

МОНГОЛ УЛСЫН ШИНЖЛЭХ УХААН
ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ

MONGOLIAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БҮТЭЭЛИЙН ЭМХЭТГЭЛ

(УСНЫ ШИНЖЛЭХ УХААН БА
ИНЖЕНЕРЧЛЭЛ-2023)

УСНЫ БАРИЛГЫН
ИНЖЕНЕР

№23(01)
307

УЛААНБААТАР ХОТ
2023 ОН

**ХӨДӨЛМӨРИЙН ГАВЬЯАНЫ УЛААН ТУГИЙН ОДОТ
ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ**
MONGOLIAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Ерөнхий зохион байгуулагч:

**ХӨДӨЛМӨРИЙН ГАВЬЯАНЫ УЛААН ТУГИЙН ОДОТ
ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ**
БАРИЛГА, АРХИТЕКТУРЫН СУРГУУЛЬ

МОНГОЛ УЛСЫН ШИНЖЛЭХ УХААНЫ АКАДЕМИ
ГАЗАРЗҮЙ, ГЕОЭКОЛОГИЙН ХҮРЭЭЛЭН

unesco
Chair

ЮНЕСКО-гийн Газрын
доорх усны тогтвортой
менежментийн тэнхим

Дэмжигч байгууллагууд:

**ЗАСГИЙН ГАЗРЫН
ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ**
УСНЫ ГАЗАР

МОНГОЛЫН
УСЖУУЛАГЧДЫН ХОЛБОО
Г В Т Б Б

Монгол улсад усны дээд боловсролтой инженер бэлтгэсний 60 жилийн ойд зориулсан

УСНЫ ШИНЖЛЭХ УХААН БА ИНЖЕНЕРЧЛЭЛ-2023

Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлын

ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БҮТЭЭЛИЙН ЭМХЭТГЭЛ

№23(01)307

2023 оны 4-р сарын 21

Улаанбаатар хот, Монгол улс

ISSN 1560-8794

Монгол улсад усны дээд боловсролтой инженер бэлтгэсний 60 жилийн ойд зориулсан **УСНЫ ШИНЖЛЭХ УХААН БА ИНЖЕНЕРЧЛЭЛ-2023** олон улсын эрдэм шинжилгээний бүтээлийн ЭМХЭТГЭЛ

Proceedings of the Commemorative International Conference “**HYDROSCIENCE AND ENGINEERING - 2023**” on the occasion of 60 years of higher education in hydraulic engineering in Mongolia

Хурлын дарга:	Б.Аюурзана (PhD) С.Чинзориг (PhD)	ШУТИС, Барилга Архитектурын сургууль ШУА, Газарзүй, Геоэкологийн хүрээлэн
Редакцын зөвлөл:	С.Чулуунхуяг (PhD) Д.Басандорж (PhD) Н.Насанбаяр (PhD) Б.Уранзаяа (ScD)	ШУТИС, Барилга Архитектурын сургууль ШУТИС, Барилга Архитектурын сургууль ШУТИС, Барилга Архитектурын сургууль ШУТИС, Барилга Архитектурын сургууль
Гишүүд:	С.Баасансүрэн (MSc) Н.Болдбаатар (MEng) Г.Батзориг (MEng) Т.Энхжаргал (MSc) Л.Мөнхтөр (MEng) М.Эрдэнэцэцэг (MEng)	ШУТИС, Барилга Архитектурын сургууль ШУТИС, Барилга Архитектурын сургууль ШУТИС, Барилга Архитектурын сургууль ШУА, Газарзүй, Геоэкологийн хүрээлэн ШУА, Газарзүй, Геоэкологийн хүрээлэн ШУА, Газарзүй, Геоэкологийн хүрээлэн

Эрдэм шинжилгээний хурлын ивээн тэтгэгчид:

Хэвлэлийн эх бэлтгэсэн: Э.Пүрэв-Эрдэнэ, ШУА, Газарзүй, Геоэкологийн хүрээлэн

Хуудасны хэмжээ: A4/210*297/

Бодит хэвлэлийн хуудас: 34.75

Үсгийн гарнитур: Times New Roman

Тоо хэмжээ: 150

ШУТИС-ийн хэвлэлийн газар хэвлэв.

ӨМНӨТГӨЛ

Монгол улсад усны дунд боловсролтой техникч бэлтгэсний 86 жил, усны дээд боловсролтой инженер бэлтгэсний түүхт 60 жилийн ой 2023 онд тохиож байна. Монгол оронд хүн ам, мал аж ахуй, газар тариаланг усаар хангахад мэргэжлийн боловсон хүчин ихээхэн дутагдаж байгааг төр засгаас ихээхэн анхаарч ирсний үр дүнд 1963 оноос Монгол улсын их сургуулийн Барилгын инженерийн факультетад Гидротехникийн салбар нээж, тусгай дунд мэргэжлийн 25 гидротехникчийг элсүүлэн түргэвчилсэн сургалтаар анхны дээд боловсролтой усны инженерүүдийг эх орондоо бэлдэж эхэлсэн түүхтэй. Олон улсад болон эх орондоо бэлтгэгдсэн үе үеийн усны (Гидроинженер /1963-1977/, Гидромелиорац /1977-1993/, Усжуулалт ба усан хангамж /1977-1993/, усан цахилгаан станцын барилга /1998-2006/, усны нөөц экологи /2002-2020/, усны барилга байгууламж /1994-2023/) инженерүүд Монгол улсын бүх хот суурин, үйлдвэр, мал аж ахуй, газар тариаланг усаар хангах, усан орчныг хамгаалах, усны эрчим хүч ашиглах, үер усны гамшгаас хамгаалах инженерчлэлийн ажлууд болон Монгол улсын усны шинжлэх ухааныг хөгжүүлэхэд тодорхой хувь нэмэр оруулсан түүхэн 60 жил өнгөрч байна.

Монгол улсад усны дээд боловсролтой инженер бэлтгэсэн түүхийг тэмдэглэн 1993 онд 30 жилийн ойг төгсөгчид болон сургуулийн хэмжээнд, 2003 онд 40 жилийн ойг ШУА-ийн Геоэкологийн хүрээлэнтэй хамт улсын хэмжээнд, 2013 онд усны салбарын аж ахуйн нэгжүүдтэй хамт улсын хэмжээнд “Усны барилгын инженер” гэсэн ерөнхий нэртэйгээр тус тус тэмдэглэн өнгөрүүлсэн байна. 40 болон 50 жилийн ойгоор усны салбарын эрдэм шинжилгээний ололт амжилтыг тэмдэглэн онол практик, эрдэм шинжилгээний бага хурлуудыг амжилттай зохион байгуулж ШУТИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №1/59, №12/145 зэрэг тусгай дугааруудыг гаргаж байв. 2023 онд усны салбарын аж ахуйн нэгжүүдийн залуу инженерүүдийн санаачилгаар “Усны барилгын инженер-60” ойн арга хэмжээг

- Ирээдүйдээ хөрөнгө оруулалт хийж боловсон хүчнийг чадавхжуулах
- Мэргэжлийн үнэ цэнийг олон нийтэд таниулах
- Түүхийг тэмдэглэн үлдээх

гэсэн гурван зорилтын хүрээнд тэмдэглэн өнгөрүүлэхээр төлөвлөн ажиллаж байна. Ойн хүрээнд олон үйл ажиллагаа төлөвлөсний томоохон арга хэмжээ нь ШУТИС, Барилга Архитектурын сургууль, ШУА-ын Газарзүй, Геоэкологийн хүрээлэн, ЮНЕСКО-ийн газар доорх усны тогтвортой менежментийн тэнхим, усны болон барилгын салбарын төрийн бус байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулж буй “Усны шинжлэх ухаан ба инженерчлэл-2023” (Hydroscience and Engineering-2023) олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал юм. Уг эрдэм шинжилгээний хурал нь олон улсад нэр хүнд бүхий эрдэмтдийн усны салбарын чиг хандлага болсон судалгааны үр дүнг Монголын усны инженерүүд, судлаачдад хүргэх, улмаар цаашдын 60 жилд Монгол улсын усны шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн хөгжил, ерөнхий чиг хандлагыг тодорхойлох зорилготой болно. Хурлын үйл ажиллагааг дэмжин оролцож буй бүх эрдэмтэн судлаачид, инженерүүд, хандивлагч аж ахуйн нэгжүүддээ гүн талархал илэрхийлье.

Хурлын дарга: Б.Аюурзана (PhD), ШУТИС, БАС-ийн Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга
С.Чинзориг (PhD), ШУА, Газарзүй, Геоэкологийн хүрээлэнгийн Усны нөөц,
ус ашиглалтын хэлтсийн дарга, ЮНЕСКО-ийн газар доорх усны тогтвортой
менежментийн тэнхимийн дэд дарга

2023 оны 4 сарын 21

“Усны шинжлэх ухаан ба инженерчлэл-2023” олон улсын үеэрх арга хэмжээнүүд

№	Үйл ажиллагаа	Хаана
1	Эрдэм шинжилгээний аман илтгэлүүд	ШУТИС-ийн 8-р байрны 12 давхар, Олон улсын хурлын
2	Эрдэм шинжилгээний ханын илтгэлүүд	ШУТИС-ийн 8-р байрны 12 давхар
3	“Усны барилгын инженер-60” экспо	ШУТИС-ийн 8-р байрны 12 давхар

“Усны барилгын инженер-60” экспо зохион байгуулах комисс:

Дэд ажлын хэсгийн ахлагч: А.Өлзийбаатар, МУ-ын мэргэшсэн инженер
Гишүүд: Э.Ууганаа, МУ-ын мэргэшсэн инженер
Д.Нэргүй, МУ-ын зөвлөх инженер
О.Онон, МУ-ын мэргэшсэн инженер
Г.Батзориг, МУ-ын мэргэшсэн инженер

“Усны барилгын инженер-60” экспо-д оролцсон байгууллагууд:

"Гидродизайн инноваци" ХХК
"Гидроком байгууламж" ХХК
"Монхидроконстракшн" ХХК
"Экос" ХХК
"Нью гидро проект" ХХК
"Престиж инженеринг" ХХК
"Хайдро дизайн прожект" ХХК
"Хидро инженеринг" ХХК
"Геодизи усны барилга байгууламжийн газар" ОНӨААТҮГ
“Гидро Ус” ХХК
“ССТ Од” ХХК

Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль, Барилга Архитектурын сургуулийн захирал Б.Нарантуяагийн мэндчилгээ

2023 оны 4 сарын 21

Улаанбаатар хот

ШУТИС-ийн ууган бүрэлдэхүүн сургуулиудын нэг Барилга, Архитектурын Сургууль нь 1959 онд Иргэний ба Үйлдвэрийн Барилгын Инженерийн ангийг МУИС-д нээж, Математик, Физикийн 3-р ангиас 23 оюутныг шилжүүлэн суралцуулж эхэлсэн тэр үеэс хойш өдгөө 60 гаруй жилийн түүхийг бүтээгээд байна. Тус сургуулийн ууган мэргэжлүүдийн нэг болох усны барилгын инженерүүдийг тэртээ 1963 оноос хойг бэлтгэж эхэлснээс хойш 60 дахь жилтэйгээ золгож байна.

Энэ хугацаанд 1000 гаруй усны барилгын инженер бакалавр, магистр, докторын түвшинд суралцан төгсөж, улс орныхоо хөгжлийн өнгийг тодорхойлж, сургуулийнхаа нэр хүндийг өндөрт өргөж яваад профессор, эрдэмтэн багш нарын нэгэн адил сэтгэл хангалуун байдаг.

Барилга, Архитектурын сургууль нь Монгол улсын хөдөлмөрийн зах зээлд нийцсэн, чадварлаг, олон улсын хэмжээнд мэргэжлээрээ хүлээн зөвшөөрөгдсөн инженер, техникийн ажилтан бэлтгэн гаргах зорилтыг тавин ажилладаг.

Тус сургуулийн профессор, эрдэмтэн багш нар Монгол Улсын нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчны бүхий л секторт тэр дундаа барилгын болон усны салбарт тогтвортой хөгжлийг бий болгох, газар хөдлөлт, үерийн гамшгийн эрсдэлийг бууруулах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох, эрчим хүчний хэмнэлттэй, байгаль орчинд ээлтэй барилга, байгууламжийн чиглэлээр шинжлэх ухаан, технологийн төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, цаашид 2030 он хүртэлх хөгжлийн стратегийн зорилгоо олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн энтрепренер их сургууль болгон хөгжүүлэхээр зорин ажиллаж байна. Мөн дэлхийн нэр хүндтэй их сургууль, судалгааны байгууллагатай хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлж, судлаач багш, оюутны оролцоог нэмэгдүүлэх, сургалтын хөтөлбөрийг олон улсын магадлан итгэмжлэл хийлгэх, хамтарсан хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зэргээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Усны инженерийн чиглэлээр мэргэжилтэн бэлтгэж байгаа ууган сургуулийн хувьд бүх шатны сургалтын хөтөлбөрийг сайжруулж олон улсын жишигт хүргэж, усны салбарын эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлыг чанаржуулан хурдацтай хөгжүүлэхэд анхааран ажиллах болно.

Монгол улсынхаа хөгжилд үнэтэй хувь нэмэр оруулах их үйлсэд тань амжилт хүсье.

Сайн үйлс бүхэн дэлгэрэх болтугай!

ШУТИС-ийн Барилга, Архитектурын сургуулийн захирал Батмөнхийн Нарантуяа

Монгол Улсын Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Усны газрын дарга Я.Болдбаатарын мэндчилгээ

Монгол улсад 1938 онд Мал тариалангийн яамны дэргэд “Ус хангамжийн департамент”-ийг байгуулснаар Монголд орчин цагийн усны аж ахуйн салбар үүссэн түүхтэй. Улмаар устай холбоотой дүрэм, журамтай болж, усжуулалтын мэргэжилтэн, мэргэжилтэй ажилчдыг бэлтгэж эхэлсэн.

Монгол улсад “Ус хангамжийн департамент”-ийг байгуулсан нь орчин цагийн усны аж ахуйг эрхэлсэн анхны төрийн байгууллагын суурь болсон бөгөөд түүнээс хойш 80 гаруй жилийн хугацаанд Монгол улсын усны аж ахуйн яамыг хоёр удаа байгуулан ажиллуулж байсан түүхтэй. 2005 онд Байгаль орчны яамны харьяа Усны хэрэг эрхлэх газар байгуулагдан 7 жилийн хугацаанд ажилласан. 2020 оны Монгол улсын засгийн газрын тогтоолоор Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг “Усны газар”-ыг дахин байгуулж Засгийн газрын усны талаарх бодлогын хэрэгжилтийг зохион байгуулан ажиллаж байна.

Монгол улсад Усны аж ахуйн яамыг дахин байгуулсан 1971 оноос хойш 15 жилийн хугацаанд Монгол оронд усжуулалт, ус ашиглалт, хамгаалалтын ажил эрч

далайцтайгаар явагдаж байсны дүнд хот суурин газрын хүн ам, аж үйлдвэрийн салбаруудын ус хангалтыг үндсэндээ шийдвэрлэж, бэлчээрийн 65.4 хувийг жилийн аль ч улиралд хангалттай усаар хангаж, нийт 50 орчим мянган га талбай бүхий 150 шахам усалтын том, жижиг систем байгуулагдан нэлээд газруудад усны эрчим хүчнийг ашиглаж жижиг усан цахилгаан станц байгуулах, усны нөөцийг хуримтлуулж, сав нутгийн хэмжээнд хуваарилах боломжуудыг судалж техник эдийн засгийн үндэслэл, тооцоо хийж зураг төсөл боловсруулсан байдаг.

Монгол оронд усжуулалтын ажил өргөжихийн хирээр одоогоос 60 жилийн өмнө усны аж ахуйн барилгын чиглэлээр дотооддоо дээд боловсролын түвшинд инженер гидротехникч бэлтгэж эхэлсэн бөгөөд энэ хугацаанд бүх төгсөгчид эх орныхоо усжуулалтын ажилд гар бие оролцож ирсэн байна.

“Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал-2010”, “Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого 2050”-ын Үнэт баялаг ус зорилтууд, Шинэ сэргэлтийн бодлогын Зургаа: ногоон хөгжлийн сэргэлтийн үйл ажиллагаа, Засгийн газрын үйл ажиллагааны 2020-2024 оны мөрийн хөтөлбөрийн тав: ногоон хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэхэд усны салбарын хүний нөөцийн асуудал, залгамж нэн чухал юм.

Монголын эдийн засгийн бүх салбарын хөгжилд усны асуудал шийдвэрлэх ач холбогдолтой бөгөөд сайн боловсрол, ажлын дадлага туршлагатай, чадварлаг хүний нөөц усны салбарт туйлын чухал болоод байна. Усны чиглэлээр дотоодын болон гадаадын их, дээд сургуулиудад

мэргэжилтэй боловсон хүчнийг бэлтгэх, одоо ажиллаж байгаа инженер техникийн ажилтан, мэргэжилтнүүдийг чадавхжуулах, улмаар цаашдын эрэлт хэрэгцээг хангах асуудал мөн чухал байна. Иймд Усны Газрын зүгээс усны салбарын боловсон хүчний асуудалд онцгой анхаарч, дэмжин хамтарч ажиллах болно.

Монгол орны хөгжил дэвшлийн их үйлсэд хүч хөдөлмөр, хичээл зүтгэл, оюун ухаанаа дайчлан ажиллаж буй усны салбарын үе үеийн ажилтан албан хаагчид, ахмадууд, эрдэмтэн судлаачдаа Монгол улсад усны барилга байгууламжийн дээд боловсролтой инженер бэлтгэсний 60 жилийн ойн мэндийг хүргэе.

Монгол Улсын Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг

Усны газрын дарга Я.Болдбаатар

2023 оны 4-р сарын 21

ГАРЧИГ

1	Усны инженер бэлтгэсэн түүхт жаран: 1963-2023 (Б.Аюурзана, М.Дугармаа, Ш.Даваажамц, П.Болд)	3
2	Усны салбарын эрдэм шинжилгээ ба инженерчлэлийн чиг хандлага (Б.Аюурзана, С.Чинзориг)	8
3	Surface water quality assessment in the kherlen river basin, a semi-arid region in eastern Mongolia (Ts.Erdenetssetseg, Z.Byambasuren, Bingbo Gao, M.Enkhtuya, B.Renchinbud, S.Chinzorig)	15
4	Groundwater quality along the kherlen river valley, mongolia (D.Gerelt-Od, T.Enkhjargal, Bingbo Gao, Z.Byambasuren, S.Chinzorig)	22
5	Scenario-based simulations of land-use and climate change impacts on flood risks in the mulde river catchment, Germany (Amarjargal Enkhbaatar, Verena Maleska & Jochen Schanze)	27
6	Ухаан уул уурхай ба усны чанар (Х.Оюунтунгалаг, Г.Халиун, Г.Мөнхтуяа)	45
7	Хоногт орох хамгийн их тунадасны газарзүйн тархцын зураг (Х.Бадарч, Б.Даваажаргал, М.Энхтуяа)	50
8	Analysis of pollution sources using different physiochemical and microbiological parameters: a study of tuul river in Mongolia (Surenjav Buyandelger, Yabar Helmut)	56
9	Гацуурт голын усны чанар найрлагад уул уурхайн нөлөө (Б.Урангоо, Ц.Соёл-Эрдэнэ)	65
10	Хутаг-өндөр сум орчмын Сэлэнгэ мөрний усны химийн судалгаа (Г.Жаргалан, Дэвард Стом, Т.Энхдөл)	69
11	Цойцон нуурыг сэргээх зураг төсөл, барилга угсралтын ажлын талаар (Б.Мөнхтөр, Б.Батзаяа, Х.Бадарч)	75
12	Investigation of hydrochemical characteristics of groundwater along the shariin gol river valley, Mongolia (T.Enkhjargal, Z.Byambasuren, D.Gerelt-Od, S.Dalaijargal, B.Renchinbud, J.Unurnyam, S.Chinzorig)	83
13	Сэлбэ голын эрэг дагуух 100 айлын гүүрний урд хийгдсэн олон нийтийн орон зайн одоогийн байдал (Э.Дөлгөөн, Г.Цовоодаваа)	91
14	Дөрвөн УЦС байгуулан монгол улсыг цахилгаан эрчим хүчний дутагдлаас гаргах нь (Б.Дагвадорж)	95
15	Төв цэвэрлэх байгууламжаас гарч буй усны өнөөгийн байдлын судалгаа (Н.Болдбаатар)	102
16	Суурь урсцыг ялгах практик арга (М.Энхтуяа, Х.Бадарч, З.Бямбасүрэн)	108
17	Туул голын үерийн хамгаалалтын систем (Б.Энхтуяа, Н.Отгонбагана, Б.Аюурзана, М.Энхтуяа)	114
18	Коагуляцийн аргаар сүү, сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн хаягдал усыг боловсруулах судалгаа (Амарзаяа Жаргалмаа, Төмөрхуяг Сувдаа, Төөгөө Энхдөл)	134
19	Байдраг голын усны нөөц ба эрчим хүч үйлдвэрлэх чадамжийг нэмэгдүүлж зохистой ашиглах боломжийн судалгаа (Б.Оюунбилэг, Э.Ууганаа, Ц.Батдорж, Б.Заяазул)	138
20	Шарын голын дагуух гадаргын болон гүний усны физик-химийн болон микробиологийн судалгааны зарим үр дүнгээс (Б.Рэнчинбуд, Ц.Эрдэнэцэцэг, Т.Энхжаргал, С.Чинзориг)	143
21	Water reservoir for mining rehabilitation in the gobi region (N.Nasanbayar)	149
22	Some thoughts on research and practiceIn hydraulic engineering (John D. Fenton)	153

23	Бэлчээрийн усжуулалтын зорилгоор монголын хуурай бүс нутагт элсэн боомт байгуулах боломж (Н.Мөнхгэрэл, Б.Аюурзана)	158
24	Current status of pasture irrigation: a case study on the Erdenebulgan sum, Khuvsgul province (Kh.Munkhtuya)	163
25	Хэрлэн голын сав газрын бэлчээр усжуулалтын судалгаа (Мөнгөнморьт, Хөлөнбуйр сумын жишээн дээр) (М.Эрдэнэцэцэг, Б.Уранзаяа)	168
26	Advances in river ice modelling and applications (Tomasz Kolerski)	175
27	Тосон рашаан нуур ба зүүн бүрд нуурын экологи (Н. Лхагва, Т. Энхдөл, Д. Нарангарвуу, Б. Сэнжим)	177
28	Хараа голын усны чанарт үзүүлэх газар ашиглалтын нөлөөлөл (Т.Байгальцэцэг, П.Содгэрэл)	193
29	Баяжуулах үйлдвэрийн хаягдлыг өтгөрүүлэх технологийн судалгаа (Н.Солонго, Д.Ганбат, Э.Тэмүүжин, Э.Содбилэг)	198
30	Зочин илтгэгчдийн илтгэлийн материалууд	207

УСНЫ ИНЖЕНЕР БЭЛТГЭСЭН ТҮҮХТ ЖАРАН: 1963-2023

Б.Аюурзана, М.Дугармаа, Ш.Даваажамц, П.Болд

Монгол улс, Улаанбаатар, ШУТИС, Барилга Архитектурын сургууль, Инженерийн байгууламжийн салбар
ayur@must.edu.mn

Хураангуй: Монгол орон төв Азийн өндөрлөг хэсэгт далай тэнгисээс алслагдмал оршдог учир уур амьсгалын хувьд эрс тэс, усны нөөцийн хувьд багавтар бөгөөд хамаарал өндөртэй байдаг нь улс орны нийгэм, эдийн засгийн хөгжилд тодорхой бэрхшээлийг учруулдаг. Монгол орны хувьд 20-р зуунд зайлшгүй шийдвэрлэх асуудал нь усжуулалт, усан хангамжийн асуудал байв. Тиймээс 1963 оноос эхлэн тухайн үеийн МУИС-ийн Инженерийн факультет, одоогийн ШУТИС-д хөдөөгийн төв суурин болон бэлчээрийн ус хангамжийг сайжруулах, усалгаатай газар тариаланг хөгжүүлэх зорилгоор барилгын салбарт тэр тусмаа усны салбарт “Гидротехник”, “Гидроинженер”, “Гидромелиораци”, “Усжуулалт, ус хангамж”, “Усны барилга байгууламж”, “Усан цахилгаан станц”, “Усны нөөц, экологи”, “Усны менежмент” гэсэн чиглэлүүдээр усны дээд боловсролтой инженерүүдийг хүчин бэлтгэж ирсэн. Өнгөрсөн 60 жилд усны мэргэжилтэн бэлдсэн дээрх чиглэлүүд нь улс орны нийгэм, эдийн засгийн хөгжилтэй нягт холбоотой байсан бөгөөд 21-р зуунд Монгол орны нийт хүн ам, бэлчээрийг баталгаатай усаар хангах, эдийн засгийн салбаруудын ус ашиглалтын үр ашгийг дээшлүүлэх, усны хүнс ба эрчим хүчний үйлчилгээг дээшлүүлэхийн тулд уур амьсгалын өөрчлөлтийг тооцсон, түүнээс сэргийлсэн, сааруулсан, дасан зохицсон Монгол орны усны нөөцийн ашиглалт хамгаалалтын менежментийг хэрэгжүүлэх инженерүүд бэлтгэх шаардлагатай байна.

Түлхүүр үг: Усны инженер, Усны салбар, Монгол орны усны нөөц, Усны ашиглалт хамгаалалт

I. УДИРТГАЛ

МАХН-ын Төв хороо, БНМАУ-ын Сайд нарын Зөвлөлийн 1961 оны тогтоолд усны аж ахуйн ажлыг сайжруулахаар заасны дагуу усны барилга байгууламжийг барих, ашиглах, засварлах ажил ихээхэн өргөн далайцтай болж 1963 онд МУИС-ийн бүрэлдэхүүн Инженерийн факультетын Архитектурын тэнхимийн харьяанд Гидротехникийн салбарыг нээж тусгай дунд мэргэжлийн 25 гидротехникчдийг элсүүлэн түргэвчилсэн сургалтаар бэлтгэж ирсэн нь Монгол улс дотооддоо усны дээд боловсролтой инженер бэлтгэх гараа болсон юм.

II. ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ 1963-2023

A. 1963-2003 он

Улс орны хөгжлийн хэрэгцээний дагуу усны салбарын ажлыг өргөтгөн явуулахад мэргэжилтэй боловсон хүчний хэрэгцээ зайлшгүй болсон учраас БНМАУ-ын Сайд нарын зөвлөлийн (тэр үеийн нэрээр) шийдвэрээр ХАА-н техникумын дэргэд 1937-1938 оны хичээлийн жилээс эхлэн тусгай дунд мэргэжлийн гидротехникийн ангийг 28 сурагчтайгаар нээж байсан бол 1941-1943 онд анхны тусгай дунд боловсролтой 44 гидротехникч мэргэжилтнийг эх орондоо бэлтгэсэн байна. Тэдгээр мэргэжилтнүүдээс Монголын анхны техникийн ухааны доктор Ж.Чогдон, мөн Монгол улсын гавьяат усжуулагч, техникийн ухааны дэд доктор Н.Должинжав нар Москвагийн усны аж ахуйн инженерийн дээд сургуулийг 1948 онд төгссөн нь усны аж ахуйн анхны дээд боловсролтой инженерүүд байв. 1963 онд анхны элсэлтээ авсан Гидротехникийн салбарт мэргэжлийн боловсон хүчин дутагдалтай байсан учир 1964 онд гидротехникч инженер Д.Дамдиндорж, 1965 онд шидротехникч инженер Н.Должинжав, мөн ЗХУ-аас дэд эрдэмтэн, доцент П.П.Мойс, В.К.Тарасов нар уригдан ажиллаж усны инженерчлэлийн сургалтын эхлэлийг тавьжээ. 1963-1966 онд

хэрэгжүүлсэн түргэвчилсэн курсээр 1966-1970 онуудад нийт 48 гидротехникчид бэлтгэгдсэн байна. 1966-1967 онд гидротехникч инженерүүдийг 5 жилийн хугацаатайгаар бэлдэх ажил эхэсэн бөгөөд МУИС-ийн харьяанд Политехникийн дээд сургууль байгуулагдахад Барилгын инженерийн факультетийн бүрэлдэхүүнд анх Усжуулалт, ус хангамж, сантехникийн тэнхим байгуулагдаж гидротехник ба сантехникийн сургалтыг хариуцан ажиллах болж тэнхимийн эрхлэгчээр МУ-ын гавьяат усжуулагч Н.Должинжав, багшаар Д.Дамдиндорж, Г.Нансалмаа, Ш.Жамъян, Д.Шар нар ажиллаж байв. Энэ үеэс сургалтын чанарыг дээшлүүлэхийн тулд дотоод боломжоо ашиглан хичээлийн лаборатори, кабинет байгуулагдаж эхэлсэн бөгөөд тухайлбал 1970 онд ерөнхий гидравликийн лабораторийг Мэргэжилтэн багш В.Я.Терновцев, багш Н.Должинжав нар, 1971 онд гидротехникийн барилгын лабораторийг мэргэжилтэн багш Б.Д.Носков, багш Г.Нансалмаа нар, 1972 онд инженерийн гидравликийн лабораторийг мэргэжилтэн Б.А.Животовский, Н.Должинжав нар, мөн онд насосын лаборатори Ш.Жамъян, 1971 оноос инженерийн гидравликийн лаборатори бэхжүүлэх ажлыг Б.А.Животовский, Н.Должинжав нар тус тус удирдан ЮНЕСКО-ийн Мон-1 болон Монголын усны аж ахуйн байгууллагуудын хүч хөрөнгөөр байгуулж инженерийн ба ерөнхий гидравликийн, насосын, гидротехникийн барилгын, мелиорацийн ба гидрометрийн лаборатори, кабинетууд сургалтад ашиглагдаж эхэлсэн.

Тухайн үед мэргэжлийн сургалтын материаллаг бааз байгаагүйгээс гадна багшлах боловсон хүчин дутмаг байсан учраас ОХУ-аас дэд эрдэмтэн, доцент П.П.Мойс (1964-1966), Б.К.Тарасов (1964-1965), профессор С.М.Слиссский (1966), доцент В.Я.Терновцев (1969-1970), доктор, профессор, ШУ-ны гавьяат зүтгэлтэн, төрийн шагналт Ф.Ф.Губин (1970), доцент Б.Д.Носков (1970-1971), профессор, доктор /Sc.D/ Б.А.Животовский (1971-

1973), дэд эрдэмтэн А.П.Гурьев (1973-1976) зэрэг мэргэжилтэн багш нарыг урин ажиллуулж байв.

Хөдөөгийн төв суурин болон бэлчээрийн ус хангамжийг сайжруулах, усалгаатай газар тариаланг хөгжүүлэх болсонтой холбогдуулан 1972 оноос эхлэн инженер гидротехникчдийг гидромелиораци, хөдөө аж ахуйн ус хангамж, усжуулалтын гэсэн мэргэжлээр боловсон хүчин бэлтгэж эхэлсэн.

1-Р ЗУРАГ. Урд эгнээ зүүн гараас Ц.Басанжав, Н.Должинжав, Д.Дамдинжав, арын эгнээ зүүн гараас Г.Тэгшжаргал, П.Болд, Назаренко К.Н., Г.Нансалмаа, Б.Жамбалдорж, З.Мижиддорж

Энэ үед багшлах боловсон хүчний хангамж дээшилсэн нь 1973 онд Г.Тэгшжаргал, Ц.Басанжав, 1975 онд Б.Жамбалдорж нар багшаар шилжин ирсэн байна. 1976 онд БИФ-ийг Барилга архитектурын ба Сантехник-Гидроинженерийн факультет болгон зохион байгуулж СГИФ-ийн деканаар Ц.Басанжав ажилласан бөгөөд тус факультетын харьяанд Гидротехникийн тэнхимийн эрхлэгчээр дэд эрдэмтэн Н.Должинжав, багшаар Д.Дамдиндорж, Г.Нансалмаа, Г.Тэгшжаргал, Ц.Басанжав, Б.Жамбалдорж, З.Мижиддорж, нар ажиллаж байв. Сургалтын материаллаг базыг сайжруулах зорилгоор 1977 онд гидротехникийн барилгын, 1980 онд гидромелиорацийн, 1981 онд гидрометрийн кабинетууд байгуулагдав.

Усны барилгын дээд боловсролтой, өндөр мэдлэг, дадлага туршлагатай багшлах боловсон хүчний асуудал 1980-аад оны дунд үе гэхэд бараг шийдэгдсэн бөгөөд энэ үед техникийн ухааны доктор (PhD) Н.Должинжав, Ц.Басанжав, ахмад багш Д.Дамдиндорж, Г.Нансалмаа, Г.Тэгшжаргал, Б.Жамбалдорж нар дээр нэмж 1976 онд З.Мижиддорж, 1977 онд П.Болд, 1978 онд Н.Чагнаа, 1980 онд Ш.Даваажамц, 1983 онд Ч.Пүрэвдорж нарыг багшаар авч мэргэжилтэн бэлтгэх үйлс идэвхтэй өрнөсөн.

Усны барилгын дээд боловсролтой мэргэжилтэн бэлтгэхэд өндөр мэдлэг, дадлага туршлагатай багшлах боловсон хүчний асуудал 1980-аад оны дунд үе гэхэд бараг шийдэгдсэн бөгөөд энэ үед техникийн ухааны доктор (PhD) Н.Должинжав, Ц.Басанжав, ахмад багш Д.Дамдиндорж, Г.Нансалмаа, Г.Тэгшжаргал, Б.Жамбалдорж, З.Мижиддорж, П.Болд, Ш.Даваажамц, Ч.Пүрэвдорж нар ажиллаж байв.

1990-д оноос усны талаар баримтлах төрийн бодлого алдагдаж усны салбарын бүтээн байгуулалтууд устгагдаж эхэлсэнтэй холбоотойгоор ажлын байрны хүртээмж багасаж бэлтгэх инженерүүдийн тоо эрс багассан.

1963-2003 оны хооронд 40 жилийн ойн босгон дээр нийт 605 усны инженер бэлтгэн гаргажээ.

2-Р ЗУРАГ. Урд эгнээ зүүн гараас Ч.Пүрэвдорж, Б.Жамбалдорж, П.Болд, Г.Тэгшжаргал, З.Мижиддорж, арын эгнээ зүүн гараас Р.Нацагдорж, Ханджамц, Р.Болормаа, Ц.Оюун, Батсайхан, С.Хаснавч, Ж.Даваасүрэн

В. 2003-2023 он

2002 оноос Техникийн их сургуулийг ШУТИС болгон өөрчлөн зохион байгуулж Усны барилга байгууламж, сантехникийн тэнхимүүдийг нэгтгэн Хүрээлэн байгаа орчны инженерийн салбар болгон өөрчлөхөд манай тэнхим 2003 оноос Гидравлик, усны барилга байгууламжийн профессорын баг нэртэйгээр зохион байгуулагдаж доктор (PhD) Л.Эрдэнэтуяа, доктор (PhD) Ц.Басанжав, доктор (PhD) Ш.Даваажамц, дэд профессор Б.Жамбалдорж, ахлах багш Г.Тэгшжаргал, З.Мижиддорж, П.Болд, Ч.Пүрэвдорж, магистр багш Ц.Оюун, Я.Туул, сургалтын мастер Р.Нацагдорж нарын бүрэлдэхүүнтэй, 2007 оноос доктор (PhD) М.Дугармаа, магистр Ж.Алтанцэцэг ажиллаж эхэлсэн.

3-Р ЗУРАГ. Урд эгнээ зүүн гараас Я.Туул, П.Болд, М.Дугармаа, Ш.Даваажамц, Ц.Алтанцэцэг, арын эгнээ зүүн гараас Н.Болдбаатар, С.Баасансүрэн, Н.Насанбаяр, н.Болдмаа, Б.Аюурзана

2020 оноос Гидравлик, Усны барилга байгууламжийн мэргэжлийн болон Авто зам гүүрийн мэргэжлийн багш нарыг нэгтгэн Инженерийн байгууламжийн салбарыг байгуулан салбарын эрхлэгч дэд профессор, доктор (PhD)

Р.Болормаа, Усны барилга байгууламжийн хөтөлбөр хариуцсан дэд профессор доктор (ScD) Б.Уранзаяа, дэд профессор доктор (PhD) Н.Насанбаяр, ахлах багш магистр С.Баасансүрэн, багш магистр Н.Болдбаатар, Г.Батзориг, дадлагажигч багш магистр Д.Сүүнцацал, 2022 оноос БАС-ийн Эрдэмтэн нарийн бичгийн даргаар доктор (PhD) Б.Аюурзана нар усны салбарын боловсон хүчнээ чадавхжуулан сургалтын үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

4-Р ЗУРАГ. Урд эгнээ зүүн гараас Б.Уранзаяа, П.Болд, Ж.Алтанцэцэг, арын эгнээ зүүн гараас Н.Насанбаяр, Д.Сүүнцацал, Н.Болдбаатар, С.Баасансүрэн, Б.Аюурзана

1970-аад оны үед байгуулагдсан сургалтын лабораториуд Шинжлэх ухаан технологийн төв номын сангийн бүтээн байгуулалттай холбоотойгоор татан буугдаж ихэнх хэсэг нь ашиглалтаас гарсан харамсалтай явдал 2009 онд бий болсон боловч сургалтын материаллаг баазыг дахин бэхжүүлэхэд анхаарч ажилласны дүнд 2012 онд Недерландын вант улсын засгийн газрын тусламжтай хэрэгжсэн Монгол оронд усны нөөцийн нэгдсэн менежментийг бэхжүүлэх төсөл, Хүнс хөдөө аж ахуйн яам тусламж, мэргэжлийн зарим байгууллагуудын хандиваар Англи улсын TQ /TecQuipment/ болон Грундфос компаниудын тоног төхөөрөмжөөр гидравликийн болон насосын лабораториуд, улмаар хөрсний ус-физикийн, байгалийн ус цэвэрлэгээний иж бүрэн лабораторийг ашиглалтад оруулан сургалтын орчноо сайжруулаад байна.

Усны барилгын салбар нээгдсэн тэр үеэс өнөөг хүртэл мэргэжлийн багш, профессор нар ШУТИС-ийн салбар сургуулиудын мэргэжлийн олон ангиудад техникийн шинжлэх ухааны суурь хичээл болох гидравлик, хий ба шингэний механик, хий шингэний хөтлүүр, гидравлик ба гидравликийн машин зэрэг хичээлүүдийг 55 гаруй жилийн турш тасралтгүй заасаар ирсэн ба дээрх хичээлүүдийг сүүлийн жилүүдэд БАС, УУИС, ҮТДС, ГГТС-ийн 550-600 оюутанд зааж байна.

Өнгөрсөн 60 жилийн хугацаанд тус салбарын багш нараас ШУ-ны доктор 2 (Ж.Чогдон, Б.Уранзаяа), Техникийн ухааны доктор 7 (Н.Должинжав, Ц.Басанжав, Ш.Даваажамц, Ц.Сосорбарам, М.Дугармаа, Б.Аюурзана, Н.Насанбаяр), ШУТИС-ийн хүндэт профессор 8 (Н.Должинжав, Ж.Чогдон, Г.Нансалмаа,

Б.Жамбалдорж, Г.Тэгшжаргал, З.Мижиддорж, Ц.Басанжав, П.Болд) төрөн гарсны дээр Н.Должинжав Монгол улсын Гавьяат усжуулагч цолоор, Н.Должинжав, Ж.Чогдон нар хөдөлмөрийн гавьяаны улаан тугийн одонгоор, Г.Тэгшжаргал, Ц.Басанжав, Г.Нансалмаа, Б.Аюурзана, Н.Насанбаяр нар алтан гадас одонгоор, Д.Дамдиндорж, Б.Жамбалдорж, П.Болд, нар хөдөлмөрийн хүндэт медалиар, Монгол улсын гавьяат багшаар П.Болд тус тус шагнагдсан байна.

С. Бүтэц, зохион байгуулалтын түүх

1963 онд гидротехник инженер бэлтгэх үеэс эхлэн их сургуулийн бүтэц зохион байгуулалт, салбарын хөгжилтэй уялдан тэнхим, салбар олон удаа өөрчлөгдөж байсан. Үүнд:

- 1963 – МУИС-ийн Инженерийн факультет, Архитектурын тэнхимд Гидротехникийн салбар
- 1969 – МУИС-ийн Политехникийн дээд сургууль, Барилгын инженерийн факультет, Усжуулалт, ус хангамж, сантехникийн тэнхим (Тэнхимийн эрхлэгч Н.Должинжав)
- 1976 – МУИС, Политехникийн дээд сургууль, Сантехник гидроинженерийн факультет, Гидротехникийн салбар
- 1982 – Политехникийн дээд сургууль, Сантехник гидроинженерийн факультет, Гидротехникийн тэнхим
- 1991 – Техникийн их сургууль, Барилгын инженерийн сургууль, Гидротехникийн тэнхим
- 1996 – Техникийн их сургууль, Барилгын инженерийн сургууль, Гидротехник Автозамын тэнхим (Ш.Даваажамц, П.Болд)
- 2001 – Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль, Барилгын инженер Архитектурын сургууль, Гидравлик, усны барилга байгууламжийн тэнхим
- 2003 – Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль, Барилгын инженер Архитектурын сургууль, Хүрээлэн буй орчны инженерийн салбар, Гидравлик, усны барилга байгууламжийн профессорын баг (Л.Эрдэнэтуяа, Д.Басандорж)
- 2014 – ШУТИС, Барилга Архитектурын сургууль, Хүрээлэн буй орчны инженерийн салбар, Гидравлик усны барилга байгууламжийн мэргэжлийн баг (М.Дугармаа, Б.Уранзаяа, Б.Аюурзана)
- 2020 – ШУТИС, Барилга Архитектурын сургууль, Инженерийн байгууламжийн салбар, Гидравлик усны барилга байгууламжийн мэргэжлийн баг (СЭ Р.Болормаа)

III. САЛБАРЫН МЭРГЭЖИЛТЭЙ БОЛОВСОН ХҮЧИН

Монгол орны гадаргын болон газрын доорх усны нөөц нь газарзүйн байршил, цаг хугацааны хувьд туйлын жигд бус тархсан, зарим бүс нутагт усны нөөц хүрэлцээгүй буюу огт байхгүй, хур тунадас бага унадаг зэрэг нь усны менежментийг зөв төлөвлөж хэрэгжүүлэхийг шаарддаг. Мөн дэлхийн уур амьсгал өөрчлөгдөж байгаатайгаар холбогдуулж улс орны тогтвортой хөгжлийн аль ч асуудлыг төлөвлөж, хэрэгжилтийг нь зохион

байгуулахад эхний ээлжид зайлшгүй авч үзвэл зохих зүйл нь усан хангамжийн асуудал байдаг. Хүрээлэн буй орчинтой салшгүй холбоотой, техникийн хувьд төвөгтэй энэ арга хэмжээг амжилттай хэрэгжүүлэхийн тулд юуны өмнө усны аж ахуйн салбарын хүний нөөцийн асуудлыг шийдвэрлэх нь чухал юм. Энэ талаар төр засгаас онцгой анхаарал тавьсаар ирсний зэрэгцээ манай ахмад ба дунд үеийнхэн болон ШУТИС-ийн хамт олны олон жилийн зүтгэлийн дүнд өнөөдөр усны барилга байгууламжийн болон усан цахилгаан станцын барилгын инженер, усны нөөц ба экологи-усжуулалт, усны менежментийн мэргэжлээр дотооддоо сургууль төгссөн 1013 инженер бэлтгэсэн ба тэдгээр инженерүүдийн 77.53% нь улс орондоо үр бүтээлтэй ажиллаж байна.

Монгол улсын хэмжээнд усны салбарын дээд мэргэжилтэй боловсон хүчнийг ШУТИС, МУИС, ХААИС-д бэлтгэж байгаагийн дотор ШУТИС-д усны барилга байгууламжийн, УЦС-ын барилгын, гидрогеологийн, ус хангамж ба ус цэвэрлэгээний инженерүүд болон усны нөөц ба экологийн, усны менежментийн мэргэжлүүдээр мэргэжилтэн бэлтгэн гаргаж байна.

1-Р ХҮСНЭГТ. 1966-2023 ОН ХҮРТЭЛХ ТӨГСӨГЧДИЙН ТОО

д/д	Төгссөн он	мэргэжил	Оюутны тоо	Тайлбар
1	1966	Гидротехникч инженер	19	3 жил
2	1967	Гидротехникч инженер	29	3 жил
3	1971	Гидроинженер жилээр/	10	10
4	1972	Гидроинженер	10	10
5	1973	Гидроинженер	14	14
6	1974	Гидроинженер	17	17
7	1975	Гидроинженер	16	16
8	1976	Гидроинженер	12	12
9	1977	Гидромелиораци	9	20
		Усжуулалт, ус хангамж	11	
10	1978	Гидромелиораци	10	22
		Усжуулалт, ус хангамж	12	
11	1979	Гидромелиораци	16	32
		Усжуулалт, ус хангамж	16	
12	1980	Гидромелиораци	14	25
		Усжуулалт, ус хангамж	11	
13	1981	Гидромелиораци	13	25
		Усжуулалт, ус хангамж	12	
14	1982	Гидромелиораци	25	40
		Усжуулалт, ус хангамж	15	
15	1983	Гидромелиораци	9	22
		Усжуулалт, ус хангамж	13	
16	1984	Гидромелиораци	14	33
		Усжуулалт, ус хангамж	19	
17	1985	Гидромелиораци	14	28
		Усжуулалт, ус хангамж	14	
18	1986	Гидромелиораци	15	30
		Усжуулалт, ус хангамж	15	
19	1987	Гидромелиораци	21	23
		Усжуулалт, ус хангамж	12	
20	1988	Гидромелиораци	13	26
		Усжуулалт, ус хангамж	13	

21	1989	Гидромелиораци	8	17
		Усжуулалт, ус хангамж	9	
22	1990	Гидромелиораци	7	16
		Усжуулалт, ус хангамж	9	
23	1991	Гидромелиораци	6	14
		Усжуулалт, ус хангамж	8	
24	1992	Гидромелиораци	8	14
		Усжуулалт, ус хангамж	6	
25	1993	Гидромелиораци	5	13
		Усжуулалт, ус хангамж	8	
26	1994	УББ	6	6
27	1995	УББ	6	6
28	1997	УББ	6	6
29	1998	УЦС	11	11
30	1999	УББ	15	15
31	2000	УББ	9	9
32	2001	УББ	9	9
33	2002	УББ	12	12
34	2003	УББ/УЦС	2/2	4
35	2004	УББ/УЦС	2/2	4
39	2005	УББ	2	2
37	2006	УББ/УЦС/УНЭ	11/1/1	13
38	2007	УББ/УНЭ	12/17	29
39	2008	УББ/УЦС/УНЭ	12/1/13	26
40	2009	УББ/УНЭ	7/7	14
41	2010	УББ/УНЭ	7/13	20
42	2011	УББ/УНЭ	10/9	19
43	2012	УББ/УНЭ	13/15	28
44	2013	УББ/УНЭ	11/16	27
45	2014	УББ/УНЭ	12/5	17
46	2015	УББ/УМ	1/8	9
47	2016	УББ/УНЭ/УМ	4/6/7	17
48	2017	УББ/УНЭ	7/10	17
49	2018	УББ/УНЭ/УМ	12/11/1	24
50	2019	УББ/УНЭ	16/19	35
51	2020	УББ/УНЭ	16/12	28
52	2021	УББ/УНЭ	18/19	37
53	2022	УББ/УНЭ	20/1	21
54	2023 өвөл	УББ	8	8
54 удаагийн төгсөлтөөр нийт				1010

5-Р ЗУРАГ. 1996-2023 он хүртэл усны инженерүүдийг бэлдсэн чиглэл ба төгсөгчдийн тоо.

Усны салбарт бэлтгэн гаргасан инженерүүдийн төгсөлтөөс харахад усны инженерийг хамгийн оргил үедээ 1980-д оны эхэнд бэлдэж байсан бол 1995 оны үед уналтанд орж 2005 оноос хойш сэргэж байгааг харж болно. МУ-ын Алсын хараа -2050, Шинэ сэргэлтийн бодлогуудад тусгагдсан зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд усны барилга байгууламжийн инженер онцгой үүрэгтэй бөгөөд эрэлт хэрэгцээ ихээхэн бий болох болно. Иймд зөвхөн бакалавр инженерүүдээс гадна чадвартай судлаачид шаардлагатай. Иймд усны дээд

боловсролтой инженерүүдийг 1993 оноос магистрын хөтөлбөр, 1995 оноос докторын хөтөлбөрөөр судлаач, эрдэмтэд бэлдэх хөтөлбөрүүд амжилттай хэрэгжиж байна.

6-Р ЗУРАГ. 1996-2023 он хүртэл усны инженерүүдийн төгсөлтийн тоо.

Усны барилга байгууламжийн бакалаврын сургалтыг сайжруулах ажлууд 2012 оноос хойш хийгдэж байсан ба дээд боловсролын хөтөлбөрийн шинэчлэлээр хойшилж улмаар 2022 онд Боловсролын магадлан итгэмжлэлийн үндэсний зөвлөлөөр амжилттай магадлан итгэмжлүүлэв. Ингэснээр усны барилга байгууламжийн хөтөлбөрөөр суралцаж буй оюутнуудын мэдлэг чадварыг баталгаажуулж, сургалтын зээл тусламжид хамрагдах нөхцөл бүрдэж, олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдөх болов.

7-Р ЗУРАГ. Усны барилга байгууламжийн бакалаврын хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлийн гэрчилгээ (2022-2027 он) Монгол орны хөдөө аж ахуй, бэлчээрийг усжуулах, сав газрын усны нөөцийн менементийг үр ашигтай зохион байгуулах шаардлагууд дээр үндэслэн Усны нөөц экологийн чиглэлийг өөрчлөн сайжруулж 2023 оны 4 сарын 11-нд Усны нөөц, усжуулалт хөтөлбөрийг Боловсролын урьдчилсан магадлан итгэмжлэлд амжилттай оруулав. Усны инженер бэлтгэсний 60 жилийн ойг угтан суралцах орчныг сайжруулах арга хэмжээ зохион байгуулагдан БАС-д хамгийн анхны цахим-танхим хосолсон ухаалаг

ангийг Гавьяат усжуулагч Н.Должинжавын нэрэмжит Усжуулалтын танхим нэртэйгээр Гидродизайн Инноваци ХХК-ийн хандиваар байгуулав.

8-Р ЗУРАГ. 2022-2023 оны хичээлийн жилийн өвлийн улиралд Г.Батзориг багш өөрийн хөрөнгөөр сургуулийнхаа 2-307 тоотыг иж бүрнээр нь тохижуулан хүлээлгэн өгсөн.

Усны ахисан түвшний боловсролын чанарыг дээшлүүлэх, ахисан түвшний хөтөлбөрийг олон улсын жишигт хүргэх, шинэчлэх зорилгоор ГУББ баг хамт олон 2021 онд Европын холбооны ЭРАСМУС+ хөтөлбөрөөс CCWater – Graduates for Climate Change Adapted Water management нэртэй төслийг амжилттай хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд төслөөр инженерийн гидравликийн лабораторид монголд анх удаа автомат удирдлага бүхий батимерийн хэмжилтийн завь, хээрийн судалгааны шаардлагатай багажуудаар тоноглон сургалт судалгаанд ашиглаж байна. Энэхүү олон улсын төслийн зохицуулагчаар доктор (PhD) Б.Аюурзана, судлаачаар доктор (PhD) Н.Насанбаяр, магистр Н.Болдбаатар, магистр С.Баасансүрэн, магистр Д.Сүүнцагал нар ажиллаж байна.

ЕРӨӨЛ

Монгол улс дотооддоо усны дээд боловсролтой инженер бэлтгэн нэгэн жарныг амжилт бүтээлээр дүүрэн өнгөрөөсөн байна. Ирэх жаран жилд уур амьсгалын өөрчлөлт, эдийн засгийн хүчин зүйлсийн нөхцөл дор усны нөөцөө арвижуулан, бүгдэд хүртээмжтэй ашиглан хамгаалах их үйлсэд инженерчлэл, технологийн хөгжлийг ахиулан ажиллахын ерөөлийг нийт төгсөгчид, ирээдүйн төгсөгчиддөө хүсье.

АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ

- [1] Л.Нямготов. Бурхан багш ч худаг гаргаж нуур тогтоосон – УББ инженерийн 40 жилийн ойд зориулав, 2003 он
- [2] М.Дугармаа, Ш.Даваажамц, П.Болд. Усны салбарын боловсон хүчний чадавхийг бэхжүүлэх асуудалд. Усны барилгын 50 жилийн ойд зориулсан Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл №12/145, 2013 он
- [3] Шинжлэх ухаан технологийн их сургуулийн түүхэн замнал. Боть III. 2019 он

УСНЫ САЛБАРЫН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ БА ИНЖЕНЕРЧЛЭЛИЙН ЧИГ ХАНДЛАГА

Бадарчийн Аюурзана¹, Сүхбаатарын Чинзориг²

¹ Монгол улс, Улаанбаатар, Шинжлэх Ухаан Технологийн их сургууль, Барилга Архитектурын сургууль

² Монгол улс, Улаанбаатар, Шинжлэх Ухааны Академи, Газарзүй, Геоэкологийн хүрээлэн

Холбогдох зохиогчийн и-мэйл хаяг: ayur@must.edu.mn

Хураангуй: Монголын эдийн засгийн бүх салбарын хөгжилд усны асуудал шийдвэрлэх ач холбогдолтой бөгөөд усны аливаа асуудлыг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй, алсын хараа оновчтой төсөөлж чадвал эх орныхоо экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хадгалж, усны нөөцийг хамгаалж, ард иргэдээ найдвартай усаар хангах, өргөн уудам нутгаа усжуулах, тогтвортой хөгжлийн үндсийг бүрдүүлэх боломжтой. Бодит тавьсан зорилгод хүрэхийн тулд өнгөрсөн болон одоо үеийн нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийж ажиллах чиг хандлагыг тодорхойлох нь чухал алхам болдог. Чиг хандлага тодорхойлсноор нөөцөө зүй зохистой хуваарилан үр ашигтай хөгжих боломж бүрддэг. Энэхүү өгүүлэлд усны салбарт баримтлах боломжтой эрдэм шинжилгээ, инженерчлэлийн чиг хандлагыг олон хүчин зүйлийг үндэслэн тодорхойлж салбарын судлаачид, инженерүүд, мэргэжилтнүүдэд санал болгож байна.

Түлхүүр үг: Усны салбар, усны шинжлэх ухаан, усны инженерчлэл, чиг хандлага, тулгамдаж буй асуудлууд

I. УДИРТГАЛ

Аливаа салбарын хөгжилд ямар нэгэн чиг хандлага ажиглагдаж байдаг. Тухайн салбарын хөгжил нь судалгаа болон хөгжүүлэлтийн чиг хандлагаар чиглүүлэгдэж байдаг. Усны салбарын хөгжил дэвшил нь уг салбарын эрдэм шинжилгээ болон инженерчлэлийн чиг хандлага хэрхэн тодорхойлогдож, хэрхэн биелж байгаагаар илэрхийлэгдэнэ. Чиг хандлагыг олон улсад ямар нэгэн үйл хэрэгт баримтлах үзэл санааны чиглэл гэж томъёолж байгаа бөгөөд чиг хандлага нь тухайн салбарын ирээдүйн баримжаа болон богино хугацааны төлөв байдлыг тодорхойлно. Чиг хандлага (trend) нь богино хугацааны үзэл санааны чиглэлийг илтгэх бол урт хугацааны чиг баримжааг стратегийн ирээдүйн хандлага (strategic foresight) илэрхийлнэ [1]. Чиг хандлага болон ирээдүйн хандлага зэргийг тодорхойлох шинжлэх ухааны олон янзын аргууд байх бөгөөд чиг хандлага нь өнгөрсөн болон одоогийн нөхцөл байдал, нийгмийн бодит шаардлагаар тодорхойлогдох бол ирээдүйн хандлага нь өнгөрсөн, одоо болон ирээдүйн төлөв, хөгжлийн зорилгуудад хийсэн шинжилгээгээр тодорхойлогдоно. Иймд чиг хандлагыг зөв тодорхойлж ажиллах нь ирээдүйн төлөв байдлыг оновчтой тодорхойлох, хөгжлийг зөв чиглүүлэх, үр ашигтай хөгжихөд чухал үүрэгтэй. Чиг хандлагыг тодорхойлсноор

- Тухайн салбарын тодорхой хугацааны ирээдүйд бий болох өөрчлөлтийг харах
- Хөгжлийн чиглэл, замаа тодорхой болгох
- Бодлого, үйл ажиллагааны чиглэлийг тодорхойлох
- Ирээдүйд учирч болох эрсдэлээс сэргийлэх
- Бий болох боломжуудыг тодорхойлж ашиглах
- Өрсөлдөөнд хөгжлийн орон зайг бий болгох давуу талуудтай.

Энэхүү өгүүлэлд усны салбарын эрдэм шинжилгээ, инженерчлэлийн өнгөрсөн чиг хандлагад үндэслэн ирээдүйн чиг хандлагыг тодорхойлж, эрдэм шинжилгээ болон судалгааны хувьд Монголын усны салбарын судлаач, инженерүүд, мэргэжилтнүүдийн ажиллах чиглэлийг тодорхойлохыг зорив. Чиг хандлага нь тухайн салбарын үйл ажиллагаанд агуулагдаж байдаг боловч түүнийг ил тод болгож тодорхойлохгүй бол салбарын хөгжил удаашралтай явагддаг. Иймд тухайн салбарын хүний нөөц чиг хандлагыг тодорхойлох ба түүнд анхаарал хандуулж ажиллах нь салбарын хөгжлийг үр ашигтай чиглүүлэх үндэс гэдгийг хүлээн зөвшөөрдөг. Чиг хандлага нь одоогоос баримтлах чиг баримжаа бөгөөд ирээдүйн төлөвийг, бүр цаашилбал төсөөлж буй ирээдүйг бий болгодог. Усны салбарын чиг хандлагад нөлөөлөх олон хүчин зүйл бий. Үүнийг багцалбал:

- Гадаад: Уур амьсгал болон усны чиглэлд баримтлах олон улсын бодлого, тухайлбал Тогтвортой хөгжлийн зорилгууд, олон улсын судалгааны болон инженерчлэлийн чиглэлүүд, тэдгээрийн үр дүн, технологийн дэвшлүүд
- Дотоод: Улс төрийн бодлого, засгийн газрын үйл ажиллагаа, Уур амьсгалын өөрчлөлтөд усны нөөцийн төлөв байдал, ус хэрэглэгчийн хэрэгцээ, шаардлага, нөлөөлөл, хүний нөөц, эдийн засгийн нөөц зэрэг болно.

Чиг хандлага ба ирээдүйн хандлагыг тодорхойлохын тулд суурь зарчим шаардлагатай. Өнгөрсөн үед тогтвортой хөгжлийг хүрээлэн буй орчин, эдийн засаг ба нийгмийн хоорондох тэнцвэрт хамаарлаар илэрхийлж чиг хандлага тодорхойлох суурь зарчим болгож байсан бол орчин үед агуулагдах загварыг суурь зарчим болгож байна. Агуулагдах загвар нь эдийн засаг нь нийгэмдээ агуулагдсан, нийгэм нь хүрээлэн буй орчиндоо агуулагдсан буюу хүрээлэн буй орчны нөөцөд тулгуурласан нийгэмтэй, нийгэмд шаардлагатай эдийн засагтай байх тухай юм [2].

Зураг 1. Тогтвортой хөгжлийн талаарх суурь зарчмын шилжилт

Усны салбарын эрдэм шинжилгээ болон инженерчлэлийн чиг хандлагыг тодорхойлох суурь зарчим нь агуулагдах загвар юм. Агуулагдах загвар нь нүүдэлчин Монголчуудын байгалийн эрхшээлд захирагдан амьдрах гэсэн суурь зарчимтай нийцэж байгаа юм.

Зураг 2. Монгол улсын усны салбарын эрдэм шинжилгээ, инженерчлэлийн чиг хандлага тодорхойлох суурь зарчим

Монгол улсын усны салбарын эрдэм шинжилгээ, инженерчлэлийн чиг хандлага нь дараах хүчин зүйлсээр чиглүүлэгдэнэ. Үүнд:

- Монгол улсын хөгжлийн бодлого – “Алсын хараа-2050” Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого [3]
- Монгол улсын засгийн газрын бодлого – Шинэ сэргэлтийн бодлого [4]
- Салбар яамны бодлого, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
- Монгол орны усны нөөцийн өнөөгийн төлөв байдал, ирээдүйн чиг хандлага
- Олон улсын усны чиг хандлага [5, 6]
- Монгол улсын усны салбарын хөгжлийг илэрхийлэх шалгуур үзүүлэлтүүд [7, 8] болно.

Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого “Алсын хараа-2050” нь Үндэсний нэгдмэл үнэт зүйл, Хүний хөгжил, Амьдралын чанар ба дундаж давхарга, Эдийн засаг, Сайн засаглал, Ногоон хөгжил, Амар тайван, аюулгүй нийгэм, Бүсчилсэн хөгжил, Улаанбаатар хот ба дагуул хот гэсэн 9 чиглэлээр зорилгууд тавигдсан бөгөөд тэдгээрийг амжилттай хэрэгжүүлэхэд зорилго тус бүрд чиглэсэн

чиг хандлага бүхий үйл ажиллагаа хамгаас чухал. Ногоон хөгжлийн зорилго, түүний зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд усны салбарын эрдэм шинжилгээ, инженерчлэлийн үр өгөөж чухал ач холбогдолтой бөгөөд эдгээр зорилтуудад шаардлагатай мэдлэг, аргачлал, технологи, хүний нөөц зэргийг бий болгох нь одоогоос тодорхойлох чиг хандлага юм. Усны салбарын эрдэм шинжилгээ, инженерчлэлийн чиг хандлагыг чиглүүлэх үндсэн хүчин зүйл нь Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого “Алсын хараа-2050” болох боловч бусад хүчин зүйлүүд болох засгийн газрын бодлого, салбар яамны бодлого, үйл ажиллагаа, Монгол орны усны нөөцийн төлөв байдал, олон улсын чиг хандлага болон нийгмийн хэрэгцээ шаардлагууд нь чиг хандлагыг зөв чиглэлд зүгшрүүлэхэд нөлөөтэй.

II. УСНЫ САЛБАРЫН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ БА ИНЖЕНЕРЧЛЭЛ ӨНГӨРСӨН ЖАРАНД

Монгол оронд ус, бэлчээр усжуулалтын ажлын хэмжээ, далайцыг өргөтгөх, ажлын зохион байгуулалтыг сайжруулах зорилгоор 1938 онд Монгол Улсад анх усны мэргэжлийн байгууллагыг Мал ба газар тариалангийн яамны дэргэд тус ажлыг удирдан чиглүүлэх үүрэг бүхий “Ус хангамжийн департамент”-ийг байгуулсан нь усны аж ахуйг эрхэлсэн анхны төрийн байгууллагын суурь болсон байна. Энэ үеэс усаар дутагдалтай говийн аймгуудад энгийн худаг гаргах, гидрогеологийн зураглал хийх, газрын доорх усны горимыг судлах ажлыг гүйцэтгэхээс гадна усгүй болон усны хомсдолтой бэлчээрт худаг гаргаж мал аж ахуйн тэжээлийн байгалийн нөөцийг нэмэгдүүлэх, уст цэгийг бүртгэлжүүлэх, хамгаалах ашиглалтыг сайжруулах арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлсэн байна [9].

Монголд усжуулалтын арга хэмжээ өргөжиж, хуурай уур амьсгалтай, гадаргуугийн ил усаар дутагдалтай тал, говийн бүсэд юуны өмнө газрын доорх усыг ашиглах замаар эдийн засгийн салбаруудын усны хэрэгцээг хангах зорилт тавигдаж 1957 оноос эхлэн ЗХУ-аас тусгай эспедицийг урьж ажиллуулснаас гадна газар доорх усыг эрж хайхад геофизикийн арга нэвтрүүлэх, өрөмдмөл худаг байгуулах зэрэг ажлыг өргөтгөхөөр БНУАУ-аас геофизикийн ба өрөмдлөгийн мэргэжилтнийг урьж, машин механик, тоног төхөөрөмж захиалан авч Төв, Дундговь, Дорноговь, Сүхбаатар, Хэнтий аймгуудын нутагт ажиллуулсан байна. Мөн 1961-1965 онд ЗХУ болон БНУАУ-аас жил бүр 52-240 мэргэжилтнийг урьж ажиллуулан өрөмдлөгийн болон газар шороо, барилгын ажлын өндөр бүтээлтэй төрөл бүрийн станок механизмыг шаардагдах хэмжээгээр авч өрөмдмөл ба уурхайн худаг гаргах, услалтын суваг шуудуу ухах, далан, боомт барих зураг ажлыг бүрэн механикжуулж, бетон бэлтгэх, тээвэрлэх зэрэг үйлдвэрлэлийн үндсэн болон туслах ажлыг бүрэн механикжуулсан байдаг. Энэ үед 736 газарт 43.4 мянган уртааш метр өрөмдлөг хийж 560 өрөмдмөл, 994 уурхайн худаг гаргаж, 660 га талбайд бороожуулагчаар усалгаа

хийгдэх услалтын системийн байгуулсан байна. Дээрх 994 уурхайн худгийн 849 нь угсармал төмөр бетон хашлага, онгоц, талбайтайгаар хийжээ [9].

1962 онд ХААЯ-ны усны аж ахуйн экспедиц, 195 онд Усны хайгуул судалгаа, зураг төслийн институт, 1971 онд дээрх институтийг өргөтгөн Усны хайгуул төсөл, эрдэм шинжилгээний институтийг гидрохимийн төв лабораторитойгоор байгуулж усны аж ахуйн салбарын эрдэм шинжилгээний ажлыг төлөвлөгөөтэй явуулах эхлэл тавигдсан байна. Энэ үеэс усны барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиох, гадаадын технологийг нутагшуулах бүхий л заавар дүрэм, норм, стандартыг боловсруулж салбарын үйл ажиллагааг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй явуулж ус хангамжийн талаар асар их амжилт олсон үе байжээ [10]. Монгол оронд усжуулалт, ус ашиглалт, хамгаалалтын ажил эрч далайцтайгаар явагдаж байсны дүнд хот суурин газрын хүн ам, аж үйлдвэрийн салбаруудын ус хангалтыг үндсэндээ шийдвэрлэж, бэлчээрийн 65.4 хувийг жилийн аль ч улиралд хангалттай усаар хангаж, нийт 50 орчим мянган га талбай бүхий 150 шахам услалтын том, жижиг систем байгуулагдан нэлээд газруудад усны эрчим хүчнийг ашиглаж жижиг усан цахилгаан станц байгуулах, усны нөөцийг хуримтлуулж, сав нутгийн хэмжээнд хуваарилах боломжуудыг судалж техник эдийн засгийн үндэслэл, тооцоо хийж зураг төсөл боловсруулсан байдаг [11].

1970 оны эхэн үеэс Монгол орны усны хэрэгцээ өсөн нэмэгдэж байгаатай холбогдуулан усны нөөц

баялгийг зүй зохистой ашиглах, хамгаалах, хүн амын ундны усыг зөв төлөвлөх, эдийн засгийн салбаруудын усны хэрэгцээг сайжруулах, хүртээмжтэй хангах усны менежментийг зохиох, системтэй төлөвлөх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх шаардлага бий болсон байна. Уг хэрэгцээ шаардлагыг бүрэн хангасан “Монгол улсын усны нөөц, баялгийг нэгдмэлээр ашиглах, хамгаалах ерөнхий схем” таван боть бүтээлийг Унгар улсын тусламжтайгаар, Монгол улсын Усны аж ахуйн яамны Усны хайгуул төсөл, эрдэм шинжилгээний институт, Унгар улсын Усны аж ахуйн улсын төв байгууллагын Усны нөөц, ашиглалтын төв удирдах газрын оролцоотойгоор 1971-1975 онуудад боловсруулан гаргасан байдаг. Энэхүү бүтээлд Монгол орны байгаль, уур амьсгалын нөхцөл, газрын доорх болон гадаргын усны нөөц, чанарт үнэлгээ өгч эдийн засгийн салбаруудын усны хэрэглээ, ашиглалтын тухайн үеийн байдал, хэтийн төлөвийг үйлдвэрлэлийн хөгжлийн байршилтай уялдуулан тооцож, түүнийг хангах боломж, усны салбараас авч хэрэгжүүлбэл зохих менежментийн бүх арга хэмжээг дэс дараатайгаар тусгасан байдаг. Тус бүтээлд “Монгол орны голын олон жилийн дундаж урсцын модуль”, “Газар доорх усны нөөц”, “Усны аж ахуйн байдал”, “Гол мөрний усны нөөц”, “Бэлчээр усжуулалт ба усалгаатай газар тариалан”, “Усны эрчим хүч, усан тээвэр, усны нөөцийг зохицуулах арга хэмжээ” зэрэг 1:1000000-1:12000000 масштабтай нийт 32 цуврал зургийг боловсруулан гаргажээ [12] (Зураг 3).

Зураг 3. “Монгол Улсын усны нөөц, баялгийг нэгдмэлээр ашиглах, хамгаалах ерөнхий схем”-ийн зарим зургууд.

“Монгол Улсын усны нөөц, баялгийг нэгдмэлээр ашиглах, хамгаалах ерөнхий схем” бүтээл дээр үндэслэн “Хэрлэн гол”, “Их нууруудын хотгор”, “Сэлэнгэ мөрөн”, “Говийн бүсийн хойд хэсгийн жижиг голууд”, “Онон, Улз, Халх гол” “Алтайн өвөр говь” зэрэг голуудын сав газар бүрээр бүс нутгийн усны нөөц, түүнийг хамгаалах, зохистой ашиглах

асуудлыг нэгдмэлээр төлөвлөн хүн ам, эдийн засгийн салбаруудыг хөгжүүлэх хэтийн төлөвийг тусгасан “Усны нөөцийг зохистой ашиглах хамгаалах схем”-ийг дээрх зургаан том сав газраар 1980-1989 онд улам нарийвчлан боловсруулан гаргасан [10] (Зураг 4).

Зураг 4. “БНУАУ-ын мэргэжилтнүүдийн оролцоотойгоор боловсруулсан сав нутгийн усны нөөц, баялгийг нэгдмэлээр ашиглах, хамгаалах” бүтээлүүд, зарим зургууд.

Эдгээр цуврал бүтээлүүдийг 2005 онд Монгол Улсын Их Хурлын дэргэдэх Бодлогын шинжилгээний төв, Шинжлэх Ухааны Академи, Монголын залуу үеийн хөгжлийн ассоциациас “**XX зууны шинжлэх ухааны шилдэг бүтээл**”-ээр шалгаруулан Улсын Их Хурлын даргын ивээл дор хүндэтгэн өргөмжилж, “Монголын шинжлэх ухааны шигшмэл өв сангийн шилдэг дээжис 99 бодь”-д хэвлүүлэх эрхээр батламжилсан. Дээрх цуврал бүтээлүүдэд нь одоог хүртэл ач холбогдлоо алдаагүй бөгөөд Монгол орны усны салбар, усны менежментийн төлөвлөлтөд болон судалгаа, шинжилгээний ажилд одоог хүртэл ашиглагдаж буй томоохон тулгуур материал болсоор байна.

III. УСНЫ САЛБАРЫН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЧИГ ХАНДЛАГА

Усны салбарын эрдэм шинжилгээний чиг хандлагыг Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого “Алсын хараа-2050”-д тусгагдсан зорилго, түүний зорилтуудаас тодорхойлбол “Усан орчны унаган байгалийг хамгаалах, усны нөөцийн хомсдолоос сэргийлж хуримтлуулах, хэрэгцээг

хүртэмжтэй хангаж, усны тогтвортой байдлыг ханган үр өгөөжийг нь өнөө болон ирээдүй хойч үе хүртэх нөхцөлийг бүрдүүлж, хүний амьдралын чанарыг сайжруулахад чиглэсэн байх шаардлагатай. Усны салбарын эрдэм шинжилгээний чиг хандлагын үр дүн нь олон улсын мэдлэгийн санд хувь нэмэр оруулах, Монгол улсын хөгжилд хэрэглэгдэхүйц байх шаардлагатай. Усны салбарын эрдэм шинжилгээний өнгөрсөн үеийн уламжлал, одоо үеийн хандлага, шаардлагад үндэслэн дээрх ерөнхий чиг хандлагыг нарийвчлан дараах чиг хандлагуудыг тодорхойлж болно.

A. Усны менежментийн нэгдсэн загвар боловсруулах тухай

Усны салбарын эрдэм шинжилгээний чиг хандлагыг чиглүүлэх үндсэн хүчин зүйл Монгол орны усны нөөцийн өнөөгийн төлөв байдал боловч усны нөөцийн төлөв байдлыг нарийвчлан тодорхойлсон судалгааны үр дүн алга байна. Монгол орны усны нөөцийг бүрдүүлэх гадаргын газрын доорх усны нөөц, тэдгээрийн балансын элементүүдийн талаар тодорхой түвшинд судалгааны үр дүн байгаа боловч усны тогтвортой менежментийг

хэрэгжүүлэхэд хангалтгүй байна. Усны менежментийн үндсэн өгөгдөл нь тухайн орны эсвэл сав газрын хувьд усны нөөц, ус ашиглалтын баланс байх бөгөөд аль усны нөөц болон ус ашиглалтыг үнэмшилт байдлаар тодорхойлж чадахгүй байна. Иймд Монгол орны хувьд усны тогтвортой менежментийг улсын болон сав газрын хэмжээнд тавьсан зорилтуудад хүрэх байдлаар төлөвлөн хэрэгжүүлэхэд усны шинжлэх ухааны өргөн цар хүрээтэй судалгааны үр дүнгээр өгөгдөл бий болгон ажилладаг усны менежментийн нэгдсэн загвар шаардлагатай байгаа юм. Усны менежментийн нэгдсэн загвар нь дараах модулиуд байх бөгөөд тэдгээрийг бүтээхэд шаардлагатай бүхий л төрлийн судалгаануудыг олон улсын түвшинд гүйцэтгэх шаардлага тулгарч байна. Үүнд:

- Усны нөөц, түүний чанарын өнгөрсөн өгөгдөлд үндэслэн ирээдүйн төлөвийг тодорхойлох модуль
- Ус ашиглалтын өнгөрсөн бодит өгөгдөлд үндэслэн ирээдүйн төлөвийг тодорхойлох модуль
- Усны нөөц ашиглалтын жил бүрийн баланс, түүний ирээдүйн төлөв байдлыг тодорхойлох модуль зэрэг болно.

Дээрх гурван модуль бүхий усны менежментийн нэгдсэн загварын хугацааны алхам нь жил эсвэл улирлаар байж болох бөгөөд түүхэн өгөгдөл өргөсөж, нөлөөлөх хүчин зүйлс судалгаагаар нарийсах тусам ирээдүйн төлөвийг тодорхойлох бодит хугацааны (real-time) үр дүн нь үнэмшлийн хувь өндөртэй байхаар боловсруулагдсан байна.

B. Усны салбарын удирдлагын нэгдсэн загвар боловсруулах тухай

Алсын хараа-2050, түүнд агуулагдсан тогтвортой хөгжлийн 17 зорилго, Шинэ сэргэлтийн бодлогод тусгасан асуудлуудыг үр ашигтай шийдвэрлэхийн тулд усны салбарын удирдлагын нэгдсэн загвар шаардлагатай. Нэн ялангуяа салбар дундын зохицуулах үйл ажиллагаа хийгдэх шаардлагатай төрийн бүтцэд ажиллаж байгаа усны салбарын хувьд удирдлага үр ашигтай байхгүй бол салбарын үйл ажиллагаа үр дүн багатай байна. Усны салбарын удирдлагын нэгдсэн загварын чухал оролт нь усны менежментийн нэгдсэн загварын үр дүн байх бөгөөд дараах модулиудын хүрээнд боловсруулалт хийдэг байх шаардлагатай. Үүнд:

- Салбарын стратеги төлөвлөгөө, бодлого, үйл ажиллагаа бүрийн үр нөлөөний шинжилгээ,
- Салбарын эдийн засгийн шинжилгээ,
- Салбарын хүний нөөцийн удирдлага,
- Салбарын үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн мониторинг, хариу үйлдэл,
- Шинжлэх ухаанд суурилсан шийдвэр гаралтын дэмжлэг зэрэг байна.

Одоо байгаа усны салбарын засаглалын тогтолцоонд үр ашигтай ажиллагааг дэмжих уг удирдлагын нэгдсэн загварыг боловсруулах судалгааны ажлууд нэн шаардлагатай байна.

C. Инновац, технологи нутагшуулах эсвэл хөгжүүлэх тухай

Хөгжиж буй манай орны хувьд шинэ технологийг бий болгохоос илүүтэй усны үр ашигтай технологиудыг нэвтрүүлэх нь нэн тэргүүний судалгаа, туршилтын ажлуудыг шаардаж байна. Усны үр ашигтай технологи нь ус хэрэглээг багасгах буюу ус хэмнэх, усны чанарыг сайжруулах чиглэлд байх нь өнөөгийн нөхцөл байдлаас тодорхой байна. Үр ашигтай технологиуд нэвтэрсний дараа судалгаа хөгжүүлэлтийн чиг хандлагыг баримталснаар шинэ технологийг хөгжүүлэх, инновацыг бий болгох эхлэл тавигдана.

Мэдээллийн технологийн хөгжил бусад салбаруудын хөгжилд эергээр нөлөөлж байгаа энэ үед усны салбарт мэдээллийн технологийг нэвтрүүлэх, өмнөх хоёр загварыг боловсронгуй болгоход хиймэл оюун (AI) [13], машин сургалт (Machine learning), гүн сургалт (Deep learning) [14], тоон ихрийн технологийг (digital twin technology) [15] нарийвчлан судалж судалгааны хэрэгцээг хангах шаардлагатай байна.

Олон улсад хийгдэж буй судалгааны жишгээр Монгол улсад судалгааны шинэ, дэвшилтэт аргуудыг цаг тутам нэвтрүүлж ашиглахад онцгой анхаарах шаардлага тулгарч байна.

IV. УСНЫ САЛБАРЫН ИНЖЕНЕРЧЛЭЛИЙН ЧИГ ХАНДЛАГА

Усны салбарын хөгжил инженерчлэлийн үр дүнгээр бодит биеллээ олно. Иймд усны салбарын инженерчлэлийг хөгжүүлэхэд дараах чиглэлүүдийг чиг хандлага болгон ажиллах хэрэгтэй байна. Үүнд:

D. Олон улсын туршлага, арга аргачлал нэвтрүүлж ажиллах

Усны салбарын инженерчлэлийн ихэнх ажлууд техник-эдийн засгийн үндэслэл (ТЭЗҮ), зураг төсөл боловсруулах ажлаар эхэлж угсралт, гүйцэтгэлээр биеллээ олохдоо шаардлагатай техникийн баримт бичгүүд, стандартуудыг мөрдлөг болгодог. Гэвч эдгээр үйл ажиллагаа, баримт бичиг бүр олон улсын жишигт хараахан нийцэхгүй байгаа нь инженерийн үйл ажиллагааны гүйцэтгэл бүрд ажиглагддаг. Иймд техникийн баримт бичгүүд, стандарт, норм дүрмүүдээс эхлээд зураг төсөл, ТЭЗҮ боловсруулах, барьж байгуулах үйл ажиллагаатай холбоотой олон улсын туршлага, арга аргачлалыг нэвтрүүлэх зайлшгүй шаардлага тулгарч байна.

E. Усны салбарын бүтээн байгуулалтын тогтолцоог сайжруулан ажиллах

Усны салбарт хийгдэж буй бүтээн байгуулалтыг үр ашигтай чанартай гүйцэтгэх, ашиглалтыг сайжруулахын тулд захиалагч-гүйцэтгэгч-ашиглагчийн гуравласан харилцааны зохистой

зохицуулалт бүхий тогтолцоог бүрдүүлэхэд анхаарах хэрэгтэй байна.

F. Шинэ дэвшилтэт технологийг нутагишуулах ажлыг эрчимжүүлэх

Монгол улсын усны салбарт материал болон бүтээгдэхүүний инженерчлэлийн ажил бараг хийгддэггүй тул энэ чиглэлийн туршлага маш хомс. Инженерчлэл бүрэн утгаар хэрэгжихийн тулд материал болон тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрлэлийн нөөц бүрэлдэн тогтсон байх шаардлагатай. Мөн байгальд ээлтэй, эрүүл ахуйд нийцсэн техник, технологийн хэрэглээг бий болгоход шинэ дэвшилтэт технологийн нэвтрүүлэх нь инженерчлэлийн ажил юм. Усны салбар нь байгаль орчинтой шууд хамааралтай байдаг тул байгальд ээлтэй, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицсон инженерчлэлийн шийдлүүд буюу байгалиас суралцаж байгалийн шийдлүүдээр (nature based solutions) [16] инженерчлэлийн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх нь өнөө үеийн олон улсын чиг хандлага болж байна.

G. Усны дэд бүтцийн хүртээмж, үр ашгийг сайжруулах

Олон улсад зорьж буй тогтвортой хөгжлийн 6-р зорилтыг биелүүлэхэд тулгамдаж буй гол асуудал нь усны нөөц бус усны дэд бүтцийн хүртээмж, түүний үр ашиг юм [17]. Монгол улсын хувьд ч гэсэн хүн амыг баталгаатай ундны усаар хангах, ариун цэврийн байгууламжаар хангах зэрэг нь цэвэр усны дэд бүтцийн хүртээмжгүй байдал, дэд бүтцийн үр ашиг муу байгаагаар илэрдэг [18]. Усны дэд бүтцийг хүртээмжтэй болгож нэмэгдүүлэх, үр ашгийг дээшлүүлэхэд гол тулгамдаж буй асуудлуудыг бодлого, эрх зүйн сул байдал, үр ашигтай санхүүгийн механизм, технологийн хоцрогдол гэсэн байдлаар тодорхойлсон байдаг [7].

H. Эрдэм шинжилгээ ба инженерчлэлийн уялдааг хангах

Эрдэм шинжилгээ нь инженерчлэлээр дамжин практикт нэвтэрдэг байх нь чухал. Иймд инженерчлэлд шаардлагатай асуудлаар эрдэм шинжилгээний ажлууд хийгдэх хэрэгтэй болдог. Инженерчлэл ба эрдэм шинжилгээ хоорондын зай холдох тусам салбарын хөгжил тодорхойгүй, зогсонги байдалтай болдог. Иймд хоорондын уялдааг ямагт анхаарч ажиллах нь чухал юм.

V. ЧИГ ХАНДЛАГАА ЗӨВ БАРИМТЛАХ ҮНДСЭН НӨХЦӨЛҮҮД

Усны салбарын эрдэм шинжилгээ, инженерчлэлийн чиг хандлагыг дээрх байдлаар тодорхойн ажиллахдаа чиг хандлагын менежментийг хэрэгжүүлэх шаардлагатай болно. Чиг хандлагыг зөв тодорхойлох, чиг хандлагын дагуу ажиллах, гарч буй үр нөлөөг шинжлэх, ач холбогдлын шинжилгээг хийж сайжруулах буюу чиг хандлагыг дахин тодорхойлж ажиллах нь чиг хандлагын менежмент юм. Чиг хандлагаа зөв баримталж чиг баримжаатай

хөгжихөд дараах үндсэн нөхцөлүүд бүрдсэн байх шаардлагатай. Үүнд:

- Сайн засаглал,
- Сайн хүний нөөц,
- Сайн өгөгдөл болон материалын нөөц байна.

Сайн засаглалтай байхын тулд зөв тогтолцоотой яам болон усны газар байх хэрэгтэй ба үйл ажиллагааны шийдвэр гаргалт, мониторинг, хэтийн төлөв, эрэлт хэрэгцээ, эрсдэлийн шинжилгээ зэрэгтэй шинжлэх ухааны ололтыг ашигласан сайн хэрэгсэлтэй байх шаардлагатай. Сайн хэрэгсэл нь өмнө дурдсан усны салбарын удирдлагын нэгдсэн загвар байж болно. Сайн удирдлага нь төрийн бодлого, усны нөөцийн одоогийн төлөв байдал, түүнтэй холбоотой явагдаж буй үйл ажиллагаа зэргийг баланслуулж усны эдийн засагтаа агуулагдсан байх нь чухал.

Зураг 5. Сайн засаглалын агуулагдсан ба тэнцвэрт тогтолцоо

Сайн хүний нөөцтэй байхын тулд хүний нөөцийн бэлтгэлийн хөтөлбөр, эрэлт хэрэгцээ, хөрөнгө оруулалтыг цогцоор нь авч үзэж байнгын бодлого баримтлан ажиллах хэрэгтэй. Аливаа салбарт голлох мэргэжилтнүүд байх боловч тухайн үеийн нийгмийн шаардлагаар янз бүрийн мэдлэг чадвар бүхий мэргэжилтнүүд шаардагддаг. Энэ үед урьдчилсан бодлоготойгоор хүний нөөцөө бэлтгэдэг байх нь чухал. Хүний нөөцийг сайжруулах болон хүний нөөцийн хэрэгцээг тодорхойлоход усны салбарын эдийн засаг чухал нөлөөтэй. Олон улсын судалгаанаас үзэхэд хүний нөөцийн тоон болон чанарын хэмжээ чухал байна. Хүний нөөцийн тооны хувьд тухайн салбарын эргэлдэх хөрөнгө оруулалтаас хамаарах ба харьцаа нь эрдэм шинжилгээ ба инженерчлэлийн хувьд 1:10 ~ 1:20 байх нь тохиромжтой гэж үздэг. Хүний нөөцийн чанарын хувьд судлаачид нь олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн буюу Н индекстэй, зөвлөх инженерүүд нь олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн (тухайлбал ФИДИК инженерүүд) байх хэрэгтэй.

Эрдэм шинжилгээ, судалгааны чухал суурь бол өгөгдөл, материалын нөөц байдаг. Статистик өгөгдөл, өгөгдлийн сүлжээ, нээлттэй их өгөгдлийн сан зэргийг стандартын дагуу бий болгож бэхжүүлэх нь усны салбарын хувьд нэн чухал байна. Материалын нөөцөд эрдэм шинжилгээний ажлын санхүүжилт, эрдэм шинжилгээний ажлын хэрэгцээ, шаардлага чухал бөгөөд эдгээр нь бодит хэрэгцээнээс урган гарч байдаг. Усны салбарт эрдэм

шинжилгээний бодит хэрэгцээ их байвч хөрөнгө оруулах, хэрэгжүүлэх тогтолцоо сул байна. Мөн эрдэм шинжилгээний ажлыг чанарын өндөр түвшинд гүйцэтгэхэд материаллаг нөөц буюу лаборатори, тоног төхөөрөмж дутмаг байна.

VI. ДҮГНЭЛТ

Энэхүү өгүүлэлд Монгол орны усны салбарын эрдэм шинжилгээ, инженерчлэлийн хувьд баримталж болох чиг хандлагуудыг тодорхойлов. Герман-Америкийн сэтгэл судлаач Курт Левиний “үйл ажиллагаагүйгээр судалгаа хийгдэхгүй, судалгаагүйгээр үйл ажиллагаа явагдахгүй” гэсэн онц үгийг эш татан усны салбар өмнөө тавсан зорилтууддаа хүрч хөгжихийн тулд эрдэм шинжилгээ судалгаа, инженерчлэлийн чиг хандлагыг тодорхойлсон байх хэрэгтэйг онцолж, уг тодорхойлсон чиг хандлагыг баримтлан нөөцөө ашиглан ажиллах шаардлагатай гэж дүгнэж байна. Өнгөрсөн жилүүдийн эрдэм шинжилгээ, инженерчлэлийн ололт амжилтуудын гол хөшүүрэг нь социалист нийгмийн төлөвлөлт, түүний хэрэгжилт байсан бөгөөд төлөвлөлт нь тухайн үедээ эрдэм шинжилгээ, инженерчлэлийн чиг хандлагыг агуулсан явдал юм гэж үзэж байна. Ирээдүйг бодит байдлаар таамаглах боломжгүй ч төсөөлж байгаа ирээдүйгээ бий болгоход өнөөдрийн чиг хандлагатай үйл ажиллагаа чухал үүрэгтэй юм.

НОМ ЗҮЙ

- [1] Iden, J., Methlie, L. B., & Christensen, G. E. (2017). The nature of strategic foresight research: A systematic literature review. *Technological Forecasting and Social Change*, 116, 87–97.
- [2] Purvis, B., Mao, Y., & Robinson, D. (2019). Three pillars of sustainability: in search of conceptual origins. *Sustainability science*, 14, 681-695.
- [3] Монгол улсын их хурал (2020). “Алсын хараа-2050” Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого.
- [4] Монгол улсын их хурал (2021). Шинэ сэргэлтийн бодлого.
- [5] Aznar-Sánchez, J. A., Velasco-Muñoz, J. F., Belmonte-Ureña, L. J., & Manzano-Agugliaro, F. (2019). The worldwide research trends on water ecosystem services. *Ecological indicators*, 99, 310-323.
- [6] Adetoro, A. A., Ngidi, M., Nyam, Y. S., & Orimoloye, I. R. (2021). Temporal evaluation of global trends in water footprint, water sustainability and water productivity research. *Scientific African*, 12, e00732.
- [7] ADB (2020). Overview of Mongolia’s water resources system and management: A country water security assessment report.
- [8] Sadoff, C. W., Borgomeo, E., & Uhlenbrook, S. (2020). Rethinking water for SDG 6. *Nature Sustainability*, 3(5), 346-347.
- [9] Дэмбэрэл, Ц. Дамба, Э. (1975). БНМАУ-ын усны аж ахуй, Улсын хэвлэлийн газар
- [10] Жанчивдорж, Л. (2018). ШУА-ийн ГГХ-ийн УНУАС. Урсан өнгөрөх он жилүүд, 84-93, Сэлэнгэпресс ХХК, Улаанбаатар
- [11] Балдандорж, Ц. (2015). Монгол орны “усны” аюулгүй байдал, Адмон принт ХХК
- [12] Чинзориг, С. Жанчивдорж, Л. (2021). БНУАУ-аас манай усны аж ахуйг хөгжүүлэх хэрэгт ихээхэн бодит тусламж үзүүлж байсан билээ. Унгар Монголын Шинжлэх Ухааны Академийн хамтын ажиллагаа, 89-100, Хүслийн өнгө ХХК, Улаанбаатар
- [13] Doorn, N. (2021). Artificial intelligence in the water domain: Opportunities for responsible use. *Science of the Total Environment*, 755, 142561.
- [14] Sit, M., Demiray, B. Z., Xiang, Z., Ewing, G. J., Sermet, Y., & Demir, I. (2020). A comprehensive review of deep learning applications in hydrology and water resources. *Water Science and Technology*, 82(12), 2635-2670.
- [15] Nasirahmadi, A., & Hensel, O. (2022). Toward the next generation of digitalization in agriculture based on digital twin paradigm. *Sensors*, 22(2), 498.
- [16] Nika, C. E., Gusmaroli, L., Ghafourian, M., Atanasova, N., Buttiglieri, G., & Katsou, E. (2020). Nature-based solutions as enablers of circularity in water systems: A review on assessment methodologies, tools and indicators. *Water research*, 183, 115988.
- [17] Guppy, L., Mehta, P., & Qadir, M. (2019). Sustainable development goal 6: Two gaps in the race for indicators. *Sustainability Science*, 14(2), 501-513.
- [18] О.Лхагвацэдэн (2019). Хүн амын ус хангамж, ариун цэврийн байгууламжийн өнөөгийн байдал. Ус хангамж, ариун цэврийн байгууламжийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх нь” үндэсний зөвлөлдөх уулзалтын илтгэл

SURFACE WATER QUALITY ASSESSMENT IN THE KHERLEN RIVER BASIN, A SEMI-ARID REGION IN EASTERN MONGOLIA.

Erdenetsetseg Tsogtbayar^{1*}, Byambasuren Zorigt¹, Bingbo Gao², Enkhtuya Minjuur¹, Renchinbud Badrakh¹, Chinzorig Sukhbaatar¹

¹Division of Water Resources and Water Utilization, Institute of Geography and Geoecology, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia *ORCID ID: 0000-0002-0983-3434, *

²College of Land Science and Technology, China Agricultural University, People's Republic of China

Email: erdenetsetsegts@mas.ac.cn

Abstract: The Kherlen River starts in the alpine zone of Khentii Mountain range of Mongolia, runs across the boundary between Mongolia and China, and finally fills into the Hulun Lake of China. It runs 1,250 kilometers, through cedar-pine forests, forest steppes and vast Eastern steppes. It has tremendous economic and ecological value. Besides the water quantity, the quality should also be paid the same attention. Therefore, this research aims to understand the hydrochemical characteristics and quality status of the Kherlen River, Mongolia, where a variety of anthropogenic sources of water quality degradation are coexisting, such as coal mining, agro-livestock farming, and urban sewage. For this study, a total of 77 surface water samples were collected at 20 locations by four sampling campaigns in May, July, August, and October of 2022. The chemical type of the Kherlen River was overall dominated by the Ca-HCO₃ type. However, the TDS values generally increased toward the downstream, from 56-71 mg/l at upstream sites to 108-268 mg/l at downstream sites. The turbidity levels ranging between 0.24 and 196 NTU showed the same trend, due to the washout of animal wastes, soil particles and morphodynamics of the river (e.g., river bank failure and sediment load). The concentrations of total nitrogen (TN) and total phosphorus (TP), as well as the measurements of COD and BOD, also generally showed the similar trend. According to the Mongolian water quality standard, approximately 28% of all samples exceeded the limit of BOD (3 mg/L). The concentrations of heavy metals including Cu, Mo, Zn, U, As, Pb, Hg, Ni, Cd and Co were also assessed. The concentrations of Sr, Fe and Al were high, up to 1157, 1770 and 3539 µg/L, respectively. Calculation of the heavy metal pollution index (HPI) showed that 82% of the samples showed the “excellent” classe (80%; HPI 8.98-22.46) and “good” classe (20%; HPI 27.59-41.47). This study shows that during the summer rainy season, surface water of the Kherlen River Basin have generally low levels of heavy metals and nutrients but the levels of turbidity and BOD become significantly high. Continues water quality monitoring is needed to elucidate the spatio-temporal change of water quality and major contamination sources.

Keywords: Hydrochemical characteristics, mineralization, livestock, turbidity, water pollution, heavy metals, pollution source, heavy metal pollution index (HPI).

I. INTRODUCTION

Water is an important part of an ecosystem [1]. Aquatic ecosystems have been affected by both natural and anthropogenic activities. Anthropogenic, mining and agricultural activities are deteriorating surface water quality. Land use is one major factor that affects river water quality which is related to anthropogenic activities [2]. The surface water quality is sensitive and critical issue in many countries. A series of organic, inorganic and biological pollutants, such as highly toxic heavy metals or non-toxic, biodegradable materials, such as faces, food waste and wastewater can affect the quality of surface water [3].

Rivers in urban areas have also been associated with water quality problems because of the practice of discharging of untreated domestic and industrial waste into the water bodies which leads to the increase in the level of toxic metals in river water [4].

Heavy metals (HMs) pollution is one of the most common contamination problems in aquatic environments. Heavy metals are regarded as serious pollutants of aquatic ecosystems because of their environmental persistence, toxicity and ability to be incorporated into food chains [5]. Most of the toxic metal pollutants are adsorbed by the suspended particles in water. The water quality assessment is mostly based on hydrochemical analysis. Hydrochemical components in

natural water are the products of the interactions between water and the surrounding environmental factors during the water cycle. The hydrogeochemical properties of water are an important factor determining its use for domestic, irrigation and industrial purposes [6]. Processes, such as atmospheric precipitation, rock weathering, and evaporation, usually control the continuous changes in the hydrochemical components in natural water bodies [7, 8]. Anthropogenic activities associated with rapid industrialization, agricultural development, and urbanization have continuously changed hydrochemical components, thereby constantly deteriorating the water resources [9].

Water resources are extremely important to promote socioeconomic development and maintain and conserve ecosystems, especially in semi-arid regions [10]. Mongolia is a country with limited water resources and on average, 22.3 thousand m³ of water belongs to each 1 square km of area. Total water resources formed in Mongolia per year are 38.8 km³, of which potential exploitable water resources are 34.6 km³/year and 82.4% of which belong to surface water resources [11].

The Kherlen is one of the major rivers, which occupies a significant position in the water network of the eastern part of Mongolia. The Kherlen River originates from the southern slope of the Khentii mountains and flows into the Dalai Lake that is located in the far north-eastern part of China [12]. The drainage area and the length within the boundary of Mongolia are

116455 km² and 1090 km respectively. Annually 250-400 mm of precipitation falls at 1500 m altitudes of the basin. In addition, the river does not have many tributaries. Therefore, most of the water forms in the area of Mungunmorit soum and water loss is observed starting from Bayandelger soum and downstream. The Kherlen River has great importance for the region. River water quality monitoring is necessary especially where the water serves as ground water sources and threatened by pollution resulting from various human activities along the river course [13]. The main objective of this research is to describe surface water quality and component, as well as pollution of heavy metals in surface water.

II. MATERIALS AND METHOD

A. Study Area

The Kherlen River starts in the alpine zone of Khentii Mountain range of Mongolia, runs across the boundary between Mongolia and China, and finally fills into the Dalai Lake of China. It runs 1,250 kilometers, through cedar-pine forests, forest steppes and vast Eastern steppes. The total area of the The Kherlen River Basin is around 116455 km², and the catchment area in Mongolia is 94629 km², and the total length of the river is 1382 km. 1163 km are covered in the territory of Mongolia. The annual average discharge is 23.5 m³/sec in Baganuur area, 21.4 m³/sec in Ondurkhaan, 19.4 m³/sec in Choibalsan, and 14.2 m³/sec in Altan-Emeel, China [14]. The river basin has more humid climate compared to other regions and yearly total precipitation ranges between 250 and 400 mm.

We have selected 20 monitoring points along the Kherlen River including its some tributaries.

Figure 1. Map of the study area of Kherlen River

B. Sampling and Chemical analysis

A total of 77 surface water samples were collected at 20 locations by four sampling campaigns in May, July, August, and October of 2022. Physicochemical parameters were measured in situ such as electrical conductivity (EC), temperature (T°C), and pH using a HI98195 multi-parameter. Turbidity was measured using HANNA HI 93703 turbidity meter. Dissolved

oxygen (DO) was measured with a portable dissolved oxygen meter (HI98198).

Total alkalinity was determined by the hydrochloric acid titrimetric method (methyl orange), total chloride was determined by silver nitrate titrimetric method (potassium chromate), total hardness was measured using EDTA titration [15, 16]. Chemical oxygen demand (COD) was determined by HI83399 photometer. Nitrate, nitrite, ammonium sulphate, phosphate, were determined by UV spectrophotometric method. General chemical analyses and pollution parameters were determined by the following methods and analyzed in the Water analysis laboratory of the Institute of Geography and Geoecology.

The concentrations of the Heavy Metals (i.e., Al, As, Cd, Cu, Co, Fe, Pb, Sr, Mo, Ni, Zn, Hg and U) in surface water samples were measured by inductively coupled plasma-optical emission spectrometry in SGS laboratory.

C. Evaluation of surface water quality by HPI index Approach

Heavy metal pollution index (HPI) shows that the quality of water in relation to the heavy metals concentrations [17, 18].

The HPI evaluates the composite influence of individual heavy metals on water quality, as a ranking technique [19]. HPI was calculated for 13 trace metals.

HPI calculation is based on the weighted arithmetic mean and, in this study, the HPI model, as developed and reported by Mohan et al. [20, 21], described in Equation(1), was applied:

$$HPI = \frac{\sum_{i=1}^n Wi * Qi}{\sum_{i=1}^n Wi} = \frac{Wi * Qi}{1} \tag{1}$$

where *Wi* and *Qi* are the unit weight and sub-index of the *i*th parameter, respectively, and *n* is the number of parameters considered. Unit weightage *Wi* is inversely proportional to the *Si*, the Mongolian standard permissible limit of *i*th parameter in milligrams per liter, of all the selected heavy metals and was calculated by using Equation (2):

$$Wi = \frac{wi}{\sum_{i=1}^n wi} \text{ or } Wi = \frac{K}{Si} \tag{2}$$

where *K* is the constant of proportionality, the value of which ranges from 0 to 1.

where *Qi* is the sub-index of the *i*th parameter, *Wi* is the unit weightage of the *i*th parameter, and *n* is the number of parameters considered. The sub-index (*Qi*) of the parameter is computed by Equation (3):

$$Qi = \frac{Vi * 100}{Si} \tag{3}$$

TABLE 1. CLASSIFICATION OF WATER BASED ON HPI [22]

HPI	Quality of Water
<25	Very good
26-50	Good

51-75	Poor
76-100	Very poor
>100	Unsuitable

D. Statistical and evaluation methods

Statistical analyses and graphical presentations were performed using ArcGIS, Aquachem software's and Statistical Software for Social Sciences (SPSS) 21.

Monitoring results are evaluated using national technical regulations on surface water quality of Mongolian National standard (MNS4586:1998), the Drinking Water Standard (MNS 0900:2018) standard and Effluent water Standard (MNS 4943:2015) or heavy metal pollution index (HPI) [20-25].

III. RESULT AND DISCUSSION

A. Statistical summary of the physical and chemical parameters of the river water

Descriptive statistics of analyzed parameters in the water in the water samples are presented in Figure 2. Surface water samples from the Kherlen River have EC ranged from 60 to 773 $\mu\text{S}/\text{cm}$. The highest EC measurement was recorded in May while the lowest occurred in August and October (Figure 2(d)). Lower values in of EC ranges from (60-82 $\mu\text{S}/\text{cm}$) are located in the Kherlen River-1 and while the highest values were observed in samples Waste water of Baganuur+Khutsaa River (ranges from 601-773 $\mu\text{S}/\text{cm}$). The higher EC recorded in the dry season.

pH of Kherlen River for all water samples were from 6.55 to 8.40 with a mean value of 7.54 which are above the permissible limit range of 6.55–8.4 specified by water quality standard MNS 4586:1998. The pH at some locations was slightly alkaline. The temperature between months of May to October ranged from 0.92 to 25.3 $^{\circ}\text{C}$. The average pH was higher in dry season than in the rainy season. The highest pH measurement was recorded in May while the lowest was in July (Figure 2(f)).

DO is the factor that determines biological changes by aerobic or anaerobic organisms. DO concentration fluctuated greatly by sampling sites in the range of 6.07-12.7 mg/L respectively, with a mean value of 8.97 mg/L. Low dissolved oxygen values were measured at locations Avraga River upstream where anthropogenic pollutants were effective. DO in the study area is higher than the permissible limit of $\geq 4\text{mg}/\text{L}$ [24].

Turbidity values of the water samples are between 0.24 and 201 NTU. The obtained results show that the turbidity values are over the high values at the Avarga River down locations in the dry period (Figure 2(h)). The highest turbidity and total suspended solids (TSS) measurement was recorded in July while the lowest was in October. The highest The Total dissolved solids (TDS) measurement was recorded in May while the lowest was in October (Figure 2(e)). The TDS observed for this area ranging between 33 and 429 mg/L.

Figure 2. Characteristics of seasonal variation of water quality parameters in the Kherlen River

The turbidity, and TSS measurements were higher in July to August because of the soil erosion, livestock and loose top layer of the soil. The increased agricultural land use and built up intensity in the river catchment at the onset of the rainy season also contributed to variation in

these parameters. In addition, increase in water volume/flow rate in the river may have resuspended the bottom sediments.

The mean BOD₅ were higher in the May mainly due to the high effluent discharge from yellow water,

drainage, factories and urban settlements. In addition, the higher COD measurement during the rainy season was partly due to increased inflow of organic matter into the river. The highest COD measurement was recorded in May while the lowest was in October. The COD values are over the high values at the Avarga River upstream locations in the May (Figure 2(a)).

The statistical results for the hydrochemical parameters are shown in the table 2. The average pH of the river water ranged from 6.55 to 8.4 indicating slightly alkaline water bodies in the Kherlen River Basin.

The average TDS values of surface water were all less than 1000 mg/L, while the average TDS value of waste water was 429 mg/L, whereas the other water bodies were fresh water. Hydrocarbonate (HCO_3^-) and calcium (Ca^{2+}) are the dominant ions in the river waters. Hydrocarbonate concentrations of water samples varied from 33.5 to 402.6 mg/L and calcium concentrations of water samples varied from 9.02 to 68.1 mg/L. Calcium ion can be derived from dissolution of carbonate minerals (e.g., calcite, dolomite, and aragonite) as well as carbonate cement within formations [26]. Magnesium (Mg^{2+}) concentration ranged from 0.97 to 16.1 mg/L, with an average value of 5.03 mg/l.

The mean value of chloride (Cl^-) is 6.17 mg/L with ranges from 1.78 mg/L to 34.8 mg/L. Subsequently, sulfate (SO_4^{2-}) concentration ranged from 2.0 to 36.0 mg/L with an average value of 10.26 mg/L, According to MNS0900:2018 and MNS 4586:1998 all the samples fall within the permissible limit.

TABLE 2. STATISTICAL SUMMARY OF THE PHYSICAL AND CHEMICAL PARAMETERS OF THE KHERLEN RIVER (N = 77).

Parameters	Min	Max	Mean	SD
pH	6.55	8.4	7.54	0.38
EC ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	60.0	773.0	196.42	130.95
TDS (ppm)	33.0	429.0	108.97	72.80
Temperature ($^\circ\text{C}$)	0.92	25.3	16.14	7.90
Turbidity (NTU)	0.24	201.0	42.68	51.47
TSS (mg/L)	-	1214.0	160.31	257.84
Ca^{2+} (mg/L)	9.02	68.1	23.18	11.18
Mg^{2+} (mg/L)	0.97	16.1	5.03	3.31
Na^+ (mg/L)	3.05	94.0	14.21	14.19
K^+ (mg/L)	0.10	9.8	2.05	1.54
CO_3^{2-} (mg/L)	-	18.0	1.17	3.12
HCO_3^- (mg/L)	33.5	402.6	104.49	63.36
Cl^- (mg/L)	1.78	34.8	6.17	5.49
SO_4^{2-} (mg/L)	2.00	36.0	10.26	6.19
DO (mg/L)	6.07	12.7	8.97	1.67
COD (mg/L)	11.0	46.0	25.65	5.95
BOD_5 (mg/L)	0.06	5.85	2.33	1.54

B. Water quality and chemical composition

The concentrations of major ions determined in river water samples are presented in Piper diagram (Fig 3). The Kherlen river water samples were mainly distributed in Zone IV, accounting for 95% of the samples, respectively, indicating that the hydrochemical types of all waters were mainly Ca-HCO_3 (95%) type (Figure 3). According to analysis results, the orders of anion and

cations are $\text{HCO}_3^- > \text{SO}_4^{2-} > \text{Cl}^-$ and $\text{Ca}^{2+} > \text{Na}^+ + \text{K}^+ > \text{Mg}^{2+}$, respectively.

Figure 3. Characteristics of seasonal variation of water quality parameters in the Kherlen River

Upstream of the Kherlen riverine water belongs to the hydrocarbonate class, calcium group, first category, very fresh, (mineralization 56.2-71.3 mg/L). Middle mineralization was between 101.9-168.8 mg/L near the Khentii Province and 169.8-264.8 mg/L near the Dornod Province, located downstream. The mineralization generally increased toward the downstream, from 56.2-71.3 mg/L at upstream sites to 169.8-264.8 mg/L at downstream sites.

The average mineralization and hardness of the wells in the Khelen River ranges 56.2-264.8 mg/L and 0.55-2.6 meq/L, respectively. The hardness values are over the high values at the Waste water of Baganuur locations. The total hardness values generally increased toward the downstream, from 0.55-1.1 meq/L at upstream sites to 2.0-2.6 meq/L at downstream sites (Figure 4).

Figure 4. Surface quality in the Kherlen River based on total hardness

C. Nutrients and pollutants of River water

Nutrients such as the bioavailable forms of phosphorus and inorganic nitrogen (ammonia, nitrate and nitrite) are important factors affecting river water quality [27]. In addition they play an important role in the eutrophication process in surface waters [28].

The concentration of NH_4^+ between the sampling sites was in the range of 0.1–1.0 mg/L reaching a mean

value of 0.17 mg/L. The NH₄⁺ concentrations measured at the Kherlen-8 and Kherlen-15 locations exceeded the permissible limit of 0.64 mg/L of MNS4586:1998 [24].

The highest NH₄⁺ concentrations measurement was recorded in May while the lowest was in October (Figure 5).

Figure 5. Seasonal variation of the ammonium concentration

The NO₃⁻ concentration in surface water ranged from 0.0 to 25.0 mg/L, with a mean of 4.14 mg/L, and it lower than permissible limit (39.8 mg/L) of MNS4586:1998 [24].

Agricultural and livestock activities considerably influence TN concentration in the surface water in the Kherlen River Basin. The total nitrogen (TN) concentration in river water ranged from 0.0 to 6.07 mg/L, with a mean of 1.10 mg/L. TN was highest in May, were slightly higher in dry season than in the rainy season (Figure 6).

Figure 6. Seasonal variation of the total nitrogen concentration

Orthophosphates can be quickly absorbed by plants and generally have a greater influence on eutrophication than nitrogen [29]. The amount of total phosphorus (TP) were analyzed 0.0-0.38 mg/L along the Kherlen River and its tributaries but the TP was 0.69-1.81 mg/L in the point where just downstream the Bagannur waste discharged to the Kutsaa River.

Total phosphorus

Figure 7. Seasonal variation of the total phosphorus concentration

In May, the concentration of TP 1.81 mg/L in the point where just downstream the Bagannur waste discharged to the Kutsaa River (Figure 7). This concentrations exceeding the allowable limit of 1.5 mg/L MNS4943:2015 [25].

Turbidity level of the Kherlen River is very low in the upstream, 0.24 -1.59 NTU. Kherlen River near Bagannur 1.69-6.92 NTU. Turbidity values of Avarga River water samples are between 73 and 201 NTU, relatively high. The turbidity level increased in the middle part and became turbidity (6.35-13.3 NTU), while the turbidity level increased towards the downstream and became turbidity of 30-70 NTU. The amount of turbidity is increasing from upstream to downstream. This river is affected by animal. This river is affected by livestock (Figure 8).

Turbidity of Kherlen River Basin

Figure 8. Turbidity level of surface water in the monitoring sites

D. Trace metals

The bioaccumulation patterns of HMs, such as mercury (Hg), arsenic (As), Nickel (Ni), cobalt (Co), copper (Cu), cadmium (Cd), and chromium (Cr), have a significant influence on the lives of most organism [30].

The present study was conducted to measure globally alarming of thirteen heavy metals (As, Pb, Cd, Sr, Cu, Hg,

Al, Ni, Co, Zn, U, Fe and Mo) in surface water of the Kherlen River in eastern Mongolia. The observed order of heavy metal mean concentration in water is Al> Sr> Fe>Cu >Zn>As>Ni>U>Mo>Cd> Hg>Pb>Co in mg/L respectively.

The Al, Sr and Fe contents of water samples were determined as ranging from 10-3539 µg/L, 50-1770 µg/L and 75-1157 µg/L in the monitoring period, respectively. Also, As, U and Hg ontents of water samples were determined as ranging from 0.66-10.9 µg/L, 0.203-11.8 µg/L and 0.5–1.2 µg/L (Figure 9).

Figure 9. Heavy metal concentration of surface water in the Kherlen River

Lead (Pb) was not detected. Arsenic concentration in surface water was highest in station 1 with a mean concentration of 3.28 µg/L while station 19 had the lowest concentration of Arsenic (0.8-6.3 µg/L) along the study area. In the spatial variation of Arsenic, the month of May had the highest concentration. The eleven heavy metals concentrations are within the permissible limit of MNS. However, Al and Fe concentrations exceeded the permissible limit of MNS 0900:2018 at the Kherlen 12 to Kherlen 15 (Figure 10).

Figure 10. Al, Sr, Fe concentration of surface water in the Kherlen River

Trace metals may be present in natural surface water and while the sources of these metals are associated with either natural processes or human activities [31].

E. Assessment of the water quality using HPI

To assess heavy metals of the river, the HPI method was used. As, Pb, Cd, Sr, Cu, Hg, Al, Ni, Co, Zn, U, Fe and Mo were taken into account for calculation of the HPI value for each sampling location.

TABLE 1. RELATIVE WEIGHT OF HEAVY METALS.

Heavy metals	MNS Standard µg/l	Weight (wi)	Relative weight (Wi)
Al	500.00	2	0.050
Cu	10.00	3	0.075
Fe	300.00	1	0.025
Sr	2000.00	1	0.025
Zn	10.00	1	0.025
Co	10.0	2	0.050
Ni	10.00	4	0.100
Mo	250	3	0.075
As	10.00	5	0.125
Cd	5	5	0.125
Hg	100.00	5	0.125
Pb	10.00	4	0.100
U	20	4	0.100
Total		$\sum w_i=40$	$\sum W_i=1$

After completion of the result, the concentration of each pollutant was converted into HPI (Figure 11). The higher HPI value causes greater damage to aquatic health.

Figure 11. HPI along the Kherlen River.

Seeing from Figure 11, Calculation of the heavy metal pollution index (HPI) showed that 82% of the samples showed the “excellent” status (80%; HPI 8.98-22.46) and “good” status (20%; HPI 27.59-41.47).

IV. CONCLUSION

This study reports the surface water quality parameters levels in water used for drinking, agricultural, as well as domestic deeds in eastern part of Mongolia. The surface water groups were of Ca-HCO₃ types. However, the TDS values generally increased toward the downstream, from 56-71 mg/L at upstream sites to 108-268 mg/L at downstream sites. The turbidity levels ranging between 0.24 and 196 NTU showed the same trend, due to the washout of animal wastes and soil particles. The results demonstrated that the water quality parameters exhibited wide spatial variants with nitrate, ammonium having the lowest means. This study shows

that during the summer rainy season, surface water of the Kherlen river basin have generally low levels of heavy metals and nutrients but the levels of turbidity and BOD become significantly high. Continued, careful water quality monitoring is needed to elucidate the spatio-temporal change of water quality and major contamination sources. The results revealed that water pollution resulted primarily from agricultural runoff, livestock and natural hydrologic processes. The outcomes of this research will be helpful to water management specialists and students to apprehend the hydrochemistry of surface water potentials in this area.

ACKNOWLEDGEMENTS

This study was supported by Mongolian and Chinese the joint research project entitled “Research on Monitoring and Assessment Technology of Non-point Pollution of Kherlen River Based on Remote Sensing” 2021-2023. This research was also part of the IAEA/RCA RAS7040 “Improving Water Resources Management Practices by Enhancing the Regional Collaboration in Environmental Isotope Analysis and Applications” 2022-2025.

REFERENCES

- [1] Sánchez, J. A., Velasco, M. J. F., Belmonte, U. L. J., & Manzano, A. F. (2019). The worldwide research trends on water ecosystem services. *Ecological Indicators*, 99, 310–323. doi: 10.1016/j.ecolind.2018.12.045
- [2] Dibofori-Orji, A. N., Ihunwo, O. C., Udo, K. S., Shahabinia, A. R., Onyema, M. O., & Mmom, P. C. (2019). Spatial and temporal distribution and contamination assessment of heavy metal in Woji Creek. *Environmental Research Communications*, 1, 1–10. <https://doi.org/10.1088/2515-7620/ab4a8c>
- [3] Bain R et al (2014) Global assessment of exposure to faecal contamination through drinking water based on a systematic review. *Trop Med Int Health* 19:917–927
- [4] Islam, M. S., Ahmed, M. K., Raknuzzaman, M., Mamun, M. H. A., & Islam, M. K. (2015). Heavy metal pollution in surface water and sediment: a preliminary assessment of an urban river in a developing country. *Ecological Indicators*, 48, 282–291.
- [5] Nas, B., Berktaş, A., Aygun, A., Karabork, H., Ekercin, S., 2009. Seasonal and spatial variability of metals concentrations in Lake Beyşehir, Turkey. *Environ. Technol.* 30(4), 345-353. <http://dx.doi.org/10.1080/09593330902752984>.
- [6] Subramani, T., Rajmohan, N., Elango, L., 2009. Groundwater geochemistry and identification of hydrogeochemical processes in a hard rock region, Southern India. *Environ. Monit. Assess.* 162 (1–4), 123–137.
- [7] Zhou, P., Wang, Z., Zhang, J., Yang, Z., and Li, X. (2016). Study on the hydrochemical characteristics of groundwater along the Taklimakan Desert Highway. *Environ. Earth Sci.* 75:1378. doi: 10.1007/s12665-016-6204-2.
- [8] Yan, J., Chen, J., and Zhang, W. (2021). Study on the groundwater quality and its influencing factor in Songyuan City, Northeast China, using integrated hydrogeochemical method. *Sci. Total Environ.* 773:144958. doi: 10.1016/j.scitotenv.2021.144958.
- [9] Armengol, S., Manzano, M., Bea, S. A., and Martinez, S. (2017). Identifying and quantifying geochemical and mixing processes in the Matanza-Riachuelo aquifer system, Argentina. *Sci. Total Environ.* 59, 1417–1432. doi: 10.1016/j.scitotenv.2017.05.046.
- [10] Xiao, J., Jin, Z., and Wang, J. (2014). Assessment of the hydrogeochemistry and groundwater quality of the Tarim River Basin in an extreme arid region, NW China. *Environ. Manag.* 53, 135–146. doi: 10.1007/s00267-013-0198-2
- [11] Natsagdorj L., Batima P., Tumursukh D., Ulziisaikhan B., Mijiddorj R. (2011): “Assessments of climate change and anthropogenic impacts into hydrological systems of Onon, Kherlen and Khalkh River basins, Mongolia” WWF report 2011.
- [12] Davaa G., P.Gomboluudev and D.Batkhuu, (2007): Climate Change Impact on water resourcesin Mongolia. *Papers in Meteorology and Hydrology*, No 29/6, Ulaanbaatar, 2007.
- [13] Ahmad MK, Islam S, Rahman S, Haque MR, Islam MM (2010) Heavy metals in water, sediment and some fishes of Buriganga River, Bangladesh. *Int J Environ Res* 4(2):321–332.
- [14] Davaa G., (2015). "Surface water regime and resources of Mongolia", "Admon Print" printing house. Ulaanbaatar, 2015. 408p.
- [15] Tuvaanjav G., Chemistry and analysis of water analysis, Ulaanbaatar, 2006.
- [16] Bulgan T., "Methodology of chemical analysis of water", Ministry of Environment and Tourism, Ulaanbaatar, 2008
- [17] Singh G, Kamal RK. Heavy metal contamination and its indexing approach for groundwater of Goa mining region, India. *Appl Water Sci* 2017; 7(3): 1479-85. doi: 10.1007/s13201-016-0430-3.
- [18] Horton RK. 1965. An index number system for rating water quality. *J Water Pollut Control Fed* 1965; 37(3): 300-6.
- [19] Mohan SV, Nithila P, Reddy SJ. Estimation of heavy metals in drinking water and development of heavy metal pollution index. *J Environ Sci Health A* 1996; 31(2): 283-9. doi: 10.1080/10934529609376357.
- [20] Prasad B, Bose J. Evaluation of the heavy metal pollution index for surface and spring water near a limestone mining area of the lower Himalayas. *Environ Geol* 2001; 41(1): 183- 8. doi: 10.1007/s002540100380.
- [21] Tiwari AK, De Maio M, Singh PK, Mahato MK. Evaluation of surface water quality by using GIS and a heavy metal pollution index (HPI) model in a coal mining area, India. *Bull Environ Contam Toxicol* 2015; 95(3): 304-10. doi: 10.1007/s00128-015-1558-9.
- [22] Vetrinmurugan Elumalai, K. Brindha and Elango Lakshmanan Human Exposure Risk Assessment Due to Heavy Metals in Groundwater by Pollution Index and Multivariate Statistical Methods: A Case Study from South Africa; *Water* 2017, 9, 234; doi:10.3390/w9040234.
- [23] MNS 0900:2018. Environment. Health protection. Security. Drinking water. Hygienic, quality and safety assessment.
- [24] MNS 4586:1998. Water quality. General requirements of Mongolian standard.
- [25] MNS 4943 : 2015 Environment. Water quality. Effluent water. General requirements of Mongolian standard.
- [26] Singh, A.K., Mahato,M.K., Neogi, B., Tewary, B.K., Sinha, A., 2012. Environmental geochemistry and quality assessment of mine water of Jharia coalfield, India. *Environ. Geol.* 65, 49–65.
- [27] Şener, Ş., Davraz, A., Karagüzel, R., 2013. Evaluating the anthropogenic and geologic impacts on water quality of the Eğirdir Lake, Turkey. *Environ. Earth Sci.* 70, 2527–2544.
- [28] Soulsby, C., Langan, S.J., Neal, C., 2001. Environmental change, land use and water quality in Scotland: current issues and future prospects. *Sci. Total Environ.* 265, 387–394.
- [29] Sharpley, A.N., McDowell, R.W., Kleinman, P.J., 2001. Phosphorus loss from land to water: integrating agricultural and environmental management. *Plant Soil* 237, 287–307.
- [30] Rahman, Z., Singh, V.P., 2019. The relative impact of toxic heavy metals (THMs) (arsenic (As), cadmium (Cd), chromium (Cr)(VI), mercury (Hg), and lead (Pb)) on the total environment: an overview. *Environ. Monit. Assess.* 191, 419.
- [31] Al-Khashman, O.A., 2007. Assessment of the spring water quality in The Shoubak area, Jordan. *Environmentalist* 28, 203–2

GROUNDWATER QUALITY ALONG THE KHERLEN RIVER VALLEY, MONGOLIA

Dashdondog Gerelt-Od^{1,*}, Togtokh Enkhjargal¹, Bingbo Gao², Zorigt Byambasuren¹, Sukhbaatar Chinzorig¹

¹ Division of water resources and water utilization, Institute of Geography and Geocology, Mongolian Academy of Sciences

² College of Land Science and Technology, China Agricultural University, People's Republic of China

*Corresponding author email: gereltodd@mas.ac.cn

Abstract: This study was determined the composition and quality of groundwater along valley of the Kherlen River based on 60 groundwater samples, which were collected along the Kherlen riverine valley, Mongolia. In the frame of this study, we collected 41 groundwater samples from dug and deep wells in May and October 2022, respectively. Analysis results of 19 samples have obtained from the previous studies.

First, we analyzed physicochemical and some heavy metals in the above wells and results was compared with Mongolian drinking water standard (MNS0900:2018). The chemical composition groundwater along the Kherlen River valley was dominated by the Ca-Mg-HCO₃⁻ and Na-Ca-HCO₃⁻ types. In most of the sampling points, EC was (1010-2814 μS/cm) higher than the standard limit(1000 μS/cm). Addition to that, Mn, F, Fe and Ni were found higher than the standard limits in some sampling points. In other words, about 73.3 % of the sampling points doesn't meet the above standard in one or several parameters. Secondly, we determined water quality index (WQI) using physicochemical parameters and some heavy metals to assess groundwater quality along the river valley. According to the WQI results, the majority of the water samples (86.1%) were rated as very good and good as the classification of WQI. Sampling point S59 was classified as poor quality, and sampling points S1, S16, S29, S47-55 and S57 are classified as moderate.

Keywords: Groundwater, Kherlen River, standard, water quality and water quality index

I. INTRODUCTION

Groundwater is the world's most important water resources for the water supply of drinking and economic sectors especially in arid and semi-arid regions. Due to climate change and human activities, groundwater is at risk of pollution and shortage in many places. Therefore, concerns over drinking water quality are gradually increasing due to unprecedented population growth, urbanization, and industrial expansion.

The widespread use of heavy metals in certain fields including household, industrial, medical, and agriculture are resulted in their widespread distribution in nature. One of the most common environmental pollutants is heavy metals and their concentration in water shows the presence of environmental or anthropogenic sources [1].

Groundwater is one of the main water sources for drinking and economic sectors in Mongolia. The total water resource of the country is around 564.8 million m³, but only 1.8 % consists of groundwater [2]. However, more than 70% of water consumptions are supplied by the both renewable and non-renewable aquifers in the country. Therefore, groundwater resource is very important and play vital role in the socio-economy of Mongolia, therefore; it is necessary to carry out detailed research and analysis on groundwater quantity and quality to protect water resources.

The Kherlen River Basin (KRB) is one of the biggest river basins located in eastern part of Mongolia. The river is a transboundary water and its water resources is vital important for the development of socio-economy of the KRB and Mongolia. The aims of the present study are *i)* to determine the concentrations of physicochemical parameters in the

groundwater and compare them with the country's Drinking Water Standard (MNS 0900:2018) and *ii)* to assess the groundwater quality using the water quality index (WQI). This research would be the basic advice for the planning of measures to protect and prevent water pollution in the basin.

II. MATERIALS AND METHOD

Firstly, we analyzed physicochemical and some heavy metals in the selected 60 wells, and the results was compared with Mongolian drinking water standard (MNS0900:2018). Secondly, we determined water quality index (WQI) using physicochemical parameters and some heavy metals and assessed groundwater quality at the above wells located along the study riverine valley.

A. Study area

Kherlen River flows across the boundary between Mongolia and China, and finally fills into the Hulun Lake of China. This study was carried out in the Kherlen River Basin (KRB) in Mongolian side. Area of the river basin is 94,629 km² in the country. The basin encompasses a municipal district (i.e., Baganuur District, Ulaanbaatar city) and four provinces (i.e., Tuv, Khentii, Dornod and Sukhbaatar). A small portion of the basin covers areas of the Gobisumber and Dornogovi provinces.

Tin and gold deposits are spread in this river basin. The Baganuur coal mine, one of Mongolia's largest coal mining is located in upstream part and the Aduunchuluun coal mine is located near Choibalsan city, Dornod province in downstream part of the basin.

Annual air temperatures in the KRB increase from north to south, while it also tends to increase west to east. Throughout the basin, the annual average air

temperature ranges from -3.1 to 0.6°C degrees and at higher land surfaces, the air becomes colder [3]. On average, annual precipitation in the KRB is approximately 250 mm. Depending on the geographical location and characteristics, around 350-400 mm of precipitation falls in the Khentii mountain ranges located upstream of the KRB.

The *renewable resources* 1 km^2 area of groundwater fluctuates between 20-200 mm/year, changeable and compound in along the valley of river. The *potential exploitable groundwater resources* were already studied for drinking water purposes in Baganuur district, Undurkhaan and Choibalsan cities.

B. Sampling collection and analysis

Samples were taken groundwater wells (i.e., dug and deep) located along the Kherlen River valley and determined the quality and composition of groundwater. Most of the sampling wells are used for drinking water supply in centers and settlements of municipal district, provinces and soums (i.e., smallest administration unit). Totally 41 groundwater samples

from the deep and dug wells collected in May and October, 2022, respectively. Analysis of 19 samples have obtained from the previous studies [8, 9]. Hence, 6 (S1–S6), 20 (S20–S40), 21 (S41–S60) and 13 (S7–S19) samples were taken in the Tuv, Khentii and Dornod provinces and Baganuur district, respectively (Figure 1).

A handheld GPS used to record the sampling locations.

The following parameters and elements were analyzed; pH, electrical conductivity (EC), hardness, chloride (Cl^-), sulfate (SO_4^{2-}), fluoride (F^-), iron (Fe), arsenic (As), manganese (Mn), cadmium (Cd), copper (Cu), uranium (U), nickel (Ni), strontium (Sr), and molybdenum (Mo). The hardness and Cl^- were determined through the EDTA and argentometric titrations method and SO_4^{2-} was analyzed by spectrophotometer. Concentration of other metals used in this study were determined using ICP-OES in the Société Générale de Surveillance laboratory (SGS Mongolia).

Figure 1. Hydrogeological map [7] and location of sampling sites in the Kherlen River Basin

C. Water Quality Index determination

The WQI is the simplest and most widely used index for assessing the overall quality of water. The calculation produces a score value that ranges between

0 and 300. Lower score presents a better quality of water. In this study, 15 parameters (i.e., pH, EC, SO_4^{2-} , Cl^- , F^- , As, Fe, Mn, Cu, Ni, U, Sr, Mo, Cd and hardness) were used for estimating the WQI. Weights (w_i) was the weight attributed to the element according

to its relative influence and importance on human health for drinking purposes and was assigned to the scale of 1-5 (4). The denotes weight (W_i) was calculated using the Equation-1 [5, 6].

$$W_i = \frac{w_i}{\sum_{i=1}^n w_i} \quad (1)$$

where w_i is the weight of each parameter, and $\sum w_i$ is the sum of all parameters weighting. Then, the q_i value was then calculated using the Equation-2.

$$q_i = \frac{c_i}{s_i} \quad (2)$$

where q_i is the quality rating, c_i is the concentration of each parameter (mg/L), and s_i is an acceptable maximum value of each element in the Mongolian

Drinking Water Standard (MNS 0900:2018) (Table 2). Then, the WQI is calculated by the Equation-3.

$$WQI = \sum [W_i \times q_i] \times 100 \quad (3)$$

The WQI values were divided into five categories shown in Table 1.

TABLE 1. CLASSIFICATION OF GROUNDWATER QUALITY ACCORDING TO THE WQI

WQI range	Type of water
<50	Very good
50-100	Good
100-200	Moderate
200-300	Poor
>300	Very poor

TABLE 2. STATISTICAL SUMMARY OF PARAMETERS IN GROUNDWATER SAMPLES AND THEIR COMPARISON WITH THE DRINKING WATER STANDARD.

Parameters	Min	Max	Mean	SD	MNS 0900:2018
pH	5.76	7.86	7.2	0.4	6.5≤pH≤8.5
Cl ⁻ (mg/L)	3.6	273.0	39.1	50.8	≤350
SO ₄ ²⁻ (mg/L)	4.0	700.0	81.8	115.5	≤500
EC (μS/cm)	128.0	2813.5	707.6	576.8	≤1000
Hardness (meq/L)	0.85	20.7	5.1	4.0	≤7
Mn (μg/L)	5.0	908.0	138.2	226.7	≤100
Cd (μg/L)	0.01	1.2	0.1	0.2	≤3
Fe (μg/L)	0.0	4.8	0.4	1.0	≤0.3
Cu (μg/L)	5.0	13.0	5.4	1.5	≤2000
Ni (μg/L)	0.3	42.5	12.6	10.7	≤20
F (μg/L)	0.05	5.3	1.4	1.1	0.7≤F≤1.5
As (μg/L)	0.21	41.9	4.0	6.8	≤10
U (μg/L)	0.02	206.0	19.3	34.7	≤30
Sr (μg/L)	132.0	3627.0	755.8	753.6	≤2000
Mo (μg/L)	0.1	78.9	9.8	15.8	≤70

*MNS, Mongolian Drinking Water Standard (MNS 0900:2018)

III. RESULTS AND DISCUSSION

III.1. Groundwater quality along the Kherlen riverine valley

The general characteristics of groundwater in the Kherlen River valley are listed in Table 2. The pH measured slightly acidic to slightly alkaline (5.67 to 7.86), with a mean value of 7.2. The pH value at the S1 and S16 were lower than the drinking water standard.

The value for the EC ranged between 128 and 2813 μS/cm (707.6 μS/cm) across the study sites. 46 samples were within the standard limits, but 14 samples exceeded the maximum acceptable limit (1000 μS/cm). The high EC found in the middle (S16) and downstream parts (S55) of the Kherlen River valley.

The hardness of samples determined between 0.85 and 20.65 meq/L and 11 samples exceeded the

standard (7 meq/L). The samples that exceeded the standard were mostly found in downstream of the study valley.

The SO₄²⁻ concentration were between 4 and 700 mg/L, with a mean value of 81.8 mg/L. Compared to the drinking water standard only one sample exceeded the standard (500 mg/L). Sample S55 located in the downstream of the study area recorded the highest value of 700 mg/L.

The Cl⁻ concentration ranged between 3.6 and 273 mg/L (mean of 39.1 mg/L). All of the samples of Cl⁻ concentrations not exceeded the standard limit (i.e., 350 mg/L).

The F⁻ concentrations varied between 0.05 and 5.3 mg/L (mean of 1.4 mg/L). 20 samples over the standard limit of 1.5 mg/L, but 8 samples were lower than the minimum value of the standard (i.e., 0.7

mg/L). In generally, F⁻ concentration analyzed comparatively greater in midstream part than up and downstream parts.

The Mn concentration varied between 5 and 908 µg/L, and 20 samples exceeded the standard limit (100 µg/L). The concentration of Mn in the downstream part was relatively higher than the upper and middle parts. Fe was determined between 0 and 4.8 mg/L. Comparing with the drinking water standard (0.3 mg/L), 15 samples exceeded the standard limit. The highest level of Fe (4.8 mg/L) found in the S16 sampling site located in the middle part.

The Ni ranged from 0.3 to 42.5 µg/L (mean of 12.6 µg/L). 11 samples outpaced the standard limit of 20 µg/L. The highest level of Ni (42.5 µg/L) was recorded at the S46 sampling point in downstream valley. Lower values of Ni are located in the midstream part.

The Sr concentration in the groundwater between 132 and 3627 µg/L with a mean of 755.8 µg/L. Only 5 samples greater than the standard limit of 2000 µg/L. Higher Sr concentrations found in samples S1, S46, S55 (3114-3627 µg/L) in upstream and downstream parts.

The concentration of Mo ranged from 0.1 to 78.9 µg/L, with a mean concentration of 3.0 µg/L. Compared to the standard, only 1 sample exceeded the standard (70 µg/L). The highest level of Mo (78.9

µg/L) was recorded in the S57 sampling point, located in the downstream valley.

The concentration of U ranged from 0.019 µg/L to 206 µg/L, with a mean concentration of 19.3 µg/L, and 10 samples was above the desired limit of the standard (30 µg/L). The highest level of U was found at the S59 sampling point, located in the downstream part.

The concentration of As found between 0.21 and 41.9 µg/L, with a mean concentration of 4.0 µg/L. Only two samples concentration exceeded the standard limit (10 µg/L). The highest concentration of As measured (41.9 µg/L) in Sample S59 located in the downstream part of the study area.

According to the analysis, the majority of groundwater samples have low heavy metals concentrations. However, Mn (33.3%), F (26.6%), Fe (25%), and Ni (18.3%) of samples exceeded the drinking water standard at few sampling points.

III.2. Water Quality Index (WQI)

WQI for each sample are shown in Table 3. WQI values in the study area ranged between 12.3 and 204.9. According to the WQI classification, the majority of the water samples (86.1%) were classified as “very good” and “good” quality. However, sampling point S59 was classified as “poor” quality, and sampling points S1, S16, S29, S47-S55, and S57 classified as “moderate” level.

TABLE 3. WATER QUALITY CLASSIFICATION AS WQI

WQI value	Water quality	No.of samples	Sampling points	Part of the study area (majority of index)
0-50	Very good	31	S2-S4, S6-S15, S18-S26, S30, S32, S36, S37, S39, S41, S42, S44 and S58	Upstream and Middle
50-100	Good	18	S5, S17, S27, S28, S31, S33-S35, S38, S40, S43, S45, S46, S56 and S60	Middle
100-200	Moderate	10	S1, S16, S29, S47-S55 and S57	Downstream
200-300	Poor	1	S59	Downstream
>300	Very poor	0	-	-

IV. CONCLUSIONS

The chemical composition groundwater along the Kherlen riverine valley was dominated by the Ca-Mg-HCO₃⁻ and Na-Ca-HCO₃⁻ types. The pH was slightly acidic to slightly alkaline at all points. The higher EC mainly measured in the mid and downstream parts. Concentrations of SO₄²⁻ and Cl⁻ were lower than the drinking water standard except one well's SO₄²⁻ located in downstream. In terms of hardness, 11 out of

60 samples exceeded the standard in downstream of the study valley.

The concentrations of Mn, Fe, Ni and F exceeded the drinking water standard at some sampling points located mostly in downstream of the study area. Consequently, about 73.3 % of the well's water doesn't meet the drinking water standard in one or several parameters.

According to the result of the WQI, the majority of the water samples (86.1%) were rated as very good and

good as the classification of WQI. In general, groundwater quality along the Kherlen riverine valley declines from upstream to downstream based on assessment of WQI.

V. ACKNOWLEDGMENT

This study was supported by Mongolian and Chinese joint research project entitled “Research on Monitoring and Assessment Technology of Non-point Pollution of Kherlen River Based on Remote Sensing” 2021-2023. This research was also part of the IAEA/RCA RAS7040 “Improving Water Resources Management Practices by Enhancing the Regional Collaboration in Environmental Isotope Analysis and Applications” 2022-2025.

REFERENCE

- [1] Quyang, Y., Higman, J., Thompson, J., O Toole, T., & Campbell, D. (2002). Characterization and spatial distribution of heavy metals in sediment from Cedar and Ortega rivers subbasin. *Journal of Contaminant Hydrology*, 54, 19-35.
- [2] Jadambaa, N., (2009). *The Geology and Mineral Resources of Mongolia*, 8-volume.
- [3] Integrated water management national assessment report. (2012). Volume 1. Ministry of Environment and Green development. ISBN 978-99962-4-537-4.
- [4] Brown, R. M., McClelland, N. J., Deininger, R. A. and O'Connor, M. F. (1972). A water quality index - crossing the psychological barrier (Jenkins, S.H. ed.) *Proc. Int. Conf. on Water Poll. Res.*, Jerusalem, 6, 787-797.
- [5] Horton, R. K., (1965). An index number system for rating water quality. *Journal of Water Pollution Control Federation*, (37): 300-305.
- [6] Kannan, N. and Sabu, J. (2009). Quality of Groundwater in the Shallow Aquifers of a Paddy Dominated Agricultural River Basin, Kerala, India. *World Academy of Science, Engineering and Technology*, (52): 475-493.
- [7] Tiwari, J. N. and Manzoor, A. (1988). Water quality index for Indian rivers, In: *Ecology and Pollution of Indian rivers*, (R. K. Trivedy, Ed.), Aashish Publishing House, New Delhi, 271-286.
- [8] Todd, D. K. (2001). *Groundwater Hydrology*, New York, USA.
- [9] Jadambaa, N, *Hydrogeological Map of Mongolia scale 1:1000000*, (1996), Published by the Institute of Geology and Mineral Resources, of the Ministry of Energy, Geology and Mining, Ulaanbaatar, Mongolia.
- [10] Institute of Geography and Geoecology (2022). Drinking water quality in center and settlements of the Khentii province. Joint work between MAS and the Water service regulatory commission of Mongolia.
- [11] Institute of Chemistry and Chemistry Technology (2022). Drinking water quality in center and settlements of the Dornod province. Joint work between MAS and the Water service regulatory commission of Mongolia.

SCENARIO-BASED SIMULATIONS OF LAND-USE AND CLIMATE CHANGE IMPACTS ON FLOOD RISKS IN THE MULDE RIVER CATCHMENT, GERMANY

Amarjargal Enkhbaatar^{1,2}, Verena Maleska², and Jochen Schanze²

¹ Hydro Engineering LLC, Ulaanbaatar, Mongolia

² Chair of Environmental Development and Risk Management, TU Dresden, Germany

amarjargal.enkhbaatar.u@gmail.com, verena.maleska@tu-dresden.de, jochen.schanze@tu-dresden.de

Abstract: In the recent past, increasing flood risks with significant losses and damages were observed and expected to continue in the future at least due to rising temperatures of the atmosphere. Beside climate change, land use change may also be a significant driver of the flood risk dynamics, commonly happening at a much faster rate, and often ignored despite its impact on flood hazards and risks. Therefore, this study employed 9 land-use scenarios and 4 climate ensemble models for WaSiM-ETH, a physically based distributed model to investigate the impacts on hydrological flow processes of the Mulde River catchment, Germany. Additionally, the interdependence between hydrological droughts and flood occurrences is addressed and followed by exposure determination along with the susceptibility of the Municipality of Bennewitz. Detection of flood-prone areas and inundation depth levels that correspond to damage estimation are produced by the hydrodynamic model LISFLOOD-FP and outcomes were utilized in damage modelling. Subsequently, overall future flood risks of the investigation area from considered scenarios are represented by risk curves. High-resolution continuous simulations of long time series, various scenarios, and a large number of model runs are performed by High-Performance Computing (HPC). The results of the flood hazard investigation show a major contribution of climate models and a rather negligible influence of land-use change scenarios. A tendency for long periods of hydrological drought before a flood event is observed due to frequent occurrences of dry compound extremes from climate ensemble members. Variability between climate models and slight differences in land use scenarios provide insight into the dynamics of future flood risks for the study area in terms of monetary damages and can be useful to facilitate the planning and prioritization of flood risk reduction and management.

Keywords: *climate ensemble, land use scenarios, hydrological drought, High-Performance computing, flood damage*

I. INTRODUCTION

In the recent past, increasing flood risks with significant losses and damages due to an intensification of frequency and severity of the flood hazard as well as greater exposure and vulnerability were observed in not only Europe but all around the world [1,2,3]. As reported by the international loss database with global coverage from Munich Re, flood losses totalling 1,092 billion US\$ for the period between 1980 to 2018 worldwide, and only 12% of these losses were insured [4]. Several studies indicate that part of these losses might be because of risk situations exacerbated by climate change as well as population growth, large-scale migration to river floodplains, deltas, and coastal plains, which offer the best economic development, and increase of property values [5,6]. To understand this increasing tendency for flood losses and damages, it is essential to perform an accurate and comprehensive risk assessment including impacts of land use (LU) and land cover (LC) alteration and climate change.

According to the related study, approaches of current risk assessment imply insufficient representation for processes related to the dynamics of flood risk generation [7]. One explanation could be the methodologies applied may be overly narrow considering fewer drivers of flood generation such as neglecting the impacts of LC and LU on flood hazards and risks. Global changes such as climate change and modification in land distribution as well as intensity have a significant impact on hydrological processes and the water balance. Particularly, changes in LU and LC at the local and regional levels are caused by both natural and anthropogenic influences and directly impact the

formation of runoff from a specific rainfall event and affect flow paths, flow velocities, water storage, flow connectivity, and concentration times. However, most flood-related studies consider climate and LU change as separate drivers, but the two drivers will presumably have an integrated impact. Due to the different spatial components for evaluating the impact of LC (smaller scale) and climate (larger scale), it is challenging to discern the combined impact of these two factors.

Regarding the mid-term future, the 6th Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) claimed that future precipitation patterns will change by increasing the temperatures of the atmosphere [8]. This precipitation patterns are expected to change the frequency and severity of floods which cause a shift of return periods [2]. Hence, existing flood protection measures may not ensure the expected protection as planned due to changes in flood probabilities and intensity [7]. Furthermore, unusual combinations of processes involved with the flood and drought events are happening and it's difficult to foresee due to the rare occurrences and may lack long periods of data. This difficulty is anticipated to increase as a result of climate change and human activities which impact both the background climatic condition and how the system operates. Therefore, adaptation to climate change requires not only analysing past climate variability but also anticipating future climate and LU change and related risks through the intelligent use of climate projections, such as considering plausible future scenarios. Even though there are various approaches for projecting future LU and climate change, selecting an appropriate modeling method and scenario requires

considering data availability and quality for driving factors as well as temporal and spatial scales and model uncertainty.

Identifying what will be the change in flood intensity including depth of inundation, the volume of inundation, and the velocity of flow for a given peak discharge after a change in a particular land use type under climate change is a crucial interest for flood risk management and it can help to estimate potential flood risk as well as select appropriate flood protection and reduction measures and management.

This paper intends to assess possible future flood risks as a result of LU alterations as well as climate change using scenario-based simulations and detecting flood and drought effects in the Mulde River catchment. The objectives of this study are to indicate the impact of the projected LU changes on the hydrological parameters in the study area followed by identifying future flood and drought occurrences from the compound events using a climate data ensemble. Also, investigating how the projected LU alteration along with climate change would affect the flood risks in flood-prone areas. Within this framework, the research employs the common concepts of environmental risk that are based on the function of hazard, exposure, and vulnerability [9,10,11]. First, spatial data of future LU scenarios is prepared and flood hazard investigation with drought occurrences in the catchment area is carried out. Subsequently, exposure of the study area is determined by the hydrodynamic modeling which is based on the potentially damaging discharges from flood hazard investigation for selected scenarios. Lastly, damage modeling is conducted to assess the vulnerability of the study area.

II. METHODOLOGY

The research is organized into four main parts including flood hazard investigation, exposure determination, vulnerability assessment, and risk assessment to analyse the future flood risks for the study area (Figure 1). The model chain adapted in this research has been developed in the previous study [7] which focused on a comprehensive investigation of the dynamics and uncertainties of flood risks due to climate change. The first part, flood hazard investigation, covers the background of the hydrological model, setup, calibration, and validation. This task generates hydrological parameters for detecting flood and drought events including the impact of LU and climate change. The second part, exposure determination is based on hydrodynamic modeling. The third task, vulnerability assessment, calculates monetary flood damage considering construction and inventory damage. Finally, risk assessment for the study area is investigated for considered scenarios.

Figure 1. The overall methodology for estimating the impacts of LU and climate change on flood risk in the study area

A. Study area

The research approach was applied to the Mulde River catchment, which is a left tributary of the Elbe River and is located in the Free State of Saxony, Germany. The location of the of the Mulde River catchment and the municipality of Bennewitz is represented in Figure 2. The Mulde River is the fourth largest tributary of the Elbe River formed by its headwaters Zwickauer Mulde and Freiberger Mulde which meet to form the Vereinigte Mulde with a 7400 km² catchment area and originates from the East Ore Mountains (Osterzgebirge) in the Free State of Saxony. The elevation of the Mulde River catchment varies from 1220 m in a mountainous area to 70 m in lowlands and has total heights of 900 to 600 m for flow paths that lead to high flow velocities.

Figure 2. Location of the Mulde River catchment and the municipality of Bennewitz

The study area has three main soil types, loamy sand brown earth, staugley sand/podsol, and loess. The LU of the study area is based on the spatial data provided by Corine Land Cover (CLC) 2018. A total of 44 categories of land use provided by CLC 2018 are reclassified into 9 main land classes including agriculture, grassland, broad-leaved, coniferous, mixed forest, urban area, industrial units, and mineral extraction sites, and water

bodies for the model chain. The catchment is mostly dominated by agricultural land classes located in the loess soils. Three different types of forestry mainly occupy the southern part near the Ore Mountains.

In this study, 4 main parts of the Mulde River catchment, including (i) Vereinte Mulde, (ii) Zwickauer Mulde, (iii) Freiberger Mulde, (iv) Zschopau are considered for the hydrological model. The total area of the investigation is 5700 km² and the locations of the main gauges such as Golzern, Colditz, Wechselburg, Kriebstein, Mahlitzsch, climate, and precipitation stations are depicted in Figure 3. Climate and precipitation data were provided for stations including Aue, Chemnitz, Fichtelberg, Marienberg, Leipzig-Holzhausen, Oschatz, Zinnwald-Georgenfeld, and precipitation stations Eilenburg, Grimma-Kleinbothen, Nossen, Raschau, Stützengrün-Hundshübel, and Tannenberg. Flood risk simulation and assessment based on hydrodynamic modelling, inundation map, and damage estimation is concentrated on the municipality of Bennewitz in Leipzig County, within the Free State of Saxony.

Figure 3. Main subcatchments and gauges considered in the Mulde River study area

Bennewitz has twelve districts that extend 46.35 km² with approximately 5000 residents. The investigation area covers a total of 21.134 km² including Bennewitz's main community buildings, the buildings of Schmölen, and every location below 119.50 m in elevation. The Mulde river basin has been affected several times by floods, particularly, with a catastrophic event that happened in Osterzgebirge (East Ore Mountains) in 2002 due to the extreme precipitation at an unprecedented

level led to unusual flood discharge and levels. Moreover, in June 2013, heavy precipitation attributed to high soil moisture in river areas of Saxony caused extreme floods and affected the living conditions of numerous people including the municipality of Bennewitz. High water marks from the flood event of 2002 were collected in the previous study [7].

B. Flood Hazard Investigation

1) Hydrological model WaSiM-ETH

Water Balance Simulation Model (WaSiM-ETH) is a spatially distributed grid-based catchment model with a physical description of the hydrological process [12]. Initially, the model was developed to quantify the climate change effects in upland catchments and extended to perform at different spatial scales, from small basins to a large river catchment of more than 100 000 km², and in different environments including lowlands. WaSiM-ETH focuses not only on spatial variability of atmospheric boundary conditions but also has the competence to simulate all relevant surface and subsurface hydrological cycles and run event-based and continuous rainfall-runoff simulations [13]. The outline of the model structure is represented in Figure 4 with the main components. The input of the WaSiM-ETH model is divided into two main categories, (i) meteorological and (ii) gridded spatial dataset. Temperature and precipitation data are the compulsory meteorological input for the model and any other data including wind speed, global radiation, relative humidity, vapor pressure, sunshine duration and hours can be used as additional input data to get more accurate results [12]. Spatial data including topography, LU, and soil types serve as the only input for the model and have to be saved permanently. To summarize the whole process of the model run, WaSiM-ETH interpolates the meteorological input data into the study area using different interpolation methods and the entire hydrological processes are computed for every grid cell provided by the given spatial dataset including LU, and soil type. In this study, a physically based version of WaSiM-ETH is employed that describes the water transport in soil using Richards' approach. Previous studies such as [14] and [15] using the same version assure that model gives fair results related to flood processes. It includes a physically based unsaturated module that keeps the features, physics and dynamics of rainfall-runoff processes and can simulate unobserved flood events for the future. This can be particularly significant for reproducing pre-event catchment conditions accurately but also emphasizing WaSiM-ETH from similar models to calculate the range of extreme flood events by extrapolation.

Figure 4. Model structure of WaSiM-ETH

2) Data selection and preparation

a) Climate Data Ensemble

In this study, two different meteorological data are employed as input data for WaSiM-ETH simulation. Observation data provided by the Regional Climate Information System (Regionales Klimainformationssystem; ReKIS) includes climate stations in the Free State of Saxony. The data regarding climate variables such as humidity, global radiation, temperature, precipitation, and wind speed is taken from 8 stations including Aue, Chemnitz, Fichtelberg, Marianberg, Leipzig-Holzhausen, Oschatz, and Zinnwald-Georgenfeld and additional available precipitation data are provided by Eilenburg, Grimma-Kleinbothen, Nossen, Raschau, Stuetzengruen-Hundshuebel, Tannenberg stations. All related climate data with a temporal resolution of 1 hour are selected due to the requirement of hydrodynamic modeling and the period between 2000 to 2013 is used for calibration as well as validation of the hydrological model.

To project the future climate conditions, the climate model ensemble Consortium for Small Scale Modelling (COSMO-CLM) provided by the Karlsruhe Institute of Technology, Institute of Meteorology and Climate Research - Department Troposphere Research (IMK-TRO) is selected due to the latest data availability and the temporal resolution requirement for the investigation [7]. The climate change scenarios are projected by six general circulation models (GCMs) and employed a double nesting method to downscale the data with a resolution of 7 km. The data ensemble covering periods between 1971 - 2000 and 2021 - 2050 are analysed in other studies [7,16]. As mentioned in the study the climate ensemble data with the hourly resolution is not bias rectified, and advised to not correct it since correction corresponds to bias-corrected daily values would imply that the inaccuracy is evenly spread over the day. Also, the study found that COSMO-CLM overestimates precipitation during the period from 1970 to 2000 due to a lack of bias correction and recommended focusing on the bandwidth of the ensemble rather than a comparison to the observed time period. In this research, 4 GCMs of representative

concentration pathway (RCP) 8.5 scenarios starting from 2021 to 2050 are considered and presented in Table 1 with an example of annual mean temperature and precipitation at Chemnitz station.

TABLE 1. ANNUAL MEAN TEMPERATURE AND PRECIPITATION AT CHEMNITZ STATION BY DIFFERENT ENSEMBLE MEMBERS IN RCP 8.5 SCENARIO

COSMO-CLM Ensemble member	GCM	Annual mean temperature [°C]	Annual mean precipitation [mm]
CNRM-CM5	CNRM-CM5	5.99	1267.53
ECHAM6	MPI-ESM-LR	7.55	1389.25
EC-EARTH	EC-EARTH	6.07	1250.84
HadGEM2	HadGEM2-ES	8.11	1053.39

b) Land Use Scenario Data

To simulate the future flood and drought hazards via WaSiM-ETH, LU data is required as spatially distributed for input with relevant parameters in a tabular form. In this study, several available datasets and projection approaches such as the Global Change Analysis Model (GCAM-DEMETER) global LU dataset, LC change simulation product by Future Land Use Simulation Model (GeoSOS-FLUS), and Modules of Land Use Change Evaluation (MOLUSCE), QGIS plugin that simulates future LU change using cellular automata with artificial neural network are considered and compared during the data selection procedure. As a result, a spatial dataset by Helmholtz Centre for Environmental Research - UFZ is selected for further investigation [17]. The selected spatial dataset covers 55,000 km² of Central Germany comprising the federal states of Sachsen, Sachsen-Anhalt, and Thüringen. It consists of 4 scenarios [18] and was developed under the research group SALAS (Simulation and analysis of land systems) of the Helmholtz Centre for Environmental Research - UFZ. To quantify scenario assumptions and assess the potential impacts of future LU change trajectories, a participatory scenario process was assembled involving representatives of various societal groups, public and private organizations, also scientists with different backgrounds. Views on drivers of change and future risks were assessed through surveys among participants and the main risks with associated uncertainties were identified by stakeholders and scientists. As a result, four scenarios with retrospective storylines that describes society, economy, and LU in the final year of 2050, are developed and correspond to two key uncertainty axes. The NaBue (Nachhaltig und Bürgernah) scenarios reckon environment and citizen-friendly changes such as large and connected protected areas whereas RaMa (Radikale Marktkräften) scenarios assume a strong focus on economic development and less interest in environmental issues or organic production which leads to strong urban sprawl and industrial silviculture. Two pathways were presumed for both scenarios distinguished by either moderate or extreme changes (Figure 5). In the future LU change simulation model, both largescale and regional drivers were addressed.

Figure 5. Key uncertainties and regional scenarios for Central Germany by SALAS research group

Including all these relevant drivers with repeated surveys, assessment for integrative scenario development emphasizes the spatial data from other available future scenario datasets and selected for this study.

Spatial datasets are all simulated on the 500 m grid for Central Germany as an ArcGIS shapefile in which all pixels have a unique identity document containing one type of LU or LC that was connected to additional socio-economic and biophysical data. To simulate the future LU change, the LU model SITE was employed and several thematic maps, including CORINE and others, and statistical data were used as the underlying maps. The SITE model procedure of LU change data development follows the same general approaches. First, the model analyzes biophysical and socio-economic suitability factors for each pixel and LC type. Then SITE converts the annual "demands" of a scenario (number of people, agricultural output, etc.) into land demands and distributes LC types based on multi-criteria analysis and extra factors like protected areas. As an outcome, LU data are developed for 2006 - 2020 - 2035 - 2050 including 22 LU classes with 3 urban, 3 forest, 10 agriculture, and 6 others such as water, and infrastructure [18].

In thesis research, a spatial dataset for 2035, and 2050 is considered and data preparation is done by ArcGIS and QGIS. Each LU type or LC information, given as pixels ID is assigned from CSV to a 500 m grid for Central Germany as an ArcGIS shapefile. After allocating all LU data to the grid for each scenario, the study area, the Mulde River catchment is extracted by a boundary layer. For hydrologic, and flood simulation modeling purposes, a total of 22 LU classes from the original dataset were broadly categorized into 9 classes: agriculture, grassland, broad-leaved, coniferous, mixed forest, urban area, industrial units, mineral extraction sites, and water bodies. To run the hydrologic model properly, each grid in spatial datasets including digital elevation, soil maps, and LU must have the same layer extension and resolution. Thus, all maps were converted into layers with an extent of 143 x 224 grids and 1000 m x 1000 m spatial resolution. Developed maps were translated from raster format, GeoTIFF to compatible WaSiM format, ASCII-grids using QGIS. Total 8 maps including 4 scenarios

with two different years are prepared as input for WaSiM-ETH and represented in Figure 6 for the year 2050 as an example visualization. For further investigation, 8 LU change scenarios from SALAS, and a modified LU map from CLC2018 are considered and the difference between CLC2018 and other land use scenarios in 2050 is shown in Figure 7 as an example. The modified LU map from CLC2018 represents the additional scenario for the hydrological analysis indicating that LU will not change in the future.

Figure 6. LU change in 2050 under RaMaX scenario for the Mulde River catchment, Germany

Figure 7. Difference between CLC2018 and other land use scenarios in 2050

3) Model Setup, Re-parameterisation, and Validation

The continuous long-term simulation with small time steps such as hourly periods of calculation for different climate ensembles and spatial data requires high computational costs and time. To reduce this high calculation time, a compatible version of the WaSiM-ETH by OpenMP (Open Multi-Processing) or MPI (Message Passing Interface) is used to run on the high-performance computing (HPC) system. Mentioned message-passing libraries are linked with WaSiM-ETH and compiled to execute the model using various processors and nodes. In this study, WaSiM-ETH with an OpenMP version (wasimuzr-1000-03-x86-64-pc-linux-centos64) is utilized and run on the HPC cluster of the Centre for Information Services and High-Performance Computing (Zentrum für Informationsdienste und Hochleistungsrechnen; ZIH) of TU Dresden. By reason of compatibility, the Taurus machine with Intel Haswell x64 processors and CPU model of Intel® Xeon® E5-2680 v3 were employed for hydrological simulation.

For re-parameterisation, optimised parameters based on the sub-catchments that characterise gauges Golzern, Colditz, Wechselburg, Kriebstein, and Mahlitzsch (Figure 3) from a previous study by [7] are used as reference parameters and changed by a 25% increase and decrease. The optimisation was considered the most sensitive parameter concerning the modeled discharges including the recession constants of direct runoff k_d , interflow k_i , the drainage density d_r , and the fraction of surface runoff to snow melt S_{df} . Three flood events including August 2002, winter 2011, and summer 2013 are chosen for re-parameterisation with respect to their distinctive flood characteristics. Additionally, a moving average of seven days in the low flow year 2012 is considered due to represent long-term storage effects in the catchment and slow flow components that affect the hydrograph's descending part. For this study, additional parameters that relate to soil (C_k) and land use properties e.g., leaf area index (LAI) are considered. C_k is an empirical parameter that limits hydraulic conductivity between two soil layers and is usually set as 100 in the WaSiM-ETH model. The parameter can be exclusively calibrated if the recession of hydraulic conductivity (K_{rec}) is high, or the model runs larger time steps. In this case, K_{rec} is given as 0.95 for all the soil layers of the study area which leads to changing the parameter C_k . Another parameter related to LU properties is the LAI which has a specific annual course that is distributed as sampling points in the LU table for each LU type. Indices can be taken from literature or measurements. Changing LAI affects evaporation and low flows because interception is estimated by employing the bucket approach based on LAI. Since sensitive parameters of WaSiM-ETH are optimised in the mentioned research, the thesis study manually changed the parameter sets by increasing and decreasing by 25% to detect the reasonable model performance.

This enables to improve model accuracy and provides more plausible outcomes for the simulation of future projections.

Model validation is carried out using the flood event in 2010. In this study, a widely used method in the hydrological model, Nash-Sutcliffe Efficiency (NSE), and a comparatively new approach, Kling-Gupta efficiency (KGE) followed by euclidean distance are considered for assessing model performance during the calibration and validation process. NSE is an index that was developed to represent the comparability between simulated and observed flow by assessing and analyzing both hydrographs. Also, it calculates the relative value of the residual variance to the observed data variance. NSE varies from a negative value to 1 which represents the highest match between the simulated and observed hydrograph. The model performance classification of NSE is derived from the related publication [19]. Another goodness of fit measure, KGE integrates the four components of NSE of model errors (correlation, bias, ratio of variances, or coefficients of variation) in a more sensible way to improve constraints of NSE and has been frequently adapted for calibration and evaluation of hydrological models lately. After values of NSE and KGE are obtained for each event including three floods and a low flow year, the mean NSE and KGE are calculated. Moreover, three different euclidean distances, based on values of NSE and KGE are calculated considering the flood events of 2002 and 2013 only, 2002, 2013, and winter flood 2011, and three flood events with low flow year in 2012 respectively. Euclidean distance is a widely used distance measure, that depicts the absolute distance of a spatial point and is directly related to the coordinate of the point. Since the value 1 is considered a perfect fit for both NSE and KGE, the optimal coordinates are (1,1) for NSE and KGE of 2002 and 2013 flood events. For the three flood events (1,1,1) is considered the optimal coordinate as well as (1,1,1,1) for 4 events.

4) Simulation of future flood hazards with WaSiM-ETH

In this study, flood hazards are investigated by flood frequency analysis that considers the magnitude and frequency of flood discharges. Since WaSiM-ETH provides hourly data for considered years, instantaneous maximum peak discharges are employed to detect annual maximum peak flow. Hazard curves are based on annual maximum instantaneous discharges and provide a better representation for flood analysis with probabilities given as return periods. To compare impacts between climate model and spatial data of future LU scenarios, mentioned hazard curves and discharge return period analysis are conducted to quantify and illustrate the distribution of discharge. In the second task of methodology, identifying the impacts of drought occurrence on flood hazards focuses on whether both extreme events happen consecutively in a short period or have no interdependence with each other. Since the

thesis study substantially focuses on future flood risk within the study area and employs a hydrological model with different climate ensemble members, hydrological drought is chosen for further investigation. Hydrological drought in the study is determined by a well-known drought identification method, the threshold drought approach. Using this method, particularly, the fixed threshold-based approach, hydrological drought is derived from time series of projected streamflow data from 2021 to 2050. The threshold method comes from run theory and is based on a preset threshold level [20, 21,22]. The study examines projected changes in low streamflow, denote as Q_{80} which represents daily flow exceeding 80% of the time and has the potential impact on hydrological drought. In most cases, hydrological drought is caused by shortfalls in surface or subsurface water availability. It can occur in low flow, groundwater, or reservoirs, and variations in low flows often generate drought except in riverine-based transport where flow discharges below a threshold level are considered a hydrological drought. For rivers with perennial streamflow, the 70th to 90th percentile of exceedance is regularly employed to describe hydrological droughts [22,23,24,25] and the study employs the Q_{80} percentile which falls within the range. The Q_{80} is estimated for each hydrological year of Germany starting from the 1st of November of the previous year to the 30th of October of the considered year and assigned for drought threshold for simulated streamflow. Further seasonal drought conditions are not considered in this study. Hydrographs of each flood event with return periods are plotted and analysed for the study area. Also, durations of hydrological drought conditions before flood events and after flood events are quantified.

5) Exposure determination in the Municipality of Bennewitz

In this study, the widely used hydrodynamic model LISFLOOD-FP is employed for determining the exposure of the Municipality of Bennewitz due to severe flood events caused by future LU and climate change. The model is raster-based and developed by the University of Bristol. Shallow water equations and several numerical solvers are incorporated into the model to simulate the flood wave propagation in the channels and floodplains. Due to data availability, time requirement, and characteristics of the system, numerical solvers are chosen from a wide range of different hydrodynamic 1d and 2d approaches. Model setup, calibration, and validation are done by the previous study [7] and a Linux-compiled version of LISFLOOD-FP is used to run on the HPC of TU Dresden. Flood hydrographs of future hydrological simulations from WaSiM-ETH were employed as input for the model. Also, it requires digital elevation model data, LU, and observed inundation areas with high water marks. The inflow discharge graph of the Golzern gauge, flow across the domain edge, and point sources within the domain are the main input files for boundary conditions. Time-

varying boundary conditions file (.bdy) is used to assign time-varying boundary conditions corresponding with a channel segment, or boundary segment [26]. This file is prepared by the R script of the previous study using open-source software, RStudio.

As stated by the previous study [7], downstream of subcatchment up to Bennewitz was employed as an outflow at the Golzern gauge. An area-based regionalization approach is for simulation. The model code is parallelized using OpenMP that assists in multi-platform shared memory multiprocessing and runs for 24 cores for this study. An hourly series of simulations of the selected scenarios including future LU and climate change is employed by the “array sbatch” option in the TAURUS-Slurm cluster.

The hydrodynamic model LISFLOOD-FP provides several important output files including details of the model mass balance performance representing the inundated area in m² for each timestep, the volume of water in the domain, inflow, and outflow discharges. Also, it produces synoptic water depth, water surface elevation files, and maximum water surface elevation data which is the main input file of damage modeling. The water surface elevation of an inundated area with flood depth is processed in QGIS and provides inundation maps for the municipality of Bennewitz to determine the exposure of the study area.

6) Vulnerability Assessment in Municipality of Bennewitz

Estimating the flood risk within the context of future LU and climate change demands a quantification of flood loss and damages. In this study, monetary flood damages related to construction and inventory are considered to assess the vulnerability of the investigation area. Damage modeling development and implementation are done in the study [7] by estimating the refurbishment cost for construction damage and the newly produced approach for inventory damage within the study. To explain briefly, statistical analysis of the representative building approach is applied first developing building taxonomy and selecting representative buildings. After that, synthetic depth-damage functions were applied to different building types. More specific information related to the approach can be found in the following paper [7,27]. 767 buildings in Bennewitz are selected for building a taxonomy, providing a taxonomy code for every building, and 504 buildings are classified as representative buildings. The first step of the depth-damage function starts to conduct a field survey for identifying building inventories. Within the framework of this survey, several characteristics such as the number of items, the height of placement, material, size and movability remarks, and year bought are obtained [28].

Figure 8. Depth-damage curves for inventory damage (Maleska 2021)

In the study [7], three major categories are found including warehouses, single-family houses without basements, and single-family houses with basements. In this study, information about the inundation area, and water depth from the hydrodynamic model are employed for damage modeling that was developed in R scripts. For geoprocessing the functions, the ESRI Arc-GIS license is required to obtain results. First, the depth within the building needs to be calculated using an ArcGIS toolbox to estimate the water level due to flood inundation. Figure 9 represents the overview of the estimation procedure in ArcGIS, and the water level of the building. After that, R tools are applied to assess the vulnerability of the Municipality of Bennewitz through monetary flood damage. Finally, vulnerability maps of the study area are developed to represent the affected buildings and the corresponding value of monetary damage.

Figure 9. Implementation procedure for estimating water level inside buildings in ArcGIS

7) Flood Risk Assessment of Municipality of Bennewitz

Flood risks within the study area are quantitatively analysed by risk curves which are also referred to as

damage-probability curves that account for exceedance probability and monetary flood damage. Since flood hazard, exposure, and vulnerability is detected from the approaches mentioned in the previous chapter, the risk curve can be developed simply. Estimating damage for flood events with different return periods yields a continuous link between exceedance probability (return period or severity of flood) and flood damage which reflects a combination of flood hazards and the negative consequences of the flood. Therefore, the damage probability curve captures the flood risk and interpreted it more concisely.

III. RESULTS

C. Hydrological model re-parameterisation and validation

As mentioned in the methodology, the 4 most sensitive parameters are related to the unsaturated zone model of WaSiM-ETH, and 1 soil parameter is changed. Even though LAI was modified and analysed, it is decided to keep the same values from previous studies due to limited data access. In this study, gauges are compromising several subcatchments based on a tributary of the river, and to differentiate subcatchments from each other, representative numbers are assigned. Hydrographs of the previous study parameter set, re-parameterised set, and observed discharges for each considered event are plotted for the Golzern gauging station and represented in Figure 10.

Since hydrological model parameterisation is based on flow characteristics of four different events, produced results show various accuracy. Model performance of flood events in 2002 and 2013 shows very good results for most gauges. The Winter flood event in 2011 performed with the lowest accuracy ranging from -1.61 to 0.41 NSE values except for Colditz and Wechselburg gauges. Both gauges simulate all flood events and low flow years excellently with 0.8 to 0.94 NSE values and shorter euclidean distances. Results of the low flow year of 2012 represented as a moving average of seven days are produced unsatisfactory for Leisnig, Kriebstein, and Mahlitzsch gauges with -0.14 to -0.45 NSE values whereas remaining gauges perform with sufficient accuracy.

TABLE 2. NSE, KGE VALUES, AND EUCLIDEAN DISTANCES FOR FLOOD EVENTS 2002, 2011, 2013, AND LOW FLOW YEAR 2012, VALIDATION EVENT FOR GOLZERN GAUGE

	2002	2011	2013	2012	2010	Euc 2	Euc 3	Euc 4
NSE	0.93	0.41	0.88	0.48	0.79	0.14	0.61	0.80
KGE	0.77	0.63	0.81	0.62	0.89	0.30	0.48	0.61

Figure 10. Performance of previous optimized and changed parameter sets and validation for Golzern gauge

The mean NSE of considered events for the final calibrated parameter set is increased to 0.68 from the 0.60 value of the optimized parameter set of previous studies and the euclidean distance for each objective condition is decreased, implying that close to the desired efficiency of the model (Table 2). The highest observed flood event of 2002 is properly reproduced with slight peak differences compared to other flow characteristics of considered events. The winter flood event in 2011 is generated by a high-temperature increase at the beginning of the flood event and is accompanied by a longer rain event later.

The graphs of snowmelt flood events show overestimation for the first event in Golzern, Colditz, and Wechselburg gauges whereas the remaining gauges are faced with difficulties in the rising limbs of the flood events due to delayed increase of the discharge values and insufficient snowmelt factor S_{df} . Also, simulated flood hydrographs are delayed and shifted a bit which leads to lower accuracy. Another summer flood event of 2013 is modeled well in Golzern, Colditz, and Wechselburg gauges with slight delay (Figure 10) and underestimation of the second peak of a flood event. In Leisnig, Kriebstein, and Mahlitzsch gauges flood peaks are highly underestimated leaving a 90% confidence interval. The second-lowest accuracy performance is observed for low-flow simulation in 2012. Once more, Leisnig, Kriebstein, and Mahlitzsch show extreme unfit for low flow year in 2012 compared to other gauges. Particularly, optimised, and calibrated parameter sets for Mahlitzsch depict the worst fit and accuracy compared to other parameter sets.

Because of these inaccurate simulations of gauge Leisnig, Kriebstein, Mahlitzsch, and Golzern gauges receive smaller inflow and delayed discharge that leads to decreasing both NSE and KGE but also increasing euclidean distances. Routed discharge for the Golzern gauge employs Colditz and Leisnig gauge outflow as inflow to the subcatchment. Discharges of the Colditz gauge originate from the Wechselburg gauge whereas Leisnig compromises Kriebstein and Mahlitzsch gauge and related subcatchment. From the hydrographs and model efficiency criteria, parameter sets for Kriebstein and Mahlitzsch gauge need to be improved which cannot be achieved in this study due to lack of time.

The model validation is conducted by applying the final changed parameter sets to the flood event in June 2010 (697 m³/s). Even though the model underestimated the flood peak, the validation event of the flood in 2010 shows relatively high accuracy with 0.75 to 0.92 NSE values and 0.73 to 0.93 KGE values implying that the hydrological model performance is considered as good according to the NSE classification [19]. Since model performance is increased from average to a good fit with observed discharges and reasonable validation, final changed parameters, and model setup are applied to future hydrological simulations that incorporate the LU and climate change projection.

D. Simulation of Future Flood Hazards for Study Area

After model setup, and related parameterisation and validation, 9 LU scenarios with 4 climate ensemble member data, totaling 36 scenarios run for projecting future hydrological conditions. Since the hydrodynamic model for exposure investigation of the Municipality of Bennewitz employs discharges from the closest gauge Golzern, hydrological simulation analysis is conducted based on the output of the Golzern gauge. As a result, differences between 9 LU scenarios are nearly indistinguishable compared to climate ensemble members.

Figure 11. The trend of annual mean river discharge between climate ensemble members

Figure 12. Hazard curves with discharges and return periods for the LU and climate data scenarios

Variation between LU scenarios ranges from 0.65 to 0.91 m³/s for annual mean river discharge. Since LU scenarios are identical, the mean value of 9 scenarios in annual mean river discharges is plotted with different climate ensemble member data (Figure 11). The highest annual mean river discharge among scenarios is identified in the ECHAM6 climate ensemble member with 163.97 m³/s, followed by CNRM-CM5 with 152.31 m³/s and EC-EARTH with 147.16 m³/s. Climate data of HadGEM2 produced the lowest annual mean discharges with 120.08 m³/s.

The study analysed high flood events with a return period of 2, 6, 10, 15, and 30 for LU and climate change scenarios. Hazard curves also include a discharge of 1085 m³/s as a flood threshold indicating that discharges above this value cause damage to the Municipality of Bennewitz. This value was obtained from the result of several simulations of the previous study [7] that leads to large-scale inundation areas in Bennewitz. Even though the variations of flood peaks between 9 LU scenarios are nearly identical to corresponding return periods in most cases, it shows better differences in peak discharge due to annual maximum instantaneous discharges, varying from 0 to 5 m³/s. According to analysis, higher probability flood events with lower return years e.g., T = 2, 6 show more variation between climate ensemble members. Three climate ensemble members including CNRM-CM5, EC-EARTH, and HadGEM2 produce nearly similar discharge return periods of 30 years, ranging from 1861.76 m³/s to 1883.35 m³/s.

Figure 13. Differences between LU types of CLC2018, NaBueM2035, RaMaX2050 scenarios

On the contrary, climate data of ECHAM6 derived from MPI-ESM-LR results in the lowest discharges for all LU and climate change scenarios. Even though the variation between LU scenarios is not extensively different from each other, the two scenarios appear to give interesting results. First, CLC2018, representing the LU not changed scenario shows low flood discharges among other scenarios with each return period. Whereas the scenario within radical market forces with an extreme level in 2050, also referred to as RaMaX2050 yields the highest flood discharge for future simulation. The main difference between the two LU change scenarios is the distribution and quantification of coniferous forests. An overview of differences between LU types of CLC2018, NaBueM2035, and RaMaX scenarios is represented in Figure 13. It could be due to LAI values corresponding to a coniferous forest that has 3-5 times larger than mixed forest and other land types. This implies that the LU type assigned with higher LAI tends to affect the hydrological cycle which leads to more evaporation and less flow from the surface and lower flood peaks. To analyse the relationship between specific LU types and hydrological parameters, actual evapotranspiration (ET) is investigated and illustrated in Figure 14. Even though climate ensemble models produce various actual ET for the study area due to different climate variables, the trend between CLC2018, NaBueM2035, and RaMaX2050 shows similar results. Thus, the actual ET of a climate model, CNRM-CM5 is represented as an exemplary plot (Figure 14).

The mean actual ET of climate model CNRM-CM5 is 548.59 mm/a, 547.07 mm/a, and 531.16 mm/a for CLC2018, NaBueM2035, and RaMaX, respectively. Interpolated mean precipitation between 2021 – 2050 for the study area is estimated to be 954.38 mm for CNRM-CM5. The simulations of the LU have not changed scenario reveals that the highest actual ET and lowest discharge is simulated during all months in study area. In contrast, the highest discharge with lowest actual ET is simulated for the RaMaX2050 scenario which considers more radical market development than environment friendly, sustainable region. Overall, it can be concluded that LU have impacts on hydrological parameters in the Mulde River catchment. However, it needs to be reminded that the difference between simulated discharges is negligible.

Figure 14. Actual ET and discharge (Q) for CLC2018, NaBueM2035, RaMaX2050 scenarios

Low flow analysis within the future simulation is employed low flow frequency by counting the days below the mean discharge of 30 years of time series data for all scenarios. As a result, LU has not changed scenario CL2018 and NaBueM2035 shows frequent days with low flow among other scenarios. From the flood analysis, RaMaX2050 already shows higher discharge and fewer low-flow days. Variations between LU change scenarios for low-flow days are illustrated in Figure 15. To detect flood and drought occurrence as a compound event, hydrographs of flood events are examined for each LU and climate change scenario in corresponding return periods. Depending on the climate ensemble member and return period, hydrographs of simulated discharge show various results.

Figure 15. Low flow days for all scenarios obtained from 30 years time series discharge (10957 days)

Since drought analysis mostly focuses on the duration and volume of water deficit, the thesis study quantified the duration of potential hydrological drought before and after the flood event. Most of the analysed hydrographs (27.59%) depict hydrological drought occurrence before flood events. For simulated flood hydrograph that succeeded from previous hydrological drought conditions but also followed by drought occurrence take 20.69%. A similar number of hydrographs (13.79 %) show that a simulated flood has no dependency on the drought occurrence whereas only 3.45 % result that drought occurred after the flood event.

The mean duration of drought occurrence before the flood event is approximately 54 days whereas after the flood event is 81 days. Hydrographs of EC-EARTH return period of 15 years and CNRM-CM5 T=30 years are the key examples for representing hydrological drought conditions before flood events continuing more than 3 months: 110 days and 95 days. These kinds of combinations of drought and flood events are commonly caused by extreme temperature growth with intense rainfall. Both hydrological droughts are simulated during the winter season and followed by severe flooding in spring. Drought conditions that occur before and after flood events show 63 and 41 days respectively. Simulated discharges of CNRM-CM5 with a return period of 6 years (Figure 16) indicate that equal period of drought occurrence before (42 days) and after (46 days) the flood event. The overall result of future scenarios implies that when a flood tends to be more severe and low probability to occur, hydrological drought can be observed before the event or after the event for a longer period.

Figure 16. Hydrograph of simulated discharge in return period of 6 years under CNRM-CM5 climate data

E. Exposure determination by hydrodynamic model simulation

Exposure of the Municipality of Bennewitz caused by future projected flood events is determined by LISFLOOD-FP, a hydrodynamic simulation model. From the analysis of the hydrological model simulation, it is decided to apply three flood hydrographs with return

periods of 6, 15, and 30 years that incorporate the impacts of two different LU change scenarios and four climate ensemble members for exposure modeling. LU has not changed scenario (CLC2018), and radical market forces with an extreme level in 2050 (RaMaX2050) are selected for further analysis due to their lowest and highest flood peak discharge and different impacts on other flow characteristics. In total, 24 scenarios are considered and run for the hydrodynamic model using the HPC of TU Dresden.

Mean water surface elevation varies between 111.98 m to 112.45 m for all scenarios. Continuous flood discharge of CLC2018 with ECHAM6 climate data in a return period of 6 years shows the lowest mean water surface elevation whereas the same LU scenario and CNRM-CM5 climate model in a return period of 30 years show the highest mean water surface elevation. The mean maximum water surface elevation with mean maximum water depth is found at 117.03 m and 5.09 m respectively. Considered two LU scenario shows invariable values for maximum water surface elevation and highest water depth. Only flood event in a return period of 30 years, RaMaX2050 with an EC-EARTH climate model, shows a 10 cm deviation from the scenario of CLC2018 which also leads to the highest measurement of the inundated area with 7.13 km². Even though flood peaks between the two LU change scenarios range between 0.22 – 7.37 m³/s, the difference in time-varying boundary conditions based on the simulated discharge and corresponding time steps was negligible for the two LU scenarios. Regarding the climate model ensemble member, variations of the maximum water surface elevation, water depth, and inundated area are dependent on return periods. For 6 and 15 return periods, climate model EC-EARTH yields the highest water surface elevation and depth, and for 30 years return period, CNRM-CM5 ranked first. Climate model ECHAM6 has the least maximum water surface elevation and depth among considered scenarios and during all return periods. During higher flood events with 15 and 30 years return periods, HadGEM2 simulates higher maximum water surface and depth. When part of Mulde River located in Municipality of Bennewitz reaches highest flood discharge with 1832.97 m³/s, 8788054.74 m³ water simulated in the domain. Inundation maps for the study area are developed for

considered flood events with return period and LU and climate change models (Figure 17).

Hydrodynamic characteristics of the study area imply impacts of LU change on flood exposure to the study area is fewer than the climate change and the Municipality of Bennewitz is subjected to flood event with high maximum water depth subject and larger inundation area.

F. Vulnerability Assessment by Damage Modeling

The vulnerability assessment of the Municipality of Bennewitz is based on the output of 24 hydrodynamic simulation that incorporates two LU scenarios with four climate ensemble member and three return periods including 6, 15, and 30 years. Assessment for each of the elements at risk is estimated by the flood monetary damage accounting for inventory and construction costs. In general, the mean total damage for all scenarios is found at 40.98 million euros with 88% percent of construction damage (36.29 mil. euros) and 12% percent of inventory damage (4.69 mil. euros). The relationship between the floodplain and total damage for the element at risk shows proportional relation for all scenarios and considered return periods. Even though an extended floodplain produces a high cost of damage in each return period, variation between inundated area and corresponding damage shows an interesting result. For example, in the climate ensemble model HadGEM2, the difference between the area of floodplain in return period of 6 years and 15 years is extremely scarce (0.02 km²) compared to other scenarios however deviation of total damage is found 5.66 million euro. The difference between maximum water depth for the mentioned return period in the same scenario is found at 0.29 m which is the highest deviation among all scenarios and leads to a high cost of damage. Since water depth is a primary variable for the estimation of flood damages compared to floodplain, inundated area resulting from flood event depicts fewer negative consequences for the study area. Also, more vulnerable buildings with poor structure and equipment that allow water inside the building produce a high cost of damage.

Figure 17. Inundation maps at Municipality of Bennewitz for CNRM-CM5 climate ensemble members

Figure 18. Considered buildings and their cost of damage in Bennewitz for land use scenario RaMaX2050 with CNRM-CM5 climate ensemble

Each representative building and its element at risk with corresponding damage value for CNRM-CM5 is represented in Figure 18.

G. Flood Risk Assessment of the Study Area

To detect the impact of land use and climate change on flood risks for a study area, a quantitative flood risk assessment is conducted. Flood risk curves also known as damage-probability curves are plotted for two LU scenarios and four climate ensemble members (Figure 19). The damages between the two LU scenarios are identical in climate ensemble member CNRM-CM5 and ECHAM6 for all considered return periods.

Figure 19. Overall risk curves for a study area

Low discharge flood events with a low return period show no variation between the two LU scenarios, and for 30 years return period, RaMaX2050 produces more than 269.5-thousand-euro damage than CLC2018 for climate model EC-EARTH. For climate model HadGEM2, this trend is reversed for LU scenarios and return periods. Unlike to climate model EC-EARTH, when the return period is lower e.g., T = 6 years, the hydrodynamic output of CLC2018 generates more damage (306.8 thousand euros) than RaMaX2050.

According to the flood risk curves of the study area, climate models EC-EARTH, and HadGEM2 show higher damage whereas, in scenario ECHAM6, less flood damage is estimated. This is because of the variation between simulated floodwater depths in the study area. Since the water depth of EC-EARTH, and HadGEM2 are simulated largely, corresponding flood damages are also estimated as high.

IV.DISCUSSION

H. Influences of projected land-use change on flood hazard

Within this framework of hazard investigation, the hydrological model WaSiM-ETH employed spatial data from CLC 2018 and 8 LU scenarios from research group SALAS of Helmholtz Centre for Environmental Research – UFZ. Even though selected LU scenarios have several advantages such as open-source and uncomplicated data processing with integrative scenario development that addresses both large-scale and regional drivers, variation of LU types for all scenarios is minor for the investigation area. As expected, variation between LU scenarios ranges from 0.65 to 0.91 m³/s for annual mean river discharge. And differences between flood peaks also show identical to corresponding return periods in most cases. However, it produces better differences in flood peaks due to annual maximum instantaneous discharges, varying from 0 to 5 m³/s. Similarly, in the other studies [30,31] impact of anticipated LU change on hydrology were relatively modest compared to other factors including climate change. And regarding flood discharge, the literature of [32,33] reveal that projected LU changes were depicted to cause an increase in peak discharge.

From the differences between peak discharges in LU scenarios, it can be implied that the distribution and quantification of the certain LU type is the main reason for causing deviation. According to previous research such as [34,35,36,37] also reveals that LU changes have an impact on the hydrological regime of river drainage systems. Particularly, in this study, the distribution and quantification of a coniferous forest show a relatively high difference compared to other LU in scenarios and lead to peak discharge deviation. Generally, forest land has the highest capacity to absorb water due to intercept parameters and aerodynamic roughness length, and root depth compared to other LU types. Also, LAI corresponds to a coniferous forest that has 3-5 times larger than mixed forest and other land types implying that the LU type assigned with higher LAI tends to affect the hydrological cycle that leading to more evaporation and less flow from the surface and lower flood peaks.

This claim agreed with the study of the German Federal Institute of Hydrology (BfG) [38] which estimates the average annual sums of actual ET for certain LU types in Germany. The mentioned study employed a method by [39] and the main findings reveal that the actual ET in forests was nearly 27% higher than in other land use types and based on soil conditions as well as tree types.

Due to data availability, soil parameters derived from soil map BUEK200 are assumed to not change for future hydrological simulations. This could also limit the variation in flood hazard since soil properties are time-invariant parameters and assuming them as stationary in long-term simulations consider that flood hazard will not change in time. To reduce the high uncertainty of parameters that could change in the future, a parameter ensemble with possible developments could work. [40] developed LU maps according to the distribution of specific LU types, green alder under different scenarios, and corresponding soil maps assigned to each LU map. When green alder changes, soil parameters were changed based on in-situ measurements, especially in the topsoil. This approach not only considers time-invariant soil parameters but also assists to obtain more plausible results from hydrological simulation and could be implementable for this study.

The recession constants of direct runoff k_d , interflow k_i , the drainage density d_r , and the fraction of surface runoff to snow melt S_{df} prove more sensitive to simulated discharge during a manual parameterisation process. In the study [41] regarding climate and LU change impacts on water resources in the Lusatian River catchments in Germany, the impact of LU is more evident as a driver of changes in spatial patterns of actual ET. This is in agreement with the results of model parameterisation that considers LU and soil properties. Even though LAI manually changed and decided to not be modified due to limited data for simulating future projections, actual ET for different gauges is analysed and the modest impact of LU is observed. However, it still needs to be reminded that the differences between simulated discharges for LU scenarios are negligible compared to climate change.

I. Interdependence between Flood Hazards and Drought events

From the hydrograph result, it is difficult to bring out the impact of LU on the interdependence between flood and drought occurrence. Differences between LU scenarios produce only discharge variation and have nearly no consequences for the duration of flood and drought generation due to the small variation of LU types for all scenarios. Hydrological drought occurrences are observed in most hydrographs, particularly the tendency of a long period of drought before a flood event is found highest compared to after or no occurrence cases. The main reason is that result of climate ensemble members implies that relative hot and dry compound extremes are most likely to increase in summer and no robust changes for cold and wet extremes in east Germany and the Czech Republic [16]. CNRM-CM5 and HadGEM2 model members for flood events with 6 years and 30 years of return period respectively agreed on this change. Also, a study [16] summarizes significant changes for compound

hot and dry extremes with a high ensemble consistency found using Markov chain analysis in the area near the Czech Republic where the recurrence time shows a decrease that leads to a more frequent occurrence of compound extreme episodes. When the subsurface is too dry due to hot and dry extremes, the soil has difficulty absorbing the rainfall in a short time and generates flooding.

Moreover, [39] suggests that the catchment's sensitivity towards droughts and low flows highly depends on hydrogeology, prevailing LU types, catchment and stream size, and actual ET in the catchment. Particularly, high flood events with low probability occurrences such as scenarios of CNRM-CM5, ECHAM6, and EC-EARTH with a return period of 30 years tend to show long days of hydrological drought before the flood events. Actual ET within these scenarios shows an increasing trend compared to other events with lower return periods of flood events. As mentioned before, this is due to the hot and dry extremes of the climate model ensemble simulation in the future.

During the calibration process, the hydrological model WaSiM-ETH simulate flood events with different characteristics reproduced exemplary showing high NSE and KGE values. However, the model had minor difficulty to simulate the low flow year in 2012 and needs improvement. This could also affect the duration of hydrological drought and its intensity. Another pressing consideration is the significant systematic biases of RCM projections of rainfall extremes for future climate. Even though bias correction is necessary for obtaining a more robust result, bias correction for hourly values is complicated since hourly values are aggregated to daily data. If bias correction for hourly values is conducted it will be affected by equally distributed error over the day which is not appropriate for flood-causing convective extreme precipitation. A few studies [42], [43] mention that climate models are able to preserve the change signals which approve that bias correction is not required in this study.

J. Projected Flood Risks under Scenarios of Future Land Use and Climate Change

Hydrodynamic simulation results successfully provide necessary information such as mean and maximum water surface elevation, water depth, and inundated area for detecting exposure of the study area. Similarly, due to low variation between LU types in considered scenarios, outputs are nearly identical for CLC2018 and RaMaX2050 scenarios. Variation of the flood extent is more apparent in climate ensemble members and flood events with different return periods. For example, climate models EC-EARTH and HadGEM2 show larger flood extensions and higher water depth due to high simulated discharges from the hydrological model.

In one study highlight that the computation time of the model increases due to the model's configuration that considers cell dimensions unchangeable and uniform to achieve the desired accuracy of DEM resolution [44]. The computation time of future flood extension in the

thesis study shows a similar observation to mentioned study that runs on HPC for 5 - 8 hours with 24 CPUs depending on flood hydrographs for different return periods and climate models. Even though the model runs in parallel to each other as well as a reasonable number of simulations (24 scenarios) considered, computation time should be reduced using more CPU or other related configuration. However, it should also consider the accuracy and performance of the hydrodynamic model.

Susceptibility of the study area is determined by the depth-damage function that accounts for construction and inventory damage using RScript with a valid license of ArcGIS. Since construction and inventory damage act for total monetary loss to a person who experiences a flood event, intangible effects of flood damage are neglected. Several previous studies employed a similar damage function approach to calculate flood damage considering the deterministic relationship between the type and operation of the building and the depth of the floodwater [45,46]. Because floodwater depth is the primary variable for damage modeling, an exponential relationship between total damage and water depth is observed. As expected, spatial variability of the building and water depth influence the damage significantly. Climate model EC-EARTH, HadGEM2 shows a higher cost of damage compared to other scenarios due to high floodwater depths.

However, this kind of damage model suffers from high sensitivity to uncertainties due to the depth-damage function. The main reason lies in the poorly performed validation of the models which also applies to the study since the lack of comparable data [47]. Also, the damage model has a disadvantage regarding transferability to other regions due to different economic and social backgrounds [48]. This case is not relevant to the study since damage modeling was developed by using approach that is focused on Saxony [27,49]. Due to mentioned literature and the previous study, mentioned damage modeling approach can be used for risk assessment regarding future climate and LU change since it considers the physical damage process [7]. Both future dynamics of risks in cost assessment and cost distribution within the community are not considered.

The economic quantification of the damage and corresponding probability of occurrence produces risk curves thus estimated damage is not depict harming effects of flood comprehensively but partly. From the flood risk curve, as well as flood hazard investigation, climate model ensembles influence the variability of discharge significantly more than LU scenarios. Similar statements are found in a other studies [50,51]. As mentioned before, this is due to scarce variability between LU types for scenarios that produce low discharge differences.

Regarding curve plots, [52] recommended using three to six flood return periods for creating risk curves and due to computation time, variability of discharge, and several scenarios, three return periods (6, 15, 30) are selected. The shape of the risk curve is significant for obtaining robust results and largely affected by return periods with high-value variability. In most studies linear interpolation is utilized between points, however, [53] stated that this

could produce an overestimation of the risk since more concave curves are observed in reality.

In this study, to implicate the impacts of future LU and climate change on flood risk exposure and vulnerability are assumed consistent. For sure, it could change in the future due to e.g., LU types conversion and flood measures. Some study highlight the importance of explicit LU change in flood-prone areas, since hazards, exposure and vulnerability may change over time, as buildings and properties are replaced or upgraded [54]. These changes could affect the potential cost of damages associated with different flood inundation levels. Nevertheless, variability between different ensemble members and slight LU scenarios is evident according to the risk curve and provides fair information regarding the dynamics of flood risk for the study area.

V. CONCLUSIONS

The aim of the study, to assess the implications of projected future flood risks as well as flood and drought effects due to LU and climate change for the Mulde River catchment, is achieved by using scenario-based simulations of hydrological, hydrodynamic, and damage modeling. Within this framework, flood hazard, exposure vulnerability, and risk assessment are conducted for the study area and fulfilled the three objectives.

In line with other studies, the impacts of LU changes on hydrology were relatively modest compared to other factors including climate change. The main cause for this result is the variation of LU types between all scenarios is negligible. However, from the output of the hydrological simulation, flood peaks show slight differences between scenarios implying that projected LU changes cause an increase and decrease in peak discharge. Particularly distribution and quantification of LU types with different LAI and root depth affect the hydrological cycle that leads to various ET and flow from the surface resulting in variation between flood peaks.

Quantification and duration of the hydrological drought occurrences before and after flood events are analysed and show difficulty to distinguish the impact of LU and climate change on the interdependence between the two events. Differences between LU scenarios produce only discharge variation rather than duration of flood and drought generation due to modest differences in LU types for all scenarios. In contrast, climate ensemble members show various results and imply a tendency for a long period of hydrological drought before flood events. In agreement with a similar study [16], considered climate ensemble members with RCP 8.5 show relative hot and dry compound extremes in summer. This frequent occurrence of dry compound extremes in summer cause low flow duration that leads to longer hydrological drought occurrence. When the subsurface is too dry due to hot and dry extremes with hydrological drought soil has difficulty to absorb the rainfall in a short time and generates severe flooding for the investigation area.

Exposure determination was carried out using hydrodynamic modeling LISFLOOD-FP and successfully provide related information such as

floodwater depth, and inundated area regarding exposure of the Municipality of Bennewitz. For sure, due to nearly identical LU types that cause similar flood discharges, variation of the flood extent is more evident in climate ensemble members and flood events with different return periods. Even though geographic characteristics could change in the future due to LU changes, the DEM of the study area is considered consistent during scenario simulations since future elevation change is uncertain and data regarding this concern is rare.

After identifying exposure, the susceptibility of the study area is conducted using a depth-damage function that accounts for construction and inventory damage. From the obtained results, the vulnerability map of the study area is developed and fairly represents the susceptibility of each building in the study area based on a taxonomy of the properties and depth-damage curves. Construction damage dominates a large portion of total flood damage for all scenarios. Once more, the climate model ensemble shows more variation in flood damages due to similar states discussed in previous chapters.

Projected flood risk under the future LU and climate change scenarios are represented by risk curves that involve interaction between hazard, exposure, and vulnerability of the study area. As mentioned before, the exposure and vulnerability of the Bennewitz are considered not changed under future LU and climate change. Changes in mentioned components could affect the potential cost of damages associated with different floodwater levels. However, variability between different ensemble members and slight LU scenarios are evident and provide plausible results regarding the dynamics of flood risk for the study area. Particularly, it ensures the aim of the study to show the future flood risk of Bennewitz/Mulder River Germany under the impact of worst-case climate scenarios (RCP8.5) by simulating four different ensemble members and two LU change scenarios.

REFERENCES

- [1] Kundzewicz, Z. W., Luger, N., Dankers, R., Hirabayashi, Y., Döll, P., Pińskwar, I., Dysarz, T., Hochrainer, S., & Matczak, P. (2010). Assessing river flood risk and adaptation in Europe—review of projections for the future. *Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change*, 15(7), 641–656. <https://doi.org/10.1007/s11027-010-9213-6>
- [2] Klijn, F., Merz, B., Penning-Rowsell, E. C., and Kundzewicz, Z. W. (2015b). Climate change proof flood risk management. *Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change*, 20(6):837–843. doi: <http://doi.org/10.1007/s11027-015-9663-y>
- [3] Rogger, M., Agnoletti, M., Alaoui, A., Bathurst, J. C., Bodner, G., Borgia, M., Chaplot, V., Gallart, F., Glatzel, G., Hall, J., Holden, J., Holko, L., Horn, R., Kiss, A., Kohnová, S., Leitinger, G., Lennartz, B., Parajka, J., Perdigão, R., Blöschl, G. (2017). Land use change impacts on floods at the catchment scale: Challenges and opportunities for future research. *Water Resources Research*, 53(7), 5209–5219. <https://doi.org/10.1002/2017wr020723>
- [4] MunichRe. (2019). Risks from floods, storm surges and flash floods. URL <https://www.munichre.com/en/risks/natural-disasters-losses-are-trending-upwards/floods-and-flash-floods-underestimated-natural-hazards.html>
- [5] Kundzewicz, Z. W., Kanae, S., Seneviratne, S. I., et al. (2014). Flood risk and climate change: global and regional perspectives. *Hydrol. Sci. J.* 59(1), 1–28
- [6] Klijn, F., Mens, M. J., & Asselman, N. E. (2015a). Flood risk management for an uncertain future: economic efficiency and system robustness perspectives compared for the Meuse River (Netherlands). *Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change*, 20(6), 1011–1026. <https://doi.org/10.1007/s11027-015-9643-2>
- [7] Maleska, V., Schanze, J., Merz, B., & Bernhofer, C. (2021). A Methodology for Investigating the Dynamics and Uncertainties of Flood Risks. *Technische Universität Dresden*.
- [8] IPCC. (2022). *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge University Press. In Press
- [9] Schanze, J. (2006). *Flood Risk Management – A Basic Framework*, pages 1–20. Springer Netherlands, Dordrecht, ISBN 978-1-4020-4598-1
- [10] UNISDR. United nations o-cc for disaster risk reduction terminology, (2015). URL <http://www.unisdr.org/we/inform/terminologyletter-f>. Accessed: 2022-02-18
- [11] Metin, A. D., Dung, N. V., Schröter, K., Guse, B., Apel, H., Kreibich, H., Vorogushyn, S., and Merz, B. (2018). How do changes along the risk chain affect flood risk? *Natural Hazards and Earth System Sciences*, 18(11):3089–3108, doi: <https://doi.org/10.5194/nhess-18-3089-2018>
- [12] Schulla J (2021). Model description of WaSiM. Technical report, pp. 376. Available at http://www.wasim.ch/en/products/wasim_description.htm. Accessed April 2022
- [13] Nauditt, A., & Ribbe, L. (2017). *Land use and climate change interactions in central Vietnam*. Springer
- [14] Cullmann, J., Krauß, T., & Philipp, A. (2008). Enhancing flood forecasting with the help of processed based calibration. *Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C*, 33(17–18), 1111–1116. <https://doi.org/10.1016/j.pce.2008.03.001>
- [15] Smiatek G, Kunstmann H and Werhahn J. (2012). Implementation and performance analysis of a high resolution coupled numerical weather and river runoff prediction model system for an Alpine catchment *Environ. Modell. Softw*
- [16] Sedlmeier, K. (2015). Near future changes of compound extreme events from an ensemble of regional climate simulations. PhD thesis, Institut für Meteorologie und Klimaforschung – Forschungsbereich Troposphäre (IMK-TRO). ISBN 9783731504764
- [17] Priess, J. (2019). Case Study Central Germany - Helmholtz-Centre for Environmental Research. UFZ. Retrieved February 21, 2022, from <https://www.ufz.de/index.php?en=40617>
- [18] Priess, J.A. and Hauck, J. (2014) Integrative Scenario Development. *Ecology & Society*, 19, 12. <http://dx.doi.org/10.5751/ES-06168-190112>
- [19] Swiatek, D., & Okruszko, T. (2011). *Modelling of Hydrological Processes in the Narew Catchment*. Springer Science & Business Media
- [20] Yevjevich, V. (1967). *An Objective Approach to Definitions and Investigations to Continental Hydrologic Droughts*. Colorado State University, Fort Collins, Colorado.
- [21] Zelenhasic, E. and Salvai, A. (1987). A Method of Streamflow Drought Analysis. *Water Resources Research*, 23, 156-158. <https://doi.org/10.1029/WR023i001p00156>
- [22] Hisdal H, Clausen B, Gustard A, Peters E, Tallaksen L. (2004). Event definitions and indices. In Tallaksen LM, van Lanen HAJ (eds) *Hydrological Drought, Processes and Estimation Methods for Streamflow and Groundwater*, Elsevier, chap. 5

- [23] Tallaksen, L. M., Madsen, H., & Clausen, B. (1997). On the definition and modelling of streamflow drought duration and deficit volume. *Hydrological Sciences Journal*, 42(1), 15–33. <https://doi.org/10.1080/02626669709492003>
- [24] Fleig, A. K., Tallaksen, L. M., Hisdal, H., and Demuth, S. (2006). A global evaluation of streamflow drought characteristics. *Hydrol. Earth Syst. Sci.*, 10, 535–552. <https://doi.org/10.5194/hess-10535-2006>
- [25] Wong, W. K., Beldring, S., Engen-Skaugen, T., Haddeland, I., and Hisdal, H. (2011). Climate Change Effects on Spatiotemporal Patterns of Hydroclimatological Summer Droughts in Norway. *J. Hydrometeorol.*, 12, 1205–1220. <https://doi.org/10.1175/2011JHM1357.1>
- [26] Bates, P. D., Horritt, M. S., & Fewtrell, T. J. (2010). A simple inertial formulation of the shallow water equations for efficient two-dimensional flood inundation modelling. *Journal of Hydrology*, 387(1–2), 33–45. <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2010.03.027>
- [27] Blanco-Vogt, A. and Schanze, J. (2014). Assessment of the physical flood susceptibility of buildings on a large scale - conceptual and methodological frameworks. *Natural Hazards and Earth System Science*, 14(8):2105–2117. doi: 10.5194/nhess-14-2105-2014
- [28] Popat, E. (2017). Flood vulnerability assessment for building inventories - the case of the municipality Bennewitz, Germany. Master's thesis, Technische Universität Dresden
- [29] BfG: Bundesanstalt für Gewässerkunde. Mittlere Jährliche Verdunstungshöhe. Available online: <https://geoportal.bafg.de/dokumente/had/Verdunstungshoehe.pdf>
- [30] Altarejos-García L, Martínez-Chenoll ML, Escuder-Bueno I, Serrano-Lombillo A. (2012). Assessing the impact of uncertainty on flood risk estimates with reliability analysis using 1-D and 2-D hydraulic models. *Hydrol Earth Syst Sci* 16:1895–1914. <https://doi.org/10.5194/hess-16-1895-2012>
- [31] Choi W, Pan F, Wu C. (2016). Impacts of climate change and urban growth on the streamflow of the Milwaukee River. *Reg Environ Change*. <https://doi.org/10.1007/s10113-016-1083-3>
- [32] Huong HTL, Pathirana A. (2013). Urbanization and climate change impacts on future urban flooding in Can Tho city, Vietnam. *Hydrol Earth Syst Sci* 17:379–394. <https://doi.org/10.5194/hess-17-379-2013>
- [33] Mitsova D. (2014). Coupling land use change modeling with climate projections to estimate seasonal variability in runoff from an urbanizing catchment near Cincinnati, Ohio. *ISPRS Int J Geo-Inf* 3:1256–1277. <https://doi.org/10.3390/ijgi3041256>
- [34] Jasper K, Calanca P, Gyalistras D, Fuhrer J. (2004). Differential impacts of climate change on the Hydrology of two alpine river basins. *Climate Research* 26:113–129
- [35] Krause S, Jacobs J, Bronstert A. (2007b). Modelling the impact of land use and drainage on the water balance of a lowland-floodplain landscape in northeast Germany. *Ecological Modelling* 200:475-492
- [36] Fan M, Shibata H. (2015). Simulation of watershed hydrology and stream water quality under land use and climate change scenarios in Teshio River watershed, northern Japan. *Ecological Indicators* 50:79–89
- [37] Elfert S, Bormann H. (2010). Simulated impact of past and possible future land use changes on the hydrological response of the Northern German lowland Hunte catchment. *Journal of Hydrology* 383:245-255
- [38] Glugla, G.; Jankiewicz, P.; Rachimow, C.; Lojek, K.; Richter, K.; Fürtig, G.; Krahe, P. (2003). BAGLUVA–Wasserhaushaltsverfahren zur Berechnung vieljähriger Mittelwerte der tatsächlichen Verdunstung und des Gesamtabflusses. In BfG-Bericht; Bundesanstalt für Gewässerkunde: Koblenz, Germany, Volume 1342, p.102
- [39] Grosser, P. F., & Schmalz, B. (2021). Low Flow and Drought in a German Low Mountain Range Basin. *Water*, 13(3), 316. <https://doi.org/10.3390/w13030316>
- [40] Alaoui, A., Willmann, E., Jasper, K., Felder, G., Herger, F., Magnusson, J., & Weingartner, R. (2013). Modelling the effects of land use and climate changes on hydrology in the Ursern Valley, Switzerland. *Hydrological Processes*, 28(10), 3602–3614. <https://doi.org/10.1002/hyp.9895>
- [41] Gädeke, A. (2014). Climate and land use change impacts on water resources in the Lusatian River catchments (Germany)- Analysis and assessment considering modelling uncertainties (Doctoral dissertation, BTU Cottbus-Senftenberg)
- [42] Mailhot, A., Duchesne, S., Caya, D., and Talbot, G. (2007). Assessment of future change in intensity–duration–frequency (IDF) curves for Southern Quebec using the Canadian Regional Climate Model (CRCM). *Journal of Hydrology*, 347(1-2):197–210. doi: <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2007.09.019>
- [43] Liu, X., Liang, X., Li, X., Xu, X., Ou, J., Chen, Y., Li, S., Wang, S., & Pei, F. (2017). A future land use simulation model (FLUS) for simulating multiple land use scenarios by coupling human and natural effects. *Landscape and Urban Planning*, 168, 94–116. <https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2017.09.019>
- [44] Sadeghi, F., Rubinato, M., Goerke, M., & Hart, J. (2022). Assessing the Performance of LISFLOOD-FP and SWMM for a Small Watershed with Scarce Data Availability. *Water*, 14(5), 748. <https://doi.org/10.3390/w14050748>
- [45] Mohd Mushar S. H., Kasmin F., Syed Ahmad S. S., and Kasmuri E. (2019). Flood Damage Assessment: A Preliminary Study. *Environ. Res. Eng. Manag.*, Vol. 75, No. 3, pp. 55–70
- [46] Zin W. W., Kawasaki A., Hörmann G., Acierio R. A., San Z. M. L. T., and Thu A. M., (2020). Multivariate Flood Loss Estimation of the 2018 Bago Flood in Myanmar. *J. Disaster Res.*, Vol. 15, No. 3, pp. 300–311
- [47] Gerl, T., Kreibich, H., Franco, G., Marechal, D., and Schröter, K. (2016). A review of flood loss models as basis for harmonization and benchmarking. *Public Library of Science PLoS ONE*, 11(7):1–22. doi: <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0159791>
- [48] Molinari, D., Scorzini, A. R., Arrighi, C., Carisi, F., Castelli, F., Domeneghetti, A., Gallazzi, A., Galliani, M., Grelot, F., Kellermann, P., Kreibich, H., Mohor, G. S., Mosimann, M., Natho, S., Richert, C., Schroeter, K., Thieken, A. H., Zischg, A. P., and Ballio, F. Are flood damage models converging to reality? Lessons learnt from a blind test. pages 1–32, 2020. doi: <https://doi.org/10.5194/nhess-2020-40>
- [49] Neubert, M., Naumann, T., Hennersdorf, J., and Nikolowski, J. (2014). The geographic information system-based flood damage simulation model HOWAD. *Journal of Flood Risk Management*, pages 1–14. doi: <https://doi.org/10.1111/jfr3.12109>
- [50] Bosshard, T., Carambia, M., Goergen, K., Kotlarski, S., Krahe, P., Zappa, M., and Schär, C. (2013). Quantifying uncertainty sources in an ensemble of hydrological climate-impact projections. *Water Resources Research*, 49(3):1523–1536, doi: <https://doi.org/10.1029/2011wr011533>.
- [51] Wang, H.-M., Chen, J., Xu, C.-Y., Zhang, J., and Chen, H. (2020). A framework to quantify the uncertainty contribution of GCMs over multiple sources in hydrological impacts of climate change. *Earth's Future*, 8(8), doi: <https://doi.org/10.1029/2020ef001602>
- [52] Messner, F., Penning-Rowsell, E., Green, C., Meyer, V., Tunstall, S., and van der Veen, A. (2007). Evaluating flood damages: guidance and recommendations on principles and methods, FLOODsite. URL <http://resolver.tudelft.nl/uuid:5602db10-274c-40da-953f-34475ded1755>

- [53] Ward, P. J., de Moel, H., and Aerts, J. C. J. H. (2011). How are flood risk estimates affected by the choice of return-periods? *Natural Hazards and Earth System Sciences*, 11(12):3181–3195, doi: <https://doi.org/10.5194/nhess-11-3181-2011>
- [54] Bouwer, L. M., Bubeck, P., & Aerts, J. C. (2010). Changes in future flood risk due to climate and development in a Dutch polder area. *Global Environmental Change*, 20(3), 463–471. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2010.04.002>

УУЛ УУРХАЙ БА УСНЫ ЧАНАР

Х.Оюунтунгалаг¹, Г.Халиун¹, Г.Мөнхтуяа¹

¹Монгол улс, Эрдэнэт Үйлдвэр ТӨҮГ, Судалгаа, шинжилгээний хүрээлэн
oyuntungalag@erdenetmc.mn

Хураангуй: Эрдэнэт Үйлдвэр хоногт 100 мян.тонн хүдэр боловсруулахад 250 мян.куб метр технологийн ус, 30 мян. мян.куб метр цэвэр усыг хэрэглэдэг. Усны дахин ашиглалтыг сайжруулах, усны хэмжээг нэмэгдүүлэх үүднээс Ил уурхайн хүчиллэг ус, Цэвэрлэх байгууламжийн цэвэрлэсэн ус, хаягдлын аж ахуйн шүүрлийн уснуудыг мөн авч ашигладаг. Хөвүүлэн баяжуулах процесст нөлөөлөх нэг хүчин зүйл болох технологийн уснуудын нөлөөллийг тодорхойлох, хөвүүлэн баяжуулалтын үйл ажиллагааны тогтвортой байдлын хяналтыг илүү үр дүнтэйгээр үнэлэх зорилгоор энэ судалгааны ажлыг хийлээ. Энэ хүрээнд Эрдэнэтийн-Овоо ордын анхдагч сайн баяжигддаг (хүдэр 4) дээжид технологийн усыг бүрдүүлэгч (1) техник, (2) хаягдлын аж ахуйн 11-р худаг, (3) фильтр канал, шүүрлийн суваг, (4) Ил уурхайн шүүрлийн ус, (5) Цэвэрлэх байгууламж, эдгээрийн нийлсэн (6) эргэлт гэсэн 6 төрлийн усны бүрийн хөвүүлэн баяжуулалтын процесст үзүүлэх нөлөөллийг тодорхойлж мөн технологийн усны улирлын өөрчлөлтийг судаллаа. Хүдэр- урвалж- ус гэсэн гурван фазын шилжилт дээр явагддаг хөвүүлэн баяжуулалтын технологийн хэвийн, үр ашигтай байдлыг хангахын тулд усны дотоод стандартыг боловсруулж мөрдөх зайлшгүй шаардлагатай юм.

Түлхүүр үг: Хөвүүлэн баяжуулалт, зэс авалт, молибден авалт, улирлын өөрчлөлт

I. УДИРТГАЛ

I.A. Эрдэнэт үйлдвэрийн технологийн усны тухай

“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ (цаашид үйлдвэр гэх) нь зэсийн болон молибдений баяжмал гарган авахдаа 1 тн хүдэр боловсруулахад 3.0 куб метр эргэлтийн ус, 0.3 куб метр техникийн ус хэрэглэдэг. Үйлдвэрлэлийн хам флотацид хэрэглэх усаа эргэлтийн буюу технологийн ус гэх ба хаягдлын аж ахуйн тунаалтын цөөрмөөс булингаа тунааж эргүүлэн авч цэвэрлэлгүйгээр хэрэглэдэг. Салгах флотацид молибдены баяжмал үйлдвэрлэхдээ Сэлэнгэ мөрнөөс цэвэр ус (техникийн ус) авч ашигладаг. Мөн усаа бүрэн ашиглах зорилгоор Ил уурхайн шүүрлийн сангийн ус, хаягдлын аж ахуйгаас шүүрсэн ус болон хотын Цэвэрлэх байгууламжаас цэвэрлэгдэн гарч байгаа усыг нэмэлтээр авч нийт 5 эх үүсвэрийн усыг ашигладаг (1-р зураг, 1-р хүснэгт).

1-Р ХҮСНЭГТ. УСНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

Товчилсон үг		Усны нэр
AMD	Acid Mine Drainage	Ил уурхайн ус
FW	Fresh water	Сэлэнгийн цэвэр ус
PW	Process water	Технологи, Эргэлтийн ус (11-р худаг)
SW	Sewage water	Цэвэрлэх байгууламж. ус
DW	Drainage water	Шүүрлийн сувгийн ус
TW	Tail water	Хаягдлын аж ахуйн ус
FPW	Flotation pulp water	БҮ-ийн булинг

1-р зураг. Баяжуулах үйлдвэрийн технологийн усны бүрдэл

Үйлдвэрийн усны 5 эх үүсвэрийн усны химийн найрлагууд нь харилцан адилгүй байдаг (2-р хүснэгт).

2-Р ХҮСНЭГТ. ТЕХНОЛОГИЙН УСНЫ ХИМИЙН НАЙРЛАГА (2003-2022 ОН)

Үзүүлэлт	Эргэлтийн ус		Шүүрлийн ус		Ил уурхайн ус		Сэлэнгэ цэвэр ус	
	2003	2022	2003	2022	2003	2022	2003	2022
Он	2003	2022	2003	2022	2003	2022	2003	2022
Mo, мг/л	4.60	0.90	1.76	0.98	0.16	0.03	0.05	0.00
Cu, мг/л	0.18	0.15	1.12	0.83	40.67	1.43	0.04	0.11
Ca, мг/л	104.04	471.81	144.38	281.10	88.51	418.57	47.98	43.11

Mg, мг/л	5.13	26.59	41.32	80.67	63.69	97.13	13.52	14.48
Fe, мг/л	0.56	0.18	0.87	0.24	84.07	1.10	0.32	0.26
Na, мг/л	226.75	204.00	148.50	151.00	69.00	81.54	10.10	5.79
K, мг/л	60.25	58.07	19.18	7.84	12.78	12.56	2.68	2.26
SO ₄ , мг/л	883.21	1596.67	724.51	1176.25	1244.09	1711.98	29.81	23.57
HCO ₃ , мг/л	85.73	77.58	192.02	181.85	13.30	235.11	165.53	179.40
Хуурай үлд, мг/л	1523.78	2596.50	1293.30	2007.67	1761.43	3096.83	247.00	230.67
pH	9.25	7.55	7.67	7.98	4.38	6.99	7.43	7.80
Хатуулаг, мг-экв/л	5.61	25.94	10.60	20.66	10.87	28.84	3.51	3.34

2-р зураг. Газрын доорх усны химийн найрлагын диаграмм [1]

3-р зураг. Гадаргын болон газар доорх усны найрлагын Пайпер диаграмм [2]

Хаягдал усанд хаягдлыг аж ахуйн 11-р худаг, далангийн шүүрлийн ус хамаарч байгаа бөгөөд химийн шинжилгээний дүнг 2-р хүснэгтэд үзүүлэв. 11-р худаг болон шүүрлийн усанд катионуудаас кальцийн ион давамгайлж $Ca^{2+} > Na^{+} + K^{+} > Mg^{2+}$,

Анионуудаас бүх уст цэгт сульфат ион зонхилж $SO_4^{2-} > HCO_3^{-} > Cl^{-}$ гэсэн дараалалтай байна (2, 3-р зураг). Химийн бүрэлдэхүүний хувьд эргэлтийн ус, Ил уурхайн ус нь сульфатын ангийн, кальцийн бүлгийн, 2-р төрлийн, Шүүрлийн сувгийн ус нь сульфатын ангийн холимог бүлгийн, чанарын хувьд эрдэжилтээрээ давсархаг (эрдэжилт 2007.67-3096.83 мг/л), хатуулгаараа маш хатуу (хатуулаг 20.66-28.84 мг-экв/л) устай, эрдэжилт нь “Хүрээлэн

буй орчинд нийлүүлэх хаягдал усны стандарт MNS 4943:2015”-аас их байна [1, 2, 3].

Үйлдвэрийн хаягдал булингыг хаягдлын санд тунаан цэвэрлэхгүйгээр эргүүлэн ашигладаг тул уснуудын ионуудын агуулга нэмэгдэн хатуулаг, эрдэжилт нь байнга нэмэгдэж байна.

II. ТУРШИЛТЫН ДЭЭЖ БЭЛТГЭЛ, АРГАЧЛАЛ

Уснуудын чанарын үзүүлэлттэй хамааралтай 2 төрлийн судалгааг гүйцэтгэлээ.

А. Технологийн уснуудын төрлүүдийн хөвүүлэн баяжуулалтад үзүүлэх нөлөөлөл

Б. Усны температурын өөрчлөлтийн хөвүүлэн баяжуулалтад үзүүлэх нөлөөлөл

Дээж бэлтгэл: Зэс- молибдены хөвүүлэн баяжуулалтад технологийн усыг бүрдүүлэгч 6 төрлийн уснуудын чанарын үзүүлэх нөлөөллийг тодорхойлох туршилтуудыг 1 төрлийн хүдэрт ижил нөхцөлд хийж гүйцэтгэлээ. Лабораторийн туршилтын дээжийг стандарт схемээр бэлтгэж нунтаглалтын горимыг урьдчилан тогтоон химийн анализ хийлгэсэн.

Туршилтын схемийг 4-р зурагт үзүүлэв.

4-р зураг. Лабораторийн туршилтын схем

Хүдрийн найрлага: Cu % 0.438, Cu I % 65.3, Cu ок. % 4.79%, Cu II % 29.9, Mo % 0.014, Fe % 2.13

Туршилтын нөхцөл: 1 кг хүдэрт 600 мл ус хийж CaO_{идэвх} 77.8%, MgO 0.69%-ийн агуулгатай нэг төрлийн шохой, флотацийн pH-10.5, -75мкм-ийн анги 60% байв.

Урвалж: цуглуулагч Монфлоат 03-6.0г/т, ВК901В-3.0г/т ба хөөсрүүлэгч МИБК-15г/т

Туршилтын схемийг 4-р зурагт үзүүлэв.

III. ҮР ДҮН

Технологийн усыг бүрдүүлдэг уснуудыг эхлээд 100% дангаар нь дараа нь мөн эдгээр уснуудыг эзлэх хувь хэмжээгээр нь хольж сайн баяжигддаг хүдэр-4 дээр туршилтуудыг гүйцэтгэсэн. Туршилтын үр дүнг 4-р хүснэгтэд үзүүлэв.

4-Р ХҮСНЭГТ. ТЕХНОЛОГИЙН УСЫГ БҮРДҮҮЛЭГЧ УСНЫ ХӨВҮҮЛЭН БАЯЖУУЛАЛТЫН ТУРШИЛТЫН ҮР ДҮН

№	Усны төрөл	CaO, кг/т	γ, %	βCu, %	εCu, %	βMo, %	εMo, %	βFe, %	εFe, %
1	Хаягдлын аж ахуйн ус	0.633	5.1	7.05	85.33	0.18	65.90	12.31	27.49
2	Цэвэр ус/ Сэлэнгэ/	0.817	4.8	7.86	84.96	0.23	72.36	13.73	27.24
3	Шүүрлийн сувгийн ус	1.046	5.4	6.76	85.78	0.18	68.73	11.80	27.64
4	Ил уурхайн хүчиллэг ус	1.315	5.2	7.14	85.25	0.20	70.65	12.14	26.87
5	Цэвэрлэх байгууламжийн ус	1.113	5.1	6.97	83.31	0.14	53.25	12.34	27.22
6	Эргэлтийн ус	0.709	6.4	6.02	86.66	0.16	66.33	10.86	29.27
7	Холимог ус	0.729	5.7	6.44	85.11	0.17	66.71	11.61	28.47

5-р зураг. Төрөл бүрийн усны флотацид үзүүлэх нөлөө /зэс баяжмалын гарц/

6-зураг. Төрөл бүрийн усны флотацид үзүүлэх нөлөө /зэс авалт, авалт, молибден авалт/

Техникийн буюу цэвэр усны молибден авалт хамгийн өндөр 72.36% байв. Флотацид тугнасан шохойн зарцуулалт усны төрлөөс хамаарч 0.633-1.315кг/т хүртэл өөрчлөгдөж байв. Ил уурхайн ус ба шүүрлийн сувгийн уснуудын шохойн зарцуулалт бусад уснаас 0.4-0.6 кг/т илүү байв. Учир нь ил уурхайн ус нь хүнд металлын агууламж өндөр, хүчиллэг чанартай тул шохой нь орчны pH>9.5 суурилаг болгоход зарцуулагдахаас гадна усан дахь төмөр, хөнгөнцагааны гидрофиль коллоид хэсгүүдийг тунадасжуулж, баяжмалын чанар, гарцад нөлөөлдөг зарим эрдсүүдэд дарагчийн үйлчилгээ үзүүлдэг тул зарцуулалт нь өндөр байдаг.

5, 6-р зургаас харахад Цэвэрлэх байгууламжийн цэвэрлэсэн усыг дангаар нь туршихад зэс авалт 83.3%, молибден авалт 53.25% хамгийн бага үзүүлэлттэй байлаа. Цэвэр усны хувьд зэс авалт төдийлөн ялгаагүй харин молибден авалт бусдаасаа хамгийн их 72.36% байв.

Шүүрлийн сувгийн ус нь хэдийгээр дангаараа зэс авалт болон молибден авалтад төдийлөн нөлөөгүй мэт боловч магни өндөртэй байдаг тул анхаарах шаардлагатай юм [4].

В. Усны температурын өөрчлөлтийн хөвүүлэн баяжуулалтад үзүүлэх нөлөөлөл

Жил бүрийн хавар, намрын улиралд хөвүүлэн баяжуулалтын процесст үүсдэг хүндрэлийн шалтгааныг тодорхойлох зорилгоор нэгэн төрлийн хүдэр дээр тухайн өдрийн технологийн усаар лабораторийн туршилтыг жилийн туршид гүйцэтгэлээ.

Усны улирлын нөлөөллийг судлах ажлыг дараах үе шаттайгаар явууллаа. Үүнд:

-Хэвийн баяжигддаг хүдэрт стандарт нөхцөлд долоо хоног бүр технологийн усны нөлөө

тодорхойлох лабораторийн туршилт (2021 оноос эхлэн).

-Технологийн усны химийн дэлгэрэнгүй шинжилгээ (2000-2022 он).

-Технологийн усны мэдээллийн дүн (2017-2022 он).

-2021 оны Баяжуулах Үйлдвэрийн технологийн үзүүлэлтийг үйлдвэрлэлийн дата анализын PIM_1.0 өгөгдлийн сангийн мэдээлэл (2021 он).

7-р зураг. Технологийн усны температурын өөрчлөлт ба зэс авалт, молибден авалтын хамаарал (үйлдвэрлэл, лабораторид)

5-Р ХҮСНЭГТ. ТЕХНОЛОГИЙН УСНЫ ТЕМПЕРАТУРЫН ӨӨРЧЛӨЛТ БА ЗЭС АВАЛТ, МОЛИБДЕН АВАЛТЫН ХАМААРАЛ

Огноо	T,°C water	εCu,%	εMo,%	εCu,% лаб	εMo,% лаб	TSS	TDS
IV/15-IV/27	5.5	85.5	55.9	88.8	75.9	8.69	2178.5
IV/28-V/06	8.04	84.2	58.3	87.5	76.9	10.6	1780.2
V/09	10.06	84.0	53.2	86.0	70.6	14.16	1726.7
V/10-V/27	10.3	83.1	54.0	87.5	75.7	9.62	1806.0

5-р хүснэгт, 7-р зургаас харахад лабораторийн туршилтын үр дүнгээр металл авалт 4 сарын 18-аас эхлэн хэлбэлзэж (1 сар) 5 сарын 18-хүртэл Cu авалт 88.8 %-иас 86.0% болж, Mo авалт 75.9%-иас 70.60% болж тус тус буурсан. 5 сарын 25-оос эхлэн Cu авалт 87.5%, Mo авалт 75.7%-болсон. Энэ зүй тогтол 10 сарын 18-аас 11 сарын 11 хүртэл (0.5 сар) давтагдаж Cu авалт 88%-иас 85% болж, Mo авалт 75.9%-иас 68%хувь болж буурсан.

Үйлдвэрлэлийн процесс дээр 4,5-р саруудад хам флотацын дамжлага дээр Cu авалт 85.5%-иас 83.1% болж, Mo авалт 55.9%-иас 53.2% хувь болж буурсан бол 10-р сард Cu авалт 85.5%-иас 84.0%

болж, Mo авалт 55.9%-иас 53.5% хувь болж тус тус буурсан.

Усны өдөр тутмын үзүүлэлтээр технологийн процесс доголдох үзэгдэл нь температур 8°C орчим ажиглагдаж байна. Усны химийн найрлагын сар бүрийн химийн шинжилгээгээр 4, 5, 11 саруудад кальци, магни, сульфат, хатуулаг гэсэн хуурай үлдэгдлийг үүсгэдэг үзүүлэлтүүд буурч байгаа нь 7-р зураг дээр харагдаж байна.

Үүнээс үүдэн 4-5 сард технологийн усны умбуур бодис (TSS) 8.69-14.16 мг/л болж өсөн, хуурай үлдэгдэл (TDS) 2178.5-1726.7 мг/л буурсан

бол, 10-11 сард энэ өөрчлөлт бараг ажиглагдсангүй.

Улирлын өөрчлөлтөөс болж технологийн процесс дээр молибдены дамжлага дээр салгалт явагдахгүй байх, булингын нягт нэмэгдэх, хаягдал өсөх технологийн доголдолууд ажиглагддаг. Хавар процессын хэвийн үйл ажиллагаа удаан хугацаагаар доголдож байна. Энэ доголдлыг үйлдвэрлэл дээр орчны рН, ИАП, урвалжийн горимын тохируулга хийх замаар залруулдаг ч металл авалтын савалгаа их байдаг.

IV. Дүгнэлт

Технологийн усны хөвүүлэн баяжуулалтад үзүүлэх нөлөөлийг судалж үзсэн усны цуврал

туршилтуудын үр дүнд дараах дүгнэлтэд хүрлээ. Үүнд:

-Нэг төрлийн анхдагч сульфидын хүдэрт гүйцэтгэсэн туршилтын үр дүнгээр технологийн усыг бүрдүүлэгч 5 төрлийн уснууд нь химийн найрлагаасаа хамаарч зэс авалт 1.7 хувь, молибден авалт 19.1 хувиар зөрүүтэй байна.

-Туршилтын үр дүнгээр цэвэр усанд молибден авалт 72,3% сайн, цэвэрлэх байгууламжийн ус

52,3% хамгийн муу байна. Зэс авалт нь усны төрлөөс төдийлөн хамаарахгүй байна.

-Технологийн процесст байнга давтамжтайгаар нөлөөлж байгаа усны температурын өөрчлөлтийг нарийвчлан судалж технологийн шийдэл боловсруулах шаардлагатай юм.

-Технологийн хэвийн үйл ажиллагааг хангахын тулд үйлдвэрлэлийн усны дотоод стандартыг бий болгож мөрдөх хэрэгтэй байна.

НОМ ЗҮЙ

- [1] Хөрс усны бохирдлын судалгааны тайлан, ШУА Газарзүй, геоэкологийн хүрээлэн, Улаанбаатар 2021 он
- [2] Нэгдсэн уурхайн гидрогеологи ба инженер, геологийн нарийвчилсан судалгааны тайлан, ЭҮ ТӨҮГ-ШУТИС ГУУС, Эрдэнэт 2018 он
- [3] Хаягдлын сангийн районы гидрогеологийн нарийвчилсан судалгааны тайлан, ЭҮ ТӨҮГ – Эм Ай Даблю, Эрдэнэт 2019 он
- [4] Х.Оюунтунгалаг, Г.Мөнхтуяа “ Технологийн усны зэс-молибдены флотацид үзүүлэх нөлөөлөл”, ШУТИС Уул уурхайн сэтгүүл, Улаанбаатар 2021№3,4 (62)

ХОНОГТ ОРОХ ХАМГИЙН ИХ ТУНАДАСНЫ ГАЗАРЗҮЙН ТАРХЦЫН ЗУРАГ

Х.Бадарч¹, Б.Даваажаргал², М.Энхтуяа¹,

¹Монгол улс, Улаанбаатар, ШУА, Газарзүй-Геоэкологийн хүрээлэн, Усны нөөц, ус ашиглалтын салбар

²МУИС, ХШУИС Хүрээлэн буй орчин ойн инженерчлэлийн тэнхим

Холбогдох зохиогчийн и-мэйл хаяг: khasbaatarbadarch@gmail.com

Хураангуй: Delineation of maximum daily precipitation pattern is essential for assessment and mapping of flood hazard. The purpose of this study is to determine maximum daily precipitation pattern based on statistical methods such as EV1, Log2, Log3, and LogPearson, which are often used in Mongolia. The maximum daily rainfall data from 1985-2018 at 135 stations, 181 /харуул/, Mongolian natural zone map, DEM with 30 spatial resolution, Landsat-8 data, and soil map were used in this study. We created probability curve for each stations by statistic method using the maximum daily rainfall data. After the relationship between probability curve and geographical characteristic is investigated by linear regression method, maximum daily precipitation pattern is delineated in Mongolia. We considered zone boundary in detailed to investigate overlapping this result and total precipitation mapping using spatial analysis tools in warm season of Mongolia. Depending on the elevation and soil type of Mongolia, climate and geophysical parameters for construction: /CNaR 23-01-09/ has been calculated and mapped into 4 new regions on GIS. Among the meteorological stations and watches used in the research, 51 stations and watches were distributed in the 1st region, 124 in the 2nd region, 106 in the 3rd region, and 37 stations and watches in the 4th region.

Түлхүүр үг: хамгийн их тунадас, эрчимшил, газарзүйн мэдээллийн систем, хангамшил

I. УДИРТГАЛ

Их бороо, үер, ган гачиг зэрэг байгаль, цаг уурын онцгой үзэгдлүүд нь хэмжээ, эрчимшил болон ажиглагдах цаг хугацааны хувьд тодорхой зүй тогтол гэж бараг байдаггүй маш нарийн төвөгтэй үзэгдэл, үйл явц байдаг [1]. Өөрөөр хэлбэл тухайн нутагт ойрын ирээдүйд тохиолдох их бороо, үерийн хэмжээ, хэзээ болохыг урьдчилан тооцоолох боломж маш хязгаарлагдмал болно. Гэхдээ математик-статистикийн магадлалын онолоор ирээдүйд болох үйл явц нь өнгөрсөн ажиглалт хэмжилтийн цуваатай статистик параметруудийн хувьд адил төсөөтэй байх (дундаж, хувьсалын итгэлцүүр, стандарт хазайц гэх мэт) магадлалтай гэж үзээд эндээс тухайн байгалийн үзэгдлийн тодорхой хугацаанд ажиглагдах, давтагдах тоо хэмжээг үнэлэх бололцоотой болдог байна.

Хур тунадасны хангамшлын муруйг манай оронд статистикийн EV1, Log2, Log3, LogPearson зэрэг аргуудыг ашиглан тооцоолох ажлыг гүйцэтгэж байна [2].

Судалгааны зорилго нь Монгол орны хэмжээнд нэг хувийн хангамшил бүхий хоногийн их тунадасны хэмжээг зураглах юм. Ажлын хүрээнд цаг уурын өртөө, харуулын хоногийн хамгийн их хур тунадасны олон жилийн мэдээ цуглуулах, тэдгээрийн статистик үзүүлэлтүүдийг тооцох, боловсруулах, хангамшлын муруйг байгуулах ажлыг гүйцэтгэсэн зарим үр дүнгээс танилцуулж байна.

II. АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ, АРГАЗҮЙ

Судалгааны ажилд ашигласан өгөгдөл, мэдээний эх үүсвэр, төрөл, масштаб, цаг хугацаа зэргийг дараах хүснэгтэд үзүүлэв.

1-р хүснэгт. АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ

Өгөгдөл, мэдээ	Эх үүсвэр	Төрөл	Масштаб	Хугацаа
Байгалийн бүс бүслүүр	NGIS өгөгдлийн сан	Вектор	1:1000 000	
Хөрсний зураг	NGIS өгөгдлийн сан	вектор	1:1000 000	
Өндрийн тоон загвар	https://asterweb.jpl.nasa.gov/gdem.asp	Растр	30 м	
Хоногийн хамгийн их хур тунадас	Ус цаг уурын хүрээлэн	Тоон	135 станц, 181 харуул	1985-2018

1-р зураг. Цаг уурын станц, харуулын байршил

Тус судалгааны ажилд магадлал, статистикт үндэслэсэн EV1, Log2, Log3, LogPearson зэрэг аргуудыг голлон ашигласан бөгөөд судалгааны ажлыг гүйцэтгэх дарааллыг дараах зурагт харуулсан.

2-р зураг. Судалгааны аргазүйн ерөнхий схем

Тухайн үзэгдэл давтагдах, ажиглагдах магадлалыг хувиар илэрхийлэн хангамшил гэж нэрлэдэг. Өөрөөр хэлбэл тодорхой эрчимшил, хэмжээтэй гол мөрний урсац эсвэл хур тунадас тодорхой давтамжтай ажиглагдах магадлалтай байх ба ялангуяа их ба бага утгууд, тухайлбал, 100 жилд нэг удаа тохиох магадлалтай хоногийн их тунадас, үерийн усны өнгөрөлт гэх мэтийг тооцож болно [3].

Тодорхой хугацааны дараа дахин ажиглагдах магадлалыг дараах харьцаагаар тодорхойлно.

$$T = \frac{P}{100}$$

Үүнд: T- тухайн үзэгдэл давтагдах хугацаа, P- үзэгдэл ажиглагдах магадлал

Эндээс 1, 2, 3, 4 ба 5 хувийн хангамшилтай тунадас нь 100, 50, 33, 25 ба 20 жилд 1 удаа тохиолдох магадлал бүхий хэмжээ болно [3].

Хоногийн хамгийн их тунадасны ажиглалтын цувааны статистик параметруудийг ус судлалын тооцоонд ашигладаг стандарт аргачлалуудыг ашиглан тооцсон болно. Цаг уурын өртөө, харуул тус бүрээр ажиглагдсан хоногийн их тунадасны олон жилийн дундаж, тэдгээрийн хувьслын итгэлцүүр, дундаж квадрат хазайц, хэмтэгшгүйн итгэлцүүр зэргийг тооцоолсон.

$$R_{av} = \frac{\sum R_i}{N} \quad (1)$$

$$R_{stdev} = \sqrt{\frac{\sum (R_i - R_{av})^2}{N}} \quad (2)$$

$$C_v = \frac{R_{stdev}}{R_{av}} \quad (3)$$

$$C_s = 2 * C_v \quad (4)$$

Хур тунадасны хангамшлыг дараахь томъёогоор тооцоолов.

$$P = \frac{n_i - 0.3}{(N + 0.4)} * 100 \quad (5)$$

Энд: n_i – хур тунадасны цувааны дугаар, N – нийт цувааны урт, P – хур тунадасны хангамшил

Тухайн станц, харуулын мэдээний цувааны уртаас хамаарч хур тунадасны хангамшлын муруйны эхлэл, төгсгөлийн утга илэрхийлэгдэнэ [4].

Математик-статистикийн EV-1 аргад дараахь томъёогоор хангамшлыг тооцно.

$$Q_{ev} = +(R_{av} + R_{stdev} * \left(\left(-\frac{\sqrt{6}}{3.14} \right) * (0.5572 + LN(-LN(1 - P_i))) \right)) \quad (6)$$

Энд, Q_{ev} – EV-1 аргаар тооцоолсон хангамшил, R_{av} – бодит ажиглалтын хур тунадасны олон жилийн дундаж, R_{stdev} – бодит ажиглалтын хур тунадасны стандарт хазайц, P_i – хур тунадасны хангамшил,

Log3, Log2, LogPearson зэрэг аргуудад дараах итгэлцүүрийн коэффициентуудыг ашиглан хангамшлын тооцоог гүйцэтгэсэн болно.

$$Qlog3 = R_{av} + R_{stdev} * \left(-(0.0006 * C_s^4 - 0.0175 * C_s^3 + 0.1732 * C_s^2 + 0.8088 * C_s + 2.3345) \right) \quad (7)$$

$$Qlog2 = +(R_{av} + R_{stdev} * \left(-(-0.2822 * C_s^4 + 0.466 * C_s^3 + 0.641 * C_s^2 + 2.2543 * C_s + 2.3289) \right)) \quad (8)$$

$$Qlogpear = +(R_{av} + R_{stdev} * \left((-0.0023 * C_s^4 + 0.0192 * C_s^3 + 0.0153 * C_s^2 + 0.7323 * C_s + 2.3214) \right)) \quad (9)$$

III. ҮР ДҮН

Цаг уурын станц, харуул бүрээр нийтдээ ойролцоогоор 12000 гаруй тоон мэдээг цуглуулж, тоон мэдээнд бүртгэл хийж үзэхэд нийт мэдээний 13.6 хувь нь 30 жилээс цөөн, үлдсэн 86.1 хувь нь 30-84 жилийн мэдээг агуулсан байна.

Цаг уурын станц, харуул тус бүрийн мэдээгээр 100 жилд 1 удаа тохиолдох хоногийн хамгийн их хур тунадасны хангамшлын муруйг арга зүйн дагуу тооцож, бодит ажиглалтын мэдээнд хамгийн ойр гарсан үр дүнг авч үзлээ. Дээрх аргуудаар тооцоолсон 1%-ийн хангамшилтай тунадасны хэмжээг 4 муж бүрийг төлөөлсөн цаг уурын станц, харуулын хур тунадасны хангамшлын муруй, логарифм тэгшитгэлээр тооцоолсон үр дүнг дараах зургуудад харуулав.

3-р зураг. Цаг уурын өртөөдийн хоногийн хамгийн их хур тунадасны хэмжээгээр тооцоолсон хур борооны 1% хангамшлын муруй

Нийт 317 станц, харуулын 53.9 хувь буюу 171 станц, харуулд EV-1, 41.6 хувь буюу 132-д нь Logn2 аргаар бодсон 1%-ийн хангамшилтай хур тунадасны хэмжээ ажиглалтын хэмжээтэй хамгийн ойр буюу хамгийн их байсан (Хүснэгт 2).

2-р ХҮСНЭГТ. ХУР ТУНАДАСНЫ ХАНГАМШИЛЫГ ТООЦООЛСОН АРГУУД

№	Аргууд	Станц харуулын тоо	Эзлэх хувь, %
1	Ev-1	171	53.9
2	Logn2	132	41.6
3	Logn3	12	3.8
4	LogPearson	2	0.6

Монгол орны хэмжээгээр ASTER хиймэл дагуулын мэдээгээр боловсруулагдсан өндөршлийн 30 метр орон зайн ялгах чадвартай GDEM мэдээнээс цаг уурын станц, харуулын өндөршлийг шалгаж баталгаажууллаа.

Хоногт орсон хамгийн их хур тунадас ихэвчлэн зуны сард аадар борооны хэлбэрээр ордог бөгөөд өндөршлөөс урвуу хамааралтай байгааг тогтоолоо. Энэ нь хоногт орсон хамгийн их тунадасны хэмжээ өдрийн халуун агаараас үүссэн конвекцоос гаралтай, эсвэл сүүлийн жилүүдэд цаг агаарт зориудаар нөлөөлсөн зэрэг шалтгааны улмаас тохиолдож байна гэж дүгнэхээр байна.

4-зураг. Станц, харуулын өндөршил болон 1 %-ийн хангамшилтай хур тунадасны хоорондын хамаарал

Монгол орны байгалийн бүс бүслүүрийн онцлогоос хамааруулан газар зүйн мэдээллийн системд Хөвсгөл, Хангай-Хэнтий, Алтай, Хээр, Алтайн Өвөр говь, Алтайн Ар говь гэсэн 6 бүсээр зураглаж, бүс тус бүрд харьяалагдах цаг уурын станц, харуулд тооцоолсон 1%-ийн хангамшилтай тунадасны хэмжээг газар нутгийн өндөршлөөс хэрхэн хамаарахыг тооцож үзэхэд цаашдын тооцоололд ашиглахуйц хамаарал гарсангүй.

1. ГМС-ээр Монгол орны өндөршил, дулааны улиралд ордог нийлбэр хур тунадасны олон жилийн дундаж үзүүлэлтийн тархалтын зураг [5], станц, харуул бүрд тооцоолсон 1%-ийн хангамшилтай тунадасны үзүүлэлтүүдийг давхцуулан дүн шинжилгээ хийж, мужуудын хилийг нарийвчиллаа.

2. Монгол орны өндөршил болон хөрсний хэвшинжээс хамааруулан, Барилгад хэрэглэх уур

амьсгал ба геофизикийн үзүүлэлт: БНБД 23-01-09-р мөрдөж байгаа Монгол орны нэг хоногт орох хур тунадасны хангамжийн мужийг тооцон шинээр 4 муж болгон, ГМС дээр зураглалыг үйлдлээ.

Судалгаанд ашигласан цаг уурын станц, харуулаас 1-р мужид 51, 2-р мужид 124, 3-р мужид 106, 4-р мужид 37 станц, харуул харгалзан тархсан байна.

5-зураг. Хур тунадасны хангамшлын шинэчилсэн мужлал

Орон зайн хувьд муж тус бүрд хамрагдаж байгаа станц, харуул дээр тооцсон 1%-ийн хангамшилтай хур тунадасны хэмжээг дундажлан, тоон утгад дүн шинжилгээ хийж үзэхэд, ажиглалтын бодит мэдээ болон тооцооллын үр дүн муж бүрд харьцангуй бага буюу одоогийн мөрдөгдөж байгаа үзүүлэлтээс харьцангуй доогуур байлаа. Иймд тооцоолсон 1%-ийн хангамшилтай тунадасны хэмжээг дараах шугаман регрессийн тэгшитгэлээр хувиргаж үзэхэд 1-р мужид дунджаар 138 мм, 2-р мужид 127 мм, 3-р мужид 101 мм, 4-р мужид 89 мм гэж гарлаа. Тухайн муж бүрийн хил хязгаарыг шинэчилсний дагуу 1-4-р мужид 1%-ийн хангамшилтай хоногийн их хур тунадасны хэмжээг 140 мм, 125 мм, 105 мм ба 90 мм гэж тогтоов /Хүснэгт 3/.

3-р ХҮСНЭГТ. 1%-ийн ХАНГАМШИЛТАЙ ХОНОГИЙН ХАМГИЙН ИХ ТУНАДАСНЫ ХЭМЖЭЭ

Мужийн дугаар	Тооцоолсон 1%-ийн хангамшилтай тунадас, мм	Хувиргасан 1%-ийн хангамшилтай тунадас, мм	Тогтоосон 1%-ийн хангамшилтай тунадас, мм
1	86	138	140
2	83	127	125
3	72	101	105
4	67	89	90

Тухайн муж бүрд 1%-ийн хангамшлаас бусад хангамшилд хөрвүүлэх коэффициентуудыг ашиглан тодорхой хангамшил бүхий хоногийн хамгийн их хур тунадасны хэмжээг тооцож Хүснэгт 4-д үзүүлээ.

6-р зураг. Хувиргалтын шугаман регресс болон 1%-ийн хангамшилтай тунадасны хэмжээ

4-р Хүснэгт. Тодорхой хангамшил бүхий хоногийн хамгийн их тунадасны хэмжээ

Мужийн дугаар	Хангамшил, %						
	1	2	5	10	20	50	63
1	140	101	69	56	39	62	27
2	125	89	60	52	36	27	24
3	105	81	57	48	32	25	18
4	90	75	50	40	30	20	17

IV. ДҮГНЭЛТ

1. Монгол орны нутаг дэвсгэрт тархан байрласан цаг уурын станц, харуулын олон жилийн тасралтгүй цуваа бүхий ажиглалтын хоногт орсон хамгийн их хур тунадасны хэмжээгээр тооцоолсон 100 жилд нэг удаа тохиолдох хоногийн хамгийн их хур тунадасны хангамшлын муруйг арга зүйн дагуу тооцоолоход газарзүйн өндөршлөөс үл хамааралтай, ажиглалтын мэдээнээс харьцангуй бага хэмжээтэй байлаа.
2. Монгол орны өндөршлөөс хамааруулан, Барилгад хэрэглэх уур амьсгал ба геофизикийн үзүүлэлт: БНБД 23-01-09-р мөрдөж байгаа Монгол орны нэг хоногт орох хур тунадасны хангамшлын мужийг шинэчлэн зурагласан нь өмнө мөрдөгдөж байсан хур тунадасны хангамшлын мужаас орон зайн тархалтын хувьд харьцангуй нарийвчлал сайтай болсон.
3. Тооцоолсон 1%-ийн хангамшилтай хоногийн хамгийн их тунадасны хэмжээг хувиргах шугаман регрессийн тэгшитгэлийг тодорхойлж, ажиглалтын бодит хэмжээ болон одоогийн мөрдөгдөж байгаа хэмжээнд ойртуулж тооцооллоо.

НОМЗҮЙ

[1] Д. Е. Клименко and Е. П. Корепанов, Картирование суточного слоя осадков обеспеченностью P=1% на территории деятельности Уральского УГМС при расчётах стока дождевых паводков по формуле предельной интенсивности, Географический вестник. Географический вестник, 2012.

[2] Г. Даваа and Б. Мягмаржав, Монгол орны гадаргын ус. 1999.

[3] Г. Даваа, Монгол орны гадаргын усны горим, нөөц. 2015.

[4] К. П. Клибашев and И. Ф. Горошков, Гидрологические расчеты. 1970.

[5] Д. Доржготов, “Монгол орны үндэсний атлас,” ШУА, Газарзүй хүрээлэн, 2009.

ANALYSIS OF POLLUTION SOURCES USING DIFFERENT PHYSIOCHEMICAL AND MICROBIOLOGICAL PARAMETERS: A STUDY OF TUUL RIVER IN MONGOLIA

Surenjav Buyandelger¹, Yabar Helmut²

¹ Mongolian Agency for Standard Metrology, Ulaanbaatar, Mongolia

² Graduate School of Life and Environmental School, University of Tsukuba, Japan
buyanaasurenjav@gmail.com, yabar.mostacero.h.ke@u.tsukuba.ac.jp

Abstract: The Ulaanbaatar city has been facing many challenges on water resource caused by rapid urbanization, increasing population, and inadequate operational regulation since the early 2000s. The Tuul river basin is the primary drinking water source of the Ulaanbaatar, and the water quality is deteriorating year by year. This study aims to identify the impact of non-point pollution sources of the Tuul River's water quality in Ulaanbaatar city. In order to assess the Tuul river water quality, we used the monitoring data collected from ten different sampling points twice a year during 2011-2018. Each water sampling method contained 12 parameters: physio-chemical variables, pH, EC, turbidity, BOD₅, COD, NH₄⁺, NO₂⁻, NO₃⁻, PO₄³⁻, TDS, and microbiological parameters (Total bacteria count and E. coli). Also, we evaluated WQI based on monitoring data. To identify pollution sources, we used the statistical data and geo-information data of changes in pollution sources' area. Maps of pollution sources were made by using ArcGIS software 10.4.1 version. According to the WQI calculations using various parameters, the Tuul River's stream water quality is not suitable for drinking (WQI=5.0-7.38, water quality is poor). Ulaanbaatar city population has increased by 19.9% over the past 8 years. As a result, Ger district areas (91.7%), building areas (63.6%), roads (16.4%), sand and gravel mining areas (7.8%) have extended. From the correlation analysis of the permissible level be exceeded parameters and pollution sources, it clearly showed that there is a strong positive correlation between Ger district area and E. coli ($r=0.994$, $p<0.01$), Ger district and BOD₅ ($r=0.974$, $p<0.05$), as well as road and total bacteria count ($r=0.998$, $p<0.01$). The sand and gravel mining site, there is high concentration at the downstream. In this study, Ger district areas and road areas would be non-point sources of organic pollution and bacterial pollution in the Tuul River. Moreover, sand and gravel mining could be the main cause that damages the river's ecosystem and affects its self-purification ability.

Keywords: *Water Quality Index, Pollution source, Urbanization, ArcGIS*

I. INTRODUCTION

The water resources of Mongolia are mainly dependent upon transboundary rivers. The country has a considerably high surface and groundwater resources compare with its population density [19]. In Mongolia, sources of pollutants affect surface water quality from which caused by urbanization as generally classified as point and non-point. The rapid urbanization concept had happened in my country since the 1950s when only 20% of the Mongolian population lived in cities. The urbanization rate of Mongolia—the portion of the population living in urban from 52 percent to 67.8 percent between 1990 and 2016 [7].

Ulaanbaatar city's residents face water problems caused by urbanization, population density, the CWWTP operation that fails [22], and mining activity for the last two decades. Recently, the issue of the right to clean and safe water has become more acute. The Tuul River pollution, a source of drinking water, one of the most pressing issues in our capital city. Rivers are essential natural resources because they provide drinking and irrigation water for humans, livestock, and agriculture. Also, water quality is one of the critical factors affecting its users' health and safety. However, the water quality of many large rivers has deteriorated significantly around the world as a result of anthropogenic activities, including urbanization and population growth [23]. Urbanization is a common occurrence worldwide, particularly in developing countries, due to the need to transit to modern society. Mongolia is a developing country. In the last two decades, Mongolian people have faced water challenges

such as water stress, water scarcity, and water pollution caused by climate change and anthropogenic factors.

There are two types of discharges in rural and urban areas that cause water pollution: point sources and non-point sources. Point sources are well effluent rivers discharged through pipes, channels, or other channels in both wet and dry weather. Industrial actions and WWTP are two common point sources of pollution. Runoff from streets, parking lots, lawns, and other sources enter storm sewers, ditches, and other similar drains discharged untreated into water bodies. Overland flow also enters water bodies from farmland, construction sites, and other sources, and atmospheric deposition falls directly into water bodies. Non-point source discharges include storm sewer flow, overland runoff, and atmospheric deposition [6].

Human activities have had a significant impact on the water problem, mainly water pollution, as a result of population growth and rapid urbanization [5]. Land use, construction sites, industrial effluents, domestic sewage, septic system, mining operation, agriculture, animal husbandry activities, manures, use of fertilizers, pesticides, inefficient irrigation practices, deforestation of woods, aquaculture, and recreational activities are mostly all human activities which impact on water quality. These anthropogenic effects can identify by physio-chemical and microbiological parameters [21].

The National Statistical Office estimates Mongolia's total population as of January 2019 at 3,296,866 people, and about 45.23% of the total population is living in the

capital city, Ulaanbaatar [18]. The Ulaanbaatar city's population has been growing; thus, Ulaanbaatar city is expanding rapidly: Ger district, construction and transportation areas are increasing over the last 15 years. Many people have recently relocated from rural areas to Ulaanbaatar, Mongolia's capital, caused climate change for the economic opportunity and connectivity that metropolitan areas can provide and the accommodation that cities can provide.

In many cases, these newcomers live in unofficially established neighbourhoods on the edge of towns and they have low living standards. Baganuur, Bagakhangai, Bayangol, Bayanzurkh, Chingeltei, Khan-Uul, Nalaikh, Songinokhairkhan, and Sukhbaatar are the nine districts of Ulaanbaatar. The central six districts account for 94.7 percent of the total urban population, while the other three districts outside the capital, Nalaikh, Baganuur, and Bagakhangai, account for only 5.3 percent. Due to this, central districts are becoming overpopulated, and maybe it caused a lower standard of living in some districts. Because of their rapid growth and change, it is necessary to plan public infrastructure and services correctly [12].

There are many of these overpopulated districts in Ulaanbaatar, which are known as Ger districts. The Ger district area occupies 21823 hectares, where 61 percent of the total population of Ulaanbaatar or 736 000 households live in ger districts [9]. Until 2000, more than half of Ulaanbaatar's families lived in centrally connected apartment areas. However, according to recent statistics, the number of families in the Ger district area has been increasing year by year, accounting for 46.7 per cent of Ulaanbaatar's total population in 2000, 58.6 percent in 2005, 60.1 percent in 2010, and 58.1 percent in 2015 [18].

The Ger district areas have grown into sprawling, unplanned neighbourhood vulnerable to natural disasters such as flash floods. Ger areas frequently lack improved sanitation, including water and poor connectivity to the city's electrical grid, central sewage, and heating systems. Although there is 147.7 kilometers of sewer pipelines, In Ulaanbaatar, 31% of households have access to a centralized sewage system, and 69% are not connected to a centralized sewage system. In the Ger district area, lack of sanitation system and infrastructure has become a source of urban environmental issues such as air, groundwater, and soil pollution [2]. The Graywater from households in Ger district area (used water from kitchens, sinks, washing, and other household sources) are typically released by unprotected pit latrines soak pits, resulting in unsanitary living standards. Ger district's residents consume 8–10 litres per person per day, compared to 240–450 L per person per day for apartment households. In Ger areas, less greywater is produced (approximately 4–5 liters/person/day). Phosphate, COD, other chemicals, and a high concentration of *E.coli* bacteria are released into the environment when household greywater is discharged. In the Ger area household, the greywater water contains high levels of chemical and biological contaminants that cause health and environmental hazards. It may increase vulnerability for populations in Ger areas [16].

On the other hand, due to expanding of road transport and construction, the increase in sand and gravel mining activities in the surrounding area of the Tuul River. According to the Mongolian Statistical Department report, sand and gravel mining production in Mongolia increased from 15,000 m³ in 2009 to 64,200 m³ in 2018 [8]. This mining activity is a significant source of soil erosion and dust pollution as well as some research argues that it is one kind of source of ground and surface water pollution [26].

The most important example of a point source is a Wastewater Treatment Plant. The CWWTP is located downstream of the Tuul River in Ulaanbaatar city, and its response collecting and treating domestic and industrial wastewater. The CWWTP treats wastewater from the centre of Ulaanbaatar city. It was built in 1964, was introduced to the biological treatment plant in 1978 and treatment capacity enhanced in 1987. The created capacity of the CWWTP is currently 230,000 m³ since 1997. About 70 to 80 percent of the facilities have been improved by Spanish funding, and in 2009, the renewal stopped. Sludge filter and ultraviolet sterilization plant were two major enhancements. The CWWTP's secondary treatment facility has been facing a problem, reducing actual capacity to 150,000 m³ per day. CWWTP was initially designed to treat only domestic wastewater from Ulaanbaatar. But the number of small and medium-sized meat, milk, leather, hides, and wool and cashmere processing industries has increased because Ulaanbaatar's population has grown. They have begun to supply chemical high-polluted wastewater to central treatment plants without pre-treatment. As a result, CWWTP receives 200000-210000 cubic meters of domestic and industrial wastewater per day now. Wastewater is exceeded the design capacity, resulting in dirty effluent flowing into the Tuul River [14, 27]. Based on the 2017 Inspection report of the Metropolitan Specialized Inspection Agency, the operation of the CWWTP is classified as high risk belongs to the Environmental impact assessment [11].

The latest research of Tuul River is "Assessment of the state of the Tuul River Basin" in 2019, by publishing the teams of the Ministry of Environment and Tourism, Tuul River Basin Authority, University of Maryland Center for Environmental Science, USA, Ministry of Finance, National Statistical Office. The evaluation criteria were selected within Mongolia's Sustainable Development Goals, and they developed the "Assessment card" based on Water Quantity, Governance, Management, Society, Economy, Human Health, Landscapes and Ecosystems. The Tuul River Basin was divided into 6 sub-sections (I-VI Region). According to the result of "Assessment of the state of the Tuul River Basin", that the status upstream of Tuul River Basin (Region I) estimated a score of B (69%) and a score of C- (45%) around Ulaanbaatar City (Region II). They concluded that the low water quality of Tuul River threatens human health and safety drinking water [3].

Water is an integral part of life. Water rights and human rights must come first. Unfortunately, because of the city residents' irresponsible actions and poor

enforcement of the law, the river water is contaminated, which in turn degrades the ecosystem of the river basin area, decreases biodiversity, and violates the right of people to use healthy and safe water. The environmental risk assessment and the concept of risk in the environmental sector are still incomplete due to the late introduction to Mongolia. Policies and action plans regarding urban environment impacts on surrounding environment lack scientific basis and know-how in the sector, and effort and resource in the current situation.

O.Altansukh and G.Davaa, in 2011, have studied the water quality assessment of Tuul River in the surrounding area of Ulaanbaatar city by 8 chemical parameters using the WQI method. In this study, the main point pollution source is CWWTP which is located downstream of Tuul River. Water quality downstream started to fall from the sampling point of CWWTP [22].

The project team of international and national experts working in the Water Authority, the Government Implementing Agency for Water, considered the natural condition of the Tuul River basin, land use, surface water and groundwater resources, water quality and ecology, socio-economic development, water demand-use, and future perspectives and reported in the “Tuul River Basin Integrated Water Resources Management Assessment Report” in 2012. According to the part of Water quality and ecology, the mineralization of the Tuul River water is very fresh, under 100 mg/l at most points is the upstream part of the river. But the mineralization of the river increased again from Songino after the wastewater discharge of the CWWTP. At the next sampling point, after the wastewater discharging, NH_4^+ is 5.4-12.4 times more than the “much polluted” category of the standard of surface water. Downstream of river water is not suitable for livestock and resident use. Tuul River water near Ulaanbaatar city is greatly affected by chemical pollution. It is also possible to influence the groundwater quality of river floodplain [15].

This study aims to evaluate the anthropogenic impact on the water quality of the Tuul River, Ulaanbaatar, Mongolia. The specific objectives are

- To assess water quality of Tuul River, Ulaanbaatar city
- To identify pollution sources upstream and downstream of Tuul River in surrounding area Ulaanbaatar city
- To recommend controlling pollution sources and for improving the assessment water quality of the river.

The significance of this study is to assess the anthropogenic factors that are the polluters of the Tuul River, whose pollution is increasing every year. Thus, this study provides a baseline study for more detailed identification of point and non-point water pollution sources and assists policy and decision-makers, the researcher, in-depth research for water pollution in the future environmental sector. This research could improve the future standards of the environment, studies of governmental organization, and the groundwork and database for the future recommendation for identifying the source of water pollution in rural areas and districts of Ulaanbaatar city.

II. STUDY AREA

The total catchment area of the Tuul River Basin is 497743.3 km², and its length is 720 km. The river covers the most populated area and territories of the 7 districts of Ulaanbaatar city which named Nalaikh, Bayanzurkh, Bayangol, Chingeltei, Sukhbaatar, Songinokhairkhan, and Khan-Uul, and it flows through 10 soums within 3 aimag: Tuv aimag (Erdene, Altanbulag, Bayan-Unjuul, Lun, and Zaamar soums); Bulgan aimag (Bayannuur, Dashinchilen, and Buregkhangai soums); and Selenge aimag (Orkhontuul soum) [3]. The part of Tuul River located in Ulaanbaatar city, which is Mongolian capital city, is placed between E106°43’-E107°02’ of longitude and between N47°53’-N47°57’ of the latitude.

Figure 1. Study area (A. a green area illustrates the Tuul River Basin in Mongolia and B. There is a major point source of pollution known as the CWWTP and ten water quality monitoring sites. A blue contour is shown in the Tuul River, and polygon features represented the area of Ulaanbaatar.)

Geographical elevation ranges from 1214 meters to 2079 meters above mean sea level and stretches from the northwest to the south. The Ulaanbaatar city's total area is 4,704.4 km² consisting of 9 districts (duuregs) and 152 sub-districts (khoroos) and has a population of 1.4 million. The Tuul River basin is resided to 46 percent of Mongolia's population in 2018, accounting for more than 60 percent of the country's GDP. Because of high levels of human migration into the basin area, became a lack of wastewater treatment in settled areas and changed land use in the floodplains [3].

Its long-term annual average discharge near Ulaanbaatar is about 26.6 m/s, with low summer flows reaching 1.86 m/s. The river is typically frozen from November to March/April. The relatively small amount of groundwater influence is one of the unique characteristics of the Tuul River's runoff source. Rainfall accounts for approximately 69 percent of annual runoff, snowmelt accounts for 6%, and groundwater sources account for 25%. This indicates that the Tuul River belongs to the rivers with spring snowmelt and rainfall, according to the flow regime classification [15].

In Ulaanbaatar city, there are four groundwater water resources (Central, Upper, Industrial, and Meat factory). The largest source is the central source, located in the city's southeast and 87-90 thousand m³ water abstracts from 70-80 wells through four pump stations per day. As for the Upper source, 45 thousand m³ water is abstracted from 55 wells through five pump stations and distributed for the central part of the capital city. The Industrial source, located in Khan-Uul district, and 25-28 thousand m³ water abstracts from 16 wells through four pump stations per day. This source distributes for water demand of manufacturing works, economic objects, and apartment. Meat factory source has 11 wells through four pump stations and is abstracted 15 thousand m³ water. Also, Ulaanbaatar residents have built and are using 589 wells to meet their domestic and industrial needs [13].

III. MATERIAL AND METHODOLOGY

In order to assess Tuul River water quality, this study used water quality monitoring data from the Central Laboratory of Professional Inspection Agency at ten sampling points of the river twice a year during the period 2011-2018, total 10 monitoring point from Uu-Bulan to Altanbulag, in total 1566 observations data. Also, we analyzed by using geofomation data of changes in Ger district, building area, Road area and mining area, statistical information data of total population of capital city, households of Ger district, and coordination of mining of sand and gravel in this research.

Water Quality Index (WQI): To define the water quality of the study area surface water, I used the Index Method of surface water quality, developed by Erdenebayar and Bulgan in 2006 [22]. It is arithmetic WQI, used mainly by Mongolian researchers for scientific purpose. An estimation of WQI calculated by the following formula:

$$W_{qi} = \frac{\sum_i \left(\frac{C_i}{P_i} \right)}{n}$$

W_{qi} – water quality index,

P_i – maximum permissible level of i-th variable,

n – Number of variables,

C_i – concentration of i-th variable

(1)

Then the calculation of the water quality index, results of the analysis of quality index will divide by the following classification.

TABLE 1. ASSESSMENT OF SURFACE WATER QUALITY [22]

Water quality		Water quality index
Class	Degree	
Very clean	1	<0.30
Clean	2	0.31 – 0.89
Slightly polluted	3	0.90 – 2.49
Moderately polluted	4	2.50 – 3.99
Heavily polluted	5	4.00 – 5.99
Dirty	6	6.00<

Spatial-Temporal analysis: We made a Spatial-temporal analysis using data from the Tuul River Water Quality Index for 1998 and 2008 analyzed by Altansukh and our research result of 2018 using ArcGIS software 10.4.1. Spatial variability analysis of the Water Quality Index of Tuul River was carried out using the common IDW interpolation technique. In most cases, IDW (inverse distance weighted) interpolation was used.

Statistical analysis: This research was covered water quality assessment of Tuul River in the surrounding area by using the WQI method and determination of changes in anthropogenic factors as water pollution sources using statistical information data and geodatabase of land use. The definitive statistical analysis was accomplished using IBN SPSS software Version 24 after water quality assessment and analysis of changes in pollution sources. The maximum permissible level exceeded physio-chemical and microbiological parameters for all monitoring points, and changes in pollution sources were analyzed by calculating Pearson's Correlation coefficient (r) value. To calculate the Correlation matrix, a correlation matrix was created by calculating the coefficients of different pairs of parameters and correlation for significance was further tested by applying p-value. The variations are significant if $p < 0.05$, $p < 0.01$, and non-significant if $p > 0.05$. The significance is considered at the level of 0.01 and 0.05 (2 tailed analysis).

IV. RESULT AND DISCUSSION

According to the various parameters analyzed in WQI calculations, from Uu Bulan till Songolon at upstream and midstream, the average WQI range between 0.32-0.72, classified as a clean class. The Tuul River upstream and midstream's water quality is suitable for drinking and food production after treatment. All high value of WQI (5-7.38, ranked heavy to dirty) were measured in downstream of Tuul River. The Tuul River's downstream water quality is not suitable for drinking (WQI=5.0-7.38, poor water quality). After

discharge from the CWWTP enters the river, the highest pollution level (WQI=7.38) in the Tuul River is measured at the Songino monitoring point.

Figure 2. Water quality index of Tuul River, 2011-2018

The total distance from monitoring point 1 (Uu Bulan) to point 10 (Altanbulag) is 114.7 km. Figure 3 shows that even though the pollution level decreases slightly downstream and the total length is 42.4 km from point 7 (Songino) to monitoring point 10 (Altanbulag), the self-purification process is insufficient after the

Central Wastewater Treatment Plant discharged to monitoring point 7 (Songino). Therefore, even after 42 km of river flow, a high value was still measured at the last monitoring point (Altanbulag, WQI=5, classified as heavy polluted).

Figure 3. Correlation between WQI and distance of monitoring points

The average WQI value was determined in the spring and autumn seasons in order to evaluate Tuul River's water quality differences in various seasons. The result shows that WQI in spring at the upstream of Tuul River until the 6th monitoring points (Songino) is similar to autumn; nevertheless, from the 7th monitoring point (Songino) until the last monitoring point, WQI in spring

is higher than WQI in autumn. Several researchers conducted flood study in Ger district area's and found that due to lack of green buffer zones, drainage and a dusty road system, Ulaanbaatar city, especially in the Ger district, are vulnerable to flooding in the spring and summer [10]. Also, Mongolian researchers T.Enkhjargal, L.Janchiwdorj, B.Senjim, and

B.Munkhtur, 2016, studied the water quality of the flood channel and determined the amount of pollutants entering the Tuul river through floodwater. They found that water pollution of flood channel in spring is higher than in summertime due to snowmelt. Therefore, in spring, the high pollution level in the Tuul River depends on floodwater quality. Our research result correlates similarly with the outcome of other researchers in that floodwater quality is poor in springtime.

Figure 4. Seasonal WQI of 10 monitoring points, 2011-2018

We compared the Spatial and temporal series of WQI of Tuul River with the results of a previous study, and the results are shown in figure 5. The result shows that in 1998, the water quality in the upper reaches of the Tuul River was very clean, the midstream was clean, and the downstream's water quality was slightly and moderately polluted. In 2008, monitoring points 1st (Uu Bulan) to 5th (Yarmag) of upper and midstream were classified as pure, 6th monitoring point (Songgolon) of midstream was slightly polluted.

Water quality deteriorated to medium and high pollution at downstream after the Central Wastewater Treatment Plant discharge wastewater into Tuul River. The results of 2008 show that the 7th (Songino) and 8th (Chicken farm) monitoring points of the downstream were heavily polluted. At the 10th monitoring point (Altanbulag), after 42 km from the 7th monitoring point (Songino), the water pollution decreased and became moderately polluted with the self-purification process's assistance. According to the Map of WQI of Tuul River in 2018, from 1st (Uu bulan) to 4th monitoring points (Zaisan) of the upper and midstream are classified as the clean category. However, the 5th monitoring point (Yarmag) is classified as slightly polluted, the 6th monitoring point (Songgolon) is moderately polluted, 7th, 9th and 10th monitoring points (Songino, Tuul tosgon, and Altanbulag) are highly polluted. The highest value was illustrated at the 8th monitoring point (Chicken farm), and WQI fell into the dirty category. Those results show that the Tuul River's water quality is deteriorating year by year. There is a tendency for the river water to become polluted at the 2nd monitoring point, Nalaikh and midstream of Tuul River.

a. 1998

b. 2008

c. 2018

Figure 5. Spatial and temporal series of water quality index map of the Tuul River

We considered pollution sources by using population density, number of households living in Ger district areas, changes in Ger district area, construction, roads, mining area of sand and gravel. Also, we assumed the quality of discharge wastewater from CWWTP into Tuul River. In order to analyze pollution sources, we have collected pollution source's data and information from the Mongolian Statistical Information Service, the Meteorological and Environmental Monitoring Agency,

the Environmental Database of the Ministry of Nature, Environment and Tourism, and the Database of the Mineral Resources and Petroleum Authority.

Ulaanbaatar's population has increased by (19.9%) over the past 8 years. As a result, Ger district areas (91.7%), building areas (63.6%), roads (16.5%), and sand and gravel mining areas (7.8%) have extended, Figure 6.

Figure 6. Changes in Anthropogenic factors (population, ger district, building area, road area, mining area), 2010-2018

According to the significant coefficient correlation analysis of water quality and pollution sources, there is a significant positive correlation between parameters *E.coli* and BOD ($r=0.957$, $p<0.05$), *E.coli* and Ger district area ($r=0.994$, $p<0.01$), BOD and Ger district area ($r=0.974$, $p<0.05$), TBC and Road area ($r=0.998$, $p<0.01$), significantly. Also, there is a strong positive correlation between parameters and pollution sources turbidity and mining area ($r=0.891$, $p>0.05$), *E.coli* and Road area ($r=0.688$, $p>0.05$), not significantly. According to our research, the roads area and Ger district area have been increasing rapidly in the last decades. The Ulaanbaatar city's paved roads and squares have insufficient drainage capacity and are blocked up in some areas. As a result, flood disasters are likely to regularly target city streets and squares [13]. In addition, the lack of green buffer zones and drainage and a dusty road system make Ger district areas particularly vulnerable to flooding in the spring and summer [10]. In developing countries, sewerage systems for excreta disposal are uncommon, and traditional latrines are not connected to the central sewage system. In my country, this situation is the same in the Ger district area. Ger area households use traditional latrines that not connected to the central sewage system. This kind of latrines correlates with both surface and groundwater pollution [1]. Coliform and *E.coli* contamination of the well, surface, and groundwater water may be caused by traditional unprotected latrines [24]. Therefore, waste disposal into

the traditional toilet is not entirely protected from soil and water pollution. Previous studies have also shown that road transport and traditional latrines are sources of bacterial and organic contamination [17]. Also, A previous study of floodwater quality near the Ger district area revealed that organic and bacterial contamination was high, indicating that pollutant transports by rainwater into the Tuul River from the Ger district area [25]. Therefore, the rapidly increasing number of households in the Ger district, the continued use of pit latrines, paved roads and insufficient drainage harm water pollution, and pit latrine diffuse would be a source of surface water bacterial contamination. These non-pollution sources such as Ger district and road area may be sources of organic pollution and bacterial pollution in the Tuul River. Turbidity is the leading indicator of identifying sand mining activity [26]; turbidity and pathogenic bacteria correlate positively [20], like our correlation analysis results. As a result of the water quality of the Tuul River, a high concentration of turbidity was at downstream, which many sand mining companies are located. Also, the river's self-purification process drops due to sand mining activities and its morphology changes by bed degradation [4]. At downstream of Tuul River in the surrounding area of Ulaanbaatar city, the mining of sand and gravel is excessively centralized. And some mining activities that broke the Mongolian law may become the most significant factor that reduces the river's self-purification process Tuul River.

TABLE 2. PEARSON'S CORRELATION MATRIX BETWEEN WATER POLLUTION SOURCES AND VARIOUS WATER QUALITY PARAMETERS

Ger district	<i>E.coli</i>		Turbidity	NH ₄	BOD	NO ₂	PO ₄	COD	HPC
		Pearson Correlation	.994**	.655	.319	.974*	-.553	-.007	-.031
	Sig. (2-tailed)	.006	.345	.681	.026	.447	.993	.969	.318
Mining	Pearson Correlation	.209	.891	.222	.482	-.636	-.177	.455	-.363
	Sig. (2-tailed)	.791	.109	.778	.518	.364	.823	.545	.637
Agriculture	Pearson Correlation	-.701	.151	-.010	-.463	-.086	-.232	.476	-.931
	Sig. (2-tailed)	.299	.849	.990	.537	.914	.768	.524	.069
Building	Pearson Correlation	.486	.387	-.532	.512	.104	.732	-.594	.585
	Sig. (2-tailed)	.514	.613	.468	.488	.896	.268	.406	.415
Road	Pearson Correlation	.668	-.126	-.278	.453	.244	.529	-.700	.998**
	Sig. (2-tailed)	.332	.874	.722	.547	.756	.471	.300	.002
CWWTP	Pearson Correlation	.661	.511	.930	.664	-.839	-.773	.646	.107
	Sig. (2-tailed)	.339	.489	.070	.336	.161	.227	.354	.893

*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed); ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

V. CONCLUSION

In the Tuul River water assessment in the surrounding area of Ulaanbaatar, a total of 1566 monitored data of 10 sampling points were analyzed, and the results were illustrated by ArcGIS software 10.4.1. Statistical analysis was also done. According to the above study, the Tuul River water has been strongly influenced by human activities. As a result, Tuul River's downstream water quality is not suitable for drinking (WQI=5.0-7.38, poor water quality) and the river self-purification process is ineffective. Also, Tuul River water quality is more lacking in springtime than autumn time due to snowmelt.

Among the river water negative affecting factors, the highest impact area was sand and gravel mines and the CWWTP, which is not fully treated. Sand and gravel mining can be the cause of damaging its ecosystem and affecting the river self-purification ability. Therefore, at downstream, excessive centralization of sand and gravel mining company may become the most significant factors that reduce the Tuul River's self-purification process.

Another interesting finding during the study was that the expansion of Ger district areas and road transport was strongly related to bacterial and organic contamination of the river. Ger district areas and urban runoff could be a source of bacterial and organic pollution of Tuul River in the surrounding area of Ulaanbaatar city. But the building area had less impact on water pollution compared with other anthropogenic impacts.

REFERENCE

- Aprile, F. (2014). Environmental stress effects on human health in Brazil: a Panorama to the future. *Global Journal of Interdisciplinary Social Sciences*, 3(1), 1-9.
- Ariuntuya Byambadorj, Han Soo Lee, (2019). Household Willingness to Pay for Wastewater Treatment and Water Supply System Improvement in a Ger Area in Ulaanbaatar city, Mongolia. *MDPI, Water*, 11(9), 1-18.
- B.Battsetseg. (2019). An assessment of status of the Tuul River Basin. Ulaanbaatar: Mongolia.
- Bindhusri, M. Arunachalam. (2015). Environmental impact of sand mining in Tamiraparani River, south Tamilnadu. *International Conference on Engineering Trends and Science & Humanities (ICETSH-2015)*, 123-132.
- Chamara P. Liyanage, K. Y. (2017). Impact of Population Growth on the Water Quality of Natural Water Bodies. *Sustainability, MDPI*, 9 (1405), 1-14.
- Claude E. Boyd. (2020). *Water quality*. Springer Nature. ISBN:978-3-030-23335-8.
- Cui, D., Wu, D., Liu, J., Xiao, Y., & Batchuluun Yembuu, Zolzaya. A. (2019). Understanding urbanization and its impact on the livelihood levels of urban residents in Ulaanbaatar, Mongolia. *Wiley, Growth and Change*, 5 (2), 745-774.
- Mongolian Statistical Department, (2019). *Statistical Information 2018*. Ulaanbaatar: Mongolia.
- Galimbyek. (2015). *Urban Health and Issue of Air pollution*. Ulaanbaatar: Mongolia.
- Kamata, T., Reichert, J. A., Tsevegmid, T., Kim, Y., & Sedgewick, B. (2010). *Enhancing Policies and Practices for Ger Area Development in Ulaanbaatar*. Ulaanbaatar: The World Bank.
- Metropolitan Specialized Inspection Agency. (2017). *The Environmental Impact Assessment*. Ulaanbaatar: Mongolia.
- Ministry of Construction and Urban Development Mongolia, (2013). *Research on current situation of Ulaanbaatar city*. Ulaanbaatar: Metropolitan Institute of Design.
- Ministry of Environment and Green Development. (2012). *Tuul River Basin Integrated Water Resources management Assessment Report*. Ulaanbaatar: Mongolia.
- Ministry of Environment and Tourism. (2016). *Assessment on Environmental Issue*. Ulaanbaatar: Mongolia.
- Ministry of Nature, Environment and Tourism. (2012). *Report on the State of the Environment of Mongolia*. Ulaanbaatar.
- Mohammad, S., Uddina, N., Jan, Z. L., Adamowskib, F., Ulbricha, T., Heinz-Peter, . . . Chenga, S. (2016). Feasibility of a 'greenhouse system' for household greywater treatment in nomadic-cultured communities in peri-urban Ger areas of Ulaanbaatar, Mongolia: an approach to reduce greywater-borne hazards and vulnerability. *Journal of Cleaner Production*, 4, 431-442.

- [17] Müller Alexandra., & Heléne Österlund, Jiri Marsalek, Maria Viklander . (2020). The pollution conveyed by urban runoff: A review of sources. *Science of the Total Environment*, 709, 1-3.
- [18] National Statistical Office. (2020). *Statistical Information 2019*. Ulaanbaatar: Mongolia.
- [19] National Water Committee. (2011). *Water and Sanitation Project in Mongolia*. Ulaanbaatar: Ministry of Environment and Tourism.
- [20] Nidhi Gupta, Pankaj Pandey. (2017). Effect of physicochemical and biological parameters on the quality of river water of Narmada, Madhya Pradesh, India. *Water Science*, 31(1), 11-23.
- [21] Nitasha Khatri; Sanjiv Tyagi. (2014). Influences of Natural and Anthropogenic factors on Surface and Groundwater quality in Rural and Urban Areas. *Taylor and Francis*, 8(1), 23-39.
- [22] Ochir Altansukh, G.Davaa. (2011). Application of Index Analysis to Evaluate the Water Quality of the Tuul River in Mongolia. *Scientific Research*, 3, 398-414.
- [23] R.C.Ferrier et al. (2001). Water quality of Scottish Rivers: Spatial and Temporal Trends. *The Science of the Total Environment*, 256, 327-342.
- [24] Sari, S. Y., Sunjaya, D. K., Shimizu-Furusawa, H., Watanabe, C., & Raksanagara, A. S. (2018). Water Sources Quality in Urban Slum Settlement along the Contaminated River Basin in Indonesia: Application of Quantitative Microbial Risk Assessment. *Hindawi, Journal of Environmental and Public Health*, 2018, 1-7.
- [25] T.Enkhjargal, L. B. (2016). Flood protection facilities in Ulaanbaatar: Rational use, Water quality and Water pollution. *Mongolian hydrology, Engineering geology and Geo-ecological issues*, Ulaanbaatar, Mongolian University of Science and Technology, 152-162
- [26] Tan Peck Yen, Rohasliney H. (2013). Status of Water Quality Subject to Sand Mining in the Kelantan River, Kelantan. *Tropical Life Sciences Research*, 24(1), 19-34.
- [27] The Minister of Nature, Environment and Tourism. (2011). *Report on State of the Environment of Mongolia, 2008-2010*. Ulaanbaatar: Ulaanbaatar.

ГАЦУУРТ ГОЛЫН УСНЫ ЧАНАР НАЙРЛАГАД УУЛ УУРХАЙН НӨЛӨӨ

Б. Урангоо, Ц.Соёл-Эрдэнэ*,
Монгол Улсын Их Сургууль, Хүрээлэн буй орчны хими, геохимийн лаборатори
*soyolerdene@seas.num.edu.mn

Хураангуй: Уул уурхай, ашигт малтмалын олборлолт ихсэхийн хэрээр байгаль орчинд тэр дундаа усан орчинд ихээхэн нөлөөлж, хохирол учруулсаар байна. Гацууртын орд нь Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын нутагт оршдог. Улаанбаатар хотоос 180 километр, Бороогийн алтны үндсэн ордоос 45 километр байрладаг. Сентерра Гоулд компани өдгөө эзэмшиж буй ашиглалтын тусгай зөвшөөрлүүдийг худалдаж авахын өмнө Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын нутаг дэвсгэрт Гацуурт голын нутагт шороон ордын олборлолт явагдаж байсан байна. Үүний улмаас газрын гадарга болон хүрээлэн буй орчны гидрологийн шинж чанарт өөрчлөлт орсон нь өмнө судалгааны ажлуудад дурьдагджээ. Энэхүү судалгаагаар бохирдлын өнөөгийн төлөв болон өөрчлөлтийг хугацаа, байршлаас хамааруулан нарийвчлан судлахыг зорилоо. Усны эрдэсжилт Монгол улсын усан орчны ерөнхий стандарт, унд ахуйн усны чанарын стандартуудад нийцэж байна. Бичил элементүүдийн агуулгаар хүнцэл усанд ууссан хэлбэрээр усны чанарын стандартаас олон дахин давсан ба голын ёроолын хурдаст усан орчны чанарын стандарт болон кларкийн агуулгаас олон дахин өндөр байна. Хүнцэлийн агуулга уурхайн талбайгаас холдох тусам буюу голын урсгалын дагууд буурч, уурхайн орчимд голын ёроолын хурдаст тунаж хуримтлагдаж байна. Эрүүл мэндийн эрсдэлийн үнэлгээгээр Гацуурт голын усыг унд ахуйд хэрэглэхэд хүний эрүүл мэндэд хавдрын болон хавдрын бус өвчлөл үүсгэх эрсдэлтэй байна.

Түлхүүр үг: хүнцэл, седимент, тунадасжилт, уурхай

I. УДИРТГАЛ

Монгол орны усны нөөцийн 80% нь гадаргын ус, 20% нь газрын доорх ус бөгөөд гадаргын усны нийт хэрэглээний 0.4% -ийг хүн амын унд ахуйн хэрэглээнд, 99.6% -ийг үйлдвэр үйлчилгээнд ашигладаг бол газар доорх усны 0.8% -ийг хүн амын унд ахуйн хэрэглээнд, 99.4%-ийг үйлдвэр үйлчилгээний хэрэглээнд хэрэглэдэг байна. Манай орны хувьд хүн амын төвлөрөлт, хот суурин газрын тэлэлт, үйлдвэр, хөдөө аж ахуй, уул уурхайн салбар хөгжихийн хирээр хүрээлэн буй орчинд сөргөөр нөлөөлөн, экологийн тэнцвэрт байдал алдагдаж байгаа нь сүүлийн жилүүдэд мэдэгдэхүйц ажиглагдаж байна. Усны чанарын доройтолд хүргэж байгаа гол бохирдуулагч нь бичил элементүүд юм [1]. Усны металлууд нь байгалийн болон антропоген гэсэн 2 хүчин зүйлээс үүсгэгдэж болзошгүй ба эдгээр нь ашигт малтмалын өгөршил, аж үйлдвэрийн үйл ажиллагаа, хотын бохир ус зайлуулах үйл явц, зохион байгуулалтгүй газар тариалан эрхлэлт, мөн замын хөдөлгөөн, ландшафлын нөлөөлөл зэрэг юм [2]. Хэдийгээр Монгол Улсын эдийн засагт уул уурхайн нөөц баялаг олборлолт чухал боловч буруу менежментээс үүдэлтэй усны бохирдол нь усны экосистем болон хүн амын эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлж байж болзошгүй [3]. Иймд уул уурхайн нөлөөлөлд ойр, эмзэг голуудын усны чанарыг судалж, үнэлэлт өгөн, бохирдлоос сэргийлэх, эх үүсвэрийг таслан зогсоох арга хэмжээг цаг алдалгүй авч хэрэгжүүлэх нь цаашид хүн амын эрүүл мэнд, байгаль орчны тэнцвэрт байдлыг хамгаалахад өндөр ач холбогдолтой. Гацуурт голын усны чанар уул уурхайн нөлөөгөөр өөрчлөгдөж, бохирдсон тухай өмнөх судлаачдын судалгааны дүнд дурьдагдсан [4] ба бид энэхүү

судалгаагаар бохирдлын өнөөгийн төлөв болон өөрчлөлтийг хугацаа, байршлаас хамааруулан нарийвчлан судлахыг зорилоо.

II. СУДАЛГААНЫ АРГА ЗҮЙ

Судалгааны дээжийг 2020-2022 онд Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын Гацуурт гол (RW12, RW13, RW14, RW15, GTR101, GTR201), Хараа гол (RW15-1, RW16), Гацууртын уурхайн орчимд урсах жижиг (нэр тодорхойгүй, RW12, GTR202) голоос цуглуулсан (Зураг 1). Судалгаанд арван усны дээж, дөрвөн хурдсын дээж авч амархан хувирдаг усны чанарын үзүүлэлтүүдийг (температур, нийт ууссан хатуу бодис, цахилгаан дамжуулах чанар, булингар, ууссан хүчилтөрөгч, усны орчин (pH)) “Horiba U-51” зөөврийн шинжилгээний багаж ашиглан тухайн газарт нь гэх мэт амархан хувирамтгай үзүүлэлтүүдийг газар дээр нь тодорхойлж, химийн шинжилгээг лабораторит орчин үеийн арга аргачлалаар батлагдсан стандартын дагуу шинжилгээ хийв. Усанд шинжилгээ хийхийн тулд усны ууссан нэгдлийг жинлэгдэх хэсгээс нь салгах зорилгоор шүүж (0.45 мкм нилон мембран шүүлтүүрээр) бэлтгэсэн.

Гол анион, катионуудын агуулгыг (F^- , Cl^- , NO_2^- , Br^- , NO_3^- , SO_4^{2-} , Li^+ , Na^+ , NH_4^+ , K^+ , Mg^{2+} , Ca^{2+}) МУИС-ийн Хүрээлэн буй орчны хими, геохимийн лабораторид Dionex ISC-3000 ион хроматограф багажаар тодорхойлсон.

Бичил элементийн агуулгыг (Cu, Zn, Co, Mo, As, Cd, Pb, Ni, U) Эс Жи Эс Монгол ХХК-ийн олон улсын магадлан итгэмжлэгдсэн лабораторид индукцийн холбоот плазматай масс спектрометр (ICP-MS), индукцийн холбоот плазматай оптик цацаргалтын спектрометр (ICP-OES) багажуудаар шинжлүүлэв.

1-р зураг. 2022 оны 9 сард авсан дээж

Усны чанарыг гол ионы үзүүлэлт, эрдэжилт, хатуулаг, усны чанарын индекс зэргийг MNS 0900:2018, MNS 4586:1998, ДЭМБ-ын стандарттай харьцуулан үнэлсэн.

Усны эрдэжилтийг нийт катион болон анионы нийлбэрээр тодорхойлох ба манай улсын усан орчны болон ундны усны стандарт болох MNS 4586:1998, MNS 0900:2018 болон ДЭМБ-ын стандартад заасан усны эрдэжилтийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ нь >1000 мг/л байна. <200 бол нэн цэнгэг буюу ялимгүй эрдэжилттэй, 210-500 цэнгэг буюу дунд зэргийн эрдэжилттэй, 510-1000 цэнгэгдүү буюу харьцангуй ихэвтэр эрдэжилттэй, 1100-3000 давстайвтар буюу их эрдэжилттэй, 3000-7000 давстай буюу шорвогдуу, >7100 их давстай буюу шорвог гэж ангилдаг.

Усны хатуулаг ууссан кальци (Ca²⁺) болон магнийн (Mg²⁺) ионоон үүсгэгддэг ба нийт хатуулгийн хэмжээ нь кальци, магнийн ионы концентрацын нийлбэрээр тодорхойлогдоно. Оросын эрдэмтэн, гидрохимич О.А.Алекины ангиллыг баримтлан Монгол улсын стандарттай харьцуулан <1.50 мг-экв/л маш зөөлөн, 1.51-3.00 мг-экв/л зөөлөн, 3.01-5.00 мг-экв/л зөөлөвтөр, 5.01-7.00 мг-экв/л хатуувтар, 7.01-9.00 мг-экв/л хатуу, >9.01 мг-экв/л маш хатуу байна дараах байдлаар ангилан үздэг.

Хавдрын бус өвчлөл үүсгэх эрсдэлийн хор аюулын чанарын үзүүлэлт HQ нь 1-ээс бага байхыг хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй гэж үздэг. Хүнд, бичил элементийн хоруу чанарын коэффициент (RfD) -г ХБОХА (АНУ -ын хүрээлэн буй орчны агентлаг) -ийн гаргасан үр дүнгээр тооцсон ба биеийн жинг том хүн 70 кг, хүүхэд 15 кг, өдөрт уух усны хэмжээг 2 л гэж тооцов (EPA. 1993).

$$CDI = \frac{(C \times DI)}{BW}$$

$$HQ = \frac{CDI}{RfD}$$

C – Усан дахь бичил элементийн концентраци, мкг/л

DI – Өдөрт уух усны хэмжээ (2 л/өдөр)

BW – Биеийн жин (том хүн 70 кг, хүүхэд 15 кг)

RfD –Тухайн элементийн хоруу чанарын коэффициент, мг/кг-өдөр

Хорт хавдар үүсгэх эрсдэл: ХБОХА-аас гаргасан зааврын дагуу хорт хавдар үүсгэх эрсдэл CR нь 10⁻⁴ – 10⁻⁶ хооронд байхыг хэвийн гэж үзэх ба CR>10⁻⁴ бол эрсдэлтэй, CR>10⁻⁶ бол аюулгүйд тооцно.

$$CR = \frac{CDI \times ED}{SF}$$

SF – Тухайн хавдар үүсгэгч хорт бодисын тун-хариу үйлдлийн муруй өнцгийн коэффициент (мг/кг-өдөр)

ED – амьдрах хугацаа, 70 жил

III. СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН

Усны гол ионуудын нийлбэрээр усны эрдэжилтийг тооцоолсныг 2-р зурагт харуулав.

Гацуурт голын усны эрдэжилт Монгол улсын унд ахуйн усны чанарын стандарт MNS 0900:2018 болон ДЭМБ -ын ундны усны стандартад нийцэж байна. Дээжүүдийн эрдэжилт А.М. Овчиниковын ангиллаар ерөнхийдөө бага буюу нэн цэнгэгээс харьцангуй эрдэжилттэй (125-850 мг/л) байна. Гацууртын уурхайн доод хэсэгээс авсан 2021 оны дээж GTR201 (851 мг/л) цэнгэгдүү буюу харьцангуй ихэвтэр эрдэжилттэй байна.

2-р зураг. Голын усны эрдэжилт

Усны хатуулаг (3-р зураг) маш зөөлнөөс зөөлөвтөр (1.3-3.5 мг-экв/л), харин Хараа голтой нийлэхээс өмнөх хэсэгт Гацуурт голын ус (RW15-1 дээж) 3.6 мг-экв/л буюу бусдаасаа арай өндөр байна. 2020-2022 оны дээжүүдийг харьцуулахад 2022 онд хатуулаг өссөн үзүүлэлттэй байна.

3-р зураг. Усны хатуулаг

4-р зураг. Усны дээжүүдийн гол ионы найрлага

Нийт арван усны сорьц дахь зонхилох ионыг тодорхойлсон диаграммаас (4-р зураг) харахад ихэнх сорьц нь химийн бүрэлдэхүүнээрээ анионоос гидрокарбонат (HCO_3^-) дангаараа зонхилсон, кальцийн (Ca^{2+}) бүлгийн, 1-р төрлийн ус байна.

Усны болон лагийн сорьцуудын бичил элементийн шинжилгээнд U, As, Mo, Sr, Cu, Cr, Fe, Zn, Pb, Hg, Cd, Al гэсэн нийт 12-н элементийг сонгон авсан ба эюгээрээ Cr, Pb, Hg, Al, Cd, Fe зэрэг элементүүд багажийн тодорхойлох хязгаараас (DL: <10, <0.5, <0.5, <10, <0.01, <50) бага буюу илрээгүй.

Гацуурт голын дээжүүдэд хүнцэл (As) -ийн агуулга Монгол Улсын Усан орчны ерөнхий шаардлага (MNS4586:1998) стандарт хэмжээнээс хэтэрсэн бөгөөд зурагт харуулснаар (4-р зураг) зүүнээс баруун тийш голын урсгалын дагууд буурч байна. 2020 онд авсан дээжид 218 мкг/л, 2021 онд авсан дээжүүд 28.7 мкг/л, мөн 2022 онд давтан авсан дээжид 17.1 мкг/л болж мөн хугацаа өнгөрөхөд буурсан үзүүлэлттэй ч стандарт хэмжээ (10мкг/л) -нээс 2-20 дахин давсан байна. Бусад элементүүдийн хувьд бүх дээжид стандартаас бага агуулгатай байв. Ч. Жавзан, Ц.Эрдэнэцэцэг, мөн

бусад судлаачдын “Хараа голын дунд хэсгийн цутгал голуудын усны чанарын асуудал” [5] хэмээх судалгаанд голуудын хөндийд олон жилийн турш алтны шороон ордод олборлолт явуулж байснаас хөрсөнд ул мөрийн төдий элементүүд ялангуяа хүнцэл ихээр илэрч, тэр хэсэгт голын голдирол үндсэндээ өөрчлөгдөж голын усны чанарт нөлөөлж буй талаар өгүүлсэн байна.

5-р зураг. Усны дээжүүдийн хүнцэл (As)-ийн агуулга

Гол мөрөн, далай тэнгэсийн усны бохирдлыг тодорхойлох нэг арга бол түүний ёроолын хурдаст (зарим судлаачид хагшаас гэж тэмдэглэсэн байдаг) дээжид элементийн шинжилгээ хийх, мөн хурдсын сувшлийн усанд шинжилгээ хийх аргууд байдаг [6]. Голын ёроолын хурдас тухайн голын бохирдлын мэдээллийг хадгалах боломжтойгоос гадна олон жилийн түүхэн мэдээллийг агуулсан байдаг. Гацуурт голын хурдсын элементийн агуулгыг 1-р хүснэгтэнд харуулав.

1-Р ХҮСНЭГТ. ГАЦУУРТ ГОЛЫН ХУРДСЫН ЭЛЕМЕНТИЙН НАЙРЛАГА (МГ/КГ)

	RW13	RW14	RW15	RW15-1
As	56	26	14	14
Cu	15.7	17.9	9.3	8.5
Zn	100	78	107	87
Sr	254	308	362	234
Cr	42	54	40	40
Fe	3.61	3.55	2.89	2.53
Mn	759	667	709	435
Ni	18	22	15	16
Pb	34	34	33	32

Голын ёроолын хурдсын стандарт байхгүй тул хөрсний чанарын стандарт (MNS5850:2019) болон эх газрын царцдасын (кларк) дундажтай харьцуулахад Гацуурт голын хурдсын нийт сорьцод хүнцэл (As), хар тугалга (Pb), хром (Cr), цайр (Zn) -ын агууламж харьцангуй өндөр байна. Эдгээрээс хүнцэл голын эх хэсгээр буюу уурхайн олборлолтын талбайтай ойр цэгүүдэд эрс өндөр, харин урсгал дагууд буурсан байгаа нь бохирдол голын ёроолд тунаж хуримтлагдаж буйг харуулж байна (4-р зураг).

Хавдрын бус өвчлөл үүсгэх эрсдэл

Хавдрын бус өвчлөл үүсгэх эрсдэлийн үнэлгээг As, Cu, Mo, Zn, Co, Ni, U, Pb гэсэн найман

элементээр тооцов. Хавдрын бус өвчлөл үүсгэх эрсдэлийг бичил элементийн нийлбэр утгаар тооцож үзэхэд ихэнх дээжүүд эрсдэлгүй буюу HQ үзүүлэлт 1- ээс бага байна. Харин HQ>1 буюу хавдрын бус өвчлөл үүсгэх эрсдэлтэй түвшинд Гацууртын уурхайгаас доош Гацуурт голын 2020 онд авсан дээжинд хамгийн өндөр эрсдэлтэй буюу HQ= 5.8 байв.

Хорт хавдар үүсгэх эрсдэл (CR)

Хавдар үүсгэх эрсдэлийн үнэлгээг хор аюулын утга нь тодорхойлогдсон As, Мо гэсэн хоёр элементээр тооцов. ХБХА- ын зааврын дагуу хавдар үүсгэх эрсдэлийг насанд хүрсэн хүний 70 жилийн турш залгиураар авах тун хэмжээг хорт хавдар үүсгэгч бодисын тун-хариу үйлдлийн муруйн коэффициентэд харьцуулан тооцоолсон.

6-р зураг. Гацуурт голын хурдсын дээжний зарим элементийн агуулга

7-р зураг. Усан дахь бичил элементийн хавдрын бус эрсдэл (насанд хүрсэн хүн)

CR>10⁻⁶ (1 сая хүн амд 1 тохиолдол) хооронд байхыг эрсдэлгүй ба CR>10⁻⁴ (мянган хүн амд 1) эрсдэлтэй гэж үздэг. Дээж тус бүр дээр хорт хавдар үүсгэх эрсдэлийг бичил элементийн нийлбэр утгаар тооцсон. Үр дүнгээр (2-р хүснэгт) Гацуурт голын усыг унданд хэрэглэхэд хорт хавдар үүсгэх эрсдэлтэй (>10⁻⁴ буюу 1000 хүн тутамд ~4) байна.

2-Р ХҮСНЭГТ. УСНЫ ХОРТОЙ ЭЛЕМЕНТҮҮДЭЭС ХОРТ ХАВДАР ҮҮСГЭХ ЭРСДЭЛ

	As	Mo	Нийлбэр эрсдэл
GTR202	4.8x 10 ⁻⁵	9.8 x 10 ⁻⁸	4.8 × 10 ⁻⁵
RW12	4.3 x 10 ⁻⁵	2.4 x 10 ⁻⁷	4.3×10 ⁻⁵
GTR101	4.8 x 10 ⁻³	1.0x 10 ⁻⁶	4.5 × 10 ⁻³
GTR201	6.3 x 10 ⁻⁴	1.8 x 10 ⁻⁷	6.9 × 10 ⁻⁴
RW13	3.8 x 10 ⁻³	2.2 x 10 ⁻⁷	3.8 × 10 ⁻³
RW14	3.1 x 10 ⁻³	2.4 x 10 ⁻⁷	3.1 × 10 ⁻³
RW15	2.8 x 10 ⁻⁴	2.0 x 10 ⁻⁷	2.8 × 10 ⁻⁴
RW15-1	1.9 x 10 ⁻⁴	2.0 x 10 ⁻⁷	2.0 × 10 ⁻⁴
RW16	3.2 x 10 ⁻⁵	1.4 x 10 ⁻⁷	3.3 × 10 ⁻⁵
RW17	1.8 x 10 ⁻⁵	1.6 x 10 ⁻⁷	1.9 × 10 ⁻⁵

Ш.ДҮГНЭЛТ

Манай орны хувьд хүн амын төвлөрөлт, хот суурин газрын тэлэлт, үйлдвэр, хөдөө аж ахуй, уул уурхайн салбар хөгжихийн хирээр хүрээлэн буй орчинд сөргөөр нөлөөлөн, байгалийн тэнцвэрт байдал алдагдаж байгаа нь сүүлийн жилүүдэд нэмэгдэж байна. Гацуурт голын усны эрдэжилт Монгол улсын усан орчны ерөнхий стандарт, унд ахуйн усны чанарын стандартад нийцэж байгаа ч хүнцэл зэрэг зарим бичил элементийн агуулга стандартаас олон дахин давсан бөгөөд унд ахуйд хэрэглэхэд хавдрын бус өвчлөл болон хорт хавдар үүсгэх эрсдэлтэй байна. Голын ёроолын хурдаст бичил элементийн найрлага байгалийн агуулгаас өндөр бөгөөд урсгалын дагууд буурч байгаа нь эдгээр элементүүд эх үүсвэрийн ойр орчимд голын хурдаст тунаж, хуримтлагдаж буйг харуулж байна.

ТАЛАРХАЛ

Уг судалгааны ажил нь Швейцарын хөгжлийн агентлаг болон Үндэсний геологийн албаны санхүүжилттэй эрдэм шинжилгээний төслийн хүрээнд хийгдэж байна.

НОМ ЗҮЙ

- [1] Ч. Жавзан Хараа голын усны чанарын судалгаа, ШУА, Газарзүй-Геоэкологийн хүрээлэн 2010.
- [2] Junhua Wu, Sun Guangyi, Shang Lihai, Wu Junhua, Man Yi, Occurrence and Health-Risk Assessment of Trace Metals in Raw and Boiled Drinking Water from Rural Areas of China, 2018.
- [3] Batsaikhan, Bayartungalag, Kwon, Jang-Soon, Kim, Kyoung-No, Hydrochemical evaluation of the influences of mining activities on river water chemistry in central northern Mongolia, 2016.
- [4] Гацууртын уурхайн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын судалгаа, 2014.
- [5] Ч. Жавзан Хараа голын дунд хэсгийн цутгал голуудын усны чанарын асуудал. Proceeding of the Mongolian Academy of Sciences 2018
- [6] Г. Туваанжав, Д. Мөнхзул, Л. Долгоржав, Аналитик хими ба усны шинжилгээ, 2016.

ХУТАГ-ӨНДӨР СУМ ОРЧМЫН СЭЛЭНГЭ МӨРНИЙ УСНЫ ХИМИЙН СУДАЛГАА

Гэрэлсайханы Жаргалан^{1,2}, Дэвард Стом³, Төөгөөгийн Энхдөл^{4*}

¹ Монгол улс, Улаанбаатар, МУИС, Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн сургууль,

² Хими, химийн технологийн хүрээлэн, Шинжлэх Ухааны Академи,

³ Иркутск, Оросын холбооны улс, Иркутскийн их сургууль,

⁴ Монгол улс, Улаанбаатар, МУИС, Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн сургууль,

Хүрээлэн буй орчин, ойн инженерчлэлийн тэнхим

enkhdul@seas.num.edu.mn

Хураангуй. Монгол орны гадаргын усны том эх үүсвэр болох Сэлэнгэ мөрөн нь Хойд мөсөн далайн ай савд оршиж, дэлхийн цэвэр цэнгэг устай Байгаль нуур руу цутгадаг гол цутгал юм. Байгаль нуурын ус нь цутгал голуудын усны найрлага, шинж чанараас үл хамааран дэлхийн цэнгэг уст нуур хэвээр хадгалагдаж байна. Энэ судалгааны ажлын гол зорилго нь Хутаг-Өндөр сум орчмын Сэлэнгэ мөрөн түүний цутгал голуудын усны 8 дээжийн гидрохимийн үзүүлэлтийг тодорхойлж, цутгал голуудын Сэлэнгэ мөрөн дэх нөлөөллийг тодорхойлох, бохирдлын түвшнийг үнэлэхэд оршино. Судалгааны үр дүнгээс үзэхэд голын усны ерөнхий үзүүлэлт, гол ионууд, биогенийн үзүүлэлтүүд болон микроэлементийн шинжилгээний бүх үзүүлэлтийн агууламж Монгол Улсын гадаргын усны стандарт (MNS:4586-1998)-ийн утгаас хэтрээгүй, нийцтэй үр дүн гарч байна. Усны химийн шинж чанар нь А.О.Алекины ангиллаар 62.5% нь гидрокарбонатын бүлгийн кальцийн ион зонхилсон зөөлөн, 37.5% нь магнийн ион зонхилсон зөөлөвтөр усны ангид багтаж, эрдэжилтийн хэмжээ нь дунд зэргийн эрдэжилттэй буюу цэнгэг усны ангилалд (А.М.Овчинниковын ангилал) байгаа нь судалгаанаас харагдлаа. Мөн голын усны чанарыг үнэлж үзэхэд Сэлэнгэ мөрөн түүний цутгал голуудаас авсан 8 дээж бүгд “Маш цэвэр” (I) ангилалд багтаж байна. Усны микроэлементүүдээс As, Ni, Mo, Co - ийн агуулга цутгал голуудад харьцангуй өндөр агуулажтай байна. Мөн эрдэжилт болон хатуулгын хэмжээгээр цутгал голууд нь өндөр агууламжтай байгаа нь голуудын дагуу суурьшлын бүс нэмэгдэхийн хирээр Сэлэнгэ мөрний усны бохирдол нэмэгдэж болзошгүй байгааг харуулж байна.

Түлхүүр үг: цутгал гол, голын усны бохирдол, химийн найрлага, микроэлемент

I. УДИРТГАЛ

Сэлэнгэ мөрөн нь Монгол улсын нутаг дэвсгэрийн 19%-д тархсан 299,690 м² талбайг эзлэх бөгөөд мөн ОХУ-ын Байгаль нуурт цутгадаг олон улсын ач холбогдолтой нуурын нэг юм. Байгаль нуурын усны эзлэхүүний хамгийн их цутгалыг буюу 60%-ийг бүрдүүлдэг онцлогтой [1]. Сэлэнгэ мөрөнд Орхон, Туул, Хараа, Ерөө гэх мэт томоохон голууд цутгадаг.

Орхон, Туул, Хараа голын сав газар нь Монгол улсын газар тариалан, уул уурхай, аж үйлдвэрийн чухал төв болдог бөгөөд хүн амын тал хувь нь энэ бүсэд оршин суудаг [2]. Сэлэнгэ мөрний бохирдол нь нэг талаас Туул голоос эхлэн Орхон голоор дамжин, нөгөө талаас Хараа голоор дамжин Орхон голд орж байгаа Зүүнхараа, Дархан хотын үйлдвэр, аж ахуйн бохир ус юм [3]. Усны чанар нь гол мөрний эхэн дээр цэнгэг байдаг бөгөөд цутгал голуудын бохирдол үүсгэдэг гол эх үүсвэр нь хот суурин газрын бохир ус болон уул уурхайн нөлөөтэй гэж үздэг [4, 5].

Сэлэнгэ мөрөнд хийсэн судалгаагаар микроэлементүүд (As, Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn) болон тэжээлийн бодис (NH₄⁺, NO₂⁻, NO₃⁻, PO₄³⁻) болон ион (SO₄²⁻)-ны концентрац их байгаа нь тогтоогдсон [6, 7, 8]. Сэлэнгэ мөрний гадаргын усанд хүнд металл болон хүнцлийн хэмжээ ихсэж байгаа нь уул уурхай, үйлдвэржилтийн сөрөг нөлөөтэй холбоотой [9, 10, 11]. Гүний болон гадаргын ус хүнд металл болон хүнцэлд

бохирдоход хүн болон экосистемд сөрөг нөлөө үзүүлж болзошгүй [8]. Сэлэнгэ мөрний ай сав газар, цутгал голуудын усны чанарын судалгаа Хараа, Ерөө гэх мэт том голууд дээр өргөн хийгдсэн [2,3,7,8,12] боловч жижиг цутгал голуудын нөлөөллийн судалгаа цөөн байна.

Энэхүү судалгаагаар Булган аймгийн Хутаг-Өндөр сумын нутагт Сэлэнгэ мөрөн болон жижиг цутгал голуудаас дээжийг сонгон авсан. Хутаг-Өндөр сум нь баруун хойд талаар Хөвсгөл аймгийн Тариалан сумтай, баруун урд талаар Булган аймгийн Баян-Агт, зүүн талаар Сэлэнгэ, урд талаар Сайхан, хойд талаар Тэшиг сумтай хиллэнэ. Хөвсгөл аймгийн Тариалан сум нь жилдээ дунджаар 10 мянган га-д үр тариа тариалдаг аймгийн газар тариалангийн голлох бүс нутаг юм [13].

Энэхүү судалгаа нь Сэлэнгэ мөрөн болон жижиг цутгал голуудын усны химийн найрлагыг тодорхойлж, өмнө хийгдсэн судалгаатай харьцуулж цаашдын судалгааны чиглэлийг тодорхойлоход оршино. Тус судалгааны ажлын үр дүнг 1974 болон 2011-2016 онуудад хийгдсэн судалгаатай харьцуулсан [3, 20].

1-р зураг. Дээж авсан цэгүүдийн байршил

II. МАТЕРИАЛ БОЛОН АРГАЗҮЙ

A. Дээж авалт

Сэлэнгэ мөрөн болон жижиг цутгал голуудын усны дээжийг урсгалын дагуу 1-р зурагт харуулсан 8 цэгээс 2022 оны 9 сарын 20-25-ны хооронд авав. Дээж авсан цэгүүдийг MS (mainstream) буюу Сэлэнгэ мөрний дагуу, SS (sidestream) буюу цутгал голуудаар ялган ангилав. (1-р хүснэгт)

1-Р ХҮСНЭГТ. ДЭЭЖ АВСАН ЦЭГҮҮДИЙН БАЙРШИЛ

#	Код	Дээж авсан цэг	Уртраг, өргөрөг
1	MS1	Сэлэнгийн гацаа	49.39584383836872, 102.01839679148746
2	SS2	Зүлэгтэйн гол	49.402411579794126, 102.00300735957144
3	SS3	Тээлийн гол	49.3964501152539, 102.54213625558799
4	MS4	Хутаг-Өндөр сум	49.38404121156476, 102.69288530883438
5	MS5	Цагаан бургасын голын бэлчирээс дээш	49.35922576798872, 102.7371535000507

B. Үр дүнгийн боловсруулалт

Усны эрдэсжилтийг А.М.Овчинниковын ангилал, хатуулгийг О.А.Алекины ангилалын нормыг өөрийн орны стандарт нөхцөлд тохируулан гаргасан ангиллаар тодорхойлов [14,15]. Гадаргын усны чанар, бохирдлыг усны орчин болон шим бохирдлын үзүүлэлтүүдээр

D. Усны чанар бохирдлын индекс (УЧИ)

Усны чанар бохирдлын индексийг CCME Water Quality Index тодорхойлох аргачлалын дагуу

6	MS6	Гуртын гүүр	49.38022299187004, 102.84406444204159
7	SS7	Их төлбөрийн гол	49.34784885371184, 102.97002239686546
8	MS8	Сэлэнгийн цагаан булан	49.34024116478299, 103.02365098511615

C. Элементийн анализ

Элементийн (Al, Ba, Ca, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, P, Sr, Ti, V, Zn, Be, Sc, Co, Ni, Ga, Mo, As, Se, Rb, Y, Zr, Nb, Ag, Cd, In, Sn, Sb, Te, Cs, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Hf, Ta, W, Hg, Tl, Pb, Bi, Th, U) агуулгыг масс спектрометрийн (ICP-MS) болон атом шингээлтийн (ICP-OES) аргаар тодорхойлов. F⁻, Cl⁻, NO₃⁻, SO₄²⁻-ийг ион хроматографын аргаар тодорхойлсон. Усны ерөнхий химийн шинжилгээг (pH, T^oC, CO₃²⁻, HCO₃⁻, Cl⁻, SO₄²⁻, NO₂⁻, NO₃⁻, Na⁺+K⁺, Ca²⁺, Mg²⁺, Fe²⁺, Fe³⁺, NH₄⁺, Эрдэс, Ерөнхий хатуулаг, Cond, НУХ, ПИЧ) нойтон химийн аргаар тодорхойлов.

тооцож “Усан орчны чанарын үзүүлэлт MNS 4586:98” стандарт [16] болон Байгаль Орчны сайд, Эрүүл Мэндийн сайдын 1997 оны 143/А-352 тоот тушаалаар баталсан “Гадаргын усны цэврийн зэргийн норм (ГУЦЗАН)” [17]-тай харьцуулан үнэлж бохирдлын түвшнийг тогтоов.

тодорхойлов [18]. Уссан хүчилтөрөгч, аммоний ион, нитрит, перманганатын исэлдэх чанар, булингаршил, умбуур бодисын үзүүлэлтийг үндэслэн дараах томъёоны дагуу тооцоолов.

$$УЧИ = \left(\frac{\sum_{i=1}^n C_i}{n} \right) \quad (1)$$

УЧИ- усны чанарын индекс
 C_i -үзүүлэлтүүдийн агуулга
 PL_i – үзүүлэлтүүдийн зөвшөөрөгдөх хэмжээ
 n – нийт үзүүлэлтүүдийн тоо

III. ҮР ДҮН БА ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

A. Физик-химийн шинж чанар

Судалгаанд хамрагдсан голын усны дээж цуглуулсан байршил болон тухайн голын усны шинж чанарыг илтгэдэг чухал үзүүлэлтүүд болох нийт ууссан хатуу бодис (НУХ) болон рН-ийг 2-р хүснэгтээр үзүүлэв. Дээж авсан голын рН нь 7.36-8.24 буюу саармагаас бага шүлтлэг орчинтой, MNS 4586:1998 стандартаас даваагүй байна. 1974 болон 1975 онд Хутаг-Өндрийн гармаас авсан дээжний рН утга нь 8.1 болон 8.4 байсан [3] нь тус судалгааны үр дүнтэй харьцуулахад шүлтлэг чанар бага зэрэг өндөр байна.

2-Р ХҮСНЭГТ. ДЭЭЖ АВСАН ЦЭГҮҮДИЙН ФИЗИК-ХИМИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Код	Дээж авсан цэг	рН	НУХ, мг/л
-----	----------------	----	-----------

1	MS1	Сэлэнгийн гацаа	7.58	173
2	SS2	Зүлэгтэйн гол	7.36	271
3	SS3	Тээлийн гол	8.00	222
4	MS4	Хутаг-Өндөр сум	7.90	170
5	MS5	Цагаан бургасын голын бэлчрээс дээш	7.87	170
6	MS6	Гуртын гүүр	7.92	169
7	SS7	Их төлбөрийн гол	8.15	229
8	MS8	Сэлэнгийн цагаан булан	8.24	175

Нийт ууссан хатуу бодис (НУХ) нь тухайн усны эрдэсжилттэй шууд хамааралтай байдаг. Нийт ууссан хатуу бодисын хэмжээ нь 170-271 мг/л байсан бөгөөд Зүлэгтэйн гол хамгийн их утгатай (271 мг/л) байна.

B. Химийн найрлага

Судалгаанд хамрагдсан Сэлэнгэ мөрөн түүний цутгал голын усны химийн шинжилгээний дүнг 3-р хүснэгтэд үзүүлэв. Шинжилгээний дүнгээс харахад Сэлэнгэ мөрөн түүний цутгал голуудын усны нийт хатуулаг 2.75-4.51 мг-экв/л, натри+кали (Na⁺+K⁺) 3-22 мг/л, кальци (Ca²⁺) 27.1-40.1 мг/л, магни (Mg²⁺) 9.7-32.2 мг/л, гидрокарбонат (HCO₃⁻) 161.7-256.2 мг/л, хлор (Cl⁻) 3.2-5.7 мг/л, сульфат (SO₄²⁻) 7-12 мг/л, нийт эрдэсжилт 233.9-348.4 мг/л хооронд агуулагдаж байна.

3-Р ХҮСНЭГТ. СЭЛЭНГЭ МӨРНИЙ АЙ САВ ГАЗРЫН ГОЛЫН УСНЫ ГОЛЛОХ ИОНУУДЫН АГУУЛГА, МГ/Л

Дээж авсан цэг	Нийт хатуулаг мг-экв/л	Исэлдэх чанар	Na ⁺ +K ⁺	Ca ²⁺	Mg ²⁺	HCO ₃ ⁻	Cl ⁻	SO ₄ ²⁻	Нийт эрдэсжилт
Сэлэнгэ мөрний дагуух дээжүүд									
MS1	2.8	1.8	7.1	40.1	9.7	170.8	5.0	8.0	240.6
MS4	2.8	2.4	6.8	38.1	10.3	167.8	5.3	7.0	235.3
MS5	2.8	2.2	6.8	37.1	10.9	167.8	5.3	7.0	234.9
MS6	2.8	2.4	7.5	37.1	10.9	161.7	5.7	8.0	233.9
MS8	2.8	1.9	11.7	39.7	10.3	134.2	5.3	9.0	234.2
Цутгал голуудын дээжүүд									
SS2	4.5	1.6	3.0	37.3	32.2	256.2	5.7	12.0	348.4
SS3	3.2	2.2	18.6	27.1	21.9	213.5	3.2	8.0	298.2
SS7	3.7	1.8	22.0	39.1	21.0	213.5	4.6	10.0	334.3
Олон жилийн судалгаа [3]									
1974.07.20	2.8	1.1	3.0	31.8	14.3	149.5	6.4	9.3	212.4
1975.07.25	1.9	10.4	16.8	25.9	6.1	132.8	2.7	4.3	188.6

Судалгааны дүнгээс харахад Зүлэгтэйн гол (SS2), Тээлийн гол (SS3), Их Төлбөрийн голоос (SS7) авсан дээжүүд буюу Сэлэнгэ мөрөнд цутгаж буй голуудын агуулга нь Сэлэнгэ мөрний дагуу авсан цэгүүдээс өндөр байгаа нь харагдаж байна.

Сэлэнгэ мөрний дагуу авсан дээжүүдийн дундаж утгаас (MS1,4,5,6,8) Зүлэгтэйн гол (SS2), Тээлийн гол (SS3), Их Төлбөрийн гол (SS7)-ын хатуулгийн утга 1.6-1.3 дахин, эрдэсжилт 1.3-1.5 дахин, магни 2-3.1 дахин, гидрокарбонат 1.3-1.6 дахин, сульфат 1.3-1.5 дахин их байна. Эрдэсжилт болон хатуулгийн хэмжээнээс авч үзвэл дээрх голууд нь суурьшлын, газар тариалангийн бүстэй

ойр тул хүний үйл ажиллагаанаас хамаарч бохирдож байна. Цаашдаа цутгал голууд дагуу суурьшлын бүс нэмэгдэхийн хирээр Сэлэнгэ мөрний усны бохирдол нэмэгдэж болзошгүй байна.

Сэлэнгэ мөрний ай сав газрын голын усны шим бохирдлын үзүүлэлт болох аммонийн азот, нитритийн азот, исэлдэх чанарын агуулгыг үзэхэд 2 дэх цэг дээр (SS2) 2мг/л NO₃⁻, бусад цэгүүдэд азотын бохирдолгүй гарсан. Исэлдэх чанар нь 1.76-2.4 мг/л хооронд гарсан нь “Усан орчны чанарын үзүүлэлт MNS 4586:1998” стандартын утгаас (10 мг/л) хэтрээгүй байна.

1-р график. Голын уртын дагууд усны эрдэс, хатуулгийн агууламж

С. Усны чанарын индекс (УЧИ)

Сэлэнгэ мөрний дагууд эрдэсжилтийн утга 234 мг/л-ээс 348 мг/л-ын хооронд байгаа нь бүх дээжүүд цэнгэг ангилалд хамаарч байна. Хамгийн их эрдэсжилттэй голд Зүлэгтэйн гол (SS2) (348 мг/л) болон Их төлбөрийн гол (SS7) (334 мг/л) хамаарч байна. Усны хатуулгийн хувьд авч үзвэл цутгал голууд болох Зүлэгтэйн гол (SS2) (4.51 мг-экв/л), Тээлийн гол (SS3) (3.15 мг-экв/л), Их төлбөрийн гол (SS7) (3.68 мг-экв/л) нь зөөлөвтөр (3.3-3.5 мг-экв/л) ангилалд багтаж байгаа бол Сэлэнгэ мөрний дагуух дээжүүд нь зөөлөн (1.5-3.0

мг-экв/л) хатуулагтай усны ангилалд багтаж байна (1-р график).

Сэлэнгэ мөрөн түүний цутгал голуудаас авсан 8 дээж бүгд 100% нь гадаргын усны цэврийн зэргийн норм (ГУЦЗАН)-ын “Маш цэвэр” (I) ангилалд хамаарагдаж байна (4-р хүснэгт). Цутгал голууд болох зүлэгтэйн гол (SS2), Тээлийн гол (SS3) болон Их төлбөрийн голын (SS7) дээжүүд нь гидрокарбонатын ангийн магнийн ион зонхилсон ус байсан бол Сэлэнгэ мөрний дагуух дээжүүд нь гидрокарбонатын ангийн кальцийн ион зонхилсон ус байна.

4-Р ХҮСНЭГТ. СЭЛЭНГЭ МӨРӨН ТҮҮНИЙ ЦУТГАЛ ГОЛУУДЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Дээж авсан цэг	MS1	SS2	SS3	MS4	MS5	MS6	SS7	MS8
Бохирдлын зэрэг	I	I	I	I	I	I	I	I
А.О.Алекины индекс	C ₁ Ca	C ₁ Mg	C ₁ Mg	C ₁ Ca	C ₁ Ca	C ₁ Ca	C ₁ CaMg	C ₁ Ca

Олон жилийн горимын судалгааны дүнгээс үзэхэд А.О.Алекины ангиллаар Сэлэнгэ мөрөн түүний цутгал голууд нь гидрокарбонатын ангийн кальцийн бүлгийн ихэвчлэн I төрлийн сул шүлтлэг орчинтой (pH=8.1) зөөлөн (2.9мг-экв/л), дунд

зэргийн эрдэсжилттэй (330мг/л) ус гэж тодорхойлсон [3]. Энэхүү судалгааны дүнгээс харахад Сэлэнгэ мөрний дагуух дээж нь олон жилийн судалгааны дүнтэй нийцэж байгаа бол цутгал голуудад нь магнийн ион зонхилж байна.

D. Микроэлементийн агууламж

Сэлэнгэ мөрөн түүний цутгал голуудын сонгогдсон 8 цэгийн усанд микроэлементийн агууламжийг тодорхойлж “Усан орчны чанарын үзүүлэлт” MNS 4586:1998 стандарттай харьцуулж 2-р график-т үзүүлэв. Шинжилгээний дүнгээс харахад Зүлэгтэйн гол бусад цэгүүдтэй харьцуулахад (SS2) Мо (7.8мкг/л) болон Ni

(4.1мкг/л)-ийн агууламж хамгийн их, Тээлийн голд (SS3) As (1.48мкг/л) хамгийн их, Их төлбөрийн голд (SS7) Со (0.3мкг/л) хамгийн их агуулагдаж байна. Эдгээр микроэлементүүдийн агууламж нь MNS 4586:1998 стандартын шаардлага хангаж байна.

5-Р ХҮСНЭГТ. МИКРОЭЛЕМЕНТИЙН БУСАД СУДЛААЧДЫН ҮР ДҮНТЭЙ ХАРЬЦУУЛСАН ХАРЬЦУУЛАЛТ (МКГ/Л)

Хүнд металлууд	Дэлхийн дундаж [19]	Сэлэнгэ мөрний ай сав дундаж (n=475) 2011-2016 [20]	Судалгааны дээжийн дундаж утга, стандарт хазайлт, n=8
As	0.6	1.1	0.88±0.33
Co	0.08	0.09	0.25±0.03
Mo	0.4	1.5	4.7±1.3
Ni	0.8	0.6	2.9±0.55

2-р график. Зарим хүнд металлын агууламж

Зарим микроэлемент (As, Co, Mo, Ni)-ийн дэлхийн дундаж утга болон Сэлэнгэ мөрний ай сав дагуу 2011-2016 оны хооронд хийгдсэн бусад судалгааны үр дүнг 5-р хүснэгтэд харуулав. Тус судалгааны 8 дээжид хүнцлийн дундаж утга нь 0.88 мкг/л байсан нь дэлхийн дундаж утгаас дээгүүр байна. Зүлэгтэйн гол (SS2) болон Их төлбөрийн гол (SS7)-д хүнцлийн агууламж 1.48 болон 1.33 мкг/л байгаа нь 2011-2016 оны бусад судалгаанаас (1.1мкг/л) өндөр байна. Тус судалгааны 8 дээжид кобальтын (Co) дундаж утга (0.25 мкг/л) нь 2011-2016 оны хооронд хийгдсэн судалгааны дүнтэй харьцуулахад 2.8 дахин их, молибдений (Mo) дундаж утга (4.7 мкг/л) нь 3 дахин, никелийн (Ni) дундаж утга (2.9 мкг/л) нь 4.8 дахин их байна. Үүнээс үзэхэд Сэлэнгэ мөрөн түүний цутгал голуудад Co, Ni, Mo-ийн агууламж сүүлийн 6 жилийн хугацаанд 2.8, 3, 4.8 дахин тус тус нэмэгдсэн байна. Мөн голын усны микроэлементийн агуулгыг ГУЦЗАН-тай харьцуулахад “Цэвэр” буюу (II) зэргийн усны ангилалд хамаарч байна.

IV. ДҮГНЭЛТ

Сэлэнгэ мөрөн нь Монголын цэнгэг устай мөрнүүдийн тоонд ордог бөгөөд Байгаль нуур руу цутгадаг олон улсын ач холбогдол бүхий мөрөн юм. Энэхүү судалгаагаар Сэлэнгэ мөрний Хутаг-Өндөр орчмын 8 цэгт авсан дээжид химийн бүрэлдэхүүн, эрдэсжилт, хатуулаг, микроэлементийн шинжилгээг тус тус хийж олон жилийн өмнөх судалгаатай харьцуулан үзсэн бөгөөд мөн Монгол улсын гадаргын усны стандарт MNS 4586:1998 болон

гадаргын усны цэврийн зэргийн норм (ГУЦЗАН)-ын утгатай харьцуулан үзэж бохирдлын зэргийг тооцов. Энэхүү судалгаанаас үзэхэд 8 цэг дээрх бүх дээжүүд нь цэнгэг усны ангилал, шим бохирдлын зэрэглэлээр I буюу “маш цэвэр” ангилалд багтаж байгаа бол микроэлементийн агууламжийн хувьд “цэвэр” буюу II зэргийн усны ангилалд хамаарч байна. Судалгаанд хамрагдсан Сэлэнгэ мөрөн түүний цутгал голуудын ус бүгд гидрокарбонатын ангийн, 62.5% нь кальцийн бүлгийн зөөлөн, 37.5% нь магнийн бүлгийн зөөлөвтөр ангид хамаарагдаж байна. Микроэлементийн хувьд Co, Ni, Mo-ийн дундаж агуулга нь 2011-2016 оны хооронд авсан бусад судалгааны үр дүнтэй харьцуулж үзэхэд 2.8, 3 болон 4.8 дахин өндөр байна. Хүнцлийн агууламж нь Зүлэгтэйн гол (SS2) болон Их төлбөрийн гол (SS7)-д 2011-2016 оны бусад судалгааны үр дүнгээс өндөр агуулагдаж байна. Сэлэнгэ мөрөнд цутгаж буй Зүлэгтэйн гол, Тээлийн гол болон Их төлбөрийн голын дээжүүд нь Сэлэнгэ мөрний дагуу авсан дээжүүдтэй харьцуулахад хатуулаг, эрдэсжилтийн утга болон микроэлементийн агуулга өндөр гарсан нь суурьшлын бүс нэмэгдэхийн хирээр цутгал голууд бохирдож байгааг харуулж байна. Тус судалгаагаар цутгал голуудын бохирдол нь Сэлэнгэ мөрний усны чанарт нөлөөлөх магадлалтай тул цаашид дээжийн тоог нэмж нарийвчлан судлах шаардлагатай.

ТАЛАРХАЛ

Судалгааны ажлыг санхүүжүүлсэн Оросын Холбооны улстай хамтарсан Шинжлэх Ухаан, Технологийн Сан (ШУТ2021/336)-д талархал илэрхийлье.

НОМЗҮЙ

- [1] UNOPS. Lake baikal basin transboundary diagnostic analysis (2013). Available at: <http://baikal.iwlearn.org/en>.
- [2] Chalov, S., Kasimov, N., Lychagin, M., Belozeroва, E., Shinkareva, G., Theuring, P., Romanchenko, A., Aleexevsky, A., Garmayev, E. Water Resources Assessment of the Selenga-Baikal River System. *Geo-Oeko* 34(1-2):77-102 (2013).
- [3] А.Мөнгөнцэцэг, “Сэлэнгэ мөрний гидрохими”, Монгол улсын их сургууль, химийн факультет, Улаанбаатар, 2006
- [4] Karthe, D., Chalov, S., & Borchardt, D. Water resources and their management in central asia in the early twenty first century: status; challenges and future prospects. *Environmental Earth Science*. 73(2):487-499 (2015a). doi:10.1007/s12665-014-3789-1.
- [5] The United Nations world water development report 2018: nature-based solutions for water (2018), available at: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261424>
- [6] Batbayar, G., Pfeiffer, M., von Tümpling, W., Kappas, M., & Karthe, D. Chemical water quality gradients in the Mongolian sub-catchments of the Selenga River basin. *Environmental Monitoring and Assessment*, 189, 1-28 (2017).
- [7] Myangan, O., Kawahigashi, M., Oyuntsetseg, B. et al. Impact of land uses on heavy metal distribution in the Selenga River system in Mongolia. *Environ Earth Sci* **76**, 346 (2017). <https://doi.org/10.1007/s12665-017-6664-z>
- [8] Nadmitov, B., Hong, S., In Kang, S. et al. Large-scale monitoring and assessment of metal contamination in surface water of the Selenga River Basin (2007–2009). *Environ Sci Pollut Res* 22, 2856–2867 (2015). <https://doi.org/10.1007/s11356-014-3564-6>
- [9] Hofmann, J., Karthe, D., Ibisch, R., Schäffer, M., Avlyush, S., Heldt, S., Kaus, An Initial Characterization and water quality assessment of stream landscapes in Northern Mongolia. *Water* 7: 3166-3205 (2015).
- [10] Nadmitov, B., Hong, S., Kang, S., Chu, J., Gomboev, B., Jancivdorj, L., Lee, C., & Khim, J. Large-scale monitoring and assessment of metal contamination in surface water of the Selenga River Basin (2007–2009). *Environmental Science and Pollution Research* 22, 2856-2867 (2015). doi:10.1007/s11356-014-3564-6.
- [11] Karthe, D., Chalov, S., Moreido, V. et al. Assessment of runoff, water and sediment quality in the Selenga River basin aided by a web-based geoservice. *Water Resour* 44, 399–416 (2017). <https://doi.org/10.1134/S0097807817030113>
- [12] Momo Consortium (2009) Integrated water resources management for Central Asia: model region Mongolia (MoMo) - Case study in the Kharaa river basin - Final project report. September 2009. Available at http://www.iwrm-momo.de/download/MoMo%202009_MoMo1%20Final%20Report.pdf Accessed 15 June 2013.
- [13] Тариалан сум, <https://tarialan.khs.gov.mn/>
- [14] Ч.Жавзан, “Орхон голын сав газрын гидрохими”, х. 19-73, 2011
- [15] Alekin, O.A., Basics of hydrochemistry, Leningrad: Gidrometeoizdat, 1970, pp. 235.
- [16] MNS 4586:1998. Усан орчны чанарын үзүүлэлт. Ерөнхий шаардлага.
- [17] “Гадаргын усны цэврийн зэргийн норм (ГУЦЗАН)” <https://old.legalinfo.mn/annex/details/4386?lawid=7618>
- [18] Canadian Water Quality Guideline for the protection of aquatic life, CCME water quality index user’s manual, 2017 <https://ccme.ca/en/res/wqimanualen.pdf>
- [19] Kasimov, N.; Shinkareva, G.; Lychagin, M.; Kosheleva, N.; Chalov, S.; Pashkina, M.; Thorslund, J.; Jarsjö, J. River Water Quality of the Selenga-Baikal Basin: Part I—Spatio-Temporal Patterns of Dissolved and Suspended Metals. *Water* 12, 2137 (2020). <https://doi.org/10.3390/w12082137>
- [20] Glotov, V.V.; Postnikova, O.V. Assessment of water quality of rivers of the Transbaikal territory and its changes under the influence of anthropogenic factors. *Transbaikal State University J.* 2015, 4, 13–18.

ЦОЙЦОН НУУРЫГ СЭРГЭЭХ ЗУРАГ ТӨСӨЛ, БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ТАЛААР

Батсүхийн Мөнхтөр¹, Баттөрийн Батзаяа², Хасбаатарын Бадарч

¹ Монгол улс, Улаанбаатар, ШУА-ийн Газарзүй, Геоэкологийн хүрээлэн, усны нөөц, ус ашиглалтын салбар

² “Престиж инженеринг” ХХК, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Жамьян гүний гудамж, Даун Таун, 10 давхар

и-мэйл хаяг: munkhturb@mas.ac.mn

Abstract: Lake Tsoitson dried up 50 years ago. In July 2017, a team of scientists from the Institute of Geography and Geology of MAS visited and concluded that it is possible to divert the Khodon River and restore the lake with the help of water structures. In 1971, due to the flood, the Khodon river was diverted, and the water in the lake became dry.

"Prestige Engineering" LLC and the partnership of the Institute of Geography and Geocology of MAS cooperated to reduce the desertification of Darkhad Depression and restore the Tsoitson Lake on a turnkey basis by the order of the Khuvsgul Governor's Office. The design of the work "Reducing the desertification of the Darkhad depression and restoring the Tsoitson lake" was based on the results of a comprehensive research report conducted in Hodon river and Tsoitson lake in August 2021 jointly by the Institute of Geography and Geocology of MAS and "Prestige Engineering" LLC. transfer to the main diversion, the basic technical solution of the design was made.

In 2022, "Prestige Engineering" LLC completed the construction work and handed it over to the customer. By building a dam to direct the flow of the Khodon River and changing its direction, the river's water flows into the Tsoitson Lake. In this way, the water of Tsoitson Lake will gradually recover, a humid climate will be created in the region, desertification will decrease and ecological conditions will be created.

Түлхүүр үг: Нуурыг нөхөн сэргээх, голын голдирол, урсгал чиглүүлэх далан

I. ОРШИЛ

Цойцон нуур нь Хөвсгөл аймгийн Рэнчинлхүмбэ сумын нутагт оршдог төв хэсэгтээ ойролцоогоор 3 м гүн цэнгэг нуур байжээ. 1971 он хүртэл Цойцон нуур Ходон голын дөрөө нуур байсан бөгөөд нуурын баруун хойноос Ходон гол цутгаж нуураас халин гарч Шишхэд голд нийлдэг байжээ. Гэтэл Ходон гол Цойцон нуурын систем 1971 оны их үерийн нөлөөгөөр гол голдирлоо өөрчлөн зайлнаас Дархадын хотгорын бүлэг нуурын экосистемд ихээхэн өөрчлөлт орсон байна.

Нуураас гарч байсан голыг 1:100 000 масштабтай байр зүйн зураг дээр Ходон гол гэж тэмдэглэсэн байх ба нутгийн хүмүүс Буянт гол нэрлэдэг болжээ.

ШУА-ийн Газарзүй, Геоэкологийн хүрээлэнгийн 2017 оны 7-р сард хийсэн судалгаагаар Цойцон нуур хатаж ширгэсэн ба зөвхөн нуурын урд болон хойд захад жижиг хонхорт устай байсан байна. Ширгэх явц нь 1971 оны үерээр Ходон голын голдирол өөрчлөгдөж нуурын ус гэжээгдэлгүй болсноор түвшин аажмаар

буурсантай холбоотой гэж үзсэн байна. Энэ үед Цойцон нуур гэж ярих боловч нуур байхгүй харин борооны ус, нэг бэсрэг булгаар гэжээгддэг тойром үлдсэн байна [1].

1-р зураг. Цойцон нуурын сансарын зураг /2021/

2-р зураг. Цойцон нуур орчны ерөнхий байдал

II. СУДАЛГАА ЯВУУЛСАН ТАЛБАЙ

A. Судалгааны талбай ба уур амьсгал

Хөвсгөл аймгийн Рэнчинлхүмбэ сумын нутаг дэвсгэр нь газар зүйн мужлалын хувьд Хөвсгөлийн уулархаг мужид багтана. Далай түвшнээс 3500 м-ээс дээш өргөгдсөн Хорьдол Сарьдаг, Бүрэнхааны нуруу, Улаан, Хүнхэр тайга, Рэнчилхүмбэ, Хонин өндөр, Алхайн гозгор, Арсайн өндөр шовх нуруудаар хүрээлэгдсэн нутаг юм. Цойцон нуур, Ходон голын сав газрын усны горим, нөөцийг тодорхойлогч хамгийн гол хүчин зүйл бол бүс нутгийн уур амьсгал [2].

Сүүлийн жилүүдэд дулааны улиралд агаарын температур огцом нэмэгдэж, хур тунадас нэмэгдэхгүй байгаа нь бүс нутагт тохиолдож байгаа нуур тойром, булаг шандын ус татрах, цөлжилт, хуурайшлын нэг хүчин зүйл юм. Цойцон нуур орчимд орших цаг уурын Рэнчинлхүмбэ, Цагааннуур өртөөний уур амьсгалын олон элементүүдээс усны нөөцөд нөлөөлж, урсацын эх

үүсвэр болж байдаг хур тунадас ба агаарын температурыг сонгон дүн шинжилгээ хийв. Рэнчинлхүмбэ өртөөгөөр олон жилийн агаарын дундаж температур -6.7°C . Агаарын температурын жилийн явцыг авч үзэхэд жилийн хамгийн дулаан долоодугаар сарын агаарын дундаж температур 14.2°C , нэгдүгээр сарын агаарын температурын дундаж -32.1°C , харин Цагааннуур өртөөгөөр олон жилийн агаарын дундаж температур -7.0°C байна. Агаарын температурын жилийн явцыг авч үзэхэд жилийн хамгийн дулаан долоодугаар сарын агаарын дундаж температур 15.5°C , харин нэгдүгээр сарын агаарын температурын дундаж -33.2°C байгаа нь маш хүйтэн өвөл болдог, бусад газартай харьцуулахад ерөнхийдөө хүйтэн байдгийг харуулж байна.

3-р зураг. Рэнчинлхүмбэ өртөөний температурын олон жилийн өөрчлөлт /1985-2016 он дуустал 34 жил/.

4-р зураг. Рэнчинлхүмбэ өртөөний нийлбэр тунадасны олон жилийн өөрчлөлт/1985-2016 он дуустал 31 жил/.

В. Судалгааны талбайн ус зүй судалгаа

Жилийн нийлбэр хур тунадас олон жилийн дунджаар Рэнчинлхүмбэ өртөөгөөр 273.3 мм, олон жилийн өөрчлөлтийг авч үзэхэд жилийн нийлбэр хур тунадас Рэнчинлхүмбэ өртөөгөөр сүүлийн жилүүдэд 20-40 мм буурсан байна. Харин Цагааннуур өртөөгөөр хур тунадас сүүлийн жилүүдэд нэмэгдэх хандлага ажиглагдаж байна. Энэ нь Доод Цагааннуурын бичил уур амьсгалын нөлөө байж болох юм. 2017 оны 7-р сарын 19-25 нд хийсэн хээрийн судалгааны үед Цойцон нуур хатаж ширгэсэн ба зөвхөн нуурын урд болон хойд захад жижиг хонхорт устай байлаа. Ширгэх явц нь 1971 оны үерээр Ходон голын голдирол өөрчлөгдөж нуурын ус тэжээгдэлгүй болсноор түвшин аажмаар буурсантай холбоотой гэж үзэж байна. Одоогоор Цойцон нуур гэж ярих боловч нуур байхгүй харин борооны ус, нэг бэсрэг булгаар тэжээгддэг тойром үлджээ [2].

Ходон гол нь Улаантайгын нурууны Цөмөрлөг уулын (3193 м) зүүн хажуугаас эх аван урсаж эхэн хэсэгтээ Улаантайгын нурууны өндөр уулсын нарийн хавцал дундуур урсах ба хөндийн хажуу нь эгц, хад асга ихтэй ба энэ хэсэгт гол нэг голдирлоор урсах бөгөөд голын голдирлын өргөн 10-15 м байдаг. Ходон голын ус хурах талбай 631 км², ус хурах талбайн дундаж өндөр 1910 м, голын урт 68 км. Цойцон нуурын орчмоор байнгын урсацтай байдаг ба зарим гантай жилүүдэд цугтал жижиг голууд шургадаг байна. Голын ёроол элс, элсэнцэр, эргийн тогтворжилт муутай гол юм.

Ходон голын усны горим, нөөц: Ходон гол нь хаврын шар усны болон хур борооны тэжээгдэлтэй. Хур борооны үер шар усны үер олон дахин (их хэмжээтэй) ажиглагддаг ба голын үндсэн тэжээл хур борооны ус байдаг. Хаврын шар усны үер дунджаар 3-р сарын 28-аас 4-р сарын 20-ний үеэс эхэлж, 5-р сарын дунд үед хамгийн их зарцуулга ажиглагдаж 5-р сарын сүүлч 6-р сарын эхээр дуусна. Хаврын шар усны үерийн хэмжээ нь эхэн хэсэгтээ жилийн нийт урсцын 8-10 %-ийг, харин

төгсгөл хэсэгтээ 12-15 %-ийг эзэлдэг. Зуны хур борооны үер нь голын эхэн ба дунд хэсэгт 6-р сарын сүүлчээр, адагт 7-р сарын эхний арав хоногт ихэвчлэн эхэлж 8-р сарын сүүлч хүртэл 2-5 удаа үер давтагдан ажиглагддаг. Гол 9-р сарын эхээр зайрмагтаж эхлэн өвлийн улиралд ёроолдоо хүрч хөлддөг. Тухайн сав газар нь Монгол орны уруйн үер /дунд зэрэг/ болж өнгөрдөг мужид хамаарагдах бөгөөд богино хугацаанд эрчимтэй орсон борооны улмаас их хурдтай үер бууж ирдэг онцлогтой.

Голын урсацын горимд гачиг үеийн урсацтай байх нь хоёр удаа ажиглагдана. Хаврын шар усны үерийн дараа зуны хур бороо орж их устай байх үе хүртэл, мөн хур бороо татарч урсац багасах үеэс дараа хавар хүртэл тус тус ажиглагдана. Ходон голын усны түвшин голын урсацын нэгэн адил хавар цас, мөсний ус хайлах үед огцом нэмэгдэж улмаар цаашид бууран хур бороо орж урсац нэмэгдэх үе хүртэл хамгийн бага хэмжээтэй болдог. Зуны хур борооны үед хэд хэд дахин их утгаа авч нэмэгддэг. Энэ үед хур борооны эрчимшлээс шалтгаалж хэмжээ, хугацаа нь янз бүр байдаг. Үүний дараа усны түвшин аажмаар буурч өвлийн хамгийн бага түвшинд хүрнэ.

Олон жилийн дундаж урсац: Судалгаагүй голын урсацын норм нь усны балансын элементүүдийн тархац, сав газрын физик газарзүйн зүй тогтол, байгалийн бүс, бүслүүрийн шинж төрхөөс хамаардаг. Сав газрын өндөр нэмэгдэх

1-Р ХҮСНЭГТ. ХОДОН ГОЛЫН ЯНЗ БҮРИЙН ХАНГАМШИЛ БҮХИЙ ЖИЛИЙН ДУНДАЖ УРСАЦ

Гол	Ус хурах талбай км ²	Олон жилийн дундаж				Хангамшил Р%				
		Урсац м ³ /с	Модуль л/сек км ²	Хувьсалын коэффициент		м ³ /с				
				Cv	Cs	5%	25	75	90	95
Ходон	631	2.7	4.3	0.33	0.66	6.61	4.15	2.47	2.19	2.11

2-Р ХҮСНЭГТ. ХОДОН ГОЛЫН ЯНЗ БҮРИЙН ХАНГАМШИЛ БҮХИЙ ХАМГИЙН ИХ УРСАЦ

Гол	Хангамшил, %						
	0.1%	1%	2%	3%	5%	10%	25%
Ходон гол тооцоот	562	380	331	296	239	209	171

С. Судалгааны талбайн гидрогеологийн нөхцөл

Ренчинлхүмбэ сумын нутагт Уртраг, Цагаан бургас, Жаргалт, Шарга, Хотон, Арсай, Хармай, Хогорго, Тэнгис зэрэг 50 гаруй гол горхи дээд доод Цагаан нуур, Цойцон, Цагаан морьт, Урт нуур зэрэг 200 гаруй том жижиг нууруудтай.

Талбайд өрөмдсөн цоонгогт ул хөрсний ус 0.5-2.6 метрийн гүнд илэрч тогтсон байна. /2021.8.12-20-ны өдрийн байдлаар/.

Судалгааны талбайд өнгөн хөрс 0.1-0.2 метрийн зузаан тархаж түүний доороос доод дунд дөрөвдөгчийн настай нуур-пролювийн гарал үүсэлтэй /LpQII-III/, чийгтэйгээс усаар ханасан

тутам ус хурах талбайн хэмжээ багасах зүй тогтолтой. Үүнийг үндэс болгон судалгаагүй голын урсацыг тооцох аргыг боловсруулахад урсац ба ус хурах талбайн хамаарлыг бус ус хурах талбайн дундаж өндрийг ашиглах нь илүү тохиромжтой. $M_0=f(H)$ хамаарал ус зүй, уур амьсгал, сав газрын олон хүчин зүйлийг агуулах тул эл хамаарлаар янз бүрийн өндөрт тооцоо хийхэд алдаа багасаж, найдвартай утгыг олох боломжтой.

Доктор Г.Даваа хур тунадасны орон зай, цаг хугацааны хуваарилалтын онцлог, уулзүйн байршил, хажуугийн чиглэл зэрэг гадаргын урсац бүрдэлтэд нөлөөлөх хүчин зүйлст үндэслэн урсацын өндрийн хамаарлыг Монгол орны гол мөрний 30 сав газарт тогтоожээ [3].

Энэхүү хамаарлаар Шишхэд голын сав газрын эхээр урсацын модуль 15.4 л/(с*км²), адгаар 0.01 л/(с*км²) болж буурах ба дунджаар 5.51 л/(с*км²) байна. Шишхэд голын сав газрын урсацын модуль ба сав газрын дундаж өндрийн хамаарал $M_0=a*Ln(H_d)$ байна. Дээрх аргаар Ходон голын олон жилийн дундаж урсацыг тооцоход 2.7 м³/с байна. Жилийн дундаж урсац 5 хувийн хангамшилтай буюу их устай жилд 6.61 м³/с, 25 хувийн хангамшилтай элбэг устай жилд 4.15 м³/с хүрэх ба харин 75, 90, 95 хувийн хангамшилтай буюу бага устай жилд 2.47 м³/с, 2.19 м³/с, 2.11 м³/с болж буурна [3].

5-р зураг. Инженер геологийн өрөмдлөг хийж байгаа нь /2021.08.12/

III. ЗУРАГ ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ

2021 оны 8-р сард Ходон гол, Цойцон нуурт хийсэн иж бүрэн хайгуул судалгааны тайлан дүгнэлтийг үндэслэн Ходон голыг үндсэн голдиролд шилжүүлэх, зураг төслийн техникийн үндсэн шийдлийг гаргасан. Хайгуул судалгааны үеэр сумын удирдлага, Ходон гол Цойцон нуурын орчим нутагладаг нутгийн иргэдээс аман судалгаа авсан. Орон нутгийн иргэдээс авсан аман судалгаа, гол нууруудын усны түвшин, тэмдэгт, Дархадын хотгорын гол, нууруудын судалгаанаас үзэхэд Ходон голын урсацыг үндсэн голдиролд бүрэн шилжүүлэхэд Хайрхад нуурын усны түвшинд төдийлөн нөлөөлөхгүй бөгөөд Хайрхад нуур нь Шаргын голын усаар давхар тэжээгддэг байна.

Шаргын гол нь, Шишхэд гол, Хайрхад нуурыг хооронд нь холбосон гол юм. Эдгээр бүлэг нуур голууд нь хоорондоо бүгд холбоотой байх ба элбэг устай жилүүдэд голоос нуур руу, нуураас гол руу харилцан холбогддог онцлогтой сав газар юм.

Инженер геологийн судалгаагаар Ходон гол, Цойцон нуурын талбай нь доод, дунд дөрөвдөгчийн настай нуур-пролювийн гарал үүсэлтэй чийгтэйгээс усаар ханасан элсэн хөрс, түүний доор шавар шавранцар ул хөрс тархсан байна. Элсэн хөрсний 80.3-91.3 хувь элс, 8.3-18.7 хувь нь тоос эзэлж байна.

Сонгосон хөндлүүрт урсгал чиглүүлэх далан барьж Ходон голын урсацыг үндсэн голдирол руу шилжүүлэхээр төлөвлөсөн. Урсгал чиглүүлэх далан дараах шаардлагыг хангасан байхаар тооцсон. Үүнд:

- Урсгал чиглүүлэх далангаар үерийн ус давуулахгүйгээр тооцох
- Далангийн ёроол их биеээр шүүрэлт явагдахгүй байх
- Чулуун болон бетон байгууламж нь жингийнхээ хэмжээгээр усаар ханасан элс тоосонцор ул хөрсөнд суух магадлал маш өндөр байдаг тул голын үндсэн голдиролд чулуун болон бетонон хийц бүхий байгууламжийг барихгүй байх.
- Ходон голын усны түвшин нь урсгал чиглүүлэх даланд даралт үүсгэхээргүйгээр үндсэн голдиролд шилжүүлэхээр тооцох. Энэ шаардлага нь Ходон голын голдирол, эргийн болон чиглүүлэх далан барих хөрсний физик механик шинж чанартай холбоотой юм.

Урсгал чиглүүлэх далангаар шүүрэлт явах, болон ус давсан тохиолдолд Ходон голын 1971 оны үйл явц давтагдах аюултай гэж үзсэн. Урсгал чиглүүлэх далангийн урт $L=168$ м, хярын тэмдэгт 1507.0 м байна.

Далангийн хярын өндрийг сонгохдоо Усны барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиох үндсэн журам БНБД 33-01-03-ийг үндэслэсэн болно. Далангийн өндөр 5м хүртэл бол III ангийн барилгаар тооцно. Усны барилгын ангиас хамаарсан усны тооцоот хамгийн их өнгөрөлтийг III ангийн барилгад 3.0 хувийн хангамшилтай зарцуулгад тооцож 0.5 хувийн хангамшилтай

үерээр магадлал хийж шалгадаг. 0.5 хувийн хангамшилтай үер нь 500 жилд тохиох үер гэж ойлгож болох бөгөөд ийм хэмжээний үер хэдийд ч ирж болдог.

Урсгал чиглүүлэх далангийн тэнхлэгийг голын голдиролд 45° градус үүссэн байхаар төлөвлөв. Урсгал чиглүүлэх далан нь голын хойд (Онгон уул) бэлээс (1507.00) эхлэн голын урд дэнж хүртэл $L=168$ м хүрээд баруун хойш 20° эргэж $L=235$ м үргэлжилнэ. Нийт далангийн урт $L=403$ м байна. Голын голдиролд барих урсгал чиглүүлэх далангийн хярын өргөн нь $b=5.0$ м, дээд доод налуу нь $m=3.0$ байна. Далангийн дээд налууд геомембран дэвсэж хамгаалалтын шавар үе $t=0.3$ м, мөн $t=0.3$ м зузаан чулуун өрлөг хийж өгөхөөр төлөвлөсөн. Мөн далангийн дээд хормойгоор голын шавар ул хөрс хүртэл 2.3 м гүн шавар шүд хийж угаагдахаас хамгаалж $h=1.0$ м гүнтэй чулуун асгаасыг нягтруулсан шавар шүдэнд хийж өгнө.

Хуурай газар барих даланг сувгийн ухлагаас гарсан шороог ашиглан барина. Хярын өргөн, дээд, доод налуу нь урсгал чиглүүлэх далантай ижилхэн байна. Дээд налууд $h=1.0$ м гүнтэй шавар шүд хийж өгнө. Мөн дээд налууд $t=0.2$ м шавар үе, $t=0.2$ м зузаан чулуун асгаасаар бэхэлнэ. Далангийн нийт урт $L=403$ м байх бөгөөд далангийн хяр, доод налууд $t=0.2$ м зузаантай ургамалт өнгөн хөрсөөр хучиж олон настын үр цацаж хөрсжүүлнэ.

Ходон голын үндсэн голдирол холбох суваг-1-ийн урт $L=1019$ м, ёроолын өргөн $b=10$ м дундаж гүн $h=0.5$ м, налуу $m=3.0$ байхаар төлөвлөв. Энэ суваг нь Ходон голын олон жилийн дундаж зарцууллагыг өнгөрүүлэхээр тооцсон бөгөөд холбох суваг-2-ийн тэнхлэгээр татна. Ходон голын үндсэн голдиролд холбох суваг-2-ийн урт $L=465$ м, ёроолын өргөн нь $b=120.0$ м байна [5].

6-р зураг. Ходон голын голдирлыг өөрчлөх урсгал чиглүүлэх далангийн ерөнхий төлөвлөгөө

7-р зураг. Ходон голын урсгал чиглүүлэх далангийн хөндлөн огтлол

IV. БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖИЛ

“Дархадын хотгорын цөлжилтийг бууруулах, Цойцон нуурыг нөхөн сэргээх” барилга угсралтын ажлыг 2022 оны 06 дугаар сард эхэлсэн байна. Уг ажилд “Престиж инженеринг” ХХК-ийн 10, орон нутгаас 10 нийт 20 инженер техникийн ажилтан, 10 орчим машин техникийн оролцоотойгоор 4 сарын хугацаанд хийж гүйцэтгэсэн. Зураг төслийн дагуу барилтын үеийн зарцуулага өнгөрөөх түр даланг эхэлж бариад, голын усыг хааж улмаар урсгал чиглүүлэх үндсэн даланг барьж гүйцэтгэсэн байна. Далангийн их бие нь шороон далангаар хийж шүүрэлтээс хамгаалах геомембран, шавар үе, чулуун асгаасаар бэхэлсэн. Мөн далангийн дээд налууд чулуун шүд хийж өгсөн. Далангийн дээд налууд бэхлэх чулууг Ходон голын эх орчмоос түүж бэлтгэж, ачиж тээвэрлэн налууг бэхэлсэн. Барилга угсралтын ажлаар дараа ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн байна.

Үүнд:

1. Ходон голын үндсэн голдиролд холбох суваг-1 /L=1019 м, ёроолын өргөн b=10м, m=3/, Ходон голын үндсэн голдиролд холбох суваг-1-ийн шуудууны ухлага ПК0+00–ПК10+19 хооронд ажлын зураг төслийн дагуу гүйцэтгэсэн.
2. Ходон голын үндсэн голдиролд холбох суваг-2 /L=465 м, ёроолын өргөн b=120м,

3. m=3/, Ходон голын үндсэн голдиролд холбох суваг-2-ийн шуудууны ухлага ПК0+00 –ПК4+65 хооронд ажлын зураг төслийн дагуу гүйцэтгэсэн.
4. Түр далан /L=92 м/ Ходон гол дээр байгуулах түр далангийн овоолго, нягтруулгын ажлыг гүйцэтгэсэн.
5. Ходон голын урсгал чиглүүлэх далан /L=403 м, хярын өргөн b=5 м, m=3/

- Ходон голын урсгал чиглүүлэх далангийн овоолго, нягтруулга ПК0+00 – ПК4+03 хооронд төслийн түвшинд хүртэл гүйцэтгэсэн.
- Ходон голын урсгал чиглүүлэх далангийн дээд хашицын налууд ПК0+00 – ПК1+68 хооронд ус үл нэвтрүүлэх битумтэй геомембран материалыг t=1.5 мм зузаантайгаар 2 үе зураг төслийн дагуу гүйцэтгэсэн.
- Ходон голын урсгал чиглүүлэх далангийн дээд хашицын налууд ПК0+00 – ПК4+03 хооронд хамгаалалтын шавар үе болон чулуун асгаасан бэхэлгээг ажлын зураг төслийн дагуу гүйцэтгэсэн.
- Ходон голын урсгал чиглүүлэх далангийн дээд хашицад ПК0+00 – ПК4+03 хооронд хамгаалалтын шавар шүд болон чулуун асгаасан бэхэлгээг ажлын зураг төслийн дагуу гүйцэтгэсэн [6].

8-р зураг. Ходон голын урсгал чиглүүлэх далан, барилтын үеийн зарцуулага өнгөрөөх түр далан

9-р зураг. Ходон голын урсгал чиглүүлэх далан, барилгын үеийн зарцуулага өнгөрөөх түр далан

V. ДҮГНЭЛТ

Уг зураг төсөл боловсруулах, барилга угсралтын ажлыг хийж гүйцэтгэснээр Хөвсгөл аймгийн Дархадын хотгорын экосистем сэргэж уулмаар тус бүс нутгийн бүлэг нуурууд болох Цойцон, Дөрөө, Дархинт, Тарган /Шарга/ нуурууд сэргэж цөлжилт багасаж чийглэг уур амьсгалтай болох юм. Ходон гол дээр урсгал чиглүүлэх далан барьж Ходон голын усыг үндсэн голдиролд оруулснаар Цойцон нуур руу 10 орчим км урсац уурыг тэжээх боломж бүрдсэн юм. Ходон гол дээр урсгал чиглүүлэх 403 м урт далан, 92м урт барилгын барилгын үеийн түр далан, 465м урт холбох суваг зэргийг барьж байгуулсан. Ингэснээр Цойцон нуурт 35 сая м³ ус хуримтлагдах боломжтой болсон.

ТАЛАРХАЛ

Энэхүү зураг төслийн ажлын техникийн шийдлийг гаргах, хайгуул судалгааны ажилд зөвлөхөөр ажилласан Байгаль Орчны Гавьяат ажилтан, Зөвлөх инженер Л.Мягмарт гүн талархал илэрхийлье.

НОМ ЗҮЙ

- [1] ШУА-ийн Газарзүй, Геоэкологийн хүрээлэн. “Цойцон нуурын экосистемийн судалгаа” УБ, 2017 тайлан
- [2] ШУА-ийн Газарзүй, Геоэкологийн хүрээлэн. “Дархадын хотгорын цөлжилтийг бууруулах, Цойцон нуурыг сэргээх” зураг төслийн ажлын ус зүйн судалгаа, 2021

[3] Даваа Г, “Монгол орны гадаргын усны горим” ном, УБ 2015.

[4] “Лэнд тест” ХХКомпани, Хөвсгөл аймгийн Ренчинлхүмбэ сум “Дархадын хотгорын цөлжилтийг бууруулах Цойцон нуурыг сэргээх” ажлын зураг төсөл боловсруулахад зориулсан трассын дагуух инженер – геологийн судалгааны дүгнэлт, Архив №21/381, УБ 2021.

[5] “Престиж Инженеринг” ХХК” болон ШУА-ийн Газарзүй, Геоэкологийн хүрээлэнгийн түншлэл “Дархалын хотгорын цөлжилтийг бууруулах, Цойцон нуурыг нөхөн сэргээх” ажлын зураг төсөл, УБ 2021 он

[6] “Дархалын хотгорын цөлжилтийг бууруулах, Цойцон нуурыг нөхөн сэргээх” барилга угсралтын ажлын тайлан

INVESTIGATION OF HYDROCHEMICAL CHARACTERISTICS OF GROUNDWATER ALONG THE SHARIIN GOL RIVER VALLEY, MONGOLIA

Togtokh Enkhjargal*, Zorigt Byambasuren, Dashdondog Gerelt-Od, Sandag Dalaijargal, Badrakh Renchinbud, Jugnee Unurnyam, Sukhbaatar Chinzorig
Mongolia, Ulaanbaatar, MAS, Institute of Geography and Geocology, Division of Water resources and water utilization
Corresponding author email: enkhjargalt@mas.ac.mn

Abstract: Groundwater is the main natural resource for water use in many of the developed and developing countries in the world. Especially, groundwater is one of the main water sources for drinking and economic sectors in arid and semi-arid regions. Mongolia is an arid and semi-arid and landlocked country. This study was performed to determine groundwater quality and composition and water quality changes along the Shariin gol River valleys. We have collected a total of 25 samples from deep and dug wells between 2018 and 2021 to analysis anions, cations (Na^+ , K^+ , Ca^{2+} , Mg^{2+} , Cl^- , SO_4^{2-} , NO_3^- , HCO_3^-) and other indicators of pollutions.

According to the results, Ca- HCO_3 and Ca-[Mg]- HCO_3 type water is distributed in the study area. In terms of mineralization, 80% of all water samples were fresh and 20% were belongs to relatively high mineralization. In case of hardness, 4.0, 4.0, 48, 36, 8 % of the sampled water are very soft, soft, softish, moderately hard and hard water. Samples do not meet the Drinking water standard of Mongolia MNS 0900:2018 as hardness (8%), calcium (4%) and magnesium (16%). In addition, fluoride doesn't meet the standard for the 14 water samples. We also analysis some pollution parameters on the samples and found nitrate pollution in 3 samples in downstream of the study area.

Keywords: Hydrochemical process, groundwater, water quality

I. INTRODUCTION

Groundwater is one of the main components of the water cycle in nature and its aquifers are important units of river basin hydrology. Groundwater is a critical component of geological and geochemical processes and has many important ecological functions, including supporting spring water, forming the baseflow of rivers, and sustaining lakes and wetlands [1]. It is estimated that more than 50% of the world population relies on groundwater resources to meet their daily water needs, and groundwater is the only source of water for people living in arid and semi-arid regions [2]. Groundwater is an important source of water, which is widely used for urbanization, industry, and agricultural activities, especially in arid and semi-arid regions. Groundwater is used in activities of all social and economic sectors of Mongolia. Globally, groundwater resources are becoming scarce and polluted due to population growth, rapid urbanization, agricultural and industrial development [3]. As the impact of human activities on the environment increases, negative ecological consequences have become more common.

Most of the central settlements in our country are usually located along the rivers, agriculture is concentrated in the river valleys, gold mining is mainly carried out along the riverbed, and herders live along the rivers in summer.

In the upper part of the Shariin gol river basin, a large amount of land has been destroyed due to mining activities in the river valley. As a result, riverbed and floodplains will change, groundwater levels will drop, and shallow hand wells located in shallow aquifers may be affected by pollution. The coal mines, sum centers,

their sewage treatment facilities are in the middle of the basin and also large numbers of herder families live in the area, and there is a lot of agriculture in the lower part of the basin. These negative impacts on the basin have the risk of depletion of water resources, pollution, and degradation of the aquatic environment. It is important to identify and assess groundwater quality and pollution, reduce and eliminate pollution. Therefore, within the framework of this project, we are conducting an ecological monitoring study of water sources with the main goal of clarifying the current state of groundwater quality and pollution along the Shariin gol River, and based on the results of the study, we will provide evaluations and conclusions.

II. STUDY AREA

A. Location and meteorology

The Shariin gol river basin covers the territory of 7 sums of 2 provinces, including 54% of the area of Javkhlant sum, 100% of the area of the Shariin gol river sum, 27% of the area of Orkhon sum, and 67% of the area of Hongor sum. The south point of the basin is Dartyn Davaa in Mandal Sum, Selenge Province (N-49°03'43.57, E-106°40'34.24), and the western point is Noyon Uul in Orkhon Sum, Darkhan-Uul Province (N-49°36'24.19, E-105°58'21.02), the eastern point is Eru sum of Selenge province (N-49°23'12.30, E-106°48'30.42), the northern point is Khamar Davaa of Orkhon sum of Darkhan-Uul province, (N-49°50'55.09, E-106°11'43.57) [4].

Shariin gol River Basin belongs to the semi-arid region, and the annual mean air temperature is 0.0°C., the coldest month occurs in January, the seasonal mean

air temperature reaches -23.5°C - 27.5°C . The warmest month occurs in July, the summer seasonal mean air temperature ranges between $+20^{\circ}\text{C}$ and $+20.9^{\circ}\text{C}$. About 90% of the total annual precipitation falls in the warm season (IV-IX months), of which 50-60% falls only in

July and August in the basin. The total annual precipitation is around 290 mm and the maximum precipitation was 488 mm in 1990 [4, 14].

Figure 1. Geological map of the Shariin gol River Basin (Source: Geological map of Mongolia, 1998) [5].

B. Geology and Hydrogeology

The Shariin gol River Basin is part of the folded system of the North Mongolia, and its geological structure is very complex and effusive, effusive sedimentary, Paleozoic (PZ), Mesozoic (MZ) deep rocks are widely distributed, and it is cut by intrusive rocks of different age lithologies.

Geologically, the valley of the Shariin gol River consists of rocks of the intrusive complex and is composed of Paleozoic gabbro, diorite, and secondary siliceous diorite. And Mesozoic intrusive rocks such as micro-diorite and granite are also widespread. Modern quaternary sediments are distributed throughout the valley of the Shariin gol River, and the bottom and sides of the river are covered with eluvial-deluvial sediments [15].

According to the previous study in 1:1000000 map of Mongolia's hydrogeology [4], the following aquifers and groundwater accumulations are distinguished by hydrogeological stratification based on the natural conditions, geological formations, patterns of distribution and formation of groundwater [4]. It includes:

- ✓ Modern quaternary sedimentary alluvial aquifer continuous distribution (aIQ_n)
- ✓ Groundwater with a variegated distribution in the Pleistocene silty sedimentary bed of sedimentary origin. (pI-dIQ₁)
- ✓ Upper and middle granular aquifer formation in Jurassic aged sediments (J₂₋₃)
- ✓ Middle-Late groundwater in the fracture-drained zone of Devonian basement rocks (D₂₋₃)
- ✓ Upper Paleozoic fissured aquifer has a diverse distribution with poor watering (PZ₁) Figure-1).

III. MATERIALS AND METHODOLOGY

A total of 25 groundwater samples were collected from deep wells along the Shariin gol River valley (n=17) and hand wells (n=8) between 2018 and 2021. The depths of the wells are varied from 6 to 150 m. Each groundwater sample was collected after 15 min of purging until physicochemical parameters values were stabilized (Figure 1).

The physicochemical parameters of turbidity, temperature (T), electrical conductivity (EC), total dissolved solids (TDS), oxidation-reduction potential

(ORP) and pH were measured at the field by using a portable equipment (HANNA HI98195). The operating procedures for taking water sampling is complied with the Water quality-Sampling-Part-11, Guidance on sampling of groundwaters (MNS ISO 5667-11:2000).

Major cations (Na^+ , K^+ , Ca^{2+} and Mg^{2+}) and anions (Cl^- , NO_3^- , and SO_4^{2-} , HCO_3^-) were determined by the titration method. In addition, NO_2^- , NO_3^- , NH_4^+ , Fe^{3+} , Fe^{2+} , SO_4^{2-} were analyzed using spectrometer. The concentration of microelements were measured using

IV. RESULTS

A. Groundwater Hydrochemical Characteristics

A statistical summary of the physicochemical analysis results of the groundwater in the study area is given in Table 1. Statistical characteristics like minimum, maximum, mean and standard deviation of

the ICP80T at the laboratory of “SGS IMME Mongolia” LLC and bacteriological analysis was measured in the Laboratory of Bio-Ecology, the Institute of Geography and Geoecology, MAS.

The results were processed using ArcGIS, Aquachem software, and SPSS version 26.0. In order to assess the quality of groundwater, we used the recommendation, which is provided by the World Health Organization (WHO) and the National Drinking Water Standard (MNS 0900:2018).

the 12 physicochemical parameters (e.g., Ca^{2+} , Mg^{2+} , Na^+ , K^+ , HCO_3^- , SO_4^{2-} , Cl^- , TDS, EC, pH, NO_3^- and total hardness) were determined.

TABLE 1. STATISTICAL SUMMARY OF THE MEASURED PARAMETERS OF COLLECTED GROUNDWATER SAMPLES (MAXIMUM AND MINIMUM VALUES, AVERAGE VALUES, STANDARD DEVIATIONS) (N=25)

Values form collected samples (n=25)							
Үзүүлэлтүүд	Min	Max	Mean	Std. Deviation	WHO 2011 /2017/	MNS 0900:2018	% of unsuitable samples
pH	7.1	8.0	7.6	0.2	6.5-8.5	6.5-8.5	-
Total hardness (mg-eqv/l)	0.2	8.8	4.8	1.6	100-500	7.0	8
EC ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	264.0	1241.0	588.9	214.6	1500	1000*	8*
TDS (mg/L)	235.0	744.0	373.6	131.5	500-1500	-	20
Ca^{2+} (mg/L)	2.0	102.2	58.6	19.5	75-200	100	4
Mg^{2+} (mg/L)	0.6	45.0	22.4	8.7	50-150	30	20
Na^+ (mg/L)	9.4	117.0	36.3	23.0	200-600	200	-
K^+ (mg/L)	0.9	37.1	4.7	7.9	12	20	4
HCO_3^- (mg/L)	231.8	359.9	304.9	41.0	-	-	-
Cl^- (mg/L)	7.1	88.8	21.8	19.3	250	350	-
SO_4^{2-} (mg/L)	5.0	166.0	32.5	36.0	250	500	-
NO_3^- (mg/L)	0.0	90.0	16.0	25.1	50	50	12
NO_2^- (mg/L)	0.0	0.15	0.02	0.04	1.0	1.0	-
F (mg/L)	0.3	1.08	0.70	0.18	0.7-1.5	0.7-1.5	56

Note: “-” not mentioned; Environmental. Health protection. Safety drinking water. Hygienically requirements, assessment of the quality and safety. MNS0900:2018

pH is one of the most important parameters in terms of the water quality. The weak alkalinity and alkalinity are described in the groundwater of the study area, and pH varies between 7.10 and 8.0 with a mean of 7.60 (Table 1). This indicates that all well water samples meets the limit of 6.5-8.5, the National standard and WHO standard for drinking purpose.

Groundwater exceeding the limit of 7 meq/L is considered as “hard water”, which is unsuitable for domestic use. The total hardness varies between 0.2 and 8.80 mg-eq/L considering only one sample is in the very soft category and most of the samples belongs to moderately hard category in the study area (Table 1). The TH value in two samples (GW20, GW22) was found about 7.05-8.80 meq/L, which is beyond the permissible limit of the National drinking water standard.

TDS are compounds of inorganic salts (principally calcium, magnesium, potassium, sodium, bicarbonates, chlorides, and sulfates), and of small

amounts of organic matter that are dissolved in water. Concentrations of TDS in water vary considerably in different geological regions owing to differences in the solubility of minerals [6]. TDS ranges between 235 and 744 mg/L with average of 268.7 mg/L. According to recommendation of the WHO (2011), TDS up to 500 mg/L is the highest desirable level. However, all samples meet with the WHO standard except for the three samples (GW 20, GW22, GW23). Subsequently, EC of the water samples ranges from 264 to 1241 $\mu\text{S}/\text{cm}$ with a mean of 588.9 $\mu\text{S}/\text{cm}$. The values indicate that all the samples over within the permissible limit except two samples (GW20 and GW22), which exceeded the maximum allowed concentration recommended in groundwater of 1000 $\mu\text{S}/\text{cm}$, as determined by the Mongolian standard MNS 0900:2018 and EC up to 1500 $\mu\text{S}/\text{cm}$ WHO (2011) recommendation (Table 1).

The physicochemical properties of the water samples collected in this study are shown in Figure 2.

Figure 2. Box plots of the concentration distributions of groundwater chemical indicators in the study area

The dominant major cation's ion was calcium (Ca^{2+}) and concentrations ranging from 2 mg/L to 102.2 mg/L with an average of 58.6 mg/L. The maximum allowable limit of Ca^{2+} in groundwater is 75 mg/L (WHO, 2011) and 100 mg/L Mongolian standard. All the samples fall within the permissible limit except GW20.

Among the major cations was magnesium (Mg^{2+}) concentration and it ranges from 40.6 to 45.0 mg/L with an average value of 22.4 mg/L. The maximum allowable limit of Mg^{2+} in groundwater is 30 mg/L in the MNS (2018) and WHO (2011). All the samples over the permissible limit of the standards except GW5, GW12, GW20, GW21 and GW22.

analyzed 5.0 mg/L, 166 mg/L, and 32.5 mg/L, respectively.

The chlorine (Cl^-) concentrations found between 7.1 mg/L and 88.8 mg/L with an average of 21.8 mg/L (Table 2, Figure 2). Generally, the concentrations of the major anions are in the order: $HCO_3^- > Cl^- > SO_4^{2-}$ (Figure. 3).

Sodium (Na^+) concentration ranges between 9.4 and 117 mg/L. The maximum permissible limit of Na^+ concentration in groundwater is 200 mg/L in the MNS 0900:2018 and WHO (2011), and all the samples over the permissible limit.

Potassium (K^+) concentration was found in very low concentration in groundwater of the study area and it was varied from 0.9 to 37.1 mg/L with an average of 4.7 mg/L. The cation concentrations are in the order: $Ca^{2+} > Mg^{2+} > Na^+ > K^+$ (Figure. 3).

HCO_3^- and SO_4^{2-} are dominant in anions. Bicarbonate (HCO_3^-) ranges between 231.8 mg/L and 359.9 mg/L with an average of 304.9 mg/L. Minimum, maximum and mean value of SO_4^{2-} concentration was

B. Pearson correlation analysis

Correlation analysis is useful in understanding the chemical reactions occurring in groundwater system [7]. In this study, Pearson correlation coefficients were calculated using SPSS 26 and were shown in Table 2.

TABLE 2. CORRELATION MATRIX BETWEEN GROUNDWATER QUALITY PARAMETERS OF GROUNDWATER IN THE STUDY AREA

Pearson correlations, N=25 samples													
	EC	TDS	TH	pH	Ca^{2+}	Mg^{2+}	Na^+	HCO_3^-	Cl ⁻	SO_4^{2-}	Fe^{3+}	F ⁻	NO_3^-
EC	1												
TDS	0.993**	1											
TH	0.911**	0.919**	1										
pH	0.063	0.056	-0.055	1									
Ca^{2+}	0.685**	0.695**	0.874**	-0.212	1								
Mg^{2+}	0.923**	0.928**	0.909**	0.092	0.593**	1							
Na^+	0.858**	0.845**	0.588**	0.130	0.320*	0.701**	1						

HCO ₃ ⁻	0.746**	0.746**	0.660**	-0.305*	0.559**	0.616**	0.755**	1					
Cl ⁻	0.724**	0.707**	0.664**	0.358**	0.477**	0.693**	0.561**	0.154	1				
SO ₄ ²⁻	0.784**	0.783**	0.772**	0.312*	0.527**	0.829**	0.537**	0.213	0.837**	1			
Fe ³⁺	0.357**	0.346**	0.302*	-0.551**	0.279*	0.262*	0.415**	0.750**	-0.141	-0.151	1		
F ⁻	0.322*	0.338**	0.175	0.459**	0.001	0.289*	0.422**	0.059	0.378**	0.443**	-0.282*	1	
NO ₃ ⁻	0.388**	0.418**	0.432**	0.308*	0.353**	0.414**	0.209	0.015	0.509**	0.442**	-0.176	0.230	1

EC is positively correlation with TDS ($r=0.993$), because both EC and TDS represent the salinity of groundwater due to dissolved ions. Furthermore, these two parameters are positively correlated with major ions except NO₃⁻, F and Fe³⁺, indicating that the dissolved ions are the major factors influencing the values of EC and TDS.

Considering the significantly positive correlation between Ca²⁺ and Mg²⁺, it is reasonable to conclude that the dissolution of dolomite is a possible origin of Ca²⁺ and Mg²⁺, as these two minerals are prevalent in shale and the Quaternary formations. The positive correlation between Mg²⁺ and HCO₃⁻ is an additional evidence of this conclusion.

Hardness shows significantly positive correlations with Ca²⁺ and Mg²⁺ ($r=0.874$ and $r=0.909$, respectively), because hardness is an approximate measure of Ca²⁺ and Mg²⁺ (Table 2) [8].

C. Hydrochemical facies

The concentrations of major ions determined in groundwater samples are presented in Piper (1944) trilinear diagram (Figure 3). The piper diagram is an important means to comprehend the hydrochemical characteristics, hydrochemical types and hydrochemical evolution in groundwater [9,10].

The diagram revealed that most of the samples in this study belong to Ca-HCO₃ (64%) type followed by Mixed-HCO₃ (28%), Na-HCO₃ (4%) and Ca-Mg-HCO₃ (4%) respectively (Figure 3).

It is also suggested that silicate weathering domination and rock-water interaction are the primary factors in increasing the major ion concentration in the groundwater [8].

Figure 3. Piper plot of groundwater chemistry type in the study area

Representing the main chemical parameters, the state of water mineralization and hardness are shown in the study valley (Figure 4).

According to the results of the analysis, the groundwater quality in the upperstream of the Shariin gol river basin is fresh (mineralization 478-489 mg/L), it is fresh-relatively high level of mineralization (365.6-614.7 mg/L) in the middle stream, and it is mostly freshly or high level of mineralization water (706.8-955.6 mg/L) in the downstream. In conclusion, the amount of minerals meets the standard requirements in all water samples. The total hardnesses of drinking water are fluctuated between 2.65 and 8.8 meq/L. However, the hardness in two water samples (GD-20, GD-22 hand wells) were 1.01-1.25 times higher than the specified amount in the "Environment. Health protection. Safety. Drinking water. Hygienically requirements, assessment of the quality and safety" MNS 0900:2018. Other water samples meet the drinking water standards (Figure 4). In terms of hardness, groundwater is hardish (hardness 5.35-5.90 meq/L) in the upperstream part of the basin, softish to hardish (3.55-5.8 meq/L) in midstream, and hardish and hard (6.45-8.80 meq/L) especially in dug wells but groundwater was soft in the deep wells.

Figure 4. Mineralization and total hardness in the study area.

D. Water pollution

Nutrient: Nitrogen is one of the primary biogeochemical elements, exists in the soil in the forms of nitrate (NO₃), nitrite (NO₂), and ammonium (NH₄) through nitrogen fixation. The inorganic nitrogen in the soil can easily move into the groundwater by leaching effects. However, the contents of NH₄ and NO₂ in groundwater are usually low since they are conveniently converted to NO₃⁻ under oxidizing conditions. Nitrate is soluble in water and can gradually accumulate, especially in agricultural regions [11]. This study show that nitrate pollution in groundwater mainly results from anthropogenic activities such as agricultural fertilization by manure.

Local people and farms farming vegetables with irrigation in the downstream of the Shariin gol river valley. Nitrate content in shallow hand wells (4-8 m) in this part was found to be 1.4-1.8 times higher than the drinking water standard. This is related to the use

of fertilizers by farmers. In other words, irrigation water seeps through the soil and pollutes shallow groundwater (Figure 5). Extremely low total concentrations of NH₄⁺ and NO₂⁻ observed in this study. It could be attributed to groundwater oxic conditions. Concentrations of nitrite varied from 0.0 to 0.15 mg/L (average of 0.04 mg/L), while ammonium concentrations ranged from 0.0 mg/L to 0.8 mg/L (average of 0.15 mg/L) (Table 1). Nitrate concentrations in groundwater samples ranged from 2.0 mg/L to 90 mg/L with an average of 16 mg/L (Table 1). Relatively high nitrate concentrations (>50mg/L) were observed in the downstream of Shariin gol River basin, which may be attributed to anthropogenic activities. Additionally, high nitrate concentration (>50 mg/L) was also found in dug wells (depth 4-8 m, n=3) (Figure. 3). The nitrate in the samples GW20, GW-21, and GW-22 were 1.4-1.8 times higher than standard (Figure 5).

Figure 5. Nitrate (NO_3^-) in the study area

Fluoride: Fluoride concentrations above 1.5 mg/L in drinking water have adverse health effects for humans if ingested for a prolonged period [6]. WHO and Mongolian drinking water standard specified between 0.70 mg/L and 1.5 mg/L.

In humans, the only clear effect of inadequate fluoride intake is an increased risk of dental caries (tooth decay) for individuals of all ages. Fluoride concentrations above 1.5 mg/L in drinking water have adverse health effects for humans if ingested for a prolonged period [6,7].

There are also non-fluorosis health effects that may occur due to long-term consumption of drinking water with F^- levels exceeding the maximum permissible limit of 1.5 mg/L (WHO, 2011), e.g. growth retardation, eoxyribonucleic acid (DNA) structural changes, lowering of children's intelligence quotient (IQ), loss of mobility, and eventually death related to the ingestion of F^- at a concentration of 250 mg/L over a prolonged period [10, 12].

Fluoride is an essential trace element for the human body, and it has an essential role in the mineral exchange of the hard tissue of bones and teeth, determining its hardness and strength. For example, 60-70% of the total fluoride in the human body is contained in the teeth and 30-40% in the bones.

According to the results of the analysis, 56% of all water points with low fluoride (F^- 0.49-0.68 mg/L)

content do not meet the standards, while 44% meet the standards of drinking water (F^- 0.7-1.5 mg/L).

Microbiological parameters: Microbiological analysis of groundwater wells (n=25) located in the floodplains of the Shariin gol River was determined by 5 parameters including total bacteria, intestinal bacteria, intestinal pathogenic bacteria, *Clostridium perfringens* and *E.coli*. According to the drinking water standard the total number of bacteria should be less than 100 per 1 ml of water. For the well samples, total bacteria were found a minimum of 12 and a maximum of 76, which meets the above standard requirements. Also, intestinal pathogenic bacteria, *Clostridium perfringens* and *E.coli* were not detected in all water samples, which meets the standard requirements.

V. DISCUSSION

The high vulnerability of aquifers is likely to cause severe groundwater pollution. The groundwater quality is of great importance to human health.

According to previous studies, groundwater deposits in the Buyant Valley contain fresh and neutral water, and their chemical composition belongs to the hydrocarbonate class and the calcium-magnesium group. The mineralization is 330-390 mg/L, the Total hardness is 562-575 meq/L and it reaches 662 meq/L in some samples [14]. Our findings are consistent with the results of the above study.

Nitrate is one of the source of groundwater pollutions, mainly originates from livestock farming, sewage systems, fertilizers, agricultural fields, and naturally occurring nitrogen sources. Due to the widespread use of various fertilizers and chemicals to increase the yield of agricultural products, shallow aquifers are polluted through passing a soil layer.

Excessive nitrate in drinking water is a threat to human health that can result in various health complications, such as blue baby syndrome, cancer (e.g. esophageal, lymphatic, and gastric cancers), increased risk of methemoglobinemia, decreased functioning of the thyroid gland, and even reproductive damage and abortions in women [11]. The NO_3^- concentration in drinking water is regulated in some countries to safeguard human health. Specifically, the WHO [6] and Mongolian standard the limit for NO_3^- in drinking water at 50 mg/L. According the present study, nitrate concentrations in groundwater samples ranged from 2.0 mg/L to 90 mg/L with an average of 16 mg/L in the downstream part of Shariin gol River Basin. This nitrate pollutions might sourced by manure use for agricultures (e.g., family farming's) in this area. Consequently, shallow aquifers are at high risk of contamination from the use of fertilizers of manures including chemical fertilizers. Therefore, it is necessary to avoid the use of manures and chemical fertilizers in the future and to improve their control.

VI. CONCLUSION

Groundwater chemistry and its suitability for domestic purposes were investigated in twenty-five (25) water samples along the Shariin gol River valley.

The predominant cations and anions in the groundwater are Ca^{2+} , Mg^{2+} , and HCO_3^- , Cl^- , respectively. The major ion concentrations in the water samples are in the order $\text{Ca}^{2+} > \text{Mg}^{2+} > \text{Na}^+ > \text{K}^+$ and $\text{HCO}_3^- > \text{SO}_4^{2-} > \text{Cl}^-$ which accounted for the dominance of Ca- HCO_3 and Mixed- HCO_3 types of water in the area.

The findings of this study show that deep and shallow wells along the Shariin gol river valleys have different chemical compositions and water quality.

In particular, the water from shallow wells in the basin's downstream area contains relatively high mineralization with, recorded values of 706.8 and 955.6 mg/L, respectively. Also, the mean concentration of hardness was 4.8 meq/L which exceeded the drinking water standard. Water from the basin's upstream wells ranges in hardness from 5.34 to 5.8 meq/L. The lowest hardness value of groundwater was found in GW 16. Sampling site in the middle, which includes soft to softish (hardness 6.45-8.8 mg-eq/L).

Out of the 25 samples evaluated for mineralization, 20% have relatively high mineralization and 80% of the groundwater is fresh. In terms of hardness, 4% of the water is very soft, 4% is soft, 48 % is softish, 36 % is moderately hard, and 8 % is hard. The concentration of calcium and magnesium were exceeded in 1 sample (4%) and in five samples (20%), respectively.

Nitrate and fluoride concentrations exceeded the standard for drinking water (50 mg/l; 0.7-1.5 mg/l) in 3 samples (12%) and in 14 samples (56%), respectively.

In case of the number of total bacteria, coliforms, pathogenic coliform, thermotolerant coliforms and E.coli are not detected, fully meeting the hygiene requirements of drinking water.

ACKNOWLEDGMENTS

This research work was performed in frame of the IAEA/RCA Project RAS7035 "Enhancing Regional Capability for the Effective Management of Ground Water Resources Using Isotopic Techniques" project (2020-2023), and "Ecological monitoring study of rivers, highly risked by human activities: a case in the Shariin gol River" (2018-2021) fundamental research, supported by Mongolian Science and Technological Foundation.

VII. REFERENCE

- [1] Ministry of Environment and Green Development (2012). Integrated water management national assessment report; Volume 2. Groundwater resources. ISBN. 978-99962-4-538-1.
- [2] Shiyang Yin, Yong Xiao, Pengli Han, Qichen Hao, Xiaomin Gu, Baohui Men and Linxian Huang. Investigation of Groundwater Contamination and Health Implications in a Typical Semiarid Basin of North China". Water Journal, 2020.
- [3] Qiying Zhang, Hui Qian, Panpan Xu, Weiqing Li, Wenwen Feng, Rui Liu. Effect of hydrogeological conditions on groundwater nitrate pollution and human health risk assessment of nitrate in Jiaokou Irrigation District. Elsevier Journal. 2021.
- [4] Ministry of Environment and Green Development (2012). Tuul River Basin. Integrated water resources management assessment report. Groundwater resources. ISBN. 978-99962-4-535-0.
- [5] Institute of Geography and Geoecology, MAS (1998). Geological map of Mongolia. Scale 1:1000000.
- [6] World Health Organization (WHO). Guidelines for Drinking-Water Quality. Vol 3rd ed. Recommendations. Geneva: World Health Organization; 2004.
- [7] Jianhua Wu, Peiyue Li, Hui Qian. Hydrochemical characterization of drinking groundwater with special reference to fluoride in an arid area of China and the control of aquifer leakage on its concentrations. Environmental earth sciences Journal, 2015.
- [8] Peiyue Li, Hui Qian, Jianhua Wu, Yiqian Zhang, Hongbo Zhang. Major Ion Chemistry of Shallow Groundwater in the Dongsheng Coalfield, Ordos Basin, China. Mine Water Environ Journal, 2015.
- [9] Mezbaul Bahar, Salim Reza, Hydrochemical characteristics and quality assessment of shallow groundwater in a coastal area of Southwest Bangladesh. Environ. Earth Sci, 2010.
- [10] H. Wu, J. Chen, H. Qian, X. Zhang. Chemical characteristics and quality assessment of groundwater of exploited aquifers in Beijiao water source of Yinchuan, China: A case study for drinking, irrigation, and industrial purposes". Hindawi Publishing Corporation Journal of Chemistry, p.1-14, 2015.
- [11] Qiying Zhang, Hui Qian, Panpan Xu, Weiqing Li, Wenwen Feng, Rui Liu. Effect of hydrogeological conditions on groundwater nitrate pollution and human health risk assessment of nitrate in Jiaokou Irrigation District. Elsevier Journal, 2021.
- [12] Julian Ijumulana, Fanuel Ligata, Regina Irunde, Prosun Bhattacharya, Jyoti Prakash Maity, Arslan Ahmad, Felix Mtaló. Spatial uncertainties in fluoride levels and health risks in endemic fluorotic regions of northern Tanzania. Elsevier Journal, 2021.
- [13] Institute of Geography and Geoecology, MAS (2022). Recommendations on Evaluation of water consumption, water quality, ecological state of the water environment and pollution reduction in the Shariin gol River Basin.
- [14] Institute of Geography and Geoecology of MAS. (2022). Ecological monitoring study of rivers, highly risked by human activities: a case in the Shariin gol River. published by Udam Soyol, ISBN978-9919-27-837-3.

СЭЛБЭ ГОЛЫН ЭРЭГ ДАГУУХ 100 АЙЛЫН ГҮҮРНИЙ УРД ХИЙГДСЭН ОЛОН НИЙТИЙН ОРОН ЗАЙН ОДООГИЙН БАЙДАЛ

Э. Дөлгөөн¹, Г. Цовоодаваа²

^{1,2}Монгол улс, Улаанбаатар, ШУТИС, Барилга Архитектурын Сургууль

e-mail: dulguund360@gmail.com¹, tsovoog@gmail.com²

Хураангуй: Хотжилт буюу төвлөрөл бий болохын нэгэн сул тал бол хүрээлэн буй орчны доройтол юм. Байгаль орчинд ээлтэй хотжилтыг бий болгохын тулд цэцэрлэгт хүрээлэн, цэцэрлэг, замын хажуугийн мод бут, ургамал гэх мэт хотын ногоон байгууламжийг бий болгох, тогтвортой байлгах, урт хугацаанд арчлах, тордох цогц төлөвлөлтийг хийх шаардлагатай ба тэдгээр нь хүний биеийн эргономик стандарт хэмжээний шаардлагыг хангаж байх ёстой.

Зуун айлын гүүрний урд хэсгийн олон нийтийн орон зайн тохижилт цаг хугацааны явцад харагдах байдал нь муудаж стандарт хангахгүй болж байгаа нь хэн бүхний өмнө ил болжээ. Сэлбэ голын эргэ дагуу хигдэж байсан төслүүдийн төсөв, нэр томьёо тайлбар, баримт олон нийтийн газрын тодорхойлолт гэх мэт мэдээллийг хавсарган орууллаа. Тохижилтын бүрдэл хэсгүүд болох сандал, явган хүний зам, саравч, шат зэрэг нь хүний биеийн аюулгүй байдал, хэрэгцээ тав тухыг хангахын тулд тодорхой стандарттай хийгдэнэ. Иймд тухайн газрын мод, бут дээр дурдсан бүрдэл хэсгийг лазер метр, энгийн шар метр ашиглан хэмжилт хийж, стандарт хэмжээтэй харьцуулсан анализын аргийг ашигласан. Хэмжилтийн үр дүнд бүрдэл хэсэг стандарт хэмжээнээс давсан эвсэл дутсан хэмжилтүүд гарсан. Түүнчлэн өмнө нь хийгдэж байсан сэлбэ голын судалгаанаас Х. Мөнх-Энэрлийн судалгааны ажилд орон сууц, гэр хороололд амьдардаг хүмүүсээс асуумж авсан байв. Энэ судалгаанаас иш татан өөрийн судалгаанд ашиглаж дүгнэлт гаргав.

Түлхүүр үг: далан, ногоон байгууламж, ногоон талбай

I. УДИРТГАЛ

Улаанбаатар хотын экосистем, байгаль орчинд чухал ач холбогдолтой ус, намаг, ховор ургамал, ой, амьтад бүхий газрыг сэлбэ голын эх нэрээр Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын шийдвэрээр орон нутгийн тусгай хамгаалалтад авсан байдаг. Өнгөрсөн хугацаанд Улаанбаатар хотын хүн ам хурдацтай нэмэгдэж байгаа боловч хотын ногоон байгууламжийн хэмжээ нэмэгдээгүй байна. Улаанбаатар хотыг 2022 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөнд хотын 1 хүнд оногдох ногоон байгууламжийг 2010 онд 15м², 2020 онд 20м² байхаар тус тус тооцсон боловч энэ үзүүлэлт хүрээгүй [1]. Энэ байдал нь хотын ногоон байгууламж, цэвэр агаар хүлээн авах боломжит нөхцөлийг бүрдүүлж чадахгүй, бохирдсон агаараар бид амьсгалж байна. Үүнээс сэргийлэхийн тулд алхам алхмаар сэлбэ голын эрэг орчимд хийгдсэн ногоон байгууламж, нэмж тохижилтын ажлыг яралтай хийх шаардлагатай байна.

2012 онд нийслэлийн зураг төслийн хүрээлэнгээс “Их тойруугийн гүүрнээс нарны замын гүүр хүртэлх 2.5 км урт талбайг тохижуулах ажлын зургийг хийж эхний 500м талбайг тохижуулсан байдаг [2]. Мөн 2013 онд батлагдсан Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэлх хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, Сэлбэ дэд төвийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө 2015 онд батлагдсан байна.

1-р зураг . Рендер зураг

2-р зураг. Гүйцэтгэлийн ажил хийгдээд дуусаж байх үе

Сэлбэ голыг эргэ дагуу хийгдсэн зураг төслүүд [2].

- Байршил: Сүхбаатар дүүргийн 12 дугаар хороо, Баянзүрх дүүргийн 2-р хороо
 - ✓ Төсөвт өртөг 5.4 тэрбум
 - ✓ Ажлын зураг хийгдсэн 2012 онд
- Байршил: Сүхбаатар дүүргийн 12-р хороо, Баянзүрх дүүргийн 2-р хороо,
 - Зураг төсөл хийгдээгүй

4-р зураг. Явган хүний замын дагуу налууугийн зөвшөөрөх хэмжээ

5-р зураг. Явган хүний эргэлттэй хэсгийн орон зайн зөвшөөрөх хэмжээ

Энгийн шат

Шатны алхмын өндөр 150 мм-ээс илүүгүй, харин өргөн 300мм ба түүнээс дээш байна.

6-р зураг. Шатны хэмжээ

Гудамжны тохижилт, тоноглол

Явган хүний замын зорчих өргөн чөлөөний нэг хэсэг бол гудамжны тохижилт, ногоон байгууламжийн хэсэг юм. Гудамжны тохижилт, тоноглол нь явган зорчигчдын тав тухыг хангахад зориулсан бөгөөд тэдгээрийн сонголтыг хийхдээ тухайн орон нутаг засаг захиргааны нэгжтэй заавал зөвшилцөж, санал аван шийдлийг төсөллөнө. Мөн энэхүү хэсгийг төсөлөхдөө тухайн хэсгийн орчны судалгааг сайтар хийн уялдуулж, тохижилтын эд зүйлсийн эдлэлийн эзлэх нэгж орон зайг тодорхойлон өргөнийг тодорхойлох шаардлагатай. Тохижилтын тоноглолын хэсэг нь тухайн орчны үзэмжийг сайжруулах, зохицох шийдэлтэй байх бөгөөд явган зорчигчдын хөдөлгөөнд саад болох ёсгүй [5].

2-Р ХҮСНЭГТ. ТОХИЖИЛТЫН СТАНДАРТ БА ТОНОГЛОЛЫН ЭД АНГИУДЫН НЭГЖ ОРОН ЗАЙН ХЭМЖЭЭ

Төрөл	Эзлэх талбай /орон зай мм-ээр/	Өндөр /мм-ээр/	Үндсэн шаардлага	Тохиромж-той байршил	Тайлбар /боломжгүй үед үүнийг харгалзан төлөвлөх/
Сандал	2400x750	400-1000	Явган хүний зам дагуу 50м тутамд болон налуу замын амрах талбай, нийтийн тээврийн зогсоол орчимд	Ногоон байгууламж, тохижилтын зурвас хэсэг	Авто замтай параллель
Саравч	2600x1400	2500	Шаарлагатай тохиолдолд	Замын тохижилт ногоон байгууламжийн зурваст явган хүний хөдөлгөөн ихтэй үед	
Хөшөө	Олон төрлийн	Олон төрлийн	Шаарлагатай тохиолдолд	Замын тохижилт ногоон байгууламжийн зурвасын голд байрлуулах	Хийх боломжтой
Хогны сав	Ф 800	1300	Автобусны зогсоол, автовокзал, түргэн хоолны цэг амрах талбай гэх мэт.	Ногоон байгууламж, тохижилт ногоон байгууламжийн зурвасын голд байршуулах	
Явган хүний зам	1500-2000		Явган хүний зорчих хэсэг саадгүй байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй, өндөр настай хүний зорчих боломжийг хангасан байна.		Явган хүний зам дээр гэрэлгүүлийн шон, замын тэмдэг, самбар гэх мэт аливаа свадыг байрлуулахгүй
Явган хүний замын эргэлт 90°	1800x1800, 1800x2440		Тэгш хэсгийн гадаргуу дээр аль болох ус тогтохгүй байхаар мөн мансвр хийх боломжийг олгохын тулд 2%-с ихгүй хөндлөн хэвийтэй байна.		

III. СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН

Их тойруугийн гүүр буюу иргэдийн хэлж заншсанаар 100 айлын үүрнээс урагшаа 500м зайд сэлбэ голын эрэг дагуух тохижуулалт хийгдсэн. Одоогийн байгаа газрын зургийг дарж баримтжуулсан. Сонгосон газрын сандал, хөшөө, шат, явган хүний зам, мод, хогийн сав, саравч зэргийн хэмжээг лазер метр, энгийн шар метр, тэмдэглэлийн дэвтэр, бал зэргийг ашиглав. Авсан хэмжилтээ MNS 6808 : 2019 стандарт хэмжээстэй харьцуулан анализ хийх аргыг ашиглалаа.

3-Р ХҮСНЭГ. СОНГОЖ АВСАН ГАЗРЫН ТОХИЖИЛТЫН БҮРДЭЛ ХЭСГҮҮДИЙГ ТООЛЖ ГАРГАСАН.

№	Тохижилтын бүрдэл хэсэг	
	Төрөл	тоо ширхэг
1	Мод, бут	414
2	Сандал	10
3	Хөшөө	1
4	Хогны сав	9
5	Саравч	2
6	Явган хүний зам	2
7	Далангийн төмөр хашлага	
8	Далангийн гоёлын чулуу	
9	Шат	4
10	Шатны дагуу налуу	2

Тухайн объектод байгаа мод бутыг нийтэд нь тоолж гаргав. Сандал нийт 10 ширхэг байснаас 1 нь эвдэрсэн байв. Нийт 8 ширхэг хогийн сав байснаас 2 нь хог хийх боломжгүй эвдэрсэн байлаа.

Уг объектын урд хэсгийн баруун болон зүүн талд, дунд хэсгийн баруун болон зүүн нийт дөрвөн шат байрласан. Шатны алхмын өндөр 110-150мм, шатны өргөн нь 260-300мм хэмжээтэй байлаа.

Судлаач Х. Мөнх-Энэрийн судалгааны ажилд орон сууц, гэр хороололд амьдардаг хүмүүсээс асуумж авсан байв. Эдгээр асуумжуудаас орон сууцад амьдардаг хүмүүсээс авсан асуумжийг иш татаж өөрийн судалгааны ажилдаа ашиглалаа.

Асуулт 8. “Сэлбэ голын дагуу юу хийх хэрэгтэй байна вэ?” гэдэг асуултад: 13% нь мод үржүүлгийн газар, 14% нь олон нийтийн талбай, 15% нь ногоон байгууламж байгуулах, мод тарих гэсэн үзүүлэлтүүд гарчээ [2]. Өндөр хувьтай үзүүлэлтүүдийг сонгож авсан болно. Асуулт 9. Энэ талбайг (газрыг) илүү тохилог болгох шаардлагатай юу? Гэсэн асуултад: 93% нь “тийм” гэсэн хариулт өгчээ.

4-Р ХҮСНЭГТ. САНДАЛ, САРАВЧ, ХОНЫ САВНЫ ХИЙСЭН ХЭМЖИЛТҮҮД

Одоо байгаа тохижилтын бүрдэл хэсэгт хийсэн хэмжилт			
Төрөл	Эзлэх талбай /орон зай мм-ээр/	Өндөр /мм-ээр/	Тайлбар
Сандал	1570x620	444-880	
Саравч	3000x3000	2900	
Хогны сав	Ф 800	1300	
Явган хүний зам	1500-3900		Чулуун замтай
Явган хүний замын эргэлт 90°	1800x1800, 1800x2440		Чулуун замтай

IV. ДҮГНЭЛТ

2-р хүснэгтэд бичигдсэн стандартаас 4-р хүснэгтийн сандлын хэмжилт 960 мм-ээр бага байгаа буюу тухайн сандлын хэмжээ стандарт хэмжээнээс бага байна. Мөн сандлын суух өндөр 44мм-ээр өндөр, сандлын түшлэг харин намхан буюу 120мм-ээр бага байна.

Стандартын дагуу байх саравчны хэмжээ 2400x1400 байх байсан боловч хэмжээнээсээ том хийгдсэн байна.

Хогны савны хэмжээ стандарт таарч байсан боловч хоёр ширхэг нь эвдэрсэн байв. Явган хүний шатны хэмжээ харилцан адилгүй стандарт хэмжээнээс өөр байв. Мөн явган хүний замыг чулуугаар хийсэн нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд тэр дундаа харааны болон тэргэнцэртэй явдаг хүмүүст нэн тохиромжгүй байна.

Сэлбэ голын эрэг орчимд хийгдсэн тохижилтыг стандартын дагуу сэргээж, засаж сайжруулах ажлыг яралтай хийх шаардлагатай байна.

НОМ ЗҮЙ

- [1] Х. Мөнх-Энэрэл, Сэлбэ голын орчны ландшафт төлөвлөлтийн судалгаа. Улаанбаатар, 2020 он
- [2] mglenc.com Аялгуут усан хүрээлэн 2023.02.10
- [3] Цэцэрлэгжүүлсэн талбайг шалгаж, ашиглалтад хүлээн авах. Ерөнхий шаардлага. MNS 62632011
- [4] Хот, суурин газрын цэцэрлэгжүүлэлт, ногоон байгууламжийн төлөвлөлт
- [5] Явган хүний зам талбайн төлөвлөлт. MNS 6808:2019

ДӨРВӨН УЦС БАЙГУУЛАН МОНГОЛ УЛСЫГ ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ДУТАГДЛААС ГАРГАХ НЬ

Бүтэдийн Дагвадорж
“Усны Эрчим” ХХК

Холбогдох зохиогчийн и-мэйл хаяг: bdagvadorj@uec.mn

Хураангуй: 2022 оны “Эрчим хүчний сэрэлт” хэлэлцүүлэгт Эрчим хүчний сайд асан Н.Тавинбэхийн илтгэлд 2023-2025 онд Улсын хэмжээнд ЦЭХ-ний 50-250 МВт чадлын дутагдалтай, 2025-2028 онд ДЦС-ын чадлыг 2505 МВт болгохоор төлөвлөсөн боловч 2025-2030 онд ЦЭХ-ний чадлын хэрэгцээ 1800-3000 МВт болж, ДЦС-ууд системийн оргил ачааллыг хааж ажиллах боломжгүй тул жилд 340 МВт чадлыг импортоор авч байх төлөвтэй гэжээ. Одоогоор жилд 150 сая орчим ам.доллароор импортын ЦЭХ авч байгаа энэ хэмжээ буурахгүй харин 200 гаруй сая ам.доллар болохоор байна. “Монгол орны Баруун бүсэд өндөр түрэлтийн УЦС байгуулах судалгаа” бүтээлд Баруун бүсэд усны нөөц бүхий 100-800 м түрэлт үүсгэн өндөр түрэлтийн УЦС байгуулах 50 гаруй байрлалыг олж илрүүлэн оруулсны дотроос 42 УЦС-д техник эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийг тодорхойлсон.

Монгол Улсыг цахилгаан эрчим хүчний дутагдлаас гарган, оргил ачааллыг хааж, импортын хараат байдлаас гаргах зорилгоор дээрх өндөр түрэлтийн УЦС дотроос хамгийн хялбар хэрэгжүүлж болох, хөрөнгө оруулалт харьцангуй бага, хүчин чадал ихтэй өндөр түрэлтийн 4 УЦС-ыг сонгон Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлээр байгуулах боломжтой. Үүнд:

- Баян-Өлгий аймгийн Цэнгэл суманд Майхантолгойн 40 МВт УЦС /түрэлт 418 м/ жилдээ 200 сая кВтц ЦЭХ үйлдвэрлэх, хөрөнгө оруулалт нь 52 сая ам.доллар,
- Ховд аймгийн Мөнххайрхан суманд Бортын 150 МВт УЦС /түрэлт 635 м/ жилдээ 440 сая кВтц ЦЭХ үйлдвэрлэх, хөрөнгө оруулалт нь 123 сая ам.доллар,
- Увс аймгийн Тариалан суманд Хархираагийн 60 МВт УЦС /түрэлт 456 м/ жилдээ 179 сая кВтц ЦЭХ үйлдвэрлэх, хөрөнгө оруулалт нь 93 сая ам.доллар,
- Увс аймгийн Ховд суманд Харширээтын 400 МВт УЦС /түрэлт 1140 м/ жилдээ 1.2 тэрбум кВтц ЦЭХ үйлдвэрлэх, хөрөнгө оруулалт нь 376 сая ам.доллар

Санал болгож буй 4 УЦС-ын нийлбэр нь: суурилуулах хүчин чадал 650 МВт, жилд үйлдвэрлэх ЦЭХ 2 тэрбум кВтц, хөрөнгө оруулалт нь 644 сая ам.доллар байгаа нь эдгээр УЦС-ыг байгуулснаар Монгол Улсын Эрчим хүчний системийн бие даасан хангамжийг бүрдүүлэх боломжийг олгох юм.

I. УДИРТГАЛ

A. УЦС-ын өндөр түрэлтийн тухай

Монгол орны хамгийн их усны урсацтай Сэлэнгэ мөрөн Шүрэнгийн гол, Зүүнбүрэн сумын орчимд олон жилийн дундаж урсац 240-250 м³/с орчим байдаг бөгөөд түүгээр Шүрэнгийн УЦС-д 60 орчим м түрэлт үүсгэхэд 126 МВт чадал гаргах нь Монгол орны голууд дээрх боомт бүхий УЦС дотроос хамгийн их боломжит /потенциал/ чадал гэж үзэж болно. Хэрэв энэ УЦС-ын потенциал чадлыг 3 дахин их нэмэгдүүлэн 360 МВт чадлаар суурилуулж, эрчим хүчний системийн оргил ачааллыг хааж ажиллуулах гэвэл усан санд хуримтлуулсан уснаас 750 м³/с усыг ашиглах замаар горимын тохируулга хийх боломжтой.

Шүрэнгийн УЦС-ын 126 МВт боломжит чадлыг 500 м түрэлттэй УЦС 30 м³/с усаар гаргах бол 1000 м түрэлттэй УЦС 15 м³/с усаар гаргах чадвартай юм (8-16 дахин бага усаар). Үүнээс үндэслэн байгалийн нуурт эсвэл усан сан байгуулж усыг хуримтлуулан түүнээс 1000 м-ээс илүү түрэлт үүсгэх боломжтой, 15 м³/с-ээс дээш

усны урсацтай УЦС-ыг байгуулах газрыг хайж олох нь Сэлэнгэ голын Шүрэнгийн УЦС-аас илүү чадалтай УЦС байгуулах боломж бүрдэхээр байна.

Хархираа, Түргэний уулын мөстлөөс тэжээгддэг Иригийн голын эхний нууруудын усны түвшин 2575 м байхад түүнээс 30 орчим км зайтай Ачит нуурын усны түвшин 1435 м байдгийн зөрүү нь 1140 м байгаа нь УЦС-д ашиглаж болох Монгол оронд илрүүлсэн хамгийн их зөрүү буюу түрэлт гэж Усны Эрчим ХХК тодорхойлон, түүнийг ашиглан Харширээтийн УЦС-ын тойм төслийг боловсруулсан болно.

2022 оны “Эрчим хүчний сэрэлт” хэлэлцүүлэгт сайд Н.Тавинбэхийн тавьсан илтгэлд 2025-2028 онд ДЦС-ын өргөтгөл болон шинээр 1241 МВт чадалтай ДЦС барьж, одоогийн 1264 МВт чадлыг 2505 МВт болгохоор төлөвлөсөн байна. Сэргээгдэх эрчим хүчний одоо байгаа 271 МВт станц дээр нь Баруун бүсэд 50 МВт нар, салхины станцыг барьж, Цэнэг хураагуур 160 МВт чадлаар байгуулж, 2028 оноос Эрдэнэбүрэнгийн 90 МВт УЦС-ыг ашиглана гэжээ.

Монгол Улсын ЦЭХ-ний үйлдвэрлэлийн 90.9 % нь ДЦС, 9,1 % нь нар, салхи, усны эх үүсвэрүүд байгаагийн 1.2 % нь буюу 26 МВт чадалтай УЦС-тай үүнээс 12 МВт-ын Дөргөн, 11 МВт-ын Тайширын УЦС жилийн туршид ажиллаж байна. Нар салхины цахилгаан станцын зогсолтын эрчим хүчний хэлбэлзлийг тохируулах эх үүсвэр баригдаагүйгээс цаашид хөгжих боломж хязгаарлагдмал байгаа бололтой. Системийн оргил ачааллын хэмжээ 2021 онд өмнөх оноос 6 хувиар өсөж 1387 МВт болж түүний хаахын тулд гадаадаас 150-250 МВт чадлын ЦЭХ-ийг авч байна

2025 оноос 2030 онд ЦЭХ-ний чадлын хэрэгцээ 1800-3000 МВт болж, ДЦС-ууд системийн оргил ачааллыг хааж ажиллах боломжгүй тул жилд 340 МВт чадлыг импортоор авч хэрэгцээг хааж байхаар тусгажээ. Одоогоор жилд 150 сая орчим ам.доллаар импортын ЦЭХ авч байгаа энэ хэмжээ буурахгүй харин 200 гаруй сая ам.доллар болохоор байна. Хэдийгээр ДЦС-ын хүчин чадал өсөх боловч тэдгээр нь ЦЭХ-ний оргил ачааллыг хааж тохируулж ажиллах тохиромжгүй тул 300-400 МВт чадлаар ажиллах УЦС зайлшгүй хэрэгтэй болсон байна.

Усны Эрчим ХХК Монгол орны Баруун бүсэд Өндөр түрэлтийн УЦС байгуулах судалгааг 1993 оноос эхлэн гүйцэтгэсний үр дүнд 50 гаруй байрлалыг олж илрүүлсний дотроос 4 УЦС-ыг сонгон төслийн баримт бичгийг боловсруулан ЭХЯ-нд танилцуулаад байна. Тэдгээр УЦС нь 418-1140 м түрэлтээр ажиллан 650 МВт чадал гарган жилд 2 тэрбум кВтц ЦЭХ үйлдвэрлэх төлөвтэй юм. Урьдчилсан тооцоогоор хөрөнгө оруулалт нь 644 сая ам.доллаар байгуулах боломжтой нь Монгол Улсын Эрчим хүчний шинэ сэргэлтийн бодлогыг хэрэгжүүлэх гол арга хэмжээ гэж үзэж болохоор байна.

Энэхүү хүчин чадлын 300-400 МВт чадлаар Монгол орны эрчим хүчний оргил ачааллыг хүлээн авч хаахын зэрэгцээ ДЦС, сэргээгдэх эрчим хүчний станцуудын ажиллагааны хэлбэлзлийг тохируулан, оргил ачаалалд ДЦС ажиллах шаардлагагүй болж, хэвийн жигд ажиллагааг ханган, нүүрс түлэх хэмжээг багасган, асар их хэмнэлт гаран, Монгол Улсыг ЦЭХ-ний дутагдлаас ангижруулан, гадаадын хараат байдлаас гаргах боломжийг олгох стратегийн өндөр ач холбогдолтой байна.

V. Өндөр түрэлтийн УЦС-ын олон улсын туршилага ба судлагдсан байдал

Өндөр уулын бүсэд томоохон боомт байгуулан усыг хуримтлуулж, шаталсан өндөр түрэлтийн УЦС барьж ашиглаж байгаа туршилага Швейцари, Герман, Франц, Итали, Австри улсын Альпийн нуруу болон бусад орнуудын нутаг дэвсгэрт ихэд дэлгэрсэн байна.

Өндөр ууланд байгуулсан хиймэл нуур-усан санд орчны голуудын усыг нийлүүлж хуримтлуулан түүнээс туннел, ган хоолойгоор усыг дамжуулан өндөрт өргөгдсөн усны түшингээс доош орших газрын өндөржилтийн зөрүүгээр түрэлтийн хэмжээг нэмэгдүүлэн ашиглах нь багахан усаар ихээхэн эрчим хүч гарган авах боломжийг бүрдүүлдэг байна.

Швейцарийн Цюрих хотын Электроватт компани зохиосон Альпийн нурууны хойд хэсэгт баригдсан Маттмаркийн өндөр түрэлтийн УЦС-уудын цогцолбор байгууламжийг миний бие газар дээр нь харж үзсэн юм.

Альпийн нурууны хойд хэсэгт 4200 м өндөр мөнх цаст уулсын мөстлөөс эх авсан 8 голын усыг туннелээр урсган нийлүүлж, 120 м өндөр Маттмаркийн шороон боомтын усан санд оруулж 100 сая м³ багтаамжтай усан сан байгуулсан байна. Түүнээс 20 орчим м³/с усыг 3.7 км урт 2.9 м өндөр туннелээр явуулж, түрэлтийн хоолойгоор УЦС-ын барилгад хүргэн 459 м түрэлт үүсгэн 74 МВт чадалтай УЦС байгуулжээ. Энэ УЦС-аас гарсан усыг 16.4 км урт 2.9 м өндөр туннелээр дамжуулан түрэлтийн санд хүргээд түүнээс ган хоолой доторлогоотой 1663 м урт туннелээр УЦС-ын барилгад хүргэн 1029 м түрэлт үүсгэн 4 ш пелтон турбинаар 164 МВт чадлыг гаргах УЦС байгуулсан нь 1968 оноос хойш ажиллаж байна. Эдгээр УЦС-д 1596 м түрэлтийг ашиглан, 238 МВт чадлаар тоноглон, жилд 600 сая кВт-ц цахилгаан үйлдвэрлэж байгаагаас үзэхэд өндөр уулын бүсэд багахан усаар томоохон чадлын УЦС байгуулж болох жишээ юм.

Харин байгалийн нуурыг УЦС-ын усан санд зориулан ашиглахад газар зүйн өвөрмөц тогтоц, нуурын усны түвшний өндөржилт, усны нөөц, ус хуримтлуулах чадвар зэрэг олон шалгуур үзүүлэлтээс хамаардгаас энэ чиглэлээрх туршилага тун ховор тохиолддог байна.

Монгол Улсад өндөр түрэлтийн УЦС байгуулах газрыг олж илрүүлэх судалгаа хийгдээгүй байсан тул Усны Эрчим ХХК 1993 онд Эгийн голын 220 МВт УЦС-ын төсөл дээр ажиллаж байсан монгол мэргэжилтнүүдийн хүчээр анхны судалгааг өндөр уулын мөстөл ихтэй Увс, Баян-Өлгий аймгийн нутагт явуулж Майхантолгой, Хархираа, Харширээт, Могойт, Ховоотын УЦС-ын байрлалыг илрүүлсэн юм. Дараагийн жилүүдэд Ховд, Булган, Дунд Цэнхэрийн гол, Хангайн нурууны баруун хойд хэсэг, Хөвсгөл аймгийн Дэлгэрмөрөн, Шишхэд голын эхэнд судалгаа хийсэн.

II. СУДАЛГААНЫ АРГАЗҮЙ

Гидротехникийн туннел, түрэлтийн хоолойгоор өндөр түрэлт үүсгэж ашиглах УЦС барих газрыг илрүүлэхийн тул голууд болон

нууруудын байрлалын өндөржилт, тэдгээрээс усны түвшний зөрүү үүсгэж болох байгууламжийг байршуулах нөхцөлийг гидротехникийн мэргэжлийн ур чадвар гарган илрүүлж, гидравлик тооцоог хийж, судалсны үндсэн дээр сонгон, байгалиас заяасан ховорхон нөхцөлийг олж тодорхойлдог, инженерийн оюун ухаанаар бүтдэг зүйл юм.

Судалгааны арга нь Баруун бүсийн өндөр уулсад орших мөстлөөс эх авсан голуудын байршил, байгалийн нуур тэдгээрийн усзүйн өвөрмөц тогтоц, өндөржилтийн харьцааг тандан судлах явдал байв. Энэ нь гидротехникийн мэргэжлийн инженерийн байгаль, усзүйн мэдлэг, ур чадварын үйл ажиллагаанд тулгуурласан танин мэдэхүйн цогц арга бөгөөд өөртөө империк болон бусад аргуудыг агуулдаг. Бодитой оршиж байгаа өндөр уулсын дүрс хэлбэр, усны горим, түвшин, газрын өндөржилтийн харьцааны талаар ажиглалт, тандалт хийж, түүнийг ашиглах боломжийг илрүүлэн, инженерийн тооцоогоор дүгнэлт өгөхөд чиглэсэн.

Баруун бүсийн өндөр уулсын байгалийн ба усзүйн оршин тогтнож буй байдалд империк судалгааны ажиглах буюу ажиглалтын аргын дагуу гидротехник инженерийн идэвхтэй үйл ажиллагааны ажиглалт, харьцуулалтаар техникийн боломжийг илрүүлэх, шинжлэн судлах, танин мэдэхүйн цогц аргыг хэрэглэсэн болно. Аргазүй нь өндөр уулсын байгалийн нуур, голуудын усны нөөц, усны түвшний өндөржилтийн зөрүүгээр эрчим хүчнийг үйлдвэрлэж болохоор илэрсэн газарт гидротехникийн байгууламжийг төлөвлөн, тойм төслийг боловсруулан, техник эдийн засгийн харьцуулалт хийж, өндөр түрэлтээр үүсгэх усны эрчим хүчийг ашиглах шинжлэх ухааны чиглэлийг хөгжүүлэх, технологийг тодорхойлон гаргахад чиглэгдсэн болно.

III. СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ҮР ДҮНГ ҮНДЭСЛЭН МОНГОЛ УЛСЫГ ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ДУТАГДЛААС ГАРГАХ УЦС-ЫН ТУХАЙ

Монгол орны Баруун бүсэд 100-800 м түрэлт үүсгэн ажиллах өндөр түрэлтийн 50 гаруй УЦС байгуулж болох усны эх үүсвэр бүхий газрыг олж илрүүлсэн байрлалд техникийн боломжийг тогтоож, мөстөл бүхий өндөр уулсын усны нөөцийг тооцох, УЦС-ын эдийн засгийн үр ашгийг тооцох аргачлалыг шинэчлэн, усны сэргээгдэх эрчим хүчний шинжлэх ухаанд шинэ дэвшлийг нэвтрүүлсэн [1].

Судалгаагаар илрүүлсэн өндөр түрэлтийн УЦС дотроос 42 байрлалд барилга байгууламжийн хийц зохиомж, техник эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийг тодорхойлон тэдгээрийг харьцуулж, сонголт хийх боломжийг хангасан.

Усны Эрчим ХХК-ий судалгаагаар шинээр олж илрүүлсэн, өндөр түрэлтийн УЦС байгуулж болох газруудын дотор: Ховд голын савд **18**, Булган, Дунд Цэнхэрийн голын савд **12**, Дэлгэрмөрөн, Шишхэд голын савд **13**, Хангайн нурууны баруун хэсэгт **12** газарт байна.

Үүнээс 100-200 м түрэлтээр ажиллах 26 УЦС, 200-400 м түрэлттэй 16, 400-800 м – түрэлттэй 13 УЦС-ын үзүүлэлтийг тодорхойлон гаргасан.

Тэхдээ голыг хааж өндөр өртөгтэй, томоохон боомт байгуулахаас зайлсхийж, байгалийн нууранд ойролцоох голуудын усыг гидротехникийн байгууламжаар оруулж хуримтлуулан, түүнээс гидротехникийн байгууламжаар өндөр түрэлтийг үүсгэн УЦС байгуулж ашиглах шинэ санаачилгыг гарган төслийн ажлыг гүйцэтгэсэн.

Өндөр түрэлтийн УЦС байгуулах судалгааны үр дүнд илрүүлсэн УЦС-ыг нийгэм эдийн засгийн ач холбогдлоор нь дараах ангилалд хувааж болох юм:

- Улсын чанартай эрчим хүчний эх үүсвэр жилд 90-571 сая кВт-ц цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэх 11 УЦС
- Бүс нутгийн ач холбогдол бүхий эрчим хүчний эх үүсвэр жилд 30-90 сая кВт-ц цахилгаан үйлдвэрлэн хангах 16 УЦС
- Аймаг орон нутгийн эрчим хүчний эх үүсвэр жилд 30 сая кВт-ц хүртэл цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэн орон нутгийн хэрэгцээг хангах 15 УЦС орсон.

Илрүүлсэн УЦС-ын усны эх үүсвэрийн чадварыг тооцох, эдийн засгийн үнэлгээг хийхэд зориулан дараах аргачлалуудыг шинээр боловсруулсан.

- Мөнх цаст өндөр уулын мөстөл бүхий бүсэд голуудын урсцад хийсэн хэмжилт, шинжилгээ, баримт материалд математик статистикийн корреляцийн аргаар харьцуулалт хийж, Монгол Алтайн нурууны хойд талын урсцын модулийн өндрийн хамаарлын графикийг гарган, парабол хэлбэртэй муруйн тэгшитгэлээр ($M_0=0.032+0.073(H)^{4.9}$) илэрхийлсэн нь цаашид түүнийг өндөр уулын бүсэд усны нөөцийг тодорхойлоход ашиглах боломжтой болно.
- УЦС-ын хөрөнгө оруулалтыг 8 жилд буцаан нөхөх нөхцөлд үндэслэн УЦС-ын боломжит чадлын 1 кВт-д ногдох хөрөнгө оруулалтын хэмжээгээр түүний үйлдвэрлэх цахилгааныг борлуулах өртгийг тодорхойлох хамаарлын илэрхийллийг /томьёог/ шинээр гарган, ($S=0.000018*a=0.000018*C_0/N_p$) түүний графикийг байгуулж, түүн дээр эдийн

засгийн үр ашгийг үнэлэх шалгуур үзүүлэлтийг сонгон байрлуулсныг үндэслэн УЦС-ын хөрөнгө оруулалтын эдийн засгийн үнэлгээнд ашиглах боломжтойг нотолсон

- Өндөр түрэлтээр үүсэх чадлаар бүс нутгийн эрчим хүчний хэрэгцээг хангахуйц их хэмжээний цахилгаан эрчим хүчийг үйлдвэрлэх боломжтой УЦС-ын үзүүлэлтийг харьцуулалтын аргаар дүрслэн харуулж, гол дээр боомт барихаар төлөвлөсөн ойролцоо боломжит чадалтай УЦС-аас хөрөнгө оруулалт 2-5 дахин бага, эрчим хүчний үйлдвэрлэлтээр илүү өндөр чадвартай болохыг тогтоосон.

2022 оны “Эрчим хүчний сэрэлт” хэлэлцүүлэгт Эрчим хүчний сайд асан Н.Тавинбэхийн тавьсан илтгэлд [2] 2023-2025 онд Улсын хэмжээнд ЦЭХ-ний 50-250 МВт чадлын

дутагдалтай, 2025-2028 онд ДЦС-ын чадлыг 2505 МВт болгохоор төлөвлөсөн боловч. 2025-2030 онд ЦЭХ-ний чадлын хэрэгцээ 1800-3000 МВт болж, ДЦС-ууд системийн оргил ачааллыг хааж ажиллах боломжгүй тул жилд 340 МВт чадлыг импортоор авч байх төлөвтэй гэжээ. Одоогоор жилд 150 сая орчим ам.доллаар импортын ЦЭХ авч байгаа энэ хэмжээ буурахгүй харин 200 гаруй сая ам.доллар болохоор байна.

Энэ бэрхшээлтэй байдлаас гарах боломжийг илэрхийлж Усны Эрчим ХХК Баруун бүсэд өндөр түрэлтийг үүсгэн УЦС байгуулах боломжтой 50 гаруй байрлалаас 42-д техник эдийн засгийн үзүүлэлтээр шалгаруулалт хийж, хамгийн ашигтай, хялбар хэрэгжүүлж болох газруудаас сонгон, эхний ээлжид барьж байгуулах зөвлөмж [3] болгосон 4 УЦС-ын байршил дараах зураг 1-д харууллаа.

Зураг 1. Баруун бүсэд барихаар төлөвлөж буй 4 УЦС ба цахилгаан дамжуулах шугамын байршил

IV. ШИНЭЭР БАРИХААР ТӨЛӨВЛӨЖ БУЙ УЦС

А. Баян-Өлгий аймгийн Цэнгэл суманд байрлах Майхантолгойн 418 м түрэлттэй УЦС түүний эхний ээлж 18 МВт Майхан УЦС

Майхан 18 МВт УЦС-д 3800-3944 м өндөржилттэй Цэнгэлхайрханы нурууны баруун талын мөстөл, цасны уснаас тэжээлтэй 3 жижиг голын усыг гидротехникийн байгууламжаар 2487 м өндөржилтөд усны түвшинтэй Цэнгэлийн Хар нуурт оруулж, усыг хуримтлуулан, түүнээс туннел, түрэлтийн хоолойгоор дамжуулан 418 м түрэлт үүсгэн Хотон голын эрэгт 18 МВт чадлаар

тоноглох УЦС байгуулах төсөл юм. УЦС нь 418 м түрэлтээр 1.6 м³/с усаар 6 МВт, 5.2 м³/с усаар 18 МВт чадал гарган ББЭХС-ийн цахилгааны ачааллын бага, их хэлбэлзлийг (3-18 МВт) хааж тохируулан ажиллах боломжтой. Майхан УЦС-ын байгууламж нь Монголын барилгын байгууллагууд барих боломжтой, механик, цахилгаан тоноглолыг үйлдвэрлэсэн байгууллагаар нь угсруулан зүгшрүүлж нийтдээ 2 жилийн хугацаанд байгуулж, ашиглалтад 25-30 хүн тогтмол ажилтай болгох юм.

УЦС-ын төслийн 2-р ээлжид Цэнгэлхайрханы нурууны баруун талын мөстөл, цасны хайлалтаас

тэжээгддэг 6 голыг нийлүүлэн боомт бүхий усан санд усыг хуримтлуулан, түүнээс төмөрбетон хоолой, туннелээр Цэнгэлийн Хар нуурт оруулж усны эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэн, нэмж 20-30 МВт-аар тоноглон 40-60 МВт чадалтай болгохоор төлөвлөж байна

Энэ нөхцөлд Майхантолгойн УЦС нь жилдээ 200-240 сая кВтц хямд ЦЭХ үйлдвэрлэн одоо

байгаа 26 МВт чадалтай УЦС, нар, салхины ЦС-тай хамтран Баруун бүсийн 5 аймгийн ЦЭХ-ний хэрэгцээг бүрэн хангаж, жилд 8-10 сая ам.доллар зарцуулдаг импортын хараат байдлаас ангижран, ББЭХС, АУЭХС улсын төсвөөс жилд 10-15 тэрбум төгрөг авахаа больж, бие даан ажиллах боломжтой болно.

2-р зураг. Баян-Өлгий аймгийн Цэнгэл, Улаанхус, Сагсай суманд Майхантолгойн УЦС байгуулах газрын зураг

В. Ховд аймгийн Мөнххайрхан сумын Бортын 635 м түрэлтээр ажиллах УЦС

Монгол Алтайн нурууны 4362 м өндөр Мөнххайрхан уул, түүнийг дагасан 20 гаруй км үргэлжилсэн мөстлөгөөс тэжээлтэй Нарийн Цүнхэл, Шуурхайн гол, Долоон Нуурын голын усыг нийтдээ 18 км туннелээр 2715 м өндөржилтөд усны түвшинтэй 3 км² талбайтай өндөр уулсын хонхорт байрласан Бортын нуурт оруулж хуримтлуулах юм.

Бортын нуураас 11 км урт туннел, 1.8 км түрэлтийн хоолойгоор 635 м түрэлт үүсгэн Дунд Цэнхэрийн голын эрэгт байрлах УЦС-ын байшинд хүргэн Мөнххайрхан сумын төвөөс урагш 5 км зайтай УЦС-ыг байгуулна. Бортын УЦС-ын боломжит чадал 55.9 МВт, бөгөөд УЦС-ыг 150-160 МВт чадлаар суурилуулж болох юм. УЦС 9.4 м³/с усаар 50 МВт, 28.2 м³/с усаар 150 МВт чадал гаргах чадвартай, жилд 440 сая кВтц ЦЭХ үйлдвэрлэнэ.

3-р зураг. Ховд аймгийн Мөнххайрхан суманд Бортын 150 МВт УЦС байгуулах газрын зураг

C. Хархираагийн 60 МВт УЦС

Мөн Хархираа уулын зүүн талаас эх авсан голуудыг нийлүүлж байгалийн Хөх нуурт оруулж усыг хуримтлуулан түүнээс туннел, түрэлтийн хоолойгоор **456 м түрэлт** үүсгэн (22.7 МВт боломжит чадалтай) 50-70 МВт чадлаар суурилуулан, жилд 179 сая кВтц ЦЭХ гаргах **Хархираагийн УЦС** Улаангом хотоос 30 км зайд 93 сая орчим ам.доллараар байгуулах боломжтой байна.

D. Увс аймгийн Ховд сумын Харширээтийн 400 МВт УЦС

2021 онд Харширээтийн УЦС-ын туннел болон түрэлтийн хоолойг Увс аймгийн Ховд сумын нутгаар дамжуулан Ачит нуур хүргэх хэд хэдэн хувилбар гарган судлан үзсэн юм. Иригийн голын эхэнд орших нууруудын усны түвшин 2575 м

байхад Ачит нуурын усны түвшин 1435 м байгаагийн зөрүү 1140 м нь Монголд оронд илрүүлсэн ховорхон тохиолдол.

УЦС-ын шинэчилсэн хувилбар нь Иригийн 2 голын урсац дээр нь нэмж Түргэний уулын мөстлийн баруун талаас эх авсан Ямаатын голын усыг 7 км урт туннелээр усан санд нийлүүлнэ. Усан сангаас $14 \times 3 = 42 \text{ м}^3/\text{с}$ усыг 12 км туннелээр явуулан 2570 м өндөржилтөд түрэлтийн сан байгуулан түүнээс 8 км түрэлтийн хоолойгоор 1440 м өндөржилтөд хүргэн 1140 м түрэлтээр үүсэх 135.6 МВт боломжит чадлыг УЦС-д 400 МВт чадлаар суурилуулахаар төлөвлөж байна. Зураг 4-д Харширээтийн 400 МВт УЦС-ын байрлалын газрын зураг ба туннелийн дагуу огтлолыг харууллаа.

4-р зураг. Увс аймгийн Ховд сумын Харширээтийн 400 МВт УЦС-ын газрын зураг ба туннелийн дагуу огтлол

Эдгээр 4 УЦС-ын нийлбэр нь: суурилуулах хүчин чадал 650 МВт, жилд үйлдвэрлэх ЦЭХ 2 тэрбум кВтц, хөрөнгө оруулалт нь 644 сая ам.доллар байна. Энэхүү хүчин чадлын 300-400 МВт чадлаар Монгол орны эрчим хүчний оргил ачааллыг хүлээн авч хаахын зэрэгцээ ДЦС, сэргээгдэх эрчим хүчний станцуудын ажиллагааны хэлбэлзлийг тохируулан, оргил ачаалалд ДЦС ажиллах шаардлагагүй болж, хэвийн жигд

ажиллагааг ханган, нүүрс түлэх хэмжээг багасган, асар их хэмнэлт гарна, Монголын ард түмнийг ЦЭХ-ний дутагдлаас ангижруулан, гадаадын хараат байдлаас гаргах боломжийг олгох стратегийн өндөр ач холбогдолтой байна.

Е. Өндөр түрэлтийн УЦС-ыг байгуулах хугацааны төлөв

Майхан УЦС-ыг 2022 онд барьж эхэлсэн нөхцөлд бусад УЦС-ыг барих график

УЦС-ын нэр	Чадал МВт	Түрэлт м	Жилийн ЦЭХ сая кВтц	Хөрөнгө оруулалт сая US\$	Ажлын нэр	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Майхан	18	418	60	22	барих	[Red bar from 2022 to 2023]					
Өргөтгөл	20-30	418	140	30	ТЭЗҮ	Судалгаа ТЭЗҮ АЗ					
					барих	[Red bar from 2023 to 2024]					
Борт	150	635	440	123	ТЭЗҮ	судалгаа	ТЭЗҮ	АЗ			
					барих	[Red bar from 2024 to 2026]					
Харширээт	400	1140	1188	376	ТЭЗҮ	судалгаа	ТЭЗҮ	АЗ			
					барих	[Red bar from 2024 to 2027]					
Хархираа	60	456	179	93	ТЭЗҮ		судалгаа	ТЭЗҮ	АЗ		
					барих	[Red bar from 2025 to 2026]					
Дүн	650		2007	644							

5-р зураг. Өндөр түрэлтийн 4 УЦС-ын үзүүлэлтүүд ба тэдгээрийг барьж болох хугацааны график /Майхан УЦС-ын барилгын ажил 2022 онд эхлээгүй тул графикийг 1 жилээр хойшлуулж үзнэ/

Зураг 5-д харуулснаар Майхан 18 МВт УЦС-ыг байгуулах хөрөнгө оруулалт бүтэж, барилгын ажлыг эхлүүлснээс хойш 2 жилийн хугацаанд баригдаж дуусах ба түүний өргөтгөл 30-40 МВт УЦС-ыг дараа жилд нь барьж байгуулах боломжтой. Харин Бортын 150 МВт УЦС, Харширээтийн 400 МВт УЦС-ын судалгаа, ТЭЗҮ-ийг 2023-2024 онд хийж, барилгын ажлыг 2024 оноос эхлэн, Бортын УЦС-ыг 2026 онд, Харширээтийн УЦС-ыг 2027 онд барьж дуусган ашиглалтад оруулах боломжтой байна.

V. ДҮГНЭЛТ, САНАЛ

Усны Эрчим ХХК-ий Баруун бүсэд олж илрүүлсэн 50 гаруй өндөр түрэлтийн УЦС дотроос сонгосон 650 МВт чадал бүхий жилдээ 2 тэрбум кВтц ЦЭХ үйлдвэрлэх 4 УЦС-ыг байгуулан ашигласнаар Монгол Улс цахилгаан эрчим хүчээ дотоодоосоо бүрэн хангах боломжтой болж, импортын хараат байдлаас ангижран, үндэсний аюулгүй байдал хангагдахаар байна.

Эдгээр УЦС-ын усан санд байгалийн нуурыг ашиглахаар төлөвлөж байгаа нь гол дээр томоохон боомт барих хөрөнгө хэмнэх, байгаль орчны нөлөөлөл өчүүхэн байх бөгөөд хөрөнгө оруулалт бага /1 кВт чадалд 1000 \$/, харьцангуй богино хугацаанд байгуулах боломжтой, эдийн засаг, нийгмийн өндөр ач холбогдолтой байна.

УЦС-аас 2 тэрбум кВтц ЦЭХ үйлдвэрлэснээр жилд 1.6 сая т CO₂ хүлэмжийн хийг бууруулж,

эрчим хүчний салбарын 2020 оны хүлэмжийн хийн ялгаруулалтыг 11.7%-иар багасгах төлөвтэй.

18 МВт Майхан УЦС-ыг барих бүх тусгай зөвшөөрлүүд авагдсан тул түүнийг барих зээлийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэн Төр хувийн хэвшлийн түншлэлээр 2023 оноос барьж эхлэх боломжийг хангах, Бусад 3 УЦС-ын судалгаа, ТЭЗҮ боловсруулахад Улсаас хөрөнгийн туслалцаа үзүүлэх хэрэгтэй байна.

НОМ ЗҮЙ

- [1] Б.Дагвадорж “Монгол орны баруун бүсэд өндөр түрэлтийн УЦС байгуулах судалгаа” техникийн ухааны докторын зэрэг горилсон бүтээл. ШУТИС 2016 он
- [2] Н.Тавинбэх “Шинэ сэргэлтийн бодлого, Эрчим хүчний төслүүд” Эрчим хүчний сэргэлт урьдчилсан хэлэлцүүлэгт тавьсан илтгэл, танилцуулга 2022-03-21 Улаанбаатар
- [3] Б.Дагвадорж “Усны өндөр түрэлт гарган Монгол орны хамгийн их цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэх усан цахилгаан станц /УЦС/ байгуулах боломжийг ашиглах тухай” Өдрийн сонин 2021-12-03 №232
- [4] Б.Дагвадорж “Өндөр түрэлтийн УЦС-ын эдийн засгийн үр ашиг, хэрэгжүүлэх боломж” Өдрийн сонин 2021-12-24 №247
- [5] Б.Дагвадорж “Усан цахилгаан станцын өндөр түрэлтийн гайхамшиг” Үндэсний шуудан сонин 2018-01-11 №007
- [6] Б.Дагвадорж “Монгол орны УЦС-ын хөрөнгө оруулалт, түүний үр ашиг” Хөх Толбо сонин 2022 оны 2 сар №6, Үндэсний шуудан сонин 2021-09-14 №171

ТӨВ ЦЭВЭРЛЭХ БАЙГУУЛАМЖААС ГАРЧ БУЙ УСНЫ ӨНӨӨГИЙН БАЙДЛЫН СУДАЛГАА

Нямжавын Болдбаатар¹
Монгол улс, Улаанбаатар, ¹ Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль,
Барилга, Архитектурын сургууль,
Инженерийн байгууламжийн салбар
n_boldbaatar@must.edu.mn

Хураангуй: Улаанбаатар хотын оршин суугчдын тоо, барилга, орон сууц, хөнгөн болон хүнсний үйлдвэр, жижиг дунд үйлдвэрүүд жилээс жилд нэмэгдэхийн хирээр тэдгээрээс гарах бохир ус даган ихсэж, бохирдлын хэмжээ улам ихсэх болжээ. Уламаар ахуйн бохир ус цэвэрлэх зориулалттай “Төв цэвэрлэх байгууламж”-д технологийн хүчин чадлаас давсан бохирдолтой усыг хүлээн авч ирж цэвэрлэн Туул гол нийлүүлж байна. Туул голын усны чанар, бохирдлын хэмжээ дээрх хүчин зүйлээс шалтгаалан жилээс жилд нэмэгдэж байгааг энэ чиглэлээр хийгдсэн олон эрдэмтэн судлаачид, судалгааны байгууллагууд нотлон харуулж байна. Хэрэв энэ байдал цаашид үргэлжилбэл үндэсний аюулгүй байдалд нөлөөлөх хэмжээнд хүрч болзошгүй юм. Энэхүү судалгаанд цэвэрлэх байгууламжийн цэвэрлэгээний үр дүнд нөлөөлж буй хүчин зүйл, учир шалтгааныг тодруулах, хариу арга хэмжээг төлөвлөх, санал санаачилгыг дэвшүүлж байна.

Түлхүүр үг: Туул гол, Бохир ус, БХХ, ХХХ, умбуур бодис, ус цэвэрлэгээ,

I. УДИРТГАЛ

Туул гол нь Хан Хэнтийн нурууны салбар Бага Хэнтий уулын ар, өврөөс эх авах Номин, Нэргүй голын бэлчрээс Туул нэрийг авч Сэлэнгэ аймгийн Орхонтуул сумын нутагт Орхон голд цутгадаг. Орхон гол нь Сэлэнгэ мөрөнгөтэй нийлж, улмаар ОХУ-ын нутаг дэвсгэрт Байгаль нуурт цутгана [1]. Сүүлийн жилүүдэд хүний болон байгалийн бусад хүчин зүйлээс үүдэлтэй голын усны чанарын доройтол нь хүний эрүүл мэнд, экосистемд олон замаар сөрөг нөлөө үзүүлж, усан хангамжийн хүртээмжийг бууруулж, усыг төрөл бүрийн хэрэгцээнд ашиглах боломжгүй болгож байна [2]. Улаанбаатар хотын ус хангамжийг бүхэлд нь Туул голын уст давхаргаас хангадаг бөгөөд хүн амын хурдацтай өсөлт, хотжилт нэмэгдэж байгаа нь гадаргын болон газрын доорх усны чанар, орчны нөхцөл зэрэгт ихээхэн хэмжээний өөрчлөлтийг бий болгож байна. 1950-1970-аад оны үед Туул голын эрдэсжилт урсгалынхаа дагууд 60-260 мг/л буюу голын бохирдол харьцангуй бага байсан. Гэвч Туул голын ус нь жил ирэх тусам байгалийнхаа аясаараа цэвэрших чадамж буурч, голын усны бохирдлын үзүүлэлт ихсэж, зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс олон дахин давж, бохирдлын орон зай ихсэж байгаа нь голын урсгалын доод хэсэгт уг голоос ундаалж буй хүн болоод мал, амьтны эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлөх хэмжээнд хүрснийг өмнөх судлаачдын судалгааны дүн харуулж айна [2]. Ялангуяа Улаанбаатар хотын баруун урд хэсэг буюу Биокомбинат орчмоос эхлэн голын усны чанар, найрлага огцом өөрчлөгдөж байгаа нь Улаанбаатар хотын Төв цэвэрлэх байгууламжийн (ТЦБ) бохир ус бүрэн гүйцэд цэвэрлэгдэж чадалгүй Туул голд хаягдаж байгаатай холбоотой [2].

1-р хүснэгт. ТЦБ-с Туул голд нийлүүлж буй усны хэмжээ

Үзүүлэлт	Олон жилийн дундаж урсац м3/с	Янз бүрийн хангамшил бүхий урсац м ³ /с			
		5%	50%	75%	95%
Туул-Улаанбаатар	24.9	57.6	20	13.4	9.6
ТЦБ-с нийлж буй ус	1.8-2.3	1.8-2.3	1.8-2.3	1.8-2.3	1.8-2.3
Туул голын усны эзлэх хувь	7.2-8.4	3.1-3.9	9.0-11.5	13.4-17.1	18.7-23.9

1-р зураг. ТЦБ-с гарч буй ус

2-р зураг. ТЦБ-с гарч буй ус Туул голтой нийлж буй хэсэг

Хотжих үйл явц нэмэгдэх хирээр шинээр байгуулагдах орон сууцны хороолол тэдгээрийг дагасан үйлдвэр аж ахуйн газрууд нэмэгдэх болсон. ХХ зууны дунд үеэс 400 мянган хүн суурьших, түүнд тохирсон дэд бүтэц тэдгээрийг дагасан инженерийн

сугам сүлжээ төлөвлөгдөж байсан манай нийслэл хот одоо XXI зуунд 1.5 сая хүн амтай улсын хүн амыг 50 гаруй хувь амьдрах болтлоо тэлсэн байна. Энэ өсөлтөд бүхий л зүйлс хүн амын тоо шигээ өсөн нэмэгдэж байхад Ус суваг удирдах газрын харьяа 1974 онд байгуулагдсан Төв цэвэрлэх байгууламж одоог хүртэл дангаараа энэ бүхий цаг хугацаанд хүн ам болон үйлдвэр, аж ахуйн газруудаас гарсан ахуйн болон үйлдвэр хаягдал бохир усыг цэвэрлэж Туул голд нийлүүлсээр ирсэн. Энэхүү цаг хугацаанд үйл ажиллагаа хэвийн тасралтгүй найдвартай байсан дээрх байгууламж сүүлийн жилүүдэд хотын иргэдийн хамгийн их уур бухимдалд хүргэдэг өмхий үнэрийг бий болгодог Туул голын байгаль экологийн тэнцвэрт байдалд нөлөөлөх болсноор ард нийтийн дунд сөрөг хандлага ихээр харагдах болсон [3].

A. Товчилсон үг

Ус суваг удирдах газар. (УСУГ), Төв цэвэрлэх байгууламж. (ТЦБ), Биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч. (БХХ), Химийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч (ХХХ), хүлээн авч буй ус /ирж буй ус/ (ИУ), цэвэрлэх байгууламжаас гарч буй ус (ГУ), үйлдвэр, аж ахуйн газар. (ҮААГ)

II. ОНОЛ БА ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ

Бохир усыг бохирдолтын зэрэг, төрөл, бохир усны зарцуулалтаас хамааруулан цэвэрлэгээний механик, физик-хими, биологийн аргуудыг хэрэглэдэг. Энэхүү аргууд нэг нөгөөгөөсөө харилцан хамааралтай бөгөөд дамжлага тус бүрийн үйл ажиллагаа хэвийн байх нь тухайн байгууламжийн үр дүнд шууд нөлөөлдөг. Энэхүү судалгаанд Улаанбаатар Төв цэвэрлэх байгууламжийн цэвэрлэгээний байгууламжийн үр дүнг сүүлийн 30 жилийн шинжилгээнд тулгуурлан хийв [4].

Аливаа бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн цэвэрлэгээний түвшин нь өндөр байхад цэвэрлэгээний байгууламжийн төлөвлөсөн хүчин чадлаар цэвэрлэгээг хийхээс гадна хүлээн авч буй бохир ус тухайн улс, хотын ариутга татуургын сүлжээнд нийлүүлэх хаягдал бохир стандартад нийцсэн байх чухал юм [5].

Бохир ус цэвэрлэх үйл ажиллагаа нь бохирдлын төрөл, бохир усны найрлага, бохир усны хэмжээ зэргээс хамааруулан бохир ус цэвэрлэх арга, байгууламжийн ус цэвэрлэх үе шат, дамжлага тодорхойлдог ба шаардлагатай тохиолдолд гуравдагч цэвэрлэгээ буюу гүн цэвэрлэгээг төлөвлөж болно[6].

Одоогийн байдлаар төв цэвэрлэх байгууламж хоногт дунджаар 165000-190000м³ бохир усыг хүлээн авч механик, биологийн цэвэрлэгээг хийн, хлороор халдваргүйжүүлж Туул голд нийлүүлж байна. Байгууламж нь улирлаас хамааран усны хэмжээний хувьд 20-40 мян/м³, бохирдлын хэмжээний хувьд 2-5 дахин их бохирдолтой усыг хүлээн авч цэвэрлэж байна [4].

Бохир усыг цэвэрлэх үйл явц нь хооронд харилцан шүтэлцээтэй дамжлагуудаас бүрддэг. Үндсэн бохир усыг цэвэрлэх үйл явц механик цэвэрлэгээ, биологийн цэвэрлэгээ юм. Биологийн цэвэрлэгээнд амьд организмын тусламжтайгаар усыг цэвэрлэх ба цэвэрлэгээний үр дүн өндөр байхад олон хүчин зүйлс нөлөөлдөг. Аливаа цэвэрлэх байгууламж цэвэрлэгээний түвшнийг үнэлэхэд биологийн цэвэрлэгээ хэр сайн явагдсанаар тодорхойлдог. Ахуйн бохир ус цэвэрлэх зориулалттай цэвэрлэх байгууламжид биологийн цэвэрлэгээний үр дүн ихэнх тохиолдолд 95% хүртэл цэвэрлэдэг байна. Гэхдээ манай улсын төв цэвэрлэх байгууламж анх байгуулагдахдаа зөвхөн ахуйн бохир ус цэвэрлэх зориулалтаар байгуулагдаж 1990 он хүртэл 90 гаруй хувьтай цэвэрлэж байсан ба өнөөгийн байдлаар 70 гаруй хувьтай цэвэрлэж Туул голд нийлүүлж байна. Үйлдвэрийн гаралтай бохир усыг ахуйн бохир устай нийлүүлэхэд концентрацийн өөрчлөлтөөс шалтгаалан урвалд орох аюултай нэгдэл үүсэх боломжтой тул зайлшгүй үйлдвэрийн технологийн хэрэгцээнд ашиглагдсан хаягдал бохир усыг урьдчилан цэвэрлэж байж төвийн сүлжээ буюу ахуйн бохир ус зайлуулах сүлжээнд нийлүүлэх шаардлагатай юм [5].

III. СУДАЛГААНЫ АРГА ЗҮЙ

Бохирдлын концентрацийг умбуур бодис ба биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч (БХХ) гэсэн голлох хоёр үзүүлэлтээр авч үздэг. Уг судалгаанд нэмэлтээр химийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч (ХХХ) судалгааны үр дүнг нэгтгэн дүгнэсэн болно.

MNS 6561:2015 Хүрээлэн байгаа орчин. Усны чанар. Ариутгах татуургын сүлжээнд нийлүүлэх хаягдал ус. Ерөнхий шаардлага [7]

MNS 4943:2015 Хүрээлэн байгаа орчин. Усны чанар. Хаягдал ус. Ерөнхий шаардлага. [8] зэрэг үндсэн баримт бичгүүдийг үндэслэл, шаардлага болгов.

MNS 6060:2001 Химийн хэрэгцээт хүчилтөрөгчийг тодорхойлох. Улаанбаатар: Стандарт хэмжил зүйн газар [9].

MNS 5815:2015 Биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгчийг n хоногийн дараа тодорхойлох. Улаанбаатар: Стандарт хэмжил зүйн газар [10].

MNS 6836 : 2020 Байгаль орчин. Усны чанар. Усан дахь умбуур бодисыг цаасан шүүлтүүрээр шүүж тодорхойлох [11].

MNS ISO 5667-10 : 2001 Байгаль орчин. Усны чанар. Дээжлэлт. 10-р хэсэг: Хаягдал уснаас дээжлэлт хийх удирдамж [12].

ТЦБ-н хүлээн авч буй усны ашиглалтын хугацаа өөрчлөлтийн корреляцийн шинжилгээ, хамаарал

ТЦБ-с гарч буй Туул голд нийлүүлж буй цэвэрлэсэн усны цэвэрлэгээний үр дүнг ХХХ/БХХ, БХХ/ХХХ харьцаагаар шинжлэх.

Тоон мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх гарын авлага, Улаанбаатар: Үндэсний статистикийн хороо. [13]

ТЦБ-н ус цэвэрлэгээний үр дүнг нарийвчлах, улмаар индикатор үзүүлэлтүүд

Улаанбаатар хотод хөнгөн үйлдвэрлэлийн салбар хөгжиж, жижиг дунд үйлдвэрүүдийн үйл ажиллагаа сэргэж эхэлснээр үйлдвэрийн гаралтай усны хэрэглээ нэмэгдсэн байна. Үүний үр дүнд хотын бохир усны системд үйлдвэр, аж ахуйн нэгжүүдээс /0 хаяж буй бохир усны хэмжээ төдий хэмжээгээр нэмэгдсэн байна. Улаанбаатар хотод 2020 оны эхээр 284 бохирдуулагч ангилалд багтсан үйлдвэр, автомашин угаалгын газрууд байдаг ба эдгээр үйлдвэрүүдийн хаягдал усны бохирдлын агууламжийг улирал тутам хянадаг байна. Ингэж хянахдаа Монгол улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй стандарт нь гол баримт бичиг болдог. Энэхүү стандартууд нь хаягдал бохир уснаас дээж авах, ариутга татуургын төвлөрсөн системд нийлүүлэх усанд байх бохирдуулагч бодис, элементүүдийн зөвшөөрөгдөх хэмжээ, шаардлагууд үндсэн чиглэлээ болгосон байдаг. Тэдгээр стандартуудын нэг нь MNS 6561:2015 Хүрээлэн байгаа орчин. Усны чанар. Ариутгах татуургын сүлжээнд нийлүүлэх хаягдал ус. Улаанбаатар: Стандарт, хэмжил зүйн газар [4].

Энэхүү стандарт нь ариутгах татуургын сүлжээ бүхий барилга байгууламжтай болон ариутгах татуургын сүлжээнд зөврөөр хаягдал бохир ус нийлүүлж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад хамаарна. Дээрх стандарт 30 нэр төрлийн элемент, бодисын зөвшөөрөгдөх хэмжээг тогтоож өгсөн байна. Энэхүү судалгаанд умбуур бодис, БХХ, ХХХ гэсэн 3 үзүүлэлтийг авч судалгаанд ашиглав. Энэ 3 үзүүлэлтүүдийг тухайн бохир уснаас дээж авах байдлаар тодорхойлдог ба тодорхойлох үйл явц аргыг хүртэл стандартаар баталж өгсөн байдаг [9-13].

ТЦБ-н бохир ус цэвэрлэгээний боломжит хувилбар стандарт болон төслийн хүчин чадалтай харьцуулан авч үзвэл.

2-р хүснэгт. ТЦБ-н СТАНДАРТ БОЛОН ХҮЧИН ЧАДАЛД ХАРГАЛЗАХ ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ ҮР ДҮН

Үзүүлэлт	MNS	MNS	Цэвэрлэгээний үр дүн %
	6561:2015 мг/л	4943:2015 мг/л	
Стандарт цэвэрлэгээ			
Умбуур бодис	400	30	93%
БХХ5	400	20	95%
ХХХ	800	50	94%
ТЦБ-н хүчин чадал			
Умбуур бодис	250	30	88%
БХХ5	250	20	92%
ХХХ	600	50	92%

Цэвэрлэх байгууламжид нийлүүлэгдэж буй бохир ус болон гарч буй усанд агуулагдах органик бодисын бохирдлоор ахуйн гаралтай эсвэл үйлдвэрлэлийн гаралтай, мөн биологийн процессоор

хялбар задардаг эсэхийг тодорхойлж болдог ба энэ нь ХХХ/БХХ, БХХ/ХХХ харьцаагаар илэрхийлдэг.

IV. ҮР ДҮН

ТЦБ-н цэвэрлэгээний үр дүн муу байгаа шалтгаан нь олон хүчин зүйл нөлөөтэй бөгөөд үүний хамгийн гол хэсэг нь хүлээн авч буй бохир усны хэмжээ ба бохирдлын хэлбэлзэл, өсөлт юм [4,5]. Хаягдал бохир усны концентрацийг судалснаар ТЦБ-н цэвэрлэгээний түвшинд хяналт тавих бүрэн боломжтой байдаг. Хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй стандартад нийцсэн хаягдал бохир ус цэвэрлэхэд цэвэрлэгээний түшин 90% дээш ч байх боломжтой. Энэ юу гэсэн үг вэ гэвэл стандартаас давсан тохиолдолд цэвэрлэгээний түвшин буурах нь гарцаагүй юм. Шалтгаан нь мөрдөгдөж буй стандартууд нь цэвэрлэх байгууламжийн бохир ус цэвэрлэх арга, шат дамжлага зэрэгт уялдуулан гаргасан байдагтай холбоотой [3]. Улмаар ТЦБ-н 1990-2021 оны хооронд хүлээн авч буй усыг таван жилээр дундчилан гарган авсан бохир усны шинжилгээний үр дүнгүүдийг MNS 6561:2015 Стандарттай [7], мөн гарч буй усны шинжилгээний үр дүнгүүдийг MNS 4943:2015 Стандарттай [8] тус тус харьцуулан ашиглалтын хугацааны явцад хэрхэн өөрчлөгдсөнийг харах боломжтой.

3-р хүснэгт. ТЦБ-н ХҮЛЭЭН АВЧ БУЙ БОХИР УС MNS 6561:2015, ГАРЧ БУЙ УСЫГ MNS 4943:2015 СТАНДАРТУУДАЙ ХАРЬЦУУЛСАН БАЙДАЛ.

	Он	MNS 6561:2015	ИУ	ГУ	MNS 4943:2015
	Умбуур бодис мг/л	1990-1994	400	196.5	17.6
1995-1999		138.3		14.2	
2000-2004		204.2		22.0	
2005-2009		344.2		53.0	
2010-2014		676.8		145.4	
2015-2019		1122.3		139.9	
	2020-2021		1205.0	98.3	
БХХ5 мг/л	1990-1994	400	224.9	31.8	20
	1995-1999		120.1	21.3	
	2000-2004		176.0	20.2	
	2005-2009		257.8	42.6	
	2010-2014		412.4	106.7	
	2015-2019		576.3	147.5	
	2020-2021		637.7	94.0	
ХХХ мг/л	1990-1994	800	471.0	124.3	50
	1995-1999		359.3	126.5	
	2000-2004		398.9	107.9	
	2005-2009		645.3	175.3	
	2010-2014		1116.8	337.9	
	2015-2019		1614.1	409.8	
	2020-2021		1386.1	263.4	

2010 оноос эхлэн стандартаас давсан харагдаж байгаа ч эдгээр утгууд 5 жилээр багцлан дундчилан гаргасан утгууд ба зарим жилүүдэд хэт их мөн бага байх мөн улирлаас хамааран бохир усны бохирдлын ачаалал ихсэх тохиолдлууд байна. Энэ нь судалгаанд ашиглагдаж байгаа 30 жил 420 сарын шинжилгээний үр дүнгүүд илтгэж байна [5].

Стандартаас давсан ч стандартын зөвшөөрөгдөх утгад ойролцоо байснаар цэвэрлэгээний үр дүн, ус

цэвэрлэх технологид төдийлөн хүчтэй нөлөөг үзүүлэх бага байдаг. Дээрх харьцуулалтаас харахад стандартаас 1.5-3.5 дахин их байгаа цэвэрлэгээний түвшин, ТЦБ-н ус цэвэрлэх технологид, барилга байгууламж, тоног төхөөрөмж, тэнд ажиллаж байгаа инженер техникийн ажилтан, ажиллагсад хүндрэл, ачаалал, дарамт учруулж, тоног төхөөрөмжийн эвдрэл гэмтлийн гол учир шалтгаан болдог байна [4].

3-р зураг. ТЦБ-н хүлээн авч буй усны бохирдлын корреляцийн шинжилгээ

Корреляцийн коэффициентын утга нь хамаарлын хүч болон хамаарлын чиглэл (эерэг, сөрөг) -ийг заадаг. Корреляцийн коэффициентыг r эсвэл R -ээр тэмдэглэх ба $[-1;1]$ -ийн хооронд хэлбэлзэнэ. Корреляцийн коэффициент нь $+1$ -рүү ойртох тусам (жишээлбэл 0.9) хүчтэй, эерэг, хоёр хүчин зүйлийн хооронд шууд шугаман хамааралтай буюу нэг хувьсагчийн утга өсөхөд нөгөө хувьсагч дунджаараа өсөхийг заадаг. Эсрэгээрээ нэг хувьсагчийн утга буурахад нөгөө хувьсагч дунджаараа буурна. Корреляцийн коэффициент нь -1 -рүү ойртох тусам (жишээлбэл -0.9) хүчтэй, сөрөг, хоёр хүчин зүйлийн хооронд урвуу шугаман хамааралтай буюу нэг хувьсагчийн утга өсөхөд нөгөө хувьсагч дунджаараа буурахыг заадаг. [12]

ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ ҮР ДҮН

Судалгаанд ашиглагдаж буй 1990-2021 оны түүхэн статистик мэдээнээс арван жил тутмаар ТЦБ-н цэвэрлэгээний үр дүнг гарган харвал цэвэрлэгээний үр дүн буурч сүүлийн арван жилд 72% болсон нь маш муу байна [4].

5-р зураг. ТЦБ-н цэвэрлэгээний үр дүн /1990-2021 он/

ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ НАРИЙВЧИЛСАН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Цэвэрлэгээний үр дүн зөвхөн ХХХ, БХХ, Умбуур бодисын өөрчлөлтөөр илэрхийлэхээс гадна өөр олон хүчин зүйл байдаг бөгөөд тэдгээрээс цэвэрлэгээний үр дүнд голлох нөлөөлөх боломжтой параметруудийг дэлгэрүүлэн судаллаа.

ТЦБ-н бохирдлын ачааллаас гадна бохир усны хэмжээ буюу гидравлик ачааллыг тодорхойлохын тулд судалгаанд ашиглагдаж буй статистик материалаас усны хэмжээг сар бүрээр гарган улирал, сард хамгийн зонхилон ирж буй бохир усны хэмжээг гаргаж үр дүнг дараах хүснэгтээр харуулав.

Бохир усны хэмжээ түүний зонхилох утгууд 1990-2021 оны хооронд сар тутам Туул голд нийлүүлж байгаа усны хэмжээ.

4-Р ХҮСНЭГТ. БОХИР УСНЫ ЗОНХИЛОХ ХЭМЖЭЭ

МЯН.М3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130-140				1	1	5	6	2				
140-150		3	9	14	12	8	6	6	1	1	1	1
150-160	12	16	12	5	9	7	6	9	7	6	7	6
160-170	13	4	5	6	6	5	7	3	9	10	10	15
170-180	5	5	4	4	2	5	4	5	6	8	6	4
180-190	1	3	2	2	2	2	2	5	5	4	6	4
190-220	1	1					1	2	4	3	2	2
Нийт	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32

Хүлээн авч буй болон гарч буй усны ХХХ/БХХ, БХХ/ХХХ харьцаагаар шинжилж, үнэлэлт дүгнэлт хийхэд дараах үр дүн гарав.

5-Р ХҮСНЭГТ. БХХ/ХХХ ХАРЬЦАА

Тайлбар	БХХ/ХХХ харьцаа	2011-2021	
		ИУ	ГУ
Биологийн задрал явагдах боломжгүй	< 0.3		
Биологийн задрал хэсэгчилэн явагддаг	0.3...0.5	0.38	0.34
Биологийн задралд хялбар ордог	> 0.5		

6-Р ХҮСНЭГТ. ХХХ/БХХ ХАРЬЦАА

Тайлбар	ХХХ/БХХ харьцаа	2011-2021	
		ИУ	ГУ
Хоол тэжээл болон хүнсний үйлдвэрлэлийн гаралтай бохирдол	< 2		
Ахуйн гаралтай бохирдол	2...3	2.70	
Хялбар задардаггүй үйлдвэрлэлийн гаралтай бохирдол	3...4		3.0
Задрахад хүндрэлтэй үйлдвэрлэлийн гаралтай бохирдол	> 4		

7-Р ХҮСНЭГТ. БХХ/ХХХ ХАРЬЦАА

Органик бодисын ангилал	БХХ/ХХХ харьцаа	2011-2021	
		ИУ	ГУ
Эмийн бодис	0.1		
Удаан задардаг органик бодисууд	0.2		
Альдегидууд	0.3	0.38	0.34
Аминууд	0.4		
Тосны хүчлүүд	0.5		
Азот агуулсан шим тэжээлийн бодис	0.6		
Уураг болон нүүрсус	0.7		
Спиртийн нэгдлүүд	0.9		

Бохир усны цэвэрлэгээнд тэр дундаа цэвэрлэх байгууламжийн цэвэрлэгээний үр дүнд хамгийн гол үзүүлэх үзүүлэлт бол бохир усны температур юм.

Дараах хүснэгтээр ТЦБ-н хүлээн авч буй болон гарч буй усны температурын өөрчлөлтийг далайцыг сар бүрээр гарган харуулав.

8-р ХҮСНЭГТ. БОХИР УСНЫ ТЕМПЕРАТУР

Сар	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
МАХ	16	16	17	16	19	17	18	18	19	18	16	17
МИН	9	9	11	11	12	13	14	14	14	13	10	11
Дундаж	13	13	13	13	13	15	16	16	15	14	13	12
Стандарт хазайлт	1.7	1.5	1.3	1.5	2.1	1.2	1.0	0.9	0.9	1.3	2.0	2.1

Ууссан хүчилтөрөгчийн хэмжээ ТЦБ-с гарч буй усанд 6 мгО₂/л байхаас 1990-1999 оны хооронд 5.86, 2011-2021 оны хооронд 1.18 байгаа нь хүчилтөрөгчийн дутагдалтай байна.

2011-2021 оны хооронд хүлээн авч буй бохир усанд аммоны азот 48 мг/л байгаа бол цэвэрлэгдээд гарч буй усанд 32.8 мг/л байна.

Нитрит хэмжээ орж ирж буй усанд 0.55 мг/л, гарч буй усанд 0.56 мг/л байгаа бол Нитрат орж ирж буй усанд 0.36 мг/л, гарч буй усанд 0.33 мг/л тус тус байна.

УС БОХИРДУУЛСАНЫ ТӨЛБӨР

Усыг ихээр ашигладаг үйлдвэрлэлийн салбар эрчимтэй хөгжиж, хот, суурин газрын хүн ам өсөж, эдийн засгийн хөгжлөөс урган гарах хэрэгцээ шаардлагыг зохицуулах үүднээс байгаль орчны салбарын хууль тогтоомжийг төр, засгийн зүгээс 2012 оноос эхлэн шинэчилж эхэлсэн. Хууль, эрх зүйн шинэтгэлийн хүрээнд Ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай хуулийг 2012 оны 5 дугаар сарын 17-ны өдөр баталсан хэдий ч хэрэгжилт төдийлөн хангалтгүй байна. Иймээс уг хуульд 2019 онд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж, 2020 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс хэрэгжүүлж эхэлсэн [14].

Мөн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2019 оны А/635 тоот тушаалын хавсралтаар

Ус бохирдуулсны нөхөн төлбөрийг шатлан өсгөх хэлбэрээр ногдуулах журам батлагдсан [15]. Улмаар дээрх хавсралтад заагдсан жишгээр ус бохирдуулсны төлбөрийг тооцов үзвэл.

9-р ХҮСНЭГТ. УС БОХИРДУУЛСАНЫ ТӨЛБӨРИЙН ТООЦООЛОЛ

Он	Бохир усны хэмжээ м3/хон	Умбуур бодис мг/л	БХХ5 мг/л	ХХХ мг/л	Нийт төгрөг	Шатлан өсгөсөн төлбөр төгрөг
2019	163749	171.6	141.1	424.3	48,270,605.9	241,353,029.6
2020	168653	111.0	128.7	262.0	33,848,405.3	154,259,237.0
2021	176314	90.5	130.3	264.9	34,255,770.6	158,509,707.3
						554,121,974.0

MNS 4943:2015 стандартын шаардлага хангасан цэвэрлэсэн ус Туул голд нийлүүлэх бол жилд зөвхөн дээрх гурван төрлийн бохирдуулсны төлбөрт 4'760'000 төлөхөөр байгаа ч стандарт хэмжээнд хүртэл цэвэрлэсэн тохиолдолд төлбөрөөс бүрэн чөлөөлөгдөхөөр ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай хуулийн 8.1.1, 8.1.3 тус тус тусгаж өгсөн байна [15]. Улмаар стандарт хэмжээнд хүртэл цэвэрлээгүй тохиолдолд ус бохирдуулсны төлбөрийн хэмжээг шатлан өсгөх журмаар УСУГазар 2019-2021 онд жилд 554'121'974.0 төгрөгийг төлөх болоод байна.

Гэхдээ хуульд зөвхөн улиралд байгаль орчны итгэмжлэгдсэн лабораторид нэг удаа шинжилгээ хийж улмаар стандартад тохирч байгаа болон давсан эсэхээс хамааруулан ус бохирдуулсны төлбөрийг тооцох талаар тусгасан байдаг. Энэ тохиолдолд магадгүй дээрх мөнгөн дүн 4 дахин буурах боломжтой ба бохирдлын хэмжээ буурах эсэх эргэлзээтэй юм.

Хүлээн авч буй бохир усны бохирдлын концентраци болон бусад хүчин зүйлсээс шалтгаалан бохирдлын үзүүлэлтүүд харилцан адилгүй өөрчлөгдсөн байна.

ДҮГНЭЛТ

Туул голын усны чанар, бохирдлыг бууруулах, багасгах, ТЦБ-н гарч буй цэвэрлэсэн усны цэвэрлэгээний үр дүнг нэмэгдүүлэх боломжийг эрэн хайх боломжийн судлахын тулд дээрх үр дүнд үндэслэн дараах дүгнэлтийг дэвшүүлж байна.

1. Бохир усны хүлээн авч буй усны бохирдлын ачаалал бууруулах, стандартын мөрдөж ажиллах замаар хяналтыг сайжруулах.
2. ТЦБ-н хүлээн авах хэсэгт авах хэсэгт автомат мэдрэгчийг суурилуулах
3. Бохир усны хэмжээ түүний хэлбэлзлийг нэмэлт байгууламжийн тусламжтайгаар тэнцвэржүүлэх
4. Тэнцвэржүүлэх байгууламжийн тусламжтайгаар бохир усанд нэмэлт агааржуулалт хийх
5. Тунгаагуурууд болон аэротенкийг битүүмжлэх улмаар бохир усны температурын хэлбэлзлийг бууруулж, тогтворжуулах

ТЦБ-с гарч буй цэвэрлэсэнд усанд агуулагдаж буй БХХ ХХХ умбуур бодис зэргийг дутуу цэвэрлэгдэх шалтгаан дээрх дэвшүүлж буй саналын тусламжтайгаар шийдэх боломжтой ба мөн ТЦБ орчимд бохир усны өмхий үнэр их байгаа нь биологийн процесс тур дундаа исэлдэх үйл процесс хангалтгүй байгаагийн гол илрэл юм. Дээрх дэвшүүлж буй боломжуудыг бий болгохын тулд ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх, иргэн, ААН, ҮААГ азруудаас гарч буй хаягдал бохир усанд хяналт шалгалт хийх замаар, санхүүгийн эх үүсвэрийг бий болгож ТЦБ-г сайжруулах боломжтой.

Туул голын усны чанар, бохирдлын талаар хийгдсэн ихэнх эрдэмтэн судлаачдын судалгаанууд нь усны чанар тэдгээрийн өөрчлөлтийн талаар хийгдсэн байдаг ба энэхүү судалгаа нь Туул голыг гол бохирдуулагч болоод байгаа ТЦБайгууламж, түүнээс дутуу цэвэрлэгдсэн ус гарах болсон шалтгаан тодруулах, түүнийг хэрхэн шийдвэрлэх боломжийг дэвшүүлэх байгаагаар онцлогтой судалгаа юм. Мөн 2019 онд батлагдсан ч мөрдөхгүй

байгаа ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах шаардлагатай байна.

НОМ ЗҮЙ

- [1] БОАЖЯам., ТГСЗахиргаа. Туул голын төлөв байдлын үнэлгээний карт. 2019
- [2] Т.Энхжаргал, Д.Одонцэцэг. Туул голын усны чанар, бохирдлын түвшинг тодорхойлсон судалгааны зарим дүнгээс
- [3] Н.Болдбаатар: “Төв цэвэрлэх байгууламжид ирж буй бохир усны найрлага, шинж хуудас чанар, цэвэрлэгээний түвшинд хийсэн судалгаа” ШУТИС ЭШБичиг №-278 хуудас 1-8, 2021.
- [4] Н.Болдбаатар, С.Чулуунхуяг: “Улаанбаатар хотын төв цэвэрлэх байгууламжийн бохир ус цэвэрлэгээний үр дүн, сайжруулах боломжийн судалгаа” ШУТИС ЭШБичиг № 294 2022.
- [5] Н.Болдбаатар, С.Чулуунхуяг: “Төв цэвэрлэх байгууламжид ирж буй бохир усны найрлага, шинж чанар өөрчлөлтийн судалгаа” “Улаанбаатар-УС цэвэр орчин” ЭШБичиг хуудас 11-15, 2021.
- [6] Ц. Цацрал, “Бохир ус цэвэрлэгээ,” Улаанбаатар, 10, 2013.
- [7] MNS 6561:2015 Хүрээлэн байгаа орчин. Усны чанар. Ариутгах татуургын сүлжээнд нийлүүлэх хаягдал ус. Ерөнхий шаардлага
- [8] MNS 4943:2015 Хүрээлэн байгаа орчин. Усны чанар. Хаягдал ус. Ерөнхий шаардлага.
- [9] MNS 6060:2001 Химийн хэрэгцээт хүчилтөрөгчийг тодорхойлох. Улаанбаатар: Стандарт хэмжил зүйн газар.
- [10] MNS 5815:2015 Биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгчийг п хоногийн дараа тодорхойлох. Улаанбаатар: Стандарт хэмжил зүйн газар.
- [11] MNS 6836 : 2020 Байгаль орчин. Усны чанар. Усан дахь умбуур бодисыг цаасан шүүлтүүрээр шүүж тодорхойлох
- [12] MNS ISO 5667-10 : 2001 Байгаль орчин. Усны чанар. Дээжлэлт. 10-р хэсэг: Хаягдал уснаас дээжлэлт хийх удирдамж
- [13] УСХороо, 2017. Тоон мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх гарын авлага, Улаанбаатар: Үндэсний статистикийн хороо.
- [14] Ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай хууль, УИХ, ЗГ 2019
- [15] А/635 тоот тушаалын хавсралт, Ус бохирдуулсны нөхөн төлбөрийг шатлан өсгөх хэлбэрээр ногдуулах журам. БОАЖЯам

СУУРЬ УРСЦЫГ ЯЛГАХ ПРАКТИК АРГА

М. Энхтуяа¹, Х. Бадарч¹, З. Бямбасүрэн¹
 ШУА, Газарзүй Геоэкологийн хүрээлэн
 minenhee@gmail.com

Хураангуй: Бид энэхүү судалгаанд нэг параметрийн хандлага бүхий дижитал шүүрлийн болон Экхардтын шүүрлийн арга гэж өргөнөөр хүлээн зөвшөөрөгдсөн хоёр параметрийн арга бүхий дижитал шүүрлийн аргыг ашиглан Хэрлэн голын уртын дагуух ус судлалын харуулын 2021 оны өдөр бүрийн ажиглалтын өгөгдлөөр голын суурь урсац ялгах оролдлого хийн үр дүнг харьцуулсан Суурь урсцын индексийн харуул тус бүрээр нэг параметрийн аргын α -н харгалзах утгуудад $\alpha=0.9$ -д 0.817-0.91, $\alpha=0.925$ -д 0.79-0.89, $\alpha=0.95$ -д 0.77-0.84, $\alpha=0.98$ -д 0.62-0.70, хоёр параметрийн аргын α -н харгалзах утгуудад $\alpha=0.9$ -д 0.78-0.8, $\alpha=0.925$ -д 0.74-0.8, $\alpha=0.95$ -д 0.75-0.85, $\alpha=0.98$ -д 0.75-0.785 байна. Арга тус бүрээр α -н параметрийн харгалзах утгуудад статистик таамаглал шалгах Whinkers plot тестээр харьцуулахад нэг параметрийн $\alpha=0.98$ хувилбар суурь урсцын хамгийн бага суурь урсцын индексийг илэрхийлж байгаа бол $\alpha=0.9$, хоёр параметрийн α –д харгалзах суурь урсцын утга ойролцоо байсан ба хамгийн боломжит хувилбар хоёр параметрийн арга $\alpha=0.98$ байхаар харагдаж байна.

Түлхүүр үг: суурь урсац, суурь урсцын индекс, шуур урсац, гидрограф, тэжээгдэл

I. УДИРТГАЛ

Монгол орны уулс нь агаарын чийгийг хуралдуулж, түүнээс үлэмж хэсэг нь голын урсац болон үлдсэн хэсэг нь говь хээрийн бүсийн нуурын хөндийн ууршилтад оролцоно. Уулсын хоорондох хотгороор дайрч гардаг гол мөрөн бүр аллювийн хурдсанд усаа шингээж алддаг. Урсцын голдирлоор алдагдах хэмжээ голын хөндийн аллювийн хурдасны механик бүтэц, түүний давхаргын зузаантай холбоотой байдаг. Голын хөндийн аллювийн хурдасны ханасан буюу илүүдэл усыг шууд урсац гэх ба аллювийн хурдсанд шингэсэн ус суурь болно. Суурь урсац нь бусад урсацаасаа хамгийн удаан үргэлжилдэг газрын гүний ус [1] ба урсгалын хувьд газрын гүний усны нөөц буюу бусад удааширсан эх үүсвэр [2] юм. Голын урсаас суурь урсцыг ялгах нь усны нөөц ба экосистемийн менежментийн хувьд ихээхэн ач холбогдолтой [3] ба орон зайн болон цаг хугацааны өөрчлөлтийг ойлгох нь төвөгтэй судалгааны чиглэл байдаг. Өөрөөр хэлбэл голын суурь урсац ус судлаачдын сонирхлыг олон жил татсаар ирсэн ба суурь урсцыг урсгалын бусад бүрэлдэхүүн хэсгүүдээс ялгах нь маш ярвигтай асуудлын нэг юм. 1970-1990-ээд онд график аргаар голуудын жилийн урсцыг тэжээлийн эх үүсвэрээр ялгаж, Хэнтий нуруунаас эх авсан гол мөрөнд хур борооны ус 56-75 хувьд хүрэх ба гол мөрний урсцын 15-40 хувийг ул хөрсний буюу газар доорх усны тэжээл эзэлнэ [4] [5] гэж тодорхойлсон байдаг. Газар доорх усны тэжээлийн хэмжээ нь тухайн жилийн Урсцын гидрографийг тэжээлийн эх үүсвэрээ ялгах 2 параметрийн, химийн (тогтвортой изотопи, усны цахилгаан дамжуулах чанар) аргуудыг туршин график аргатай харьцуулахад голын урсцын гүний усны тэжээлтэй хэсгийн эзлэх хэмжээ үерийн оройд хоорондоо 40-50 хувиар зөрүүтэй [3] [6], 2 параметрийн арга үндэслэл, нарийвчлалын хувьд

илүү [3] гэж үзсэн нь цаашид энэ аргыг нарийвчлан судлах шаардлага бий болж байгаа юм.

Сав газарт унасан хур тунадасны хуваарилалтыг (гадаргын болон суурь урсац) урсцын ялгалын нэгдсэн нэг арга зүйг гаргаж ирснээр усны тэнцлийн судалгаа улмаар усны нөөцийг тооцох нарийвчлах, урсац бүрдэх алдагдах бүсийг нарийвчлах түүнийг зөв зохистой ашиглах [3] гадаргын ба газар доорх усны уялдаа холбооны судалгаа, мониторингийн чиглэлээр ажиглалт хэмжилтийн сүлжээг оновчлох, янз бүрийн урсцын болон усны нөөцийн загваруудыг оролтууд, үр дүнг нарийвчлах боломж сайжирна.

Тус судалгааны ажлын хүрээнд нэг ба хоёр параметрийн аргын шүүрлийн параметрийн боломжит хувилбарыг сонгон голын суурь урсцыг тооцохыг зорилоо. Өөрөөр хэлбэл сав газарт унасан хур тунадасны хуваарилалтыг (шууд болон суурь урсац) гидрографийн (урсац)-ын задлан ялгалын аргуудыг харьцуулан Хэрлэн голын жишээн дээр өгөгдөл мэдээлэл, онцлогтой нийцсэн арга зүй тодорхойлох оролдлого хийлээ.

II. АШИГЛАСАН МЭДЭЭ, СУДАЛГААНЫ ТАЛБАЙ

A. Судалагааны талбай

Хэрлэн гол нь Их Хэнтий нурууны өврөөс усжих хийгээд далайн түвшнээс дээш 1750 м өндөрт ба Монгол орны нутагт 116455 ам км талбайгаас усжина. Голын урт Монголын талд 1090 км, дундаж хэвгий 0.0012.

1-р зураг. Хэрлэн голы ус хурах талбай

Хэрлэн голын сав газрын геологийн тогтоц нь Кембри, Девон, Карбонь эрэн үед үүссэн тунамал, хувирмал чулуулаг, тэдгээрийг нэвтэлж газрын гүнд царцаж байсан Юра, Триасын настай боржин чулуулаг, эдгээр үндсэн чулуулгийг бүрхэж тархсан Цэрдийн эрэнд үүссэн цайвар саарал өнгийн элсжин, зануужин, Гуравдагчийн улаан, улаавтар шар өнгийн хайргатай элсэрхэг болон наанги шавар, шавранцар, элсний нимгэн үе, Дөрөвдөгчийн үед үүссэн элс, хайрга, шавар, хайргажин зэрэг хурдас, чулуулгаас бүрддэг [7].

Хэрлэнгийн хөндий дагаж Орчин үеийн Дөрөвдөгчийн буюу Голоцений настай аллювийн, нуурын, салхины гаралтай хурдас тархсан байдгийн дотроос аллювийн хурдас нь газрын доорх усны харьцангуй их нөөц агуулдаг [7].

1-р зураг. Хэрлэн голы ус судлалын харуулын байршил Эх үүсвэр: Судалгаа эрхэлсэн редактор: Н.Жадамбаа, Монголын гидрогеологийн зураг 1: 1 000 000, (1996), Эрчим хүч, геологи, уул уурхайн яамны, Геологи, эрдэс баялгийн хүрээлэн, Улаанбаатар, Монгол [8].

В. Судалгааны материал

Тус судалгаанд Хэрлэн-Мөнгөнморьт, Хэрлэн-Багануур, Хэрлэн-Өндөрхаан, Хэрлэн-Чойбалсан ус судлалын харуулууд (1-р зураг) ын 2021 оны өдөр бүрийн урсцын мэдээг ашиглав.

1-Р ХҮСНЭГТ. ХЭРЛЭН ГОЛЫН УСНЫ ХАРУУЛУУДЫН УС ЗҮЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

Харуул	Ус хурах талбай, км ²	Ус хурах талбайн дундаж өндөр, м	Олон жилийн дундаж		
			Урсац, Q м ³ /с	Урсцын модуль, л/с км ²	Урсцын давхраа, мм
Мөнгөнморьт	4172	2150	12.0	2.87	91
Багануур	7350	1633	21.9	2.93	92
Өндөрхаан	39400	1420	19.6	0.50	16
Чойбалсан	71500	1216	18.4	0.26	8.0

III. СУДАЛГАНЫ АРГА ЗҮЙ

Гол мөрний нийт урсцыг гадаргын буюу шууд урсац, ус чийгээр ханаагүй давхаргын урсац буюу хөрсний ус, эцэст нь ус чийгээр ханасан давхарга буюу газар доорх ус гэж ялгана. Хур тунадасны хоорондох гачиг үеүд, өвлийн болон зун-намрын гачиг үед голын ус нь газар доорх усаар тэжээгдэх ба энэ үеийн урсцыг суурь урсац буюу газар доорх усны тэжээлтэй үе гэж нэрлэх нь бий.

Суурь урсцыг шууд хэмжих боломжгүй тул шууд ба суурь урсцыг ялгах янз бүрийн аргын нарийвчлалыг үнэлэхэд бэрхшээлтэй байдаг. Суурь урсцыг ялгах аргыг ерөнхийд нь график, химийн, тоон системийн гэж ялгах болно. График арга нь шулуунаар хуваах зарчим дээр [9] үндэслэгдсэн, химийн арга нь хүчилтөрөгч-18 (18O) болон устөрөгч-2(2H) зэрэг байгалийн тогтвортой изотопийн найрлага, харьцаа эсвэл усны цахилгаан дамжуулах чанарыг ашигладаг [10]; [11]; [12], тоон системийн арга нь суурь урсцыг ялгах янз бүрийн шүүлтүүрийн алгоритмуудыг ашигладаг [13]; [14, 1]; [15]; [16] ; [17] ба тухайн алгоритмаас хамаарч нэг, хоёр, гурван параметрийн арга гэж ангилна.

Бид энэхүү судалгаанд нэг параметрийн хандлага бүхий дижитал шүүрлийн [17] болон Экхардтын шүүрлийн арга [15] гэж өргөнөөр хүлээн зөвшөөрөгдсөн хоёр параметрийн арга бүхий дижитал шүүрлийн аргыг ашиглан Хэрлэн голын уртын дагуух ус судлалын харуулын 2021 оны өдөр бүрийн ажиглалтын өгөгдлөөр голын суурь урсац ялгах оролдлого хийн үр дүнг харьцуулсан. Өмнө нь Экхардтын шүүлтүүрийн арга болон бусад долоон дижитал шүүлтүүрийн аргуудыг харьцуулах судалгаа гарч байсан [16].

Нэг параметрийн арга

Нэг параметртэй гадаргын урсацаас голдрилоор шүүрч буй суурь урсцыг шүүрлийн параметрээр ялгах зорилгоор Lyne-Hollick санал болгосон [18] (. Үндсэн тэгшитгэл нь дараах хэлбэртэй байна.

$$q_{b(i)} = \alpha q_{b(i-1)} + \frac{(1-\alpha)}{2} (Q_i - Q_{(i-1)}) \quad (1)$$

Үүнд:

Q_(i) - тухайн хугацааны (i) голын нийлбэр урсац

q_{b(i)} - тухайн хугацааны (i) суурь урсац

q_{b(i-1)}—өмнөх хугацааны суурь урсац

α— урсцын буурцын тогтмолоос хамааралтай суурь урсцын шүүрлийн параметр ба уг параметрийг тухайн бүс нутаг, голын онцлогоос хамааруулж 0.9-0.98 хүртэл тохируулж авна.

Хоёр параметрийн арга

Экхардтын аргын хувьд шүүрлийн параметр ба суурь урсцын индексийн гэсэн хоёр параметр оролцдог. Үндсэн тэгшитгэл нь дараах хэлбэртэй байна.

$$BF_t = \frac{(1-BFI_{max})^\alpha BF_{t-1} + (1-\alpha)BFI_{max} Q_t}{1-\alpha BFI_{max}} \quad (2)$$

Үүнд:

$Q_{(i)}$ - тухайн хугацааны (i) голын нийлбэр урсац

$q_{b(i)}$ - тухайн хугацааны (i) суурь урсац

$q_{b(i-1)}$ – өмнөх хугацааны суурь урсац

BFI_{max} - суурь урсцын индекс (шууд ба суурь урсцын харьцаа).

Хэрлэн голын хувьд аллювийн хурдас бүхий хөндийд байнгын урсацтай гол тул 0.8-р авав.

α – урсцын буурцын тогтмолоос хамааралтай суурь урсцын шүүрлийн параметр уг параметрийг тухайн бүс нутаг, голын онцлогоос хамааруулж 0.9-0.98 хүртэл тохируулж авна.

Суурь урсцын индекс

Суурь урсцын ажиглалтын цуваа тухайн сав газрын газар доорх усны динамик өөрчлөлтийг үнэлж, тодорхойлох бол нийлбэр урсац суурь урсцын эзлэх хувь, хэмжээ нь тухайн сав газрын ус хуримтлуулах чадавхи болон гачиг үед голын урсцыг тэтгэх чадавхийг илэрхийлнэ. Эндээс суурь урсцын эзлэх хувь хэмжээ, харьцааг суурь урсцын индекс хэмээх үзүүлэлтээр илэрхийлэх ба суурь урсцын индекс нь сав газрын хөрсний болон геологийн бүтэц нь усны шинж чанаруудын нягт уялдаа холбоотой тул дээр дурьдсан сав газрын шинж чанарын мэдээллүүдээс суурь урсцын индексийг гаргаж авах бололцоотой.

Үндсэн тэгшитгэл нь дараах хэлбэртэй байна.

$$BF_t = \frac{\int_{t_1}^{t_2} Q_{суурь}(t) dt}{\int_{t_1}^{t_2} Q_{нийлбэр}(t) dt} \quad (3)$$

Үүнд:

$Q_{(нийлбэр)}$ - тухайн хугацааны (i) голын нийлбэр урсац

$Q_{(суурь)}$ - тухайн хугацааны (i) суурь урсац

$Q_{b(i-1)}$ – өмнөх хугацааны суурь урсац

BFI_{max} - суурь урсцын индекс (шууд ба суурь урсцын харьцаа)

α – урсцын буурцын тогтмолоос хамааралтай суурь урсцын шүүрлийн параметр

Статистик үндсэн таамаглалыг зөвшөөрөх эсэхийг тодорхойлоход ашиглах түүврийн өгөгдлөөс гарган авах статистик таамаглалал шалгах Whinkerbox plot тестийг ашиглав.

IV. СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН

Хэрлэн голын дагууд ус судлалын харуулуудын 2021 оны өдөр бүрийн урсцын мэдээг ашиглан нэг ба

2 параметрийн аргаар шүүрлийн α параметрийн 0.9, 0.925, 0.95, 0.98 утгуудад тооцон харьцуулалт хийлээ.

Мөнгөнморьт ус судлалын харуул дээр нэг параметрийн аргаар суурь урсац буюу газар доорх усны тэжээлийн хувь хэмжээний жилийн доторх өөрчлөлтийг тодорхой хэмжээгээр тооцсон байх ба голын урсац газар доорх усны эзлэх хувь хэмжээ өвөл-хаврын заагаас эхлэн аажим нэмэгдсэн хандлагатай байснаа 4-р сарын 2-р арав хоногоос 7-р сарын эхний 10 хоногт, 7-р сарын 2 дах 10 хоногоос 8-р сарын 2-р арав хоногт огцом нэмэгдэж гидрографийн орой энэ үед өндөр нийлбэр урсцын гидрографийн оройд дөхөж байгаа бол α параметрийн 0.9 утгад тооцсон газар доорх усны тэжээлийн хэмжээ өндөр, 0.925 утгад тооцсон газар доорх усны тэжээлийн хэмжээ бусад утгатай харьцуулахад бага байна (3-р зураг).

3-р зураг. Хэрлэн-Мөнгөнморьт ус судлалын харуулын нэг параметрийн аргын шүүлтүүрийн параметрийн янз бүрийн утгад тооцсон суурь урсац

Мөнгөнморьт ус судлалын харуул дээр хоёр параметрийн аргаар суурь урсац буюу газар доорх усны тэжээлийн хувь хэмжээний жилийн доторх өөрчлөлтийг тодорхой хэмжээгээр тооцсон байх ба голын урсац газар доорх усны эзлэх хувь хэмжээ өвөл-хаврын заагаас эхлэн аажим нэмэгдсэн хандлагатай байснаа 4-р сарын 2-р арав хоногоос 7-р сарын эхний 10 хоногт, 7-р сарын 2 дах 10 хоногоос 8-р сарын 2-р арав хоногт аажим нэмэгдэж байгаа бол α параметрийн 0.9 утгад тооцсон газар доорх усны тэжээлийн хэмжээ өндөр, 0.925 утгад тооцсон газар доорх усны тэжээлийн хэмжээ бусад утгатай харьцуулахад их байна (4-р зураг).

4-р зураг. Хэрлэн-Мөнгөнморьт ус судлалын харуулын хоёр параметрийн аргын шүүлтүүрийн параметрийн янз бүрийн утгад тооцсон суурь урсац

Багануур ус судлалын харуул дээр нэг параметрийн аргын α –д харгалзах дээр дурдсан

утгуудаар тооцоход 0.9 утгаар тооцсон газар доорх усны тэжээлийн хэмжээ бага байсан ба 0.98 утгаар тооцсон суурь урсац буюу газар доорх усны тэжээлийн хувь хэмжээ бусад утгуудтай харьцуулахад их байна. Тус аргын хувьд газар доорх усны тэжээлийн хэмжээ голын нийлбэр урсцын үерийн долгионы оройд дөхөж очсон, зуны хур борооны оргил үе буурахад газар доорх ус бараг тэжээлгүй байхаар харагдаж байна. (5-р зураг)

5-р зураг. Хэрлэн-Багануур ус судлалын харуулын нэг параметрийн аргын шүүлтүүрийн параметрийн янз бүрийн утгад тооцсон суурь урсац

Багануур ус судлалын харуул дээр хоёр параметрийн аргаар суурь урсац буюу газар доорх усны тэжээлийн хувь хэмжээний жилийн доторх өөрчлөлтийг тодорхой хэмжээгээр тооцсон байх ба голын урсцад газар доорх усны эзлэх хувь хэмжээ өвөл-хаврын заагаас эхлэн аажим нэмэгдсэн хандлагатай байснаа 4-р сарын 2-р арав хоногоос 7-р сарын эхний 10 хоногт, 7-р сарын 2 дах 10 хоногоос 8-р сарын 2-р арав хоногт аажим нэмэгдэж байгаа бол α параметрийн 0.98 утгад тооцсон газар доорх усны тэжээлийн хэмжээ бусад утгаар тооцсоноос өндөр, 0.9, 0.925, 0.98 утгад тооцсон газар доорх усны тэжээлийн хэмжээ хоорондоо ойролцоо байна. Тус аргын хувьд урсцын жилийн доторх нийлбэр ба суурь урсац түүний хандлага тод ялгарч харагдаж байна (6-р зураг).

6-р зураг. Хэрлэн-Багануур ус судлалын харуулын хоёр параметрийн аргын шүүлтүүрийн параметрийн янз бүрийн утгад тооцсон суурь урсац

Өндөрхаан ус судлалын харуул дээр нэг параметрийн аргаар суурь урсац буюу газар доорх усны тэжээлийн хувь хэмжээний жилийн доторх өөрчлөлтийг α –д харгалзах дээр дурдсан утгуудаар

тооцсон дүнгээс харахад хаврын шар усны болон зуны хур борооны үерийн дараа огцом буурч байна. α параметрийн 0.9 утгад тооцсон газар доорх усны тэжээлийн хэмжээ өндөр бусад утгуудаар тооцсон тэжээлийн хэмжээнээс өндөр байна. (7-р зураг)

7-р зураг. Хэрлэн-Өндөрхаан ус судлалын харуулын нэг параметрийн аргын шүүлтүүрийн параметрийн янз бүрийн утгад тооцсон суурь урсац

Өндөрхаан ус судлалын харуул дээр хоёр параметрийн аргаар суурь урсац буюу газар доорх усны тэжээлийн хувь хэмжээний жилийн доторх өөрчлөлтийг тодорхой хэмжээгээр тооцсон байх ба голын урсцад газар доорх усны эзлэх хувь хэмжээ өвөл-хаврын заагаас эхлэн аажим нэмэгдсэн хандлагатай байснаа зуны хур борооны үерийн дараа аажим буурах хандлагатай байна. α параметрийн дөрвөн тоон утгын хувьд хоорондоо бараг ижил боловч 0.95 утгад тооцсон газар доорх усны тэжээлийн хэмжээ өндөр бусад утгаасаа тэжээлийн оргил үед өндөр оройтой харагдаж байна (8-р зураг).

8-р зураг. Хэрлэн-Өндөрхаан ус судлалын харуулын хоёр параметрийн аргын шүүлтүүрийн параметрийн янз бүрийн утгад тооцсон суурь урсац

Чойбалсан ус судлалын харуул дээр нэг параметрийн аргаар суурь урсац буюу газар доорх усны тэжээлийн хувь хэмжээний жилийн доторх өөрчлөлтийг тодорхой хэмжээгээр тооцсон ба голын урсцад газар доорх усны эзлэх хувь хэмжээ хаврын гар усны болон зуны хур борооны үерийн гидрографийн орой буурах үед бараг тэжээлгүй байхаар харагдаж байна. α параметрийн 0.95 утгад тооцсон газар доорх усны тэжээлийн хэмжээ бусад утгатай харьцуулахад бага байна (9-р зураг).

9-р зураг. Хэрлэн-Чойбалсан ус судлалын харуулын нэг параметрийн аргын шүүлтүүрийн параметрийн янз бүрийн утгад тооцсон суурь урсац

Чойбалсан ус судлалын харуул дээр хоёр параметрийн аргаар тооцсон суурь урсац буюу газар доорх усны тэжээлийн хувь хэмжээний жилийн доторх өөрчлөлтийг α параметрийн дөрвөн тоон утгын хувьд тооцсон дүнгээс харахад хоорондоо бараг ижил, хур борооны урсац болон газар доорх усны тэжээлийн ялгаа тод харагдахаар байна (10-р зураг)

10-р зураг. Хэрлэн-Чойбалсан ус судлалын харуулын хоёр параметрийн аргын шүүлтүүрийн параметрийн янз бүрийн утгад тооцсон суурь урсац

Суурь урсац индексийн харуул тус бүрээр нэг параметрийн аргын α -н харгалзах утгуудад $\alpha=0.9$ -д 0.817-0.91, $\alpha=0.925$ -д 0.79-0.89, $\alpha=0.95$ -д 0.77-0.84, $\alpha=0.98$ -д 0.62-0.70, хоёр параметрийн аргын α -н харгалзах утгуудад $\alpha=0.9$ -д 0.78-0.8, $\alpha=0.925$ -д 0.74-0.8, $\alpha=0.95$ -д 0.75-0.85, $\alpha=0.98$ -д 0.75-0.785 байна.

2-Р ХҮСНЭГТ. СУУРЬ УРСЦЫН ИНДЕКС

Гол-Харуул	Суурь урсацыг индекс (Нэг параметрийн арга)				Суурь урсацыг индекс Хоёр параметрийн арга			
	$\alpha=0.9$	$\alpha=0.925$	$\alpha=0.95$	$\alpha=0.98$	$\alpha=0.9$	$\alpha=0.925$	$\alpha=0.95$	$\alpha=0.98$
Хэрлэн-Мөнгөнморьт	0.817	0.79	0.82	0.62	0.798	0.74	0.79	0.785
Хэрлэн-Багануур	0.84	0.81	0.77	0.64	0.78	0.8	0.79	0.75
Хэрлэн-Өндөрхаан	0.87	0.844	0.77	0.66	0.8	0.8	0.798	0.767
Хэрлэн-Чойбалсан	0.91	0.89	0.84	0.70	0.8	0.799	0.796	0.768

D. Дүн шинжилгээ

Арга тус бүрээр α -н параметрийн харгалзах утгуудад статистик таамаглалал шалгах Whinkerbbox plot тестээр харьцуулахад нэг параметрийн $\alpha=0.98$ хувилбар суурь урсац индексийн хамгийн бага суурь урсац индексийг илэрхийлж байгаа бол $\alpha=0.9$, хоёр

параметрийн α -д харгалзах суурь урсац индексийн утгууд ойролцоо байсан ба стандарт хазайлтаар нь авч үзвэл хамгийн боломжит хувилбар хоёр параметрийн арга $\alpha=0.98$ байхаар харагдаж байна (11-р зураг).

11-р зураг. Whinkerbbox plot тестийн шинжилгээ

буурахаар харагдаж байгаа нь голын урсац эхээс адаг руу урсац сарнидаг [4], индексийн утга 0.75-0.78 байгаа нь Хэрлэн гол нь хур борооны тэжээл зонхилсон [4], [18], [19] устай гэсэн бусад судлаачдын судалгааны дүнгүүдтэй нийцэж байна.

ҮР ДҮН

Энэхүү судалгааны хувьд дараах дүгнэлтийг харж болохоор байна. Үүнд:

- Суурь урсац индексийн харуул тус бүрээр нэг параметрийн аргын α -н харгалзах утгуудад $\alpha=0.9$ -д 0.817-0.91, $\alpha=0.925$ -д 0.79-0.89, $\alpha=0.95$ -д 0.77-0.84, $\alpha=0.98$ -д 0.62-0.70,
- Суурь урсац индексийн хоёр параметрийн аргын α -н харгалзах утгуудад $\alpha=0.9$ -д 0.78-0.8, $\alpha=0.925$ -д 0.74-0.8, $\alpha=0.95$ -д 0.75-0.85, $\alpha=0.98$ -д 0.75-0.785 байна.

V.ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

Хэрлэн голын уртын дагуух ус судлалын харуулын 2021 оны өдөр бүрийн ажиглалтын өгөгдлөөр голын хоёр аргаар хурьцуулсан дүнгээс харахад хоёр суурь урсац ялгах оролдлого хийсэн үр дүнгээс харахад параметрийн аргаар $\alpha=0.98$ утгыг суурь урсац индекс голын эхээс адаг руугаа

- Стандарт хазайлтаар нь авч үзвэл хамгийн боломжит хувилбар хоёр параметрийн арга α -0.98 байхаар харагдаж байна.
- Цаашид хоёр параметрийн аргаар α -0.98 утгыг сонгон Хэрлэн голын суурь урсац буюу газар доорх усны хувь хэмжээг тооцож болохоор байгаа хэдий ч голын уртын дагууд тус параметрийн утгыг дундаж, их, бага устай жилд тооцож үзэх хэрэгтэй.

ТАЛАРХАЛ

Энэхүү судалгааг ШУА-ийн Газарзүй, Геоэкологийн хүрээлэнгийн Усны нөөц, ус ашиглалтын салбарт хэрэгжиж буй ШУТС-аас санхүүжсэн “Хэрлэн голыг бохирдуулагч эх үүсвэрүүдийг зайнаас тандах (хиймэл дагуулын мэдээ) арга зүй ашиглан мониторинг, үнэлгээ хийх технологийн судалгааг хөгжүүлэх” (2021-2023) хамтарсан төслийн хүрээнд хийж гүйцэтгэв.

НОМ ЗҮЙ

- [1] Murphy, "Base Flow for Catchment simulation," Australina Rainfall and Runoff Revision Project, vol. 4, 2009
- [2] F. Hall, "Base Flow recession," Water Resour, vol. 4, 1968
- [3] Д.Оюунбаатар, М.Энхтуяа, Ж.Сонинбаяр, Г.Даваа, 2014:Урсцын гидрографыг тэжээлийн эх үүсвэрээр ялгах асуудалд, БОНХЯ, УЦУОХ-ийн ЭШ-ний бүтээл, Дугаар 34, хх.157-165, Улаанбаатар
- [4] БНМАУ-ын гадаргын усны нөөц, ред. Б.Мягмаржав, В.А.Семенов,УБ.,1975
- [5] Оюунбаатар.Д., Х.Цоохүү, 2001: Сэлбэ голын урсцын гидрографыг ялгах аргуудын харьцуулалт, УЦУХ-ийн ЭШ-ний бүтээл, Дугаар 22, УЦУХ, Улаанбаатар, х.х 76-87
- [6] Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яам, (2012), Улсын усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн төлөвлөгөө боловсруулахад зориулсан судалгааны эмхэтгэл нэгдүгээр дэвтэр, Улаанбаатар, Монгол. ISBN 978-99962-4-553-6
- [7] Жадамбаа, Н. (2009), Монголын геологи ба ашигт малтмал VIII боть Гидрогеологи, Улаанбаатар, Монгол. ISBN 978-99929-4-468-4
- [8] Б. И. Куделин “Принцепы региональной оценки естественных ресурсов подземных вод” МГУ.1960
- [9] S. Onodera, "The machanism of concentrated groundwater recharge in a tropical semiarid region," Hydrol.Sci, vol. 26, pp. 87-98, 1996.
- [10] M. P. M. at, "A new approach for continouos estimation of baseflow using discrete water quility data: method description and comparison with baseflow estimates from two existing approach," J. Hydrol, 2015
- [11] Genereux.D, "Quantifying uncertainty in tracer-based hydrograph separations," Water Resiurce Research, vol. 34, pp. 915-919, 1998.
- [12] Chapman.T, "A comparison of algorithms for stream flow recession and baseflow separation," Hydrological Processess, vol. 13, pp. 710-714, 1999.
- [13] M. Chapman.T.G, "Baseflow separation - comparison of numerical methods with tracer experiments," in Hydrology and water resources, Australia, 1996.
- [14] Eckhardt.K, "How to construct recursive digital filters for baseflow separation," Hydrological Processes, vol. 19, pp. 507-515, 2005.
- [15] Huyck.A.A, " A base flow separation algorithm," Water Resour Res, vol. 41(8), 2005.
- [16] Lyne.V, "Stochastic time-variable rainfall-runoff modelling.," in Institute of engineering Australia, Barton, 1979.
- [17] Nahatan.R.J, "Evaluation of automated techniques for baseflow and recession analysis," Water Resour Res, vol. 26, pp. 1465-1473, 1990
- [18] Tujimura.M, and others Stable isotopic and geochemical characteristics of groundwater in Kherlen River basin, a semi-arid region in eastern Mongolia J. Hydrology, volume 333, page 47-57, 2007
- [19] З. Мөнхцэцэг, Д. Доржсүрэн, Ц. Жаргалтулга Усны нөөцийг усны данслалын аргаар тооцох нь: Хэрлэн голын сав газрын жишээн дээр Газарзүйн асуудлууд 22 (2), 2022

ТУУЛ ГОЛЫН ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТЫН СИСТЕМ

Б.Энхтуяа, Н.Отгонбагана¹, Б.Аюурзана², Ми.Энхтуяа³

¹ Монгол улс, Улаанбаатар хот, “Престиж Инженеринг” ХХК

² Монгол улс, Улаанбаатар хот, ШУТИС, Барилга Архитектурын сургууль

³ Монгол улс, Улаанбаатар хот, Газарзүй геоэкологийн хүрээлэн
enkhtuya@prestige.mn, otgon@prestige.mn, ayur_426@yahoo.com, minenhee@gmail.com

Хураангуй: Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэр нь уулсаар хүрээлэгдсэн, Туул гол түүний сав газар, цутгал олон жижиг гол, горхи, хуурай сайрын адаг, тэдгээрийн бэлчирт орших учир үер усны аюулд өртөмтгий, инженерийн бэлтгэл арга хэмжээ хангалтгүй, үерийн аюултай бүсэд дур мэдэн суурьших, үерийн хамгаалалтын далан сувагт хэт ойртуулж хашаа байшин барих, үерийн ус урсдаг сайр жалганд ахуйн болон барилгын хог хаягдал асгаж, ус урсдаг байгалийн жалга сайрыг хааж барилгажуулж байгаатай холбоотойгоор гарч буй хохирол нь улам ихэсж байна. Улаанбаатар хот орчимд Туул гол болон түүний цутгал голууд болох Улиастай, Сэлбэ, Толгойт зэрэг голуудын үерийн эрсдэлтэй бүсэд 1.6 сая хүн оршин сууж байна. Иймд эдгээр голуудын үерийн эрсдэлийг тодорхойлж, одоо байгаа үерээс хамгаалах барилга байгууламжийг шинэчлэх, шинээр төлөвлөх нь чухал ач холбогдолтой юм. Судалгааны ажлын хүрээнд Улаанбаатар хотод тохиолдсон их үерийн тоо баримт, мэдээллүүдийг нэгтгэн боловсруулах, үерийн мөрөөр хэмжсэн хэмжилтийн үр дүнг нэгтгэх, түүнд үнэлэлт дүгнэлт өгөх юм. Мөн Туул голын үерийн хамгаалалтын далангийн одоогийн байдлын судалгаа, насжилтыг тодорхойлж, ашиглалтын түвшинд үнэлгээ хийж, тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлэх арга хэмжээг тодорхойлно. Үерийн тархалтын компьютер загварчлал нь Туул голын үерийн тархалтыг тооцоолох, үерт автах газар нутгийн хэмжээг тодорхойлж, үерээс хамгаалах арга хэмжээг төлөвлөхөд ашиглагдана. Туул голын үерийн тархалтын загварыг өндөр нарийвчлалтай өгөгдөл мэдээллийн тусламжтайгаар NEC-RAS 6.1 программ хангамжийн 2 хэмжээст загварчлалын боломжуудыг ашиглан боловсруулав.

Түлхүүр үг: Үерийн эрсдэл, далан, загварчлал, эргийн тохижилт

I. УДИРТГАЛ

Улаанбаатар хотын үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийг шинэчлэх, ашиглалтыг сайжруулах, үерийн эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор БХБЯ-ны төрийн нарийн бичгийн даргын баталсан ажлын даалгаврын дагуу “Хотын инженерийн бэлтгэл арга хэмжээний мастер төлөвлөгөө” боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний ажил хийгдэж, батлагдаж байна. Инженерийн бэлтгэл арга хэмжээний мастер төлөвлөгөөний үндсэн зорилтуудын хүрээнд шийдвэрлэх нэг гол асуудал нь үерийн хамгаалалтын далан, үерийн хамгаалалтын суваг гэсэн хэсэг байгаа. Энэ бүрэлдэхүүн хэсгээс Туул голын үерийн хамгаалалтын байгууламжийн одоогийн байдлын үнэлгээ, цаашид хийж гүйцэтгэх далангийн шинэчлэлийн ажил, шинээр төлөвлөх үерийн хамгаалалтын далангийн хэсгээс хүргэж байна.

Туул голын одоо байгаа үерийн хамгаалалтын далан нь 100 жилд 1 удаа тохиолдох магадлалтай 1%-ийн хангамшилтай их үерээс Улаанбаатар хотыг хамгаалж чадахгүй байна. Туул голын үерийн хамгаалалтын даланг их үерийн үед халилт үүсэж

байгаа хэсгүүдэд 1-2 метр өндөрлөх шаардлагатай. Энэ арга хэмжээг авсны дараа Улаанбаатар хотыг 4%-ийн хангамшилтай үерээс хамгаалах боломжтой. Улаанбаатар хотыг 1%-ийн хангамшилтай их үерээс хамгаалахын тулд Туул усан цогцолборыг зайлшгүй барьж байгуулах шаардлагатай байна.

II. ТУУЛ ГОЛЫН ИХ ҮЕРИЙН СУДАЛГАА

Туул голын үерийн их урсцын 1%-ийн хангамшилыг олон жилийн ажиглалтын их урсцын мэдээнд үндэслэн үе үеийн ус зүйчид олон аргачлалын дагуу янз бүрийн ажиглалтын цуваагаар тооцож иржээ.

Усны хайгуул зураг төслийн эрдэм шинжилгээний институт, Унгар улсын эрдэмтэд 1975 онд “БНМАУ-ын усны нөөцийг нэгдмэлээр ашиглах ба хамгаалах ерөнхий схем”-ийн хүрээнд 1966 онд болсон Туул голын их урсцын үерийн мөрийн хэмжилтэд тулгуурлан голын их үерийн 1%-ийн хангамшилтай зарцуулгыг 2142 м³/сек гэж тооцож байжээ. Түүнээс хойш олон судлаачдын тооцож гаргасан 1%-ийн хангамшилтай хамгийн их зарцуулгыг доорх хүснэгтэд үзүүлэв.

1-р хүснэгт. Туул голын 1 хувийн хангамшилтай зарцуулга (Туул –Улаанбаатар)

Тооцсон 1%-ийн хангамшилтай зарцуулга, м ³ /сек	Тооцоонд авч ашигласан ажиглалтын хугацаа		Ажиглалтын хугацаа		Тэмдэглэгдсэн эх үүсвэр
	Он	Жилийн тоо	Жилийн хамгийн их зарцуулга, м ³ /сек	Он	
2142					Генеральная схема комплексного использованич их охраны водных ресурсов, Том I, II, III МНР, УБ, 1975.
2142	1946-1961 1963-1969	23	1880	1967	Б.Мягмаржав, В.А.Семенов Бүгд Найрамдах Монгол Ард улсын гадаргын усны нөөц, Улаанбаатар 1975 он.
2185					УХТЭШИ техно работчи проект защиты карьера инертных материалов от затопления р.Тола в районе сонгино г. Улаанбаатар.
1903					Г.Даваа, Сэлэнгэ аймгийн гадаргын усны нөөц, Дархан хот, 1990 он.
1563					“Улаанбаатар хотын Баянгол карьерын аж ахуйн урд талд Туул голын шулуутгал” зураг төсөл, төсөв УБ, 1992 он.
328	1947-1982	36	270	1959	УХТЭШИ, Сэлэнгэ мөрний сав газрын усны нөөцийг нэгдмэлээр ашиглах хамгаалах схем 178 х УБ, 1986 он.
	1944-1991				Монгол орны гадаргын ус, 1999 он.
2000	1944-1991	16	1880	1967	Н.Дашдэлэг нар Усны бодлогын хүрээлэн, 1995 он.
1850	1945-1999	45	1880	1967	ШУА, Геоэкологийн хүрээлэн, 2000 он. (Г.Адъяабадам)
1850					Г.Даваа Улаанбаатар хот орчмын гол сайрын хур борооны их үерийн урсцын тооцоо, үерийн аюултай бүсийн зураглал, УБ, 2004 он.
1475		60	1580	1966	Е.Ж.Гармаев Сток Рек Бассейна Озера Байкал, Улан-Удэ, 2010.
1850			1580	1966	Г.Даваа нар Туул голын сав газрын усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн төлөвлөгөө боловсруулахад зориулсан судалгааны эмхэтгэл, 2012 он.
1850	1945-2008	63	1580	1966	БОНХЯ, Туул голын сав газрын усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн төлөвлөгөө, 2012 он.
1590	1946	62	1580	1966	Я.Туул Гидрологическое обоснование защиты г. Улан-Батор от наводнений (Монголия), 2012.
2060					Яармагийн шинэ гүүр барих зураг төсөл Ж.Баяраа, 2015 он.
1515			1580	1966	“ЖЕМР” ХХК Улаанбаатар хотын үерийн эрсдэлийг үнэлэх, менежментийн стратеги боловсруулах төсөл, 2015 он.
1515			1580	1966	Гадаргын ус, 2015 он.
1421.1			1180	1967	З.Мөнхцэцэг, 2015 он.
1162.4					Б.Саранчимэг, 2017 он.

III. Их үерийн мөрөөр хийсэн хэмжилтийн мэдээ, 1966 он

УЦУИ 1966 оны үерийн мөрөөр Туул голд Туул-Тэрэлжийн бэлчрээс Сонгинын амралт хүртэлх хэсэгт, Туул голын цуггал Хаг, Галттай, Зүүн, Баруун баян, Тэрэлж, Их дэндий, Гачуурт, Улиастай,

Бага тэнгэр, Их тэнгэр, Сэлбэ, Зайсан, Хүрхрээ, Баян гол зэрэг 14 хөндлүүрт үерийн мөрөөр хэмжилт хийж байжээ. Үргэлжлэн орсон их хэмжээний хур борооны нөлөөгөөр Туул голын усны түвшин 7-р сарын 12-ны 10 цагаас хойш огцом нэмэгдэж, 12 цагт хамгийн их хэмжээндээ буюу 311 см болж усны дээд хурд 3.7 м/сек хүрч байжээ.

1-р зураг. Туул голын үерийн түвшин (1966 он)

1966 оны үерийн дараа буюу 7-р сарын 27-оос 9-р сарын 23-ны өдрүүдэд Гачууртаас Толгойт хүртэл Туул голын дагууд нийт 14 хөндлүүрт (2-р зураг), Туул голын цутгал болох Тэрэлж, Улиастай,

Сэлбэ, Толгойт, Хөлийн гол, Чулуут, Хүрхэрээ, Их Тэнгэрийн аманд ус зүйч инженер М.В.Росомахин, Д.Баатар, геодезийн инженер Т.Цамба нар үерийн ул мөрөөр хэмжилт хийж байжээ.

2-р зураг. 1966 оны үерийн мөрөөр Туул гол дагуу хэмжсэн 14 цэгийн байрлал

Туул Улаанбаатарт (Зайсанд) 1966 онд болсон үерийн зарцуулгыг үерийн мөрөөр хэмжсэн хөндлөн огтлолын тусламжтайгаар Шезийн аргаар тооцоход

Туул голын голдирлоор өнгөрсөн зарцуулга Монгол Шилтгээн амралтаас доош 1.5 км орчимд 1396.7 м³/сек, Баянзүрхийн гүүрний дээр, Хөлийн гол

нийлсний дараа 1511.0 м³/сек, Зайсангийн гүүр орчмоор 1580.0 м³/сек, голын татмаар 2994.3 м³/сек

(Туул голын голдирлоор явсан зарцуулгыг нэмж тооцсон) байна. (2-р хүснэгт)

2-Р ХҮСНЭГТ. 1966 ОНЫ ҮЕРИЙН ДАРААХ ҮЕРИЙН МӨРӨӨР ХЭМЖСЭН УСНЫ ТҮВШИН

Д.д	Хэмжсэн		Хэмжсэн үеийн усны түвшин, м	1966 оны үерийн мөрөөр хэмжсэн түвшин, м	Голдирлын ёроолын түвшин, м	1966 оны Туул голын үерийн зарцуулга, м ³ /сек	1966 оны үерийн Туул голын татмаар зарцуулга, м ³ /сек
	Хөндлүүр	Өдөр					
1	Пп2	1966.08.24	1325.38	1327.15	1323.90	1396.70	
2	Пп4	1966.07.29	1316.19	1317.80	1315.50	1511.00	
3	Пп8	1966.08.03	1285.10	1287.25	1283.10	1580.00	2994.30

Туул-Улаанбаатар ус судлалын харуул орчмоор тооцсон 1%-ийн хангамшилтай зарцуулга (2490.5 м³/сек)-ыг бусад хангамшилд шилжүүлэх итгэлцүүрийг ашиглан бусад хангамшилд шилжүүлэхэд 6%-ийн хангамшилтай зарцуулга (1569.0 м³/сек) 1966 оны Туул голын голдирлоор

явсан үерийн зарцуулга (1580.0 м³/сек)-тай нэлээн ойролцоо тоо гарч байна.

Харин голын татмаар явсан зарцуулга (2999.0 м³/сек) 0.7%-ийн хангамшилтай зарцуулга (2976.1 м³/сек)-тай ойролцоо байна. Тэгэхээр 1966 оны их үер 0.7%-ийн хангамшилтай үер явжээ. (3-р хүснэгт)

3-Р ХҮСНЭГТ. ТУУЛ ГОЛЫН ТАТАМ ДАХ ТООЦООТ ХӨНДЛҮҮРИЙН ҮЕРИЙН УСНЫ ТҮВШИН

Хөндлүүр	Ус хурах талбай	Янз бүрийн хангамшил бүхий их урсац, м ³ /сек						
		0.1%	0.7%	1%	3%	5%	6%	10%
Туул-Улаанбаатар	6300.0	4133.6	2976.1	2490.5	1867.0	1721.0	1569.0	1362.0
Туул голын голдирол	6900.0						1580.0	
Туул голын татам	6900.0		2999.0					

IV. ТУУЛ ГОЛЫН ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТЫН ДАЛАНГИЙН ОДООГИЙН БАЙДАЛ

Туул гол болон түүний цутгал гол болох Сэлбэ, Улиастайн, Толгойт голын хамгийн их үер 1966, 1967 онд болж өнгөрсөн байна. Энэ үерийн улмаас Улаанбаатар хотод олон хүний амь нас эрсэдсэний зэрэгцээ улсын эдийн засагт их хэмжээний хохирол учирсан байдаг. Ийм учраас их үерийн дараа Туул гол болон түүний цутгал голуудын үерээс хамгаалах

барилга байгууламжийн хайгуул зураг төслийн ажлыг тэр үерийн Барилгын зургийн институтэд боловсруулж, 1967-1975 оны хооронд Туул голын үерийн хамгаалалтын 23 км урттай далан барьж байгуулжээ. Үерийн хамгаалалтын далангийн хярын өргөн 3 м, өндөр нь 3 м шороон далан байна. Шороон далангийн устай харьцах талд цементэн зуурмагтай чулуун өрлөг, төмөр бетон хавтан бэхлэгээтэй хийсэн байна.

3-р зураг. Туул голын үерийн хамгаалалтын далангийн байршлын зураг

Туул голын үерийн хамгаалалтын налуугийн бэхлэгээний төрөл нь цементэн зуурмагтай чулуун өрлөг, төмөр бетон хавтан доторлогоо гэсэн хоёр төрөл байна. 4, 5, 6-р зурагт үерийн хамгаалалтын далангийн одоогийн байдлыг харуулсан фото зургийг, 4-р хүснэгтэд хаана, ямар төрлийн бэхлэгээ байгааг ашиглалтын байдлын хамт үзүүлээ.

Одоо байгаа Туул голын үерийн хамгаалалтын далангийн налуугийн бэхлэгээнд засвар хийх шаардлагатай байршлуудыг тодорхойлон, засвар шинэчлэлтийн ажлын хэмжээ болон барилга угсралтын ажлын зардлыг тооцож гаргаад байна.

4-р зураг. Улиастайн гүүрээс Маршалын гүүр хүртэлх хэсэгт хийгдсэн цементэн зуурмагтай чулуун өрлөгөн бэхлэгээтэй далан (далангийн хяр дээр дугуйн зам хийгдсэн байдал)

5-р зураг. Яармагийн гүүрний баруун талд ДЦС-3 үнсэн сангийн харалдаа (төмөрбетон хавтангаар хийсэн далангийн бэхэлгээ)

Маршалын гүүрнээс Улиастайн уулзвар хүртэл Туул голын үерийн хамгаалалтын далан дээгүүр хийгдэж буй 3 м-ийн өргөнтэй 7.2 км урттай дугуйн

зам нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр тавигдаж одоо гэрэлтүүлэг, амрах талбайн ажил хийгдэх үлдсэн байна.

6-р зураг. Туул голын үерийн хамгаалалтын даланг ашиглаж дугуйн зам барьсан байдал

Усны тухай хуулийн 22 дугаар зүйлд зааснаар усны сан бүхий газрын эргээс 50 метрээс доошгүй зайд болон гол мөрний татамд онцгой хамгаалалтын бүс тогтоож, барилга байгууламж барихыг хориглодог. Гэвч Туул голын үерийн хамгаалалтын далангийн байршлын дотор талд орон сууцны хороолол барьж, хамгаалалтын бүсийн дэглэмийг

зөрчсөн тохиолдлууд хэд хэд бий. Тухайлбал, Зайсангийн гүүрнээс Маршалын гүүр хүртэлх газарт үерийн хамгаалалтын далангийн дотор нийт 80 га газарт гурван томоохон хотхонууд баригдаад байна. Тодруулбал, River Garden хотхоны барилгын ажил 2007, Khan Hills хотхон 2012, Time Square хотхон 2013 оноос эхэлж баригдсан.

7-р зураг. Барилгажилт явагдахаас өмнө, 2005 оны байдлаар

8-р зураг. Барилгажилт явагдсаны дараа, 2021 оны байдлаар

Дээрх хотхонууд нь Туул голын сав дагуух даланг ашиглалтгүй болгож, голын үерийн татамд байрлаж байгаа юм. Тухайн хотхоны урд хэсэгт үерээс хамгаалж түшиц хана, түшиц хана дээр хашаа барьсан байна.

Энэ хэсгийн талбайд үерийн эрсдэлийн үед засвар үйлчилгээ хийх боломжгүй, машин механизм явах зай талбайгүй байна.

9-р зураг. Дээрх барилгажилтын орчимд үерээс хамгаалах түшиц хана төлөвлөсөн байдал

Мөн Маршалын гүүрний зүүн талд “Зүүн Баян Рефайнери” ХХК-ийн “Их Тэнгэр” аялал

жуулчлалын цогцолбор баригдаж байгаад 2019 оноос ажил нь зогссон байна.

10-р зураг. “Зүүн Баян Рефайнери” ХХК-ийн “Их Тэнгэр” аялал жуулчлалын цогцолбор баригдаж байгаа байдал

Одоо ашиглаж байгаа Туул голын үерийн хамгаалалтын далангийн мэдээллийг доорх хүснэгтэд үзүүлэв.

4-р хүснэгт. Туул голын үерийн хамгаалалтын далангийн мэдээлэл

№	Байршил	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Далангийн бэхлэгээний төрөл	Ашиглалтын байдал	Тайлбар
1	Улиастайн гүүрнээс Маршалын гүүр хүртэл	м	7100	Цементэн зуурмагтай чулуун өрлөг	Дунд, дундаас муу	
2	Маршалын гүүрнээс Khan Hills хотхон хүртэл	м	1720	Түшиц хана		Хуучин байсан далангийн дотор талд барилгажилт хийгдсэн.
3	Khan Hills хотхоноос Зайсангийн гүүр хүртэл	м	900	Цементэн зуурмагтай чулуун өрлөг		Хуучин далан эвдэгдсэн. Шинээр орон сууцны хороолол баригдаж байгаа.
4	Зайсангийн гүүрнээс Яармагийн гүүр хүртэл	м	3470	Төмөр бетон хавтан		
5	Яармагийн гүүрнээс ДЦС-3 үнсэн сангийн далан дуустал	м	1720	Төмөр бетон хавтан		
6	ДЦС-3 үнсэн сангийн далангийн төгсгөлөөс Сонсголонгийн гүүр хүртэл	м	4640	Цементэн зуурмагтай чулуун өрлөг		
7	Сонсголонгийн гүүрнээс бэхлэгээний төгсгөл хүртэл	м	3670	Цементэн зуурмагтай чулуун өрлөг, төмөр бетон хавтан		Зарим хэсэгт төмөр бетон хавтан бэхлэгээтэй.
	Нийт	м	23220			

Туул голын хойд эргийн дагууд одоо байгаа үерийн хамгаалалтын далангийн бэхлэгээний ихэнх хэсэгт засвар хийх шаардлагатай. Ялангуяа цементэн зуурмагтай чулуун өрлөгөн бэхлэгээний цементэн зуурмаг үйрч эвдэрсэн, чулуун өрлөгийн хооронд хөл газрын ургамал ургаж, цаашид үерийн усны урсгалын хүчийг барьж дийлэхгүй далан угаагдан эвдрэх нөхцөл бүрдсэн байна.

Мөн төмөр бетон хавтан бэхлэгээний зарим хэсэгт эвдэрч, суусан, элэгдэж муудсан, хавтан хоорондын цементэн зуурмагийн байршилд ургамал урсган байдалтай. Эдгээр байршлуудад төмөр бетон хавтан бэхлэгээнд засвар хийх шаардлагатай.

V. ЗАГВАРЧЛАЛЫН ҮР ДҮН

Туул болон түүний цутгал голуудын үерийн усны тархалтын загварчлалыг HEC-RAS 6.1 программ хангамжийн 2 хэмжээст загварчлалын боломжуудыг ашиглан гүйцэтгэв. Улаанбаатар

хотын суурьшлын бүсэд голын үерийн эрсдэлийг үнэлэх, голуудын үерээс хамгаалах арга хэмжээг төлөвлөхийн тулд үерийн тархалтын загварыг боловсруулж байгаа юм.

C. 1966 оны үертэй дүйцэх үерийн халилт

Энэ хувилбарт 1966 оны үерийг зөвхөн Туул голоор өнгөрүүлэх байдлаар усанд автах талбайн хэмжээ, үерийн хамгаалалтын далангийн ажиллагааг тодорхойлов. Үерийг газар ашиглалт, үерийн

хамгаалалт, өндөржилтийн одоогийн нөхцөл байдалтай байхад 1966 оны 1580 м³/сек оргил утгатай гидрограф орж ирэхээр загварчлав.

11-р зураг. 1966 оны үер зөвхөн Туул голоор өнгөрөх үерийн тархалт, усны гүн, урсгалын хурдны хуваарилалт: Үерийн хамгийн их тархалттай үе

Дээрх зургаас харахад Улаанбаатар хотын Туул голтой ойр хэсгийн 3200 га суурьшлын бүс усанд автаж байна. Үерийн халилт нь Туул голын далан давж бий болох ба төмөр зам, Дунд гол, 4-р цахилгаан станц, төв цэвэрлэх байгууламж хүртэл

үргэлжилж байна. Загварчлалын үр дүнгээс харахад Туул голын одоогийн үерийн хамгаалалтын далан нь 1966 оны үерийг өнгөрөөх боломжгүй байна. Үерийн хамгаалалтын далангийн өндрийн хувьд эрсдэлтэй байгаа цэгүүдийг доорх зургуудад харуулав.

12-р зураг. Туулын далангаар үерийн ус давж байгаа байршлууд: Далангийн төслийн тэмдэгт алдагдсан эсвэл нурсан.

13-р зураг. Туулын далангаар үерийн ус давж байгаа байршлууд: Эхний байршилд үерийн сувгийн гаралгаар дамжин үер тархана, удаах байршилд далангийн төслийн тэмдэгт алдагдсан.

14-р зураг. Туулын далангаар үерийн ус давж байгаа байршлууд: Далангийн төслийн тэмдэгт алдагдсан эсвэл нурсан.

15-р зураг. Туулын далангаар үерийн ус давж байгаа байршлууд: Далангийн төслийн тэмдэгт алдагдсан эсвэл нурсан.

1966 оны Туул голын үерийн загварт гол дээгүүрх гүүрийг оруулаагүй бөгөөд гүүрнүүдийг төлөөлүүлэн эсэргүүцлийг нэмж тооцсон болно. Геометрийн файлд далангуудын өндрийг нарийн тооцох үүднээс таслах шугамаар илэрхийлж өгсөн бөгөөд далангуудын өндөр одоогийн бодит өндөртэйгөө бараг ойролцоо гэдгийг тэмдэглэх хэрэгтэй. Бага зэрэг зөрүү нь өндрийн тоон загварыг үүсгэсэн дэвсгэр зургийн нарийвчлалтай холбоотой. Үерийн ус далангаар хальж байгаа шалтгаанууд нь далангийн төслийн тэмдэгт алдагдсан, эсвэл далан тэр хэсэгтээ сэтэрсэн, суулт үүссэн, томоохон суваг далан нэвтэрч цутгах хэсгүүд байна. Тухайлбал зүүн туулын үерийн хамгаалалтын суваг Туул голын

даланг нэвтэрч орж ирэх хэсгээр үер хальж тэр хэсгийн талбайг усанд авхуулж байна.

Туул, Сэлбэ-Дунд, Улиастай, Толгойт голуудын үер нэгэн хугацаанд давхцах байдлаар загварчлагдсан бөгөөд энэ үед үерийн эрсдэл ихээхэн хэмжээгээр нэмэгдэж байна. Туул голын Зайсан харуулын орчимд загварчлалаар гарсан усны түвшний хамгийн их тэмдэгт 1289.26 м байгаа нь уламжлалт аргачлалаар бодож тодорхойлсон 1289.40 м-ийн түвшинтэй ойролцоо очиж байгаа нь загварчлал үнэмшил өндөртэй болсныг харуулж байна.

16-р зураг. Туул, Сэлбэ-Дунд, Улиастай, Толгойт голоор 1%-ийн хангамшилтай үер өнгөрөхөд бий болох үерийн халилт

VI. ТУУЛ ГОЛЫН ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТЫН ДАЛАНГИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ

Туул голын үерийн хамгаалалтын далантай хэсэг буюу Улиастайн гол Туул голтой нийлж байгаа хэсгээс эхлэн Сонсголонгийн гүүрнээс баруун тийш 3.7 км зайд хүртэл Туул голын үерийн хамгаалалтын далангийн өндөржилтийн хэмжилт гүйцэтгэсэн. Энэ хэмжилтийн үр дүнд боловсруулалт хийж, HEC-RAS 6.1 программд суурь мэдээлэл болгон ашиглан өндрийн зургийг тухайн хэсэгт шинэчлэн оруулсан.

HEC-RAS 6.1 программаар гүйцэтгэсэн үерийн тархалтын загварчлалын үр дүнгээс харахад Туул болон түүний цутгал голууд болох Улиастай, Сэлбэ голуудын үерийн хамгаалалтын далан, түшиц хана нь 1%-ийн хангамшилтай их үерийн үед ихээхэн хэмжээний халилт үүсэж байна.

17-р зураг. Туул голын үерийн хамгаалалтын далангийн халилт үүсэж байгаа байршлыг харуулсан дагуугийн зүсэлт

Туул голын одоо байгаа үерийн хамгаалалтын далад засвар шинэчлэлт хийхийн зэрэгцээ загварчлалын ажлын үр дүнд үндэслэн Улаанбаатар хот орчмын хүн ам их суурьшсан байршил буюу Хар усан тохойгоос Нисэх хүртэл Туул голын урд эрэг дагуу шинээр төлөвлөх үерийн хамгаалалтын далангийн байршлыг доор зурагт үзүүлэв. Хар усан

Үерийн тархалтын загварчлалын үр дүнгээс харахад одоо байгаа Туул голын үерийн хамгаалалтын далан нь 0.1% болон 1%-ийн хангамшилтай үерээс хамгаалж чадахгүй. Харин үерийн хамгаалалтын даланг үерийн халилт эхэлж үүсэж байгаа байршлуудад даланг өндөрлөсний дараа 4%-ийн хангамшилтай үерээс хамгаалах боломжтой. HEC-RAS 6.1 программ дээр 4%-ийн хангамшилтай үерийн тархалтын үр дүнгээр Туул голын хойд эрэгт байгаа үерийн хамгаалалтын далангаар үерийн халилт үүсэж байгаа байршлуудыг тогтоож, программ дээрх дагуу зүсэлтээс үерийн хамгаалалтын далангийн өндөрлөх хэмжээг тодорхойлсон. 17-р зурагт үерийн халилт үүсэж байгаа байршил болон дагуугийн зүсэлтийн жишээг үзүүлэв.

тохойгоос Баянзүрхийн гүүр хүртэл, Зайсангийн гүүрний зүүн талаас Богинын амны хойд талд хүртэл, Яармагийн гэр хорооллын хойд талд, Нисэхийн гэр хорооллын баруун талд гэсэн 5 байршилд үерийн хамгаалалтын далан төлөвлөв. Эдгээр байршлууд нь үерийн өндөр эрсдэлтэй бүсэд хамаарч байгаа болно.

18-р зураг. Туул голын урд эрэгт төлөвлөж буй үерийн хамгаалалтын далангийн байршил (1. Хар усан тохойгоос Баянзүрхийн гүүр хүртэл 2. БЗД-ийн 11-р хороо, Хүрхээ 1-5-р гудамж)

19-р зураг. Туул голын эрэгт төлөвлөж буй үерийн хамгаалалтын далангийн байршил (3. Зайсангийн гүүрийн зүүн талаас Богинын амны харалдаа 4. Яармагийн гэр хорооллын хойд талд 5. Нисэхийн гэр хорооллын баруун талд)

Нэгэнт барилгажилт хийгдсэн Хан-Уул дүүргийн 17-р хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах River Garden болон Khan Hills хотхоны түшиц хана

хийгдсэн байршилд их үерийн үед аврах багийн машин явах боломжтой, засвар үйлчилгээ хийх нөхцөлийг харгалзан шинээр үерийн хамгаалалтын

далан байгуулах төлөвлөлт хийж байна. Энэ хэсэгт төлөвлөж буй үерийн хамгаалалтын далангийн байршлыг 20-р зурагт үзүүлэв.

20-р зураг. Туул голын хойд эрэгт төлөвлөж буй үерийн хамгаалалтын далангийн байршил (River Garden болон Khan Hills хотхоны түшиц хана хийгдсэн байршилд)

Шинээр төлөвлөж буй үерийн хамгаалалтын далангийн урт болон гидравлик үзүүлэлтийг доорх хүснэгтэд үзүүлэв.

5-Р ХҮСНЭГТ. ШИНЭЭР ТӨЛӨВЛӨЖ БУЙ ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТЫН ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

№	Сувгийн нэр	Далангийн урт, м	Далангийн өндөр h, м	Далангийн ёроолын өргөн b, м	Далангийн хярын өргөн b, м	Надуугийн коэффициент, m	Голын дундаж хэвгий, i
1	Үерийн хамгаалалтын далан-1	1613	3	12	3	1.5	0.003
2	Үерийн хамгаалалтын далан-2	1103	3	12	3	1.5	0.003
3	Үерийн хамгаалалтын далан-3	2260	3	12	3	1.5	0.001
4	Үерийн хамгаалалтын далан-4	5644	3	12	3	1.5	0.003
5	Үерийн хамгаалалтын далан-5	1962	3	12	3	1.5	0.002
6	Үерийн хамгаалалтын далан-6	2331	3	12	3	1.5	0.003

VII. Голын эргийн тохижилт

Голын үерийн хамгаалалтын байгууламжтай цуг эргийн тохижилтын асуудлыг хамтатган авч

үзнэ. Туул голын хойд эргийн үерийн хамгаалалтын далангийн дагуу тохижилт хийхдээ нийт уртыг 5 хэсэгт хуваан хөндлөн огтлолын хийцийн 4 төрлийг төлөвлөж байна.

21-р зураг. Туул голын эргийн тохижилтын байршил

Туул голын эргийн тохижилтын хийцийг сонгохдоо манай орны нөхцөлд зохицсон, хөрөнгө оруулалтын зардал боломжтой хэмжээнд байх

шийдлийг харгалзан үзсэн болно. Мөн Улаанбаатар хотын хүн амын төвлөрөлтэй уялдуулан тохижилтын төлөвлөлт хийж байна.

22-р зураг. Үерийн хамгаалалтын далангийн хөндлөн огтлолын 1-р төрөл

23-р зураг. Үерийн хамгаалалтын далангийн хөндлөн огтлолын 2-р төрөл

24-р зураг. Үерийн хамгаалалтын далангийн хөндлөн огтлолын 3-р төрөл

25-р зураг. Үерийн хамгаалалтын далангийн хөндлөн огтлолын 4-р төрөл

Туул голын шинээр төлөвлөж буй үерийн хамгаалалтын далангийн 5 хэсэгт ямар төрлийн хөндлөн огтлолтой тохижилт хийх, түүний хийцийг доорх хүснэгтэд үзүүлэв.

6-р хүснэгт. Туул голын эргийн тохижилтын төрөл, хийц, тэдгээрийн байршил

Хэсгийн дугаар	Байршил	Тохижилт хийх хэсгийн урт м	Хөндлөн огтлолын хийц
1-р хэсэг	Улиастайн гүүр-Маршалын гүүр	7100	Чулуун өрлөг
2-р хэсэг	Маршалын гүүр-Зайсангийн гүүр	2620	Төмөр бетон хавтан, түшиц хана
			Төмөр бетон хавтан, шаталсан цугтамал бетон
3-р хэсэг	Зайсангийн гүүр-Яармагийн гүүр	3470	Төмөр бетон хавтан, шаталсан цугтамал бетон
			Чулуун өрлөг
4-р хэсэг	Яармагийн гүүр-Сонсголын гүүр	6360	Чулуун өрлөг
			Төмөр бетон хавтан
5-р хэсэг	Сонсголын гүүр-Үерийн хамгаалалтын далангийн төгсгөл	3670	Төмөр бетон хавтан

Дээрх 5 байршлын төлөвлөлттэй уялдуулан зарим байршилд сэрүүн тавцан, сүүдрэвч, гэрэлтүүлэгтэй, авто машины зогсоол бүхий тохижилт хийхээр төлөвлөв.

26-р зураг. Туул голын эргийн тохижилтын төлөвлөлт

VIII. ТУУЛ УСАН ЦОГЦОЛБОР

Туул голын үерийн хамгаалалтын далан нь 1%-ийн хангамшилтай их үерээс хамгаалж чадахгүй байгаа тул Туул усан цогцолборыг барьж, үерийн хамгаалалтын далангаас халих их үерийн эзлэхүүнийг усан цогцолборын ус хуримтлуулах санд хуримтлуулах шаардлагатай гэж үзэж байна. Туул усан цогцолбор нь “Хот төлөвлөлт, судалгааны институт” ОНӨААТҮГ-ын боловсруулж байгаа Улаанбаатар хотын 2040 оны хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөнд мөн туссан байгаа. Улаанбаатар хотын 2040 оны хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөнд гадаргын усны эх үүсвэрээс нийт ус хэрэглээний 25%-ийг хангах ба хот орчмын голуудыг түшиглэн ус

хуримтлуулах сан, усан цахилгаан станц барих төлөвлөгөө гаргасан байна.

Туул гол дээр барих Туул усан цогцолборын ТЭЗҮ боловсруулах ажлыг 2015-2016 онд БНСУ-ын Yooshin Engineering Corporation компани гүйцэтгэж байгаад ТЭЗҮ-ийг батлуулах шатанд төслийн ажил зогссон. Энэ ТЭЗҮ-д боомт бүхий ус хуримтлуулах сангийн 3 байршлыг авч үзсэн бөгөөд ТЭЗҮ-ийн шатны хайгуул судалгаа, техник эдийн засгийн харьцуулалтын үр дүнд урьдчилсан байдлаар боомтын байршлын 3-р хувилбарыг санал болгосон¹. Санал болгосон хувилбарыг нарийвчлан судлах шаардлагатай. Боомт бүхий ус хуримтлуулах сангийн байршлын хувилбарын зургийг доор үзүүлэв.

27-р зураг. Төслийн талбайн байршил, боомт бүхий ус хуримтлуулах сангийн байршлууд

¹ “Туул Усан Цогцолбор” Төслийн Техник Эдийн Засгийн Үндэслэл болон Техникийн Зураг Төсөл 2016, БНСУ-ын Yooshin Engineering Corporation

Боомтын байршил

Боомтын хөндлөн огтлол

28-р зураг. Боомтын 3-р хөндлүүрийн байршил, хөндлөн огтлол

7-р ХҮСНЭГТ. ТЭЗҮ ШАТАНД СОНГОСОН БООМТ БҮХИЙ УС ХУРИМТЛУУЛАХ САНГИЙН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Ангилал	“Туул Усан Цогцолбор” төслийн ТЭЗҮ		Тэмдэглэл
А. Боомтын байршил & төрөл	Боомтын байршил	Боомтын байршил #3 (Өргөрөг: 47° 53' 26" Уртраг: 107° 14' 22")	
	Боомтын төрөл	Үндсэн дүүргэлт нь цементээр бэхжүүлсэн шороон боомт, дээд болон доод талд булдаж нягтруулсан бетон экран хийнэ.	
Б. Барих боомтын хэмжээс	Хярын түвшин	1382.0 м	Зорилтот жил: 2040 он
	Урт / Өндөр	L=718.5 м, Н=41.2 м (Хурдасны гүн = 10.2 м)	
	Усанд автах талбай	A=16.9 км ²	
	Усан сангийн эзлэхүүн	V=139.4 x 10 ⁶ м ³ (Ашигтай V=131.3 x 10 ⁶ м ³)	
В. Ус хангамжийн байгууламж	Ус хангамжийн хэмжээ	V=265.2 x 10 ⁶ м ³ /жил (Ахуйн & Үйлдвэрийн V=107.1x10 ⁶ м ³ /жил)	Зорилтот жил: 2030 он
	Ус цэвэршүүлэх байгууламж	Q=250000 м ³ /хоног (Байршил: Улаанбаатар хотгой ойр)	
	Түүхий усны хоолой	D1500 мм, L=5.0 км	
Г. Төслийн өртөг	Ус дамжуулах хоолой	D1500 мм, L=26.0 км	
	Нийт ① + ②	353857 (1000 ам.доллар)	
	Боомт ①	168460 (1000 ам.доллар)	
	Ус хангамжийн байгууламж ②	185397 (1000 ам.доллар)	

Энэхүү усан цогцолбор нь ус хангамж, урсац тохируулгын зориулалттай боомт бүхий ус хуримтлуулах сангийн төсөл байсан. Хэрвээ энэ төслөөр усан цогцолборыг барьж байгуулбал нөхөн сэргээгдэх гадаргын усны эх үүсвэрээс нийслэлийн

хүн амыг унд-ахуйн усаар хангахаас гадна олон хоног дараалан орсон хур борооны улмаас Улаанбаатар хотод үүсэх их үерийн аюулыг багасгах ач холбогдолтой бүтээн байгуулалт болох юм.

29-р зураг. Туул усан цогцолборын боомт бүхий ус хуримтлуулах сан. Байршил: Гачуурт

IX. ДҮГНЭЛТ

Хотын инженерийн бэлтгэл арга хэмжээний боловсруулах мастер төлөвлөгөө боловсруулах ажлын хүрээнд Туул голын үерийн хамгаалалтын далангийн талаар дараах байдлаар тоймлон дүгнэлт хийж байна. Үүнд:

1. Туул-Улаанбаатар ус судлалын харуул орчмын голдирлоор тооцсон 1%-ийн хангамшилтай зарцуулга 2490.5 м³/сек байна. Харин голын татмаар явсан зарцуулга 2999.0 м³/сек байна.

Одоо байгаа Туул голын үерийн хамгаалалтын далан нь Туул голын 1%-ийн хангамшилтай их үерээс Улаанбаатар хотыг хамгаалж чадахгүй байна. Зөвхөн үерийн үед халилт үүсэж байгаа байршлуудад даланг өндөрлөх арга хэмжээ авсан тохиолдолд 4%-ийн хангамшилтай үерээс хамгаалж чадна.

2. Улаанбаатар хотыг 1%-ийн хангамшилтай их үерээс хамгаалахын тулд Туул усан цогцолборыг зайлшгүй барьж байгуулах шаардлагатай байна.

3. Туул голын үерийн хамгаалалтын далангийн хувьд мастер төлөвлөгөөнд тусгасан засвар шинэчлэлт болон төлөвлөлтийн ажлуудыг хэрэгжүүлснээр Улаанбаатар хотын үерийн эрсдэлийг 90% хүртэл бууруулах боломжтой.

X. ЗӨВЛӨМЖ

Хотын инженерийн бэлтгэл арга хэмжээний мастер төлөвлөгөө боловсруулах ажлыг гүйцэтгэсний үндсэн дээр дараах зөвлөмжүүдийг өгч байна. Үүнд.

1. Олон зориулалт бүхий “Туул усан цогцолбор”-ын ТЭЗҮ-ийг дуусгаж батлуулах, зураг төсөл болон барьж байгуулах ажлын шийдвэр гаргах, хэрэгжүүлэх зайлшгүй шаардлагатай байна.

2. АНУ-ын Мянганы Сорилтын Корпорац (МСК) болон Монгол Улсын Засгийн Газар хооронд байгуулсан хоёр дах компакт гэрээний дагуу Улаанбаатар хотын ус хангамжийн Баруун шинэ эх үүсвэрийг барьж байгуулах төсөл хэрэгжиж байна. Энэ төсөл хэрэгжиж байгаатай холбогдон Туул усан цогцолбор төслийг хэрэгжүүлэх ажил удаашрах магадлалтай. Туул усан цогцолбор нь ус хангамж, их үерээс хамгаалах зориулалт бүхий байгууламж болох тул ач холбогдлыг бууруулахгүй анхаарал хандуулах шаардлагатай.

3. Туул голын үерийн хамгаалалтын далангийн шинэчлэлтэд шаардлагатай байгаа 159 тэрбум төгрөгийн зардлыг улсын төсөвт суулгаж, тодорхой дараалалттай төлөвлөлт хийх хэрэгтэй.

4. Туул усан цогцолбор төслийн 2.2 их наяд төгрөгийн санхүүжилтийг олон улсын санхүүгийн байгууллага, гадаадын зээл тусламжаар шийдвэрлэх шаардлагатай.

5. Цаашид Улаанбаатар хотын хэмжээнд голын голдирол, үерийн хамгаалалтын далангийн дотор тохижилтын байгууламжаас бусад зориулалтаар барилга байгууламж барьдаг муу жишээг давтахгүй байх хэрэгтэй байна.

НОМ ЗҮЙ

[1] Улаанбаатар хотын үерийн эрсдэлийн үнэлгээ хийх, эрсдэлийн менежментийн стратеги боловсруулах төсөл, Мал тариалангийн эрсдэл

- судлах төв ТББ, “ЖЕМР” ХХК, “Усны эрчим” ХХК, 2013-2015 он
- [2] Улаанбаатар хотыг 2040 он хүртэл хөгжүүлэх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний Улаанбаатар бүс, хог орчмын хог төлөвлөлтийн суурь судалгаа
- [3] Туул, Сэлбэ, Улиастай голуудын үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн зураг төслийн материал, 1967 он
- [4] Улаанбаатар хотын хөрсний ус ашиглах Техник, Эдийн Засгийн Үндэслэл, GAUFF болон “Монхидроконстракшн” ХХК, 2010 – 2012 он
- [5] Сэлбэ голын үерийн тархалтын загвар, Америкийн нэгдсэн улсын инженерийн армийн корпус, 2011 он
- [6] Ус хангамжийн баруун шинэ эх үүсвэр БУАБ 3-ын зураг төслийн 100%-ийн эцсийн тайлан, АЕСОМ болон “Престиж Инженеринг” ХХК, 2020 он
- [7] БНМАУ-ын гадаргын усны нөөц, ред. Б.Мягмаржав, В.А.Семенов, УБ., 1975 он
- [8] Б.Бумчингив, Л.Лувсандаваажав. Хотын үерийн байгууламжийн өнөөгийн байдалд хийсэн судалгааны дүн. Усны бодлогын хүрээлэн, ЭШБичиг-№1.УБ., 1996 он
- [9] “Генеральная схема комплексного использования и охраны водных ресурсов МНР” Улан-батор 1976
- [10] Л.Жанчивдорж нар. Туул голын усны менежментийн загвар, усан орчны экологийн судалгаа сэдэв 2008-2010. Тайлан УБ
- [11] Монгол орны гадаргын ус. ред. Б.Мягмаржав, Г.Даваа, 21x 1999
- [12] УХТЭШИ, Сэлэнгэ мөрний сав газрын усны нөөцийг нэгдмэлээр ашиглах хамгаалах схем 129 x УБ., 1986 он
- [13] Усны бодлогын хүрээлэн “Улаанбаатар хотын усны нөөцийг зохистой ашиглах, хамгаалах шинжлэх ухааны үндэслэл” тайлан. 1995 он

КОАГУЛЯЦИЙН АРГААР СҮҮ, СҮҮН БҮТЭЭГДЭХҮҮН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ХАЯГДАЛ УСЫГ БОЛОВСРУУЛАХ СУДАЛГАА

Амарзаяагийн Жаргалмаа^{1,2}, Төмөрхуягийн Сувдаа³, Төөгөөгийн Энхдөл^{1,2*}

Монгол улс, Улаанбаатар, МУИС, ХШУИС, Хүрээлэн буй орчин, ойн инженерчлэлийн тэнхим

¹Монгол улс, Улаанбаатар, МУИС, ХШУИС, Хүрээлэн буй орчин, ойн инженерчлэлийн тэнхим

²Монгол улс, Улаанбаатар, МУИС, Хүрээлэн буй орчны инженерчлэл, цэвэр технологийн лаборатори

³Монгол улс, Улаанбаатар, Грийт вишн инженеринг ХХК

Холбогдох зохиогчийн цахим хаяг: enkhdul@seas.num.edu.mn

Хураангуй: Сүүний үйлдвэр нь ус хэрэглэдэг гол салбаруудын нэг бөгөөд гарч буй хаягдал ус нь байгаль орчныг ихээхэн бохирдуулдаг. Дэлхий дахинд усны ноцтой хямрал нүүрлэж байгаа тул хаягдал усыг дахин ашиглах зорилгоор боловсруулах шаардлагатай байна. Түүхий сүүг боловсруулснаар ураг, нүүрс ус, өөх тос, түдгэлзүүлсэн бодис, азотын өндөр концентраци зэрэг өндөр агууламжтай органик бодисууд үүсдэг. Сүүний үйлдвэрээс ялгарах хаягдал ус нь ХХХ болон БХХ өндөртэй байдаг тул лабораторийн нөхцөлд сүү, сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлээс үүсэх хаягдал усыг шинжилж физик-химийн аргаар коагулянт бодис ашиглан боломжит хугацаанд хүндийн хүчний үйлчлэлээр тунахгүй жижиг хэсэг ба шүүх процессоор зайлуулагдахгүй суспензлэгдсэн жижиг хэсгүүдийг бие биед нь наалдуулах замаар гадаргууг өөрчлөн оүссэн флокуудыг хүндийн хүчээр тунах боломжтой хэмжээнд хүртэл өсгөвөрлөн тунгаах коагуляци ба флокуляцийн процессыг авч үзсэн. Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх явцад үүсэх хаягдал усны рН 6.9±2.8, 860.2±816.0 мг/л ХХХ, 5056±3679.8 мг/л УБ байгаа нь MNS 6561:2015 ариутгах татуургын сүлжээнд нийлүүлэх хаягдал усны ерөнхий шаардлагыг хангахгүй байна. Төмрийн сульфат, хөнгөнцагааны сульфатыг коагулянтаар авч, тунг 0.75, 1.5 г/л коагуляц явуулахад хөнгөнцагааны сульфат 0.75 г/л байхад булингарыг 80.7%, умбуур бодисын хэмжээг 6.4%-иар, болон химийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч (54.5%)-иар цэвэршүүлж байсан.

Түлхүүр үг: бохир ус, алум, төмрийн сульфат, ариутгах татуурга

I. УДИРТГАЛ

Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн нь монголчуудын уламжлалт хүнс ба физиологийн хэрэгцээнд зайлшгүй шаардлагатай. Улаанбаатар хот нь хоногт 447 тонн буюу 161.1 сая литр сүү, сүүн бүтээгдэхүүний хэрэгцээтэй [1]. Монголын Үндэсний статистикийн хороо монгол хүний жилийн дундаж сүү, сүүн бүтээгдэхүүний хэрэглээ 11 литр гэсэн тоо гаргаж. Нийслэлийн иргэдийн хэрэглээ жилд дунджаар 8.2 литр, орон нутгийн иргэд 14.4 литр байна гэсэн судалгаа байна. Харин НҮБ нэг хүн жилийн хугацаанд 180 литр сүү, сүүн бүтээгдэхүүн хэрэглэж байхыг зөвлөдөг. Монгол хүн дээрх зөвлөмжөөс 3.4 дахин бага буюу 52 литр сүү, сүүн бүтээгдэхүүн хэрэглэдэг гэсэн судалгааг тэд гаргажээ [2].

Монгол Улсын хэмжээнд сүү, сүүн бүтээгдэхүүний 235 үйлдвэр, цех болон 72 хөргөлтийн төв үйл ажиллагаа явуулж байна. Сүү боловсруулах салбарын суурилагдсан хүчин чадал жилд 928 сая.л буюу хүчин чадал ашиглалт 8-10 хувийг ашиглаж байна. Түүхий сүүг ариутган сүү, тараг, масло, зайрмаг, хуурай сүү, аарц, шар сүү болон ээдэм зэргийг үйлдвэрлэдэг. Эдгээр нь тослог багатай сүүг хэрэглэн, сүүнд агуулагдах чөлөөт усыг ууршуулан ашигладагараа ялгаатай байдаг [1]. Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлд

ус хамгийн чухал үүргийг гүйцэтгэдэг. Энэ нь технологийн шугам бүрд усыг цэвэрлэх, угаах болон ариутгах, халаах болон хөргөх зорилгоор ашигладаг ба түүнд тавигдах шаардлага ч өндөр байдаг. Нийт усны хэрэглээний 50-80% бохирдсон ус, үлдсэн 20-50% нь тодорхой нөхцөлтэй цэвэр ус байдаг (хөргүүр гэх мэт) [3]. Боловсруулж буй нэгж эзлэхүүн сүүний хэмжээнээс ойролцоогоор 2.5 дахин их хаягдал ус ялгардаг гэсэн тооцоо байдаг. Ялгаруулж буй хаягдал ус нь үйлдвэрийн хүчин чадал, ашиглаж буй технологи, үр ашиг болон СІР буюу газар дээрх цэвэрлэгээ зэргээс хамаардаг. Орчин үед сайн үйлдвэрлэлийн жишгийг 1 тонн боловсруулсан сүү тутамд 1 м³ хаягдал ус ялгарч байхаар тогтоосон [1]. Үйлдвэрлэлийн явцад процессын ус, угаалгын болон ариутгалын хаягдал ус гэсэн гурван төрлийн ус хаягдаж байдаг. Угаалгын буюу СІР усанд органик хатуу жижиг хэсэг агуулагдаж байдаг тул төвлөрсөн бохир ус цэвэрлэх байгууламжид нийлүүлэхээс өмнө зайлшгүй урьдчилан цэвэрлэгээ хийх шаардлагатай байдаг. Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлээс үүсэх хаягдал усны үндсэн бохирдуулагч нь органик бохирдуулагч өндөртэй, их хэмжээгээр ялгарах шар сүү юм. Шар сүү нь сүүний эзлэхүүний 85-95%, сүүн бүтээгдэхүүний 55%-д байдаг. Шар сүүний найрлагад (4-5%) нүүрсустөрөгч буюу ихэвчлэн

лактоз агуулагддаг. Уураг болон сүүний хүчлийн хэмжээ 1%-ээс бага хувийг, 0.4-0.5%-г тос, давсны агуулга 1-3% байдаг.

Органик бохирдуулагч, хатуу жижиг хэсгийн хэмжээнээс хамааруулан физик, хими болон биологийн аргуудаар цэвэрлэдэг. Биологийн хэрэгцээт хүчилтөрөгчийн агуулга өндөр байдаг тул хими-биологийн аргыг хослуулан ашиглах тохиолдолд ч байна [4]. Коагуляци (цэнэг саармагжих) дараа флокуляци гэж нэрлэгддэг хоёр дахь процесс явагддаг. Флокуляцийн процесс нь бичил флокоос бөөмсийн хэмжээг ихэсгэж том, харагдахуйц түтгэлзүүлсэн хэсгүүд хүртэл удаан холих үе шат юм. Коагулянт бодисоор хөнгөнцагааны сульфат ба төмрийн сульфатыг сонгож авсан. Хөнгөнцагааны сульфат нь сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэрийн хаягдал ус дахь хатуу бодис, органик болон шим тэжээлийг бууруулахад хамгийн үр дүнтэй коагулянт болох нь тогтоогдсон [3,4].

Энэхүү судалгаагаар бид сүү, сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх явцад гарах хаягдал усны шинж чанарыг тодорхойлж, коагуляцийн аргаар урьдчилан боловсруулах боломжийг судалсан.

II. СУДАЛГААНЫ АРГА ЗҮЙ

D. Хаягдал усны шинж чанар

Төвлөрсөн бохир ус цэвэрлэх байгууламжид нийлүүлж буй сүү, сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчийн хаягдал усны 5 дээжийг 2022 оны 8-р сард авч, рН, биологийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч (БХХ), химийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч (ХХХ), булингар, умбуур бодис (УБ)-ыг МУИС-ийн Хүрээлэн буй орчны инженерчлэл, цэвэр технологийн лабораторит тодорхойлсон. Хаягдал усны шинж чанарыг MNS6561:2015 ариутгах татуургын сүлжээнд нийлүүлэх хаягдал усны ерөнхий шаардлага [5]-тай харьцуулсан.

E. Коагуляцийн аргаар хаягдал ус боловсруулах судалгаа

2022 оны 08-р сарын 27-нд авсан хаягдал усны дээжид анхан шатны коагуляцийн туршилт гүйцэтгэсэн. Туршилт эхлэхээс өмнө булингар (Hanna 98703, АНУ)-ыг хэмжсэн.

1-р зураг. Хаягдал ус боловсруулах коагуляцийн туршилтын загвар

Туршилтыг хийхдээ эхлээд коагулянт бодисыг тодорхой тунгаар нэмээд (200 эрг/мин) маш хүчтэй 20 минут хутгана, дараа нь 20 минут (20 эрг/мин) аажуухан хутгасан. Үүний дараа хутгалгүй 60 минут байлгаж булингарыг хэмжсэн. Хөнгөнцагааны сульфатын талст гидрат буюу алум, төмрийн сульфатуудыг коагулянт болгон ашиглаж тунг 0.75, 1.5г/л тунгай байхаар тооцоолж туршилтыг гүйцэтгэсэн. Боловсруулсан хаягдал усанд хаягдал усанд тодорхойлсон үзүүлэлтүүдийг хийж үр дүнг боловсруулсан.

III. Үр дүн, хэлэлцүүлэг

Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн боловсруулах үйлдвэрлэлээс ялгарах хаягдал усны шинж чанар, түүнийг коагуляцийн аргаар боловсруулж үр дүнг нэгтгэн танилцуулж байна.

F. Хаягдал усны шинж чанар

Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлээс ялгарах хаягдал усны үзүүлэлтүүдийг MNS 6561:2015 - ариутгах татуургын сүлжээнд нийлүүлэх хаягдал усны ерөнхий шаардлагатай харьцуулан хүснэгт 1-д нэгтгэв. Хаягдал ус нь цагаан саарал өнгийн, булингар өндөртэй, тунгаах боломжгүй суспензлэгдсэн хатуу бодистой байсан.

1-р хүснэгт. Хаягдал усны шинж чанар, мг/л

	рН	ХХХ	БХХ2 0	УБ	Булин гар (NTU)
Хаягдал ус	6.9± 2.8	860.2± 816.0	688±6 52.5	5056±3 679.8	624.7± 123.6
MNS6561 :2015 [5]	6-9	800	-	500	-
Холимог сүүн бүтээгдэх үүний хаягдал ус [6]	4-11	0.5- 10.4	0.24- 5.9	0.06- 5.80	-

Хаягдал усны рН-ийн дундаж утга 6.9 байсан ч ялгаатай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, ариутгал цэвэрлэгээний горимоос хамааран усны орчин 4.1-9.7 хэлбэлзэх ба энэ нь стандартын шаардлагад нийцэхгүй байна. ХХХ нь 860.2 мг/л байсан нь 1.1 дахин их, үйлдвэрлэлийн явцад 44.2-1676.2 мг/л, умбуур бодисын дундаж агуулга стандарт хэмжээнээс даруй 10 дахин их байгаа ба

үйлдвэрлэлийн явцад 17.5 дахин ихсэх боломжтой байна. УБ-ын агуулга өндөр байгаа учир булингарын хэмжээ ч өндөр байсан. Тиймээс сүү, сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлээс ялгарах хаягдал ус нь ариутгах татуургын сүлжээнд нийлүүлэх хаягдал усны ерөнхий шаардлагад нийцэхгүй байгаа тул зайлшгүй урьдчилан цэвэрлэж гол үзүүлэлтүүдийг шаардлагад нийцүүлэх шаардлагатай байна.

G. Коагуляцийн аргаар хаягдал ус боловсруулах судалгааны үр дүн

Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлээс ялгаах хаягдал усны умбуур болон булингарын хэмжээг боловсруулах замаар бусад үзүүлэлтүүдийг сайжруулах боломжтой. Тус хаягдал усанд 2 янзын коагулянт бодисыг нэмж туршилтыг явуулж үр дүнг дор зургаар (Зураг 2) харуулав. 0.75, 1.5 г/л тунгаар хоёр коагулянтаас хаягдал усанд хийж 20 минут их хүчтэй, 20 минут удаан хутган дараа нь 1 цаг тунгааж туршилтыг гүйцэтгэсэн.

2-р зураг. хаягдал усыг цэвэрлэхэд шаардлагатай коагулянт тун хэмжээ, бохирдлын бууралт

Хөнгөнцагааны сульфат, төмрийн сульфат хоёр хоёулаа төсөөтэй үр дүн гарсан. Хөнгөнцагааны сульфатаас 0.75г/л тунг ашиглаж байгаа үед булингарыг 80.7%, умбуур бодисын хэмжээг 6.4%-иар, болон химийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч (54.5%)-иар буулгасан. Харин тун хэмжээ 1.5 г/л болох үед булингар 69.5%-иар буурсан ч химийн хэрэгцээт хүчилтөрөгчийн хэмжээ бууралгүй ихэссэн байна. Тийм учраас хөнгөнцагааны сульфат ашиглаж байгаа үед 0.75г/л тун хэмжээг ашиглах нь тохиромжтой байна. Умбуур бодисын хувьд коагулянт нэмсний дараа тунадсыг 1 цагаас илүү хугацаанд тунгааж шаардлагатай байна.

Төмрийн сульфатаас 0.75 г/л тун хэмжээгээр нэмэхэд булингарыг 82.6%, XXX-ийн хэмжээг 54.5%, умбуур бодисыг 14.3% тус тус бууруулж байсан. Төмрийн сульфатын тун хэмжээ нэмэгдэхэд булингар нэмэгдэж байгаа ч умбуур бодисын хэмжээ нэмэгдсэн дүн гарсан. Тийм учраас төмрийн сульфатын хувьд ч 0.75 г/л байх нь тохиромжтой байна. төмрийн сульфатын тун хэмжээ нэмэгдэх тусам хаягдал усны өнгө шаргал болж, химийн хэрэгцээт хүчилтөрөгчид сөрөг нөлөөтэй байсан тул хөнгөнцагааны сульфатыг ашиглах нь илүү тохиромжтой байна.

IV. Дүгнэлт

Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх явцад үүсэх хаягдал усны pH 6.9±2.8, 860.2±816.0 мг/л XXX, 5056±3679.8 мг/л УБ байгаа нь MNS 6561:2015 ариутгах татуургын сүлжээнд нийлүүлэх хаягдал усны ерөнхий шаардлагыг хангахгүй байна.

Коагуляцийн аргад хөнгөнцагааны сульфат (алум), болон төмрийн сульфат ашиглахад тохиромжтой тун 0.75 г/л ба энэ үед булингарыг 80.7-82.6% 2-иар, химийн хэрэгцээт хүчилтөрөгчийг 54.5% -иар бууруулсан. Төмрийн сульфаттай харьцуулахад алумыг сүү, сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлээс үүсэх хаягдал усыг боловсруулахад ашиглах нь илүү тохиромжтой байна.

ТАЛАРХАЛ

Эрдэм шинжилгээний ажлыг ивээн тэтгэсэн болон хамтран ажилласан сүү, сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч аж ахуйн нэгжийн хамт олонд талархал илэрхийлж байна.

НОМ ЗҮЙ

- [1] Б.Сэлэнгэ, Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн судалгаа, Нийслэлийн эдийн засгийн хөгжлийн газар, УБ, 2015
- [2] Монгол хүний сүүний хэрэглээ НҮБ-ийн зөвлөмжөөс 3.4 дахин бага байна, Өдрийн сонин, 2022 оны 5-р сарын 2, https://ikon.mn/n/2jhj?fbclid=IwAR1gYenRcD_MKEPgRBcdkijMThlUDCInv_D5Nd2uMmlFf5OUrHBdPeNuNpzY
- [3] Kolev Slavov et al., “General Characteristics and treatment possibilities of dairy wastewater-a review,” *Food Technology and Biotechnology*, pp. 14-28, 2017.
- [4] J. Ministry of Environment, “Part 3 Examples of food processing wastewater treatment,” [Холбогдсон]. Available: https://www.env.go.jp/earth/coop/coop/document/male2_e/007.pdf.
- [5] MNS 6561:2025 Хүрээлэн байгаа орчин. Усны чанар. Ариутгах татуургын сүлжээнд нийлүүлэх хаягдал ус. Ерөнхий шаардлага. МУ. 2016.
- [6] Mahshid Loloie et al., “Study of the coagulation process in wastewater treatment of dairy industries,” *Int J Env Health Eng*, pp. 17-21, 2014.
- [7] Akansha J. et al., “Treatment of dairy industry wastewater by combined aerated electrocoagulation and phytoremediation process,” *Chemosphere*, pp. 1-8, 2020.
- [6] Gustavo L.M. et al., “Dairy Wastewater treatment with organic coagulants: a comparison of factorial designs,” *Water*, pp. 1-18, 2021.

БАЙДРАГ ГОЛЫН УСНЫ НӨӨЦ БА ЭРЧИМ ХҮЧ ҮЙЛДВЭРЛЭХ ЧАДАМЖИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЖ ЗОХИСТОЙ АШИГЛАХ БОЛОМЖИЙН СУДАЛГАА

Батдоржийн Оюунбилэг¹, Энхтайваны Ууганаа¹, Цамбын Батдорж², Бямбадоржийн Заяазул³
¹ ШУТИС-ийн БАС-ийн, Хүрээлэн буй орчин инженерийн байгууламжийн салбарын докторант
² БХБЯ-ны ШУТ-ийн зөвлөлийн гишүүн, Монгол улсын зөвлөх инженер Ph.D
³ Хүрээлэн буй орчин инженерийн байгууламжийн салбарын инженер
 Email: monhydroconstruction@gmail.com

Хураангуй: Энэхүү өгүүлэлд Монгол орны Говийн их мужийн Алтайн ар говийн дэд мужид хамаарагдах Баянхонгор аймгийн Байдрагийн голын урсцын судалгааг хийж, экологийн урсцыг тодорхойлох, голын усны нөөцийг тодорхойлж, эрчим хүч үйлдвэрлэх боломжийг судалсан талаар өгүүлсэн. Байдраг гол ба түүний цутгал голууд дээр байрладаг ус судлалын харуулуудаас Байдраг-Баянбүрд харуулыг сонгон 1973-2020 онуудад хийгдсэн голын усны урсцын хэмжилтийн мэдээлэлд үндэслэж, жил бүрийн дундаж урсац ба эзлэхүүн, мөн олон жилийн дундаж урсцын эзлэхүүнийг тооцоход 309 сая.м³, экологийн урсац 4.2 м³/с, олон жилийн дундаж зарцуулга 9,83 м³/с тус тус байна. 2019-2020 оныг 50%-ийн хангамшилтай тооцооны дундаж услагтай жил, харин бага устай жилийг 90%-ийн хангамшилд харгалзаж байгаа 2014-2015 ба 2008-2009 онуудыг сонгож, урсцын загварчлалын коэффициентийг тодорхойлсон. Урсцын тохируулга хийгээгүй байх үеийн байгалийн бага услагтай жилийн үйлдвэрлэх эрчим хүчний чадамжийг 33 МВт гаргах боломжтой болохыг тодорхойлсон. Ийм учраас Байдрагийн голд олон жилийн тохируулгатай усан сан байгуулж, усан цахилгаан станц барьж ашиглалтад оруулснаар Монгол орны Төвийн бүсийн эрчим хүчний нэгдсэн системийн тогтвортой байдлыг дэмжих найдвартай шинэ эх үүсвэр болох юм.

Түлхүүр үг: жилийн дундаж урсац, дундаж урсцын эзлэхүүн, экологийн урсац, хангамжил, эрчим хүчний чадал

I. УДИРТГАЛ

Хангай нурууны цас мөс, хур борооны усаар голчлон тэжээгддэг Байдрагийн голын цэвэр цэнгэг усны нөөцийг арвижуулан түүнийг олон зориулалтаар ялангуяа эрчим хүч үйлдвэрлэх өргөн боломжийг судалж тогтоох түүнийг зохистой ашиглах нь манай улсын эрчим хүчний хангамжийн өнөөгийн хүнд нөхцөлөөс гарахад чухал хувь нэмэр болох юм. Нөгөө талаар Байдраг голын ус-эрчим хүчний нөөцийн зохистой горимыг тогтоон ашиглах нь Төвийн бүсийн эрчим хүчний системийн (ТБЭХС) хамгийн алслагдсан нутаг болох Баянхонгор аймгаас эрчим хүчээр хэрэглэгчдийг найдвартай хангах нөхцөл бий болох юм.

Эдгээр асуудлыг шийдвэрлэх шинжлэх ухааны арга зүй боловсруулахад энэхүү сэдэвт судалгааны ажлын зорилго оршино.

II. МАТЕРИАЛ АРГАЗҮЙ

Байдраг гол нь Хангайн нурууны салбар уулсын төв хэсгээс эх авч Баянхонгор аймгийн 7 сумын нутаг дээгүүр 220 км урт газрыг туулан урсаж Их нууруудын хөндийд орших Бөөн-Цагаан нуурт цутгадаг.

Байдраг голын ус цуглуулах талбай нь 16187 км², урсцын модуль нь 5,14 л/с*км², олон жилийн дундаж зарцуулга 9,83 м³/с, 1%-ийн хангамшилтай үерийн зарцуулга нь 288 м³/с байдаг.

Байдрагийн гол, түүний цутгал голууд дээр ус судлалын 5 харуул өдөр бүр голын урсцыг хэмжин

судалж байна. 1973 онд байгуулагдсан Байдраг-Баянбүрд ус судлалын харуул нь өнөөг хүртэл 49 жилийн туршид нийтдээ 35800 гаруй удаа голын усыг хэмжсэн байна. Ийм учраас Байдраг гол нь маш сайн судлагдсан манай орны ус ихтэй дотоодын урсгалтай хоёр дахь том гол юм.

1-р зураг. Сав газрын өндөршлийн зураг

Байдраг гол болон түүний цутгал голууд дээрх ус судлалын харуулуудын байршлыг тогтоож, тэдгээрийн өдөр бүрийн усны хэмжилт судалгааг УЦУОШХ хийдэг.

2-р зураг. Байдраг гол ба түүний цутгал голууд дээр байрладаг ус зүйн харуулуудын байршил

- 1- Байдраг-Байдраг 1985,
- 2- Заг-Заг 1972,
- 3- Цагаан туруут-Галуут 1983,
- 4- Байдраг-Баянбүрд 1973,
- 5- Сүүдэргийн хясаа (УЦС-ын боомт)
- 6- Бөөнцагаан-Цутгалан

Байдраг голын сав газар дахь усны харуулын судалгаанаас зөвхөн 4-Байдраг-Баянбүрд харуулын мэдээллийг 1-р хүснэгтэд үзүүлэв.

Байдраг голын 1973-2020 оны нийт 47 жил дундаж урсцыг сая.м³/жилээр илэрхийлж, мөн жил бүрийн урсцын эзлэхүүн, тэдгээрийн олон жилийн дундаж урсцын эзлэхүүнтэй харьцуулан тооцож үр дүнг 3-р зурагт үзүүлэв.

1-Р ХҮСНЭГТ. БАЙДРАГ ГОЛЫН САРУУДЫН БОЛОН ЖИЛИЙН ДУНДАЖ УРСЦЫН МЭДЭЭЛЭЛ (М³/С)

Ой/сар	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	Q.дун.
1973-1974	4.80	3.01	6.36	20.17	10.67	14.01	5.21	1.36	0.38	0.22	0.23	0.37	5.57
1974-1975	3.80	4.60	3.18	3.32	9.63	7.80	2.89	0.89	0.37	0.17	0.15	0.41	3.10
1975-1976	2.42	21.29	11.45	25.78	26.55	13.50	11.75	3.84	1.05	0.81	0.53	1.08	9.99
1976-1977	9.04	31.14	28.26	56.84	55.07	23.65	9.27	1.58	1.07	0.09	0.00	1.09	16.09
1977-1978	13.88	14.83	19.08	35.08	24.17	11.98	9.32	5.48	4.86	2.78	0.95	1.96	12.03
1978-1979	6.71	9.77	6.51	13.00	18.03	10.56	7.20	5.88	4.40	3.48	3.18	3.74	7.69
1979-1980	18.25	17.23	8.21	21.03	15.98	8.00	8.91	14.06	2.55	0.54	0.00	2.74	9.67
1980-1981	9.96	12.41	6.60	7.18	17.13	10.34	6.07	4.77	2.15	0.18	0.00	1.48	6.52
1981-1982	9.87	11.87	9.46	17.07	29.46	32.57	9.33	3.00	1.09	0.94	2.39	11.37	11.52
1982-1983	23.74	33.54	12.34	18.86	51.17	44.59	22.21	7.82	3.11	1.84	0.87	2.82	18.58
1983-1984	9.55	16.70	9.29	12.21	22.40	8.56	6.48	5.25	3.57	1.92	0.66	2.12	8.14
1984-1985	15.44	16.02	10.92	21.95	16.31	22.79	13.45	4.32	3.12	0.65	0.32	1.04	10.53
1985-1986	11.76	12.90	8.57	14.22	18.26	12.29	6.62	5.24	2.15	0.70	0.66	3.35	8.06
1986-1987	13.28	17.73	12.40	32.72	40.10	25.96	11.95	4.12	1.35	0.17	0.00	2.00	13.48
1987-1988	17.40	20.27	6.90	16.78	21.15	14.55	7.76	0.51	0.01	0.00	0.00	0.00	8.78
1988-1989	8.87	12.34	11.03	4.05	10.79	16.37	7.85	2.72	0.12	0.00	0.00	0.40	6.21
1989-1990	8.69	9.70	4.05	9.47	32.85	29.89	9.86	1.93	0.07	0.00	0.00	0.82	8.93
1990-1991	10.78	17.34	12.69	44.26	43.35	30.89	6.15	1.77	0.07	0.00	0.03	0.70	14.00
1991-1992	4.74	9.45	9.53	16.18	20.92	19.31	6.84	2.79	0.46	0.00	0.00	0.00	7.50
1992-1993	2.85	4.11	5.33	27.29	30.67	23.04	16.59	5.66	0.79	0.00	0.00	1.81	9.81
1993-1994	14.62	26.35	26.84	50.00	24.25	12.16	2.85	0.36	0.00	0.00	0.00	0.63	13.07
1994-1995	11.26	16.59	15.36	45.34	36.65	27.84	21.58	8.87	2.89	0.00	0.00	2.14	15.63
1995-1996	19.41	27.80	22.84	30.10	46.31	24.89	12.54	4.32	1.01	0.00	0.00	0.10	15.76
1996-1997	4.60	12.82	5.96	6.10	11.10	8.59	3.20	0.10	0.00	0.00	0.00	1.20	4.47
1997-1998	8.16	17.13	12.42	23.17	27.10	14.83	9.95	1.67	0.00	0.00	0.05	2.24	9.73
1998-1999	10.93	10.79	4.00	27.33	38.86	13.95	7.66	1.93	0.07	0.00	0.00	0.48	9.50
1999-2000	10.03	8.55	6.32	7.37	29.17	13.40	9.18	1.88	0.00	0.00	0.00	0.58	7.19
2000-2001	19.70	21.82	8.87	15.64	19.13	17.60	7.86	1.27	0.00	0.00	0.00	2.92	9.60
2001-2002	16.25	12.26	8.47	12.76	17.76	10.74	10.34	7.70	1.31	0.70	0.24	2.69	8.43
2002-2003	15.62	22.98	10.05	8.19	4.68	5.84	5.81	3.55	1.70	0.72	0.23	1.69	6.74
2003-2004	13.68	18.05	19.40	53.98	32.40	19.91	10.39	6.26	2.22	0.88	0.17	1.85	14.93
2004-2005	19.78	13.88	6.01	11.72	13.73	15.74	10.39	5.14	2.66	0.87	0.20	0.43	8.37
2005-2006	13.69	12.64	7.66	21.74	21.81	14.26	10.72	6.41	1.72	0.68	0.63	1.46	9.45
2006-2007	12.94	14.01	6.74	26.26	13.29	7.38	7.17	5.58	1.96	0.32	0.38	2.12	8.18
2007-2008	13.66	11.23	5.06	5.05	23.37	28.38	8.84	2.67	1.26	0.31	0.45	3.52	8.65
2008-2009	13.03	7.80	9.16	8.29	5.03	5.17	5.10	2.09	0.64	0.13	0.02	1.30	4.81
2009-2010	17.07	7.69	4.59	5.59	8.11	4.53	4.13	2.12	0.64	0.14	0.07	0.09	4.86
2010-2011	8.22	16.64	35.83	21.56	9.03	9.93	7.18	3.82	2.00	0.71	0.29	0.29	9.63
2011-2012	14.29	9.44	19.08	20.92	26.82	15.21	9.82	4.13	1.96	0.44	0.37	0.50	10.20
2012-2013	6.93	7.20	8.49	29.95	51.16	15.42	8.58	3.93	1.80	0.74	0.29	1.53	11.34
2013-2014	10.20	8.81	6.36	12.48	28.30	15.18	7.86	2.86	1.46	0.90	0.40	0.23	7.92
2014-2015	2.96	1.96	5.71	17.34	13.05	10.36	7.42	3.84	2.03	1.47	0.78	0.66	5.54
2015-2016	4.3	8.2	12.2	16.6	20.8	15.6	7.8	3.4	1.2	0.3	0.2	3.8	7.87
2016-2017	16.53	11.17	43.26	62.82	49.66	17.66	7.19	2.72	1.18	1.98	5.41	41.25	
2017-2018	12.99	14.95	4.19	6.89	10.13	8.31	6.26	3.48	2.34	1.65	1.04	2.87	6.22
2018-2019	6.15	3.19	2.79	5.13	110.5	41.54	12.86	2.76	0.76	0.38	0.22	0.84	15.59
2019-2020	8.68	10.58	19.96	30.08	25.81	6.72	5.33	2.88	0.96	0.25	0.34	1.74	9.45

3-р зураг. Жил бүрийн урсцын эзлэхүүнийг олон жилийн дундаж урсцын эзлэхүүнтэй харьцуулсан

Цэнхэр - тухайн жилийн нийт урсцыг сая.м³-ээр,
 Улаан - тухайн жилийн урсца олон жилийн дундаж урсцаас бага байгааг,
 Ногоон шугам- Олон жилийн дундаж урсцын эзлэхүүн сая.м³,

Хар -тухайн жилийн урсац олон жилийн урсаас их байгааг илэрхийлж харгалзах тоон утгуудыг үзүүлэв.

Энэхүү олон жилийн урсын горимоос үзэхэд хамгийн бага устай байсан жил нь 1974 онд 98.08 сая.м³ буюу жилийн дундаж өнгөрөлт нь 3.1 м³/с байгаа нь 98 %-ийн хангамшилтай хамгийн бага устай жил байсан байна. Байдраг голын экологийн урсац нь олон улсад одоо мөрдөж байгаа арга аргачлалын дагуу 90 %-ийн хангамшилтай жилийн дундаж өнгөрөлтийн 75 %-тай тэнцэх өнгөрөлт байна гэж үзвэл

$$Q_{\text{экологийн урсац}} = K * Q_{90\%} = 0.75 * 5.54 = 4.2 \text{ м}^3/\text{с}$$

Энэхүү судалгааны 47 жилийн 2008, 2009, 1996 онуудын өнгөрөлт нь үндсэндээ экологийн тооцооны урсацтай ойролцоо байна.

III. ҮР ДҮН

Байдраг голын дээрх 47 жилийн 27 жил нь их устай, 20 жил нь бага устай жилд хамрагдана.

Байдраг голын олон жилийн урсыг ус ихтэй ба ус багатай жилүүд гэж 2 ангилахаас гадна жилийн доторх урсыг мөн их устай ба бага устай улирлууд гэж ангилан ус-эрчим хүчний нөөцийг цахилгаан хангамжийн хэрэгцээтэй уялдуулан тооцдог олон улсад одоо хэрэглэгдэж байгаа аргачлалыг ашиглав. Байдраг голын судлагдсан жилүүдийн урсыг ус ихтэй ба бага устай улирлуудад хуваан тэдгээрийн жилийн дундаж тухайн жилийн урсын хангамшлыг тодорхойлон 50% ба 90%-ийн хангамшилтай жилийн урсыг коэффициент хэрэглэн шилжүүлэх замаар нарийвчлан боддог усны эрчим хүчний тооцооны анхны өгөгдлүүдийг 47 жилээр авч хийв. Энэ голын ус ихтэй улиралд олон жилийн дундаж зарцуулгатай ойролцоо ба түүнээс их зарцуулгатай саруудыг харин бага устай улиралд үлдсэн саруудыг хамруулсан хоёр улирлаас эрчим хүчний зориулалттай ашиглагдах урсын хязгаарын үеийг “намар-өвөл”-ийн улирал байхаар сонгов. Хязгаарлах улиралд жилийн дундаж зарцуулгаас бага зарцуулгатай сарууд орох бөгөөд тооцоонд ус зүйн судалгаа хийгдсэн бүх жилийн хувьд адил сарууд орох ёстой.

Ус ихтэй байх үеийн үргэлжлэх хугацааг бүх жилийн хамгийн их устай эхний сараас хамгийн их устай сүүлийн сар хүртэлх хугацааг авлаа.

Байдраг голын олон жилийн дундаж 9.83 м³/с зарцуулгатай харьцуулж үзэхэд их устай улиралд IV, V, VI, VII, VIII, IX дүгээр сарууд харин ус багатай улиралд X, XI, XII, I, II, III дугаар сарууд хамрагдаж байна.

Улирлын хил хязгаарыг тодорхойлсны дараа судалгааны бүх жилүүдийн урсын дундаж зарцуулга, их устай ба бага устай улирлуудын дундаж зарцуулгыг тодорхойлон тэдгээрийн хангамшлын тоон утгыг дараах томъёогоор бодож 2-р хүснэгтэд нэгтгэн үзүүлэв.

$$p(m) = \frac{m}{n+1} 100$$

Үүнд: m - Буурах дарааллаар эрэмбэлэгдсэн дундаж зарцуулгуудын цувааны тухайн гишүүний дарааллын тоо (жилийн дундаж, хавар-зуны ус ихтэй улирлын, намар-өвлийн ус багатай улирлуудын дундаж)

n - Цувааны нийт гишүүдийн тоо

2-Р ХҮСНЭГТ. ТУХАЙН ЖИЛИЙН ДУНДАЖ БОЛОН УС ИХТЭЙ БА УС БАГАТАЙ УЛИРЛУУДЫН ДУНДАЖ УРСАЦ, ТЭДГЭЭРИЙН ХАНГАМШИЛ

m эгнээний дугаар	P% Хангам- шил	Жилийн дундаж зарцуулга		Ус ихтэй (IV-IX) улирлын дундаж зарцуулга		Ус багатай (X-III) улирлын дундаж зарцуулга	
		Q дун м ³ /с	Жил	Жил	Q дун м ³ /с	Q дун м ³ /с	Жил
1	2.08	21.05	2016-2017	2016-2017	33.439	6.44	1982-1983
2	4.17	18.58	1982-1983	1976-1977	30.465	6.02	2016-2017
3	6.25	18.09	1976-1977	1982-1983	29.493	5.91	1994-1995
4	8.33	15.76	1995-1996	1995-1996	26.241	4.69	1981-1982
5	10.42	15.63	1994-1995	2018-2019	26.025	4.62	1978-1979
6	12.50	15.59	2018-2019	1994-1995	24.803	4.47	1979-1980
7	14.58	14.93	2003-2004	2003-2004	23.973	4.23	1977-1978
8	16.67	14.00	1990-1991	1990-1991	23.637	4.11	1992-1993
9	18.75	13.48	1986-1987	1993-1994	22.267	3.83	2001-2002
10	20.83	13.07	1993-1994	1986-1987	22.017	3.82	1984-1985
11	22.92	12.03	1977-1978	1977-1978	18.336	3.63	2003-2004
12	25.00	11.52	1981-1982	2012-2013	18.249	3.60	2005-2006
13	27.08	11.34	2012-2013	1981-1982	17.061	3.33	1983-1984
14	29.17	10.53	1984-1985	1984-1985	16.698	3.27	1986-1987
15	31.25	10.20	2011-2012	2011-2012	16.511	3.26	2004-2005
16	33.33	9.99	1975-1976	1997-1998	16.108	3.14	1975-1976
17	35.42	9.81	1992-1993	1975-1976	16.104	3.12	1985-1986
18	37.50	9.73	1997-1998	1998-1999	15.934	3.00	1995-1996
19	39.58	9.67	1979-1980	2000-2001	15.859	2.97	2018-2019
20	41.67	9.63	2010-2011	1992-1993	15.670	2.92	2006-2007
21	43.75	9.60	2000-2001	2010-2011	15.484	2.91	2017-2018
22	45.83	9.50	1998-1999	2019-2020	15.310	2.84	2007-2008
23	47.92	9.45	2003-2006	1987-1988	14.973	2.81	2012-2013
24	50.00	9.45	2019-2020	1989-1990	14.901	2.80	2015-2016
25	52.08	8.93	1989-1990	2005-2006	14.645	2.77	2011-2012
26	54.17	8.78	1987-1988	1979-1980	13.742	2.	2014-2015
27	56.25	8.65	2007-2008	2007-2008	13.660	2.44	1980-1981
28	58.33	8.43	2001-2002	2004-2005	13.037	2.38	2010-2011
29	60.42	8.37	2004-2005	2013-2014	12.740	2.32	1997-1998
30	62.50	8.18	2006-2007	2001-2002	12.653	2.29	2013-2014
31	64.58	8.14	1983-1984	2006-2007	12.545	2.28	2002-2003
32	66.67	8.06	1985-1986	1991-1992	12.397	2.18	1976-1977
33	68.75	7.92	2013-2014	2015-2016	12.214	2.11	1989-1990
34	70.83	7.87	2015-2016	1985-1986	12.089	2.01	2000-2001
35	72.92	7.69	1978-1979	1983-1984	12.026	1.92	2019-2020
36	75.00	7.50	1991-1992	1999-2000	12.004	1.91	1999-2000
37	77.08	7.19	1999-2000	2002-2003	10.423	1.85	1988-1989
38	79.17	6.74	2002-2003	1978-1979	10.255	1.69	1998-1999
39	81.25	6.52	1980-1981	1988-1989	10.185	1.65	1991-1992
40	83.33	6.22	2017-2018	1980-1981	9.956	1.55	2008-2009
41	85.42	6.21	1988-1989	1973-1974	9.189	1.45	1990-1991
42	87.50	5.57	1973-1974	2017-2018	9.075	1.38	1987-1988
43	89.58	5.54	2014-2015	2014-2015	8.270	1.30	1973-1974
44	91.67	4.81	2008-2009	2008-2009	7.655	1.20	2009-2010
45	93.75	4.56	2009-2010	1996-1997	7.481	0.81	1974-1975
46	95.83	4.47	1996-1997	2009-2010	7.387	0.75	1996-1997
47	97.92	3.10	1974-1975	1974-1975	5.030	0.61	1993-1994

Байдраг голын Байдраг-Баянбүрд ус судлалын 47 жилийн хэмжилтийн жил бүрийн дундаж, их устай ба бага устай улирлуудын урсын хангамшлын муруйг байгуулж 3-р зурагт үзүүлэв

Судалгаанд ус багатай улирал болон дундаж устай үеийн хангамшлын тооцооны утгыг 90%, 50%-аар авсан бөгөөд дундаж зарцуулгын хангамшлын муруйгаар тооцооны жил болон гидрографыг тодорхойлж цаашид сонгож авсан тооцооны жилийн

адилхан хангамшлийн шалгуур үзүүлэлтийг 3 муруйгаар байгуулан үзүүлэв. Өөрөөр хэлбэл хангамшлын 3 муруй дээр тооцооны жил нэг л байх ёстой бөгөөд тэр жилийг тооцооны жил болгон авч түүний гидрографын үндсэн үзүүлэлтүүдийг цаашдын тооцоонд хэрэглэдэг аргачлалыг ашиглан Байдраг голын усны нөөц-цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэлийн чадамжийг тодорхойлж УЦС-ыг авар ослын үед, оргил ачааллын үед, өвлийн их ачаалал, зуны бага ачааллын үед ажиллах ерөнхий горимыг тогтоодог.

Тооцооны дунд зэргийн устай жилээр P=50% хангамшилтай жилийг сонгож түүний баруун, зүүн талын жилүүдийг тооцооны жил болгон авч ус ихтэй ба ус багатай жилийг гаргах коэффициентыг тодорхойлдог. Манай тооцооны хувьд 2019-2020 он P=50%-ийн хангамшил дээр таарч байгаа учраас энэ оныг тооцооны дундаж устай буюу тооцооны жилээр сонгон авч, харин бага устай жилийг 90%-ийн хангамшилд харгалзаж байгаа 2014-2015 ба 2008-2009 онуудыг сонгож урсац загварчлалын коэффициентыг тодорхойлох болно.

Байдраг-Баянбүрд усны харуулын 47 жилийн дундаж, их устай, бага устай улирлуудын урсцын хангамшлийн муруй

4-р зураг. Байдраг-Баянбүрд усны харуулын 47 жилийн дундаж, их устай, бага устай улирлуудын урсцын хангамшлын муруй

$$K_{y.б} = \frac{Q_{1973-1974}}{Q_{2014-2015}} = \frac{1.3}{2.67} = 0.48$$

2014 – 2015

$$K_{y.и} = \frac{Q_{2014-2015}}{Q_{2014-2015}} = \frac{8.27}{8.27} = 1.0$$

$$K_{y.б} = \frac{Q_{2009-2010}}{Q_{2008-2009}} = \frac{1.2}{1.55} = 0.77$$

2008 – 2009

$$K_{y.и} = \frac{Q_{2008-2009}}{Q_{2008-2009}} = \frac{7.65}{7.65} = 1.0$$

Тооцооны ус багатай жилээр 2008-2009 оныг сонгож авлаа.

Тооцоонд сонгож авсан дунд устай жил 2019-2020 он, ус багатай жил 2008-2009 онуудын сарын дундаж зарцуулгыг дээр бодсон засварчлалын

коэффициентоор үржүүлэн жилийн урсцыг нарийвчлан тодорхойлон 3-р хүснэгтэд үзүүлээ.

3-Р ХҮСНЭГТ. P=50%-ИЙН ХАНГАМШИЛТАЙ ДУНД ЗЭРГИЙН УСАРХАГ ЖИЛИЙН САРЫН ДУНДАЖ УРСАЦ

Сар	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Q _{50%} , м3/с	5.33	2.76	0.76	0.38	0.22	0.84	8.68	10.58	19.96	30.08	25.81	6.72
Q _{ш50%} , м3/с	5.33	2.76	0.76	0.38	0.22	0.84	8.68	10.58	19.96	30.08	25.81	6.72

4-Р ХҮСНЭГТ. P=90%-ИЙН ХАНГАМШИЛТАЙ БАГА УСТАЙ ЖИЛИЙН САРЫН ДУНДАЖ УРСАЦ

Сар	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Q _{90%} , м3/с	5.10	2.09	0.64	0.13	0.02	1.30	17.07	7.69	4.59	5.59	8.11	4.53
Q _{ш90%} , м3/с	3.92	1.60	0.49	0.10	0.01	1.0	17.07	7.69	4.59	5.59	8.11	4.53

Байдраг-Баянбүрд ус судлалын харуулын 47 жилийн мэдээлэлд үндэслэж гаргасан дунд зэргийн болон бага усархаг жилүүдийн сарын дундаж урсцыг доорх графикаар харуулав. Эндээс үзэхэд голын урсцын тохируулгын ерөнхий явц нь 5, 6, 7, 8, 9 дүгээр саруудад усыг хуримтлуулах-эрчим хүч үйлдвэрлэх процесс зэрэг явагдах “Хавар-Зун”-ний улирал, харин бусад саруудад ихэвчлэн нөөцөлсөн буюу хуримтлуулсан усыг голын тухайн үеийн урсацтай хамтад ашиглан эрчим хүч үйлдвэрлэх бөгөөд энэ үе нь “Намар-Өвөл”-ийн улирлын цахилгаан эрчим хүчний өндөр хэрэглээний улирал юм. Ийм учраас Байдрагийн голд олон жилийн тохируулгатай усан сан байгуулах, үүнтэй уялдан бага усархаг жилийн эрчим хүч үйлдвэрлэх чадамжийг тодорхойлох замаар УЦС-ын суурилагдах хүч чадал, усны барилга байгууламжийн үүсгэх боломжит түрэлтийг тодорхойлов.

5-р зураг. Дундаж ба бага усархаг жилүүдийн урсцын график

Урсцын тохируулга хийгээгүй байх үеийн байгалийн бага устай жилийн сар бүрийн үйлдвэрлэх эрчим хүчний чадамжийг тооцоолж дараах хүснэгтэд үзүүлэв.

5-Р ХҮСНЭГТ. БАГА УСЛАГ ЖИЛИЙН БАЙГАЛИЙН
УРСЦААР ТООЦСОН ЭРЧИМ ХҮЧ ҮЙЛДВЭРЛЭХ
ЧАДАМЖИЙН ҮНЭЛГЭЭ

Үзүүлэлтүүд	Өвөл			Зун								Өвөл	
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
$Q_{000}^0, \text{м}^3/\text{с}$	1.47	0.78	0.66	2.06	1.96	5.71	17.34	13.05	10.36	7.2	3.64	2.03	
$Q_{урсы}, \text{м}^3/\text{с}$				0.02	0.2	0.79	0.77	0.2	0.09	0.02			
$Q_{уурт}, \text{м}^3/\text{с}$	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	
$Q_{уус}, \text{м}^3/\text{с}$	0.1	0.1	0.1									0.1	
$Q_{дал}, \text{м}^3/\text{с}$	1.27	0.58	0.46	1.74	1.46	4.62	16.27	12.55	9.97	6.88	3.34	1.83	
Дээд ханшиг дахь усны түшиг, $Z_{д\ddot{u}}^0, \text{м}$	1648	1648	1648	1648	1648	1648	1648	1648	1648	1648	1648	1648	
Дээд ханшиг дахь усны түшиг, $Z_{д\ddot{u}}^0, \text{м}$	1581	1581	1581	1582.8	1582.8	1582.8	1582.8	1582.8	1582.8	1581	1581	1581	
УЦС-ын түрэлт Н.м	65	65	65	63.2	63.2	63.2	63.2	63.2	63.2	65	65	65	
Чадал $N_{байт}, \text{МВт}$	0.6	0.2	0.75	0.95	0.79	2.51	8.9	6.82	5.55	3.84	1.87	0.9	

5-р хүснэгтийн тооцооллоос урсцын тохируулга хийгээгүй байх үеийн байгалийн бага услагтай жилийн үйлдвэрлэх эрчим хүчний чадамжийг 33 МВт чадал гаргах боломжтой болохыг тодорхойлов.

IV. Дүгнэлт

Байдраг голын Байдраг-Баянбүрд ус судлалын харуулын 47 жилийн усны горимын хэмжилтийн мэдээллээс 27 жил нь их устай, 20 жил нь бага устай жилд хамрагдана. Судлагдсан жилүүдийн урсцыг ус ихтэй ба бага устай улирлуудад хуваан тэдгээрийн жилийн дундаж тухайн жилийн урсцын хангамшыг тодорхойлон 50% -ийн хангамшил дээр 2019-2020 оныг, бага устай жилийг 90%-ийн хангамшилд харгалзаж байгаа 2014-2015 онуудыг сонгож, жилийн урсцыг коэффициент хэрэглэн шилжүүлэх замаар нарийвчлан бодсон.

Судалгааны үр дүнгээр голын урсцын тохируулгын ерөнхий явц нь 5, 6, 7, 8, 9 дүгээр саруудад усыг хуримтлуулах-эрчим хүч үйлдвэрлэх процесс зэрэг явагдах “Хавар-Зун”-ний улирал, харин бусад саруудад ихэвчлэн нөөцөлсөн буюу хуримтлуулсан усыг голын тухайн үеийн урсацтай хамтад ашиглан эрчим хүч үйлдвэрлэх бөгөөд энэ үе нь “Намар-Өвөл”-ийн улирлын цахилгаан эрчим хүчний өндөр хэрэглээг хангах улирал юм.

Усны эрчим хүчний тооцооны анхны өгөгдлүүдийг 47 жилээр тооцоолол хийхэд урсацын тохируулга хийгээгүй байх үеийн байгалийн бага услаг жилийн үйлдвэрлэх боломжит эрчим хүчний чадамжийг 33МВт чадал гаргах боломжтой гэж тооцоолсон. Ийм учраас Байдрагийн голд олон жилийн тохируулгатай усан сан байгуулж, усан цахилгаан станц барьж ашиглалтанд оруулснаар Монгол орны Төвийн бүсийн эрчим хүчний нэгдсэн системийн тогтвортой байдлыг хангах, одоогийн 600-700 км хол цахилгаан дамжуулж агаарын шугамын алдагдлыг бууруулах найдвартай шинэ эх үүсвэр болох юм.

НОМ ЗҮЙ

- [1] Г. Даваа, 2015 “Монгол орны гадаргын усны горим, нөөц”, Улаанбаатар, Адмон принт ХХК.
- [2] “Монгол улсын усны нөөцийн тогтолцоо ба менежментийн тойм” АХБ. 2020 оны 7-р сар.
- [3] David A. Chin “Water-Resources Engineering”, Prentice Hall Inc. USA, NJ, 2000

[4] Howard Wheeler, Soroosh Sorooshian, and K. D. Sharma, “Hydrological Modelling in Arid and Semi-Arid Areas,” Cambridge University Press. UK. 2008.

[5] Ned H. C. Hwang, Robert J. Houghtalen “Fundamentals of Hydraulic Engineering System”, Prentice-Hall Inc. USA. 1996.

ШАРЫН ГОЛЫН ДАГУУХ ГАДАРГЫН БОЛОН ГҮНИЙ УСНЫ ФИЗИК-ХИМИЙН БОЛОН МИКРОБИОЛОГИЙН СУДАЛГААНЫ ЗАРИМ ҮР ДҮНГЭЭС

Бадрахын Рэнчинбуд^{1*}, Цогтбаярын Эрдэнэцэцэг¹, Тогтох Энхжаргал, Сүхбаатарын Чинзориг
Монгол улс, Улаанбаатар, ШУА, Газарзүй геоэкологийн хүрээлэн, Усны нөөц, ашиглалтын салбар

¹ Монгол улс, Улаанбаатар, 2023

renchinbudd@mas.ac.mn

Хураангуй: Гэдэсний савханцар нь хүн, амьтны гэдсэнд байх нянгийн төрөл зүйл юм. Гэдэсний савханцрын бүлгийн бактери дийлэнх нь ямар ч хор хөнөөлгүй боловч цөөхөн хэд нь өвчин үүсгэгч байж болно. Гэдэсний савханцрын бүлгийн бактерийн шинжилгээ нь усны нянгийн бохирдлыг тодорхойлох нийтлэг арга бөгөөд энэ нь усыг ялгадсаар бохирдсон буйг илтгэдэг. Хүн амын эрүүл мэнд, аюулгүй байдал нь зэргэлдээх худаг, голын гэдэсний савханцрын судалгаанаас хамаардаг. Ялангуяа хүмүүс унданд хэрэглэх, усанд орох, усалгаа хийхдээ эдгээр эх үүсвэрээс хамааралтай бүс нутгуудад эдгээр усны эх үүсвэрийг бохирдуулах нь өвчин үүсгэгчээр халдварлах нэг шалтгаан болдог. Бид судалгаандаа Шарын гол болон ойролцоох худагас усны сорьц авсан. Худгийн усны сорьцуудад аль алинд нь гэдэсний эмгэг төрөгч нян илрээгүй. Хүн амын нягтаршил, мал сүрэг ихтэй газруудад гэдэсний савханцрын хэмжээ их, нянгийн бохирдол ихтэй байгаа нь борооны улиралд хуурай улиралтай харьцуулахад их байдагтай холбоотой байх талтай.

Түлхүүр үг: бичил биетэн, гэдэсний бүлгийн нян, нийт нянгийн тоо, усны микробиологи

I. УДИРТГАЛ

Шарын гол нь газарзүйн байрлалын хувьд Хангай Хэнтийн уулархаг их мужид, геоморфологийн хувьд Дархан уулын өвөр, Шарын голын хөндийд ерөнхийдөө хотгор газар орших ба газар нутгийн нийт хэмжээ 9553 га үүнээс бараг тал хувь нь ХАА-н газар байна [1].

Өнөөгийн байдлаар Шарын голын сав газарт нийтдээ 2383.4 га усалгаатай газар тариалангийн талбай байгаагаас 1843.4 га талбайг газрын доорх усаар, 560 га талбайг гадаргын усаар усалж байна [2].

Ус нь хүнсний ногоо үйлдвэрлэхэд зайлшгүй шаардлагатай боловч гэдэсний эмгэг төрүүлэгчдийг усалгаатай бүтээгдэхүүн рүү шилжүүлэх тээвэрлэгч болох тохиолдол их байна [4].

Гэдэсний эмгэг төрүүлэгчид нь хүнсний ногооны идэж болох хэсгүүдэд шингэж, эсвэл ургац хураах хүртэл хүнсний ногооны дотор эсвэл байж хуримтлал үүсгэж болно. Бохирдсон ногоог залуу, хөгшин, жирэмсэн, дархлаа султай хүмүүс хэрэглэвэл хоол хүнсээр дамжих өвчин үүсэж болзошгүй [5].

2018 онд Ромын шанцай ургамалтай холбоотой *E.coli* гийн асуудал нь АНУ-ын Аризона мужийн усалгааны сувгийн устай холбоотой байсан [6].

Бичил биетнүүд нь хүний нүдэнд харагдахгүй ч байгальд маш өргөн хүрээнд тархсан байдаг. Тэдгээр нь морфологи, амьдрах орчин, тэжээлийн бодисын хэрэглээ, тэжээлт орчинд өсгөвөрлөгдөх шинж, биохимийн шинж чанараар хоорондоо ялгаатай байдаг. Аливаа сорьц нь тодорхой хэмжээгээр бичил биетнүүдээр бохирдсон байдаг. Лабораторийн нөхцөлд ариун нөхцөлд зохиомол орчин үүсгэн тоон болон чанарын тодорхойлолтыг гаргадаг.

Тиймээс усалгаатай газар тариаланд хэрэглэх усны химийн болон микробиологийн үзүүлэлт нэн чухал юм. Учир нь усалгааны усанд гэдэсний эмгэг

төрүүлэгч агуулагдаж, усалгаатай газар тариалан руу шилжиж улмаар хүнсний ургамал руу шилжин өвчин эмгэг үүсгэдэг байна. Тиймээс бид энэхүү судалгаагаар Шарын гол орчмын гадаргын усны чанарыг физик-хими, микробиологийн үзүүлэлтээр үнэлэх зорилготойгоор судалгааг хийсэн.

II. АРГА ЗҮЙ

A. Судалгааны талбай

Хэнтий нурууны салбар Хар модот /1650м/ уулын өврөөс эх авах Гахайтын гол, Дарьтын давааны арын горхитой нийлж Шарын гол болно. Энэ уулын араас түүний томоохон цутгалын нэг Хүйтэн гол эх авна. Шарын голд Хавчуу, Шивэрт, Шаазгайт, Хуст, Хүйтэн зэрэг олон гол, горхи цутгана. Ус хурах талбай 2943 км², 162 км.

Шарын голын сав газрын гадаргын болон газар доорх усны гэдэсний савханцрын бүлгийн болон дулаанд тэсвэртэй гэдэсний савханцрын бүлгийн бактерийн колиформийн тоо хэмжээг тогтоохоор тус 2018 онд 19 сорьц, 2019 онд 25 сорьц, 2020 онд 22 сорьц, 2021 онд 17 сорьц нийт 83 сорьц цуглуулан аргазүйд тусгасны дагуу физик, химийн болон микробиологийн шинжилгээ хийсэн.

1-р зураг. Судалгаанд хамрагдсан цэгүүдийн байршил.

В. Физик химийн шинжилгээний аргазүй

Усны сорьцонд температур, усны орчин рН, цахилгаан дамжуулах чадвар (ЦДЧ), нийт ууссан давс, исэлдэн ангижрах потенциал зэрэг үзүүлэлтүүдийг Hanna Multiparameter (HANNA HI 98195), ууссан хүчилтөрөгчийг DO метр (HANNA HI98198), булингарыг зөөврийн (HANNA HI 93703) багажаар тус тус хэмжиж тодорхойлсон.

С. Микробиологийн шинжилгээний арга зүй

Уламжлалт арга

Суурин болон зөөврийн лабораторийн нөхцөлд тэжээлт орчин бэлтгэх, найруулах, ариутгах, өсгөвөрлөх зэргээр уламжлалт аргыг ашиглан туршилт, судалгаа, шинжилгээг явуулж байна. Уламжлалт аргаар хийгдсэн шинжилгээний үр дүн 24-48 цаг, зарим тохиолдолд 3-5 хоногт баяжуулах, өсгөвөрлөх, ялган дүйх зэрэг үйл ажиллагааг оролцуулан гардаг. Хүний болон бусад хүчин зүйлс нөлөөлөх магадлалтай байдаг тул эерэг болон сөрөг хяналт тавих, зэрэгцээ шинжилгээ хийх буюу 2-3 давталттай хийн баталгаажуулдаг [3].

Гэдэсний бүлгийн нянгийн тоо

100 мл усны сорьцыг Вакум шүүлтүүрээр шүүн, мембран фильтрийг ариун хямсаагаар аван, урьдчилан бэлтгэсэн 2 зэрэгцээ петрийн аяга бүхий MacConkey агар орчин дээр гадаргууг дээш нь харуулан байрлуулна. 35-37°C хэмийн термостатанд 24 цаг өсгөвөрлөнө.

Дулаанд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн савханирууд, *E.coli*:

100 мл усны сорьцыг аван 10 мл -ийг аван баяжуулах уусмалд (Lauryl broth) хийн 24 цаг 45°C хэмийн дулаанд өсгөвөрлөнө. Баяжуулсан уусмалаас 1 мл-ийг аван Endo тэжээлт орчин дээр зураасан таталтын аргаар татан, 35°C хэмийн термостатанд 18-24 цаг өсгөвөрлөнө.

Тэжээлт орчин

Бүх төрлийн бичил биетнүүдийн өсөлт хөгжилт, үржилд зайлшгүй шаардлагатай тэжээлийн бодисуудыг агуулсан, тусгай жороор найруулж бэлтгэсэн орчинг тэжээлт орчин гэнэ. Орчингуудыг ердийн буюу нийтлэг хэрэглэгддэг болон сонгомол гэж ангилах бөгөөд ихэнх бактериуд ургах боломжтой ердийн орчингууд байхад тэжээлийн бодисын агууламж, хэмжээнээс хамааран зарим бичил биетнүүд дарангуйлагдах, эсвэл бүр өсөлт үржлийг нь дэмждэг сонгомол орчингууд байдаг. Түүнээс гадна биохимийн урвалаас нь хамааран бичил биетнүүдийг ялган дүйхэд хэрэглэгддэг ялган дүйлтийн орчингууд болон тухайн бичил биетэнд зориулсан баяжуулах орчингууд байдаг[7,8].

Биохимийн хэв шинжээр ялган дүйх

Бичил биетнүүдийг сонгомол тэжээлт орчингууд ашиглан шаардлагатай тохиолдолд ялган дүйнэ.

Үр дүн тооцох, хариу гаргах

Нийт нянгийн тоог зэрэгцээ хоёр Петрийн аяган дээр ургасан нийт колонь тоог тоолж олоод давталтын тоонд хуваан дундаж тоог олон тооцно. *E.coli* болон дулаанд тэсвэртэй, бусад грам сөрөг бактериудыг MacConkey болон Endo тэжээлт орчин дээр илэрсэн колонийн морфологи шинж, грамын аргаар будагдах байдал, микроскопоор харагдах байдал болон шаардлагатай үед биохимийн ялган дүйлт хийсний үндсэн дээр гаргана.

Зөөврийн шинжилгээний арга зүй

Энэхүү судалгааны ажилд сорьц авах усны цэг тус бүр дээр байршин, шинжилгээг шууд гүйцэтгэх, сорьц сорьцыг удаан хугацаанд хадгалахгүй, хурдан хугацаанд шинжлэх зэрэг шаардлагуудын улмаас хээрийн судалгаанд зориулсан Del'Agua Kit зөөврийн багажийг ашигласан бөгөөд уг багаж нь дараах хэсгүүдээс бүрддэг. Бүрэлдэхүүн хэсэг тус бүрийг цэвэрлэж, угсарна.

Сорьц бэлтгэх

Фильтрийн цаасыг ариутгасан петрийн аяганд хийж дараа нь бэлдсэн орчинг ариун пипеткээр дээрээс нь ханатал дусааж өгөх ба хөөс үүссэн тохиолдолд пипеткээр соруулж авна (**Error! Reference source not found.**). Вакуум хоолойн амсар хэсгийг тосолсны дараа хуванцар хоолойтой холбоно. Үүний дараа шугам бүхий фильтрийн цаасыг хоёр хоолойны хооронд хийж тогтоон, түгшиж өгнө. Үүний дараа сорьцын 100 мл усыг хуванцар хоолойнд хийж шаардлагатай бол явцыг шахуургаар түргэсгэнэ. Шүүлт дууссаны дараа фильтрийн цаасыг бэлтгэсэн орчин бүхий петрийн аяганд хийж бэлэн болгоно. Өсгөвөрлөхдөө

уламжлалт аргын адилаар тохиромжтой хэмд тодорхой хугацаанд буюу 16-18 цаг өсгөвөрлөнө.

Колонийг тоолон, үр дүнг тооцох

Инкубатороос сорьцуудыг гаргаснаас хойш 15 минутын дотор тоолох шаардлагатай бөгөөд үүнээс удвал микроорганизмын колониудын өнгө нь хувирч өөрчлөгдөн, үр дүнд сөргөөр нөлөөлнө. Хяналтын петрийн аяганд бактерийн колони ургаагүй байвал ариутгал сайн хийгдсэн, сөрөг хяналт үр дүнтэй гарсан тул бусад харьцуулагдаж байгаа сорьцуудын үр дүнг баталгаатай гэж авч үзнэ. Үүний дараа бактериудын колониудыг тоолох ба үр дүнг тэмдэглэж авна. Хэрэв их нягт ургаад тоолох боломжгүй байвал Кох-н шингэрүүлэх аргаар дахин өсгөвөрлөөд тоолно. Тоолоход 3-300 ширхэг колонитой аягуудыг сонгоно. Мөн 1-3 мм-рийн диаметртэй колониудыг тоолно. Мөн зөвхөн шар өнгө үзүүлсэн колониудыг тоолох ба эдгээр нь колиформ бактериуд юм. Харин ягаан ба орчны өнгөтэй колониуд нь цаашид судалгаа хийлгүйгээр шууд ялган таних боломжгүй колониуд юм

D. Үр дүнг боловсруулах

Сорьц авах үеийн тухайн цэгийн усны температур, булингар зэрэг үзүүлэлтүүдтэй хамт авсан үр дүнгийн хоорондын харьцуулалтыг графикаар үзүүлж хамаарал байгаа эсэхийг SPSS, R программ ашиглан гаргана, мөн ArcGIS программ ашиглан жил жилийн дүнгээр харьцуулсан байр зүйн зураг гарган харьцуулалт хийнэ.

III. ҮР ДҮН БА ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

Шарын голын эх орчим алтны олон уурхай үйл ажиллагаа явуулдаг бол Шарын гол сумын төв орчим нүүрсний уурхай үйл ажиллагаа явуулж, дунд хэсэгтээ мал бүхий айлууд олноор зусдаг бол адаг хэсгээр голын хөндий дагаад тариалан, төмс хүнсний ногоо ихээр тариалдагас голын усны урсац болон чанарт ихээхэн нөлөөлдөг байна.

A. Усны чанар найрлага

Шарын голын ус нь химийн бүрэлдэхүүний хувьд гидрокарбонатын ангийн, кальцийн бүлгийн 1-2 р төрлийн устай, чанарын хувьд нэн цэнгэгээс цэнгэгдүү (эрдэсжилт нь 146-502 мг/л), маш зөөлнөөс зөөлөвтөр (хатуулаг нь 0.95-4.8 мг-экв/л) устай боловч эхээсээ эхлэн булингартан бохирдсон байна. Усны орчинг харуулсан ба усны рН-ийн хувьд рН 7.38-8.13 хооронд хэлбэлзэж саармагаас сул шүлтлэг орчинтой байна.

B. Гадаргын усны булингар:

Судалгааны бүх үед Шарын голын ус нь эхээсээ адаг хүртлээ булингартай байгааг хэмжиж тодорхойлсон (1-р зураг).

Булингарын хэмжээг “ГУЦЗАН”-той харьцуулж үнэлгээ хийсэн [9]. Шарын голын булингарын хэмжээ нь 2018 оны 08 сард эхээс доош уртын дагуу бүх хэсэгтээ булингарын хэмжээ эрс нэмэгдэж (4.49-

259.2 NTU) “ГУЦЗАН”-ын “цэвэр” гэсэн үзүүлэлтээс 8.0-12.5 дахин их гарч байна. 2019 оны 5 сард нүүрсний уурхайн шүүрлийн булингартай (462.7 NTU) ус Шарын голд нийлж байв. Шарын голд нүүрсний уурхайн шүүрлийн ус нийлэхийн өмнө голын усны булингар 11.97 NTU буюу “ГУЦЗАН”-той харьцуулахад “цэвэр”- ангилалд багтаж байсан бол уурхайн шүүрлийн ус нийлсний дараах цэг булингарын хэмжээ 137.83 NTU болсныг “ГУЦЗАН”-той харьцуулахад “цэвэр” ангиллаас 5 дахин их “*маш их бохирдолттой*” ангилалд орж байна. Харин 2019 оны 10 сард хур тунадас багасаж, алтны уурхайн үйл ажиллагаа зогссон зэргээс шалтгаалж булингарын хэмжээ багассан дүр зураг харагдаж байна. 2020 оны 4 сарын судалгаагаар булингарын хэмжээ 1.75-462.0 NTU байна.

2--р зураг. Шарын голын уртын дагуух булингарын хэмжээ

2-р зургаас харахад 2020 оны 4 сард хамгийн их утга нь Шарын голын эх болох Өвөргахайт гол Аргахайт голтой нийлэхийн өмнө алт олборлолт эрчимтэй явагдаж байгаа цэгт булингарын хэмжээ хамгийн өндөр 462.0 NTU илэрч байгааг “ГУЦЗАН”-той харьцуулахад “*маш их бохирдолттой*” ангилалд багтаж (“их бохирдолттой” ангиллаас 4.6 дахин их) байна. Бусад цэгүүдэд харьцангуй бага буюу 1.75-89.0 NTU хооронд байсан бөгөөд энэ нь “ГУЦЗАН”-той харьцуулахад “*маш цэвэр*”- “*бохирдолттой*” ангилалд багтаж байсан. Мөн Шаазгайт гол хаврын урсгал багатай гарчиг үе байсан учир шургасан

байсан. 2020 оны 5-6 сарын судалгаагаар булингарын хэмжээ 1.72-520 NTU хооронд байсан бөгөөд Шарын голын адаг цэгүүдэд харьцангуй өндөр илрэлтэй 221-520 NTU агууламжтай байгаа нь “ГУЦЗАН”-ын “цэвэр” үзүүлэлтээс 11-26 дахин их, “*маш их бохирдолттой*” ангилалд (“*их бохирдолттой*” ангиллаас 2-5.2 дахин их) багтаж байна. 2020 оны 8 сарын судалгаагаар булингарын хэмжээ 0.97-255 NTU ийн хооронд хэлбэлзэж байна.

Гадаргын болон газрын доорх усны микробиологи

Шарын голын уртын дагуу 25 цэгийг нийт гэдэсний савханцарын бүлгийн бактери (ГСББ) болон дулаанд тэсвэртэй гэдэсний савханцарын бүлгийн бактери (ДТГСББ) ийг шинжилж зургаар үзүүлэв (Зураг 3).

3-р зураг. Шарын голын мониторингийн цэгүүдийн ГСББ болон ДТГСББ

4-р зураг. Шарын голын микробиологийн шинжилгээний дулаанд тэсвэртэй гэдэсний савханцрын бактери 2018-2020 он.

Шарын голын 2018 оны микробиологийн шинжилгээний дүн 2019 болон 2020 оныхтой харьцуулбал харьцангуй их илрэлтэй байгаа нь сорьц авах үеийн улирлын байдлаас хамаарсан байх магадлалтай. 2018 онд нян бактери үржих тааламжтай үе буюу 7, 8-р саруудад гадаргын усны температур 20°C хүртэл хэмжигдсэн нь ГСББ их гарах боломжийг ихэсгэсэн байх талтай гэж үзэв.

1-р хүснэгт. Шарын голын усны сорьцуудын микробиологийн шинжилгээний дүн (2020).

№	Сорьц авсан цэгийн нэр	Нийт агартан	SS Агар	Грам сөрөг нийт ГСББ	E.coli	Нийт агартан шингэлсэн x10
1	Өвөр Гахайт	100	100	19	2	260
2	Өвөр Гахайт голын адаг	100	100	100	1	207
3	Ар Гахайт	100	100	100	0	270
4	Шарын голын эх	132	40	52	0	207
5	Хургад	100	48	24	0	170
6	Шарын гол	126	10	2	0	160
7	Хавчуу	102	10	60	2	270
8	Шаазгайт	270	3	31	3	261
12	Шарын гол ЦБ-н өмнө	226	62	119	2	179
13	Цэвэрлэх байгууламж	100	100	100	100	422
15	Мониторингийн цэг	100	65	156	5	380
16	Шарын гол Аргал уул	60	25	69	1	220
17	Шарын гол Хүйтний гол нийлэхээс өмнө	160	55	93	1	127
18	Хүйтний голын адаг	100	63	74	0	84
19	Шарын гол, Хүйтний гол нийлсний дараа	64	20	46	1	300
20	Шарын голын гүүр	58	45	100	0	67
21	Шарын гол Орхон гол нийлэхийн өмнө	100	30	61	1	100
22	Орхон гол	100	28	78	1	100

2020 оны нянгийн шинжилгээний дүнгээр нийт агартан бактерийн тоо хамгийн ихдээ 1 мл-т 422, хамгийн багадаа 84, дунджаар 229.7 байна. Нийт ГСББ нь 100 мл дэх хэмжээ хамгийн ихдээ 156, хамгийн багадаа 2, дунджаар 71.3 байна

2-р хүснэгт. Шарын голын дагуух гар болон өрөмдмөл худгуудын микробиологийн шинжилгээний дүн (2021).

№	Сорьц авсан цэгийн нэр	Физик, механик үзүүлэлтүүд		Бичил амьсудлалын үзүүлэлтүүд, 100 мл-г		
		T°C	Булингар, NTU	ГБ НН тоо	ДТГ Б нян	E.coli
1	Тосгоны 9-17	8.67	3.81	27	0	0
2	Тосгоны 8-15	4.95	3.13	33	0	0
3	Тосгоны 9-6 тоот	9.68	2.93	18	0	0
4	Богчийн дэв	7.24	3.32	76	0	0
5	Хүрээлэнгийн	6.66	4.19	41	0	0
6	Хүрээлэнгийн, Балжаагийн гар х	5.52	17.61	50	0	0
7	Бумбат 12-15	5.76	2.97	40	0	0
8	Моностой, Өгөөж андууд	5.88	2.47	39	0	0
9	Идэрцогийн	5.32	2.96	23	0	0
10	Д.Сүхбаатарын	5.58	4.06	12	0	0
11	Зулзагын гол, Сайнбаярын	6.87	2.62	24	0	0
12	Зулзагын гол, Дархан Өлзий од	6.61	2.7	17	0	0
13	Гүнд амралтын газрын худаг	8.88	3.17	18	0	0
14	Нийтийн худаг	5.32	2.47	20	0	0
15	Аргал уул, Зулзага, татамд	5.8	3.16	42	0	0
16	42-р тоцек, ТЗ-ын гар х-г	4.07	5.48	19	0	0
17	42-р тоцек, ТЗ-ын арын худаг	7.95	4.65	18	0	0

5-р зураг. Шарын голын дагуух худгийн усны 17 цэгт илэрсэн нийт бактерийн тоо (2021).

2021 онд хийсэн шинжилгээний хувьд нийт агартан бактериудын тооны утга нь нормаль түгэлттэй гарсан байна.

2021 онд гар худаг болон гүн өрмийн худгийн усны сорьцод Гэдэсний бүлгийн савханцрууд, гэдэсний бүлгийн эмгэг төрөгч нян, дулаанд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн савханцрууд болон E.coli нянгууд илрээгүй байгаа нь тухайн худгууд ундны усны эрүүл ахуйн шаардлагыг бүрэн хангасан болохыг илтгэж байна.

Худгийн усны сорьцуудын хувьд байх ёсгүй нянгийн бохирдол илрээгүй, нийт бактерийн тоо

унданд хэрэглэх усны зөвшөөрөгдөх хэмжээнд гарч харьцангуй цэвэр үзүүлэлттэй гарсан байна.

6-р зураг. Нийт агартан бактерийн тоо 2021 он

Үндсэн статистик үзүүлэлт:
Сорьцын тоо 17
Дундаж утга 30.41176
Стандарт хазайлт 16.2175

6-р зураг. Бактерийн тооны түгэлт

Нормаль түгэлттэй эсэхийг шалгах:

Shapiro-Wilk normality test
W = 0.85331, p-value = 0.012

Ундны усны MNS 0900:2018 стандарт болон ГУЦЗАН (1997)-ын дагуу Шарын голын уртын дагуух нийт 14-22 цэгүүдээс сорьц авч бичил амьсудлалын шинжилгээг (нийт бактери, гэдэсний бүлгийн эмгэг төрөгч нян, дулаанд тэсвэртэй гэдэсний савханцрын бүлгийн бактери болон E.coli үзүүлэлтээр) гүйцэтгэхэд тус голын эхэн хэсэгт бактерийн тоо судалгаа гүйцэтгэсэн 3 жилд харьцангуй бага илрэлтэй гарсан /стандартын шаардлага хангасан/.

Голын эх рүүгээ нийт үзүүлэлтийн хувьд бактерийн тоо нь бага болон илэрцгүй гарч байгаа нь хүн ам сийрэг суурьшсан байдагтай холбоотойгоор

гадаргын усанд нянгийн бохирдол ороогүй болохыг харуулж байна.

2018-2020 оны нийт 3 жилийн шинжилгээний дүнгээс харахад гадаргын усны Kirschner-ийн ангиллаар тус гол нь бага болон дунд зэргийн бохирдлын түвшинд хамаарч байна.

Бичил амь судлалын үзүүлэлтээр 2018 онд 100 мл усны сорьцод хамгийн ихдээ нийт бактери 615 буюу Шаазгайт голын адаг цэг дээр илэрсэн бөгөөд дунджаар 203, дулаанд тэсвэртэй ГСББ 468 хүртэл, E.coli 0 буюу илрээгүй гарсан бөгөөд ГУЦЗАН-ын шаардлагын дагуу (5×10^5 –аас ихгүй) байна. 2019 оны 5-р сарын шинжилгээний үр дүнгийн хувьд харьцангуй бага буюу 100 мл усанд 0 буюу нянгийн илэрцгүйгээс 100 мл усанд хамгийн ихдээ нийт бактерийн тоо 190, дунджаар 37, дулаанд тэсвэртэй ГСББ 27 хүртэл, E.coli 0 буюу илрээгүй байгаа нь сорьц авах үеийн гадаргын усны температур хамгийн ихдээ 14°C хүртэл хэмжигдсэнтэй холбоотой байх талтай. 2020 оны шинжилгээний хувьд нийт бактерийн тоо 84-422 хүртэл, дунджаар 202, ГСББ 156 хүртэл, E.coli илэрсэн үзүүлэлттэй гарсан бөгөөд ГУЦЗА нормд заасны дагуу нийт бактерийн тоо хэвийн хэмжээнд (5×10^5 –аас ихгүй), түүнчлэн гэдэсний бүлгийн эмгэг төрөгч илрэх ёсгүй гэж заасны дагуу сорьцуудад илрээгүй байна.

Шаазгайт голын адаг, Шарын голын Аргал уул, Шарын голын адаг, Хүйтний голын адаг, Шарын голд Хүйтний гол нийлсний дараах цэгүүд дээр нянгийн тоо харьцангуй өндөр гарсан хэдий ч ГУЦЗА нормын шаардлагын дотор байна.

Шарын голын 2018 оны микробиологийн шинжилгээний дүн 2019 оныхтой харьцуулбал харьцангуй их илрэлтэй байгаа нь сорьц авах үеийн улирлын байдлаас хамаарсан гэж дүгнэсэн бөгөөд нян бактери үржих тааламжтай үе буюу 7, 8-р саруудад гадаргын усанд усны температур 20°C хүртэл хэмжигдсэн нь ГСББ их гарах боломжийг ихэсгэсэн гэж үзэв.

Хүн амын нягтаршил, мал сүрэг ихтэй газруудад гэдэсний савханцрын хэмжээ их, нянгийн бохирдол ихтэй байгаа нь борооны улиралд хуурай улиралтай харьцуулахад их байдагтай холбоотой.

2020 оны нянгийн шинжилгээний дүнгээр нийт агартан бактерийн тоо хамгийн ихдээ 1 мл-т 422, хамгийн багадаа 84, дунджаар 229.7 байна. Нийт ГСББ нь 100 мл дэх хэмжээ хамгийн ихдээ 156, хамгийн багадаа 2, дунджаар 71.3 байна.

2021 онд хийсэн судалгаанд гар худгуудын усны сорьцуудын хувьд дундаж утга 28.71 гарсан бол гүний худгийн хувьд дундаж утга 31.6 гарсан бөгөөд хооронд нь мэдэгдэхүйц ялгаа алга байна.

IV. Дүгнэлт

Ундны усны стандарттай харьцуулахад хэд хэдэн цэгүүд дээр стандартын үзүүлэлтийг давсан бол ГУЦЗАН-ын хувьд шаардлагаас давсан үзүүлэлтгүй буюу нормыг хангаж байгаа ч голын уснаас ард иргэд хоол хүнс, унданд шууд хэрэглэхээс татгалзаж

ариутгах болон буцалгаж хэрэглэвэл зохимжтойг харуулав.

Ундны усны чанар, аюулгүй байдлыг хянах шинжилгээний үзүүлэлт MNS 0900:2018 стандартад заасны дагуу 2021 онд гар худаг болон гүн өрмийн худгийн усны сорьцод нийт бактерийн тоо 1 мл усанд 100 байх ёстой гэж заасан байдаг бөгөөд сорьцуудын хувьд хамгийн багадаа 12 хамгийн ихдээ 76 гарсан нь стандартын шаардлага хангасан байна.

НОМ ЗҮЙ

- [1] Бямбахүү И., Баранчулуун Ш., Өнөболд П., Мөнхцэцэг З. 2016. “Ус-Ногоон хөгжлийн загварууд” төслийн тайлан. 47-95х.
- [2] ШУА-ийн Газарзүй, Геоэкологийн хүрээлэн. (2022) “Хүний үйл ажиллагааны нөлөөлөлд өндөр эрсдэлтэй голын экологийн мониторинг”, “Удам Соёл” ХХК хэвлэх үйлдвэр, ISBN978-9919-27-837-3.
- [3] Монгол Улсын Үндэсний Фармакопей, “Микробиологийн цэвэршилтийн зэрэглэл, нян илрүүлэх шинжилгээний арга”, 2011 он
- [4] Allende, A., Truchado, P., Lindqvist, R., Jacxsens, L., 2018. Quantitative microbial exposure modelling as a tool to evaluate the impact of contamination level of surface irrigation water and seasonality on fecal hygiene indicator E. coli in leafy green production. Food Microbiol. N. Tools Detect Prev. Foodborne Outbreaks Farm Fork 75, 82–89.
- [5] Alegbeleye, O.O., Singleton, I., Sant’Ana, A.S., 2018. Sources and contamination routes of microbial pathogens to fresh produce during field cultivation: a review. Food Microbiol 73, 177–208.
- [6] Bottichio, L., Keaton, A., Thomas, D., Fulton, T., Tiffany, A., Frick, A., Mattioli, M., Kahler, A., Murphy, J., Otto, M., Tesfai, A., Fields, A., Kline, K., Fiddner, J., Higa, J., Barnes, A., Arroyo, F., Salvatierra, A., Holland, A.S., Taylor, W., Nash, J., Morawski, B. M., Correll, S., Hinnenkamp, R., Havens, J., Patel, K., Schroeder, M.N., Gladney, L., Martin, H., Whitlock, L., Dowell, N., Newhart, C., Watkins, L.F., Hill, V., Lance, S., Harris, S., Wise, M., Williams, I., Basler, C., Gieraltowski, L., 2020. Shiga toxin-producing escherichia coli infections associated with romaine lettuce—United States, 2018. Clin. Infect. Dis. 71, e323–e330.
- [7] Ч. Батцэцэг, “Микробиологийн практикум”, Улаанбаатар хот, 2011 он
- [8] Биокомбинатын үйлдвэрийн мэргэжилтнүүд, “Микробиологийн үйлдвэрлэлийн лаборант биобэлдмэлчдийн гарын авлага”, Улаанбаатар хот, 1995 он
- [9] Гадаргын усны цэврийн зэргийн ангиллын норм, Байгаль орчны сайд, эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын сайдын 1997 оны 143/А/352 тоот тушаалын 3 хавсралт
- [10] Д.Даваадорж, “Ерөнхий микробиологи”, Улаанбаатар хот, 2010 он
- [11] Ч.Жавзан, Д.Төмөрсүх, Шарын голын усны чанарын судалгааны дүнгээс, Газарзүй, Геоэкологийн хүрээлэнгийн бүтээл, Улаанбаатар хот, 2018 он
- [12] Монгол Улсын Үндэсний Фармакопей, “Микробиологийн цэвэршилтийн зэрэглэл, нян илрүүлэх шинжилгээний арга”, 2011 он
- [13] Монгол улсын стандарт, Хүрээлэн буй орчин. Эрүүл мэндийг хамгаалах. Аюулгүй байдал. Ундны ус. Эрүүл ахуйн шаардлага, чанар, аюулгүй байдлын үнэлгээ MNS 900: 2018, Улаанбаатар хот, 2018 о

WATER RESERVOIR FOR MINING REHABILITATION IN THE GOBI REGION

Narantsogt Nasanbayar

Mongolian university of science and technology, Civil engineering faculty, Ulaanbaatar, Mongolia

nasanbayar.narantsogt@must.edu.mn

Abstract: The underground water resources of the Gobi region, where there is no rainfall or surface water supply, are used for the water supply of the Oyutolgoi gold and copper and Tavantolgoi coal mines in the Umnogovi province, and for the water consumption of the population. Currently, the use of underground water for the export of value-added products such as copper concentrators and coal washing plants is limited, and the desert groundwater resources are not renewable. The use of renewable surface water resources for the construction of mining concentrators, washing factories, and cities for the population's water supply is causing considerable difficulties in areas with a shortage of surface running water. Therefore, a feasibility study has been developed to implement water transfer projects between the basins from the rivers flowing from the Khangai and Khenti mountain ranges, which have abundant surface water flow, to the south Gobi region. Among these projects, using natural conditions to improve water supply in the Gobi region with low operating costs, the option of water transmission in the direction of Orkhon-Ongi-Oyutolgoi can bring clean surface water with a relatively small investment compared to other projects.

The total flow volume of the Ong river alone is not enough to provide water supply for mining in the Gobi region, therefore additional flow from the Orkhon river will fully provide water supply for the Oyutolgoi copper concentrator and Tavantolgoi coal washing plant. In this article, the potential of water resources required to fully ensure the water supply of the mines throughout the year and to build an artificial lake by filling transported surface water to the open pit and underground mine caves with water when the mine is closed in the Gobi region. In this way, in the Gobi region's mining closing agreement, a model mine will be created for the construction of artificial lakes, and water will be created in the Gobi region to create an oasis instead of a pit mine where mineral resources are taken and thrown away.

Keywords: *Oyutolgoi, copper, Tavantolgoi coal washing plant, artificial lake, oasis.*

I. INTRODUCTION

Groundwater usable resources are dynamic usable resources that are replenished by surface water and precipitation. In addition to extracting natural resources, the mineral extraction mines in the Gobi region are constantly depleting the underground water resources of the Gobi region, which are non-renewable and lack rainfall and surface water resources. A total of 63 million m³/year of water is required for the construction of value-added products for export such as copper concentrator factor of the Oyutolgoi mine, coal washing plant of the Tavantolgoi coal mine, also restoration of the Guni hooloi groundwater aquifer and Khanbogd city water supply. The option Ongi river water transport to Oyutolgoi mine project can bring clean surface water with a relatively low investment and cost compared to other projects. using natural river bed conditions and short distance to improve the water supply in the Gobi region.

The total flow volume of the Ong River is 42.3 million.m³/year, therefore an additional 2 m³/s water of flow from the Orkhon River will be transfer to the Ongi River to fully supply the water supply of Oyutolgoi, the recharge renewable source of the Guni Pipeline, and the water supply of the Tavantolgoi Coal Washing Plant. In order to receive this amount of water flow in addition, it is necessary to build a series of flow control reservoirs at the beginning of the Ong River and in the middle of the river by Ong Monastery from where begins Ongi arid steppe. During the summer season, the Ongi River flows

through the 115 km long dry steppe and evaporates and recharges into the aquifer, so it does not reach Lake Ulaan. Only in late autumn before winter, when in natural conditions there are low temperatures and low evaporation, the groundwater of the dry riverbed becomes saturated, then the Ongi River reaches to the waters of Lake Ulaan nuur.

In order to improve the mining water supply in the Gobi region, which is one of the pressing problems for Mongolia, it is possible to completely supply the mining water supply of Oyutolgoi and Tavantolgoi, which uses non-renewable underground water, with renewable surface water. This is an optimal option to protect the environment by increasing the flow of the Ongi River and restoring the Ulaan Lake to ensure permanent water supply every year.

A. Ongi river hydrology

The Ongi River originates from the south side of the Khangai Mountains and flows for more than 400 km through the three natural conditions from mountains forest area to semi-arid, and arid region. It collects water from an area of 52,920 km² and flows into the Ulaan Lake in the arid Gobi region.

From the confluence of the Western and Eastern Red Rivers, it will be called Ongi. The West Ulaan River originates from Green Lake at an altitude of 2870 m, and the East Ulaan River is considered to be the source of the Ongi River due to its abundance of water. At the beginning of the Ongi River, rivers such as Khyatruun,

Bitut, Baraanchuluut, Tsagaanchuluut Shuranga, Buroljuut, Asralt, Asgat, Teel, Ovt, and Ar-Olt contribute their water to the Ongi River. There are no major tributaries downstream of East Bayan-Ulaan Sum that can affect the flow of the Ongi River. Therefore, the flow of the Ongi River mainly consists above this Sum area. The density of the surface water network in the Ongi river basin will be 0.20-0.58 km/km². The annual average flow of the Ongi River will reach 1.65 m³/s near Uyanga Sum, and will decrease to 1.55 m³/s near Arvaikheer and 1.34 m³/s near Saikhan-Ovoo Sum of Dundgov Province [1].

B. Oyutolgoi gold and copper mine

The Turquoise Head deposit consists of several orebodies containing copper, gold and silver and consists of the Hugo Dummett North Zone, Hugo Dummett South Zone, the Oyut Orebody and the Heruga deposits, which extend 12 km from north to south [4].

Figure 1. Oyutolgoi ore bodies [6]

Open-pit mine has 0.43% copper and 0.27g/ton gold content in 986 million tons of ore. Since 2013, the concentrator has been put into operation, processing 100 million tons of ore per year, and it has entered the final stage of open-pit mining. On March 13, 2023, the underground mine will be put into operation, and 499 million tons of ore will be extracted, and with the current capacity, 35 million tons of ore will be extracted per year, and it will end in 2037 after 14 years of operation [5].

Figure 2. Currently used open and underground mining resources [6]

Open pit mining is being carried out from South Oyu in Oyu Tolgoi. The open pit mine will cover a total area of 1.5 x 2.7 km, and there will be two mines with a depth of about 650 m.

The Oyutolgoi group of deposits is being researched and it is likely to increase in the future.

C. Water supply and water consumption of Oyutolgoi mine

Oyutolgoi mine uses underground water through a 70-kilometer long pipeline from a place called Gunii ghoi. Two main aquifers were identified in the hydrological survey of the deep tube. It includes:

1. Upper aquifers and strata with a distribution of mottled holes in the friable sediments of the Middle-Upper Quaternary, with active flow processes following the diversion of dry ditches, and with little depth of subsoil friction. The specific yield fed by rainwater is 0.2-3.5 l/s and mineralization with relatively fresh hydrocarbonate-sulfate composition varies from 0.4 to 0.9 g/l in terms of chemical composition. The water in this layer is suitable for drinking and water supply for livestock.

2. The main deep aquifer, it consists of sand, gravel, sandstone, zanuujin, syrugand and thin impermeable clay layers of the Upper Cretaceous Bayanshire layer, and it is covered with an average thickness of 120 m layer of the impermeable Upper Cretaceous Clay Ulaan Gobi (K2 ug). The thickness of the deposit increases from east to west. According to the comparison of the data of the wells drilled in the deep tube deposit, the roof of the main aquifer is located at a depth of 115-287 m from the ground surface, with a thickness of 55-269m, a water transfer coefficient of 40-2800 m²/day, a water yield of 0.001-0.085, and a thickness are of 59- 225 m fluctuating [3].

1. Australian company Aquaterra (Aquaterra Consulting Pty Ltd) determined the amount that can be extracted from underground water as 6,800 million m³ [8].

2. Oyutolgoi mine consumes 43200 m³/day of water per day, and the determined reserve was approved to be 79315 m³/day in 2015 by Resolution No. 2015/06.

3. Oyutolgoi uses 15 million cubic meters of water per year, and if the mine is to be used for 40 years, means 600 million cubic meters of water will be taken from the Guni Hooloi aquifer.

D. Sustaining the flow of the Ongi River

The closest viable alternative to renewable surface water for the Gobi region's mine water supply is the Ongi River. The annual average flow of the Ongi River in Saikhan-Ovoo hydrometrical station is 1.34 m³/s, which is 42.3 million m³/year. However, the flow of the Ongi River is not enough to use the surface water to restore the 300 million.m³ underground water resources of the Tavantolgoi Oyutolgoi mines for copper concentrator plant and coal washing plants, and to fill 310 million m³ mine pit create into an artificial lake. Therefore, by managed aquifer recharge underground water resources [9] in the valley of the Orkhon River, additional 2 m³/s of water can be used to satisfy the consumption of these industries.

In order to increase the flow of the Ongi River, measures will be taken to artificially increase the underground water resources in the valley between the

Orkhon and Tsagaan River [7]. In this way, the necessary water resources can be created by taking until $4\text{m}^3/\text{s}$ of water from the beginning of the hydrological year of the Orkhon River, from the spring flood, from June to October, when there is a lot of water in the summer rainy season, and supplying it to the Ongi River create additional water resources.

Figure 3. Scheme of derivation water from the valley between Orkhon Tsagaan rivers

For this purpose, an artificial lake with a useful volume of more than $63\text{ million m}^3/\text{year}$ will be built near the confluence of the Ongi Uvt River near Dzungbayan Sum and the flow controlled dam will be carried out. It is also necessary to build an artificial lake for accumulating water reservoir at the beginning of the Ongi steppe below the Ongi Monastery. In this way, two artificial lakes will be built at the source and downstream of the Ongi River to store water resources and support the production of mines in the Gobi region..

E. Cascade reservoirs on the Ong River

The main parameters of reservoir on the Ongi and Uvt rivers confluence area cross section site can be built:

1. When the dam is 60m high, then artificial lake with a volume of 612 million m^3 volume will be created 12km long along the Ongi River and 9.5 km along the Ovti River with 2 km wide both river side. From this reservoir possible to outflow $11.4\text{ m}^3/\text{s}$ water as a daily constantly discharge and 7.5 MW of electricity can be produced by HPP.

Figure 4. Appearance of the artificial lakes on the Ongi and Uvt confluence area. Google earth

2. When with a 30 m high dam it is possible to produce 3 MW of electricity from the 1.5 km wide reservoirs along the Ongi River, 6.2 km long and 3.7 km upstream of the Uvt River, from reservoir with volume of 97 million m^3 . Daily outflow from this reservoir could

be $3\text{ m}^3/\text{s}$ which is enable to supply restore Ulaan lake and water supply both coal and copper mines.

When the Ong river flows through the canyon of the Ong monastery then flows through 115 km dry steppe names Ongi steppe, it evaporates in the summer and dries up before reaching to the end point Ulaan Lake. Therefore, on the end of gorge 7 km below the monastery would be built 14 m height, 1090 m long embankment dam which is possible to accumulate 11.89 million m^3 of water. This artificial lake reservoir will provide water supply for Tavantolgoi coal washing plant, but Oyutolgoi water supply will not be enough to restore the water resources of the Gunii hooloi aquifer. Another earth dam will be built above the Ongi monastery to increase the water resources. A feasibility study was carried out in 2019 with the project to increase the flow of the Ongi River and restore the Red Lake in this cross section surveyed in 1976. It is possible to create 23.56 million m^3 of water resources in this cross section with a 14 m high, 235 m-long earth dam.

Figure 1. Artificial lakes near Ongi temple

By constructing such artificial lakes in cascade on the Ongi River, it is possible to fully provide the water supply of Oyutolgoi with renewable surface water. Water from the lower artificial lake of the Ongi Monastery is transported by pipeline to protect it from evaporation.

Figure 6. From Ong Monastery to Mandal-Ovoo, Tavantolgoi, Oyutolgoi water transport route options

From the lower reservoir of Ongi Monastery, water will be transported by pipeline to Mandal-Ovoo Sum, and from there it will be possible to branch water to Ulaannuur Dalanzadgad, Tavantolgoi and Tsogtovoо Manlai Khanbogd to Oyutolgoi mine water supply system.

II. CONCLUSION

It can be concluded from this that by building a 30 m-high dam on the Ongi Uvt confluence, the volume of

reservoir water will be 97 million m³, and the Ongi river alone cannot supply this water. Therefore, water from the Orkhon River with a flow rate of up to 4.0 m³/s will be transported into the Uvt River through the mountain overpass and fill the Ongi-Uvt artificial lake with missing amount of mine water supply.

In the upper and lower reservoirs of the Ongi monastery accumulate 35.45 million m³ water. The Ongi river annual discharge will be outflow from reservoir daily through riverbed and Ulaannuur will be constantly supplied with water throughout the year. Additional water accumulated in these reservoirs through the pipe to Mandal-Ovoo, and from here a water transmission route will branch off to Ulaannuur Bulgan Dalanzadgad in the direction of Tavantolgoi and to Tsogtovoо Oyutolgoi mine.

Also, it will be possible to supply surface water to the water supply of Oyutolgoi concentrator plant by replenishing and replenishing the underground water resources of the Groundwater Pipeline through water from the reservoir to be built in Mandal-Ovoo sum to Tsogt-Ovoo, Manlai, and Khanbogd.

REFERENCES

- [1] Б.Мягмаржав, Г.Даваа. (1999) Монгол орны гадаргын ус. Улаанбаатар.
- [2] П.Ууганбаяр. Гүний хоолойн газар доорх усны ордын гидрогеологийн нөхцлийн судалгаа ШУТИС ГУУС Геологийн эрдэм шинжилгээ, сургалт арга зүйн сэтгүүл №29, Монгол орны гидрологи, инженер геологи, геоэкологийн асуудлууд №22. УБ 2014 он
- [3] Эрдэнэдриилинг ХХК. Б.Шихтулга. бусад “Оюу толгой” төслийн ус ашиглалтад хийсэн аудитын тайлан (хамрах хугацаа: 2016-2020 он) 2021 он.
- [4] “Оюу толгой” ХХК-ийн 2020 оны тайлан
- [5] <https://www.ot.mn/> website ил уурхай
- [6] <https://dnn.mn/> Оюутолгой төслийн далд уурхайн санхүүжилтийн төлөвлөгөө. 2018 он
- [7] Н.Насанбаяр. Говийн бүсийн ус хангамж, төвийн эрчим хүчний системийн дутагдлыг хосолмол байдлаар шийдэх ЭХУС арга. Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн. ЭШ хурал 2019 он
- [8] Groundwater exploration investigation Oyu Tolgoi process water supply. Volume 5: “Gunii Hooloi Aquifer Groundwater Investigation and Resource Assessment- 2007”
- [9] Narantsogt, N.; Mohrlök, U. 2019 Evaluation of MAR Methods for Semi-Arid, Cold Regions. Water 2019, 11 <https://doi.org/10.3390/w11122548>

SOME THOUGHTS ON RESEARCH AND PRACTICE IN HYDRAULIC ENGINEERING

John D. Fenton

Institute of Hydraulic Engineering and Water Resources Management
Vienna University of Technology, Karlsplatz 13/222, 1040 Vienna, Austria
<http://johndfenton.com/> [mailto: JohnDFenton@gmail.com](mailto:JohnDFenton@gmail.com)

Abstract: Some of the reasons for the fascination and charm of hydraulic engineering are described. A plea is made for simplicity in theories and computational methods, which has advantages over complexity. It is asserted that “there is nothing quite so practical as a good theory” and an example is presented where conventional hydraulic theory requires much geometrical data that is usually not available, but a simple mathematical approximation requires little data and gives insight into the problem so that it can be solved. Finally, several quotations, experiences, and sources from other people are presented that add up to a view of how one might proceed in determining research and education in hydraulics.

I. INTRODUCTION

It is especially poignant for me write in celebration of The 60th Anniversary of Hydraulic Engineering Higher Education in Mongolia. This year happens also to be the 60th anniversary of my own hydraulic engineering education, beginning at Bendigo Technical College in Australia. In 1973 I studied the subject Hydraulics 1, and I first became aware of my love for the subject.

Water is wonderful, water with a free surface even more wonderful, and so is water with a moveable boundary of soil particles. Just as wonderful is the nature of our subject itself, with its mixture of

- simple and powerful theories,
- sometimes incorrect theories,
- fundamental theories,
- ad hoc theories,
- faddish theories,
- field and laboratory measurements and control,
- sophisticated numerical methods,
- complicated and sometimes wrong numerical methods,
- complicated phenomena being described simply,
- simple phenomena being described complicatedly, et cetera

Also, of course, there is the hydraulics community of scholars and practitioners which, like the subject itself, is innately gentle. Its soft characteristics attract such people, and in return lend something back to those who study and use it.

II. SIMPLICITY AND SMALLNESS

A. Some aphorisms

William of Ockham

A mediaeval monk and philosopher, developed the principle known as Ockham’s Razor: “if something can be explained without a further assumption, there is no reason to include that”. Any explanation should be in terms of the fewest factors or parameters.

Isaac Newton

- “Truth is ever to be found in the simplicity, and not in the multiplicity and confusion of things”.
- Newton did not follow his own advice re simplicity in his writing at the time, the 16-17C! The following is better:

Albert Einstein

- “Make things as simple as possible, but not simpler”
- “If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough.”

Richard Hamming

Opening statement in a book on numerical methods: “The Purpose of Computing is Insight, not Numbers.”

B. Aspects of simplicity

Simplicity = Understanding: There is nothing quite like understanding – to learn, to recall, and to create, and to simplify.

Simplicity = Visual perception and understanding: Many scientists and engineers are highly visual, and that often goes together with (applied) mathematics, if it is simple enough.

Simplicity = Ease of disproof: in the sense of Karl Popper – if something is simple, it is likely to

be more correct because it has withstood attempts to disprove it.

Simplicity = Modelling: One should make the simplest possible model and if it works, good, but if not, refine it, and repeat if necessary.

Simplicity = Fewer data rather than more: too little data leads to a simple model. Too much data often leads to complexity – use a simple model so as not to have to fit all that data.

Simplicity ≠ publishing of research: a disadvantage of simplicity is that reviewers are pleased to dis-cover something that they can understand and then criticise and reject it, whereas something com-plicated that is beyond their understanding is likely to be accepted.

C. *Simplicity does not necessarily imply correctness*

(a) Usual theory for flow over a sharp-crested weir

The conventional hydraulic assumption is that the pressure distribution is hydrostatic and so Bernoulli’s theorem is used to calculate the velocity above the crest, assumed horizontal. The assumptions are quite wrong, however we get the familiar and widely-used formula for discharge q ,

$$q = \frac{2}{3}C_D\sqrt{2g}H^{3/2}$$

where the coefficient $C_D \approx 0.6$ is necessary to correct for all that is wrong with the theory.

(b) Dimensional analysis of the problem

Consider a very different approach Variables of the problem for a deep and wide channel are q , H , and g : 3 variables, 2 physical dimensions, so by the Buckingham π theorem, 1 dimensionless quantity:

$$\pi_1 \left(q/\sqrt{gH^3} \right) = 0, \text{ so } q = \text{constant} \times \sqrt{g}H^{3/2}$$

This has shown that the relationship must be like this, hence the practical success of the conventional but irrational hydraulic approach.

III. THERE IS NOTHING QUITE SO PRACTICAL AS A GOOD THEORY

The German/USAmerican Kurt Lewin coined the expression “There is nothing quite so practical as a good theory”. Here we provide an example (there are many others!) where a simple theory gives us a useful practical solution to a ubiquitous hydraulic problem, and possibly more importantly, understand-ing of what is important.

The Gradually-Variied Flow Equation in terms of depth h .

The GVFE is one of the most widely-solved equations in river and canal hydraulics, especially per-formed by common hydraulic software such as HEC-RAS (2016) (which requires an inefficient numer-ical method as it does not recognise that the problem is a differential equation). The equation describes the variation of maximum depth h with x along a stream:

$$\frac{dh}{dx} = \frac{S_0 - S_f + \alpha F^2 \partial A / \partial x|_h / B}{1 - \alpha F^2}$$

where S_0 is the slope of the thalweg, the deepest point of the section, S_f is the head loss gradient due to re-sistance, α is a Coriolis energy coefficient which has a value greater than 1, say 1.1 or

significantly more in irregular cross-sections, F is the Froude number $F^2 = Q^2 B / g A^3$ where Q is the discharge, constant along the stream, B is the width of the surface, A is the cross-sectional area.

The term $\partial A / \partial x|_h$ is a non-prismatic contribution, due to the stream widening. In 10 books on open channel hydraulics I have consulted, only 3 include it, and then just in passing or in a problem at the end: Chow (1959, problem 9-11 on p246), Jain (2001, p121), and Chaudhry (2008, problem 5.9 on p146).

The GVFE is a data disaster

We use the Gauckler-Manning formula $S_f = n^2 Q^2 P^{4/3} / A^{10/3}$ in terms of Manning's n to calculate the head loss gradient and re-write the equation to show the functional dependencies:

$$\frac{dh}{dx} = \frac{S_0(x) - S_f(x, h) + \alpha F^2(x, h) \partial A(x, h) / \partial x|_h / B(x, h)}{1 - \alpha F^2(x, h)}$$

$$\text{where } S_f(x, h) = \frac{n^2 Q^2 P^{4/3}(x, h)}{A^{10/3}(x, h)} \text{ and } F^2(x, h) = \frac{Q^2 B(x, h)}{g A^3(x, h)}$$

It is a Data Disaster – we need to know all details of the underwater geometry to give $S_0(x)$, $A(x, h)$, $B(x, h)$, $P(x, h)$, and even, ideally $n(x, h)$. Usually of course, we know the geometry of the stream poorly, the thalweg is poorly defined, and above all, the value of Manning's n is rarely known accurately. It is the speaker's opinion that to put trust in most solutions is optimistic to foolhardy.

Worse than a Data Disaster, it is a disaster of human and scientific judgment. Many organisations require detailed solution of the GVFE, usually in the form of HEC-RAS or similar, for approval of hydraulic works, believing that they are going to get an accurate calculation, when the actual geometry is poorly known. One wonders how often data is fed into such calculations that is not actually real.

A simple theoretical solution

Samuels (1989) obtained a simple approximate mathematical (i.e engineering) solution to the backwater problem, which is usually what numerical solutions of the GVFE require – a structure imposes a certain level on the stream, and one needs to calculate how far upstream the disturbance extends.

He linearised the equation by considering small disturbances to a uniform channel flow and showed that the surface shows simple exponential decay, here written for small Froude number F^2 , and for a

channel rather wider than it is deep, both common cases, giving

$$h = h_0 + \Delta h e^{\gamma x}, \quad \text{where } \gamma \approx 3 \cdot \frac{S_0}{A_0/B_0}$$

in terms of just stream slope S_0 and mean depth A_0/B_0 , both of which can be simply estimated. The value of Manning's n in the GVFE cannot be as reliably calculated as that.

That was a simple answer, with little data required. It provides the physical insight that the rate of exponential decay upstream is small for gently sloping and deep streams and greater for steep and shallow ones. Even in some practical cases, this solution requiring little geometric information might be enough, rather than having to apply, say, package software but with little knowledge of stream geometry or resistance.

One can imagine standing by a river, the slope of the surrounding country is about 10^{-4} , the water depth is about 2 m. A professional colleague asks "The new bridge will cause a level increase of 10 cm. How far upstream would the backwater extend?" Here one has an approximate answer in a minute, without having to conduct a hydrographic survey or to invent artificial topography or using a computer program. (Solution: $\gamma = 3 \times 10^{-4}/2 = 1.5 \times 10^{-4} \text{ m}^{-1}$. In 1 km the disturbance is reduced by a factor of $\exp(-1.5 \times 10^{-4} \times 10^3) = 0.86 \dots$)

IV. THOUGHTS ON HYDRAULICS: EDUCATION, RESEARCH, AND PRACTICE

There are several quotations, experiences, and sources from other people that add up to a view of how one might proceed in determining research and education.

Chance favours the prepared mind and the connected mind

- As a guide to both education and research a good general rule is provided by Louis Pasteur, who stated "In the fields of observation, chance favours only the prepared mind"
- In fact, this can be extended to guide education, that it should be broad, so that graduates' minds are prepared.
- Also it can be used in guiding research, where a good prior knowledge helps to identify anomalies that go against expectations or to suggest means of solution.

- Also, new ideas often arise from connections among ideas and knowledge that may be spread across people, suggesting that “chance favours the connected mind”. Interactions among practitioners and academics at different stages of the research process can be very helpful.
- On how much to learn/prepare, one could paraphrase the former US American/British Duchess of Windsor: “You can never be too rich or too thin” – but here “One can never know too much mathematics/fluid mechanics/hydraulics”.

“The best is the enemy of the good”

- That is an English translation from the French philosopher Voltaire, who is believed to have taken it from an Italian proverb.
- It is an aphorism warning against being too painstaking. Like many aphorisms, it might occasionally be bad advice.
- Where it might be right, in research, correctness and precision are often desirable goals: the search for an accurate theory, careful use of language, dissatisfaction with confusing results and so on.
- Where it might be wrong is in the laborious measurement of fine details of turbulence etc or the numerical solution of complicated equations whose validity is dubious, where real problems might be poorly defined or known.
- A concern of the lecturer is that “The most detailed is the enemy of the good”. Current published literature is unreadable, complicated, and little use to anybody other than to the authors’ academic careers.
- The journal reviewing process is very distorting: obscure complicated material is accepted because reviewers do not understand it; simple material is rejected because they do understand it.

The Problem of Induction

- Inductive research is the gathering of enough information so as to make an empirical generalisation. The problem with this was identified by the Scottish philosopher David Hume (1711-1776) who noted that inductive reasoning leads to knowledge, which, however much evidence one has, one still cannot make a definitive conclusion. For example, “All swans are white” was a valid northern hemisphere conclusion, until

navigators from there reached Australia three or four centuries ago.

- The problem was addressed by the Austrian/British philosopher Karl Popper in 1934: scientific method should be based on falsifiability; whereas a theory can never be proved by any number of experiments, it can be disproved by just one.
- How might falsification be used in hydraulics, which aims to describe something simply and in useable terms? It could possibly be disproved, but in the case of hydraulics it is more likely that it might just be refined, improved, or limits be established.
- A statement that I have often made, to my research students’ distress, or to my own comfort when my own research seems to have gone wrong:

Oh! It doesn’t work? That’s good. Now we are going to discover something! We are doing research.

- In conversation with my wife, Cristina Motta-Fenton, once I was lamenting preoccupation with measurement and complexity, and/or complicated computations. She suggested the interesting title for a book, “Don’t Measure Everything, Start Doing Research”. I thought it was a good idea—measurement is not everything, understanding is also necessary. Preoccupation with detailed measurement (three-dimensional!, traversing!, high-frequency!) distracts and diverts from other research.

The selection of research problems guided by practice

- One of the delights of hydraulics is that it can be approached at almost any level. Also one of the delights is that any practical hydraulics problem means that it is an important research problem.
- P. B. Medawar was a British scientist. He wrote:

Any scientist of any age who wants to make important discoveries must study important problems. Dull or piffling problems yield dull or piffling answers. It is not enough that a problem should be “interesting” ... The problem must be such that it matters what the answer is – whether to science generally or to mankind.

While preparing this lecture the author came upon the paper of Rai (2017), which was concerned with research in Information Science. The advice is quite applicable to Hydraulic Engineering, and follows on Medawar's advice:

- Formulate the research problem so that the answer to the question is important
 - Distinguish between interesting and important problems.
 - Distinguish between three types of value that the answer to the research question can create: aesthetic, scholarly, practical utility. Rai, as editor of a journal, wrote that he expects work to create significant scholarly value; while practical utility was highly desired; creating all three types of value was ideal.
 - It is clear that the present lecturer relies most on practical utility, which leads to scholarly value.
- Paths to take (Rai, 2017):
 - Consider the generic archetypal problem in problem formulation – by relating the immediate practical problem to a generic problem, researchers can formulate the study to not only address the immediate practical need but also to make a broader and long-lasting scholarly contribution at the level of the generic problem.
 - The Goldilocks Principle: avoid excessive or marginal scope (named after a children's story in which a young girl tries different things and finds she prefers those that are just right)
 - researchers need to use judgement in problem formulation. They should not seek to know “everything about nothing” (i.e. being excessively narrow) or “nothing about everything” (i.e. being excessively broad and lacking in depth).
 - The lecturer is not convinced by that – much useful research has come out of people being obsessive and/or excessive. There is a common aphorism in English “Nothing succeeds like **S**uccess”. The Irish playwright and humourist Oscar Wilde paraphrased it:

Nothing succeeds like Excess!

- Paths NOT to take (Rai, 2017):
 - Streetlight effect (where a drunkard decides to search for his/her lost keys under a street lamp because the brighter light makes it easier to search there than in the dark where they were probably dropped) – where ease of research (e.g. easy to access datasets and easy to use tools) rather than the need for research, drives the problem formulation.
 - Being solution-driven rather than problem minded – where research advances a new theory or method for an unclear or pseudo problem.
 - Gap-spotting and gap-patching – areas not addressed in past work drive the problem formulation – will patching the gaps make a substantial change in knowledge? A gap may exist because it is not worth pursuing.
 - The answer to the question is unimportant to current understanding
 - the problem is formulated to affirm a well-established theory, model, or solution.

REFERENCES

- [1] Chaudhry, M. H. (2008), Open-Channel Flow, 2nd edn, Springer.
- [2] Chow, V. T. (1959), Open-Channel Hydraulics, McGraw-Hill, New York.
- [3] HEC-RAS (2016), HEC-RAS River Analysis System Hydraulic Reference Manual, Report CPD-69, Version 4.1, US Army Corps of Engineers, Institute for Water Resources, Hydrologic Engineering Center.
- [4] Jain, S. C. (2001), Open-Channel Flow, Wiley.
- [5] Rai, A. (2017), Avoiding Type III Errors: Formulating IS Research Problems that Matter, MIS Quarterly 41(2), iii–vii.
- [6] Samuels, P. G. (1989), Backwater lengths in rivers, Proc. Inst. Civ. Engrs, Part 2 87, 571–582.

БЭЛЧЭЭРИЙН УСЖУУЛАЛТЫН ЗОРИЛГООР МОНГОЛЫН ХУУРАЙ БҮС НУТАГТ ЭЛСЭН БООМТ БАЙГУУЛАХ БОЛОМЖ

Нямсангийн Мөнхгэрэл, Бадарчийн Аюурзана

Монгол улс, Улаанбаатар, ШУТИС, Барилга Архитектурын сургууль, Инженерийн байгууламжийн салбар

И-мэйл хаяг: munkhgerelzit@gmail.com; ayur@must.edu.mn

Хураангуй: Гадаргын усыг хуримтлуулах байгууламжуудыг нэмэгдүүлж, ашиглах нь хуурай болон хагас хуурай бүс нутгуудад нэн хэрэгтэй. Энэхүү өгүүллээр хуурай болон хагас хуурай бүс нутгийн голын сайр дээрх байгуулдаг элсэн боомтын талаар авч үзнэ. Энэ технологи нь гаднын бохирдлоос усыг хамгаалах ба ууршилт маш бага нь ямар ч ашиглалтын зардал гарахгүй. Элсэн боомт амжилттай ашиглагдах нь байршлын зөв сонголт, төлөвлөлт болон угсралтаас шалтгаалдаг ч суурьшлын бүсийн нийгэм эдийн засгийг сайжруулж, ган гачиг, дэлхийн дулаарлыг даван туулахад нэн тустай. Элсэн боомтын төлөвлөх хамгийн тохиромжтой байршил нь уул болон тал газрын шилжилт дээрх тахийлтгүй хэсэг байх ба 2° налуутай ус шүүрүүлэх голын голдирол байна. Ус халиагуурын тооцоо хийхийн тулд урсгалын хурд, тунадасны шинж чанар, хуримтлуулах савны зорилго, олон шатлалтай угсралт зэргийг анхаарч авч үзнэ. Сүүлийн үед хэд хэдэн элсэн боомт буруу байршил сонгосон, ууршилттай, ганц шатлалтай угсарсан зэргээс болоод бүтэлгүйтсэн тохиолдлууд гараад байна. Судалгаагаар хамгаалагдсан худгуудын усны чанар нь нээлттэй худаг болон усан сангаас илүү байна гэж харуулж байна. Тиймээс нутгийн иргэд элсэн боомтын ойролцоо нээлттэй жорлон, халдваргүйжүүлэх байгууламж, мал аж ахуй эрхлэлт болон хортон шавжтай тэмцэх зэрэг үйл ажиллагааг цээрлэх хэрэгтэй.

Түлхүүр үг: хуурай болон хагас хуурай бүс нутаг, ундны усны хомсдол, голын сайр, ууршилт, ус нэвчүүлэлт

I. УДИРТГАЛ

Элсэн боомт гэдэг нь борооны усыг хуримтлуулах арга барил юм. Энэ боомт нь энгийн, бэхжүүлсэн бетон хийцтэй ба бороо орсны дараа жилд хэдхэн урсадаг гол дээр баригддаг. Боомт баригдсаны дараа санамсаргүй үерийн усны урсгалд аажмаар элсээр дүүрч жижиг ширхэгтэй тунадаснууд боомтын дээгүүр урсан явна. Тэгээд элсэн дотор ус хуримтлагдаж унд ахуй, усалгаа гэх мэт нутгийн иргэдийн усны хэрэгцээг хангана. Энэ боомт элсээр дүүрэхэд 5-аас 10 жил хэрэгтэй ба элсээр дүүрсэн боомт нь 50-аас дээш жилийн хугацаанд ашиглагдана [1].

Хур тунадасны цаг хугацаа орон зайны хувьд хувьсаж байгаа чанар болон гадаргын усны хомсдол нь хуурай болон хагас хуурай бүс нутгийн онцлог юм. Бүс нутгийн гэлтгүй усны хомсдол нь нийгэм эдийн засаг, улс төрийн хамгийн үнэ цэнтэй баялаг юм [2]. Жишээ нь: Африк тив нь дэлхийд хүн амаараа хоёрт ордог боловч дэлхийн усны нөөцийн хамгийн бага хэсэг нь л оногддог [3, 4]. Энэ бүсэд ус хангамж хот, хөдөөгүй хүрэлцээгүй байдаг ба энэхүү боомт нь асуудлыг бүрмөсөн шийдэж байгаа оролдлого бас биш юм [6, 7]. Олон давтамжтай болдог ган гачиг нь усны хомсдол болон хүнсний аюулгүй байдлыг улам доройтуулж байна [4, 8, 9]. Түүгээр ч барахгүй уг бүс нутгийн гадаргын болон газрын доорх усны нөөцийн хомсдол нь дэлхийн дулааралд хүчтэй нөлөөлж байна [3, 10-12].

Дээрх бүс нутгийн ихэнх хүн ам нь газрын доорх ус болон нэг өдрийн настай борооны усыг элсэнд хуримтлуулснаар тэдний дотоодын усны

хэрэгцээ, мал аж ахуй болон жоохон хувь нь усалгаанд хэрэглэгддэг [3, 13-16]. Гэсэн хэдий ч газрын доорх усыг нэмэгдүүлэх нь зарим бүс нутгийн хувьд эдийн засгийн хувьд үнэтэй. Учир нь цооног гаргаж өрөмдлөг хийх нь асуудалтай байдаг (шаардлагатай тоног төхөөрөмж дутагдалтай), нарийн геологийн мэдээлэл дутмаг, тэгээд олон хамааралтай асуудлууд байдаг хэдий ч газрын гадаргын усыг нэмэгдүүлэх үнээс хямдхан байдаг [3, 13].

Жижиг далан болон, цөөрмийг ихэвчлэн ус хураагуур болгон ашигладаг. Үндсэн 2 бэрхшээл тулгардаг нь ууршилт болон лагжих бөгөөд энэ нь ашиглах үр бүтээмжийг эрс бууруулдаг [20]. Элсэн боомт нь ил боомтоос илүү үр ашигтай ажилладаг [7, 21]. Энэ нь үндсэн чулуулаг эсвэл ус нэвчүүлэх чадвар багатай давхаргаар хучигдсан үе үе буюу түр зуурын элсэрхэг голын дундуур баригдсан жижиг боомт юм [22-24]. Элс нь үндсэндээ шар усны үерийг хуримтлуулдаг, байгалийн шүүлтүүртэй, ууршилтаас хамгаалагдсан бөгөөд хүрээлэн буй орчны уст давхаргыг цэнэглэхэд тусалдаг.

Элсэн боомтын технологийн ажиллах зарчим, шинж чанар, түүх, газар сонгох шалгуур, элсэн далангийн газрын доорх усны түвшинд үзүүлэх нөлөө, нийгэм эдийн засагт үзүүлэх нөлөө болон Монгол орны хуурай бүс нутагт элсэн боомтыг байгуулах боломжийн талаар авч үзнэ.

Зураг 1. Ундны усны хомсдол (багаас- ихрүү) UNICEF and WHO data [28] мөн элсэн боомт хөгжүүлэх боломжтой улс орнууд [29,30].

Ихэнхдээ хурай болон хагас хуурай бүс нутгуудад элсэн давхарга голын сайр байдаг нь 60-аас дээш улс орон элсэн боомтыг барих бололцоотой байгаа юм (Figure 1).

Зураг 2. Дэлхийн хуурайшилтын индекс ба элсэн далантай улс орнууд [31].

II. ЭЛСЭН БООМТЫН ТЕХНОЛОГИЙН АЖИЛЛАХ ЗАРЧИМ, ШИНЖ ЧАНАР БА ТҮҮХ

Цэвэр усны нөөцийг нэмэгдүүлэхийн тулд урсац хураах аргыг олон зууны турш хуурай газар, тэр дундаа Ромын үед хэрэглэж ирсэн [2, 18, 32]. Эртний соёл иргэншилд элсэн боомт ашиглах нь хөрсний усыг ашиглах системээс тусад нь баримтжуулаагүй ч Африк, Хойд ба Өмнөд Америк, Ази, Ойрх Дорнодын хуурай болон хагас хуурай бүс нутгуудад элсэн боомт барьж, олон мянган жилийн турш ашиглаж ирсэн [19, 26, 33, 34]. Энэ технологийг Европт ч нэвтрүүлсэн [32, 35].

Сүүлийн үед элсэн боомтын технологийг Африкийн Кени болон Этиопт өргөнөөр ашиглаж байна. Ихэнх боомт нь 1990-ээд оноос хойш баригдсан. 1960 оноос хойш Кени улс 1500 гаруй элсэн боомт барьсан бөгөөд энэ чиглэлээр тэргүүлэгч орон юм [8]. Дэлхийн элсэн боомтуудын талаас илүү хувь нь Кени улсад байдаг [36]. 1973 онд АНУ-ын хуурай бүс нутагт усны нөөцийг хөгжүүлэхэд элсэн боомт ашигласан [24].

Элсэн боомт нь ил задгай ус хадгалахаас хэд хэдэн давуу талтай. Элс нь усыг шүүж, ууршилт, бохирдлоос хамгаалдаг бөгөөд өвчин тээгч амьтдын амьдрах, үржих орчинг бүрдүүлдэггүй. Элсэн боомтын технологийг ашиглан ус хадгалах

нь усны чанар, хүртээмжийг сайжруулж, биологийн олон янз байдлыг дэмжиж, бага зардлаар барилгын энгийн хийцтэй ус хураагуур барих юм [37, 38]. Мөн элсэн боомт нь Африкийн хөдөө орон нутагт зам хөндлөн гарахад хэрэглэгддэг [30]. Зарим газарт элсэн боомт барих нь усны цооногоос хамаагүй бага өртөгтэй байдаг [39]. Арчилгаа багатай, удаан эдэлгээтэй байдаг тул элсэн боомт нь олон арван жилээс зуун жилийн турш үр дүнтэй байдаг.

Зураг 3. Гидрологийн үндсэн процессууд, элсэн боомтын бүрэлдэхүүн хэсгүүд, элсэн боомтын ажиллах зарчим.

Урсаж ирсэн болон хадгалсан элсний төрөл, ширхгийн хэмжээ нь цуглуулсан усны хэмжээ, усан сангийн гарцыг тодорхойлох гол хүчин зүйл юм [2, 32]. Тунадас үүсэх гол эх үүсвэр нь голын голдирол, эргийн элэгдэл юм. Гэсэн хэдий ч ургамлын бүрхэвч багатай хуурай болон хагас хуурай бүсийн гадаргын урсаас үүссэн хурдас нь голын тунадасны ачаалалд ихээхэн хувь нэмэр оруулдаг. Элсний ширхгийн хэмжээ нь боомтын усыг хадгалах, дамжуулах, ууршилтын алдагдал, усны гарцаас хамгаалах чадварт ихээхэн нөлөөлдөг [41]. Том ширхэгтэй тунадас хуримтлагдах үед хадгалах багтаамж нэмэгддэг ба үерийн урсац илүү хурдан нэвчиж, гүний ус хиймэл уст давхарга руу илүү хурдан урсдаг [24, 2]. Түүгээр ч зогсохгүй голын голдирлын хуримтлалын ширхгийн хэмжээ бүдүүн байх үед голын голдирлын уст давхаргын худгаас усыг хялбархан татаж авах боломжтой. Гэсэн хэдий ч маш өндөр нэвчилттэй хурдас нь хуурай улиралд, ялангуяа суурь урсгал багатай гол мөрөн дээр бага хэмжээний агуулахтай боомт барих үед усны нөөцийн хугацааг хязгаарлаж болзошгүй юм [1].

III. ЭЛСЭН БООМТ БАРИХ БАЙРШИЛ СОНГОХ

Элсэн боомт амжилттай ажиллах хамгийн гол хүчин зүйлүүдийн нэг бол зөв байршил сонгох явдал юм. Элсэн боомтын төлөвлөх хамгийн тохиромжтой байршил нь уул болон тал газрын шилжилт дээрх тахийлтгүй хэсэг байх ба 2° налуутай ус шүүрүүлэх голын голдирол байна [42]. Говийн бүсийн тохиромжтой гэсэн хэд хэдэн газар сонгон инженер-геологийн судалгааг хийж,

ул хөрсний чулуулаг нь ус нэвтрүүлэхгүй шинж чанар агуулсан байвал шүүрэлтийн алдагдал бага байх бөгөөд хэдий чинээ их ус хуримтлуулна төдий чинээ мал услагдаж бидний элсэн боомт барьсан зорилго биелэх нөхцөл бүрдэнэ.

1-Р ХҮСНЭГТ. ЭЛСЭН БООМТ БАРИХ ГАЗРЫГ
СОНГОХОД АВЧ ҮЗЭХ ХҮЧИН ЗҮЙЛС

Хэмжигдэхүүн	Хэмжих нэгж
Ус хураах налуу	>2°
Ус хурах талбай	0.15-366 км ²
Голын голдирлын налуу	0.2-5%
Голын сайрын өргөн	5-25 м
Голын сайрын зузаан	0.8-2.5 м
Чулуулгийнширхэгийн хэмжээ	>0.2 мм

IV. ЭЛСЭН БООМТЫН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСАГТ
ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨ

Усны хомсдол болон ундны усны хомсдолыг дээшлүүлэх нь орон нутгийн нийгэм, эдийн засагт ихээр нөлөөлдөг. Африкийн хөдөө орон нутагт эмэгтэйчүүд, хүүхдүүд ус авахын тулд 3 цагаас илүү хугацаагаар явах нь түгээмэл байдаг [39]. Элсэн боомттой газруудад иргэдийн байнгын суурьшлыг дэмжиж, хүнсний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлж, экологийн эрүүл мэндийг сайжруулдаг [26,43]. Түүгээр ч зогсохгүй элсэн боомт урт наслалттай, засвар үйлчилгээний зардал бараг байхгүй. Элсний боомтын нийгэм, эдийн засгийн үндсэн нөлөөллийг дараах байдлаар дүгнэж болно:

1. Ус авахад зарцуулж буй 30-90 минутыг хэмнэнэ [26,40];

2. Нутаг дэвсгэрийн ургамлын бүрхэвч, мал, ан амьтдын ус хангамж, бага оврын усалгааны хангамжийг сайжруулж, хүнсний үйлдвэрлэл, орлогыг нэмэгдүүлнэ [26,39,40,44];

3. Элс нь усыг шүүж, бохирдлыг бууруулж, устай холбоотой эрүүл мэндийн эрсдэлийг бууруулдаг [33].

V. ЭЛСЭН БООМТЫГ МОНГОЛ ОРНЫ ХУУРАЙ БҮС
НУТАГТ БАЙГУУЛАХ БОЛОМЖИЙН ТАЛААР

Монгол орны хувьд нутаг бэлчээрийн усжуулалтын асуудал олон мянган жилийн турш тулгамдсан асуудал хэвээр байсан. Сүүлийн 10 жилд малын тоо толгой эрчимтэй өссөн, уур амьсгалын нөлөөлөлд бэлчээр машинд өртөж даац багассан, усны нөөц хомсгож байгаа зэрэг олон асуудал нь бэлчээр, хөдөөгийн хүн амын усны асуудлыг улам хүндрүүлж байна. Хөдөөгийн хүн амын ус хангамжийн асуудлыг баталгаажуулах, бэлчээрийн шинэ эх үүсвэр бий болгох, шилдэг туршлагаудын судалж нутагшуулах зайлшгүй шаардлага тулгарч байна.

Өмнөговь аймгийн нийт нутаг бэлчээрийн 2018 оны 48 хувь, 2019 онд 50 хувь, 2021 онд 52 хувийг усжуулсан, цаашид бэлчээр усжуулалтыг нэмэгдүүлэх зайлшгүй шаардлагатай хэмээн Өмнөговь аймгийн ХХААГ-аас мэдээлсэн байна. Аймгийн 6108 малчин өрхийн 3,0 сая гаруй толгой мал 4934 бэлчээрийн худгаас ус ууж байгаа юм. Энэ нь нийт малын тоог хонин толгойд шилжүүлснээр нэг худгаас 800 - 2500 толгой мал ундаж, нэг худгаас ус уух малын тоо стандартаас 2-3 дахин хэтэрсэн аж. Отор нүүдлийн үед нэг худгаас 5000-10000 мал уухаар бөөгнөрч, худаг ус хүрэлцэхгүй, ус худаг шавхах асуудал үүсэж байгаа учир бэлчээр усжуулалтыг нэмэгдүүлэх зайлшгүй шаардлагатай байгаа юм. Гэвч бэлчээр усжуулалтын үйл ажиллагааг уламжлалт худаг гаргах, булаг шанд тохижуулах зэргээр гүйцэтгэж байгаа нь усны нөөцийг нэмэгдүүлэхэд хувь нэмэр оруулахгүй. Худгуудын тоог хангалттай нэмсэн ч усны нөөцгүй үед усны гачигдалд орох нь дамжиггүй.

Зураг 1. Ундны усны хомсдол (багаас- ихрүү) UNICEF and WHO data, элсэн боомт хөгжүүлэх боломжтой улс орнуудыг харвал монгол орон ундны усны хомсдол их ба элсэн боомт байгуулах боломжтой орны тоонд орсон байгааг харж болно. Элсэн боомтыг монгол орны хуурай буюу цөлжилт их байгаа газар болох Говийн бүсэд тохиромжтой байршлыг сонгон, шаардлагатай тооцоо судалгаануудыг хийж, туршиж үзэх нь говийн бүсийн хүн амын ундны ус, мал аж ахуйн бэлчээрийн усалгаа болоод газрын доорх усны түвшин нэмэгдэх, ойр орчмын ургамалжилт цаашлаад нутгийн ан амьтдад нэн хэрэгтэй байгууламж болох боломжтой гэж таамаглаж байна. Энэ сэдвийг гүнзгийрүүлэн судалж, нэг зорилгыг барьж аван инженерийн шийдэл гарган, зураг төслийг боловсруулан Оюу-Толгой ХХК нь судалгаа, зураг төсөл, угсралтын ажлын санхүүжүүлэх санал тавьсан нь шинэ шийдлийг нутагшуулах боломжоор хангаж байна.

VI. ДҮГНЭЛТ

Завсрын болон түр зуурын голууд дэлхийн голын сүлжээний ихэнх хэсгийг бүрдүүлдэг бөгөөд эко-ус судлалын системд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Эдгээр голуудын элсэрхэг сайр нь хурай болон хагас хуурай бүс нутгийн байгалийн усны нөөц болдог. Голын голдирол дахь байгалийн усны нөөц нь тухайн бүс нутгийн усан хангамжийн хэрэгцээг хангаж чадахгүй бол иргэд ур хураах технологийг ашиглан цэвэр усны нөөцийг нэмэгдүүлнэ. Хуурай болон хагас хуурай бүсэд ашигладаг энэхүү технологи нь уур амьсгалын өөрчлөлтөөс үүдэлтэй ирээдүйн ус хангамжийн асуудлуудыг даван туулахад чухал нөлөөтэй [1].

Элсэн далангийн гүйцэтгэл нь талбайн сонголт, барилга байгууламж, дизайн, ус татах арга техникээс хамаарна. Талбайг сонгохдоо ус

цуглуулах талбай, гөлдирлын геологи, гидрологи, гидрогеологи, байр зүйн онцлог, барилгын материалын хүртээмж, иргэдэд хүртээмжтэй байдлыг харгалзан үздэг. Хэт их хэмжээний ууршилт алдагдахаас урьдчилан сэргийлэхийн тулд усыг хадгалах, ашиглахад хялбар болгохын тулд том ширхэгтэй болон нарийн ширхэгтэй элсний тоосонцрыг хуримтлуулах шаардлагатай. Шаардлагатай элсний тоосонцор олдоц, тээвэрлэлт нь хур тунадасны эрчим, урсгалын хурд, эх чулуулаг зэргээс шалтгаална. Иймд 2-аас их налуутай, жилийн хур тунадас 200 мм-ээс их, том ширхэгтэй боржин, кварцит, элсэн чулуугаар баялаг ус цуглуулга нь элсэн далан барихад хамгийн таатай газар юм. Мөн голын хэсэг нь голын гөлдирлын нэвчилт багатай, тохойгүй, завсрын налуутай, уул, тал хээрийн шилжилтийн бүсэд голын эрэг сайтай байх ёстой. Лавраас зайлсхийхийн тулд олон үе шаттай асгарах сувгийн зураг төсөл, барилгын ажлыг хийх шаардлагатай байна. Элсэн далангийн судалгааны үр дүн ялангуяа сүүлийн гурван жилийн хугацаанд эрчимтэй нэмэгдэж байгаа хэдий ч ус судлалын ихэнх судалгаа нь усны чанар, ажиллах зарчим, уур амьсгалд тэсвэртэй байдал зэрэгт чиглэгддэг. Нэмж дурдахад ихэнх судалгаанууд зөвхөн Зүүн Африкт байдаг. Гидрогеологи, гүний ус-гадаргын усны харилцан үйлчлэл, ус цуглуулах болон ойр орчмын газруудад хүрээлэн буй орчны нөлөөллийн судалгааг цогцоор нь хийх шаардлагатай. Кени улсад хийсэн судалгаагаар ихэнх элсэн боомт нь хадгалалт, усны чанарт хоёуланд нь хохирол учирсан ба гол шалтгаан нь нэг үе шаттай ус асгах сувгийн барилгын ажлын үр дүнд үүссэн шаваржилт, ууршилтын алдагдал, чанар муутай эх чулуулаг, задгай худаг, цооногийн бохирдол юм.

VII. ТАЛАРХАЛ

Бэлчээрийн усжуулалтын зорилгоор монголын хуурай бүс нутагт элсэн боомт байгуулах судалгааны ажлын санал тавьж уг судалгааг хийх суурь бололцоогоор хангаж санхүүжилтийг гаргаж байгаа Оюу-Толгой ХХК-д талархал илэрхийлж байна.

НОМ ЗҮЙ

- [1] Bisrat Ayalew Yifru, Min-Gyu Kim, Jeong-Woo Lee, Il-Hwan Kim, Sun-Woo Chang, and Il-Moon Chung Water Storage in Dry Riverbeds of Arid and Semi-Arid Regions: Overview, Challenges, and Prospects of Sand Dam Technology, 2021
- [2] Olufayo, O.A.; Otieno, F.A.O.; Ochieng, G.M. Run-off storage in sand reservoirs as an alternative source of water supply for rural and semi-arid areas of South Africa. *Int. J. Geol. Environ. Eng.* 2009, 3, 250–253.
- [3] Xu, Y.; Seward, P.; Gaye, C.; Lin, L.; Olago, D.O. Preface: Groundwater in Sub-Saharan Africa. *Hydrogeol. J.* 2019, 27, 815–822.
- [4] Faramarzi, M.; Abbaspour, K.C.; Ashraf Vaghefi, S.; Farzaneh, M.R.; Zehnder, A.J.B.; Srinivasan, R.; Yang, H. Modeling impacts of climate change on freshwater availability in Africa. *J. Hydrol.* 2013, 480, 85–101. [CrossRef]
- [5] Sen, Z.; Al Alsheikh, A.; Al-Turbak, A.S.; Al-Bassam, A.M.; Al-Dakheel, A.M. Climate change impact and runoff harvesting in arid regions. *Arab. J. Geosci.* 2013, 6, 287–295. [CrossRef]
- [6] Oyebande, L. Water problems in Africa—How can the sciences help? *Hydrol. Sci. J.* 2001, 46, 947–962. [CrossRef]
- [7] Biazin, B.; Sterk, G.; Temesgen, M.; Abdulkedir, A.; Stroosnijder, L. Rainwater harvesting and management in rainfed agricultural systems in sub-Saharan Africa—A review. *Phys. Chem. Earth Parts A/B/C* 2012, 47–48, 139–151. [CrossRef]
- [8] De Trinchiera, J.; Nissen-Patterson, E.; Filho, W.L.; Otterpohl, R. Factors affecting the performance and cost-efficiency of sand storage dams in South-Eastern Kenya. In *Proceedings of the 36th IAHR World Congress, Hague, The Netherlands, 28 June–3 July 2015*; pp. 1–14.
- [9] Calow, R.C.; MacDonald, A.M.; Nicol, A.L.; Robins, N.S. Ground Water Security and Drought in Africa: Linking Availability, Access, and Demand. *Ground Water* 2010, 48, 246–256. [CrossRef]
- [10] Conway, D.; Schipper, E.L.F. Adaptation to climate change in Africa: Challenges and opportunities identified from Ethiopia. *Glob. Environ. Change* 2011, 21, 227–237. [CrossRef]
- [11] Kusangaya, S.; Warburton, M.L.; Archer van Garderen, E.; Jewitt, G.P.W. Impacts of climate change on water resources in southern Africa: A review. *Phys. Chem. Earth Parts A/B/C* 2014, 67–69, 47–54. [CrossRef]
- [12] MacDonald, A.M.; Bonsor, H.C.; Dochartaigh, B.É.Ó.; Taylor, R.G. Quantitative maps of groundwater resources in Africa. *Environ. Res. Lett.* 2012, 7, 024009. [CrossRef]
- [13] Gaye, C.B.; Tindimugaya, C. Review: Challenges and opportunities for sustainable groundwater management in Africa. *Hydrogeol. J.* 2019, 27, 1099–1110. [CrossRef]
- [14] Herbert, R. Water from sand rivers in Botswana. *Q. J. Eng. Geol. Hydrogeol.* 1998, 31, 81–83. [CrossRef]
- [15] MacDonald, A.M.; Davies, J.; Calow, R.C. African hydrogeology and rural water supply. In *Applied Groundwater Studies in Africa*; CRC Press: Boca Raton, FL, USA, 2008; pp. 137–158.
- [16] Duker, A.; Cambaza, C.; Saveca, P.; Ponguane, S.; Mawoyo, T.A.; Hulshof, M.; Nkomo, L.; Hussey, S.; Van den Pol, B.; Vuik, R.; et al. Using nature-based water storage for smallholder irrigated agriculture in African drylands: Lessons from frugal innovation pilots in Mozambique and Zimbabwe. *Environ. Sci. Policy* 2020, 107, 1–6.
- [17] Burne, G. “Trap-dams”: Artificial Subsurface Storage of Water. *Water Int.* 1984, 9, 2–9.
- [18] Lasage, R.; Verburg, P.H. Evaluation of small scale water harvesting techniques for semi-arid environments. *J. Arid Environ.* 2015, 118, 48–57.
- [19] Ertsen, M.; Hut, R. Two waterfalls do not hear each other. Sand-storage dams, science and sustainable development in Kenya. *Phys. Chem. Earth Parts A/B/C* 2009, 34, 14–22.
- [20] Quilis, R.O.; Hoogmoed, M.; Ertsen, M.; Foppen, J.W.; Hut, R.; de Vries, A. Measuring and modeling hydrological processes of sand-storage dams on different spatial scales. *Phys. Chem. Earth Parts A/B/C* 2009, 34, 289–298.
- [21] Lasage, R.; Aerts, J.C.J.H.; Verburg, P.H.; Sileshi, A.S. The role of small scale sand dams in securing water supply under climate change in Ethiopia. *Mitig. Adapt. Strateg. Glob. Change* 2015, 20, 317–339.
- [22] Eisma, J.A.; Merwade, V.M. Investigating the environmental response to water harvesting structures: A field study in Tanzania. *Hydrol. Earth Syst. Sci.* 2020, 24, 1891–1906.
- [23] Nissen-Petersen, E. *Water from Sand Rivers: A Manual on Site Survey, Design, Construction and Maintenance of Seven Types of Water Structures in Riverbeds*; Regional Land Management Unit, RELMA/Sida, ICRAF House, Gigiri: Nairobi, Kenya, 2000; ISBN 9966-896-53-8.
- [24] Sivils, B.E.; Brock, J.H. Sand Dams as a Feasible Water Development for Arid Regions. *J. Range Manag.* 1981, 34, 238.

- [25] Karthe, D.; Chalov, S.; Borchardt, D. Water resources and their management in central Asia in the early twenty first century: Status, challenges and future prospects. *Environ. Earth Sci.* 2015, 73, 487–499.
- [26] Villani, L.; Castelli, G.; Hagos, E.Y.; Bresci, E. Water productivity analysis of sand dams irrigation farming in northern Ethiopia. *J. Agric. Environ. Int. Dev.* 2018, 112, 139–160.
- [27] Conway, D.; Persechino, A.; Ardoin-Bardin, S.; Hamandawana, H.; Dieulin, C.; Mahé, G. Rainfall and Water Resources Variability in Sub-Saharan Africa during the Twentieth Century. *J. Hydrometeorol.* 2009, 10, 41–59.
- [28] WHO/UNICEF Joint Water Supply and Sanitation Monitoring Programme. Progress on Drinking Water and Sanitation: 2012 Update; World Health Organization, UNICEF, Eds.; World Health Organization: Geneva, Switzerland, 2012; ISBN 978-92-806-4632-0.
- [29] Excellent Development Transforming Lives through Sand Dams: Our Strategy to 2025. Available online: <https://www.excellentdevelopment.com/our-strategy> (accessed on 22 March 2021).
- [30] Neal, I. The potential of sand dam road crossings. *Dams Reserv.* 2012, 22, 129–143.
- [31] Barrow, C.J. World atlas of desertification (United nations environment programme), edited by N. Middleton and D. S. G. Thomas. Edward Arnold, London, 1992. isbn 0 340 55512 2, £89.50 (hardback), ix + 69 pp. *Land Degrad. Dev.* 1992, 3, 249.
- [32] Hanson, G.; Nilsson, A. Ground-Water Dams for Rural-Water Supplies in Developing Countries. *Ground Water* 1986, 24, 497–506.
- [33] Kamel, A.H.; Almawla, A.S. Experimental Investigation about the Effect of Sand Storage Dams on Water Quality. *Zanco J. Pure Appl. Sci.* 2016, 28, 485–491.
- [34] Rao, S.V.R.; Rasmussen, J.A. Technology of Small Community Water Supply Systems in Developing Countries. *J. Water Resour. Plan. Manag.* 1987, 113, 485–497.
- [35] Ishida, S.; Tsuchihara, T.; Yoshimoto, S.; Imaizumi, M. Sustainable Use of Groundwater with Underground Dams. *Jpn. Agric. Res. Q. JARQ* 2011, 45, 51–61.
- [36] Ngugi, K.N.K.; Gichaba, C.M.M.; Kathumo, V.M.V.; Ertsen, M.W.M. Back to the drawing board: Assessing siting guidelines for sand dams in Kenya. *Sustain. Water Resour. Manag.* 2020, 6, 58.
- [37] Yifru, B.; Kim, M.-G.; Woo Chang, S.; Lee, J.; Chung, I.-M. Numerical Modeling of the Effect of Sand Dam on Groundwater Flow. *J. Eng. Geol.* 2018, 28, 529–540.
- [38] Hut, R.; Ertsen, M.; Joeman, N.; Vergeer, N.; Winsemius, H.; van de Giesen, N. Effects of sand storage dams on groundwater levels with examples from Kenya. *Phys. Chem. Earth Parts A/B/C* 2008, 33, 56–66.
- [39] Teel, W.S. Catching Rain: Sand Dams and Other Strategies for Developing Locally Resilient Water Supplies in Semi-arid Areas of Kenya. In *Agriculture and Ecosystem Resilience in Sub Saharan Africa: Climate Change Management*; Springer International Publishing: Cham, Switzerland, 2019; pp. 327–342.
- [40] Maddrell, S.R. Sand Dams: A Practical & Technical Manual; Excellent Development: London, UK, 2018; ISBN 978-1-9997263-0-0
- [41] Bleich, V.C.; Weaver, R.A. “Improved” Sand Dams for Wildlife Habitat Management. *J. Range Manag.* 1983, 36, 133.
- [42] Gijbertsen, C.; Groen, J.; Waterloo, M.J. A Study to Up-Scaling of the Principle and Sediment (Transport) Processes Behind, Sand Storage Dams, Kitui District, Kenya. Master’s Thesis, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam, The Netherlands, 2007.
- [43] Berochan, G.; Kiyimba, J.; Alupo, G. Mainstreaming Water Security through Rainwater Harvesting (Sand dam). In *Proceedings of the 7th RWSN Forum “Water for Everyone”*, Abidjan, Côte d’Ivoire, 29 November–2 December 2016; pp. 1–7.
- [44] Ryan, C.; Elsner, P. The potential for sand dams to increase the adaptive capacity of East African drylands to climate change. *Reg. Environ. Change* 2016, 16, 2087–2096.

CURRENT STATUS OF PASTURE IRRIGATION: A CASE STUDY ON THE ERDENEBUGAN SUM, KHUVSGUL PROVINCE

Munkhtuya, Kh. Prof. Ph.D
 Department of Agricultural and Food Engineering
 School of Engineering and Technology, Mongolian State University of Life Sciences
munkhtuya_z@mul.s.edu.mn

Abstract: The characteristic features of Mongolian grasslands are that the yield is not the same in each region, and the yield of a typical grassland under the same natural conditions varies even in one year. It is directly related to the influence of climate, especially the amount of precipitation. Due to the pasture yield and water supply, it is necessary to rotate the area of the herd. In this way, Mongolian animal husbandry has developed into a nomadic pattern that moves according to the climatic and pasture conditions. About 80.7 % of Mongolia's land fund is agricultural land, and 97.4 % is pasture land. The main economic sector of our country is the natural pastures, which are the fodder resources for nomadic livestock. Mongolia's grassland fodder reserves can accommodate 86 million sheep on average per year. In a good rainy year, the grazing capacity will increase by 30 %, and in a drought year, it will decrease by the same percentage. Correspondingly, irrigated pasture area has the greatest change.

Key words: surface water, livestock water use, water management and water wells

I. INTRODUCTION

I.1. Objective and aims of the study

Proper use of pastures means using them in a scientific manner, creating conditions for increasing the benefits of livestock without harming the nutritional quality of its vegetation. Therefore, the purpose of this work is to study the current state of pasture use. To achieve this goal, the following goals are proposed. It includes:

1. Calculating the carrying capacity of pastures in accordance with the number of animals.
2. Determination of livestock water supply.

I.2. Importance of the study

Mapping of pasture watering and other results of the study provide some possibilities to conduct coordination and regulation on use and ownership of Greenland for local government, herders and private entity in short - and long - term periods, to set control for structure and components and to use of results of the for the bases of the baseline studies.

II. RESEARCH METHOD

Studies on pasture usage and water spots were undertaken with involvement of bag governors, authorities and herders who possess deep knowledge of the area.

- Pasture usage determined by each quarter
- Pasture land type and size.
- Average harvest from 1 hectare pasture land
- Grazing capacity during hot and cold seasons, feeding capacity, grass resource, livestock capacity determined through sheep per hectare method
- Usage of water resource spots.

III. RESULTS

III.1. Geographical characteristics of Erdenebugan sum, Khuvsgul province

Erdenebugan Sum is generally mountainous, including forest and taiga, and the plains are relatively low - lying.

The area of Sum will occupy the majority of Bural and Duurgi mountain areas, which are included in the mountainous region of Khangai. 1100 - 1500 m above sea level between the mountains and 1 - 3 km long plains, valleys and mountain slopes are the main areas for livestock grazing and farming in summer.

III.2. Climate and soil cover

The territory of Erdenebugan Sum belongs to the high mountain, low and low mountain forest steppe zone, and covers a combination of high and low mountains with extreme climate, mountains and cliffs, valleys and lowlands between the mountains [1].

The winter season, in January, is cold to -40 degrees, and the summer season, in July, is +34 degrees, with an average annual rainfall of 218 mm, and it belongs to the humid temperate climate region [1; 2].

Figure 1. General location of Erdenebulgan Sum, Khuvsgul Province

Figure 2. Erdenebulgan Sum river hydrological network

• Hydrology of the study area

The study area covers territory of the Erdenebulgan soum of the Khovsgol aimag and through this soum territory flow two biggest river of Mongolia-rivers Eg and Uur. These two rivers are main tributaries of the Selenge river which is finally drains into Baikal lake in Russia. There are more than 20 small rivers including Chichin, Udgan, Seruun, Urt, Uliad, Arkhan, Zad, Bural, Asait and another about 60 streams springs such as Khargana, Olent, Sourt, Shivert within the study area. Concerning springs there are about 90 including Uliadykh khokh khad, Naran, Tsagaan chuluut.

There several lakes such as Arkhan, Khirvestai and Egiin davaa exist in the study area [3].

According to the results of the water number registration conducted in 2021, a total of 34 wells were counted in the sum area (Source: Statistical Bulletin 2022).

• Hydrogeological condition of the study area

Compiling of data base of the drilled boreholes and wells for whole Mongolia initiated by UNDP project in 1990 and later within the JICA projects on well database creation in 2003 and 2007, total number of different wells have been identified. According to the JICA’s study, number of drilled wells and shaft wells dramatically decreased and drilling and construction activities of new wells nearly stopped in Mongolia in recent years. However, just in last few years, Mongolian government is paying much attention in watering of pasture and started to drill new wells in the pasture [5].

As for network of wells in the study area, there is one deep well in the center of 4th bag which is most populated site of the study area and another 18 deep wells were constructed in territory of the bag for purpose of improvement of drinking water supply of herders and pasture management.

III.3. Pastoral households and livestock population

As of 2021, the number of livestock owned by one herdsman family in Suma under the study is about 240, and the number of households in one town is 2 - 3.

TABLE 1. NUMBER OF LIVESTOCK PER HOUSEHOLD

2021 year	Livestock population	A pastoral family	Number of livestock owned by one household
Erdenebulgan	103300	429	240

In 2017-2019, the number of livestock increased by 10.98 - 11.1 % compared to 2017, and in 2020, it decreased by 10.28 %. As of 2021, a total of 103300

livestock have been counted in the province (Source: Statistical Yearbook 2022).

TABLE 2. NUMBER AND HEAD OF LIVESTOCK IN ERDENEBUGAN SUM

Indicators	2017	2018	2019	2020	2021
Total number of livestock	91520	100510	101610	98820	103300
Horse	6650	7620	8070	7920	8450
Cattle	19290	20980	21130	21550	23280
Sheep	31730	32750	32590	32400	34690
Goat	33860	39160	39830	35950	36880

Considering the type of livestock, in recent years, due to the increase of cashmere, which is a raw material for goats, the number of goats has increased significantly. In 2020, the number of goats decreased by 9.7 % compared to the previous year, but in 2021, it increased by 2.3 %.

III.4. Calculation of appropriate use of pasture

Grassland vegetation

Currently, the average annual yield of 1 hectare for livestock is 5.2 centner. Previous research has determined that 100 kg of grass has 43.5 - 50.5 kg of feed units and 592280 centner of feed resources [8].

Pasture capacity and proper use

Calculations for determination of pasture fodder reserves were made based on the summer average of precipitation indicators for many years, and some of the yield indicators determined by the Department of Agriculture of the Ministry of Agriculture and the expedition led by I.A. Tsatsenkin and A.A. Yunatov were used in previous years.

As of 2021, 234980 sheep were counted in the area as of 2021 (Source: Statistical Yearbook 2022).

TABLE 3. NUMBER OF ANIMALS TRANSFERRED TO SHEEP

№	Indicator	Unit of measurement	Animal species				
			sheep	goats	cattle	horses	total
1	Animal head	Number heads	34690	36880	23280	8450	103300
2	The coefficient transferred to the sheep's head	-	1.0	0.9	5.0	6.0	-
3	All livestock transferred to sheep	thousand heads	34.69	33.19	116.4	50.7	234.98

According to the indicators of 2014-2019, the average yield of 113.9 thousand hectares of pasture land is about 5.2 centner/ha, and the average yield of hay is about 8.6 centner/ha.

One of the main ways to use pastures properly and improve their productivity is to adjust the number of livestock to the carrying capacity of pastures [2].

Therefore, the following results were obtained when determining the carrying capacity of pastures by the number of livestock, the yield of 1 ha of pasture, the yield consumed by livestock, and the total feed stock using the formula method (Table 4).

TABLE 4. PRESENT CONDITION OF PASTURE CAPACITY

Total pasture land Thousand hectares	Average harvest per hectare for feeding livestock, 100 kg	Grass resources Thousand, hundred centner	Livestock/sheep per hectare	Pasture hectare per sheep unit	Grazing capacity thousand sheep head
113.9	5.2	608.37	0.48	1.54	190.11

Variation of pasture capacity of the study area is very unstable year by year depending on drought condition and therefore we must consider this variation in the planning of pasture watering and management. Mean number of livestock multiplied by coefficient of with consideration of annual variation and trend of possible drought [6].

Mean yield of 150 thousand of hectare pasture is around 5.6 centner/hectare and hay harvest is to be 8.6 centner/hectare on average during the period of 2014 - 2019.

Estimated fodder and grass availability of pasture of Erdenebulgan soum summarized in the Table below.

TABLE 5. COMPARISON WITH PRESENT LIVESTOCK NUMBERS

indicators	Erdenebulgan	Ratio (in sheep unit)
Number of livestock in accordance with pasture capacity (in sheep unit)	190114	Difference of number of livestock is - 44866 which shows exceeding of number of livestock the pasture capacity by 34.4 %
Present number of livestock (in 2021) (in sheep unit)	234980	

According to the pasture capacity table, the capacity utilization is 148.9 %, which is 1.3 times more than the capacity of the pasture. The hay fund is especially important for providing livestock with fodder during severe summer conditions.

According to the research, the area used for hay in Erdenebulgan is 166.7 hectares, and a total of 19522 quintals of hay can be obtained from this area. This prepared resource is intended for feeding pregnant

animals, calves and exhausted animals during winter and spring.

III.5. Calculation of pasture water supply using water sources

Calculation of pastures irrigated by wells and water points

In order to determine size of area of pasture which required to water it is needed to consider water yield of wells and sources, water resource, number of livestock which certain water source can satisfy, pasture yield, amount of grass which can graze sheep in daily base etc.

There are 15 wells, 37 rivers and 27 springs in the study area. In case of natural, traditional water sources such as rivers, springs, lakes and ponds, size watering area is estimated by method which developed by Doctor J. Chogdon the and in case of natural and traditional water sources.

The pastures are mainly irrigated by rivers, streams, springs and lakes, and currently mine wells do not meet technical requirements.

The mine wells were dug out in the center of Suma, and since there are no pumps installed in the wells, the water is being pumped out. But the springs are being used naturally for livestock drinking. These springs are mostly located on steep banks and are mostly frozen in winter, but some springs do not freeze, so they are used throughout the year.

Rivers, streams, and lakes are used in the warm season, while the tributaries of some rivers are used in the cold season.

When calculating the irrigated pasture area, a radius equal to the maximum drinking radius of the cattle herd was taken.

Effective radius of the economic efficiency of pasture watering is determined by using method proposed Doctor B. Dagvadorj (using designed table) and the effective radius per (R_{ee}) water source should correspond to 0.5 head/he in the region [4; 6].

According to the planometer determination of the pasture area irrigated by existing water points, 113.9 thousand ha of all pastures in the summer-autumn season and 90.7 thousand ha in the winter - spring season are occupied by 100 % water supply in the summer-autumn season and 74.2 % water supply in the winter - spring season.

Prospects for wells and water points

Permanently irrigated area accounts for 89 % of the total pastures. It is considered necessary to irrigate the remaining 11451 hectares of pastures after deducting stable irrigated pastures from the total pastures where livestock can graze.

The number and size of wells required for the use of this pasture is included in the well development plan.

When determining the pasture area planned for irrigation, the area irrigated by rivers, creeks, lakes, springs with a yield of more than 1 l/sec, and drilled wells used for summer-autumn pastures is not included, but the area irrigated by the parts of the above water points in the winter-spring pastures is not included. It is estimated that the drilled well will be used in 4 seasons of the year.

Taking into account the number of animals at one watering point and the basic watering time for one animal, the average working time of one watering point is 8 hours per day. Therefore, it is necessary to build new water points because all the plants planned to be used in the area are not fully supplied with water in the winter-spring season.

During the watering of animals from water sources, usually always occur much degradation of surrounding pasture. In the study area, one single dug well can satisfy 1 - 2 herders' families with livestock of 800 heads, but in reality, there are 6 - 7 families with livestock of 1500 use one dug well (even in some cases, up to 10 herder families with livestock of more than 3000) and as a consequence much degradation is occurred the surrounding pasture [7].

The calculation of water supply and the operating time of the water point for each type of animal are shown in the following table.

TABLE 7. LIVESTOCK WATER SUPPLY

№	Animal species	number of animals per water point	The norm of water used in summer, l			The amount of water required and the meter		The time and time of watering livestock from the mine well	Time and time for water to fill the useful capacity of the mine well	Working time of the water point from which the recharge level of the mine well is calculated
			1 watering	per day	Number of waterings per day	watering the foundation once	per day			
1	Small animals	4x800	2.5	5.0	2	2.0	16.0	1.0	-	8.0
2	Cattle	2x200	20.0	40.0	2	4.0	16.0	1.5	-	6.0
3	Horses	1x600	20.0	40.0	2	12.0	24.0	4.0	4.5	12.5

Note: water supply calculations from a single water point

- The useful capacity of the mine well established by the construction office is 6.4 cubic meters, and the yield is 0.4 l/sec.
- When watering 2 cattle and camels from one water point, water the next cattle after filling the useful capacity of the well.

TABLE 8. NUMBER OF NEW WATER POINTS

Animal species	number of heads	Pasture area, thousand ha	Grazing season	Number of points
Horses	8.45	70.8	winter - spring	2
Cattle	23.28			
Small animals	71.57			
Horses	8.45	43.1	summer - autumn	1
Cattle	23.28			
Small animals	71.57			

Figure 3. New release in Erdenebulgan Sum pasture water point location

IV. CONCLUSIONS

Total pasture area of the Erdenebulgan soum is 113.9 thous. hectare and from them 56.7 thous.hectare or 49.8 % belongs to low and short mountain rangeland, about 25.5 % or 29 thous.hectare of pasture locate in the valley of mountains, 16.6 % or 18.9 thous.hectare of pasture in the steppe area and 8.1 % or 9.2 thous.hectare of pasture-along the river valleys. Thus, mountain pasture is dominating in the study area.

1. Erdenebulgan Sum pasture fodder reserves are estimated at 592.28 thousand tons, and 190.1 thousand sheep can graze on that territory. The actual number of livestock is 234980 sheep, which exceeds the grazing capacity by 44866 sheep.
2. It is observed that the condition of pasture in Sumy area changes from year to year. Herdsmen gathered too much at one well and water point and overused the nearby pastures, increasing the carrying capacity of the pastures by 1.3 times.
3. According to statistics of 2021, 89 % or 102.4 thous. hectare of pasture is considered watering is solved and remaining 11 % or 11.45 thous.hectare

of pasture is needed to be watering, it was determined that 3 wells with new engineering design are needed.

REFERENCES

- [1] "Instructions for carrying out the state control and guarantee of pasture condition and quality and receiving the results" 2009
- [2] P. Gomboludev, D. Dagvadorj "Climate change and future trends in Mongolia" UB-Darkhan. SSC. 2002
- [3] G. Davaa "Conference issues of surface water resources, regime, quality status, change, and proper use of Mongolia" conference materials. UB city. 2004
- [4] B. Dagvadorj and others " Pasture watering of PRM " UB city. 1976
- [5] "Sustainable livelihood-II" project report. 2009
- [6] J. Chogdon, "Pasture watering in Mongolia" Ulaanbaatar, 1969
- [7] J. Chogdon "Water supply of grasslands in Mongolia" UB city. 2012
- [8] "Pasture research - a new era" Proceedings of the National Academy of Sciences. UB city. 2009

ХЭРЛЭН ГОЛЫН САВ ГАЗРЫН БЭЛЧЭЭР УСЖУУЛАЛТЫН СУДАЛГАА (МӨНГӨНМОРЬТ, ХӨЛӨНБУЙР СУМЫН ЖИШЭЭН ДЭЭР)

М.Эрдэнэцэцэг¹, Б.Уранзаяа²

¹ШУА-ийн Газарзүй-Геоэкологийн хүрээлэн, Усны нөөц, ус ашиглалтын салбар

²ШУТИС, Барилга Архитектурын сургууль

Цахим шуудан: erdenetsetsegm@mas.ac.mn

Хураангуй: Усгүй бэлчээр бол бэлчээр биш бөгөөд зөвхөн өвстэй талбай, иймээс бэлчээрийн нутаг нь хангалттай усны нөөцтэй байх ёстой. Бэлчээрийн усан хангамжид гол, нуур, булаг шандын ус, худаг, цас, мөс, тэдгээрээс хайлсан ус мөн хаврын шар усны үерийг хуримтлуулж байгуулсан ардын хөв, цөөрөм зэрэг орно. Монгол орны бэлчээрийн талбайн 64 орчим хувийг усжуулсан ба ардын хүчээр гаргасан 15 мянга орчим энгийн уурхайн худаг, улсын хүч хөрөнгөөр байгуулсан 30 мянга шахам инженерийн хийцтэй ус цэгүүд бий болсон байна. 1990 оноос хойш эдгээр Усны аж ахуйн газрууд үгүй болж ажиллаж байсан худаг, уст цэгүүдийн тоног төхөөрөмж ажиллагаагүй болж тоногдон сүйдсэн. Сүүлийн жилүүдэд бэлчээрийн усан хангамжийг сайжруулахын тулд төрөөс тусалж дэмжин орон нутаг өөрсдийн боломж бололцооныхоо хүчээр хуучин худгийг сэргээн засварлах, шинээр худаг барих ажлыг хийж байна. Ингэснээр бэлчээрийн усан хангамж сайжирч байна.

Түлхүүр үг: бэлчээр, усжуулалт, усжуулах радиус

I. УДИРТГАЛ

Монгол орны хувьд мал аж ахуй бол хөдөө аж ахуйн гол салбар бөгөөд хөдөө аж ахуйн ихэнх бүтээгдэхүүнийг боловсруулан гаргадаг. Малын тоо ашиг шимийг цаашид тасралтгүй нэмэгдүүлэхэд түүнийг тэжээлийн бат бөх бааз, хашаа саравч, хүрэлцэхүйц хэмжээний усаар хангах асуудал нь хамгийн чухал шийдвэрлэгч хүчин зүйл болно. Иймд манай орны байгалийн хүнд нөхцөл байдалд өргөн уудам нутаг бэлчээрийг усжуулах, усаар хангах зорилгыг зөв арга замаар шийдвэрлэх нь тэргүүн зэргийн ач холбогдолтой асуудал хэвээр байсаар байна. Хүн малыг усаар хангахад зориулан гол, горхи, булаг, шанд, нуур, цөөрөм зэрэг гадаргуугийн усыг ил задгай байдлаар нь газрын доорх усыг энгийн ба бетон хашлагатай уурхайн худаг, өрөмдмөл худгаар дамжуулан авч ашиглаж байна. Эдгээр усны эх булаг бүрийг уст цэг гэж нэрлэдэг юм. Уст цэгүүдийг байгуулж, ашиглан хөдөө аж ахуй, төв суурин, үйлдвэрийн газруудыг усаар хангах ажлыг “Усжуулалт” гэсэн утгаар хэрэглэж, үүнээс мал уух усгүй бэлчээрт шинээр уст цэгүүдийг байгуулж хүн малыг усаар хангах ажлыг “Бэлчээр усжуулалт” гэж нэрлэдэг [1]. Усгүй нутаг бэлчээрийг усжуулах, ашиглагдаж байгаа бэлчээрийн усжуулалтыг сайжруулах арга хэмжээ боловсруулалтын асуудалд мал сүргийн уух усны нормууд, бэлчээрийн хүрээний радиусын хэмжээг тус нутгийн бэлчээрийн онцлог нөхцөлийг харгалзан тогтоох хэрэгтэй байдаг. Иймд энэхүү судалгаандаа Хэрлэн голын сав газарт хамаарах сав газрын эхэн хэсэг болох Төв аймгийн Мөнгөнморьт сум болон Дорнод аймгийн Хөлөнбуйр сумын бэлчээр усжуулалтын байдлыг судлан тооцлоо.

II. СУДАЛГААНЫ ОБЪЕКТ

Хэрлэн голын сав газар нь Монгол орны зүүн хэсэгт, эдийн засгийн төв, зүүн бүсэд Говьсүмбэр, Дорнод, Дорноговь, Хэнтий, Төв, Сүхбаатар зэрэг 6 аймгийн нутгийг хамран оршино. Тус сав газар нь монгол улсын газар нутгийн 6.9 хувийг хамардаг манай орны усны томоохон сав газруудын нэг юм.

1-р зураг. Судалгааны талбайн байршил

Хэрлэн голын сав газрын 40.7 хувийг Хэнтий, 35.2 хувийг Дорнод, 11.0 хувийг Төв, 10.6 хувийг Сүхбаатар, 1.5 хувийг Говьсүмбэр, 0.6 хувийг Улаанбаатар, 0.5 хувийг Дорноговь аймгийн газар нутаг тус тус эзэлдэг. Хэрлэн голын сав газар нь 6 аймгийн 42 сум, Улаанбаатар хотын 1 дүүргийн нутаг дэвсгэрийг хамран нийтдээ 107814.0 км.кв талбайг эзэлдэг.

1-Р ХҮСНЭГТ. САВ ГАЗАРТ ХАМРАГДАХ АЙМАГ СУМДЫН ЗАСАГ ЗАХИРГААНЫ НЭГЖ, ГАЗАР НУТАГ.

№	Аймаг, сумын нэр	Сав газарт хамрагдах		Аймаг сумдын Нийт талбай, км ²	Үүнээс сав газарт Хамрагдах хэсгийн талбай, км ²	Бэлчээрийн Талбайн эзлэх хувь, %
		Сум, дүүргийн тоо	Сумын төв			
1	Улаанбаатар	2	1	4722.6	608.5	12.9
2	Говьсүмбэр	2		5546.9	1611.2	29.0
3	Дорноговь	2		109754.5	496.7	0.5
4	Дорнод	12	6	125266.2	37927.6	30.3
5	Сүхбаатар	3	1	83164.9	11388.6	13.7
6	Төв	7	5	74465.4	11908.0	16.0
7	Хэнтий	16	11	80892.1	43872.8	54.2
Дүн					107814.0	

Тус сав газрын Дорнод аймгийн Хөлөнбуйр сум болон Төв аймгийн Мөнгөнморьт сумыг байгалийн бүс бүслүүрээс нь хамааруулан санамсаргүй байдлын аргыг ашиглан сонгож, бэлчээр усжуулалтын байдлыг нь цаашид тооцох болно. Байгалийн бүс, бэлчээрийн шинж чанар нь бүс тус бүрээр нь үзүүлбэл.

- Өндөр уулсын бэлчээр
- Ойн бэлчээр
- Тал хээрийн бэлчээр
- Цөлийн бэлчээр

Ойт хээрийн бүс нь манай орны хойд хэсгийн нутаг дэвсгэрийг хамрах ба бүх нутаг дэвсгэрийн 25.1 хувийг эзэлнэ. Энд ой мод ихээхэн талбайг эзэлдэг. Ургамлын бүрхэвч нь өндөр өтгөн байх ба ботууль, согоовор, бушилз, угалж зэрэг олон төрлийн ургамалтай бэлчээрийн нэг га-ын ургац нь 5.0-7.6 орчим центнер байна. Энд сарлаг, монгол үхэр, бог мал үржүүлэхэд тохиромжтой. Байгалийн ил задгай усаар дулааны улиралд бараг бүрэн хангагдсан байна. Харин хүйтний улиралд ихэнх нь хөлдөж хүн, малын усан хангамж эрс муудна. Энэ бүсэд мөнхийн цэвдэг их тархсан тул газрын доорх усыг авч ашиглахад хүндрэлтэй байдаг[2].

Хээрийн бүс нь ойт хээрийн өмнөд захаар залгаж тус орны дорнод хэсэгт нэлээд өргөн хэмжээний нутгийг хамарч баруун тийш болох тусам нарийсаж, бүх нутаг дэвсгэрийн 26.1 хувийг эзэлнэ. Ургамалын бүрхэвч нь ерөнхийдөө сийрэгдүү, тачирхан бөгөөд бэлчээрийн нэг га-д 3.0-6.0 центнер ургацтай. Ургамалын бүрэлдэхүүнд нь хялгана, ерхөг, хазаар өвс, хиаг, ботууль гэсэн үет ургамлууд зонхилно. Хээрийн бүсийн бэлчээрийн ургамлын бүрэлдэхүүнээс үзэхэд бүх төрлийн малыг үржүүлэхэд тохиромжтой. Манай орны зүүн хэсэгт Номхон далайн уур амьсгалын нөлөө нэлээд гүн нэвтэрдэг тул тэнд ургамлын бүрхэвч нь өндөр, өтгөн ургац харьцангуй их байна. Байгалийн ил задгай ус нэлээд байх боловч энд бэлчээр усжуулалтад төрөл бүрийн худаг ашиглана [2]. Эндээс Мөнгөнморьт сумын нутаг нь бүсчлэлийн хувьд ойн бэлчээрт, Хөлөнбуйр сумын нутаг нь хээрийн бүсийн бэлчээрт хамаарагдаж байна

II.1. Хэрлэн голын сав газрын уур амьсгал

Хэрлэн голын сав газрын уур амьсгал бүрдэхэд энэ сав газрын газарзүйн байршил өндөржилт ба газрын гадаргын байдлаас мэдэгдэм хэмжээгээр хамаардаг бөгөөд Монгол орны нийт нутаг дэвсгэрээс онцлох ялгаа нь газрын гипсометрийн түвшин нам дор (2020-625 м), Номхон далайн Шар тэнгист харьцангуй ойр байрлалтай, газрын гадаргуу ихэнхдээ талархаг байдалтай байгаагаар тайлбарлагдана. Хэрлэн голын сав газар нь цэлмэг тэнгэр, удаан үргэлжлэх хүйтэн, хуурай, салхи багатай хүйтэн, сэрүүн улирал зонхилсон эх газрын эрс тэс уур амьсгалтай бүс нутагт хамаарч байна. Энд хаврын цаг агаарын байдал туйлын тогтворгүй, бага хур тунадастай, салхины хурд ихтэйн дээр давтамж ойрхон байна. Хэрлэн голын сав газарт хамаарах Төв аймгийн Мөнгөн морьт, Эрдэнэ, Баяндэлгэр, Хэнтий аймгийн Цэнхэрмандал, Өмнөдэлгэр сумд ба Багануур дүүргийн нутаг нь Монгол орны нутаг дэвсгэрийн нийт 7 мужаас Хэнтийн уулархаг мужид хамаарах ба үлдсэн хэсэг нутаг дэвсгэр буюу нийт сав газрын нутаг дэвсгэрийн 80 хувь орчим нь Дорнод-Монголын уур амьсгалын мужид хамаарна [3].

Дорнод аймгийн уур амьсгалын онцлог нь цэлмэг салхитай удаан үргэлжилсэн хүйтэн өвөл бүхий эх газрын уур амьсгалтай, хаврын улиралд цаг агаар тогтворгүй, хүчтэй салхи, салхи ба шороон шуурга элбэг, хур тунадас харьцангуй бага байдаг. Зуны улиралд Монголын ихэнх нутгийн нэгэн адил эх газрын агаар мандал бага даралтын орон циклоны үйл ажиллагааны процессын улмаас хур бороо элбэгтэй болдог байна. Намар харьцангуй богино нарлаг, салхитай 10 дугаар сарын сүүлээс өвлийн улиралд шилждэг. Өвөлдөө цасан бүрхүүл тогтвортой тогтох бөгөөд салхины нөлөөгөөр нягтарч, нөөц ус их бий болгодог [3].

Нарны илч агаар, мандлын орчил урсгал, тухайн газар нутгийн хотгор гүдгэр их бага ямар ч орон нутгийн уур амьсгал бүрэлдэн тогтоход гол хүчин зүйл болно.

II.2 Хэрлэн голын тухай

Хэрлэн гол нь олон улсын голын хувьд Амур мөрний нэг эх болж улмаар ОХУ болон БНХАУ-ыг дамжин Агнуурын тэнгисээр Япон арлуудын хойд эрэгт Номхон далайд цутгана. Энэ утгаараа Хэрлэн гол Монгол улс, ОХУ, БНХАУ болон Япон зэрэг

улсад хамааралтай болж, түүний ач холбогдол улам тодорно.

сурвалж: <https://mn.wikipedia.org/>.

2-р зураг. Хэрлэн голын байршил

Хэрлэн гол нь 6-р эрэмбийн гол юм. Их Хэнтийн нурууны өвөр хажуугийн далайн түвшнээс дээш 1750м өндөрт орших Богд гол, Цагаан голын бэлчрээс Хэрлэн гол хэмээн нэрлэгдэнэ. Голын эхний өндөр 2020 м, адгийн өндөр 625 м байна. Эхэндээ өмнө зүг чиглэн урсаж байгаад аажмаар зүүн тийш эргэн урсаж хилийн чанадад орших Далай нуурт цутгана. Монгол орны нутагт 107040ам км талбайгаас усаждаг ба голын урт Монголын талд 1213 км байна

Хэрлэн голын онцлог бол Төв аймгийн Мөнгөнморьт сумын нутагт урсац нь бүрэлдэж Баяндэлгэр сумын нутгаас эхлэн урсцын алдагдал үлэмж нэмэгдэж Хэрлэнгийн хөдөө аралд хамгийн их болно. Жилийн дундаж өнгөрөлт 25.2, Өндөрхаанд 20.8, Баяновоод 20.4, Чойбалсанд 19.4 улсын хилийн орчимд ойролцоогоор 17.6 шоо м/с байна [4].

III. СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ЗОРИЛГО

Судалгааны ажлын гол зорилго нь Хэрлэн голын сав газарт хамаарах Дорнод аймгийн Хөлөнбуйр сум болон Төв аймгийн Мөнгөнморьт сумын бэлчээрийн талбайн усжуулагдсан болон усжуулагдаагүй бэлчээрийн талбайг тодорхойлж, усжуулагдаагүй талбайг усжуулах боломжийг судлахад оршино.

III.1 Судалгааны ажлын зорилт:

Хөлөнбуйр, Мөнгөнморьт сумдын усжуулагдсан болон усжуулагдаагүй бэлчээрийн талбайг тооцох. Үүний тулд дараах дарааллаар тодорхойлно.

1. Сумдын эзлэх талбайг тодорхойлох
2. Сумдын бэлчээрийн талбайг тодорхойлох
3. Бэлчээрт хамаарагдахгүй талбайг тодорхойлох
- Тусгай хамгаалалттай газар (Дархан цаазат газар), Атар газар, Хадлангийн талбай, Ойт хэсэг, Зам зэргийн байршлыг олж тогтоож, талбайн хэмжээг тооцох, зураглах
4. Усжуулагдсан талбайг тодорхойлох

- Сумдад хамаарах гол, нуур, худаг, булгийн байршлыг олж тогтоож, тооцох, зураглах
5. Усжуулагдаагүй талбайг тодорхойлох
Дээрх талбайн хэмжээнүүдийг тооцохдоо Газарзүйн мэдээллийн систем (ArcGIS) программыг ашиглан зураглаж тодорхойлно.

III.2 Судлагдсан байдал:

Монгол орны мал аж ахуй, бэлчээр усжуулалтын судалгааны тухай:

1944-1946 онуудад манай орны бэлчээр усжуулалт ба ус хангамжийн байдлыг судлах зорилгоор бүх худаг, гол, булаг, шанд, нуурын бүртгэлийг анх удаа явуулсан бөгөөд энэ судалгааг үндэслэн 1947-1951 онуудад Зөвлөлтийн эрдэмтэн П.А.Дервянкогийн удирдлагаар 18 аймгийн бэлчээр усжуулалтын байдлыг 1:500 000 масштабтай зурагт буулгаж, уст цэгүүдийн техникийн үзүүлэлтүүдийг тодорхойлж, ашиглагчдад хариуцуулсан байна [2].

1958-1961 онд Зөвлөлт Монголын усны аж ахуйн хайгуул судалгааны нэгдсэн экспедиц тус орны нийт нутаг дэвсгэрийг хамарсан хээрийн судалгааны ажлыг явуулж усны аж ахуйн арга хэмжээг боловсруулахад үндэслэл болохуйц улсын хэмжээний бэлчээр усжуулалтын зураг зохиосноор нийт 144.7 сая га талбай болж, 89 сая га буюу 62% нь дулааны улиралд усжуулагдсан байна гэж үзжээ [2].

1965-1975 онуудад улсын хүч хөрөнгөөр 13.5 мянга гаруй инженерийн хийцийн уст цэг байгуулж 24 сая га бэлчээрийг нэмж усжуулсан байна [2].

1971 оны байдлаар гадаргын усаар 418.0, газрын доорх усаар 248.0, бүгд 665.93 мянган хавтгай дөрвөлжин км буюу нийт бэлчээрийн талбайн 50% нь усжуулагдсан байжээ. Гэвч ихэнх гадаргын ус болон олон тооны худаг өвлийн улиралд хөлддөг учраас усжуулагдсан бэлчээрийн талбай өвлийн улиралд 383.0 мянган хавтгай дөрвөлжин км-д хүртэл багасаж усжуулагдсан бэлчээрийн хэмжээ бүх бэлчээрийн 29.0%-д байжээ.

1960-аад оны эхэн үеэс ерөмдмөл худгийг улсын хөрөнгө оруулалтаар байгуулж эхэлсэн ба 1990 он гэхэд бэлчээрт бүх төрлийн 42.9 мянган худаг байсны 17 мянга гаруй нь энгийн гар худаг байжээ. Үүний үр дүнд нийт бэлчээрийн 65.4 хувийг усаар хангасан гэж тооцож байсан. Гэтэл 2007 оны байдлаар ашиглалтаас 17600-аад инженерийн хийцтэй худаг хасагдсан гэж тооцоход бэлчээр усжуулалтын түвшин 32.8 хувь, 39754 га бэлчээр усгүй, ашиглах аргагүй болж, 30 жилийн нөр их хөдөлмөрийг устгаж үнэгүйдүүлсэн тооцоо гарчээ. 1990 он хүртэл ганцаарчилсан уст цэгээр дунджаар 2255 га бэлчээр усжуулж байсан байна [5].

III.3 Сэдвийг сонгосон үндэслэл:

2000 онд малын нийт тоо толгой 30 гаруй сая-д хүрсэн бөгөөд нэг худагт 980 орчим, 2019 онд малын нийт тоо толгой 70 гаруй сая-д хүрсэн бөгөөд нэг

худагт 1700-2000 орчим толгой мал ноогдож, цөөн хэдэн худаг дээр олон тооны мал бөөгнөрөн цэгэн цөлжилт үүсгэх болсон. 1970 оны судалгаагаар нэг худгаас 800 орчим толгой мал услахад бэлчээр ашиглалтын хувьд тохиромжтой гэж тодорхойлсон байдаг. Гэвч өнөө үед уур амьсгалын өөрчлөлтийн улмаас чухам хэдий хэмжээний тоо толгой малыг нэг уст цэгээс услахад тохиромжтой байна гэсэн судалгаагүй байна.

1990 онд уст цэгийн тоо өндөр байхад түүнд хамаарагдах малын тоо хангалттай байсан байна гэвч одоо эсрэгээрээ усжуулалтын хувь буурч жил

ирэх тусам малын тоо их хэмжээгээр өссөөр байна. (3-р зураг)

Малын ус хангамж муу байгаагаас улбаалан усжуулагдсан бэлчээрт бэлчээрийн даацаас хэт их тоо толгой мал бэлчиж байгаа нь малын хөлийн талхагдал, түүнээс улбаалсан цөлжилтийн шалтгаан болж байна. Цаашид бэлчээрийн менежментийг сайжруулах, малын бэлчээрийг тогтвортойгоор ашиглахын тулд усны нөөц, боломжоо харгалзан үзсэн бэлчээрийн менежментийн оновчтой байдлыг бий болгох шаардлагатай тулгарч байна.

Эх сурвалж: Үндэсний статистикийн мэдээлэл
3-р зураг. Монгол орны бэлчээрийн усжуулалтын байдал

IV. СУДАЛГААНЫ АРГА, АРГАЧЛАЛ, ТООЦОО

Уг судалгааны ажилд шинжлэх ухааны доктор Ж.Чогдон [1]-ы боловсруулсан бэлчээр усжуулалтын тооцоог ашиглан Газарзүйн мэдээллийн систем (ArcGIS) программыг ашиглан бэлчээр усжуулагдсан болон усжуулагдаагүй талбайг Хэрлэн голын сав газарт бүтнээрээ багтах Төв аймгийн Мөнгөнморьт, Дорнод аймгийн Хөлөнбуйр сумыг сонгон авч тооцон гаргасан.

IV.1 Мэдээ материал цуглуулах, хээрийн судалгааны аргазүй

Хээрийн судалгаагаар мэдээ, мэдээлэл авч, цуглуулж, мэдээ материалаа боловсруулж уг судалгаанд ашиглаж байгаа болно. Ерөнхийдөө энэхүү хээрийн судалгаагаар малын тоо толгой их бөөгнөрсөн, бэлчээрийн талхагдал зарим газар нэлээд өртсөн гэж ажиглагдсан. Мөнгөнморьт болон Хөлөнбуйр сумдын малын тоог 2020-2022 оны хоорондын байдлаар малын төрлөөр нь статистикийн мэдээллийн нэгдсэн сангаас авч дараах хүснэгтээр харуулав.

2-Р ХҮСНЭГТ. МАЛЫН ТОО ТӨРӨЛ

№	Сумын нэр	Малын төрөл/Жил														
		Адуу (мян.тол)			Тэмээ(мян.тол)			Үхэр (мян.тол)			Хонь (мян.тол)			Ямаа (мян.тол)		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Мөнгөнморьт	11	12	13	0	0	0	21	25	25	46	51	47	32	33	30
2	Хөлөнбуйр	20	23	26	0	0	0	15	17	19	84	97	103	41	45	47

Эх сурвалж: <https://www.1212.mn>

3-Р ХҮСНЭГТ. СУМЫН ДҮНГ ХОНИН ТОЛГОЙД ШИЛЖҮҮЛСНЭЭР

Он	Мөнгөнморьт/Хөлөнбуйр										
	Адуу		Тэмээ		Үхэр		Хонь		Ямаа		
2020	7	14	0	0	12	90	4	84	28	36	
	7	0			6		6	8	9		
2021	8	16	0	0	15	10	5	97	29	40	
	4	1			0	2	1	7	5		
2022	9	18	0	0	15	11	4	10	27	42	
	1	2			0	4	7	3	3		

4-Р ХҮСНЭГТ. ХОНИН ТОЛГОЙД ШИЛЖҮҮЛЭХ ИТГЭЛЦҮҮР

	Малын төрөл				
	Адуу	Тэмээ	Үхэр	Хонь	Ямаа
Итгэлцүүр	7	5	6	1	0.9

Эх сурвалж: [6].IV.2 Онолын аргазүй

Уг судалгааны ажилд шинжлэх ухааны доктор Ж.Чогдон [1]-ы боловсруулсан бэлчээр усжуулалтын тооцоог ашиглан Газарзүйн мэдээллийн систем (ArcGIS) программыг ашиглан бэлчээр усжуулагдсан болон усжуулагдаагүй талбайг Хэрлэн голын сав газарт бүтнээрээ багтах Төв аймгийн Мөнгөнморьт, Дорнод аймгийн Хөлөнбуйр сумыг сонгон авч тооцон гаргасан.

Уст цэгийн үйлчлэх хүрээний бэлчээрийн зохистой радиус буюу мал услах радиус гэдэг нь малыг бэлчээрээс уст цэгт тогтмол ирүүлж услах, хамгийн ашигтай их зайг хэлнэ. Бэлчээрийн маллагаатай малын бэлчээр ба усны хоорондын зай холдох тутам ашиг шимийн хэмжээ явалтаас болж буурдаг бол мал услах цэгүүдийг шигүү байрлуулах

нь эдийн засгийн хувьд алдагдалтай байдаг. Ийм учраас бэлчээр усжуулахад бага зардал гаргаж малын ашиг шимийг нэмэгдүүлж болох ашигтай зай буюу радиус сонгож авахыг чухалчилдаг байна.

БНМАУ-ын хуваарилсан бүсийг харгалзан мал услах радиусыг тодорхой болгохын тулд бэлчээрийн ургац ба газрын гүдгэр хотгорын байдлыг харж бэлчээрийг усжуулах радиусыг мөн тогтоож болно. Бэлчээрийн талбайн газрын гадаргуугийн бартаат байдалд уялдуулан мал услах радиусыг (Ж.Чогдон 1969онд) тогтоосноор мал услах радиусыг тодорхойлж болно (5-р хүснэгт) [7].

Харин П.А. Деревянко нь худаг, булаг буюу жижиг нуур эргэн тойрондоо 2-3 км радиустай хүрээнд багтах бэлчээрийг усжуулж чадах ба урсгал гол буюу томхон нуур 5 км зайтай газрын бэлчээрийг усжуулна гэж тодорхойлсон байдаг [1]. Тухайн аргыг ашиглан тус сумдын бэлчээр усжуулалтыг тооцно.

IV.4 Хөлөнбуйр сумын бэлчээр усжуулалтын тооцоо:

Тус сумын хувьд гол, нуур, худаг, булаг зэргээр усжуулагдсан талбайг тодорхойлохдоо мал услах радиусыг 5-р хүснэгтэд зааснаар мал услах бэлчээрийн хүрээний худагийн радиусыг R=3.5км, харин булаг буюу жижиг нуур эргэн тойрондоо 2-3 км радиустай хүрээнд багтах бэлчээрийг усжуулж чадах ба урсгал гол буюу томхон нуур 5 км зайтай газрын бэлчээрийг усжуулна гэж тодорхойлсноор эргээс услах радиусын зайгаар дагуулан авсан зурвас байдлаар авч усжуулагдсан талбайг тооцлоо. (7-р хүснэгт

5-Р ХҮСНЭГТ. БЭЛЧЭЭРЭЭС ХОНИНЫ ИДЭХ ӨВСНИЙ ХЭМЖЭЭ, УСЛАХ ЦЭГИЙН РАДИУС (ЖИЛЭЭР)

№	Аймгийн нэр	Сумын нэр	Нэг хонины идэх өвсний хэмжээ (центр)		1га талбайн тэжээлийн нооц (центр)		Мал услах бэлчээрийн хүрээний радиус (км)
			Зун - намар	Өвөл - хавар	Зун - намар	Өвөл - хавар	
1	Дорнод	Баян-дун	3.9	3.4	7.3	3.7	3.0
2		Баянуул	3.9	3.5	7.6	4.6	3.0
3		Баян-түмэн	3.9	3.3	7.4	4.8	3.5
4		Булган	3.9	3.3	7.0	4.6	3.5
5		Матад	3.9	3.3	6.9	4.6	3.5
6		Сэргэлэн	3.8	3.3	7.2	4.6	3.5
7		Хөлөнбуйр	3.9	3.3	7.2	4.3	3.5
8		Хэрлэн	3.8	3.3	6.6	4.3	3.5
9		Цагаан овоо	3.9	3.3	7.1	4.7	3.5
10		Чойбалсан	3.9	3.3	8.8	5.6	3.5
1	Дорноговь	Даланжаргалан	3.3	3.7	3.3	2.2	3.5
2		Их хэт	3.3	3.7	3.5	2.2	3.5
1	Сүхбаатар	Мөнх-хаан	3.9	3.3	6.3	3.7	3.5
2		Сүхбаатар	3.9	3.3	7.3	4.2	3.5
3		Түмэнцогт	3.9	3.2	6.5	4.3	3.5
1	Төв	Архуст	3.5	3.2	5.2	3.2	3.5
2		Баян-дэлгэр	4.1	3.5	4.6	2.8	3.5
3		Баян	4.1	3.5	4.7	2.9	3.5

4		Баянжаргалан	4.1	3.5	5.0	3.1	3.5
5		Мөнгөн-морьт	4.0	3.8	5.9	3.9	2.0-3.0
6		Сэргэлэн	4.0	3.7	5.9	3.7	3.0-3.5
7		Эрдэнэ	4.0	3.8	5.3	3.1	2.0-3.5
1	Хэнтий	Хэрлэн	4.0	3.7	7.2	4.1	2.0-3.0
2		Батноров	3.9	3.4	7.1	4.7	3.0
3		Бат-ширээт	4.0	3.8	7.0	4.0	2.0-3.0
4		Баян-адарга	4.0	3.6	7.4	4.3	2.0-3.0
5		Баян-мөнх	3.9	3.2	5.4	3.5	3.5
6		Баян-овоо	3.9	3.2	5.4	3.5	3.5
7		Баянхутаг	3.9	3.3	5.9	3.8	3.0
8		Биндэр	4.0	3.7	7.2	4.2	2.0-3.0
9		Галшар	3.8	3.3	6.2	4.1	3.0
10		Дархан	3.8	3.3	5.0	3.3	3.5
11		Дэлгэрхаан	3.9	3.3	6.0	3.9	3.5
12		Жаргалтхаан	3.9	3.4	5.6	3.6	3.5
13		Мөрөн	3.9	3.3	5.3	3.4	3.5
14		Норовлин	3.9	3.4	6.3	3.7	3.5
15		Өмнөдэлгэр	3.9	3.4	6.4	4.1	3.0
16		Цэнхэр-мандал	3.9	3.5	6.3	3.8	2.0-3.0

6-Р ХҮСНЭГТ. МӨНГӨНМОРЬТ СУМЫН БЭЛЧЭЭР УСЖУУЛАЛТЫН ТАЛБАЙГ ТОДОРХОЙЛСОН НЬ

№	Сумын талбай, км ²	Бэлчээрт хамаарагдахгүй талбай, км ²		Бэлчээрийн талбай, км ²	Усжуулагдсан талбай, км ²	Усжуулагдсан хувь, %
		(1)	(2)			
1	4042.5	Төв суурин (аймаг, сум, дүүрэг)	7.24	953.1	3911.0	97
2		Тусгай хамгаалалттай газар (Дархан цаазат газар)	868.7			
3		Ойт хэсэг	2141.0			
4		Зам	3.85			
5		Хадлангийн талбай	65			
6		Атар газар	3.6			
Нийт талбай		3089.4				

7-Р ХҮСНЭГТ. ХӨЛӨНБУЙР СУМЫН БЭЛЧЭЭР УСЖУУЛАЛТЫН ТАЛБАЙ БОЛОН ХУВИЙГ ТОДОРХОЙЛСОН НЬ:

№	Сумын талбай, км ²	Бэлчээрт хамаарагдахгүй талбай, км ²		Бэлчээрийн талбай, км ²	Усжуулагдсан талбай, км ²	Усжуулагдсан хувь, %
		(1)	(2)			
1	3820.0	Төв суурин (аймаг, сум, дүүрэг)	16.1	2277.6	2782.6	73
2		Тусгай хамгаалалттай газар (Дархан цаазат газар)	1440.0			
3		Ойт хэсэг	29.3			
4		Зам	23.8			
5		Атар газар	18.5			
6		Газар тариалан	14.7			
Нийт талбай		1542.4				

V. СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН

Хөлөнбуйр сумын хувьд Хэрлэн голын сав газарт хамаарах сумын нийт талбай 3820.0 км² ба үүнээс бэлчээрт хамаарагдахгүй нийт талбай нь 1542.4 км², бэлчээрийн талбай нь 2277.6 км² байна. Усжуулагдсан талбайг тооцох аргаар тооцоход сумын хэмжээнд нийт 2782.6 км² талбай усжуулагдсан байна гэж тодорхойллоо. Дараах зургаар бэлчээрийн усжуулагдсан байдлыг үзүүлэв (4-р зураг). Үүнд бэлчээрт хамаарагдахгүй талбай болох улсын тусгай хамгаалалттай газар (Байгалийн нөөц газар), ойт

хэсэг, зам, төв суурин газар, газар тариалан, хадлангийн талбай зэрэг нь усжуулагдсан байна. Эндээс Байгалийн нөөц газарт хамгаалалтад авсан байгалийн хэв шинж, тодорхой баялгийн төрх байдал, ургамал, амьтны аймгийн байршил, өсөлт, үржилтэд сөрөг нөлөөгүйгээр уламжлалт аж ахуй эрхэлж болно гэж заасан байдаг байна [8].

Мөнгөнморьт сумын хувьд сумын нийт талбай 4042.5 км² ба үүнээс бэлчээрт хамаарагдахгүй нийт талбай нь 3089.4 км², бэлчээрийн талбай нь 953.1 км² байна. Усжуулагдсан талбайг тооцох аргаар тооцоход сумын хэмжээнд нийт 3911.0 км² талбай нь усжуулагдсан байна. Мөн дараах зургаар

усжуулагдсан байдлыг тодорхойлж харууллаа (4-р зураг). Бэлчээрт хамаарагдахгүй улсын тусгай хамгаалалттай газар (Дархан цаазат газар), ойт хэсэг, зам, хот суурин газар, хадлангийн талбай зэрэг нь гадаргын усаар усжуулагдан ихэнх хувийг эзэлж

байна. Дархан цаазат газарт өвөлжөө, хаваржаа, намаржаа, зуслангийн барилга байгууламж барих, зохих зөвшөөрөлгүйгээр мал бэлчээрлүүлэх, мөн бусад төрлийн барилга байгууламж барих зэргийг хориглосон байдаг байна[8].

4-р зураг. Хөлөнбуйр, Мөнгөнморьт сумын бэлчээр усжуулалт

ТАЛАРХАЛ

Энэхүү судалгааг ШУА-н Газарзүй Геоэкологийн хүрээлэнгийн Усны нөөц, ус ашиглалтын салбарт хэрэгжиж буй “Хэрлэн голын бохирдуулагч эх үүсвэрүүдийг зайнаас тандах” (Хиймэл дагуулын мэдээ) суурь судалгааны ажлын хүрээнд хийв.

НОМ ЗҮЙ

- [1] Б. Дагвадорж, Л. Дашзэвэг, М. Содном, Г. Хандай, Г. Цэрэнжав, Ч. Жамбалдорж, Ч. Амгаабазар, Ч. Пүрэвдорж ба Д. Шагдарсүрэн, БНМАУ-ын бэлчээр усжуулалт, Улаанбаатар: Улсын хэвлэлийн газар, 1976.
- [2] Н. Чагнаа, З. Нацагдорж ба Д. Төмөр, Хөдөө аж ахуйн усан хангамж, усжуулалт, Улаанбаатар: Сэтгүүлийн нэгдсэн редакцын газар, 1986.Ц. Баатар, Дорнод аймгийн усны нөөц, Улаанбаатар: Чойбалсан хот, 1989.
- [3] БОАЖЯ, Хэрлэн голын сав газрын усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн төлөвлөгөө, Улаанбаатар: УБ, 2016.
- [4] Л. Жанчивдорж, Тайлан, Улаанбаатар: УБ, 2007

- [5] Малын бэлчээрийн даац тооцох нэгдсэн аргачлал (2019). Үндэсний статистикийн хорооны дарга, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлвэрийн сайд, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2019 оны 8 дугаар сарын 5 өдрийн А/113, А/250, А/422 дугаар хамтарсан тушаалын хавсралт, Улаанбаатар.
- [6] Ж.Чогдон, Бүгд найрамдах Монгол ард улсын бэлчээр усжуулалт, Улаанбаатар, 1969.
- [7] <https://www.1212.mn> Үндэсний статистикийн мэдээллийн сан.
- [8] <https://legalinfo.mn> Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай

ADVANCES IN RIVER ICE MODELLING AND APPLICATIONS

Tomasz Kolerski DSc.

Department of Civil and Environmental Engineering, Gdańsk University of Technology, Narutowicza 11/12, 80-233, Gdańsk Poland

Abstract: The work presents the results of research on mathematical modeling of ice phenomena on rivers and in water reservoirs. The performed analysis included the processes leading to ice formation on rivers, its transformation and break-up. A significant part of this work refers to ice jam formation and break-up. The knowledge of ice-related processes was a basis for the presentation of an adequate mathematical description.

The main objective of the presentation is to gain more knowledge about the course of ice phenomena on rivers and mathematical presentation of these processes. Indirectly, the lecture also aims at determining the possibilities of applying a mathematical model in the context of aspects that are important for management of water areas in winter. Due to the lack of an adequate tool, a significant part of this information is obtained through approximation or on the basis of subjective expertise. By referring to examples, it was shown how the results obtained from a mathematical model can support decision-making when designing hydrotechnical objects, or in other situations.

In the lecture mathematical equations necessary to build a model which will be able to reproduce ice phenomena on rivers are presented. With this objective in mind, it presents the equations for the hydrodynamics of rivers, considering the influence of ice cover, equations for the description of thermal balance of water surface, equations regarding dynamic ice processes on water surface, and equations for presenting ice thickness increase rate resulting from external factors. On the basis of knowledge and experience gained during many numerical experiments conducted in idealized conditions and in the actual area, several significant conclusions have been drawn regarding calculations for ice dynamics on rivers and in reservoirs.

I. DESCRIPTION

The presence of ice in rivers is an important aspect to be considered in the development of water resources in cold regions including Poland. River ice research has largely been driven by engineering and environmental problems that concern society. Ice formation can affect many fields of hydraulics, hydrology, civil engineering, ship design and ecology such as for example:

- Ice jamming and flood protection
- Ice damage on shoreline and onshore facilities
- Ice load on bridge and bridge piers
- Sediment transport problems
- Design of Icebreakers and arctic ships
- Habitat improvements projects and river restoration in cold regions

River hydraulics is well examined and its mathematical description allow to model river hydrodynamics with high accuracy (Szymkiewicz, 2010). The presence of ice can seriously interfere with utilization of lakes and rivers, and adequate mathematical model has to be formulated. During the last decades river ice has been a rapid growing subject area in hydraulic engineering. Several reviews on river ice processes and the state of research have been published (Ashton, 1986; Beltaos, 1995). Formulations for the hydraulics of flow in rivers with continuous ice cover have been developed (Lal and Shen, 1991; Potok and Quinn, 1979). Also numerical models for the dynamic

transport of surface ice and ice jam evolution have been developed (Shen, 2016, 2010).

Flow in open channel with ice forms is in fact a two phase process, involving a liquid phase (water) and a solid phase (ice). Water hydrodynamics in two dimensional approach is described in a form of shallow water equations of mass and momentum conservation with additional terms including mutual relation between ice and water. To include ice movement on water surface shear stress at the ice – water interface is an effect of velocity difference.

River ice processes involve complex interactions between hydrodynamic, mechanical, and thermal processes, as well as the ambient hydro-meteorological conditions and channel morphology. The ice dynamic equations consider all the external and the internal forces which act on ice parcel. These forces include water drag, gravity, internal resistance of ice, and bed friction on grounded ice. The momentum balance of ice parcel at any location can be written in Lagrangian form as shown in (Shen et al., 2000). A Lagrangian discrete-parcel method based on the smoothed particle hydrodynamics is used to solve the ice dynamic equations. The basic concept of the discrete-parcel method is that the ice, considered as a continuum, can be represented by a sufficiently large number of individual parcels carrying mass, momentum and energy. In a flow field, the mass density at any point is obtained by summing up the contribution from all the particles surrounding that point.

Jamming or bridging of the surface ice run by congestion initiates the accumulation of incoming

surface ice into an ice cover or ice jam. The formation of an ice jam is a result of congestion of ice due to the convergence of ice flow. The other mechanism which leads to jam formation shows that ice will start to accumulate if its concentration increases. The first process is usually related to ice bridge or other obstacle which could be reduction of flow area or bending of the channel. The next mechanism of jamming is related to hydraulic slope change affecting the retardation of ice movement (. Both processes take place in relatively small area in which in consequences ice jam will be formed. Jamming is a self-perpetuating process and once initiated will lead to complete blocking of the river channel if hydraulic conditions don't change.

It is worth noticing that in final stage of ice jam formation process, the ice velocity is significantly reduced. It is caused by increase of internal resistance and concentration of the ice rubble within the ice jam toe. Obviously while the concentration reaches its maximum, further ice compaction will lead to the increase of the jam thickness which is normal phenomena observed in the jam toe. All above discussion can be present in a form of following relation (Shen et al., 2008):

$$\nabla \cdot N < 0 \Rightarrow N \uparrow \Rightarrow \sigma_L \uparrow \Rightarrow V_L \downarrow \Rightarrow \nabla \cdot N < 0$$

The relationship presented in equation 1 can be understood in such a way that due to increased ice concentration N , the internal resistance will build up inside the ice rubble, and decrease of ice velocity V_L , will be observed. Ice concentration will then increase consequently. This process will continue to the point where no more ice will move into the toe region, which means equilibrium form of ice jam which is fully stopped.

II. CONCLUSIONS

Mathematical modeling of ice phenomena is a complicated process due to the large number of factors affecting the behavior of ice on the river. Strength and hydraulic parameters of ice are affected by meteorological factors such as air temperature, wind, solar radiation, precipitation and water temperature. These factors change the strength of ice and can significantly contribute to an increase or decrease in the roughness of the ice's bottom surface.

The most important factor that determines the dynamic behavior of ice is the river hydrodynamics in terms of flow velocity and slope of the water surface elevation. The morphometry of the river channel is not without significance, i.e. its decline and tortuosity, which can affect ice accumulation and pile up as well as jam formation.

The meteorological factors and hydraulic parameters of the flow affect jointly the formation of ice in rivers, and any of them cannot be ignored. It is especially significant to properly estimate the volume of ice in the river. In a situation where the movement of ice is simulated during spring thaws, the temperature of the water will also affect the melting of ice, but in case of simulating a short episode, the thermal loss of ice volume can be skipped.

REFERENCE

- [1] Ashton, G.D., 1986. River and lake ice engineering. Water Resources Publication, Littleton Co, USA.
- [2] Beltaos, S., 1995. River Ice Jams. Water Resources Publication.
- [3] Lal, A.W., Shen, H.T., 1991. Mathematical model for river ice processes. J. Hydraul. Eng. 117, 851–867.
- [4] Potok, A.J., Quinn, F.H., 1979. A HYDRAULIC TRANSIENT MODEL OF THE UPPER ST. LAWRENCE RIVER FOR WATER RESOURCES STUDIES 1. JAWRA J. Am. Water Resour. Assoc. 15, 1538–1555.
- [5] Shen, H.T., 2016. River Ice Processes, in: Advances in Water Resources Management, Handbook of Environmental Engineering. Springer, Cham, pp. 483–530. https://doi.org/10.1007/978-3-319-22924-9_9
- [6] Shen, H.T., 2010. Mathematical modeling of river ice processes. Cold Reg. Sci. Technol. 62, 3–13. <https://doi.org/10.1016/j.coldregions.2010.02.007>
- [7] Shen, H.T., Gao, L., Kolerski, T., Liu, L., 2008. Dynamics of Ice Jam Formation and Release. J. Coast. Res. 52, 25–32. <https://doi.org/10.2112/1551-5036-52.sp1.25>
- [8] Shen, H.T., Su, J., Liu, L., 2000. SPH Simulation of River Ice Dynamics. J. Comput. Phys. 165, 752–770. <https://doi.org/10.1006/jcph.2000.6639>
- [9] Szymkiewicz, R., 2010. Numerical Modeling in Open Channel Hydraulics. Springer Science & Business Media.

ТОСОН РАШААН НУУР БА ЗҮҮН БҮРД НУУРЫН ЭКОЛОГИ

Наваан Лхагва¹, Төөгөө Энхдөл¹, Дашдондог Нарангарвуу², Базарсад Сэнжим³

¹Монгол улс, Улаанбаатар, “Гидро-Ус” ХХК

² Монгол улс, Улаанбаатар, Монгол улсын их сургууль, Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль

³ Монгол улс, Улаанбаатар, Монгол улсын их сургууль, шинжлэх ухааны сургууль

navaan_lhagvaa@yahoo.com

Хураангуй: Дэлхийн уур амьсгалын дулааралт, агаар мандлын хур тунадасны орчил, байгалийн сөрөг үзэгдэл (олон удаагийн хүчтэй шороон шуурга 20-24м/с), хүний үйл ажиллагааны зохисгүй үр дагавартай хавсран Тосон рашаан нуур ба Зүүн Бүрд нуурын орчны экосистемийн доройтол сүүлийн 20-оод жилийн хугацаанд тодорхой ажиглагдах болсон юм. Өөрөөр хэлбэл 2 нуурын усан мандлын түвшин багасаж, усны өнгө илт хувиран механик бохирдолд хүчтэй орсон учраас 2020 оноос Аварга Тосон рашаан амралт сувиллууд нь бүрэн хаагдаж, нууруудын хүрээлэн буй орчны экологийн судалгааг 2021 оноос эхлүүлсэн. Уг судалгааны зарим үр дүнгээс энэхүү өгүүллэгт толилуулж байна. Сүүлийн 52 жилд Тосон рашаан нуурын усны эзлэхүүн 37%, Зүүн Бүрд нуурын усны эзлэхүүн 47% -ийг тус тус багассан байна.

Түлхүүр үг: Тэжээгдэл, Шүүрэлт, Хагшаас, Худаг, Хамаарал, Гидродинамик

I. ОРШИЛ

Хэнтий аймгийн Дэлгэрхаан сумын нутагт сумын төв (Сургуулийн барилга)-өөс баруун хойш 2.8 км (Зүүн Бүрд)-3.3км (Тосон рашаан) зайд харгалзан 47°11'21.9''; 109°09'21.9'' (Зүүн Бүрд зүүн зах) 47°10'54.3''; 109°08'23.8'' (Тосон рашаан баруун зах) солбицолд далайн түвшнээс дээш харгалзан 1235.19-1233.66 м үнэмлэхүй өндөржилтөд хотгор хонхорт байрлана. Энэ 2 нуурын байршил, талбайн морфологийг нарийвчлан тодорхойлохын тулд 1970 оны 8-р сард хийгдсэн 1:2000-ын масштабтай топо зураглал болон 2020 оны 8-р сард хийгдсэн 1:1000-ын масштабтай топо зураглал, мөн 2021 нэмэлт топо хэмжилтүүдийг ашигласан болно. Энэ судалгааны үндсэн зорилго нь 2 нуурын усны түвшин буурснаар нуурын экологид ноцтой сөрөг үзэгдлүүд үүсэж эхэлсэн учраас гидрологи, гидрогеологи, геологийн судалгааг явуулж, нуурын усны балансын алдагдал, газрын доорх бусад уст үе давхаргуудын хоорондын ус зүйн холбоосыг нягтлан тодорхойлохоос гадна өмнө хийгдээгүй эмчилгээний хар шаврын тойромд шаврын нөөцийг тогтоох, түүнийг нөхөн сэргээх шаардлага бий болсон байна. Ийм учраас 2020 оноос эхлэн бүтэн нэг жилийн хооронд Тосон рашаан ба Зүүн Бүрд нуур орчимд хийгдсэн байгалийн экосистемийн суурь судалгааны зарим үр дүнг тус өгүүллэгт толилуулж байна.

II. РАЙОНЫ ГЕОЛОГИ-ГИДРОГЕОЛОГИЙН НӨХЦӨЛ

Тус судалгааны район нь Геологийн тогтцын хувьд уулс хоорондын томоохон хотгор бүтэц болох Дэлгэр хааны хотгор хөндийд далайн түвшнээс дээш 1240-1280 м өргөгдсөн харьцангуй өргөн уудам хөндийд оршино. Энэ хөндий нь баруун урдаас зүүн хойш чигтэйгээр үргэлжлэн 50 гаруй км сунаж тогтоно. Энэ хүү хотгор хөндий талын өргөн нь 17-20 км бөгөөд Хэрлэн мөрөн, Цэнхэрийн голын хооронд үргэлжилнэ. Энэ нутаг нь тал

хээрийн бүсэд хамаарах бөгөөд агаарын хур тунадас олон жилийн дунджаар 225 мм/жил хур буудаг, ууршилт давамгайлсан уур амьсгалтай, тал хээрийн бүс нутаг юм.

Геологийн тогтцын хувьд тухайн хөндий хотгорыг эртний эх газрын тэнгисийн гаралтай шаварлаг, элс, хайрга зонхилсон бага зэрэг нягтарсан тунамал хурдас дүүргэж тогтох ба геологийн насны хувьд цэрдийн цаг үед хамаарагдана. Тектоник бүтцийн хувьд хөндийн хоёр талаар мөн баруун урдаас зүүн хойш чиглэсэн тектоник хагарлаар доош сууж хянагдсан ховдол /трабен/ хотон маягийн тогтоцтой. Энэ хотгорыг дүүргэсэн Доод цэрдийн хурдасны дээр палеоген-неогены тунамал шавар, хайрган хурдас маш бага зузаан /10-15м/-тайгаар хучиж тогтоно. Аваргын голын эхэн хэсгээр Хөндлөн булаг бусад 2-3 булаг сумын төвийн баруун, баруун өмнө хэсгээр хөмөг дагаж гадаргууд илэрсэн байдаг. Булгуудын ундарга 0.2-2.0 л/с хооронд хэлбэлзэх ба Хөндлөн булаг илүү ундарга арвинтай ба өвөл харзалдаг.

Тосон рашаан ба Зүүн бүрд нуурын өмнөд хэсгээр амралт-сувиллуудын гүний худгуудын гидрогеологийн мэдээллүүд нь үндсэндээ тус дүүрэгт тархсан Доод Цэрдийн эх газрын нуурын тунамал хурдасны гидрогеологийн нөхцөлийг бүрэн тодорхойлж байна. Тухайлбал 60-70 м гүнтэй худгууд (5-6 ш)-ын газрын доорх усны тогтонги түвшин 12-13.0 м, уст давхаргын зузаан 25-27 м, уст үеийн хувийн ундарга 0.4-0.5 л/с.м байна. Уст үе нь сулавтар түрлэгт шинжтэй ба түрлэгийн өндөр эхний 1-р уст үеэс доош 6.0 м болно.

Харин 40-50 м гүнтэй цооногуудад уст үеийн зузаан 13 м, уст үеийн хувийн ундарга 0.1 л/с.м байгаа нь усжилтын хувьд доош гүн рүүгээ ихсэж буй нь ажиглагддаг. Доод Цэрдийн тунамал хурдасны ус агуулагч коллектор нь элсэрхэг хайрга, элсэнцрээс бүрдэх ба тэдгээрт агуулагдаж буй усны химийн найрлага нь

гидрокарбонат-кальци натрийн, зөөлөвтөр ус байна.

А. Мониторингийн цооног

Энэ цооног нь Зүүн Бүрд нуурын баруун захаас урагш 133 м зайд түүний урд талын өндөр дэвсгийн 47°11'03.86" 109°09'03.197" солбицол дээр 1248.122 м үнэмлэхүй өндөрт байрлана (Г.Цэрэндондов, 2021).

Мониторингийн цооноогоор илэрсэн газрын доорх ус нь палеогон-неоген, доод цэрдийн шаварлаг хурдасны доторх элсэрхэг хайрганы үед агуулагдана. Усны химийн ерөнхий найрлага нь Гидрокарбонат, кальци, натрийн ион давамгайлсан байх бөгөөд ерөнхий эрдэжилт нь

0,28 гр/л ерөнхий хатуулаг нь 2.4 мг-экв/л, исэлдэх чанар нь 1.44 мг/л, Fe^{+2} -0.1мг/л; Fe^{+3} -0.3мг/л ; NO_3 -8,0 мг/л; NH_4 -0.1 мг/л -ээр тус тус илэрсэн нь органик бохирдолд бага зэрэг орсон байна гэж үзнэ. Ийнхүү усны найрлагыг Курловынхоор үзүүлбэл

$$M_{0.28} \frac{HCO_3^{85}}{Ca45(Na+K)33Mg23} Ph 7.6 \text{ болно.}$$

Мөн тус цооногийн усанд дараах бичил элементүүд тодорхой хэмжээгээр агуулагдсаныг Зүүн Бүрд цэнгэг нуурын усны бичил элементийн агуулгатай тусгайлан харьцуулж доорх хүснэгтээр үзүүлж байна.

3-р ХҮСНЭГТ. ЗҮҮН БҮРД НУУРЫН БОЛОН МОНИТОРИНГИЙН ЦООНОГИЙН УСНЫ БИЧИЛ ЭЛЕМЕНТИЙН ХАРЬЦУУЛАЛТ.

Уст цэгийн нэр	Барн (Ba) мг/л	Марганец (Mn) мг/л	Фосфор (P) мг/л	Строций (Sr) мг/л	Хар тугалга (Pb) мг/л	Молибден (Mo) мг/л	Мышьяк (As) мг/л
Зүүн Бүрд нуур	0.093	0.056	0.101	0.316	0.0016	0.0052	0.00687
Мониторингийн цооног	0.063	0.132	<0.05	<0.24	<0.0005	0.0009	0.0008
Зөрүү (+); (-)	-1.47 дахин бага	+2.35 Дахин их	-2 дахин бага	-1.3 дахин бага	-3.2 дахин бага	-5.7 дахин бага	-858 дахин бага
Уст цэгийн нэр	Рубидин (Rb)	Циркон (Zr)	Цайр (Zn)	Никель (Ni)	Цезий (Cs)	Вольфрон (W)	Кобальт (Co)
Зүүн Бүрд нуур	0.0019	0.00095	0.098	0.0041	0.000043	0.00032	0.0016
Мониторингийн цооног	0.0011	0.00033	0.005	0.0013	0.000026	0.00014	0.00042
Зөрүү (+); (-)	-1.7 дахин бага	-2.87 дахин бага	-19.6 дахин бага	-3.15 дахин бага	-1.65 дахин бага	-2.28 дахин бага	-3.8 дахин бага
Уст цэгийн нэр	Уран U						
Зүүн Бүрд нуур	0.0049						
Мониторингийн цооног	0.00042						
Зөрүү (+); (-)	-4.26						

III. НУУРУУДЫН МОРФОМЕТР

Энэхүү судалгааны ажлын суурь нөхцөл нь юуны түүрүүнд 1:1000 масштабтай топо зураглалын өндөр нарийвчлалтай (тэгш өнцгийн солбицол UTM-49N ба газарзүйн солбицол WGS-84) багажуудаар гүйцэтгэсэн өгөгдлүүдээр Тосон рашаан нуур, Зүүн Бүрд нуурын усан

мандлын талбай, түүний өөрчлөлтийн төлөвийг эхний удаад нарийвчлан тодорхойлж дараах 1-р хүснэгтээр ("Оюу сүрвэй" ХХК, Пүрэвсүрэн, 2021), зураг зүйн 2 удаагийн хэмжилтийн (2020.08.08, 2021.08.19) үр дүнгээр Тосон рашаан нуур, Зүүн Бүрд нуурын усан мандлын талбайн бүтэн нэг жилийн хугацаанд гарсан өөрчлөлтийг 2-р хүснэгтээр тус тус үзүүллээ.

1-р хүснэгт. Тосон рашаан ба Зүүн Бүрд нуурын усан мандлын талбай, эзлэхүүний өөрчлөлт

Д/д	Уст цэгийн нэр	Байршил	1970 оны 8-р сар				2021 оны 8-р сарын 10-ны байдлаар				Хорогдол		Нуурыг сэргээх шаардлагатай ус м ³ /хон
			Усан мандлын туйлын өндөржилт, (Н)м	Усан мандлын талбай, (F)м ²	Усны дундаж зузаан, (т)м	Усны эзлэхүүн (V)м ³	Усан мандлын туйлын өндөржилт, (Н)м	Усан мандлын талбай, (F) м ²	Усны дундаж зузаан, (т) м	Усны эзлэхүүн (V)м ³	Усны зузаан, м (+) (-)	Нуурын усны эзлэхүүн, м ³ (+)/(-)	
1	Тосон рашаан нуур (давстай)	47°10' 54.3" 109°09' 01.9"	1234.90	149000	2.5	372500	1233.64	111586.8	1.24	138367.632	- 1.26	- 234132.36	641.0 м ³ /хон (7.4 л/с)
2	Зүүн Бүрд нуур (Цэнгэг)	47°11' 2 1.9" 109°09'	1236.40	210000	3.2	672000	1235.16	149564.18	2.12	317076.06	- 1.08	354924.00	972.0 м ³ /хон (11.0л/с)

2-р хүснэгт. Тосон рашаан нуур, Зүүн Бүрд нуурын усан мандлын талбайн нэг жилийн өөрчлөлт

Уст цэгийн нэр	2020-08-19 өдөр		2021-08-10 өдөр		Өөрчлөлт (+) (-)	
	Талбай м ²	Нуурын түвшин, м	Талбай м ²	Нуурын түвшин, м	Талбай м ²	Нуурын түвшин, м
Тосон рашаан нуур	111742	1233.652	11158.68	1233.64	(-) 155.2	(-) 0.012 (1.2 см)
Зүүн Бүрд нуур	151536	1235.189	149564.18	1235.16	(-) 1971.82	(-) 0.029 (1.2 см)

Монгол орны хээрийн бүсэнд сүүлийн 51 жил (1970-2021)-д эх газрын давсжилтын явц хэдий нь эхлэн явагдаж байгаа бүс нутгийн байгалийн унаган зүй тогтлыг харуулж байгаагаас гадна нууруудын усны ууршилт нь балансынхаа хамгийн сөрөг элемент болж хувирсныг илтгэж байгаа үзүүлэлт болно.

а. Тосон рашаан нуур

Харин гидрокарбонат натрийн (содлог) усанд Тосон рашаан нуур бүрэн хамаарагдах энэхүү эрдэжилт ихтэй гидрокарбонат натрийн хужирлаг усны гарал үүсэл нь нэлээд нийлмэл байдлаар төсөөлөгдөж байна. Ер нь байгаль дээр сода (хужир) үүсэх хэд хэдэн онол байдаг бөгөөд түүнд физик химийн, биологийн, геологийн гэж ялгаж үзнэ.

1. Физик химийн нэлээд алдаршсан нь к.к.Гедройцын онол байдаг [5]. Энэ нь энгийнээр томьёолбол гидрокарбонат кальцийн усанд натрийн ионы солилцоо явагдсанаар уусмалаас кальцийн ион түрэгдэж натрийн ионоор солигдсоноор энэ урвалын үр дүнд гидрокарбонат кальцийн ус нь гидрокарбонат натрийн ус болж хувирах үйл явц юм. Энд хужир (сода) үүсэн бүрэлдэх явц нь газрын доорх ус (грунтийн)-ны шүүрэлт удаан явагддаг, урсцын хэвгий маш бага, ус агуулагч хөрс нь шаварлаг

массаас гол төлөв бүрдсэн хэсэг талбайд маш урт удаан цаг хугацаагаар явагддаг геологийн үйл явц юм.

2. Геологийн процесс талаас нь авч үзвэл Тосон рашаан нуур нь эрт галавын доод Цэрдийн тэнгисийн тунамал хурдас тархсан талбайд хожуу үеийн эх газрын гаралтай орчил (цикл) давхцан байрласантай холбоотойгоор үүсэн бүрэлдсэн байх магадлал өндөр байна. Учир нь цэрдийн цаг үеийн болон түүний дараах палеоген-неогены цаг үеийн эх газрын тэнгисээс үлдэж хадгалагдсан хатуу, шингэн төлөвт орших давсны бага хэмжээний хэвтэш (залежь)-хуримтлал бүхий гадагшаа урсацгүй хонхор хотгорт орчин үеийн Тосон рашаан нуур үүссэн байна.

Тосон рашаан нуур нь гадагшаа урсацгүй зөвхөн доод цэрдийн тунамал хурдасны усаар нуурынхаа ёроолоос өгсүүр урсаар тэжээгддэг учраас даралтат уст давхаргын шинжийг агуулах ба түүний түрэлтийн ачаар тодорхой өндөржилтөд нуурын усны түвшин тогтворжиж тогтдог онцлогтой юм. Энэ тохиолдолд Тосон рашаан нуурын ус нь ууршилтаар ус зүйн тэнцлийг барихаас гадна нөгөө талдаа усныхаа эрдэсжилтийг байнга нэмэгдүүлж байдаг. Гэхдээ

агаарын хур тунадасны ачаар хэт их шорвогжин давс үүсэх нөхцөлөөс ангид байх нөхцөлтэй.

Мөн байгаль-цаг уурын идэвхтэй сөрөг үзэгдэл (шороон шуурга, салхины эрчим) ихэссэнтэй холбоотойгоор нуурын мандалд органик шимт хольцууд (өтөг, бууц, элс, хайрга) их хэмжээгээр бууснаас ёроолын шүүрэлтийг дарж, ундаргыг хаасан байх магадлалтай байна. Энэ нь хэт их шимт бодис нуурын ёроолд хуримтлагдсанаас хамаарч Тосон рашаан нуурын ус улаавтар, шаравтар өнгөтэй болсноор давхар нотлогдож байна. Нөгөө талаар Тосон рашаан нуурын баруун хойно мөрөгцөгийн ёроолоос ундрах нүдний рашаан нэртэй булаг (47° 11'01.0''; 109°08'17.0'') шургаж ширгэсэн байв (2020.08.08). Энэ нь хур тунадас хэт татарсан, хуурайшилт ихтэй байгааг давхар харуулж байгаа болно. Энэхүү уур амьсгалын өөрчлөлт нь нуурын усны эко тогтолцоо болон усны чанарт сөргөөр нөлөөлдөг. Тухайлбал Тосон рашаан нуурын усанд фосфорын агуулга 69.087 мг/л агуулагдаж байгаа нь 2020 оны 8-р сарын 8-ны өдрийн сорьцод тодорхойлогдсон.

IV. ТОСОН РАШААН БА ЗҮҮН БҮРД НУУР, ТЭДГЭЭРИЙН ОРЧМЫН ГАДАРГЫН БОЛОН ГАЗРЫН ДООРХ УСНЫ ХИМИЗМ БА ТҮҮНИЙ ӨӨРЧЛӨЛТ

Тосон рашаан нуур, цэнгэг Зүүн Бүрд нуурын усны бичил элементүүдийн агуулгыг мг/л-ээр хооронд нь харьцуулан дараах 4-р хүснэгтээр үзүүлэв. Харин Зүүн Бүрд цэнгэг нуурын усанд цайр (Zn), Хар тугалга (Pb)-ийн агуулга Тосон рашаан нуурын уснаас харгалзан 3.7-1.35 дахин их өндөр агуулгатай байна.

2020 оны 8-р сараас эхлэн хийгдсэн гидрогеологийн судалгааны явцад Тосон рашаан нуур ба Зүүн Бүрд нуурын усны химийн найрлагыг 1970 оны 8-р сар ба 2020 ба 2021 оны 8-р сараар харьцуулан авч дараах 5-р хүснэгтээр үзүүлэв.

Уугийн сайрын дагуух газрын доорх усны найрлагыг түүний хөл рүү орших өрөмдмөл худгуудын усны шинжилгээний үр дүнтэй харьцуулан дараах 6-р хүснэгтээр үзүүлэв.

4-Р ХҮСНЭГТ. ТОСОН РАШААН НУУР, ЗҮҮН БҮРД НУУРЫН УСНЫ БИЧИЛ ЭЛЕМЕНТУҮДИЙН ХАРЬЦУУЛАЛТ

д/д	Уст цэг	Al	Ba	Fe	Mn	P	Sr	Ti	V	Be	Sc	Co	
1	Тосон рашаан нуур	0.35	0.225	0.905	0.735	55.88	0.564	0.069	0.047	0.00055	0.034	0.0044	
2	Зүүн бүрд	0.122	0.093	0.082	0.056	0.101	0.316	<0.01	<0.01	<0.0001	0.002	0.0016	
3	Зөрүү (+) (-)	+2.8 дахин их	2.41	11	13.12	553	1.78	6.9	4.7	5.5	17	2.75	
	Ni	Ga	Mo	As	Se	Pb	Zr	Rb	Zn	Ce	W	Th	U
0.0163	0.0017	0.107	1.17	0.00055	0.0044	0.256	0.0014	0.026	0.0157	0.1048	0.037	0.032	
0.0041	0.00006	0.0052	0.00687	0.0002	0.0016	0.00095	0.0019	0.098	0.006	0.00032	0.00000 2	0.00499	
4.10	28	20.5	170	2.5	2.7 дахин бага	269	1.35 дахин их	3.7 дахин их	26	327.5	185	6.4	

5-Р ХҮСНЭГТ. ТОСОН РАШААН НУУР, ЗҮҮН БҮРД НУУРЫН УСНЫ ЕРӨНХИЙ ХИМИЙН НАЙРЛАГА

№	Уст цэгийн нэр	1970 оны 8-р сар	2020 оны 8-р сарын 10	2021 оны 6-р сар	Дүгнэлт
Нэг. Гадаргын ус					
1	Тосон рашаан нуур	$M_{9,0} = \frac{(CO_3 + HCO_3)81Cl18}{(Na+K)99}$ PH-7.6 H ₂ SiO ₃ -16мг/л	$M_{17} = \frac{(CO_3 + HCO_3)74Cl26}{(Na+K)99}$ PH9.9	$\frac{(CO_3 + HCO_3)80Cl20}{(Na+K)99}$ PH10.8	Эрдэсжилт 2.2 дахин, Ph 1.3 дахин, цахиурын хүчил 2.1 дахин тус тус ихсэж, усны химийн найрлагын төрөл (тип) өөрчлөгдөөгүй байна.
		2010 оны 6 сарын 29 $M_{11} = \frac{(CO_3 + HCO_3)81Cl19}{(Na+K)99.1}$ Ph8.36	$M_{18} = \frac{(CO_3 + HCO_3)76Cl23}{(Na+K)99}$ PH10.19	O ₂ – 28.32мг/л	
2	Зүүн Бүрд нуур	$M_{0,23} = \frac{HCO_3 65SO_4 19Cl_{9,8}}{(Na+K)43Ca31Mg25}$ PH-7.6 H ₂ SiO ₃ -18.6мг/л	$M_{0,3} = \frac{(CO_3 + HCO_3)76Cl11SO_4 11}{(Na+K)99}$ PH8.3	$M_{0,6} = \frac{(HCO_3 + CO_3)81Cl217}{(Na+K)68Mg21Ca10}$	Эрдэсжилт 2.6, Ph 1.1 дахин ихсэж, усны химийн найрлагын төрөл (тип) төдийлөн өөрчлөгдөөгүй боловч кальцийн ион дундаж натрийн ион илт давамгайлна.
3	Аваргын гол	2020-06-01 $M_{0,2} = \frac{HCO_3 86}{Ca58Mg23Ca19}$ Ph8.3	$M_{0,2} = \frac{HCO_3 91}{Ca51Mg21(Na+K)20}$ Ph7.49	$M_{0,2} = \frac{HCO_3 81}{Ca51(Na+K)25Mg20}$ Ph7.8 Ер.хат 2.5 мг-экв/л, O ₂ - 8.48 мг/л	
Хоёр. Газрын доорх ус					
4	Хөрсний хажуугийн шүүрэл		$M_{0,6} = \frac{HCO_3 89}{(Na+K)65Ca23Mg12}$ ph7.63		Аварга Тосон рашаан нуурын хажуугийн (БХ) тэжээгдлийн хөрсний ус
5	Төв амралтын аш.худаг		$M_{0,3} = \frac{HCO_3 88}{(Na+K)71Ca19Mg10}$ ph7.06	$M_{0,3} = \frac{HCO_3 90}{(Na+K)64Ca25Mg21}$ ph7.1	Сүүлийн жилүүдэд Тосон рашаан нуурын хужирлаг шинж ихэссэн нь уур амьсгал нэлээд гандуу болсонтой холбоотойгоос гадна хужир (сода)-ын төрлийн ус
6	Хэрлэнгийн хөдөө арал аш.худаг		$M_{0,3} = \frac{HCO_3 83}{(Na+K)62Ca30}$ ph7.01		

7	Жүрж аш.худаг		$M_{0.2} = \frac{HCO_3 86}{(Na+K)63Ca25Mg12} pH7.37$		нуурын ёроолоос босоо шүүрэлт тектоник хагарал дагаж явагдаж байна гэж үзнэ. Хажуугийн тэжээгдэл нь натри-кальцийн ус боловч нуурын усны натрийн агуулга их учир Са-ийн ионы уусмалыг түрж, тунадасжуулснаар натрийн ион илт давамгайлж байна.
8	Аура Тосон рашаан аш.худаг		$M_{0.6} = \frac{HCO_3 84Cl14}{(Na+K)26Ca50Mg23} pH7.15$		
9	Дархан оточ аш.худаг		$M_{0.6} = \frac{HCO_3 82Cl10}{(Na+K)46Ca37Mg17} pH7.04$	$M_{0.3} = \frac{HCO_3 81}{(Na+K)56Ca29Mg15} pH7.8$	
10	Хилчин аш.худаг		$M_{0.6} = \frac{HCO_3 59SO_4 35}{(Na+K)57Ca25Mg16} pH7.1$		

6-Р ХҮСНЭГТ. УУГИЙН САЙРЫН ДАГУУХ ХУДГУУДЫН УСНЫ НАЙРЛАГА

д/д	Уст цэгийн нэр	Худгийн усны түвшин м	Эрдэсжилт г/л	Ерөнхий хатуулаг мг-экв/л	Исэлдэх чанар мг/л	Химийн найрлага курловынхоор
1	Уугийн сайрын суврагийн худаг	20.65	0.18	1.8	4.64	$\frac{HCO_3 79Cl8SO_4 8}{Ca54(Na+K)25Mg21} Ph 7.16$
2	Уугийн сайрын хөлийн сумын төвийн худаг	6.0	0.19	1.78	2.56	$\frac{HCO_3 72Cl11SO_4 8CO_3 9}{Ca50(Na+K)27Mg23} Ph 8.18$
3	ЕБ-ын сургуулийн худаг	7.0	0.22	2	3.66	$\frac{HCO_3 74Cl9SO_4 8CO_3 8}{Ca50(Na+K)28Mg22} Ph 8.05$
4	Аваргын гол (ногооны талбайн доод хэсэг)	47°10'01.55" 109°11'05.07"	0.30	2.5	8.48	$\frac{HCO_3 83SO_4 5 Cl3}{Ca51(Na+K)28Mg21} Ph 7.8$

V. НУУРЫН УСНЫ ТЭЖЭЭЛИЙН ЭХ ҮҮСВЭРИЙН ГАЗРЫН ДООРХ УСНЫ ХАЖУУГИЙН УРСЦЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ

a. Нуурууд ба газрын доорх усны түвшний байрлал ба харьцуулалт

Судалгааны талбайд Тосон рашаан нуур ба Зүүн Бүрд нуур нь гадаргын усны сан бөгөөд харин нууруудаас урагш орших амралт, сувиллын ашиглалтын өрөмдмөл худгуудаар илэрсэн ус нь газрын доорх усны элемент юм. Тосон рашаан нуур, Зүүн Бүрд нуурууд нь

рельефийн хувьд хотгор хонхрыг дүүргэсэн ба нуурын ёроолын улны гадаргын үнэмлэхүй өндөржилт дунджаар $1233.66-2.5m=1231.16m$ (Тосон рашаан нуур) – $1235.187-3.2m=1231.987m$ (Зүүн Бүрд нуур) болно. Нуурын усан мандлын өндөршлөөр Тосон рашаан нуур нь 1.52 м- ээр дор байрлах ба ёроолын түвшнээрээ Зүүн Бүрд нуур нь 0.85 м өндөрт байрладаг.

7-Р ХҮСНЭГТ. ТОСОН РАШААН БА ЗҮҮН БҮРД НУУРЫН УСНЫ МАНДЛЫН ҮНЭМЛЭХҮЙ ӨНДӨР

№	Уст цэгийн дугаар ба гүн, м	Эзэмшигчийн нэр	Байршил	Гадаргын үнэмлэхүй өндөр, м	Усны тогтонги түвшин	Усны түвшний үнэмлэхүй өндөр, м
1	Гүний худаг-1 Гүн-59м	Дархан оточ ХХК	47°10'46.75" 109°09'17.49"	1245.521	12	1233.52
2	Гүний худаг-3	Хэрлэнгийн Хөдөө арал ХХК	47°10'48.85" 109°09'04.70"	1248.089	13.01	1235.079
3	Гүний худаг-4	Төв амралт	47°10'52.10" 109°08'56.41"	1248.611	13.61	1235.001
4	Гүний худаг-7	Аура-Тосон рашаан	47°11'03.54" 109°09'08.14"	1247.634	13.05	1234.575
5	Гүний худаг-8	Шижирхүү Хэрлэн Тосон рашаан амралт	47°10'54.98" 109°09'13.82"	1246.743	12.35	1234.39
6	Гүний худаг-9	Натуль ХХК	47°11'00.16" 109°09'18.82"	1246.303	12.7	1233.6
7	Гүний худаг-11	Жүрж амралт сувилал	47°10'58.38" 109°09'00.33"	1247.359	-	-
8	Тосон рашаан нуур. Баруун зах	Аварга Тосон рашаан	47°10'54.3" 109°08'23.8"	Нуурын ёроолын ул 1231.16	Гүн-2.5	1233.66
9	Зүүн-Бүрд нуур, Баруун зах	Аварга Тосон рашаан	47°11'09.9" 109°09'01.1"	Нуурын ёроолын ул 1231.987	Гүн-3.2	1235.16

b. Зүүн Бүрд нуур ба амралт сувиллын ашиглалтын гүний худгуудын хоорондох ус зүйн уялдаа холбоог тодорхойлох гидродинамикийн тооцоо

Зүүн Бүрд нуурын ус газрын доорх шүүрэлтээрээ амралт сувиллын худгууд руу чиглэсэн урсац үүсгэх бөгөөд энэ тохиолдолд амралт сувиллын худгуудын ажиллагааны

нөлөөгөөр газар доогуур нуурын усыг татаж эхлэх хугацаа (t)-г дараах тэгшитгэлээр ойролцоогоор тодорхойлж болно.

Үүнд:

$$1. t = \frac{n}{v} \left[(d-x_1) - \frac{x_A^2 - d^2}{2xA} \ln \frac{(X_A+d)(X_A+x_1)}{(X_A-d)(X_A-x_1)} \right] \text{ болно [1].}$$

Энд

v - Уст үеийн байгалийн шүүрлийн усны нүүн /миграц/ шилжих хурд м/хон,

$$v = \frac{(K \cdot J)}{n} = \frac{(1.62 \cdot 0.00238)}{0.25} = 0.015 \text{ м/хон буюу } 5.629 \text{ м/жил болно.}$$

K - Газрын доорх усны шүүрэлтийн дундаж утга м/хон, $K=1.62$ м/хон, Мониторингийн цооног Аура Тосон рашаан, Жүрж, Хэрлэн Тосон рашаан Дархан Оточ сувиллын худгуудын дундаж өгөгдлөөр/

n - Уст үеийн нүх сүвшил 0.25, J - Усны урсцын хэвгий / тооцоогоор - 0.00238

d - Ашиглалтын худгуудаас тэжээлийн муж (нуур) хүртэлх хамгийн их зай 755 м

2. $X_1 = X_a - d$; -тэй тэнцэнэ. $X_1 = 956.68 - 755 = 201.68$ м. (Нуурын усыг татаж болох хамгийн ойр зай (м)) В.М.Гольдберг, С.Газдагын үзэл баримтлал, мэргэжлийн зөвлөмжийг үндэслэн газрын доорх усны урсцын шүүрэх хөдөлгөөн усан сан (нуур, гол)-аас гадагшаа хажуу тийш чиглэсэн тохиолдолд дараах 3-р тэгшитгэлийг хэрэглэв.

3. $X_a = \sqrt{d^2 + \frac{Qd}{3.14 \cdot m \cdot k \cdot J_i}}$; Q - Ашиглалтын худгуудын нийлбэр ундарга, м³/хон. Энд Зүүн Бүрд нуураас урагш орших нийт сувиллын худгуудын нийлбэр ундаргыг - 150 м³/хон гэж авч байна. Хэмжилтэд 6 худаг хамрагдсан болно.

Дээрх 1-р аналитик тэгшитгэл нь сонгодог судлаач В.М.Гольдберг (1963)-ын боловсруулж дэвшүүлсэн онолын тэгшитгэл болно. Харин 2, 3-р тэгшитгэл нь В.М.Гольдберг, С.Газдаг нарын боловсруулснаар 3-р дугаар тэгшитгэлээр X_a - ын утгыг олж болно [2].

$$X_a = \sqrt{(755)^2 + \frac{155 \text{ м}^3/\text{хон} \cdot 755}{3.14 \cdot 28 \text{ м} \cdot 1.62 \text{ м/хон} \cdot 0.00238}} = 956.68$$

м;
 $X = 950.68 \text{ м} - 755 \text{ м} = 201.68 \text{ м}$. (Нуурын усыг татаж болох хамгийн ойр зай, м; m - Уст давхаргын зузаан 28-м, J_i - Нуурын мандал ба нуураас шүүрч байгаа хөлийн уст үеийн анхны байгалийн хэвгий м, -0.00238

$$\text{Эндээс } t = \frac{n}{V_m} [(755 - 201.68) -] = \frac{(950.68 \text{ м})^2 - (755)^2}{2 \cdot 956.68 \text{ м}} \cdot \ln \frac{(950.68 + 755) \cdot (950.68 + 201.68)}{(986.68 - 755) \cdot (956.68 - 201.68)} = \frac{0.25}{0.015} \cdot [(553.32) - 180.42] = \frac{1534.22}{100 \text{ хон}} = 15 \text{ жил байна.}$$

Энэ хугацааг мөн Ф.М. Бочеверын аналитик дараах тэгшитгэлээр шалгаж үзэж болно. Үүнд:
 $T = \frac{(3.14 \cdot H \cdot X^2)}{Q} = \frac{(3.14 \cdot 0.25 \cdot 28 \text{ м} \cdot 201.68)}{150 \text{ м}^3/\text{хон}} = 16.3 \text{ жил}$ байна. Эндээс дундаж хугацааг тооцвол 15.7 жил болно. Сувиллууд нь улирлын шинжтэй учраас нэг жилийн хамгийн урт хугацаагаар буюу жилдээ 100 хоног ажиллана гэж үзлээ. Энэ тохиолдолд $1534.22/100 = 15$ жил болно.

8-Р ХҮСНЭГТ. АВАРГА ТОСОН РАШААНЫ БҮСИЙН ХУДГУУДЫН ГИДРОГЕОЛОГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

№	Худгийн дугаар ба эзэмшигч	Худгийн гүн (ойролцоогоор) м	Усны тогтонги түвшин м	Түвшний бууралт (S) м	Ундарга л/с (м ³ /цаг)	Уст үеийн зузаан (ойролцоогоор) м	Усны ерөнхий химийн найрлага (Курловын илэрхийллээр)
1	4-Төв амралт сувилал	~70	13.61	0.5	0.73 (2.62)	28.0 түрэлт (h) 5.0	$M_{0.30} \frac{HCO_3 88Cl_{12}}{(NA+K)71Ca19Mg_{10}} - Ph7.06$ Ер.хат 0.9 мг-экв/л
2	3-Хэрлэнгийн хөдөө арал	~60	13.09	0.60	0.75 (2.7)	28.0 түрэлт (h) 5.0	$M_{0.30} \frac{(HCO_3)79Cl_{16}}{(NA+K)53Ca30Mg_{17}} - Ph7.5$ Ер.хат 1.4 мг-экв/л
3	11-Жүрж	68	12.56	2.0	0.82 (2.95)	28.0 түрэлт (h) 5.0	$M_{0.30} \frac{HCO_3 88Cl_{12}}{(NAHK)71Ca19Mg_{10}} - Ph7.06$ Ер.хат 0.9 мг-экв/л
4	1-Дархан-Оточ Аварга сувилал	59	12.0	8.48	1.22 (4.39)	28.0 түрэлт (h) 5.0	$M_{0.30} \frac{HCO_3 86Cl_{19}}{(NA+K)83Ca25Mg_{13}} - Ph7.37$ Ер.хат 0.95 мг-экв/л, $Fe^{+3} - 0.3 \text{ мг/л}$
5	7-Аура Тосон рашаан амралт (цэргийн анга)	~60	13.05	1.9	0.95 (3.4)	28 түрэлт (h) 5.0	$M_{0.30} \frac{(HCO_3 82)88Cl_{10}}{(NA+K)46Ca37Mg_{18}} - Ph7.02$ Ер.хат 0.9 мг-экв/л,
6	Мониторингийн цооног	48	13.51	8.04	1.00 (3.60)	12.04 түрэлтгүй	$M_{0.30} \frac{HCO_3 85Cl_{14}}{(NA+K)26Ca50Mg_{23}} - Ph7.15$ Ер.хат 5.5 мг-экв/л, $Fe^{+3} - 0.8 \text{ мг/л}$

Зүүн Бүрд нуур ба худгуудын усны шүүрэлтийн тооцоог дараах хүснэгтэд үзүүлэв.

9-Р ХҮСНЭГТ. ЗҮҮН БҮРД НУУР БА ХУДГУУДЫН УСНЫ ШҮҮРЭЛТИЙН ТООЦОО

№	Уст цэгийн нэр	Байршил	Зүүн Бүрд нуурын өмнө захаас орших зай (а) м	$K = \frac{0.366 \cdot Q}{m S_0} \cdot lg \frac{2a}{r_0}$ м/хон	Урсцын хэвгий (J); (h ₁ -h ₂)/л	$V_m = (k \cdot J)/n$; м/хон (n=0.25)
1	7 - Аура Тосон рашаан аш.худаг	47° 11' 03.54" 109° 09' 08.14"	Q=82.08 м ³ /хон, a=200 м, H=28 м, S=1.9 м, r=0.1	2.0	(1235.16-1234.575)/200=0.00292	0.023
2	11 - Жүрж аш.худаг	47° 10' 58.38" 109° 09' 00.33"	Q= 70.8 м ³ /хон, a=350 м, H=28 м, S=2.0 м, r=0.1 м	1.7	-	-
3	8 - Хэрлэн Тосон рашаан аш.худаг	47° 10' 54.98" 109° 09' 13.82"	Q= 64.8 м ³ /хон, a=500 м, H=28 м S=1.5 м, r=0.1 м	2.2	(1235.16-1234.39)/495=0.00155	0.0136

4	4 - Төв амралт аш.худаг	47° 10' 52.10" 109° 08' 56.41"	Q= 63 м³/хон, a=550 м, H=28 м, S=1.33 м, r=0.1м	2.3	-	-
5	3 - Хэрлэн хөдөө амралт аш.худаг	47° 10' 48.85" 109° 09' 04.7"	Q=57.7 м³/хон, a=655 м, H=28 м, S=0.86 м, r=0.1 м	3.59	-	-
6	1 - Дархан-Отгоч аш.худаг	47° 10' 46.75" 109° 09' 17.49"	Q=105.4 м³/хон, a=755 м, H=28 м S=8.45 м, r=0.2 м	0.63	(1235.16-1233.52)/755=0.00217	0.0054
7	Мониторингийн цооног (2021)	47° 11' 03.86" 109° 09' 03.197"	Зүүн Бүрд нуурын баруун захаас урагш 195 м-т Q=86.4 м³/хон, a=195 м, H=12.04 м, S= 8.49 м, r=0.2 м	$K = \frac{0.732+Q}{S_0(2H-S_0)} * 1g \frac{2a}{r}$; 1.57	(1235.16-1234.6)/195=0.00287	0.018
8	Зүүн Бүрд нуур	47° 11' 14.42" 109° 09' 05.3"	Нуурын усан мандлын үнэмлэхүй өндөржилт -1235.16 м (2021-08-10 өдрийн байдлаар)	Нуураас урагш зай 195м 200м 495м 755м	Нуур - Мониторинг цэг хооронд J ₁ =0.00287 Нуур - Аура Тосон рашаан J ₂ =0.00292 Нуур - Хэрлэн Тосон рашаан J ₃ =0.00155 Нуур - Дархан оточ J ₄ =0.00217 J _{дунд} =0.00238	Зүүн Бүрд нуураас урагш Аура Тосон рашаан зэрэг амралтын гүний худаг хүртэлх зайд гүний усаар дамжих бодисын нүүх /миграци/ хурд дунджаар V _н = 0.0782 м/хон =6.6 м/жил

VI. ТОСОН РАШААН БОЛОН ЗҮҮН БҮРД НУУРЫН ЁРООЛЫН ХУРДСЫН СУДАЛГАА

a. Хурдсын судалгаа

Хурдсын дээжийг 2020 оны 10-р сард авсан ба лабораторид хурдас дахь элементийн анализ, эрдсийн найрлага болон механик бүрэлдэхүүн хэсгийг тодорхойлсон. Хурдсын дээж дэх элементийн агуулгыг NIST2702 (Үндэсний Стандарт, технологийн хороо, АНУ) стандарт материалтай харьцуулан хэмжилтийн үр дүнг баталгаажуулсан. Зүүнбүрд, Тосон рашаан нуурын хурдсын дээж авсан цэгүүдийн мэдээллийг Хүснэгт 1-т нэгтгэн харуулав.

Хүснэгт 1. Зүүнбүрд, Тосон рашаан нуурын хурдсын дээж авсан цэгүүдийн мэдээлэл

Код	Уртраг	Өргөрөг	Хурдсын цооног гүн, м	Усны гүн, м
Тосон рашаан нуурын хурдсын дээж				
TN1	47°10'56.83"	109°08'32.3"	0.83	1.1
TN2	47°11'00.75"	109°08'26.8"	0.38	1.05
TN3	47°10'57.7"	109°8'29.79"	0.64	1.25
TN4	47°11'01.07"	109°08'27.7"	0.29	0.487
TN5	47°11'01.07"	109°08'22.5"	0.33	0.32
TN6	47°10'59.19"	109°08'19.22"	0.29	0.516
TN7	47°10'54.87"	109° 8'23.41"	0.47	0.43
Зүүн Бүрд нуурын хурдсын дээж				
ZB1	47°11'17.12"	109°09'09.94"	0.57	1.58
ZB2	47°11'14.42"	109°09'05.3"	0.76	1.73
ZB3	47°11'18.76"	109°09'14.53"	0.68	1.85
ZB4	47°11'16.58"	109°09'13.03"	0.53	1.67
ZB5	47°11'21.05"	109°9'7.61"	0.19	1.3

Зураг 1. Зүүнбүрд, Тосон рашаан нуурын хурдсын дээжийн байршил

Зураг 3. Зүүнбүрд, Тосон рашаан нуурын хурдсын дээж

Зүүнбүрд, Тосон рашаан нуурын элементийн агуулгад үндэслэн бохирдлын фактор (Varol, 2011)-ыг тооцоолон бохирдлын (PLI) болон геохуримтлалын индекс, хуримтлалын фактор (EF) болон экологийн эрсдэлийг (RI) (Liyuan Chai, 2016) тооцоолсон.

B. Нууруудын сээрнууруугүйтний судалгаа

Хэнтий аймгийн Дэлгэрхаан сумын “Аварга тосон”орчмоос 2020 оны 8-9 сар, 2021 оны 6-7 саруудад Тосон рашаан нуур, Зүүн Бүрд нуур,

Аваргын гол, Аураг рашаан, Дэлгэрхаан сумын булаг зэргээс усны сээрнууруугүйтэн амьтдын планктон болон бентосын 25 дээж авав. Планктон торыг ашиглан нуурын захаас 3-4 дээж, нуурын голоос 0.5 м², рашаан, голоос 0.25 м² талбай бүхий хурдсыг бужигнуулах байдлаар нэг цэгт 5 удаагийн давталттай ховоодож авсан. Дээжийг цаашдын судалгаанд зориулан 96%-ийн спиртэд хийж бэхжүүлэн лабораторид авчирсан. Хээрийн судалгаагаар цуглуулсан дээжийг лабораторид хурдаснаас нь салгаж ялган эхний шатанд баг, овгийн түвшинд хүртэл ангилан 75%-ийн спиртэд хадгалав. Ангилсан дээжийг тодорхойлох эх үүсвэрүүд (*Tsalolikhin 1997, Tsalolikhin 2001, Cummins and Merritt 2008*) болон ACCU-SCOPE, MEIJI, MOTIC маркийн микроскоп ашиглан хос далавчтаны авгалдай, хагас хатуу болон хатуу далавчтан, өдөрч шавжийн авгалдай, зэргийг төрлийн түвшин, бие гүйцэнийг зүйлийн түвшин хүртэл, зарим таксоныг (ангилал зүйн нэгэн бүлэг) тухайлбал, *Chironomidae* овгийг дэд овог хүртэл, планктоныг төрөл, зүйлийн түвшин хүртэл, зарим бүлгийн бие гүйцээгүй авгалдайн хөгжлийн эхний шатанд байгаа зүйлийг овгийн түвшин хүртэл тодорхойлов

VII. ҮР ДҮН, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

а. Зүүн Бүрд нуурын хурдсын дүн

Нуурын эрэг хавиар хагшаас, хурдсын гүн 0.11-0.13 м-ийн зузаантай байсан ба хайрган давхарга илүүтэй гарч байв. Зүүнбүрдээс нийтдээ 5 цооногийн дээж авсан ба хурдсын гүн 0.19- 0.76 м –ийн зузаантай байв. Зүүн Бүрд нуурын хувьд хагшаас нь нуурын усны толион дээр ил хөвж байсан ба нуурын ёроол руу туналт бага байсан. Салхины нөлөөгөөр усны ёроолд болон ил хөвж байгаа хагшаас буюу малын өтөг бууц эрэг рүү хаягдаж байсан. Нуурын ёроолын хурдсын дээд хэсэгт нэлээн удсан өтөг бууц суун, хагас задралын, замагжиж байгаа байдалтай байсан. Нуурын захаар хайрган давхаргатай байсан бол төв хэсгээрээ сул шаварлаг ёроолтой байсан. Тиймээс бид нуурын ёроолын хэсэгт хагшаас байгаа эсэхийг судлах зорилготой цооногийн аргаар хурдсын дээжийг авсан.

Зүүн Бүрд нуур, хурдсын давхарга 0.21 м, хайрган давхарга 0.11 м, хагшаасны давхарга 0.10 м

Зүүн Бүрд нуурын усны толионд тогтсон хагшаасны давхарга, 2020-08

Зураг 4. Зүүн Бүрд нуурын хагшаасны төлөв байдал, 2020-08

Зүүн Бүрд нуурын хурдсын цооногийн дээж авах үед хагшаасны давхарга нуурын баруун хойд хэсэгтээ цугларсан байдалтай байсан. Нуурын төв хэсгийн ёроолын хурдсын дээд хэсэгт сул, тосорхог биш шаварлаг давхаргатай байсан. Зүүнбүрдийг ихэвчлэн мал услах зорилгоор ашигладаг тул малын өтөг бууцаар зонхилон хагшаас үүссэн байсан. Малын өтөг бууцны тэжээлийн бодисын өндөр агуулгын улмаас энэхүү нуурт эутрофикацийн процесс явагдаж замагжиж эхэлсэн байна.

Зүүн Бүрд нуурын ёроолын хурдас нь төв хэсэгтээ сул хар шаварлаг байхад зах хэсгээр хайрган давхарга зонхилж байна. Хурдсын гүн 0.19-0.76 м байв. Зүүн Бүрд нуурын ёроолын хурдас дахь нийт элементийн дундаж агуулгад үндэслэсэн тооцооллоос нуурын ёроолын хурдас хүнд металаар бохирдсон ($PLI > 1$), антропоген буюу хүний үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй металлын хуримтлал их ($EF = 6.8$), усны экосистемд дунд зэргийн эрсдэл ($RI = 164.6$) үүсгэх нөхцөлтэй байна. Зүүн Бүрд нуурын ус нь эрдэсжилт (нийт уусах хатуу (HUX) = 500 мг/л) багатай цэнгэг устай ч хүн, малын хөлөөр бохирдож, хурдаст зарим элементүүд хуримтлагдах нөхцөлийг үүсгэж байна. Хэрэв цаашид антропоген нөлөөллийг бууруулбал нуурын ёроолын хурдсаас ус руу шилжих элемент, бодисын хэмжээ нэмэгдэж усны чанарт нөлөөлж болзошгүй байна.

Б. Тосон рашаан нуурын хурдсын дүн

Тосон рашаан нуурын хурдсаас нийтдээ 9 цэгээс цооног авч, нуурын зах хавиар хагшаасгүй хайрган давхаргатай, доошоо шавар давхарга руу нэвтрэхгүй байсан учир зүүн эрэг орчмоос цооногийн дээж авалгүй зөвхөн төв бөгөөд нуурын усаа хаядаг баруун хойд хэсэгт бохирдол хуримтлагдаж байж болзошгүй гэж үзэж дээж авсан. Нуурын эрэг хавьд хурдсын гүн хамгийн багадаа 0.11–0.15 м гүнтэй байх ба энэ нь ихэвчлэн хайрган давхаргатай байна. Зүүн Бүрд нууртай харьцуулахад Тосон рашаан нуурын түрлэгээс хаягдсан хагшаасыг цэвэрлэж байсан нь хурдсын дээж авахад ажиглагдсан. Илт мэдэгдэх хагшаасны үе давхарга байхгүй байсан. Нуурын төв хэсэгт хайрган давхаргагүй харин сул шаварлаг давхарга үүссэн байсан. Нуурын төв хэсгээс авсан цооногийн дээжийн өнгөн хэсэгт эмчлүүлэгч, амрагчдын хэрэглэсэн шавар нуурын усанд угааснаас үүдэлтэй, салхиар туугдан орсон малын өтөг бууцны ялзралаас үүссэн хар шаварлаг хэсэг үүссэн байсан. Тосон рашаан нуурын ёроолын хагшаас нь Зүүн Бүрдтэй харьцуулахад тосорхог хар, саарал өнгөтэй байсан. Нуурын төв хэсэгт хайрган давхаргагүй шаварлаг, сорох байдалтай ба

хурдсын гүн 0.15-0.83 м байна. Тосон рашаан нуурын хурдас дахь элементийн бохирдлын ачааллын индексийн хувьд хүнд металлаар бохирдсон ($PLI > 1$), антропоген гаралтай хүнд металлын хуримтлал дунд зэрэг ($EF = 4.8$) болон усны экосистемд үзүүлэх эрсдэл нь бага ($RI = 149.6$) байна. Зүүн Бүрдтэй харьцуулахад Тосон рашаан нуур шорвог устай (13800 мг/л) буюу бараг давсны ханасан уусмалын нөхцөлийг үүсгэх учир хурдсаас ус уруу, уснаас хурдсын найрлага уруу шилжих шилжилт харьцангуй бага, тэнцвэр тогтсон систем үүсгэсэнтэй холбоотойгоор усны экосистемд үзүүлэх эрсдэл бага байж болох юм гэж үзсэн.

в. Нууруудын усан дахь планктоны судалгааны дүн

Судалгааны үр дүнд 31 төрөл, зүйлд хамаарах усны сээрнууруугүйтэн илэрснээс *Cyclops vicinus* зүйлийн циклоп болон *Daphnia* sp зүйлийн планктон түгээмэл тархалттай байсан. Энэ төрлийн циклоп нь усан орчны ёроол болон дунд хэсгээр амьдардаг, бохирдлыг тэсвэрлэх чадвар сайтай бүлэгт багтдаг. Харин цэнгэг усны индикатор шавжуудаас өдөрчийн багийн (Ephemeroptera) гурван төрөл (*Caenis*, *Baetis*, *Centropitillum*) олдсон хэдий ч эдгээр төрлүүд мөн тэсвэрлэх чадвар өндөртэй бүлэг юм.

Усны сээрнууруугүйтний зүйлийн тоо болон элбэгшлийн хувьд Аваргын гол хамгийн өндөр байсан бол Тосон рашаан нуур хамгийн бага үзүүлэлттэй байв. Түүнчлэн усны сээрнууруугүйтэн, тэдгээрийн олон янз байдал нь усны чанарыг үнэлэхэд хамгийн чухал үзүүлэлт болдог (Morse et al. 2007) ба бидний судалгаагаар Аваргын голын бүлгэмдлийн зүйлийн олон янз байдал, жигд байдал нь мөн хамгийн өндөр байсан. Иймээс бүлгэмдлийн төсөөтэй байдлын анализар Аваргын гол, Дэлгэрхаан голын цэгүүд бусад бүлгүүдтэй эцсийн эрэмбээр бүлэглэгдэж байгаа нь усны сээрнууруугүйтний бүлгэмдлээр бусад цэгүүдээс ялгаатай, түүнчлэн бохирдлын түвшин бага байгааг харуулж байна.

Усны чанарыг биотик индекс ашиглан үнэлэхэд Аваргын гол болон Аураг рашаан цэвэр гэж үнэлэгдсэн нь усны сээрнууруугүйтэнд үзүүлэх органик бохирдлын нөлөө байхгүй байгааг илэрхийлнэ. Харин Зүүн Бүрд болон Тосон рашаан нуур маш бохир гэсэн ангилалд үнэлэгдсэн нь эдгээр цэгүүдэд органик бохирдлын түвшин маш ноцтой байдалд байгааг илтгэж байгаа юм.

VIII. ХАР ШАВРЫН ТОЙРОМЫН ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ШАВРЫН НӨӨЦ

Тосон рашаан нуурын урд хэсэгт Хар шаврын тойром байрлана. Хээрийн судалгааны

өрөмдлөгийн материалыг үндэслэн эмчилгээний шаврын тархалтын хил зааг болон дундаж зузааныг тогтоосноор Шаврын тойром дахь эмчилгээний тослог хар шаврын Бодитой нөөцийг 7875 куб.метрээр тооцоолов (Т.Рэнцэндорж, 2021).

$V = S \cdot h = 8750 \text{ м}^2 \cdot 0.9 \text{ м} = 7875 \text{ м}^3$; V -Шавар хөрсний эзлэхүүн, м^3 ; S -Эмчилгээний шаврын тархцын талбай, м^2 ; h – Эмчилгээний шаврын дундаж зузаан, м

Эндээс эмчилгээний хар шаврын хувийн жинг лабораторийн шинжилгээгээр 1.872 г/см^3 буюу 1.87 т/м^3 -ээр тодорхойлсноор тооцвол $V_{\text{ш.н}} = 7875 \cdot 1.87 = 14726.25$ тонн хар шаврын нөөц байна.

Хар шаврын ширхэглэлээр ялгавал: Шавар - 61.5%, Тоос - 20.5%, Элс - 17.7%, хайрга - 0.3%, Нягт - 2.74 г/см^3 , байгалийн чийг 0.317, чийглэгийн зэрэг 0.89%, Сүвэрхэг коэффициент 0.96 болон тослог хар шавар гэж тодорхойлжээ.

IX. АВАРГЫН ГОЛЫН ТЭЖЭЭЛИЙН ЭХ ҮҮСВЭРИЙН ГАЗРЫН ДООРХ УСНЫ ТОЙМ НӨӨЦ БАЯЛАГ

а. Хөндлөн булгийн хэсэг буюу Аваргын голын эх

Аваргын голын тэжээлийн эх үүсвэр нь Хөндлөн булгийн хэсэг буюу Дэлгэрхаан сумын төвийн баруун хэсэг, Зүүн Бүрд нуурын дунд орших гадаргын болон агаарын хур тунадасны нэвчилтийн усаар ханаж намагжсан, бага зэрэг улирлын хөлдөлтийн бүс тархсан зуувандуу (изометрлэг) талбайд хуримтлагдсан газрын доорх усны бэсрэг хуримтлал гэж үзэж болно.

Энэ талбайд геофизикийн цахилгаан хайгуул (П.Очирхуяг, Ч.Ганзориг, 2021) хийгдсэн доод цэрдийн эх газрын нуурын гаралтай элсэрхэг шаварлаг хурдас бүхий дээр тэмдэглэсэн $1032 \text{ м} \times 1118 \text{ м}$ талбайд газрын доорх усны эзлэхүүний болон ашиглалтын нөөцийг дээрх аргаар тооцож болно. Энд 0.0-110 м гүнд 76-80 м гүний 4.0 м, 98м-117 м гүнд 19 м буюу нийт 23.0 м зузаантай уст үе байрлах боломжтой геофизикийн үр дүн харагдаж байна (Геофизикийн босоо бүсчлэлийн 3-р шугамаар). Энэ тохиолдолд $V = (1032 \text{ м} \times 1118 \text{ м}) \cdot \frac{23.0 \cdot 0.05 \cdot 0.5}{365 \text{ хон}} = 1817.6 \text{ хон} = 21.0 \text{ л/с}$ болно.

Энэхүү хоёр өөр насны хурдасны усжилттай талбайд тархсан хөрсний (грунтийн) болон гүний усны ашиглалтын баялаг (ресурс)-ийг тус бүрд нь дараах аргачлалаар тооцож 10-р хүснэгтээр үзүүлж болно.

10-р ХҮСНЭГТ. ХӨРСНИЙ (ГРУНТИЙН) БОЛОН ГҮНИЙ УСНЫ АШИГЛАЛТЫН БАЯЛАГ (РЕСУРС)

Хурдасны геологийн нас	Уст үе гархсан талбай (F) (м ²)	Уст үеийн дундаж зузаан (μ)	Ус өгөмж утга (%)	Ус авч ашиглах хувь (доля) %	Ашиглах усны тоо хэмжээ (Q)- м ³ /хон	Бодолт: эзлэхүүний нөөц (м ³) $V = F \cdot H$, Q-ашиглалтын нөөц $Q = (V \cdot \mu \cdot \alpha) t$, t-хоног=365 м ³ /хон μ- ус өгөмж, α=ус ашиглах хувь (доля)
Q ₃₊₄	370м × 370м	6.0	0.2	0.5	225.2	13.7 га талбайгаас хөрсний ус авах ашиглалтын нөөц 225.2 м ³ /хон
K ₁	1032м × 1118м	23.0	0.05	0.5	1817.6	115.37 га талбайгаас гүний ус авах ашиглалтын нөөц 1817.6 м ³ /хон буюу нийт 23.64 л/с болно.

Зүүн Бүрд цэнгэг нуур нь хур тунадас ихтэй, аадар бороотой жилүүдэд Бумбат хайрхан, Их, Бага Хайлантайн амны сайруудаас ирэх гадаргын алсын урсацтай үед усны тэжээлийн эх үүсвэр (оролт)-ийг Бүрдийн Шургалга-/Зүүн сайрын адаг/-аар авч, улмаар ус зүйн тэнцлээрээ Гэдэргээ-(Зүүн сайрын адаг)-ээр нуурынхаа зарцуулалт (гаралт)-ыг хангадаг нөхцөлтэй юм. Энэ гаралтын хэсэг үндсэндээ Аваргын голын эхийн гадаргын усны тэжээгдэл болдог. Энэхүү Зүүн Бүрд нуурын байгалийн зүй тогтол нь 2000-аад оны эхэн үеэс бүрэн тасарч, өнөө хүртэл

(2023) энэ байдал үргэлжилж, Зүүн Бүрд нуур нь ууршилтаар багассаар байгаа болно.

Х. ГАДАРГЫН УСНЫ СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН

Зүүн Бүрд нуурын ус хурах талбай 481.2 км² бөгөөд үүнээс Их, Бага Хайлантайн амны Хөлийн нуур 170.2 км², Уугийн гол 311.0 км² болно /3-р хавсралт зураг/.

Уугийн голын эх Агуйт /Шар/, Уугийн голуудад хийсэн хэд хэдэн хэмжилтийн үр дүнг Хүснэгт 11, 12-т харуулав. Уугийн гол нь уулсын дундаас мултармагц урсац нь шургаж, түр урсацтай Зүүн сайр гэсэн нэртэй болдог.

Хүснэгт 11. Уугийн голд хийсэн хэмжилтийн мэдээ

д/д	Голын нэр	Хэмжилт хийсэн цэгийн байршил	Голын дундаж өргөн, м	Голын дундаж гүн, м	Урсгалын хурд, м/с	Усны өнгөрөлт, л/с	Хэмжилт хийсэн өдөр
1	Уугийн гол /голын шургахаас өмнө	N47°22'50.02" E109°07'05.3"	3.7	0.19	0.32	230.9	Б.Сэнжим, 2020.10.17-их цас орсны дараах хайлсан ус
2		N47°22'51.2" E109°07'03.3"	2.3	0.23	0.22	150.0	Б.Эрдэнэбаяр, 2020.10.28
3	хэмжсэн хэмжилт/	N47°23'21.84" E109°07'25.9"	1.43	0.08	0.22	26.5	Б.Сэнжим, 2021.07.27

Хүснэгт 12. Агуйтын /Шарын/ голд хийсэн хэмжилтийн мэдээ

д/д	Голын нэр	Хэмжилт хийсэн цэгийн байршил	Голын дундаж өргөн, м	Голын дундаж гүн, м	Урсгалын хурд, м/с	Усны өнгөрөлт, л/с	Хэмжилт хийсэн өдөр
1	Агуйтын гол /голын шургахаас өмнө хэмжсэн хэмжилт/	N47°25'59.13" E109°07'17.7"	0.85	0.06	0.32	14.23	Б.Сэнжим, 2020.10.17-их цас орсны дараах хайлсан ус
2		N47°22'57.53" E109°05'55.56"	1.44	0.07	0.32	35.62	Б.Сэнжим, 2021.07.27

а. Аваргын гол

Газрын доорх ба гадаргын уснаас тэжээгддэг Аваргын гол нь Зүүн Бүрд нуураас зүүн урагш 3 км зайд орших ба энэ нь Зүүн бүрд нуурт хамгийн ойр байгаа байнгын урсацтай эх үүсвэр болно. Энэ ус нь 0.2 г/л эрдэсжилттэй, 1.8-2.9 мг-

экв/л хатуулагтай, гидрокарбонат кальци, натрийн найрлагатай нь Зүүн Бүрд нуурыг зориудын аргаар тэжээхэд нэн тохиромжтой юм. Аваргын голын тэжээл нь Хөндлөн булаг, бусад нэргүй булгууд, улирлын хөлдөлттэй цэвдэгшлийн хөрсний усны намагжилт зэргээс бүрэлддэг.

Хүснэгт 13. Аваргын голд хийсэн хэмжилтийн мэдээ

д/д	Голын нэр	Хэмжилт хийсэн цэгийн байршил	Голын дундаж өргөн, м	Голын дундаж гүн, м	Урсгалын хурд, м/с	Усны өнгөрөлт, м ³ /с	Хэмжилт хийсэн өдөр
1	Аваргын гол	-	-	-	-	240.0	Усны тооллого, 2003
2		-	-	-	-	37.0	Төмөрсүх, 2014.04.24
3		N47°09'37.5" E109°11'03.1"	1.15	0.15	0.42	73.4	Б.Сэнжим, 2020.08.16

4		N47°09'37.1", E109°11'04.90"	3.0	0.15	0.23	136.16	Б.Эрдэнэбаяр, 2020.10.28
5		N47°09'35.98" E109°11'06.83"	1.47	0.23	0.24	83.37	Б.Сэнжим, 2021.07.27

Хүснэгт 14. Хөндлөн булгийн хэмжилтийн мэдээ

д/д	Голын нэр	Хэмжилт хийсэн цэгийн байршил	Голын дундаж өргөн, м	Голын дундаж гүн, м	Урсгалын хурд, м/с	Усны онгөрөлт, м ³ /с	Хэмжилт хийсэн өдөр
1	Хөндлөн булаг		0.5	0.017	0.27	2.29	Б.Сэнжим, 2020.08.16
2		N47°10'35.6" E109°11'05.2"	0.3	0.05	0.15	2.28	Б.Сэнжим, 2020.09.12
3		N47°10'35.86" E109°11'05.18"	0.71	0.02	0.16	3.01	Б.Сэнжим, 2021.07.27
4	доош 120 м-т	N47°10'32.35" E109°11'07.26"	1.6	0.02	0.28	28.42	

Хүснэгт 15. Нэргүй булгийн /Хөндлөн булгаас зуун урагш 245 м-т/ хэмжилтийн мэдээ

д/д	Голын нэр	Хэмжилт хийсэн цэгийн байршил	Голын дундаж өргөн, м	Голын дундаж гүн, м	Урсгалын хурд, м/с	Усны онгөрөлт, м ³ /с	Хэмжилт хийсэн өдөр
1	Нэргүй булаг	N47°10'28.38" E109°11'10.16"	0.59	0.02	0.27	2.29	Б.Сэнжим, 2020.08.16
2		N47°10'28.9" E109°11'09.9"	0.26	0.018	0.22	1.08	Б.Сэнжим, 2020.09.12
3		N47°10'35.86" E109°11'05.18"	0.59	0.02	0.22	3.08	Б.Сэнжим, 2021.07.27

Аваргын голд цутгадаг булгуудын ихэнх нь ширгэж, ус нь маш багассан. Үүнд Нимгэн дэрс /Хөндлөн булгаас урагш 3.5 км-т, хашаагүй, малын хөлд булгийн эх дарагдсан, тогтоол устай /цөөрөм/, Шар бүрд /6.65 км-т, ширгэсэн/, Бөөр булаг /7 км-т, ширгэж байгаа, лайдаж, хашиж хамгаалбал сэргэхээр/, Аваргын рашаан булаг Хөндлөн булгаас баруун урагш 9.2 км-т тус тус оршино. Аваргын гол нь Хөндлөн булаг, түүнээс доош /урагш/ орших Нэргүй булаг хоёроос эх авна.

б. Усны нөөцөд уур амьсгалын нөлөө

Монгол орны агаарын жилийн дундаж температур 1940 оноос 2008 оны хооронд 2.14⁰C-ээр дулаарсан нь дэлхийн агаарын дундаж температур 1906 оноос 2005 онд 0.74⁰C-аар нэмэгдсэн үзүүлэлттэй харьцуулахад манай оронд дулааралт илүү эрчимтэйгээр явагдаж байгааг харуулж байна. Монгол орны агаарын температурын жилийн дундаж ХХI зууны дунд үе гэхэд дунджаар 2.1-3.0⁰C, зууны сүүлээр 3.1-5.0⁰C-аар дулаарч ХХ зууны дулааралтын эрчээс ойролцоогоор 2-3 дахин илүү байх, хур тунадас 2030 оноос хойш 6-15 хувь нэмэгдэх, харин өвлийн улиралд 2050 он хүртэл 7-15 хувь, түүнээс хойших хугацаанд ойролцоогоор 50 хувь өсөх урьдчилсан тооцоо гарч байна [7]. Дэлгэрхаан сумын цаг уурын станцын 1986-2020 он хүртэл мэдээнээс хур тунадас болон температурын олон жилийн ажиглалтын мэдээг нууруудын усан мандлын талбайн өөрчлөлттэй харьцуулж үзлээ. Үүнд: Агаарын температурын олон жилийн дундаж -1.4⁰C, хур тунадасны олон жилийн дундаж 172.7 мм болно.

Дулааны улирын буюу 4-9 сар хүртэл агаарын дундаж температур 13.2⁰C, хүйтний

улирын буюу 10-3-р сар хүртэлх температур -14.5⁰C байна.

Уур амьсгалын мэдээ болон нуурын усан мандлын талбайн өөрчлөлтийн олон жилийн харьцуулсан дүнгээс үзэхэд агаарын температур нэмэгдэж ирсэн ба хур тунадасны хувьд сүүлийн жилүүдэд жилийн нийлбэр тунадас нэмэгдэж ирсэн бөгөөд 2011-2019 он хүртэл улаг жилүүд үргэлжилж, олон жилийн дунджаас 28.9%-р нэмэгдсэн. Тунадас багатай 1993-1997 онд олон жилийн дунджаас 41.6%, 2000-2002 онд 21.8%, 2004-2010 онд 20.1% тус тус бага тунадас унаж байжээ.

Дулааралт эрчимтэй явагдаж байгааг дараах үзүүлэлтүүдээс харж болно.

1986-2005 оны дундаж агаарын температур -2.2⁰C байгаа нь олон жилийн дунджаас -0.8⁰C-аар илүү хүйтэн байна.

Харьцангуй дулаарч эхэлсэн 2006 -2019 онд -0.2⁰C, энэ нь олон жилийн дунджаас 1.2⁰C-аар, харин сүүлийн 5 жилийн дундаж +0.2⁰C буюу олон жилийн дунджаас 1.6⁰C-аар дулаарсан байх ба үүнтэй уялдан хөрсний гадарга дээрх температур мөн нэмэгдсэн үзүүлэлттэй байна.

Иймээс төслийн нутаг дэвсгэр дээрх уур амьсгалын өөрчлөлт нь нуурын болон гадаргын усны нөөцөд хэрхэн нөлөөлж буйг сансрын хиймэл дагуулын мэдээтэй харьцуулан хамаарлыг тодорхойлоо.

Тухайлбал:

- Агаарын температурын өөрчлөлтийг (нэмэгдсэн) Зүүн Бүрд нуурын усан мандлын талбайд харьцуулахад /Корреляцийн коэффициент: -0.25/ температур нь нуурын усны мандлын талбайг багасахад нөлөөлж байна. Тосон рашаан нууранд мөн адил нөлөөлж байгаа

- /Корреляцийн коэфф: -0.18/ боловч нөлөөлөл нь арай бага байгаагаас үзэхэд нуурын газрын доорх усны тэжээгдэлээс хамаарч болох талтай.
- Улирлаар нь авч үзвэл хүйтний улирлын олон жилийн дундаж температур Зүүн Бүрд нуурын усны мандлын талбайн өөрчлөлтөд мөн л нөлөөтэй /Корреляцийн коэфф: -0.18/, харин дулааны улирлынх арай илүү хамаарч /Корреляцийн коэфф: -0.2/, нэгэн адил нуурын усны мандлын талбай буурахад нөлөөлж байна. Хүйтний улирлын агаарын температур Тосон рашаан нуурын талбайн өөрчлөлт нь агаарын температурын нөлөөтэй хамааралгүй /Корреляцийн коэфф: 0.0/ байгаа нь нуурын газар доорх усны тэжээл зохих хэмжээгээр байгааг харуулж байна. Харин дулаан улиралд агаарын температур /Корреляцийн коэфф: -0.22/ нуурын усанд арай илүү сөргөөр нөлөөлж байна.
 - Хүйтний улиралд орох тунадас хоёр нуурын талбайд эергээр нөлөөлж байгаа бол дулааны улиралд орох тунадас хамааралгүй байна. Энэ нь нуурын тунадасны тэжээгдэл температурын нөлөөгөөр их ууршилт илүү явагдан хур тунадаснаас тэжээл авахгүй байгааг харуулна.
 - Тунадасны хувьд хүйтний улиралд хоёр нууранд эерэг нөлөө /Корреляцийн коэфф: 0.35, 0.32/ үзүүлж байгаа бол дулааны улиралд ямар нэгэн хамаарал байхгүй /Корреляцийн коэфф: 0.0/ байна.
 - Зүүн Бүрд нуурын талбай 1986 онд 21.62 га, тасралтгүй багассаар 2020 онд 15.2 га болж, нийт 6.5 га-аар /29.7%/, Тосон рашаан нуурын усан мандлын талбай 14.52 га байсан болон өнөөдрийн байдлаар 11.2 га хүртлээ багасаж, 3.3 га-аар буюу 22.9% буурсан байна.
 - Дээрх бүгдээс дүгнэхэд уур амьсгалын эрчимтэй дулаарал гадаргын усны нөөцөд сөргөөр нөлөөлж байгааг харуулж байна.

Уур амьсгалын дулааралт эрчимтэй явагдаж байгаа нь цаашдаа ч гадаргын усны нөөц багасахад, ууршилт улам нэмэгдэх байдал үргэлжилсээр байхыг харуулж байна.

1986 оноос хойш хийсэн ажиглалт судалгаагаар нууруудын ус тасралтгүй багассаар ирсэн ба Тосон рашаан нуурынхаас Зүүн Бүрд нуурын ус илүү их багассан байгаа нь тодорхой хэмжээгээр Зүүн сайрын гадаргын усны тэжээл авдаг байсантай холбож болно.

с. Дүгнэлт

1. Хүний аж ахуйн болон инженерийн үйл ажиллагааны нөлөөнд байнга өртөгдөж 2 нуурын шинж чанар, төлөв байдал нь нэлээд хэмжээгээр өөрчлөгджээ. Энэ нь экосистемийн хувьд экологийн нээлттэй бөгөөд хувьсамтгай байгалийн бүрэлдэхүүн гэдэгтэй холбоотой юм.

2. Шинээр бий болсон төрөл бүрийн бохирдуулагч бодис (өтөг, бууц малын ялгадас) нь химийн нэгдэл, элементүүдийг өөртөө шингээж удаан хугацаагаар өөртөө агуулж хадгалах өвөрмөц онцлог чадвартай байдаг учраас ялангуяа хүхэрлэг хий (SO_2), азотын дутуу исэл (NO) болон давхар (NO_2) исэл, нүүрстөрөгчийн дутуу (CO_2) исэл, ялангуяа хүнд элемент (Pb , Sn , Cu , Zn , Ni , Co , Cr , V , Mo , As , Hg , Cd)–ийн агуулгыг тодорхойлж байх шаардлагатай.
3. Тосон рашааны нуурын бичил биетүүд, Зүүн Бүрд нуурын мөнгөлөг Хэлтэг загас болон 2 нууранд төрөл бүрийн хөвөгч (планктон) ба ёроолын (бентос) амьтад амьдардаг.
4. Нууруудын ёроолын хагшаас хурдасны бичил биетэн, бичил хүнд элементүүдийг эл судалгааны ажлаар тодорхойлсон 2 нуурын усны хоорондын элементийн харьцаа, Зүүн Бүрд нуур ба литомониторингийн усны бичил элементүүдийн хоорондын харьцаанд тулгуурлан жишиж литомониторингийн судалгааг явуулж байхыг зөвлөж байна. Ингэснээр Аварга Тосон рашаан нуур, Зүүн Бүрд цэнгэг нуур, тэдгээрийн орчны экосистемийн ерөнхий зүй тогтол, геоэкологийн бүрэлдэхүүн хэсгийг байгалийн шинжлэх ухааны онолын үндсэн үзэл баримтлал дээр тулгуурлан судалж, экологийн асуудал нь шийдвэрлэгдэх боломжтой гэж үзлээ.
5. Зүүн Бүрд нуур, Аваргын голын эхэн хэсгээр уст цэгүүдийн химийн найрлагын үзүүлэлтээс харахад Дэлгэрхаан сумын баруун зах хэсэг буюу Аваргын голын бичил хөндийн эх руу Уугийн сайрын усжилтаас доош гүн рүүгээ шүүрч нэвчсэн ус нь хэвтээ шүүрэлтээр орж ирэх бөгөөд энэ усны ерөнхий химийн найрлага нь тогтвортой жигд Гидрокарбонат кальци - натрийн найрлагатай нь тодорхой харагдаж байна.
6. Уугийн сайрын нөгөө салааг дагаж доош гүн рүүгээ нэвчиж, шүүрсэн газрын доорх ус нь Зүүн Бүрд нуурын хажуугийн алсын тэжээгдэлийн үүрэг гүйцэтгэж байгаа юм.
7. Зүүн Бүрд нуурын хажуугийн шүүрлийн тэжээгдэлээр орж буй усны хэсэг /приходная часть/ нь шууд гадаргын усны төрөлд шилжин, нуурын бүсэнд орж химийн болон биологийн хувирал өөрчлөлт, химийн урвалаар нуурын усны найрлагад натрийн ион илт давамгайлж, кальцийн ион түрэгдэн тунадасжих хэлбэрээр нуурын усны ерөнхий хэв шинжид шилжиж байгаа зүй тогтол ажиглагдана.
8. Нөгөө тохиолдолд Зүүн Бүрд нуурын өмнө талын дэвсгээр байрлах мониторингийн цооног, түүний зэргэлдээх Аура Тосон рашаан сувиллын гүний

худгийн ус нь нуурын зарцуулалт /расходная часть/ талдаа нэгэн адил Гидрокарбонат кальци-натрийн найрлагатай байгаа нь Уугийн сайрын усжилтаар нэвчсэн газрын доорх ус нь мөн Зүүн Бүрд нуурын хажуугийн тэжээгдэлийг хангаж буйг давхар харуулж байгаа болно.

9. Ийнхүү Аварга Тосон рашаан нуур нь Гидрокарбонат натри-кальцийн усаар, Зүүн Бүрд нуур болон Аваргын голын эхэн хэсэг, Сумын төвийн баруун хэсэг жигд Гидрокарбонат кальци-натрийн найрлагатай усаар хангагдаж байгаа газрын доорх усны химийн найрлагын ерөнхий дэвсгэр/фон/ ялгагдаж байгаа юм.
10. Дээрх Тосон рашаан нуур, Зүүн Бүрд нуурын эко тогтолцоо алдагдаж байгаатай холбогдож, Аваргын голын усаар нууруудыг сэргээх хувилбар байх тохиолдолд Дэлгэрхаан сумын төвийн унд ахуйн усан хангамжийн найдвартай эх үүсвэрийг судалж тогтоох зорилгоор Аваргын голын эх бичил хөндийд гидрогеологийн эрэл-хайгуулын ажлыг явуулж гүний усны нөөцийг баталгаажуулах шаардлагатай гэж үзнэ.

XI. ЗҮҮН БҮРД НУУРЫГ СЭРГЭЭХ ТЕХНИКИЙН ШИЙДЭЛ

Өмнөх судалгааны үр дүнгүүдийг нэгтгэн дүгнэхэд Зүүн Бүрд нуурыг сэргээх, анхны түвшинд хүргэхийн тулд гаднаас усны нэмэлт тэжээл өгөх шаардлагатай тул нуурыг сэргээж болох төслийн талбайд хамгийн ойр гадаргын усны эх үүсвэрүүдийн судалгааг нэг жилийн хугацаанд гүйцэтгэсний дүнд Аваргын голыг Зүүн Бүрд нуурыг сэргээх боломжтой гэж үзлээ. Үүнд:

Аваргын гол нь Зүүн Бүрд нуурыг тэтгэх эх үүсвэр болох тохиолдолд түүний хоёр элемент нь:

- a. Гадаргын ус
- b. Газрын доорх ус / байх болно. Энд дараах үндсэн шаардлага тавигдана.
 - Зүүн Бүрд нуурыг богино хугацаанд сэргээх хангалттай усны нөөцтэй байх
 - Нуурыг сэргээх усны чанар, найрлагын хувьд тохиромжтой байх

Нуур болон түүнийг тэтгэх усны эх үүсвэрийн усан орчны экологийн тэнцвэрт байдлыг алдагдуулахгүй байх. Зүүн Бүрд нуурт загас үржих, загасны өвөлжилтийн үеийн хангалттай гүнд хүргэх, ууссан хүчилтөрөгчөөр баялаг байх, усны амьтан /шавж/, ургамал ургах таатай нөхцөл хангагдсан байх шаардлагыг давхар агуулна.

a. Зүүн Бүрд нуурыг сэргээх үндэслэл

Зүүн Бүрд нуурын савд олон жилийн дунджаар дулааны улиралд 1290 мм ус ууршин алдагдана. Энэ нь нуурын гадаргад унах хур тунадаснаас даруй 6.4 дахин их байна.

Нуурын усан мандлын талбай багасаж, усны түвшин 1.8 м-ээр багасаж, гүехэн болсон. Нуурын ус Бүрдний голоор буюу Гэдэргээгээр гадагш халин урсаж байсан үеэс нуурын мандлын талбай 23.5 га-аас 15.2 га болон 1.51 дахин, эзлэхүүн 540.7 мян м³-ээс 193.2 мян.м³ буюу 2.7 дахин бага устай болсон.

Эргийн рекреацийн нөхцөл алдагдсан. Усны эрүүл ахуйн шаардлага хангагдаггүй.

Зүүн Бүрд нуурын усны эрдэсжилт 0.23 г/л байсан (З.Нарангэрэл, Н.Лхагва, 1970.08) нар 50-аад жилийн дараа 575±36.5 мг/л болж өссөн байна.

Нуурын усны бохирдол маш их болсон. Ялангуяа 2020 оны 5-р сарын 11, 21-ний өдрүүдэд бүтэн өдрийн турш 18-24 м/сек хурдтай шороон шуурганаар нууруудад зөөгдөн орсон сул хөрс шороо, өвс ургамал, шивтэр бууц зэрэг бохирдуулагчаар улам нэмэгдсэн [8].

Гадаргын усны цэврийн зэргийн нормоор шим бохирдлын үзүүлэлтүүд болох аммони, нитрит, нитратын агуулга нь бүгд маш их бохирдолтой, усны чанарын стандарт MNS4586:1998-тай харьцуулахад аммони 5.48, нитрит 1260, нитрат 12.4 дахин их байна. Энэ нь Зүүн Бүрд нуурт эутрофикацийн процесс эрчимтэй явагдаж байгааг илтгэж байна.

Бага гүнтэй тул зундаа хэт халж температурын бохирдол үзэгдэх, өвөлдөө ёроолдоо хүртэл хөлддөг тул загас жараахайн өвөлжих нөхцөл муудаж үхэж үрэгдэх нөхцөл үүсэх. Бага гүнтэй учир нуурын талбайн ихэнх хэсэг ёроолдоо хүртэл хөлдөх ба загас өвөлжих үед багахан талбайд агаарын хүрэлцээ муудах Нуурын идэш тэжээлийн хүрэлцээ, усны түвшин зэргээс хамааран агнуурын чухал ач холбогдол бүхий мөнгөлөг хэлтэг загасны нягтшил бага байна (Ч. Аюушсүрэн, 2020).

Зүүн Бүрд болон Аварга Тосон рашаан нуурт сэрнууруугүйтний зүйлийн тоо бага, биотик индекс үнэлгээгээр маш бохир гэсэн ангилалд үнэлэгдсэн нь усны чанарын бохирдлын түвшин маш ноцтой байдалд байгааг илтгэж байна (Д.Нарангарвуу, 2020).

Бага гүнтэй нуурын усны халалт (температурын бохирдол), шим бодисын бохирдлын улмаас хортой замаг ихэсдэг. Шим бодисоор баялаг нуурт ургадаг хөх ногоон замгийн хүрээнд багтах *Microcystis aeruginosa* Kutzing, 1845 зүйл илэрсэн (Ц.Бөхчулуун, 2020)

b. Нуур сэргээх техникийн шийдэл

Нуур сэргээх хэд хэдэн эх үүсвэрийг харьцуулан богино хугацаанд нуурыг сэргээх, мөн тал бүрийн ашигтай, эргээд ямар нэгэн сөрөг

нөлөө үүсэхгүй байхаар нөхцөлүүдийг харгалзан техникийн шийдлийг гаргав. Үүнд нуурт хамгийн ойр байгаа байнгын урсацтай, усны эх үүсвэр болох усны чанарын хувьд тохиромжтой Аваргын голоос ус татах боломжийг судлан нуурыг сэргээхэд хамгийн тохиромжтой гэж үзэн нуур сэргээх инженерийн техникийн шийдлийг гаргасан. Аваргын голын (47°10'7.03"N, 109°11'10.48"E) эхээс доош буюу баруун урд зүгт 1.0 км-т (47° 9'37.50"N, 109°11'3.10"E) Зүүн Бүрд нуур руу ус татах жижиг боомт бүхий усан сан, ус татах байгууламжийг барихаар төлөвлөсөн.

Аваргын голын тооцоот хөндлүүрт ус хурах талбай 622 км², өнгөрөлт нь 67-250 л/сек, хамгийн их өнгөрөлт /1%-ийн хангамшил/ 87.0 м³/сек /Эрдэнэбаяр, 2020 он/, голын өргөн 1.0-1.5 м, гүн 0.3-0.4 м.

Голоос шууд авч ашиглах усны хэмжээ нь нуур руу шахах тооцоот зарцуулгад хүрэхгүй тул голын тохируулга хийж, усыг ашиглах боломжтой. Иймд гол дээр усны түвшин өргөх даланг барьж, хоногийн тохируулгатай хиймэл усан сан үүсгэн, нөөцөлсөн усыг ашиглах ба энэ нь голын урсгалын доод хэсэгт голын экологийн урсцад болон хүн мал, амьтдад нөлөөлөхгүй, урсац тасрахгүй байх нөхцөлийг бүрэн хангана. Аваргын гол дээр барих усны түвшин өргөх боомтын урт 138 м, хярын өргөн 3 м, 2.7 м өндөр. Боомт их биедээ автомат ус халиагууртай. Ус халиагуурын өргөн 75 м, гүн нь 0,75 м. Усны шүүрлийн алдагдлыг багасгахын тулд геомембран боомтын усанд автах дээд налууд дэвсэж өгөх ба геомембраныг хамгаалахын тулд геотекстилээр хоёр талыг хамгаалж өгнө.

Түвшин өргөх боомт байгуулснаар дунджаар 451 м урт, 210 м өргөн, их гүн 1.5 м гүнтэй усан сан үүснэ. Хамгийн их түвшин (ХИТ) 1225.75 м -т усан сангийн талбай 18.9 га, эзлэхүүн 54.8 мян.м³, хэвийн түвшин (ХТ) 1224.00 м-т усан сангийн талбай, 6.4 га, эзлэхүүн 15.0 мян.м³ байна. Зүүн Бүрд нуурыг 5-р сарын 1-нээс 9-р сарын 30-ыг хүртэл хугацаанд дүүргэхээр төлөвлөсөн. Усны балансын тооцоонд ул хөрсөнд ус үл нэвтрүүлэх шавар хөрстэй тул шүүрлийн алдагдал бага гэж үзэн шүүрлийн алдагдлыг тооцоогүй.

Усан санг анх дүүргэх голын дундаж урсац (94.64 л/сек) 30% (28.4 л/сек буюу 2453.1 м³/хон)-ийг дүүргэхээр тооцоход 6 хоног шаардагдана. Усан санг усаар бүрэн дүүрсний дараа Зүүн Бүрд нуур руу усыг өгч, эхлэнэ.

c. Ус авах байгууламж ба ус дөхүүлэх хоолой

Ус дөхүүлэх ган хоолойн эхэнд дээш харсан амсарт хог, хөвөгч зүйл орохоос хамгаалсан сараалжин төмөр тортой ус авах толгойн хэсэг байх ба тухайн хэсгийг төмөр бетон цагирагт суулгаж, хайрга чулууаар дүүргэн бэхэлж өгнө. Ус дөхүүлэх хоолойн урт 160 м урт, 250 мм

голчтой байна. Хоолойн төгсгөлд ширмэн хаалт бүхий тохируулах /үзлэгийн/ худгаар дамжуулан насос станцын ус авах аванкамерт өөрийн урсгалаар усыг хүргэнэ.

Аванкамер нь төмөр бетон хийц бүхий 2х2 м-ийн хэмжээтэй тэгш өнцөгт дөрвөлжин худаг байх ба гүн нь 4.5 м байна.

d. Ус өргөх насос станц

Насос станц нь аванкамераас усыг татаж, ус дамжуулах хоолойгоор Зүүн Бүрд нуурт хүргэнэ. Шаардагдах насосны зарцуулга 10 л/сек, түрэлтийн алдагдал, геодезийн өндөр зэргийг харгалзан насосыг сонгож, насосны зөвшөөрөгдөх сорох өндөр /хий сорж, кавитаци үүсэхгүй/ зэргийг тооцон, насосыг суурилуулахаар төлөвлөв. Насосны аюулгүй ажиллагааг хангах үүднээс усны түвшин мэдрэгч, усны даралт хэмжигч гм багажуудыг зориулалтын дагуу суурилуулна.

e. Насос станцын барилга

Насос станцын барилгыг евро блокоор барихаар төлөвлөв. Дээврийг хучилтын нүхтэй хавтангаар /ХНХ 47-08, М250, МNS 1070:2009/ хучиж, цементэн тэгшилгээ хийн битумдэн хар цаасаар давхар наана. Шалыг нягтруулсан хөрсөн дээр элсэн дэвсгэр үе хийж, тэгшлэн 15 см бетон шал цугтан, бетон бэлтгэл үе, цементэн зуурмагаар өнгөлөх гм гүйцэтгэнэ. Барилгын ханын гадна талыг 30 мм зузаан тортой шавардлага, дотор ханыг 20 мм зузаантай өнгөлгөө шавардлагыг тус тус хийнэ. Дараа дотор, гадна ханыг цагаан шохойгоор шохойдно.

f. Ус дамжуулах гол хоолой

Ус дамжуулах хоолойн нийт урт 3.9 км, хуванцар хоолойн голчийг 250 мм-ээр сонгосон нь нарны насост ачаалал бага үзүүлэх зорилгоор сонгосон. Норматив голч 225 мм боловч, түрэлтийн алдагдлыг бууруулж, насосын ачааллыг багасгах, илүү ач холбогдолтой гэж үзсэн.

g. Худгууд

Ус дамжуулах шугам хоолойн дагууд шугам хоолойн хэвийн ажиллагааг хангахын тулд үзлэгийн 3 ш болон юүлэх худаг 6, вантузтай худаг 8, хуваарилах худаг 3 ш-ийг тус тус төлөвлөв.

h. Зүүн Бүрд нуурыг сэргээсний дараах экологийн нөхцөл, техник төхөөрөмж, барилга байгууламжийн ашиглалт

Төсөл хэрэгжсэнээр дараах ач холбогдолтой. Үүнд:

1. Боомт бүхий усан сан ус намгархаг газрын талбай нэмэгдүүлж, нүүдлийн болон нутгийн шувуудыг амьдрах таатай орчин бүрдэнэ.

2. Сумын төвийн ногооны талбайг услах хангалттай усны нөөцтэй болох
3. Нууруудыг дүүрсний дараа насос станц болон ус дамжуулах шугам хоолойг амралт, сувиллын газрын болон нийтийн халуун усны нэгдсэн байрыг /сумын захиргааны мэдлийн/ шинээр барьж, ашиглахад усаар хангах
4. Амралтын газрын 100 орчим га талбайг бүрэн ойжуулахад /амралтын талбайн 30-50 хувийг/ шаардагдах усаар хангах. Амралтын газрыг ойжуулснаар шороо тоос дарагдах, агаар чийгшиж, хуурайшилт багасах, агаарын хэм буурч, таатай орчин үүсэх, орчин үзэмжтэй болох, хүчилтөрөгчийн хангамж сайжрах гм.

ЗӨВЛӨМЖ

Тосон, Бүрд нуур, Аваргын гол дээр ус судлалын байнгын харуулыг байгуулж, мониторингийн улсын сүлжээнд нэгтгэж, горим, нөөц, чанарын тасралтгүй ажиглалт хэмжилт зохион байгуулж, олон жилийн мэдээлэл бүрдүүлж хяналт тавих

Төслийн хүрээнд шинээр байгуулсан мониторингийн цооног газрын доорх усны түвшний өөрчлөлтийг тогтмол хяналт явуулж байх, хариуцсан эзэнтэй болгож, сар бүр тогтмол байгаль орчны холбогдох байгууллагуудад мэдээлж байх

ТАЛАРХАЛ

Зүүн Бүрд нуур сэргээх төслийн судалгааны ажилд туслалцаа, дэмжлэг үзүүлж байсан “Монголиан Прокюремент Эйжент” ХХК -ийн удирдлага, ажлын хамт олонд болон төслийн судалгааны ажилд хамтран ажилласан бусад эрдэмтэн судлаачдад гүн талархал илэрхийлье.

НОМЗҮЙ

- [1] Р.Баттөмөр. Гидрогеологийн судалгааны үндсэн арга зүй, аргачлал ба газрын доорх усны нөөцийн үнэлгээ. Улаанбаатар, 2020.
- [2] В.М. Гольдберг, С.Газда. Гидрогеологические основы охраны подземных вод от загрязнения. Москва “Недра”, 1984
- [3] О.Намнандорж, Ш.Цэрэн, Ө. Нямдорж. БНМАУ-ын рашаан. Улаанбаатар, 1966
- [4] А.Е. Орадовская, Н.Н. Лапшин Санитарная охрана водозаборов подземных вод. Москва, 1987
- [5] Е.П.Посохов. Общая гидрогеохимия Ленинград, 1975
- [6] Справочник Гидрогеолога, под редакцией М.Е.Альтовского Москва, 1961
- [7] Уур амьсгалын өөрчлөлтийн үндэсний хөтөлбөр. Монгол Улсын Их Хурлын 2011 оны 02 дугаар тогтоолын хавсралт
- [8] Хэнтий аймаг, Ус цаг уур, орчны шинжилгээний төв, ХААЦУ-ын Дэлгэрхаан харуулын ажиглалт мэдээ

1-р хавсралт зураг

2-р хавсралт зураг

ХАРАА ГОЛЫН УСНЫ ЧАНАРТ ҮЗҮҮЛЭХ ГАЗАР АШИГЛАЛТЫН НӨЛӨӨЛӨЛ

Т.Байгальцэцэг¹, П.Содгэрэл²
ХААИС-ийн Дархан дахь салбар сургууль
baigalaat@sab.edu.mn

Хураангуй: Жил ирэх тусам хүн ам, мал сүрэг, үйлдвэр үйлчилгээ, аж ахуйн усны эрэлт хэрэгцээ, шаардлага жилээс жилд өсөж байгаа зэрэг асуудлуудаас болж байгалийн усны чанар, хэмжээ, химийн бүрэлдэхүүнд төдийгүй усан орчны экосистемд буюу амьтан ургамал, хүн төрөлхтний хэвийн амьдралд сөрөг нөлөө үзүүлж байна. Иймд Дархан-Уул аймгийн нутаг дэвсгэрт буй Хараа голын усны чанар, түүнд нөлөөлж буй хүчин зүйлийг тодорхойлохдоо усны чанарыг үнэлэх, эрэг орчмын газрын газар ашиглалтын өртөх байдлын үнэлгээ хийх, зөрчлийг илрүүлэхийг зорилоо. Судалгааны дүнгээс харахад Хараа голын бохирдлын түвшин хэдийгээр цэвэр гэж ангилалд хамаарч байгаа боловч УБИ сүүлийн 5 жилд 0,44-0,46 болж өөрчлөгдсөн нь БХХ5, Р ихэссэнтэй холбоотой. Энэ нь Хараа голын хамгаалалтын бүсэд уул уурхай, гэр бүлийн хэрэгцээ, төмс хүнсний ногоо, жимс жимсгэнэ зэрэг 7 төрлийн зориулалтаар үйл ажиллагаа явуулж байгаа нь бохирдолд нөлөө үзүүлж байна. Ялангуяа аймаг, сумын төвийн нөлөөлөл хамгийн их байна.

Түлхүүр үг: *Хараа гол, усны чанар, хамгаалалтын бүс, өртөх байдлын үнэлгээ*

I. УДИРТГАЛ

Дэлхийн уур амьсгал өөрчлөгдөж, чийг дулааны горим, шим мандал дахь бодисын эргэлт, тэнцвэр алдагдаж Монгол орны экосистемийг бүхэлд нь өөрчилж түүний нөлөөгөөр цөлжилт, байгалийн гамшгийн хөнөөл идэвхжиж, усны нөөц хомсдолд орсоор байна. Үүний зэрэгцээ газар тариалан, МАА, уул уурхай, зарим түүхий эд боловсруулах том үйлдвэрүүд үйл ажиллагаа явуулах явцдаа химийн олон төрлийн хортой, хоргүй бодис ашиглаж байгаа нь сөрөг нөлөөг улам ихэсгэж байна.

Хараа голын сав газарт хот суурин, мал аж ахуй, газар тариалан, уул уурхай болон үйлдвэрлэл нилээд хөгжсөн манай орны ачаалал ихтэй голуудын нэг юм. Хараа голын хамгийн том төвлөрсөн суурин газар бол Дархан-Уул аймаг юм. Сүүлийн үед Дархан –Уул аймгийн хүн ам, мал сүрэг, үйлдвэр үйлчилгээ, аж ахуйн усны эрэлт хэрэгцээ, шаардлага жилээс жилд өсөж байгаа зэрэг асуудлуудаас болж байгалийн усны чанар, хэмжээ, химийн бүрэлдэхүүнд төдийгүй усан орчны экосистемд буюу амьтан ургамал, хүн төрөлхтөний хэвийн амьдралд сөрөг нөлөө үзүүлж болзошгүй байна. Гэвч усны чанарт нөлөөлж буй олон хүчин зүйлийг хамтатган авч үзэх, нэгтгэн дүгнэх, олон зориулалттай мэдээллийг шийдвэр гаргалтанд ашиглах нь бодит байдал дээр нүүрлээд байгаа олон талт асуудлыг зохицуулах, шийдэх боломж олгодог. Өөрөөр хэлбэл нийгэм, эдийн засаг, хүрээлэн буй орчны маш олон асуудлууд урган гарч ирж байгаа өнөө үед техник технологийн хамгийн орчин үеийн дэвшлийг ашиглан шинжлэх ухааны үндэстэй шийдвэр гаргах нь бидэнд тулгарч байна. Иймд газар дээр явуулсан судалгаагаар хуримтлагдсан газар зүй,

орон зайн мэдээллийг агаарын болон сансрын мэдээлэл, статистик тайлбар мэдээтэй уялдуулан нэгтгэн боловсруулах, үнэлэх, дүн шинжилгээ хийх болон хэрэглэгчийн хэрэгцээ шаардлагад тохируулан төрөл бүрийн хэлбэрээр үр дүнг гаргадаг тооцоолон бодох машин техник, технологи арга зүйн цогцолбор газар зүйн мэдээллийн системийг нэвтрүүлж ашигласнаар уг асуудлыг оновчтой шийдвэрлэх боломжтой юм.

Иймд Дархан-Уул аймгийн нутаг дэвсгэрт буй Хараа голын усны чанар, түүнд нөлөөлж буй хүчин зүйлийг тодорхойлохдоо усны чанарыг үнэлэх, эрэг орчмын газрын газар ашиглалтын өртөх байдлын үнэлгээ хийх, зөрчлийг илрүүлэхэд судалгааны гол зорилго оршино. Уг зорилгод нийцүүлэн дараах зорилгтуудыг дэвшүүлэв. Үүнд:

1. Усны мониторингийн судалгаанд үндэслэн чанарыг үнэлэх, өөрчлөлтийг гаргах
2. Хараа голын усны хамгаалалтын бүс тогтоох, түүний горим зөрчсөн газар ашиглалтыг илрүүлэх
3. Голын эрэг орчмын нутгийн газар ашиглалтын нөлөөлөлд өртөх байдлын үнэлгээ хийх

II. СУДАЛГААНЫ МАТЕРИАЛ, АРГА ЗҮЙ

A. Усны чанарын индекс буюу усны чанарын үнэлгээ, тооцооллын аргачлал

Усны чанарын индекс (УЧИ) гэдэг нь олон тооны усны чанарын үзүүлэлтүүдийн мэдээллийг нэг тоон утга руу нэгтгэх ба аммоний азот, нитритийн азот, нитратын азот, фосфор, фтор, перманганатын исэлдэх чанар, ууссан хүчилтөрөгч, биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгчийг оролцуулан 8 үзүүлэлтээр жилийн дундаж агууламжийг MNS4586-98 усны чанарын

стандарт дахь хүлцэх агууламжтай харьцуулан гаргаж дараах хүснэгтийн дагуу үнэлсэн.

1-Р ХҮСНЭГТ. УСНЫ ЧАНАРЫН ЗЭРГИЙН ИНДЕКС

УЧИ	Усны чанар	
	Зэрэг	ангилал
< 0.3	1	Маш цэвэр
0.3-0.9	2	Цэвэр
0.9-2.5	3	Бага бохирдолтой
2.5-4	4	Бохирдолтой
4-6	5	Бохир
> 6	6	Маш бохир

Усны бохирдлын индекс (УБИ)-г тооцоходоо дараах томъёогоор тооцоолж гаргана. Үүнд:

$$УБИ = \sum_{i=1}^n \frac{C_i}{УЧС} / 6$$

Энд:

УЧИ- Усны чанарын стандарт (УЧИ)

C_i-i үзүүлэлт арифметик дундаж утга

6- УБИ-г тооцоолоход авсан хамгийн их утга бүхий (УЧС-аас хэтэрсэн байх албагүй) үзүүлэлтийн тоо бөгөөд ууссан хүчилтөрөгч болон биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч (БХХ5)-ийг заавал оруулж тооцов.

В. Гео орон зайн дүн шинжилгээний тооцооллын аргууд

III. СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН

А. Хараа голын усны чанарын үнэлгээ

УЧС-ын харьцааг 2017-2021 онуудад тооцож 8 үзүүлэлтээр усны бохирдлын индекс (УБИ)-ийг үнэлэхэд Хараа голын хувьд УБИ-ийг тооцоолж үзэхэд: УБИ2017=3.52/8=0.44; УБИ2018=4.55/8=0.57; УБИ2019=3.54/8=0.44;

УБИ2020=3.47/8=0.43; УБИ2021=3.65/8=0.46 болно. Эдгээр нь усны чанарын зэргээр II ангилал буюу цэвэр гэсэн ангилалд хамаарч байна. Дээрх онуудад Хараа голын усны бохирдлын индекс гол нөлөө үзүүлж буй бохирдуулагчдыг корреляцын хамаарал тооцож үзэхэд Хараа голын усны эрдэсжилтийн хэмжээ, гол ионы найрлага голын нийт гадаргуугийн хувьд ихсэж, багассан огцом өөрчлөлт үгүй ерөнхийдөө ойролцоо утгатай байна. 2017, 2020 онд Хараа голын хувьд чанарын индекс 0.44-0.46 байхад БХХ5 нь R=0.732** оор нөлөөлөл үзүүлжээ. Энд усанд дахь хийн бохирдлын агууламж өндөр тодорхойлогдсон нь усан дахь амьд организмын хүчилтөрөгчийн агууламж бага байгааг илтгэж байна. Харин 2018, 2019, 2020 онуудад NO3 нь өндөр тодорхойлогдсон нь тухайн ойр орчмын усанд дотор малын ялгадас, хаврын шар усны үерийн нөлөө зэрэг өмнөх сарын нөлөөнд байсан хуучин бохирдол гэж үзсэн. 2021 оны Р өндөр тодорхойлогдсон нь голын эргийн лаг шороо угаагдан орж ирж органик бохирдол үүсгэж байна. Мөн усны түвшин багасаж давслаг болсноор Р өндөр гарах боловч өмнөх жилүүдийн дундажаас хур бороо ихтэй байсан тул энэ нь ус их үед эрдэсжилт багасаж Р-ын агууламж өндөр болдог урвуу хамаарлын нөлөөллөөс үүссэн байж болзошгүй юм.

В. Хараа голын усны хамгаалалтын бүс тогтоох, түүний горим зөрчсөн газар ашиглалт

Усны нөөцийг хомсдож, бохирдохоос сэргийлэх зорилгоор 2012 оны Усны тухай хуулиар усан сан бүхий газрийн эргээс 50 метрийн зайд онцгой бүс, 200 метрийн зайд энгийн хамгаалалтын бүс, ус хангамжийн эх үүсвэрээс 100 метрийн зайд эрүүл ахуйн бүстэй байхаар тогтоож өгсөн байдаг. Гэтэл сүүлийн жилүүдэд уул уурхайн ашиглалт, газар тариалан, мал аж ахуйн эрхлэлт, барилга, хот байгуулалт зэргээс улбаалан голын ай сав, эрэг орчимд төрөл бүрийн зориулалтаар газар ашиглах явдал ихсэх болсон. Газар ашиглалтын энэхүү асуудал нь голын усыг бохирдуулах, нөөцийг хомсдуулах шалтгаануудын нэг болж байна. Зураг 2-оос харахад Хараа голын хамгаалалтын бүсэд уул уурхай, гэр бүлийн хэрэгцээ, төмс хүнсний ногоо, жимс жимсгэнэ зэрэг 7 төрлийн зориулалтаар нийт 81.14 га талбай бүхий 7 нэгж талбар ямар нэгэн байдлаар үйл ажиллагаа явуулж байна.

1-р зураг. Хараа гол усны индекс (2017-2021)

2-р зураг. Дархан сумын Хараа голын хамгаалалтын бүсэд байрших газар ашиглалт

2-р хүснэгт. Хараа голын хамгаалалтын бүсэд үйл ажиллагаа явуулж буй нэгж талбар, зориулалт

Голын нэр	Зориулалт	Нэгж талбарын дугаар	Талбайн хэмжээ /га/	Онцгой бүс /50м/	Эрүүл ахуйн бүс /100 м/	Энгийн хамгаалалтын бүс /200м/
Хараа гол	Төмс хүнсний ногоо	0803003000306	9,2		+	+
	Уул уурхайн ашиглалт олборлолт	0801013000038	6,84	+	+	-
	Өртөө зөрлөгийн барилга байгууламж		21,5	+	+	+
	Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн цогцолбор	0801013000183	12,7	+	+	+
	Жимс жимсгэнэ	0801013000204	1			+
	Гэр бүлийн хэрэгцээ		9,5	+	+	+
	Хүлэмж, дарлага		25,4	+	+	+
	Нийт	7 нэгж талбар	86.14			

Хараа голын хамгаалалтын бүсэд ашиглалт явуулж буй нэгж талбаруудын нийт талбайн 56% нь ХАА-н газар, 25 % нь барилга байгууламж бүхий газар, 8% нь уул уурхайн, 11 % нь гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтын ашиглалт эзэлж байна (Хүснэгт 2).

Дархан сумын нутаг дэвсгэр дэх Хараа голын ойр байрлах Тосгоны гэр хорооллын эдгээр айлуудын гүний худаг газрын гадаргаас 2-3 м байдаг ба хур бороотой өдөр ихэнхдээ 1-2 м хүртэл дээшилдэг. Гэтэл бохир ус зайлуулах болон задгай жорлон зэрэг нь хөрсний гүнд нүхэн байдлаар байдаг тул хөрсний судлуудаар дамжин унд ахуйн болон цаашлаад Хараа голын усны чанар, нөөцөд нөлөөлж болзошгүй юм. Судалгаанд хамрагдсан

өрхийн 87% нь 10-аас дээш жил амьдарсан, 67% нь хашаан дахь бие засах газраа 2 болон түүнээс дээш сольж байсан бол 22% нь 1 удаа сольж байсан. Харин 11% нь огт сольж байгаагүй байна. Мөн эдгээр гэр хорооллын оршин суугчдын 39% нь хашаандаа хүнсний ногоо тарьдаг, 33% нь мал аж ахуй эрхэлдэг, 20% нь туслах аж ахуй эрхэлдэг бөгөөд ихэнх айлууд хашаандаа гүний худаг гаргаж, аж ахуйн болон унд ахуйн хэрэгцээндээ ашигладаг байна.

Гэр бүлийн хэрэгцээний газарт байгаа 191 худгаас 6 нь нүхэн жорлонгоос 10 метр дотор, 73 нь 20 метр дотор, 151 худга нь 30 метр дотор тус тус байршиж байна (Зураг 4).

4-р зураг. Ил нүхэн жорлонгоос 10-30 м дотор байрлах ундны усны худагууд

С.Дархан-уул аймгийн голын усны чанар, газар ашиглалтын өртөх байдлын үнэлгээ:

Хүчин зүйлсийн шалгуур үзүүлэлтээр бэлчээр, хот суурин газар, уул уурхай, газар тариалан, шороон замын ашиглалтын нөлөөлөлд нутаг орны өртөх байдлыг авч үзсэн. Хүчин зүйлсийн өөрөөр хэлбэл газар ашиглалтын хэлбэрүүдийн жингийн утгыг тооцох үүднээс шаталсан дүн шинжилгээний (Analytic hierarchy process) аргыг ашиглан газар ашиглалтын хэлбэрүүдийг ач холбогдлоор (нутаг оронд үзүүлэх нөлөөллийн зэрэг, цар хүрээгээр) нь эрэмбэлж, давхарга тус бүрийн жигнэсэн утгыг

тооцоолсон. Хараа голын эрэг орчмын нутагт үзүүлэх газар ашиглалтын хэлбэрүүдийн нөлөөллийг дараах байдлаар эрэмбэлсэн.

3-р хүснэгт. Хараа голын газар ашиглалтын хэлбэрүүдийн эрэмбэлэлт

Сэдэвчилсэн давхарга	Эрэмбэлэлт	Жигнэсэн утга
Аймгийн төвийн нөлөөлөл (A)	1	0.3076
Сумын төвийн нөлөөлөл (S)	1	0.3067
Тариалангийн газрын нөлөөлөл (C)	2	0.1441

Бэлчээр ашиглалтын нөлөөлөл (P)	3	0.1007
Уул уурхайн нөлөөлөл (M)	4	0.0867
Шороон замын нөлөөлөл (R)	5	0.0542

Газар ашиглалтын хэлбэрүүдийг дээрх эрэмбэлэлтийн нийцлийн индексийн утга (CR) **0.0986** гарсан тул дээрх эрэмбэлэлтээр үүсгэсэн тэгш хэмт матрицыг ашиглан сэдэвчилсэн давхарга тус бүрийн жигнэсэн утгыг тооцоолж газар ашиглалтын өртөх байдлыг үнэлсэн. Ингэхдээ дараах тооцоог ашигласан.

$$L = A*0,3076 + S*0,3067 + C*0,1441 + P*0,1007 + M*0.0867 + R*0.0542$$

L – Газар ашиглалтын нөлөөлөлд өртөх байдал

Газар ашиглалтын нөлөөлөлд Хараа голын эрэг орчмын (голын эргээс 200 метр алслагдтай) нутгийн өртөх байдлыг ашиглалтын хэлбэр тус бүрээр авч үзвэл бэлчээр ашиглалтын нөлөөлөлд эрэг орчмын нутгийн 34.44 хувь (448.32) га, аймгийн төвийн нөлөөлөлд 10.82 хувь, сумын төвийн нөлөөлөлд 10.82 хувь, газар тариалангийн нөлөөлөлд 1.17 хувь (15.35га), уул уурхайн нөлөөлөлд 5.44 хувь буюу (70.81 га), шороон замын нөлөөлөлд 0.0003 хувь (0.7 га) бусад 37.01 хувь өртөж байна. Эндээс үзвэл судалгаанд хамрагдсан нийт нутгийн 86,86 га газар ашиглалтын нөлөөлөлд хүчтэй, 589.31 га дунд зэрэг, 625.8 га сул өртсөн байна.

Иймд хүрээлэн буй орчин, хөрс, усыг хамгийн их бохирдуулагч эх үүсвэрүүд болох уул уурхай, гэр хорооллын газрууд эзэлж байгааг холбогдох мэргэжлийн байгууллагууд анхааралдаа авч зөрчлийг арилгах, усны нөөцөд нөлөөлөх нөлөөллийг багасгах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай юм.

IV. ДҮГНЭЛТ

Хараа голын бохирдлын түвшин хэдийгээр цэвэр гэж ангилалд хамаарч байгаа боловч жил бүр харилцан адилгүй байдаг ба УБИ сүүлийн 5 жилд 0,44-0,46 болж өөрчлөгдсөн нь БХХ5, Р ихэссэнтэй холбоотой байна.

1. Хараа голын хамгаалалтын бүсэд уул уурхай, гэр бүлийн хэрэгцээ, төмс хүнсний ногоо, жимс

жимсгэнэ зэрэг 7 төрлийн зориулалтаар нийт 81.14 га талбай бүхий 7 нэгж талбар ямар нэгэн байдлаар үйл ажиллагаа явуулж байгаа нь бохирдолд нөлөө үзүүлж байна.

2. Дээрх зориулалтаар газар ашигладаг иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагууд нь Усны тухай болон Зөрчлийн тухай хуулиудын холбогдох заалтуудыг зөрчиж байна.
3. Хараа голын хамгаалалтын бүсэд ашиглалт явуулж буй нэгж талбаруудын нийт талбайн 56% нь ХАА-н газар, 25 % нь барилга байгууламж бүхий газар, 8% нь уул уурхайн, 11 % нь гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтын ашиглалт эзэлж байна.
4. Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай газарт байгаа 191 худгаас 6 нь нүхэн жорлонгоос 10 метр дотор, 73 нь 20 метр дотор, 112 худаг нь 30 метр дотор тус тус байршиж байгаа нь ус бохирдуулах нэг үндэс болж байна.
5. Голын эрэг орчмын нутгийн газар ашиглалтын нөлөөлөлд өртөх байдлын үнэлгээгээр Хараа гол орчимд нийт нутгийн 86,86 га газар ашиглалтын нөлөөлөлд хүчтэй, 589.31 га дунд зэрэг, 625.8 га сул өртсөн байна. Ялангуяа аймаг, сумын төвийн нөлөөлөл хамгийн их байна.

АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ

1. Дархан -Уул аймгийн Дархан хотын Байгаль Орчны Төлөв Байдлын нарийвчилсан судалгааны тайлан. 2010 он.
2. Дархан-Уул аймгийн статистикийн хэлтэсийн Нийгэм Эдийн Засгийн тайлан. Дархан-Уул аймаг 2020 он.
3. Мото project profile-2018. Усны нөөцийн нэгдсэн менежмент-Загвар бүс нутаг Монгол / 3-дугаар хэвлэл, 2018 оны 5 дугаар сар/.
4. Усны шинжилгээний арга, аргачлал УБ 2009 он. \ЦУОШГ, БОАЖЯ\
5. Ус үндэсний хөтөлбөр 2010 он УБ.
6. Усан орчны экологийн төлөв байдлыг тогтоох үнэлгээний аргачлал. УБ 2018 он.
7. Хараа голын сав газрын усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн төлөвлөгөө. УБ-2018

БАЯЖУУЛАХ ҮЙЛДВЭРИЙН ХАЯГДЛЫГ ӨТГӨРҮҮЛЭХ ТЕХНОЛОГИЙН СУДАЛГАА

Н.Солонго, Д.Ганбат, Э.Тэмүүжин, Э.Содбилэг

Монгол улс, Улаанбаатар хот, ШУТИС, Барилга архитекторын сургууль, Усны барилгын инженерийн салбар

Hdp.solongo@gmail.com

Хураангуй- Эрдэнэт үйлдвэр нь 1978 онд үйл ажиллагаагаа эхэлсэн ба зэс, молибдены хүдрийн олборлолт, баяжуулалтаар Ази тивдээ томоохонд тооцогддог бөгөөд үйлдвэр ашиглалтад орсноос хойших 40 гаруй жилийн хугацаанд Хаягдлын санд нийт 901.51 сая.тн хаягдал (элс) хуримтлагдсан нь 1684.8 га талбайг эзэлж, нийт 15 үет хаягдлын далан баригдаж, сүүлийн далангийн хярын түвшин д.т.д. 1305 м, далангийн нийт өндөр 105 м, далангийн урт 3.4 км-т хүрсэн. Зэс, зэс-молибдены хүдрийг баяжуулахад ихэвчлэн ус их хэрэглэдэг флотацийн технологиор хүдрийг боловсруулдаг. Баяжуулах үйлдвэрүүдэд 1 тн хүдэр баяжуулахад 1.5-3.5 м³ ус хэрэглэдэг учраас их хэмжээний шингэн хаягдал гардаг. Олон улсын туршилагаас харахад 100000 тн/хоног дээш хүчин чадалтай зэс, зэс-молибдены Баяжуулах үйлдвэрүүдийн 70% нь хаягдлыг өтгөрүүлэх технологийг ашиглаж байна. Судалгааны ажлаар жилд 40 сая.тн хүдэр баяжуулахад уламжлалт технологиор нэмэлт усны хэмжээ 16.8 сая м³ гарч байгаа бол хаягдлыг өтгөрүүлэх технологиор 9.5 сая м³ цэвэр ус ашиглах тооцоо гарсан. Энэ нь баяжуулах үйлдвэрт хаягдлыг өтгөрүүлэх технологи нэвтрүүлснээр жилд 7.3 сая.м³ цэвэр ус хэмнэх юм.

Түлхүүр үг- Хаягдал, булинга, флотац, баланс, өтгөрүүлэгч, центрфуг,

УДИРТГАЛ

Уул уурхайн баяжуулах Эрдэнэт үйлдвэр /хуучин нэрээр/ нь 1978 онд үйл ажиллагаагаа эхэлсэн бөгөөд зэс, молибдены хүдрийн олборлолт, баяжуулалтаар Ази тивдээ томоохонд тооцогддог. 2019 оноос “Эрдэнэт үйлдвэр” төрийн өмчит үйлдвэрийн газар (ТӨҮГ)-ын статустайгаар үйл ажиллагаа эрхэлж, сүүлийн 3 жилийн байдлаар жилд 36.6–37.7 сая.тн хүдэр олборлон, 31.5–32.5 сая.тн хүдэр боловсруулж, 580.0 - 582.8 мян.тн зэсийн баяжмал, 5.0–5.15 мян.тн молибдены баяжмал үйлдвэрлэн экспортод гаргаж байна. Энэ үзүүлэлтээрээ тус үйлдвэр нь зэсийн баяжмал экспортлогч орнуудаас дэлхийд 5 дугаарт, молибдены баяжмалын экспортоороо 10 дугаарт тус тус эрэмбэлэгддэг.

2017-2020 онд 27 орчим сая ам.долларын геологи, хайгуулын ажил хийж, үйлдвэрийнхээ насжилтыг 30-аад жилээр нэмэгдүүлж, цаашид 70 гаруй жил ажиллах боломжийг бүрдүүлсэн.²

Баяжуулах үйлдвэрээс гарсан 27.0%-ийн хатуугийн агууламж, 1.2 тн/м³ нягт бүхий булингыг хаягдлын зумф, булинга тээвэрлэх 3 хос шугам хоолой, булингын насосны станц, аваарийн бассейн №1, №2, булинга хуваарилах, дамжуулах өвөл, зуны шугам хоолой зэрэг барилга, байгууламжаар дамжуулан, ямар нэгэн өтгөрүүлэх технологи ашиглахгүйгээр шууд Хаягдлын санд хүргэдэг [1].

Баяжуулах үйлдвэрийн эцсийн бүтээгдэхүүн буюу экспортод гаргасан зэс, молибдены баяжмал нь олборлосон нийт хүдрийн дөнгөж 1.58%, баяжуулсан нийт хүдрийн 1.84% юм. Өөрөөр хэлбэл, олборлосон болон баяжуулсан нийт хүдрийн үлдсэн дийлэнх хэсэг буюу 98.1–98.4% нь хаягдал болдог. Тус үйлдвэр нь 2020 онд 31.92 сая.тн хаягдлыг Хаягдлын санд хуримтлуулсан бөгөөд үйлдвэр ашиглалтад орсноос хойших 40 гаруй жилийн хугацаанд Хаягдлын санд нийт 901.51 сая.тн хаягдал (элс) хуримтлагдсан нь 1684.8 га талбайг эзэлж байна. Дээрх хугацаанд нийт 15 үет хаягдлын далан баригдаж, сүүлийн далангийн хярын түвшин д.т.д. 1305 м, далангийн нийт өндөр 105 м, далангийн урт 3.4 км-т хүрсэн.

“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ нь Баяжуулах үйлдвэрээс гарсан хаягдлыг хуримтлуулж хадгалах байгууламжийн эзлэх талбайг боломжит хамгийн бага хэмжээнд байлгах, хаягдлын далангийн найдвартай ажиллагааг хангах, хаягдлыг тээвэрлэх зардлыг бууруулах, эргэлтийн ус ашиглалтыг нэмэгдүүлэх таатай нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилт тавин ажиллаж байгаа бөгөөд эдгээрийн дотор Баяжуулах үйлдвэрийн хаягдал булингыг өтгөрүүлэх шинэ дэвшилтэт технологи нэвтрүүлэх ажил багтаж байна [2].

Энэхүү судалгаа нь Баяжуулах үйлдвэрийн хаягдлыг өтгөрүүлэн тээвэрлэх, хураах технологийн оновчтой хувилбарыг туршилт судалгаа, техник, технологийн боломж, эргэлтийн усны ашиглалтыг нэмэгдүүлэх, эдийн засгийн тооцоо зэрэгт үндэслэн тодорхойлох зорилготой.

I. ТЕХНОЛОГИЙН СУДАЛГАА, ТУРШИЛТ

а. Баяжуулах үйлдвэрийн хаягдлыг өтгөрүүлэх дэвшилтэт технологиудын харьцуулсан судалгаа

Баяжуулах үйлдвэрийн хаягдлыг хатуу (уурхайн хөрс, чулуу) болон шингэн хаягдал (боловсруулах технологи, тухайлбал флотацийн хаягдал) гэж хуваадаг бөгөөд их хэмжээний нойтон хаягдлыг тээвэрлэх, хураах, усны болон байгаль орчны менежмент талаасаа Хаягдлын аж ахуй нь онцгой чухал байгууламж юм. Орчин үеийн зэс болон зэс-молибдены хүдрийг Баяжуулах үйлдвэр нь хүчин чадал өндөртэй, гол төлөв ус их хэрэглэдэг флотацийн технологиор хүдрийг боловсруулдаг учраас их хэмжээний шингэн (хатуугийн агуулга 25-30%) хаягдал (булинга) гаргаж Хаягдлын аж ахуйд хураах ба хаягдлын аж ахуйгаас аль болох их хэмжээний усыг буцааж ашиглахыг зорьдог. Ийм учраас хаягдлыг тээвэрлэх, хураах явцад усны алдагдлыг багасгах нь байгаль экологи, эдийн засгийн ач холбогдолтой.

Бутлалт-Нунтаглалт-Флотацийн сонгодог технологитой зэсийн Баяжуулах үйлдвэрүүдэд 1 тн хүдэр баяжуулахад 1.5-3.5 м³ ус хэрэглэж байна. Харин АНУ-ын баруун өмнөд эргийн зэсийн Баяжуулах үйлдвэрүүдэд усны хэрэглээ 2.5-3.5 м³/тн

² <https://www.erdenetmc.mn;>

байна. Зарим тохиолдолд харьцангуй өндөр ус хэрэглэдэг үйлдвэрүүд бий, тухайлбал Польшийн Лубин зэсийн үйлдвэр 1 тн хүдэр баяжуулахад 4-5 м³ ус хэрэглэдэг мэдээ байна. Сүүлийн үед флотацийн хаягдлыг хаягдлын далан руу тээвэрлэхээс өмнө төрөл бүрийн тоног төхөөрөмж (гидроциклон, өтгөрүүлэгч, декантаци, центрифуг г.м.) ашиглан усгүйжүүлэлтийг гүйцэтгэж байна. Энэ нь хаягдлыг тээвэрлэх, цэвэршсэн эргэлтийн усыг буцааж үйлдвэрт шахах зардлыг бууруулаад зогсохгүй, их хэмжээний ус талбайгаас уурших, мөн Хаягдлын санд нэвчих зэрэг усны механик алдагдлыг багасгадаг. Зэс, зэс-молибдены хүдрийг баяжуулж буй, бусад орнуудын үйлдвэрүүдийн өнөөгийн нөхцөл байдал, тухайлбал нэг талаас боловсруулж буй хүдрийн металлын агуулга буурч харьцангуй ядуу хүдэр боловсруулснаар их хэмжээний нунтаг, шингэн хаягдал хуримтлагдаж байгаль орчинд сөрөг нөлөө үзүүлж байгаа, нөгөө талаас ус, эрчим хүчний зардал байнга өсөж байгаа нь ажиллаж буй үйлдвэрүүд болон шинээр баригдаж буй төслүүдийн хувьд хаягдлыг боловсруулах, оновчтой менежмент хийх шинэ арга техникийг нэвтрүүлэхийг шаардаж байгаа юм [3].

б. Хаягдлыг өтгөрүүлэх технологийг ижил төстэй үйлдвэрүүдэд нэвтрүүлсэн байдал

Олон улсын Баяжуулах үйлдвэрүүдийн практикаас харахад хаягдлыг усгүйжүүлэх технологийн сонголт, шийдлүүд нь тухайн бүс нутгийн уур амьсгалын нөхцөл, үйлдвэрийн хүчин чадалаас ихээхэн хамаарч байна.

Канадын болон бусад орны зарим Баяжуулах үйлдвэрүүдийн хаягдлын технологийн хэрэглээ, хязгаарыг, түүний хүчин чадал (тн/хоног), тухайн бүс нутгийн уур амьсгалын нөхцөлөөс (жилийн хур тунадас болон ууршилтын ялгаа, мм) хамааруулан 1-р зурагт үзүүлэв.

Зургаас харахад сэрүүн хуурай уур амьсгалтай бүсэд өндөр хүчин чадалтай (>100000 тн/хоног) зэс, зэс-молибдены Баяжуулах үйлдвэрүүд, тухайлбал **уламжлалт технологитой** Канадын Highland Valley Copper, Bingham Canyon, Монголын Эрдэнэт, **өтгөрүүлсэн технологитой** Перугийн Cerro Verde, Чилийн Chuquicamata, Escondida, манай улсын Оюутолгой зэрэг үйлдвэрүүд багтаж байна. Эрдэнэт үйлдвэр нь Орхон-Сэлэнгийн сав газарт хамаарах бөгөөд тухайн сав газарт жилийн дундаж хур тунадасны хэмжээ 200-300 мм, харин усан гадаргуун ууршилт ойролцоогоор 500-600 мм байгаа ба хур тунадас ба ууршилтын ялгавар нь ойролцоогоор - 300 мм болж байна Иймд Эрдэнэт үйлдвэрт хаягдлыг өтгөрүүлэх технологи нэвтрүүлэхэд манай орны хуурай, ууршилт ихтэй уур амьсгалын нөхцөл хязгаарлалт болохгүй гэж үзэж байна. Дараах зурагт уул уурхай өндөр хөгжсөн, манайхтай төстэй уур амьсгалтай Канадын Баяжуулах үйлдвэрүүд, тэдгээрийн Хаягдлын аж ахуйн технологийг харуулав.

Харин хаягдлыг шүүж, хуурайгаар хатаах технологийг уур амьсгалын янз бүрийн нөхцөлд хэрэглэж байгаа ч үйлдвэрийн хүчин чадал харьцангуй бага 20000-40000 тн/хоног байгаа юм. Энэ

нь хаягдлыг боловсруулахад өндөр үнэтэй шүүлтүүр, конвейерын тээвэр хэрэглэж байгаагай холбоотой.

Бид тойм судалгааны хүрээнд Эрдэнэт үйлдвэрт хаягдлыг шүүж хураах технологийг судалсан бөгөөд уламжлалт болон өтгөрүүлэх технологитой харьцуулахад хөрөнгө оруулалт, ашиглалтын зардал маш өндөр гарч байсныг тэмдэглэх нь зүйтэй.

Гүн өтгөрүүлэх буюу паста байдлаар хаягдлыг хураах технологи нь хүчин чадлын хувьд ихээхэн хязгаарлагдмал, 10000 тн/хоногоос бага хүчин чадалтай үйлдвэрүүдэд хэрэглэгдэж байна. Ийм төрлийн технологийг нягт ихтэй төмрийн хүдрийн Баяжуулах үйлдвэрийн хаягдлыг (red mad-улаан шавар), мөн алтны үндсэн орд, зарим тохиолдолд нүүрс Баяжуулах үйлдвэрийн хаягдлыг боловсруулахад хэрэглэж байгаа юм [4].

1-р зураг. Хаягдлыг хураах технологи ба уур амьсгал

2-р зураг. Баяжуулах үйлдвэрүүдийн хаягдлын технологи, хүчин чадал

с. Хаягдал хураах, усгүйжүүлэх технологийн олон улсын практик

Орчин үеийн зэс, зэс-молибдены Баяжуулах үйлдвэрүүд нь харьцангуй бага зэсийн агуулгатай (0.3-0.5%) хүдрийг бутлалт-хагас эсвэрөө нунтаглалт-флотацийн технологиор боловсруулдаг бөгөөд баяжмалын гарц нь дунджаар 2-3% байдаг тул маш их хэмжээний (боловсруулж буй хүдрийн 97-98%) хаягдал гарна.

Хаягдлаас усыг ялган авч эргүүлэн ашиглах нь хаягдлын менежментийн гол асуудал билээ. Хаягдлын технологи нь боловсруулж буй хүдрийн шинж чанар, тухайн төслийн газар зүйн онцлог, уур

амьсгалын нөхцөлөөс ихээхэн хамаардаг. Ялангуяа хүйтэн уур амьсгалтай, тухайлбал ОХУ, уул уурхай өндөр хөгжсөн хойд америкийн (Канад, АНУ) үйлдвэрүүдийн технологийн онцлог, практик, туршлага ихээхэн сонирхол татаж байна. Олон улсын ижил төстэй Баяжуулах үйлдвэрүүдэд хэрэглэж буй хаягдлыг хураах, усгүйжүүлэх технологиудыг үндсэнд нь 4 ангилж болно, Үүнд:

1. Хаягдлыг шууд хураах (уламжлалт)
2. Хаягдлыг өтгөрүүлж хураах
3. Хаягдлыг паст байдлаар хураах
4. Хаягдлыг шүүж хураах.

Дээр дурдсан хаягдлыг хураах аргуудын харьцуулсан үзүүлэлтүүдийг 1-р хүснэгтэд үзүүлэв.

1-Р ХҮСНЭГТ. ХАЯГДЛЫГ ХУРААХ АРГУУДЫН ХАРЬЦУУЛСАН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

Технологи	Хат уугийн агуулга, %	Цэвэр усны хэрэглээ, м³/т	Гулсалтын хүч дэл, Па	Тэвэрлэх арга	Эрчим хүчний зардал	
Уламжлалт	20-40	0.6-0.9	<30	Өөрийн урсгалаар болон насос, хоолойгоор	бага	
Өтгөрүүлсэн байдлаар	Жирийн болон өндөр хурдны өтгөрүүлэгч	40-60	0.5-0.8	<40	Өөрийн урсгалаар болон насосоор, хоолойгоор	бага
	Гүн конуст өндөр нягтын өтгөрүүлэгч	60-70	-	40-200	Хоолой ашиглан насосоор	Дунд зэрэг
Гүн өтгөрүүлсэн (паста) байдлаар	70-85	0.45-0.6	>200	Тусгай насосоор (поршинт, плунжерийн)	Өндөр	
Шүүсэн байдлаар (даралтат шүүлүүр)	>85	0.15-0.2	>1000	Авто тээвэр, конвейер		

1-р хүснэгтээс харахад хаягдлыг янз бүрийн түвшинд усгүйжүүлэх нь түүнийг тэвэрлэх технологи, цаашлаад хаягдлыг боловсруулах ашиглалтын зардалд их нөлөөлдөг нь болох харагдаж байна. Иймд ялангуяа, ажиллаж буй үйлдвэрүүдийн хаягдлын аж ахуйн технологийг боловсронгуй болгох, усгүйжүүлэлтийн шинэ технологи нэвтрүүлэхэд туршилт, судалгааны ажлыг иж бүрнээр хийж гүйцэтгэх, эдийн засгийн харьцуулсан

судалгааг сайтар гүйцэтгэж шийдэл гаргах нь зүйтэй [5].

В. Хаягдлыг хураах уламжлалт технологи

Хэдийгээр хаягдлыг усгүйжүүлэх дэвшилтэт техник, орчин үеийн тоног төхөөрөмжүүд хэрэглэгчдийн хүртээл аль хэдийн болсон ч дэлхий нийтэд уламжлалт хаягдлын аж ахуйн систем ашиглагдсаар байна. Тухайлбал, Канадын нийт Баяжуулах үйлдвэрүүдийн бараг 90% нь уламжлалт булингын системийг хэрэглэж байгаа юм. 3-р зурагт уламжлалт Хаягдлын аж ахуйн ерөнхий схемийг харуулав.

3-р зураг. Уламжлалт хаягдлын аж ахуйн технологийн схем

Хүдрийг баяжуулах явцад үүсэж буй болсон хаягдлын хатуугийн агуулга ихэвчлэн 20-40 %-ийн хооронд байх ба реологийн гол шинж чанар болох гулсалтын хүчдэл нь 40 Па-аас бага байдаг. Хаягдлын аж ахуйн уламжлалт технологи нь хаягдлыг өөрийн урсгалаар, эсвэл төвөөс зугтаах үйлчлэлтэй насос, шугам хоолой ашиглан Хаягдлын санд хүргэнэ. Уламжлалт Хаягдлын аж ахуйн пляжийн налуу нь ихэвчлэн 0.5-1.5 градус байдаг ба хаягдал дахь их хэмжээний ус нь хуримтлагдан цөөрөм үүсгэх ба цөөрмөөс цэнгэг усыг буцааж Баяжуулах үйлдвэрт шахдаг. Хаягдлын аж ахуй нь уламжлалт технологи нь өртөг зардал бага, технологийн процесс энгийн хэдий ч пляж, цөөрмийн зай, талбай, эзлэхүүн их, гаднын нөлөө, тухайлбал газар хөдлөлт, үер усны нөлөөгөөр далан сэтрэх, далан нурах эрсдэлтэй, байгаль орчны нөлөөлөл их зэрэг дутагдалтай талуудтай. Хаягдлын аж ахуйн уламжлалт технологитой, өндөр хүчин чадалтай зарим үйлдвэрүүдийн үзүүлэлтүүдийг 2-р хүснэгтэд үзүүлэв. Эдгээр үйлдвэрүүдийн хаягдлыг даланд асгах технологи нь дотроо 2 хуваагдаж байгаа ба Үүнд:

- Шууд асгах
- Гидроциклон хэрэглэн ангилж асгах.

4-р зураг. Өтгөрүүлсэн хаягдлын аж ахуйн ерөнхий схем

2-Р ХҮСНЭГТ. ХАЯГДЛЫГ ХУРААХ УЛАМЖЛАЛТ ТЕХНОЛОГИ

Үйлдвэрийн нэр	Байршил	Боловсруулж буй хүдэр	Хүчин чадал, тн/хоног	Хаягдлыг асгах арга
Коппер Маунтин	Канад	Cu	37,500	Гидроциклон
Гибралтар	Канад	Cu, Mo	85,000	Гидроциклон
Хайленд Коппер	Канад	Cu, Mo	135,000	Гидроциклон
Айтик	Швед	Cu	98,630	Шууд
Бингем Каньон	АНУ	Cu	176,000	Шууд

a. Хаягдлыг өтгөрүүлж хураах технологи, тоног төхөөрөмж

Хаягдлыг төрөл бүрийн төхөөрөмж (өтгөрүүлэгч, гидроциклон, центрифуг, шүүлтүүр г.м.) ашиглан усгүйжүүлдэг бөгөөд түүнийг Хаягдлын санд асгахаас өмнө, гол төлөв Баяжуулах үйлдвэрийн дэргэд байрлах усгүйжүүлэх байгууламжид боловсруулдаг. Ингэснээр их хэмжээний усыг Хаягдлын сан руу явуулахгүйгээр дотооддоо эргүүлдэг бөгөөд усны механик алдагдал (ууршилт, шүүрэлт г.м.) багасаж, хаягдлыг болон эргэлтийн усыг шахах өртөг зардал хямдардаг. Зураг 3 болон 4-өөс харахад, өндөр хүчин чадалтай зэс, зэс-молибдены Баяжуулах үйлдвэрүүд уур амьсгалын нөхцөл, газар зүйн байршлаас үл хамааран уламжлалт болон өтгөрүүлсэн технологийг өргөн хэрэглэж байна. Өтгөрүүлсэн хаягдлын аж ахуйн ерөнхий схемийг 4-р зурагт, үзүүлэв. Зэсийн болон зэс-алт, зэс-молибдены хүдэр боловсруулж, флотацийн хаягдлыг өтгөрүүлж хураадаг зарим үйлдвэрүүдийн хүчин чадал, өтгөрүүлэгчийн үзүүлэлтүүдийг 3-р хүснэгтэд үзүүлэв.

3-Р ХҮСНЭГТ. ХАЯГДЛЫГ ӨТГӨРҮҮЛЖ ХУРААДАГ ҮЙЛДВЭРҮҮДИЙН ӨТГӨРҮҮЛЭГЧИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

Үйлдвэрийн нэр	Байршил	Боловсруулж буй хүдэр	Хаягдлын параметр		
			Хүчин чадал, мян. тн/хоног	Хатуугийн агуулга, %	Тоног төхөөрөмж
Канделари	Чили	Cu, Au, Ag	70.0	50	122 м-ийн 2ш энгийн өтгөрүүлэгч
Серро Верде	Перу	Cu	120.0	58	75 м-ийн 2 ш энгийн өтгөрүүлэгч
Чукикамата	Чили	Cu	182.0	55	
Коллахауси	Чили	Cu	65.0	52	
Оюу Толгой	Монгол	Cu, Au	100.0	59 (төсл өөр 64)	2 ш 80 м-ийн өтгөрүүлэгч

b. Туршилт судалгаа

Баяжуулах үйлдвэрийн хаягдлыг өтгөрүүлэх технологи нэвтрүүлэх ТЭЗҮ боловсруулах ажлын хүрээнд хаягдлын физик-механикийн, реологийн болон өтгөрүүлэлтийн лабораторийн туршилтыг 2021 оны 8 дугаар сард АНУ-ын FLSmidth компанийн Мидвэйлд байрлах хатуу, шингэнийг ялгах лабораторид хийж гүйцэтгэсэн.

Лабораторийн туршилтын үр дүн:

- Өндөр молекулт, дунд зэргийн цэнэгийн нягтралтай анионы полиакриламидын төрлийн флокулянт нь бусадтай харьцуулахад суултын хурд хамгийн ихтэй, тунгалаг халиа гаргах боломжтой нь тогтоогдсон
- Туршилтад MF-1011 төрлийн флокулянт ашигласан ба уг урвалж нь дээрх шалгуурыг хангах бөгөөд хэрэглэх боломжтой гэж үзсэн. Флокулянтын зарцуулалт нь 1 тн боловсруулж буй хаягдалд 15-20 гр гэж тогтоосон
- Өтгөрүүлэгчийн тэжээлийн танканд флокулянттай холих суспензийн хатуугийн оновчтой агуулга 10-12% байна
- Тасралтгүй дүүргэх туршилтаар 3 цаг тунгасны эцэст өтгөрсөн материалын хатуугийн агуулга 61% болсон
- Реологийн туршилтын үр дүнгээр өтгөрсөн хаягдлын гулсалтын (напряжение на сдвиг) хүчдэл 35 Па-аас бага байгаа нь энгийн насос ашиглан тээвэрлэхэд зохимжтой нь батлагдаж байна [6].

Хаягдлыг өтгөрүүлэхэд өндөр хурдны өтгөрүүлэгч сонгох ба тэжээлийн суспензийн хатуугийн агуулга 12%, өтгөрсөн материалын хатуугийн агуулга 61%, өтгөрүүлэгчийн хоногийн бүтээлд оногдох нэгж талбайн хэмжээг (хувийн бүтээл) 0.03 м²/тн хоног гэж тооцсон болно [7].

УС АШИГЛАЛТ, ТҮҮНИЙ БАЛАНС

Эрдэнэт хот болон Баяжуулах үйлдвэрийн ус хангамжийн эх үүсвэр нь Булган аймгийн Хангал сумын нутагт, Сэлэнгэ мөрний хөндийд, Эрдэнэт хотоос зүүн хойш 65 км-т байрлах Ахай гүний хошууны газрын доорх усны орд юм.

2020 оны Ус ашиглуулах дүгнэлтэд “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ нийт 23,978.4 мян.м³ ус ашиглахаар тусгасны 80.3% нь Эрдэнэт үйлдвэрийн өөрийн усны

хэрэглээ (Баяжуулах үйлдвэр, үйлдвэрийн ажиллагсдын унд ахуй, эрчим хүч, барилгын үйлдвэрлэл, нийгэм, ахуйн хангамжийн цех, ил уурхайгаас шавхсан ус зэрэг), үлдсэн 19.7% нь төвлөрсөн ус хангамжийн сүлжээнээс хангагддаг Эрдэнэт хотын хүн амын унд ахуйн болон бусад үйлдвэрлэл, үйлчилгээ (орон сууцны айл өрхүүд, Зэс молибдены Баяжуулах үйлдвэр, хүнд үйлдвэрлэл, барилгын үйлдвэрлэл, ААН, Эрдэнэтийн Дулааны цахилгаан станц, эрчим хүчний үйлдвэрлэл, ногоон байгууламжийн усалгаа зэрэг)-нд ногдож байна. Харин бодит гүйцэтгэлээр 2020 оны нийт ус ашиглалт 21,209.24 мян.м³ буюу 672.54 л/с (ил уурхайгаас шавхсан усыг оруулаад) буюу төлөвлөснөөс 11.5%-иар бага ус ашигласны 75.2% нь Эрдэнэт үйлдвэрийн өөрийн усны хэрэглээ, үлдсэн 24.8% нь бусад байгууллагын ашигласан ус юм. Хаягдлын сангаас 2020 онд эргэлтээр ашигласан усны нийт хэмжээ 77,584.8 мян.м³.

Ахай гүний хошууны газрын доорх усны ордоос усаар хангагддаг байгууллагуудын усны нийт эрэлт 2030, 2040, 2050 онд өсөлтийн бага хувилбараар 2020 оныхтой харьцуулахад дунджаар 10.9%-иар, өсөлтийн дундаж хувилбараар 17.2%-иар, өсөлтийн их хувилбараар 23.2%-иар тус тус нэмэгдэх төлөвтэй байна.

Усны хамгийн их эрэлт 2050 онд өсөлтийн их хувилбараар 26771.4 мян.м³ буюу 848.92 л/с хүрэх ба үүний дийлэнх нь буюу 73.35% нь “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын усны эрэлт, үлдсэн 26.65% нь бусад байгууллага (Төвлөрсөн сүлжээнээс хангагдах Эрдэнэт хотын хүн амын унд ахуй, Эрдэнэтийн Дулааны цахилгаан станц, Зэс молибден Баяжуулах үйлдвэр, Хүнд үйлдвэрлэл, ААН, Эрчим хүч, Гал унтраах 58 дугаар анги, Ногоон байгууламжийн усалгаа зэрэг)-ынх байна (5-р зураг)

5-р зураг. “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын ус ашиглалтын бүтэц, 2050 он, өсөлтийн их хувилбар

6-р зураг. Ус ашиглалтын бүтэц, 2050 он, өсөлтийн их хувилбар

с. Хаягдлын аж ахуйн нуурын усны баланс

Хаягдлын аж ахуйн нуурын усны балансыг Баяжуулах үйлдвэрийн Геологи, маркшейдерийн хэлтэс “Механобр инжиниринг”-ийн санал болгосон аргачлалын дагуу хийж, нуурын усны сарын болон жилийн хэлбэлзлийг тооцож гаргадаг. Нуурын усны балансын тооцоог хийхдээ техноген нуурын усны өвлийн хэмжилтийг үндэслэл болгодог.

“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Баяжуулах үйлдвэрийн Геологи, маркшейдерийн хэлтсийн мэдээлэл дээр үндэслэн Хаягдлын аж ахуйн нуурын усны балансыг тооцох үндэслэл, арга зүй, аргачлал, 2020 оны балансын оролт, гаралт, балансын зөрүүг тооцсон үр дүнг 7-р зурагт оруулав.

7-р зураг. Хаягдлын аж ахуйн нуурын усны балансын оролт ба гаралт, 2020 он

Өтгөрүүлэх технологи нэвтрүүлснээр Хаягдлын санд хаягдах өтгөрсөн хаягдал дахь усны хэмжээ уламжлалт технологитой харьцуулахад 3 дахин багасах ба үүнтэй уялдан Хаягдлын сангийн Тунаах нуураас авах эргэлтийн усны хэмжээ 4.9 дахин буурах тооцоо гарсан. Энэ нь уламжлалт технологитой үеийн буюу 2020 онд нуурын усны баланс хасах үзүүлэлттэй байсан бол Хаягдлыг өтгөрүүлэх технологи нэвтрүүлснээр усны баланс нэмэх утгатай болох нөхцөлийг бүрдүүлж байна.

II. ТЕХНИК, ТЕХНОЛОГИЙН ҮНДСЭН ШИЙДЭЛ

d. Оновчтой технологийн сонголт

Баяжуулах үйлдвэрүүдийн хаягдлыг өтгөрүүлэх технологийн шийдлүүдийн жишээнүүдийг харахад газар орны онцлог, флотацийн хаягдлын болон усны шинж чанар зэрэг олон хүчин зүйлд үндэслэн өөрийн үйлдвэрийн онцлогт тохирсон зардал хямд, үйлдвэрийн ус хангамжийн найдвартай ажиллагааг хангах хувилбарыг сонгосон байна. Эрдэнэтийн Баяжуулах үйлдвэрийн хаягдлыг өтгөрүүлэх технологийн оновчтой хувилбарыг сонгохын тулд шууд өтгөрүүлэх, ангилан өтгөрүүлэх гэсэн 2 хувилбарын технологийн схемийн тооцоо хийлээ.

Сонгосон хувилбарт технологийн болон бусад нарийвчилсан тооцоог хийж өнөөгийн ашиглаж буй уламжлалт хаягдлыг хураах технологитой харьцуулна. Баяжуулах үйлдвэрийн флотацийн хаягдлын үзүүлэлтүүдийг 4-р хүснэгтэд үзүүлэв.

4-Р ХҮСНЭГТ. БАЯЖУУЛАХ ҮЙЛДВЭРИЙН ХАЯГДЛЫН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Баяжуулах үйлдвэрийн хаягдал			
д.д	Үзүүлэлтүүд	Хэмжих нэгж	Утга
1	Хүдэр боловсруулалт	сая.тн	40
2	Хаягдлын гарц	%	98.2
3	Цаг ашиглалтын коэффициент	°	0.92
4	Хаягдлын хэмжээ	сая.тн	39.3

5	Хаягдлын хэмжээ /номиналь/	тн/цаг	4872
6	Хатуугийн агуулга	%	27
7	Бүхэлтэгийн шинж чанар	D10 мкр	11
		D90 мкр	200

II.1.1 Шууд өтгөрүүлэх технологи

Шууд өтгөрүүлэх нь баяжуулалтын хаягдлыг өтгөрүүлэх сонгодог технологи ба зэс-порфир, өнгөт металл, төмрийн хүдэр баяжуулах олон үйлдвэрүүдэд хэрэглэдэг. Шууд өтгөрүүлэх нь технологийн хувь хялбар ашиглалтын зардал харьцангуй бага давуу талтай. Шууд өтгөрүүлэх технологийн массын ерөнхий балансын тооцоог 8-р зурагт харуулав. Флотацийн хаягдлыг 61% хүртэл өтгөрүүлэхэд (лабораторийн туршилтын дүнгээр авав.) өтгөрүүлэгчийн халиагаар усны 76.4%-ийг эргүүлэн авах боломжтой.

8-р зураг. Шууд өтгөрүүлэх технологийн массын ерөнхий баланс

Өтгөрүүлэгчийн сонголт: Энэхүү төслийн үндсэн тоног төхөөрөмж болох өтгөрүүлэгчийн овор хэмжээг өмнө нь лабораторид тогтоогдсон хувийн бүтээмж (0,04 м²/тн/хоног), Баяжуулах үйлдвэрийн хүдэр баяжуулах хүчин чадалд (40 сая.тн/жил) харгалзах хаягдлын номиналь хэмжээнд (4872 тн/цаг) үндэслэн сонгосон ба дээрх хүчин чадлыг 80 м диаметртэй өндөр хурдны 1 өтгөрүүлэгч хангаж байна.

II.1.2 Ангилан өтгөрүүлэх технологи

9-р зураг. Ангилан өтгөрүүлэх технологийн ерөнхий массын баланс

Ангилан өтгөрүүлэх буюу 2 шаттай өтгөрүүлэх технологи нь өтгөрүүлэгчийн диаметрийг бууруулах суултын хурдыг сайжруулах, флокулянтын зарцуулалтыг бууруулах давуу талтай. Ангилан өтгөрүүлэх технологийн массын ерөнхий балансыг 9-р зурагт харуулав.

Гидроциклоны сонголт: Ангилан өтгөрүүлэх технологийн эхний шатанд флотацийн бүх хаягдлыг багц циклоноор ангилна. Ангилалтад Ф838 мм-ийн диаметртэй 22 гидроциклон ажиллах ба 6 гидроциклон нөөцөд байна.

Өтгөрүүлэгчийн сонголт: Ангилан өтгөрүүлэх технологийн өтгөрүүлэгчийг гидроциклоны халианы хэмжээ суултын туршилтын үр дүнд үндэслэн тооцвол 50 метрийн диаметртэй 1 өтгөрүүлэгч ажиллах боломжтой.

е. Хаягдлыг өтгөрүүлэх, эргэлтийн усны техник, технологийн харьцуулсан судалгаа ба технологийн хувилбарын сонголт

Баяжуулах үйлдвэрийн хаягдал өтгөрүүлэх технологийн оновчтой хувилбар ба өтгөрүүлэх байгууламжийн байршлын сонголтыг хөрөнгө оруулалт, ашиглалтын зардал, үйлдвэрлэлийн найдвартай тасралтгүй байдлыг хангах гэсэн шалгууруудаар үнэлж тодорхойлов. Технологийн хувилбарууд болон байршил тус бүрд хөрөнгө оруулалт, ашиглалтын зардлын тойм тооцоо хийж 6-р хүснэгтэд харьцуулалтыг харуулав. Тооцоонд хэрэглэсэн суурь үзүүлэлтийг 5-р хүснэгтэд үзүүлэв.

5-р хүснэгт. Тооцооны суурь үзүүлэлтүүд

Суурь үзүүлэлтүүд	
Хүдэр боловсруулалт мян.тн	40000
Долларын ханш төг/дол	2850
1 кВт*ц/төг	200
Ашиглалтын коэф	0.92
Хуанлийн цаг	8712

6-р хүснэгт. Технологийн хувилбаруудын үндсэн барилга, тоног төхөөрөмжийн хөрөнгө оруулалт болон ашиглалтын зардлын харьцуулалт

№	Үндсэн зардлууд	Хэмжи х нэгж	Шууд өтгөрүүлэх	Ангилан өтгөрүүлэх
1. Барилга байгууламж				
1.	1	Өтгөрүүлэгчийн барилга, байгууламж	2,758.9	1,920.1
1.	2	Гидроциклоны барилга		736.8
1.	3	Өтгөрсөн хаягдлын насос станц	1,395.5	1,395.5
1.	4	Эргэлтийн усны насосны станц	1,289.9	1,289.9
1.	5	3000 м3 багтаамжтай тохируулах усан сан	57.9	57.9
1.	6	Газар шорооны ажил, гадна тохижилт	1,500.1	1,050.1
1.	7	Дэд бүтцийн барилга	1,039.5	1,039.5
1.	8	Газар чөлөөлөх, шугам, сүлжээ буулгаж, шилжүүлэх	197.3	197.3
1.	9	Эргэлтийн усны сэлгэн залгах станц	164.2	164.2
1.	10	Хаягдлын сэлгэн залгах станц	164.2	164.2
1.	11	Эргэлтийн усны шугам, хоолой	2,585.0	2,585.0

№	Үндсэн зардлууд	Хэмжих нэгж	Шууд өтгөрүүлэх	Ангилан өтгөрүүлэх
1.1.2	Булинга тэвэрлэх шугам, хоолой		10,116.1	10,116.1
1.1.3	Нийт		21,268.7	20,716.6
2. Үндсэн тоног төхөөрөмж				
2.1	Өтгөрүүлэгч	мян.дол	8000	6091
2.2	Булингийн насос		2500	2500
2.3	Гидроциклон			692
2.4	Гидроциклоны насос			600
2.5	Ус цэвэрлэх тоног төхөөрөмж		924	924
2.6	Усны насос		200	200
2.7	Нийт		11624	11007
1+2	Бүгд		32,892.7	31,723.6
Ашиглалтын зардал				
1	Үндсэн тоног төхөөрөмжийн цахилгааны зарцуулалт	сая.кВт*цаг /жил	77.1	84.3
1.1	Өтгөрүүлэгч, холбогдох тоног төхөөрөмж		3.05	3.05
1.2	Гидроциклоны насос		0	7.2
1.3	Булингийн насос		39.64	39.64
1.4	Шүүрлийн усны насос		0.91	0.91
1.5	Эргэлтийн усны насос		33.5	33.5
1.6	Хувийн цахилгаан зарцуулалт	кВт*цаг /тн	1.93	2.11
1.7	Цахилгааны зардал	мян.дол /жил	4,396.9	4,807.3
2	Флокулянттын зардал	мян.дол /жил	1,060.0	699.0
2.1	Хувийн зарцуулалт	гр/тн	15	25
2.2	Флокулянттын үнэ	дол/тн	1800	
2.3	Хаягдлын хэмжээ	тн/цаг	4872.4	1927.9
2.4	Нийт зарцуулалт	тн/жил	589	388
3	Тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын зардал	мян.дол /жил	1,655.0	1,964.0
3.1	Өтгөрүүлэгч	мян.дол /жил	982	791
3.2	Гидроциклон		0	70.4
3.3	Гидроциклоны насос		0	428.7
3.4	Булингийн насос		383	383
	Шүүрлийн усны насос			
3.5	Усны насос		199	199

№	Үндсэн зардлууд	Хэмжих нэгж	Шууд өтгөрүүлэх	Ангилан өтгөрүүлэх
3.6	Шугам хоолой		92.4	92.4
3.7	Нийт ашиглалтын зардал	мян.дол /жил	7,112	7,470
		дол/тн	0.1778	0.1868

10-р зураг. Ашиглалтын зардал технологийн хувилбаруудад

11-р зураг. Хөрөнгө оруулалт, технологийн хувилбаруудад

f. *Хаягдлыг өтгөрүүлэх технологийн усны балансын тооцоо*

Баяжуулах үйлдвэрийн хаягдал материалын балансын (тоо, чанар, ус шламын) тооцоог 2015 оны Эрдэнэт үйлдвэрийн хөгжлийн концепцид тусгасан технологийн схемийн дагуу METSIM 12.06 программаар загварчлав. Загварчлалд флотацийн шингэн хаягдлыг өтгөрүүлэх ба өтгөрсөн хаягдлын хатуугийн агуулгыг 61%-иар авч тооцов. Гол урсгалууд дахь хатуу, булинга, усны хэмжээг 7-р хүснэгтэд үзүүлэв. Тоо-чанар, ус-шламын тооцооны өгөгдлүүд:

- ✓ Баяжуулах үйлдвэрийн хүдэр баяжуулах хүчин чадал 40 сая.тн /жил (4955.9 тн/цаг);
- ✓ Нийт хөдөлгөөний коэффициент - 0.922;
- ✓ Хүдэр дэх зэс, молибдены агуулга – 0.42%, 0.016%;
- ✓ Хүдрийн чийглэг – 4%.

7-Р ХҮСНЭГТ. ГОЛ УРСГАЛУУД ДАХЬ ХАТУУ, БУЛИНГА, УСНЫ ХЭМЖЭЭ

Урсгалын дугаар	Бүтээгдэхүүний нэр	Q тн/цаг	Хатуулгийн агуулга %	Булинга м ³ /цаг	Ус	
					м ³ /цаг	м ³ /жил
1	Хүдэр	4,956.9	96.0	2,045.8	208.50	1,867,809
2	Үндсэн флотацийн тэжээл	4,956.9	27.0	15,281.6	13,398.29	108,222,275
3	Үндсэн флотацийн хаягдал	4,686.8	27.1	14,380.2	12,589.13	101,678,882
4	Үндсэн флотацийн баяжмал	270.1	25.0	901.4	810.15	6,543,392
11	Хам баяжмал /З-р цэвэрлэгээний баяжмал/	83.4	25.0	273.2	250.26	2,021,261
15	Завсарын флотацийн хаягдал	186.7	25.0	628.3	559.99	4,222,855
17	Флотацийн нийт хаягдал	4,872.5	27.0	14,988.5	13,149.12	106,201,738
19	Сн-Мо өтгөрүүлэгчийн халиа	-	-	125.3	125.13	1,010,630
22	Нэмэлт ус	-	-	1,179.0	1,176.98	9,506,130
28	Мо баяжмал	0.8	25.0	2.6	2.43	19,610
35	Шүүсэн Мо баяжмал	0.8	85.0	0.3	0.14	1,154
36	Мо баяжмалын өтгөрүүлэгчийн халиа	-	-	2.3	2.29	18,457
37	Өтгөрсөн хаягдал /насосны тэжээл/	4,872.5	61.0	4,937.1	315.22	25,160,798
38	Хаягдлын өтгөрүүлэгчийн халиа	-	-	10,051.4	10,033.89	81,040,940
40	Өтгөрсөн хаягдал	4,872.5	61.0	4,937.1	3,115.22	25,160,798
42	Эргэлтийн ус /процест/	-	-	12,036.7	12,015.78	97,048,093
45	Хаягдлын далангаас эргэх ус	-	-	1,744.0	1,740.92	14,060,932
52	Зэсийн баяжмал	82.6	40.2	145.3	122.71	991,106
54	Зэсийн баяжмалын өтгөрүүлэгчийн халиа	-	-	55.2	55.12	455,159
58	Шүүсэн зэсийн баяжмал	82.6	90.0	31.6	9.18	74,141
59	Боловсруулсан ус	-	-	214.4	240.95	1,946,084

Флотацийн нийт хаягдал дахь хатуугийн агуулга 61% бөгөөд хаягдал дахь нийт усны хэмжээ 13149.12 м³/цаг ба түүнийг өтгөрүүлсний дараа өтгөрсөн хаягдал дахь усны хэмжээ 3115.22 м³/цаг болж багассан байна. Харин өтгөрүүлэгчийн халиан дахь усны хэмжээ 13149.12-3115.22=10033.89 м³/цаг болж байгаа бөгөөд энэ нь үйлдвэрийн одоо байгаа эргэлтийн усан санд орно. Мөн Баяжуулах үйлдвэр дэх зэс молибдены баяжмалуудыг өтгөрүүлж, шүүсэн ус, салгах флотацийн цикл дэх өтгөрүүлэгчийн халиа нь бүгд ус боловсруулах станцаар дамжин технологийн усны резервуарт нийт 240.92 м³/цаг ус орно. Хэвийн ажиллагааны үед Хаягдлын сангаас цагт 1740.92 м³ ус авах ба энэ нь тохируулах усан сангаар дамжин мөн эргэлтийн усан санд орно. Ийнхүү процесст эргэж орох нийт эргэлтийн усны хэмжээ 12015.8 м³/цаг байна. Энэ нь Баяжуулах үйлдвэрт хэрэглэж буй нийт усны 89.7% юм. Энэ тохиолдолд технологийн усанд нэмэлт усны хэмжээ 1176.98 м³/цаг бөгөөд жилд авах усны хэмжээ 9.51 сая.м³ ус болно.

III. ТӨСЛИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮР ДҮН

г. Төслийн хөрөнгө оруулалтын тооцоо

Баяжуулах үйлдвэрийн хаягдлыг өтгөрүүлэх технологийг нэвтрүүлэхэд ангилан өтгөрүүлэх болон шууд өтгөрүүлэх гэсэн 2 технологийн харьцуулсан судалгааг хийсэн. Төслийн төсөвт өртгийг Барилга байгууламжийн нэгж хүчин чадлын жишиг үнэлгээ БД 81-106-16-г үндэслэн 2021 оны барилгын материалын үнийн өсөлт болон Барилгын төсөв зохиох дүрэм БНБД 81-95-12*/2020-ийг дагуу тооцож хийсэн.

Хаягдлыг өтгөрүүлэх байгууламжийг байгуулахад шаардагдах хөрөнгө оруулалт (төсөвт өртгийн) нийт 96.7 тэрбум төгрөгийн (33.9 сая ам.долларын) хөрөнгө оруулалт шаардагдахаар байна.

h. Шинээр төлөвлөж буй өтгөрүүлэх технологийн зардлын үнэлгээ

“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Баяжуулах үйлдвэрийн хаягдлыг өтгөрүүлэх технологийг нэвтрүүлснээр Хаягдлын аж ахуйн хэсэг, өтгөрүүлэгч болон ус цэвэршүүлэх хэсэг, цагаан тоос дарах алба, эргэлтийн ус хангамжийн хэсэг гэсэн нийт 108 ажиллагсадтай үндсэн хэсэг нэгжүүдээс бүрдэнэ.

Эдгээр нэгжүүдэд ажиллах ажиллагсдын цалин хөлсийг “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын ажилчдын сарын дундаж цалингийн жишгээр цалингийн зардлыг тооцоолсон. Шатахуун, шатах тослох

материал, цехүүдийн туслах материал, цахилгааны зарцуулалт, сэлбэг хэрэгслийн зардлыг ашиглагдах тоног төхөөрөмж, машин механизм, тэдгээрийн хүчин чадал, техникийн нормын дагуу тооцоолсон.

Баяжуулах үйлдвэрийн хаягдлыг өтгөрүүлэх технологийг нэвтрүүлснээр жилд дунджаар 64.98 тэрбум төгрөгийн үйл ажиллагааны зардалтай ажиллахаар байна.

Жилд 40 сая тонн хүдэр баяжуулахад хаягдлын аж ахуйн зарцуулах усны хэмжээг уламжлалт болон өтгөрүүлэх технологи ашигласнаар гаргасан харьцуулсан тооцоог хийхэд уламжлалт технологиор цэвэр усны хэмжээ 16.8 сая м³ гарч байгаа бол хаягдлыг өтгөрүүлэх технологиор 9.5 сая м³ цэвэр ус ашиглахаар байна. Энэ нь баяжуулах үйлдвэрт хаягдлыг өтгөрүүлэх технологи нэвтрүүлснээр жилд 14.42 тэрбум төгрөг хэмнэх тооцоо гарч байна.

Хаягдлын аж ахуйн зарцуулах усны хэмжээг уламжлалт болон өтгөрүүлэх технологи ашигласнаар гаргасан харьцуулсан тооцоог Хүснэгт 5.2-т тус үзүүлэв.

8-Р ХҮСНЭГТ. ХАЯГДЛЫН АЖ АХУЙН ЗАРЦУУЛАХ УСНЫ ХЭМЖЭЭГ УЛАМЖЛАЛТ БОЛОН ӨТГӨРҮҮЛЭХ ТЕХНОЛОГИ АШИГЛАСНААР ГАРГАСАН ХАРЬЦУУЛСАН ТООЦОО

д.д	Нэр	Хэмж. нэгж	Үйл ажиллагааны жилүүд		
			Уламжлалт		Өтгөрүүлсэн
			2020 он	2024 он	2024 он
1	Хүдэр боловсруулалт	сая.тн/жил	32.5	40	40
2	Хаягдлын гарц	%	98	98	98
3	Хаягдлын хатуулгын агуулга	%	27	27	61
4	БҮ-ийн жигд бус ажлын коэффициент	±	1.14	1.14	1.14
5	Жилд ажиллах ажлын өдөр	Хоног	363	363	363
6	Усны хэмжээ	сая.м ³	89.5	108.2	108.2
7	Цэвэр ус	сая.м ³	11.9	16.8	9.5
8	Эргэлтийн ус	сая.м ³	77.5	91.4	97.0
9	1 тн хүдэрт зарцуулах	Эргэлтийн	2.70	2.70	2.70
10	технологийн усны хэмжээ	Үүнээс цэвэр ус			
11	1 м ³ цэвэр усны төлбөр	₮/м ³	1000		
12	1 м ³ усны нөөц ашигласны төлбөр	₮/м ³	977.28		
12	Цэвэр усны зардал	Тэрбу м. ₮	23.5	33.2	18.8

Тайлбар: 2024 онд хаягдал хураах уламжлалт технологи ашиглах үед 1 тонн хүдэр баяжуулахад шаардагдах цэвэр усны хэмжээг 2021 оны усны хэрэглээтэй дүйцүүлэн 0.42 м³ тооцсон болно.

i. Төслийн эдийн засгийн үнэлгээ

Эрдэнэт үйлдвэр ТӨҮГ-ын баяжуулах үйлдвэрийн хаягдлыг өтгөрүүлэх технологийг

нэвтрүүлж ашиглалтад орсноос хойш 10 жилээр буюу 2024-2033 он хүртэл авч төслийн эдийн засгийн үр ашгийн тооцоог боловсруулсан. Баяжуулах үйлдвэр жилд 40.0 сая тонн хүдэр боловсруулах ба энэхүү технологийг нэвтрүүлснээр жилд дунджаар шууд зардлаас 2,634.76 сая төгрөг, шууд бус буюу усны зардлаас 14.43 тэрбум төгрөгийг хэмнэхээр байна.

Төсөлд нийт 96.69 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийнэ. Төслийн өнөөгийн үнэ цэнийн хорогдуулалтын нормыг 10% - аар тооцож үзэхэд $NPV /10\% / = 14.65$ тэрбум төгрөг, ашгийн дотоод норм $IRR=13\%$, хөрөнгө оруулалтаа нөхөх хугацаа 6.7 жил нөхөж байна.

IV. ДҮГНЭЛТ

1. Баяжуулах үйлдвэрт хаягдал өтгөрүүлэх технологийг нэвтрүүлснээр өтгөрүүлэгчийн халианы ус 10034 м³/цаг ус, Хаягдлын сангаас 1740.92 м³/цаг ус, зэс молибдены баяжмалын ус 240.92 м³/цаг ус тус авснаар нийт эргэлтийн усны хэмжээ 12015.8 м³/цаг бөгөөд энэ нь Баяжуулах үйлдвэрт хэрэглэж буй нийт усны 89.7% юм. Энэ тохиолдолд технологийн усанд нэмэлт усны хэмжээ 1176.98 м³/цаг бөгөөд жилд авах усны хэмжээ 9.51 сая.м³ ус болно.
2. Жилд 40 сая.тн хүдэр боловсруулахад хаягдлын аж ахуйн зарцуулах усны хэмжээг уламжлалт технологиор нэмэлт усны хэмжээ 16.8 сая м³ гарч байгаа бол хаягдлыг өтгөрүүлэх технологиор 9.5 сая м³ цэвэр ус ашиглах тооцоо гарсан. Энэ нь баяжуулах үйлдвэрт хаягдлыг өтгөрүүлэх технологи нэвтрүүлснээр жилд 7.3 сая.м³ цэвэр ус хэмнэх юм.
3. Эрдэнэт үйлдвэр ТӨҮГ-ын баяжуулах үйлдвэрийн хаягдлыг өтгөрүүлэх технологийг нэвтрүүлж ашиглалтад орсноос хойш 10 жилээр буюу 2024-2033 он хүртэл авч төслийн эдийн засгийн үр ашгийн тооцоог боловсруулсан. Энэхүү технологийг нэвтрүүлснээр жилд

дунджаар шууд зардлаас 2.6 тэрбум төгрөг, шууд бус буюу усны зардлаас 14.43 тэрбум төгрөгийг хэмнэхээр байна.

Дээрх байдлаас үзэхэд уламжлалт болон шинэ технологийн жилийн ашиглалтын зардлын зөрүү нь 17.0 тэрбум төгрөг бөгөөд 96.69 тэрбум төгрөгийн анхны хөрөнгө оруулалтыг 6-7 жилийн хугацаанд нөхөх тооцоо гарч байна.

НОМ ЗҮЙ

- [1] “Механобр инженеринг”, Обогащительная фабрика, хвостовое хозяйство и оборотное водоснабжение, Санкт-Петербург 2018.
- [2] Концепция стратегий развития обогащительной фабрики коо “ПРЕДПРИЯТИЕ ЭРДЭНЭТ” на период 2016-2025 годы, Улаанбаатар, Монголия 2015 г.
- [3] УБЭҮ, Концепция стратегии развития обогащительной фабрики и КОО “Предприятие Эрдэнэт” на период 2016-2025 годы. Том 1. Анализ и оценка Технико-Экономического состояния обогащительной фабрики и КОО “Предприятие Эрдэнэт” за период 2005-2014 годы (2015 онд хэвлэгдсэн).
- [4] ГОК Эрдэнэт Подготовлен Engineering Dobersek GmbH, Укрупнённый расчёт по теме сгущения хвостов и внутрифабричному обороту обогащительной фабрики ГОК Эрдэнэт, Январь 2015.
- [5] УБЭҮ, Хаягдал хураах технологийн ашиглалтын заавар.
- [6] FLSmidth, Erdenet Mining Corporation, Tailings Thickener Testing, April 5, 2021.
- [7] Mr Khudermunk Davaatseren Executive Director Buljikh Mineral Mining (BMM) LLC; Kyle Nowicki FLSmidth Minerals Testing and Research Center Midvale, Utah, Erdenet Mining Corp. Tailings – Thickening and Filtration Test Work, April 25, 2018.

УСНЫ ШИНЖЛЭХ УХААН БА ИНЖЕНЕРЧЛЭЛ-2023 олон улсын эрдэм шинжилгээний хуралд
урилгаар илтгэл тавьсан эрдэмтдийн илтгэлийн материалууд

Монголын хөдөөгийн хөгжлийг эрчимжүүлэх асуудалд

Ц.Балдандорж - Монгол улсын байгаль орчны гавьяат ажилтан,
Хөдөө аж ахуйн ухааны доктор (PhD).

Монгол улс тусгаар тогтнолынхоо эхний 50-иад жилд дан ганц хөдөө аж ахуй, үүний дотор голчлон бэлчээрийн мал аж ахуйгаас бүрэн хамааралтай, жилийн турш ус бэлчээр дагаж нүүдэллэн аж төрдөг малчин өрхтэй буурай хөгжилтэй орон байснаа аажмаар 1960-аад оноос хөгжлийнхөө дараагийн үе шат буюу хөдөө аж ахуйнхаа бүтээгдэхүүн боловсруулах үйлдвэрлэлийн эх суурийг тавьж мал аж ахуйн материаллаг бааз суурийг бэхжүүлэх, үндсэндээ цоо шинээр газар тариалангийн салбарыг бий болгох ажлыг эхлүүлсэн билээ.

1970-аад оноос Монголд ашигт малтмалыг олборлох, хагас боловсруулах үйлдвэр байгуулснаас эхлэн МАХН-аас Монгол улсаа аж үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн орон болж байна хэмээн зарлаж хөөрцөглөдөг байсан. Гэвч улсын маань эдийн засаг гадаад зээлийн тэтгэлэгтэй, хөгжиж байгаа нэртэйгээр улс төр, нийгмийн хөгжлийн шинэ үе 1990-ээд онтой золгосон.

Монголын хөдөөгийн хөгжлийн асуудал 1960-аад онд үүссэн “Нэгдэлжих” хөдөлгөөнтэй салшгүй холбоотой байсан боловч энэ нь жинхэнэ малчин ардуудын ахуй амьдралд төдийлөн хөгжил дэвшил авчраагүйгээр барахгүй тэр үеийн малчид үндсэндээ өөрийн гэсэн өмчгүй төрөөс зөвшөөрөгдсөн цөөн тооны мал байх боловч тэр нь амьдрал ахуйн наад захын хэрэгцээ хангахад хүрэлцээгүй нэгдлийн мал малладаг, малчид хөлсний ажилчид адил ажлын хөлсөө нэгдлээс авдаг малын тэжээл бэлдэх, хашаа хороогоо тохижуулах, малыг усаар хангах зэрэг ажилдаа нэгдлийн захиргааны дэмжлэг тусалцааг хардаг өөрөөр хэлбэл тэр үеийн малчид мал аж ахуйдаа өөриймсөг хандах боломжгүй болсон байлаа.

Монголын хөдөөгийн малчин өрх олон үе дамжин нүүдэллэж аж төрөхдөө юуны өмнө амьжиргааны эх үүсвэр болдог малынхаа ундны усанд голлон анхаарч байсан өвөрмөц онцлогтой. Гэтэл манай тал хээрийн нутагт бэлчээр байвч хүн малын ундны усаар нэн ховор, говийн бүс нутгийн нэлээд нь бэлчээр, ус хоёулаа ховор, ялангуяа өвөл, хаврын улиралд энд мал ус ундгүйгээр шалтгаалан малын ашиг шим эрс буурах түүгээр ч барахгүй малын хорогдол их хэмжээгээр гардаг учраас энэ бүс нутагт мал аж ахуй эрхлэх боломж хязгаарлагдмал байдаг. Говийн бүс нутагт бэлчээр хомс байгалийн хадлан, таримал тэжээл нөөцлөх боломжгүй учраас энд мал аж ахуйг эрчимжүүлэх ажил хөгжихгүй байгаа нь бодит үнэн.

Одоогийн байдлаар “Малын бэлчээр” гэсэн ангилалд хамааруулдаг 111.3 сая га талбайн нь чухам хэдэн хувь нь малын ундны усгүйгээс шалтгаалж ашиглах боломжгүй болоод байгааг хэн ч тоолж үзээгүй, малын уух усгүй талбайг “бэлчээр” гэж үзэх нь үндэсгүй байдалд хүрээд байна. Нөгөө талаас малын бэлчээр гэж нэрлээд байгаа байгалийн өвс ургамал сайнтай талбайг нийт иргэд аж ахуй нэгж байгууллага дундаа ашиглаж болох тухай Монгол улсын Газрын тухай хуулийн нэгдүгээр бүлгийн 6-дугаар зүйлд: “Хуульд өөрөөр заагаагүй бол бэлчээрийг төрийн зохих шатны байгууллагын хяналт зохицуулалттайгаар нийтээр ашиглана” гэж зааснаас өөр манай орны өргөн уудам бэлчээр төрөөс хариуцах эзэнгүй байна.

Гэтэл дээрх хуулийн 27-р дугаар зүйлд: “Иргэн аж ахуй нэгж байгууллагын өөрийн хөрөнгөөр байгуулсан хиймэл нуур цөөрөм, усан сан, өсгөж үржүүлсэн амьтан, тарьж ургуулсан ойн төгөл, аж ахуйн ашигтай ургамлын доорх газрыг багийн иргэдийн нийгмийн хурлын санал, холбогдох мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт, сумын ИТХ-ын шийдвэрийг үндэслэн давуу эрхээр эзэмшүүлж болно” гэсэн заалтад, хувь хүн байгууллага өөрийн хөрөнгөөр бэлчээрт худаг гаргасан бол давуу эрхээр хамаарах бэлчээрийн талбайг дээрхийн адил эзэмшиж болох тухай яагаад оруулсангүй вэ? Монголд мал аж ахуйн асуудал энгийн юм шиг байтлаа манай хөдөө аж ахуйн салбарын ДНБ-ий 75%-ийг бүрдүүлж 400 шахам мянган хүнийг ажлын байраар ханган ойролцоогоор 200 мянга шахам малчин өрхийн 800 шахам хүн амыг шууд утгаараа хооллож хувцаслаж байдаг томоохон дэд салбар яалт ч үгүй мөн. Бэлчээрийн мал аж ахуйн ус хангамжийн ажил төрийн бодлого зохицуулалтгүй болоод удаж байна.

Энэ ажилд манай урд хөрш ӨМӨЗО-ы туршлагаар хандах нь зүйтэй байж болно. Тэнд бэлчээрийг усжуулах арга хэмжээнд Бүх Хятадын Засгийн Газар, ӨМӨЗО-ы Засгийн газар, тухайн хошууны засгийн газар болон уг бэлчээрт мал аж ахуй эрхлэн суугаа малчин энэ 4 тус бүрдээ өөрт ноогдох хөрөнгө гарган бэлчээрт худаг уст цэг байгуулаад түүнийгээ малчин өрхөд эзэмшүүлдэг байна. Тухайн уст цэгт зохих хэмжээний хувь хөрөнгө оруулсан малчин уст цэгийг зүй зохистой ашиглахын зэрэгцээгээр түүнийг бүрэн бүтэн байлгах. хажуу дэргэдэх айлынхаа малчинд уст цэгээ саадгүй ашиглуулах үүрэг хүлээж

хэрэгжүүлдэг бөгөөд ямар нэгэн шалтгаанаар уст цэгээ эвдэж үрэгдүүлбэл дээр дурдсан бүх хөрөнгө оруулагчдаас уг малчинд хариуцлага хүлээлгэдэг журамтай.

Гэтэл манайд хэн нэгэн ганц хөрөнгө оруулагчтайгаар бэлчээрт ус цэг байгуулан ойролцоох дурын нэгэн малчин (Малчдын бүлгийн ахлагч)-д уг уст цэгээ эргэж тооцох ямар нэгэн хариуцлагагүйгээр эзэмшүүлэх нэр төдий үйлдэл хийдэг байна. Мөн зарим газарт эдийн засгийн чадавхтай малчин усан цэгийг өөрийн хөрөнгөөр байгуулан зөвхөн өөрөө ашиглахаар шийдвэрлэдэг байгаа нь дээр дурдсан газрын тухай хуулийн заалтын дагуу "бэлчээрийг нийтээр ашиглана" гэсэн заалт хэрэгжих боломжгүй болж улмаар бэлчээр, нутгийн ноцтой маргаан хөдөөгийн малчдын хооронд үүсэх шалтгаан болдог байна. Монголын хөдөөгийн хөгжилд газар тариалан чухал ач холбогдолтой, улирлын чанартай ажил билээ.

Гэтэл энэ ажилд бодлогын томоохон алдаа амь бөхтэй байсаар шинэ зуунтай золгоод байдал төдийлөн дээрдэхгүй байгаа нь харамсалтай "Монголын төрөөс хүн амын хүнсний хэрэгцээг дотоодоосоо хангах ойрын зорилт тавьж байна" гэх боловч чухам ямар аргаар энэ дэд салбарын үйлдвэрлэх бүтээгдэхүүний хэмжээг нэмэгдүүлэх арга тодорхой бус байсаар байна. 2000 оны түвшинд улсын хэмжээнд дөнгөж 100 гаруй мянган га талбайд үр тариа тариалан 1 га- аас 5-7ц ургац авах хэмжээнд хүрч, энэ салбарын бүтээгдэхүүний дотоодын хэрэгцээний 20-30%-ийг хангахаас хэтрэхгүй байдалд хүрсэн түүх бий.

Энэ байдлыг өөрчлөх зорилгоор 2010-аад оноос атрын 3-р аян зохиогдож бага боловч ахиц гарсан байдаг. Энэ нь үндсэндээ газар тариалангийн техникийн шинэчлэл, үрийн чанарын асуудал болж төрөөс санхүү урамшууллын дэмжлэг үзүүлснээр зарим ахиц гарсан гэж үзэхээр байна. Бид холоос жишээ авах шаардлагагүй, харьцангуй цаг агаарын таатай нөхцөлтэй байсан 2022 онд улсын хэмжээнд нийт 340.4 мянга га талбайд үр тарианы ургамал тариалан 417.0 мянган тн ургац буюу 1 га- аас 12.3 центр үүнээс улаан буудай 316.7 мянган га талбайд тариалж, 393.6 мянган тн буюу нэг га- аас 12,4 центр ургац авсан маань төдийлөн хангалттай үзүүлэлт биш нь ойлгомжтой.

Бид үр тарианы таримлын талбайг нэмэгдүүлэхийн зэрэгцээгээр түүний нэг га талбайгаас авах одоогийнхоос 60-70 хувиар нэмэгдүүлэх бодиттой арга хэмжээ авахгүй бол гурилаар дотоодын хэрэгцээгээ өөрөө хангана гэж байхгүй. Үүний тулд бид үр тарианы таримлынхаа талбайн ядаж 10-15 хувийг усалгаатай болох зорилт тавьж ажиллах шаардлагатай байна.

Би энд төмс хүнсний ногоо ярихгүй байна. 2005 оны үед хуучин усалгаатай талбайнуудыг шинэчлэх шинээр байгуулах ажилд "Улсын төсвийн дэмжлэг" гэсэн нэртэй шинэ хөрөнгө оруулалт хийсний үр дүнд зарим ахиц гарсан бөгөөд, 2010 он гэхэд 37.6 мянга 2015 он Гэхэд 50 мянган га нийлбэр талбай бүхий услалтын системийн барилга байгууламж бий болсон билээ. Энэ ажил цаашид үргэлжлээгүй зогссоны шалтгаан нь тодорхой бус. Магадгүй энэ салбарыг мэргэжлийн бус олон сайд ойр ойрхон өөрчлөгдөж удирдах болсонтой холбоотой байж болно. Ер нь хөдөө аж ахуйн энэ томоохон салбарт хэн нэгэн мэргэжлийн бус, дурын сайд дарга нар түр ажиллах болсон нь энэ салбарын төрийн бодлого цалгардах, магадгүй огт үгүй болох явдал удаа дараа гарсаар байгааг зөвтгөх арга байхгүй юм.

Монгол орон хөдөө аж ахуйн орон байсан. Цаашид энэ өөрөө байгалийн аясаар нөхөгддөг баялаг, эх орны хөгжилд зохих байр сууриа эзэлсээр байх нь маргаангүй. Монголын төр засаг "Хөдөөгийн сэргэлт" эхлүүлэх зорилт тавьж байгаа бол, хөдөөгийн хүн амын унд ахуй болон малын бэлчээрийн усан хангамжийг эрс сайжруулах тариалангийн талбайнхаа нэлээд хэсгийг усалгаатай болгохоос өөр аргагүй бөгөөд үүний тулд усжуулагч мэргэжлийн бидэнд хийх ажил их байна. Гэвч усны мэргэжлийн бүтээн байгуулах ажил үндсэндээ эзэнгүй орхигдож, энэ салбарт хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгж, мэргэжилтнүүдийг зангидах байгууллага одоогоор байхгүй байна.

One-dimensional Numerical Analysis of Tsunami and Atmospheric Sound Waves caused by Volcanic Eruptions

Curriculum vitae
Date of birth 1962.5.19
Age:60
Birthplace: Fukuoka Japan
1990 Kyushu University Graduate school of Civil Eng.Ph.D
1990 Port and Harbor Research Institute,Ministry of transport
Japan
1993 Senior Research Engineer
1994 Research Associate, Nagaoka University of Technology
1997 Associate Professor Nagaoka University of Technology
1998 Visiting scholar State University of New York at Buffalo,
USA
2010 Professor Nagaoka University of Technology
2023 Chair of department of civil and environmental engineering

Nagaoka University of Tech
Dept.of Civil & Environmental engineering
Ph.D, Department chair
Tokuzo Hosoyamada

My official Relations with Mongolia

1. Twinning program management 2013-2023.March
I have stayed MUST almost 10 times in the past.
2. Supervising Ph.D student Ayuruzna Badarch

South Pacific Ocean :Tonga-Hunga Ha'apai submarine volcano eruption

2022. Jan. 15 local time 17 (UTC+13) ¹⁾

Japan Local time 13 (JST =UTC+9)

Volcanic explosivity index(VEI =6) ²⁾

1) Coordinated Universal Time (UTC) , Japan Standard Time (JST), Greenwich Mean Time (GMT)

2) VEI(Volcanic Explosivity Index : A measure of explosive power rather than spatial size

Problems of the meteo-Tsunami

Social Interest

- Predicted arrival time to Japan was later than the observed.
- Generation of tsunami due to air shock (eruption)
Meteo Tsunami ? Very rare phenomena
Similar to the Abiki Phenomenon (a kind of Seiche) observed in Nagasaki Bay in Japan?

My academic interest

Does the propagation of pressure fluctuations of several [hp] result in water surface fluctuations of about [m]? (Pressure difference 1[hp] corresponds to 1cm of water depth.)

The equations governing the phenomenon are not so difficult.

Almost same as Storm surge equations.

Coupling of atmosphere and ocean surface waves is needed.

Air shock waves take incompressibility of atmosphere.

Basic Understanding of Tonga meteo-Tsunami Proudman resonance <preliminary consideration>

If tsunami propagating velocity c is same as Sound velocity(340m/s),
 $c = \sqrt{gh} = 340m/s \rightarrow h = 11800m, \rightarrow$ No where on earth.

In case that sea surface wave velocity = sound wave velocity,
 wave grows the most.

Numerical studies for trial 500km sea of various depth

Numerical studies for trial 500km sea of various depth

Sinusoidal(only positive) atmospheric pressure distribution Coordinate moving with same speed of sound

Governing equations of sea surface waves

$$\frac{\partial \eta}{\partial t} + \frac{\partial m}{\partial x} = 0$$

$$\frac{\partial m}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{m m}{D} \right) = -gD \frac{\partial \eta}{\partial x} + \frac{D}{\rho_w} \frac{\partial p_a}{\partial x} + D_v \frac{\partial^2 m}{\partial x^2}$$

Atmospheric pressure p_a

Numerical studies for trial 500km sea of various depth

Skew symmetric distribution of atmospheric pressure

Proudman resonance
up to approximately 60cm

Surface elevation by resonance
Blue : Skew symmetry, red : sinusoidal
Sound-sea wave speed ratio =1 resonance
Skew symmetry enhances resonance

So far so good

Apply the model to field

Application of the model to the pacific ocean

Location of Tonga
Wester and southern hemisphere
Tonga faces Japan
↓
great-circular distance 9000km
Bathymetry elevation data is required to calculate waves.

Bathymetry elevation data on great circular between Tonga and Japan

Point A, B with longitude and latitude,
arc AB is divided into 1000 grid points

$$|\vec{OA}| = |\vec{OB}| = R_{earth} = 6371\text{km}$$

$$\Delta AOB \text{ の面積} = \frac{1}{2} |\vec{OA} \times \vec{OB}| = |\vec{OA}| |\vec{OB}| \sin\theta$$

$$\theta[\text{rad}] = \arcsin\left(\frac{\frac{1}{2} |\vec{OA} \times \vec{OB}|}{|\vec{OA}| |\vec{OB}|}\right)$$

$$\text{Arc AB} = R_{earth}\theta = S$$

$$\text{Arc AB divided into 1000 points } ds = \frac{S}{1000}, d\theta = \frac{\theta}{1000}$$

Longitude latitude values are known,
bathymetry elevation data of each point is interpolated.

$$n = \frac{\vec{OA} \times \vec{OB}}{|\vec{OA} \times \vec{OB}|} \quad \vec{OC} = n \times \vec{OA}$$

$$\vec{OD} = \vec{OA} \cos(i\theta) + \vec{OC}(i\theta)$$

Point D is i th points from point A.
Longitude and latitude values of D are known,
bathymetry D is interpolated by ETOPO5.

Grid points (1000) along the Greater Circle

Meteo Tsunami reached Japan sea.

Some points in Japan have tidal data.

Deepest point has the depth of 8000m.

Bathymetry elevation (h) and

Sea surface wave vel. = \sqrt{gh} / sound wave vel(340m/s). ratio

Alarm delay !

JMA: Japan Meteorological Agency

Place	surface fluctuation	Tsunami	JMA prediction	time lag
Chichijima	19:40	20:20	22:40	2:20
Amami	20:35	20:50	0:40	3:50
Tokyo	20:20	21:00-22:00	3:20	5:20-6:20
Maizuru	20:40	22:40	3:30	4:50

Tsunami did not travel across the sea surface,
but came along with atmospheric sound wave.

Speed of sound = 340.65m/s=1226km/h

Governing equations : One-dimensional

Soundwave equations : incompressible fluid
Vertically 2 Dimensional area

$$\frac{Du}{Dt} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x} = 0 \quad \text{Horizontal direction momentum}$$

$$\frac{Dw}{Dt} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial z} + g = 0 \quad \text{Vertical direction including hydro-static pressure}$$

$$\frac{D\rho}{Dt} + \rho \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial w}{\partial z} \right) = 0 \quad \text{Incompressible continuity equation}$$

$$\frac{Dp}{Dt} - \frac{c_p p}{c_v \rho} \frac{D\rho}{Dt} = 0 \quad \text{Equation of state}$$

$$\frac{1}{\bar{\rho}} \frac{\partial \bar{p}}{\partial z} + g = 0 \quad \text{Hydro static pressure}$$

Pressure deviation from Hydro-static
 $p = \bar{p} + p'$

$$\frac{Du}{Dt} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial p'}{\partial x} = 0 \quad \text{horizontal momentum}$$

$$\frac{Dw}{Dt} + \frac{1}{\bar{\rho}} \frac{\partial p'}{\partial z} + \frac{p'}{\bar{\rho}} g = 0 \quad \text{vertical momentum}$$

$$\frac{D\rho'}{Dt} + w \frac{\partial \bar{\rho}}{\partial z} + \bar{\rho} \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial w}{\partial z} \right) = 0 \quad \text{Compressible continuity eq.}$$

$$\frac{\partial p'}{\partial t} - g \bar{\rho} w + p' \frac{c_p}{c_v} \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial w}{\partial z} \right) = 0 \quad \text{Equation of state}$$

Tsunami, Storm surge equations with atmospheric pressure
1 dimension.

m : Vertical integrated horizontal vel. η : Free surface displacement

$$\frac{\partial \eta}{\partial t} + \frac{\partial m}{\partial x} = 0 \quad \text{Continuity}$$

$$\frac{\partial m}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{mm}{D} \right) = -gD \frac{\partial \eta}{\partial x} + \frac{D}{\rho_w} \frac{\partial p_a}{\partial x} + D_v \frac{\partial^2 m}{\partial x^2} \quad \text{Horizontal}$$

Calculation condition (Boundary · Initial condition)

- Initial condition

US standard atmos. X direction : uniform
Wind velocity : zero

- Boundary condition

Upper, down, up stream : radiation of atmospheric wave
Sea surface : rigid = complete reflection

Volcanic condition??? We can not start by VEI=6 for the condition.

Huge atmospheric pressure or wind ? → trial and error ?

In this study, divergence of the atmospheric wind is imposed as eruption condition.
Calibration is conducted to agree with observed atmospheric pressure fluctuation.

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} > 0$$

Numerical grid for the eruption

Atmospheric condition
: US standard
atmosphere
60km

Time series comparison
atmospheric pressure and sea surface elevation

the initial conditions : unknowable : volcanic boundary condition
 the locations : not exactly the same : observation and calculation
 Dimension : 1D(2D) and 3D
 We judge that the order of pressure fluctuations and the shape of the time series are generally satisfactory.

summary

- We understand the basic mechanism of infrasonic waves, and found that pressure fluctuations of several hp can cause water surface fluctuations of several tens of centimeters.

In order to accurately predict water surface fluctuations, a two-dimensional (three-dimensional for the atmosphere) model that takes topography into consideration is still necessary.

- By coupling the atmospheric and sea surface waves, the time difference between the tsunami caused by the air shock and the normal tsunami could be considered.
- Boundary conditions for volcanic eruptions is unknowable, so it is necessary to investigate.

Thank you for your attention

Eco-hydro-morphological processes in rivers: linking science and engineering

Koen Blanckaert, April 21, 2023

Commemorative International Conference

Hydroscience and Engineering-2023

on the occasion of 60 years of hydraulic engineering higher education in
Mongolia

Eco-hydro-morphological processes in meanders

Reuss in Gurtellen-Wiler, Switzerland

Eco-hydro-morphological processes in meanders

4

Processes: phenomenological description

Engineering practice

Basic processes

- Empirical models: $f(B/R)$
- Process-based models

5

Field measurements: identify dominant processes

Blanckaert et al. (2010 ISHPF)

Ottevanger, Blanckaert, Uijttewaal (2012 Geomorphology), Schnauder, Sukhodolov (2012 ESPL)

6

Laboratory experiments: investigate dominant processes

Blanckaert et al. (2008 JHE); Zeng et al. (2008 WRR); Blanckaert (2009 JGR); Blanckaert, Duarte, Schleiss (2010 ADWR); Blanckaert, de Vriend (2010 JGR); Van Balen, Uijttewaal, Blanckaert (2010 PoF; 2010 JoT); Blanckaert (2010 WRR; 2011 JGR); Blanckaert et al. (2012 JGR); Dugué et al. (2013 IJSR; 2014 JHE); Blanckaert (2015 JFM); Wei et al. (2016 JHER)

Blanckaert et al. (2013 ESPL)

7

Laboratory experiments: investigate dominant processes

Blanckaert (2011 JGR); Blanckaert et al. (2012 JGR)

8

Eddy-resolving simulations: extend the data

Courtesy Wim van Balen

Courtesy Willem Ottevanger

10

Linking science and engineering

Non-linear parameterization of secondary flow

Blanckaert, de Vriend (2003 WRR); Miao et al. (2016 JHER)

Non-linear parameterization of secondary flow

$$B = C_f^{-0.275} (H/R)^{0.5} \alpha_s + 1^{0.25} \quad 14$$

Blanckaert, de Vriend (2003 WRR); Miao et al. (2016 JHER)

Linking science and engineering: implementation in Delft3D

Meander models

16

Non-linear reduced-order model for flow

$$\lambda_{\alpha s/R} \frac{\partial}{\partial s} \left(\frac{\alpha_s}{R} \right) + \frac{\alpha_s}{R} = F_{\alpha s/R}$$

$$\lambda_{\alpha s/R} = \frac{1}{2} \frac{H}{C_f} \left\{ 1 - \frac{1}{12} \frac{\alpha_s + 1}{R} \frac{B^2}{R} \right\}$$

$$F_{s/R} = \frac{1}{2} \frac{S_n Fr^2 + A}{R}$$

Transverse water surface and bed slope

Potential vortex effect

$$\frac{1}{2} \frac{H}{C_f} \frac{1}{s} \frac{1}{R_s} \frac{1}{R^2}$$

Changes in curvature

$$+ \frac{4}{C_f} \frac{H^2}{B^2} \frac{1}{R} \left(\frac{f_s f_n}{R} \right) 1 + \frac{1}{12} \frac{(S_n Fr^2 + A + 3) B^2}{R^2}$$

Secondary flow

$$+ \frac{1}{24} \frac{H}{C_f} \frac{B^2}{R^2} \frac{S_n Fr^2 + A}{s} \frac{1}{R}$$

Cross-flow due to changes in transv. water surface and bed slope

Non-linear reduced-order model for flow

Ottevanger, Blanckaert, Uijttewaaij (2012 Geomorphology)

18

Non-linear reduced-order model for flow

Deng, Xia, Zhou, Li, Duan, Shen, Blanckaert (2021 WRR)

19

Non-linear reduced-order model for morphology

20

Linking science and engineering: de Vecht (NL)

Ottevanger (2013 PhD), Gu et al. (2016 Water MDPI)

23

Eco-hydro-morphological processes

Riparian vegetation

Riparian = at the (dynamic) interface between the aquatic and terrestrial environments

27

Flow – biota – sediment interactions

30

Flow – biota – sediment interactions

Eco-hydro-morphological processes

Modelling flow, sediment-bathymetry, vegetation and their interactions

Flow	First principles of conservation of mass and momentum	Partial differential equations, valid in entire spatial-temporal domain	Numerical solution on a raster (grid) of points
Sediment and bathymetry	Semi-theoretical, science-based equation	Partial differential equations, valid in entire spatial-temporal domain	Numerical solution on a raster (grid) of points
Vegetation	Empirical equations for: <ul style="list-style-type: none"> • Important phases in life cycle of individual plant • Stresses on plant • Competition between plants 	Relatively simple equations valid for one single plant	Cellular automaton

Flow – biota – sediment interactions

The proof of the pudding is in the eating...

The effect of the flow on the vegetation dynamics seems to be rather well resolved

- Useful tool for predicting the effect of hydrological changes (natural or anthropogenic) on the vegetation dynamics
- Only a step towards the development of an eco-hydro-morphological model for engineering applications

Ye, Chen, Blanckaert, Ma (2013, Ecohydrology)

37

Take-home messages

- Eco-hydro-morphological processes are ubiquitous in water systems
- Problems are typically multi-disciplinary
- Understanding of the relevant processes is a requisite for developing models and for solving an engineering problem
- Choosing the appropriate level of complexity is crucial in engineering
- Reduced-order models provide more insight than highly-sophisticated numerical models
- There is still a long way to go in the development of eco-hydro-morphological models for river applications

38

Some thoughts on research and practice in hydraulic engineering

John D. Fenton

Institute of Hydraulic Engineering and Water Resources Management
Vienna University of Technology, Austria
JohnDFenton@gmail.com

Hydrosience and Engineering – Commemorative International Conference on the
60th Anniversary of Hydraulic Engineering Higher Education in Mongolia

Outline

Introduction

Simplicity and smallness

“There is nothing quite so practical as a good theory” (Kurt Lewin)

Where information is sparse, use simple approximate solutions

Some thoughts on Hydraulics: education, research, and practice

The Problem of Induction

The selection of research problems guided by practice

Introduction

It is especially poignant for me write in celebration of *The 60th Anniversary of Hydraulic Engineering Higher Education in Mongolia*. This year happens also to be the 60th anniversary of my own hydraulic engineering education, beginning at Bendigo Technical College in Australia. In 1973 I studied the subject Hydraulics 1, and I first became aware of my love for the subject. Water is wonderful, water with a free surface even more wonderful, and so is water with a moveable boundary of soil particles. Just as wonderful is the nature of our subject itself, with its mixture of

- ▶ simple and powerful theories,
- ▶ sometimes incorrect theories,
- ▶ fundamental theories,
- ▶ *ad hoc* theories,
- ▶ faddish theories,
- ▶ field and laboratory measurements and control,
- ▶ sophisticated numerical methods,
- ▶ complicated and sometimes wrong numerical methods,
- ▶ complicated phenomena being described simply,
- ▶ simple phenomena being described complicatedly, *et cetera*

Also, of course, there is the hydraulics community of scholars and practitioners which, like the subject itself, is innately gentle. Its soft characteristics attract such people, and in return lend something back to those who study and use it.

Simplicity and smallness

William of Ockham

A mediaeval monk and philosopher, developed the principle known as *Ockham's Razor*: “if something can be explained without a further assumption, there is no reason to include that”. Any explanation should be in terms of the fewest factors or parameters.

Isaac Newton

- ▶ “Truth is ever to be found in the simplicity, and not in the multiplicity and confusion of things”.
- Newton did not follow his own advice re simplicity in his writing at the time, the 16-17C! The following is better:

Albert Einstein

- ▶ “Make things as simple as possible, but not simpler”
- ▶ “If you can't explain it simply, you don't understand it well enough.”

Richard Hamming – opening statement in a book on numerical methods:

- ▶ “The Purpose of Computing is Insight, not Numbers.”

Aspects of simplicity

- Simplicity ⇔ Understanding: There is nothing quite like understanding – to learn, to recall, and to create, and to simplify.
- Simplicity ⇔ Visual perception and understanding: Many scientists and engineers are highly visual, and that often goes together with (applied) mathematics, if it is simple enough.
- Simplicity ⇔ Ease of disproof: in the sense of Karl Popper – if something is simple, it is likely to be more correct because it has withstood attempts to disprove it.
- Simplicity ⇔ Modelling: One should make the simplest possible model and if it works, good, but if not, refine it, and repeat if necessary.
- Simplicity ⇔ Fewer data rather than more: too little data leads to a simple model. Too much data often leads to complexity – use a simple model so as not to have to fit all that data.
- Simplicity ⇔ publishing of research: a disadvantage of simplicity is that reviewers are pleased to discover something that they can understand and then criticise and reject it, whereas something complicated that is beyond their understanding is likely to be accepted.

Simplicity does *not* necessarily imply correctness

Theory for flow over a sharp-crested weir

- ▶ Conventional hydraulic assumption – pressure distribution is hydrostatic
- ▶ Bernoulli’s theorem to calculate the velocity above the crest, assumed horizontal
- ▶ The assumptions are quite wrong, however we get the familiar and widely-used formula for discharge q

$$q = \frac{2}{3} C_D \sqrt{2g} H^{3/2}$$

Dimensional analysis

Consider a very different approach Variables of the problem for a deep and wide channel are q , H , and g : 3 variables, 2 physical dimensions, so by the Buckingham π theorem, 1 dimensionless quantity:

$$\pi_1 \left(q / \sqrt{gH^3} \right) = 0, \quad \text{so} \quad q = \text{constant} \times \sqrt{g} H^{3/2}$$

This has shown that the relationship *must* be like this, hence the practical success of the conventional but irrational hydraulic approach.

“There is nothing quite so practical as a good theory” (Kurt Lewin)

The Gradually-Varied Flow Equation in terms of depth h

The GVFE is one of the most widely-solved equations in river and canal hydraulics, especially performed by common hydraulic software such as HEC-RAS (2016) (which requires an inefficient numerical method as it does not recognise that the problem is a differential equation). The equation describes the variation of maximum depth h with x along a stream:

$$\frac{dh}{dx} = \frac{S_0 - S_f + \alpha F^2 \partial A / \partial x|_h / B}{1 - \alpha F^2}.$$

where S_0 is the slope of the thalweg, the deepest point of the section, S_f is the head loss gradient due to resistance, α is a Coriolis energy coefficient which has a value greater than 1, say 1.1 or significantly more in irregular cross-sections, F is the Froude number $F^2 = Q^2 B / g A^3$ where Q is the discharge, constant along the stream, B is the width of the surface, A is the cross-sectional area.

The term shown in red is a *non-prismatic* contribution, due to the stream widening. In 10 books on open channel hydraulics I have consulted, only 3 include it, and then just in passing or in a problem at the end: Chow (1959, problem 9-11 on p246), Jain (2001, p121), and Chaudhry (2008, problem 5.9 on p146).

The GVFE is a data disaster

- ▶ We use the Gauckler-Manning formula $S_f = n^2 Q^2 P^{4/3} / A^{10/3}$ in terms of Manning's n to calculate the head loss gradient and re-write the equation to show the functional dependencies:

$$\frac{dh}{dx} = \frac{S_0(x) - S_f(x, h) + \alpha F^2(x, h) \partial A(x, h) / \partial x|_h / B(x, h)}{1 - \alpha F^2(x, h)}$$

$$\text{where } S_f(x, h) = \frac{n^2 Q^2 P^{4/3}(x, h)}{A^{10/3}(x, h)} \quad \text{and} \quad F^2(x, h) = \frac{Q^2 B(x, h)}{g A^3(x, h)}.$$

- ▶ It is a Data Disaster – we need to know all details of the underwater geometry to give $S_0(x)$, $A(x, h)$, $B(x, h)$, $P(x, h)$, and even, ideally $n(x, h)$. Usually of course, we know the geometry of the stream poorly, the thalweg is poorly defined, and above all, the value of Manning's n is rarely known accurately. It is the speaker's opinion that to put trust in most solutions is optimistic to foolhardy.
- ▶ Worse than a Data Disaster, it is a disaster of human and scientific judgment. Many organisations require detailed solution of the GVFE, usually in the form of HEC-RAS or similar, for approval of hydraulic works, believing that they are going to get an accurate calculation, when the actual geometry is poorly known. One wonders how often data is fed into such calculations that is not actually real.

Where information is sparse, use simple approximate solutions – 1

- ▶ Samuels (1989) obtained a simple approximate mathematical (*i.e.* engineering) solution to the backwater problem, which is usually what numerical solutions of the GVFE require – a structure imposes a certain level on the stream, and one needs to calculate how far upstream the disturbance extends.
- ▶ He linearised the equation by considering small disturbances to a uniform channel flow and showed that the surface shows simple exponential decay, here written for small Froude number F^2 , and for a channel rather wider than it is deep, both common cases, giving

$$h = h_0 + \Delta h e^{\gamma x}, \quad \text{where } \gamma \approx 3 \cdot \frac{S_0}{A_0/B_0},$$

in terms of just stream slope S_0 and mean depth A_0/B_0 , both of which can be simply estimated. The value of Manning's n in the GVFE cannot be reliably calculated.

Where information is sparse, use simple approximate solutions – 2

- ▶ That was a simple answer, with little data required.
- ▶ It provides the physical insight that the rate of exponential decay upstream is small for gently sloping and deep streams and greater for steep and shallow ones.
- ▶ Even in some practical cases, this solution requiring little geometric information might be enough, rather than having to apply, say, package software but with little knowledge of stream geometry or resistance.
- ▶ One can imagine standing by a river, the slope of the surrounding country is about 10^{-4} , the water depth is about 2 m. A professional colleague asks “The new bridge will cause a level increase of 10 cm. How far upstream would the backwater extend?” Here one has an approximate answer in a minute, *without having to conduct a hydrographic survey or to invent artificial topography or using a computer program.*

(In fact, $\gamma = 3 \times 10^{-4}/2 = 1.5 \times 10^{-4} \text{ m}^{-1}$. In 1 km the disturbance is reduced by a factor of $\exp(-1.5 \times 10^{-4} \times 10^3) = 0.86 \dots$)

Some thoughts on Hydraulics: education, research, and practice

There are several quotations, experiences, and sources from other people that add up to a view of how one might proceed in determining research and education.

Chance favours the prepared mind and the connected mind

- ▶ As a guide to both education and research a good general rule is provided by Louis Pasteur, who stated “In the fields of observation, chance favours only the prepared mind”
- ▶ In fact, this can be extended to guide education, that it should be broad, so that graduates’ minds are prepared.
- ▶ Also it can be used in guiding research, where a good prior knowledge helps to identify anomalies that go against expectations or to suggest means of solution.
- ▶ New ideas often arise from connections among ideas and knowledge that may be spread across people, suggesting that “chance favours the *connected* mind”. Interactions among practitioners and academics at different stages of the research process can be very helpful.
- ▶ On how much to learn/prepare, one could paraphrase the former US American/British Duchess of Windsor: “*You can never be too rich or too thin*” – but here “*One can never know too much mathematics/fluid mechanics/hydraulics*”.

The best is the enemy of the good

- ▶ “The best is the enemy of the good” is an English translation from the French philosopher Voltaire, who is believed to have taken it from an Italian proverb.
- ▶ It is an aphorism warning against being too painstaking. Like many aphorisms, it might actually be bad advice.
- ▶ *Where it might be right*, in research, correctness and precision are often desirable goals: the search for an accurate theory, careful use of language, dissatisfaction with confusing results and so on.
- ▶ *Where it might be wrong* is in the laborious measurement of fine details of turbulence *etc* or the numerical solution of complicated equations whose validity is dubious, where real problems are poorly defined or known.
- ▶ A concern of the lecturer is that “The most *detailed* is the enemy of the good”. Current published literature is unreadable, complicated, and little use to anybody other than to the authors’ academic careers.
- ▶ The journal reviewing process is very distorting: obscure complicated material is accepted because reviewers do not understand it; simple material is rejected because they do understand it.

The Problem of Induction – 1

- ▶ Inductive research is the gathering of enough information so as to make an empirical generalisation. The problem with this was identified by the Scottish philosopher David Hume (1711-1776) who noted that inductive reasoning leads to knowledge, which, however much evidence one has, one still cannot make a definitive conclusion. For example, “All swans are white” was a valid northern hemisphere conclusion, until navigators from there reached Australia three or four centuries ago.
- ▶ The problem was addressed by the Austrian/British philosopher Karl Popper in 1934: scientific method should be based on falsifiability; whereas a theory can never be proved by any number of experiments, it can be disproved by just one.
- ▶ How might falsification might be used in hydraulics, which aims to describe something simply and in useable terms? It could possibly be disproved, but in the case of hydraulics it is more likely that it might just be refined, improved, or limits be established.
- ▶ A statement that I have often made, to my research students’ distress, or to my own comfort when my own research seems to have gone wrong:

Oh! It doesn't work? That's good. Now we are going to discover something! We are doing research.

The Problem of Induction – 2

In conversation with my wife, Cristina Motta-Fenton, once I was lamenting preoccupation with measurement and complexity, and/or complicated computations. She suggested the interesting title for a book, “Don’t Measure Everything, Start Doing Research”. I thought it was a good idea—measurement is not everything, understanding is also necessary. Preoccupation with detailed measurement (three-dimensional!, traversing!, high-frequency!) distracts and diverts from other research.

The selection of research problems guided by practice – 1

- ▶ One of the delights of hydraulics is that it can be approached at almost any level. Also one of the delights is that any practical hydraulics problem means that it is an important research problem.
- ▶ P. B. Medawar was a British scientist. He wrote:
*Any scientist of any age who wants to make important discoveries must study important problems. **Dull or piffling problems yield dull or piffling answers.** It is not enough that a problem should be “interesting” ... The problem must be such that it matters what the answer is – whether to science generally or to mankind.*

The selection of research problems guided by practice – 2

While preparing this lecture the author came upon the paper of Rai (2017), which was concerned with research in Information Science. The advice is quite applicable to Hydraulic Engineering, **and** follows on Medawar’s advice:

Formulate the research problem so that the answer to the question is important

- ▶ Distinguish between *interesting* and *important* problems.
- ▶ Distinguish between three types of value that the answer to the research question can create: *aesthetic, scholarly, practical utility*. Rai, as editor of a journal, wrote that he expects work to create significant scholarly value; while practical utility was highly desired; creating all three types of value was ideal.
- ▶ It is clear that the present lecturer relies most on practical utility, which leads to scholarly value.

The selection of research problems guided by practice – 3

Paths **not** to take (Rai, 2017):

- ▶ **Streetlight effect** (where a drunkard decides to search for his/her lost keys under a street lamp because the brighter light makes it easier to search there than in the dark where they were probably dropped) – where **ease** of research (*e.g.* easy to access datasets and easy to use tools) rather than the need for research, drives the problem formulation.
- ▶ **Being solution-driven rather than problem minded** – where research advances a new theory or method for an unclear or pseudo problem.
- ▶ **Gap-spotting and gap-patching** – areas not addressed in past work drive the problem formulation–will patching the gaps make a substantial change in knowledge? A gap may exist because it is not worth pursuing.
- ▶ **The answer to the question is unimportant to current understanding** – the problem is formulated to affirm a well-established theory, model, or solution.

The selection of research problems guided by practice – 4

Paths to take (Rai, 2017):

- ▶ **Consider the generic archetypal problem in problem formulation** – by relating the immediate practical problem to a generic problem, researchers can formulate the study to not only address the immediate practical need but also to make a broader and long-lasting scholarly contribution at the level of the generic problem.
- ▶ **The Goldilocks Principle: avoid excessive or marginal scope** (named after a children’s story in which a young girl tries different things and finds she prefers those that are just right) – researchers need to use judgement in problem formulation. They should not seek to know “everything about nothing” (*i.e.* being excessively narrow) or “nothing about everything” (*i.e.* being excessively broad and lacking in depth).
- ▶ **The lecturer is not convinced by that** – much useful research has come out of people being obsessive and/or excessive. There is a common aphorism in English “Nothing succeeds like Success”. The brilliant Irish playwright and humourist Oscar Wilde paraphrased it:

*Nothing succeeds like **Excess!***

To the School of Civil Engineering and Architecture, Mongolian University of Science and Technology, and to Hydraulic Engineering in Mongolia:
Congratulations and very best wishes for the next 60 years!

References

- Chaudhry, M. H. (2008), *Open-Channel Flow*, 2nd edn, Springer.
- Chow, V. T. (1959), *Open-Channel Hydraulics*, McGraw-Hill, New York.
- HEC-RAS (2016), HEC-RAS River Analysis System Hydraulic Reference Manual, Report CPD-69, Version 4.1, US Army Corps of Engineers, Institute for Water Resources, Hydrologic Engineering Center.
- Jain, S. C. (2001), *Open-Channel Flow*, Wiley.
- Rai, A. (2017), Avoiding Type III Errors: Formulating IS Research Problems that Matter, *MIS Quarterly* **41**(2), iii–vii.
- Samuels, P. G. (1989), Backwater lengths in rivers, *Proc. Inst. Civ. Engrs, Part 2* **87**, 571–582.

Advances in River Ice Modelling and Applications

Tomasz Kolerski, PhD DSc
Faculty of Civil and Environmental Engineering,
Gdańsk University of Technology

April 21st, 2023

River Ice Research Engineering and Environmental Problems

Ice formation can affect many fields of hydraulics, hydrology, civil engineering, ship design and ecology such as for example:

- Ice jamming and flood protection
- Ice damage on shoreline and onshore facilities
- Ice load on bridge and bridge piers
- Sediment transport problems
- Design of Icebreakers and arctic ships
- Habitat improvements projects and river restoration in cold regions

GDAŃSK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
FACULTY OF CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING

River ice formation processes

GDAŃSK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
FACULTY OF CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING

River ice formation processes

GDAŃSK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
FACULTY OF CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING

Breakup process

GDAŃSK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
FACULTY OF CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING

Ice jam formation

**GDAŃSK UNIVERSITY
OF TECHNOLOGY**
FACULTY OF CIVIL AND ENVIRONMENTAL
ENGINEERING

Ice jam control methods

- Non-structural – artificial breakup
 - Ice blasting
 - Excavators; dredging machines
 - Ice breakers (vessels or hoovers)
- Structural measures
 - Ice control structures
 - Ice booms

**GDAŃSK UNIVERSITY
OF TECHNOLOGY**
FACULTY OF CIVIL AND ENVIRONMENTAL
ENGINEERING

Mathematical modeling

A mathematical model of any physical object is a mathematical abstraction that binds together variables characterizing the state of the object, external interactions on the object, and its reaction to the interaction

DynaRICE – a two-dimensional, depth-averaged coupled hydrodynamic and ice dynamic model of ice transport in rivers (Shen, 2010; Shen et al., 2000);

Deterministic model - assumes that no random deviations are applied

Analytical methods – analysis of the system and its properties based on the basic principles of behavior:

- Hydrodynamics
- Ice dynamics

Empirical methods mathematical description based on the result of the experiment:

- Heat transfer
- Seepage flow

GDAŃSK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
FACULTY OF CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING

Thermal budget at the water / ice surface

Full model for the heat flux at the water/ice surface

$$\text{Total heat flux} = - \text{Short wave radiation} + \text{Long wave radiation} + \text{Evaporative heat flux} + \text{Convective heat flux} + \text{Heat flux due to precipitation}$$

Simplified linear model:

$$\text{Total heat flux} = f \left(\begin{matrix} \text{temperature} \\ \text{difference} \\ \text{surface} - \text{air} \end{matrix} \right)$$

GDAŃSK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
FACULTY OF CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING

River hydrodynamics with surface ice run

Continuity equation

$$\frac{\partial H_w}{\partial t} + \frac{\partial q_x}{\partial x} + \frac{\partial q_y}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial t} (N\eta')$$

Momentum equations

$$\frac{\partial q_x}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{q_x^2}{H_w} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{q_x q_y}{H_w} \right) = \frac{1}{\rho} (\tau_{sx} - \tau_{dx}) + \frac{1}{\rho_w} \left(\frac{\partial T_{xx}}{\partial x} + \frac{\partial T_{yx}}{\partial x} \right) - g H_w \frac{\partial h}{\partial x}$$

$$\frac{\partial q_y}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{q_y^2}{H_w} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{q_x q_y}{H_w} \right) = \frac{1}{\rho} (\tau_{sy} - \tau_{dy}) + \frac{1}{\rho_w} \left(\frac{\partial T_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial T_{yy}}{\partial x} \right) - g H_w \frac{\partial h}{\partial y}$$

GDAŃSK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
FACULTY OF CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING

River ice dynamics

$$M_L \frac{d\vec{V}_L}{dt} = \vec{R} + \vec{F}_a + \vec{F}_w + \vec{G}$$

M_L = unity mass (per area) of ice particle,

\vec{V}_L = ice velocity vector,

\vec{R} = ice internal resistance force,

\vec{F}_a = wind drag,

\vec{F}_w = water drag,

\vec{G} = gravity force.

Solved by SPH method

GDAŃSK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
FACULTY OF CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING

Water drag force

$$\vec{F}_w = \vec{i} \left[\rho \frac{n_L^2}{(\alpha_d d_w)^{1/2}} |\vec{V}_L - \vec{V}_w| (u - u_w) N \right] + \vec{j} \left[\frac{n_L^2}{(\alpha_d d_w)^{1/2}} |\vec{V}_L - \vec{V}_w| (v - v_w) N \right]$$

Wind drag force

$$\vec{F}_a = \vec{i}[\rho_a C_w |\vec{V}_L - \vec{W}|(u - W_x)N] + \vec{j}[\rho_a C_w |\vec{V}_L - \vec{W}|(v - W_y)N]$$

Gravity force

$$\vec{G} = -\vec{i}M_L g \left(\frac{\partial \eta}{\partial x}\right) - \vec{j}M_L g \left(\frac{\partial \eta}{\partial y}\right)$$

Recently, due to economic development and resultant **increased traffic requirements** from the Baltic Sea port (Gdańsk) to the south of the country and removing **electricity inadequacy** in northern Poland have stimulated welcoming the old concept of the Lower Vistula Cascade operation (LVC).

Siarzewo dam was first proposed at 706.38 river km, and the project is currently being designed

Potentially possible locational variants of the new dam

Final four locations was proposed after the comprehensive studies of exclusive analysis

- Siarzewo II (km 707+900)
- **Siarzewo (km 706+400)**
- Nieszawa (km 703+700)
- Przypust (km 700+200)

Application of the mathematical model to the proposed reservoir on the Vistula River:

Two targets:

1. Establishing frames for ice sluicing operations
2. Redeveloping the artificial islands

Processing the numerical model results according to the presented methodology contributed to the designation of areas prone to ice jamming and to an assessment of the level of risk.

Ecological compensation

used to mitigate the impacts of development on biodiversity and ecosystem services

Total number of 15 islands are designed, as part of an ecological compensation scheme, along both banks of the reservoir.

To provide habitat areas for birds nesting in the river shoals which will be flooded due to the creation of the reservoir.

The islands are designed in the form of sandy areas exposed over the normal water level, and mildly sloping beaches.

According to the obtained numerical model results, two areas of potential ice jamming were selected in the reservoir:

1. the bridge cross-section and
2. the downstream area where the proposed islands are designed.

Both areas were considered for further analysis within the proposed methodology.

Upstream section of the model domain

- about 4.5 km downstream from Włocławek dam
- 6 piers with semi-circular ends
- All piers will be in the inundated area after the pool level is achieved in the new reservoir
- included in the model in the form of a closed land boundary

Numerical model results

Numerical model results

Ice thickness and ice velocity distribution in the downstream area of the reservoir

Water discharge $Q = 1308 \text{ m}^3/\text{s}$

Variable spillway span opening: left spans (A) and right spans (B)

Conclusions

- Mathematical modeling of ice phenomena is a **complicated process** due to the large number of factors affecting the behavior of ice on the river.
- The most important factor that determines the dynamic behavior of ice is the river hydrodynamics in terms of **flow velocity** and **slope** of the water surface elevation.
- The meteorological factors and hydraulic parameters of the flow affect jointly the formation of ice in rivers, and any of them cannot be ignored
- Jamming or bridging of the surface ice run by congestion initiates the accumulation of incoming surface ice into an ice cover or **ice jam**
- **Ice load** is the highest force observed on the river banks and artificial structures, thus it must be considered for the design process

Symposium topics:

- River, lake, and reservoir ice
- Sea ice
- Ice mechanics and hydraulics
- Ice interaction with structures
- Shipping in ice
- Climate change impacts on cryosphere
- Environmental and ecological concerns

Ice Research and Engineering Committee of International Association for Hydro-Environment Engineering and Research (IAHR) is announcing the

27TH IAHR International Symposium on Ice

which will be held from **9 to 13 June 2024** in Gdansk University of Technology (**GdanskTECH**), Poland.

Symposium covers all areas of ice research, including river, lake, and sea ice, as well as climatic impact on cryosphere.

Second Announcement	June 12, 2023
Abstract submission opens	Sep. 15, 2023
Abstracts due	Nov. 15, 2023
Notification on abstract acceptance	Dec. 22, 2024
Full paper for review due	Feb. 15, 2024
Reviewed paper returned to authors	April 1, 2024
Final paper submission	April 15, 2024
Early bird registration ends	May 1, 2024
Symposium	June 9-13, 2024

**HISTORY IS WISDOM
FUTURE IS CHALLENGE**

The management of urban stormwater at block-Level (MUST-B): A new approach for decentralized stormwater management systems.

Ganbaatar Khurelbaatar,
Gunsmaa Batbayar,
Jan Friesen

Ulaanbaatar, Apr. 21, 2023

www.ufz.de/leipziger-bg

1

Overview of the Presentation

- Introduction
- Current problems urban drainage systems are facing
- What is Green Infrastructure?
What is Blue-Green Infrastructure?
- MUST-B approach for assessment fo Blue-Green Infrastructure
- Conclusion

The Management of Urban Stormwater at Block-Level (MUST-B)

- Leipzig Nord
- 800 ha
- 50000 Inhabitants

www.ufz.de/leipziger-bg

5

Study area

- Sealed surface
- Green surfaces
- Buildings
- Soil permeability

Legende

- Nicht-versiegelte Fläche
- Versiegelte Fläche
- Bebaute Fläche (Dachfläche)
- Abstand 5m von Gebäude

www.ufz.de/leipziger-bg

6

MUST-B Modelling tool

Infiltration and Retention Infrastructure

Surface infiltration

Swale infiltration

Green roof

- Blue-Green Infrastructure design according to DWA-A 138

Bio retention cell

Trench infiltration

Shaft Infiltration

Modelling and simulation

- Mike-Urban+
- Low Impact Development

Rain simulation: Current situation

- No Rain

Rain simulation : Current situation

- 5 years rainevent (2 h, 30mm)
- Soil permeability ($k_f=10^{-4}$ m/s)
- Rain volume 213,391 m³
- Runoff volume 99,792 m³

www.ufz.de/leipzig-bg

11

Rain simulation : Current situation

- 30 years rainevent (2 h, 50mm)
- Soil permeability ($k_f=10^{-4}$ m/s)
- Rain volume 320,466 m³
- Runoff volume 151,895 m³

www.ufz.de/leipzig-bg

12

Rain simulation : Current situation

- 100 years rainevent (2 h, 60mm)
- Soil permeability ($k_f=10^{-4}$ m/s)
- Rain volume 392,393 m³
- Runoff volume 186,934 m³

www.ufz.de/leipzig-bg

13

Rain simulation : Bioretention Cell

- 30 years rainevent (2 h, 50mm)
- Soil permeability ($k_f=10^{-4}$ m/s)
- Rain volume 320,466 m³
- **Runoff volume 151,895 m³**

www.ufz.de/leipzig-bg

14

Rain simulation : Bioretention Cell

- 30 years rainevent (2 h, 50mm)
- Soil permeability ($k_f=10^{-4}$ m/s)
- Rain volume 320,466 m³
- **Runoff volume 1,226 m³**

www.ufz.de/leipzig-bg

15

Impact on Pollution

Hydraulic Simulation (Longterm)

- Analysis period: 40 years
- Discharge of combined sewer overflow

www.ufz.de/leipzig-bg

16

Impact on Pollution

- Smaller Blue Green Infrastructure have high impact on the reduction of pollution.

www.ufz.de/leipzig-bg

17

Conclusion

- Complex urban environment into simple modular unit
- High potential to avoid flood within the urban environment
- High potential to avoid pollution discharge
- Smaller Blue-Green Infrastructure have overproportioned impact in long-term.
- Adaptability of the tool for UB city
- Adaptability of the BGI to the Mongolian climatic conditions.

www.ufz.de/leipzig-bg

18

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!

Foto: A. Zehnsdorf

Dr. Ganbaatar Khurelbaatar

Helmholtz Centre for
Environmental Research GmbH -
UFZ Permoserstrasse 15 | 04318
Leipzig | Germany

Phone +49 341 235 1842

ganbaatar.khurelbaatar@ufz.de

www.ufz.de/leipzig-bg

19

Water Sensitive Infrastructure Planning

Jan Friesen

www.ufz.de

Research Organizations in Germany

	Budget/Billion	Staff	Centres/Institutes
Helmholtz Association Basic and applied research in strategic programmes	€ 5,8	43.900	18
Max Planck Society Basic research	€ 1,9	23.700	86
Fraunhofer Society Industry oriented research and development	€ 2,9	30.000	76
Leibniz Association Long-term oriented research	€ 2,0	20.500	97

12/2022

www.ufz.de

2

The UFZ – Vision and Mission

Vision

The UFZ points out ways to sustainably manage the natural foundations of life for the benefit of people and the environment - to reconcile a healthy environment with social development.

Mission

- Excellent integrated environmental research
- Reliable partner for politics, business, science and society
- Solution options for societal challenges
- Scientific infrastructures
- Creative, motivated and talented employees from Germany and abroad
- Attractive working conditions

The UFZ – Data and Facts

Source: GiDesign - Fotolia

Personnel / 1.200 in total

- ca. 700 Scientists (inclusive approx. 270 PhD Students)
- ca. 480 in Management, administration, infrastructure
- 37 Trainees
- ca. 600 guests scientists
- joint appointments with German Universities

Finanzen / ca. 126 Mio. Euro gesamt

- 80 million EUR (90% Federal Ministry of Education and Research + 5% each federal states)
- 40 million EUR (third party funding incl. further institutional funding)
- 6 million EUR (Sonstige Einnahmen, u.a. durch Lizenzen/Patente)

As of 12/2021

The UFZ – Research areas (Core subjects and cross sectional competences)

To support its integrative research approach to environmental research, the UFZ's research is organized into **six strategic research areas**.

Why do we plan water resources?

Wastewater management

- Rural regions
- Low connection degrees
- Ressource protection
- Cost assessment

Water sensitive city

- Stormwater ⇔ Drought
 - BGI | GW
- Ressource limitation in cities
 - Vegetation ⇔ irrigation ⇔ available water

www.ufz.de

Preliminary planning based on wastewater management scenarios

- Preliminary planning tools provide cost estimates of pre-defined wastewater management scenarios
- Scenario evaluations can provide a basis for stakeholder discussion
- Development of plausible scenarios can already be a result of early stakeholder involvement
- Scenarios include baseline (business-as-usual) or guideline-based (e.g. DWA* standards) but also resource-efficient versions that may not yet conform with local standards

Scenarios

**Evaluation/
cost
ranking**

* German Association for Water, Wastewater and Waste (DWA) - <https://en.dwa.de/en/>

www.ufz.de

The UFZ – Data and Facts

Source: GiDesign - Fotolia

Personnel / 1.200 in total

- ca. 700 Scientists (inclusive approx. 270 PhD Students)
- ca. 480 in Management, administration, infrastructure
- 37 Trainees
- ca. 600 guests scientists
- joint appointments with German Universities

Finanzen / ca. 126 Mio. Euro gesamt

- 80 million EUR (90% Federal Ministry of Education and Research + 5% each federal states)
- 40 million EUR (third party funding incl. further institutional funding)
- 6 million EUR (Sonstige Einnahmen, u.a. durch Lizenzen/Patente)

As of 12/2021

Preliminary planning based on wastewater management scenarios

Scales

Settlement | Regional

- At settlement scale, the sewer network and decentralization options within the settlements are considered
- At regional scale settlements are assumed to be connected via trunk lines or have individual WWTPs

Legend
 □ Settlement
 □ Sewer
 □ Green space
 □ Road
 □ Water (grey)
 □ Sewer (green)
 □ WWTP

Preliminary planning based on wastewater management scenarios

Scales	Data
Settlement Regional	Proxy local data
<ul style="list-style-type: none"> At settlement scale, the sewer network and decentralization options within the settlements are considered At regional scale settlements are assumed to be connected via trunk lines or have individual WWTPs 	<ul style="list-style-type: none"> Planning tools are designed in a generic way and with the aim to automate most worksteps Proxy data offer a way to calculate scenarios without detailed local data Upon availability more accurate data (local cost data, cadastral maps, ...) can be used instead of proxy data
www.ufz.de	

ALLOWS (Assessment of Local Lowest-Cost Wastewater Solutions)

Jordan | Oman | China | India settlement scale

Scenario-based	Centralized semi-centralized decentralized on-site / tanker
Data & processing	
<ul style="list-style-type: none"> Central sewer generator (pysewer) Cost module (como, DWA 2011) 	
Scenario evaluation	
www.ufz.de	

SWAMP (Scalable WAstewater Master Planning) Jordan regional scale

Scenario-based

95% connection degree | centralized | decentralized

Data & processing

- Regional data pre-processing
- Sewer / road length relationship
- Cost module (como, DWA 2011)

Scenario evaluation

Components	Unit	Central	Decentral
Wastewater system capacity	[m ³ /a]	686	686
Total length of the trunk line (Raw WW)	[km]	1800	0
Total length of the transfer pipe (treated effluent)	[km]	0	466
Specific treatment cost	[USD/m ³]	2.19	2.24
Connection degree	[%]	95	95

www.ufz.de

OCTOPUS – regional wastewater clustering Indien | Regional | Global regional/ global scale

Scenario-based

Centralized | Semi-centralized

Data & processing

- Globale data sources
- Cost module (como, DWA 2011)

Scenario optimization

- Cluster optimization using graph networks

www.ufz.de

MUST-B (Management of Urban STormwater at Block-level) Leipzig settlement scale

Scenario-based

LID* technologies | soil properties | design events

Data & processing

- LID technologies
- Urban block mapping
- Cost module (como, DWA 2011)

Scenario evaluation

* Low-impact development

www.ufz.de

Planning methods & modular tools Settlement | Regional

Scenario-based approach

Proxy data

Cost module (DWA 2011)

WWTP cluster optimization

Sewer network generator

Urban-block approach

www.ufz.de

Water sensitive city/ SDG 11 – Vision Urban resources | (arid) BGI | potential analyses

Urban water balance e.g. GW as virtual cistern

Decentral infrastructure LIDs & reuse

Controlled BGI targeted BGI | urban green management

Multi- ↔ primary function quantification of BGI benefits

Quelle Hoban, A. & Wong, T. 2006. Water sensitive urban design for resilience to climate change. In: Proc. 1st Australian Natl. Hydropolis Conference, Perth.

www.ufz.de

Thanks!

www.ufz.de

Science for water and sustainable development: UNESCO’s action for a water-secure world in a changing environment

Sarantuyaa Zandaryaa, PhD
UNESCO

Division of Water Sciences – Intergovernmental Hydrological Programme (IHP) Secretariat

Commemorative International Conference “The Hydrosience and Engineering 2023”

on the occasion of 60 years of Hydraulic Engineering Higher Education in Mongolia - Ulaanbaatar & online, 21 April 2013

Global water challenges

2 billion people lack access to safely managed drinking water, including 1.2 billion people lacking a basic level of service.
2 billion people lack basic sanitation.

Water pollution is worsening worldwide with eutrophication due to untreated sewage discharges and nutrient runoff from agriculture, emerging pollutants, plastic and microplastic pollution

Food security are at risk due to water scarcity versus growing water demands for more food production

Water-related disasters are increasing in intensity and frequency due to climate change, with 90% of natural disasters being water-related.

Significant future **reductions in renewable water**, affecting the quantity, quality and reliability of water resources

Competing water uses are exacerbated at the local, regional and global levels with potential conflicts between different users

Science for water and sustainable development: UNESCO’s action for a water-secure world in a changing environment

Water for sustainable development: UN SDGs

 unesco Science for water and sustainable development: UNESCO's action for a water-secure world in a changing environment

unesco
Intergovernmental
Hydrological Programme

Science for a water-secure world
UNESCO's Intergovernmental Hydrological Programme (IHP)

UNESCO Intergovernmental Hydrological Programme (IHP)

The UNESCO Intergovernmental Hydrological Programme (IHP), founded in 1975 following the International Hydrological Decade (1965-1974), is the only **intergovernmental scientific cooperation programme of the UN system dedicated to water sciences**, research promotion and management, water education and capacity development.

The **IHP Intergovernmental Council** and its **Bureau** are the governing bodies of the Programme.

- The IHP Council is composed of 36 UNESCO Member States, representing UNESCO's six electoral regions, elected by the General Conference of UNESCO.
- The IHP Bureau is composed of a Chairperson and five Vice-Chairpersons, representing 6 regions.

IHP-IX: Science for a water-secure world in a changing environment

IHP IX: Sciences for a water-secure world in a changing environment

IHP envisions a water secure world where people and institutions have adequate capacity and scientifically based knowledge for informed decision-making on water management and governance to attain sustainable development and to build resilient societies.

IHP-IX: Science for a water-secure world in a changing environment

5 Priority Areas

1. Scientific research and innovation
2. Water Education in the Fourth Industrial Revolution including Sustainability
3. Bridging the data-knowledge gap
4. Integrated water resources management under conditions of global change
5. Water Governance based on science for mitigation, adaptation and resilience

34 expected outputs

150 Key activities

IHP-IX: Science for a water-secure world in a changing environment

Priority Area 1: Scientific Research and Innovation

- Urban/Rural water management
- Water-related disasters
- Water quality, pollution
- Groundwater
- Global change impacts

Priority Area 2: Water Education

- Primary, secondary education
- TVET
- Higher education
- On site training
- Community training

Priority Area 3: Bridging the data-knowledge gap

- Experimental basins
- Open access to data
- Innovative water monitoring (EO, AI,) Big data, Internet of Things

Priority Area 4: Integrated Water Management

- Upstream/downstream issues
- Ecosystem services, environmental flows
- Nature based solutions
- Source-to-sea & nexus approaches

Priority Area 5: Water governance

- Science-based water governance

Science for water and sustainable development: UNESCO's action for a water-secure world in a changing environment

IHP-IX Implementation

Thematic Working Groups

1. Scientific Research and Innovation
2. Water Education in the Fourth Industrial Revolution including Sustainability
3. Bridging the data and knowledge gap
4. Integrated Water Resources Management under conditions of Global Change
5. Water Governance based on Science for Mitigation. Adaptation

Cross-sectoral groups:

- Hydrological Systems, Rivers, Climate Risk and Water-Food-Energy Nexus
- Groundwater and Human Settlements
- Ecohydrology and Water Quality

Science for water and sustainable development: UNESCO's action for a water-secure world in a changing environment

The IHP's global network: UNESCO Water Family

<p>World Water Assessment Programme (WWAP)</p>			
<p>← Aims to advance hydrological knowledge by supporting scientific research programmes →</p>			

unesco
Science for water and sustainable development: UNESCO's action for a water-secure world in a changing environment

IHP Flagship Initiatives

INTERNATIONAL DROUGHT INITIATIVE

friend water
Flow Regimes from International Experimental and Network Data

HELP
Hydrology for the Environment, Life and Policy

WORLD LARGE RIVERS INITIATIVE
World's Large Rivers Initiative

WATER MUSEUMS GLOBAL NETWORK

INTERNATIONAL FLOOD INITIATIVE

MAR
Managing Aquifer Recharge

UWMP
Urban Water Management Programme

G-WADI

IIWQ
International Initiative on Water Quality

IHP WINS
Water Information Network System

WHYMAP
World Hydrogeological Map

isarm
Internationally Shared Aquifer Resources Management

ISI
International Sediment Initiative

IWRM
Integrated Water Resources Management

PC2CP
From Potential Conflict to Cooperation Potential

GRAPHIC
Groundwater Resources Assessment under the Pressures of Humanity and Climate Change

LAND SUBSIDENCE
LaSI

unesco
Science for water and sustainable development: UNESCO's action for a water-secure world in a changing environment

Water sciences, research and innovation promotion

Water quality and urban
water management

Emerging pollutants and
microplastics in
freshwater

Emerging pollutants and microplastics in water

any synthetic or naturally-occurring chemical pollutant or any microorganism

not monitored as part of routine water monitoring programmes

not regulated in the environment

with potentially known or suspected adverse ecological or human health effects

Limited scientific understanding

Lack of regulations and policies to manage emerging pollutants and reduce potential risks to the health of people and ecosystems

 unesco Science for water and sustainable development: UNESCO's action for a water-secure world in a changing environment

UNESCO Project on Emerging pollutants in water

16 case studies covering over 20 countries

 unesco Science for water and sustainable development: UNESCO's action for a water-secure world in a changing environment

Knowledge dissemination on emerging pollutants in water

UNESCO-IWRA
ONLINE
CONFERENCE
17-19 JANUARY 2023
3rd IN THE IWRA ONLINE CONFERENCE SERIES

Emerging Pollutants: Protecting Water Quality for the Health of People and the Environment

New knowledge and research on emerging pollutants shared globally

Science for water and sustainable development: UNESCO's action for a water-secure world in a changing environment

Research promotion on microplastics in water

H2020 project “Microplastics in Europe’s Freshwater - LimnoPlast” (2019-2023)

UNESCO - EU/H2020 LimnoPlast Conference “Diving into Freshwater Microplastic pollution - Connecting Water, Environmental and Social Sciences”, held at the UNESCO Headquarters from 6-8 March 2023.

Results of research projects of 15 Early-stage researchers (PhD candidates), supported by the LimnoPlast project, as well as the findings of research carried out by researchers from other regions, were presented in the 4 thematic sessions around **freshwater microplastic pollution: sources, impacts, solutions and the society’s role**.

The conference provided a platform for **the dissemination of the new knowledge on microplastics in freshwater and on possible science-based solutions for reducing the microplastic pollution in water**.

Science for water and sustainable development: UNESCO's action for a water-secure world in a changing environment

Innovative water monitoring from space via satellite Earth Observation

UNESCO World Water Quality Portal

UNESCO World Water Quality Portal

Demonstration phase of the UNESCO World Water Quality Portal (2015-2018)

The demonstration phase aimed at:

- demonstrating the potential of satellite EO for water quality monitoring
- promoting innovative approaches to water quality to support science-based policy-making.

Science for water and sustainable development: UNESCO's action for a water-secure world in a changing environment

UNESCO World Water Quality Portal: Operational applications

Lake Chad Basin in Africa (shared by 5 countries), supporting the technical and human capacities of the Lake Chad Basin Commission

La Plata Basin in Latin America (shared by 5 countries), supporting the Intergovernmental Coordinating Committee CIC-PLata

unesco Science for water and sustainable development: UNESCO's action for a water-secure world in a changing environment

UNESCO World Water Quality Portal: Lake Chad

<https://lakechad.waterqualitymonitor.unesco.org/portal/>

unesco Science for water and sustainable development: UNESCO's action for a water-secure world in a changing environment

UNESCO World Water Quality Portal - Data

The UNESCO World Water Quality Portal provides water quality data through satellite EO.

Water quality parameters

- Turbidity
- Suspended solids
- Dissolved organic matter
- Chlorophyll-a
- Harmful algal blooms (HAB)
- Water surface temperature

Water surface area

Water altimeter

<https://en.unesco.org/waterqualitymonitor>

unesco Science for water and sustainable development: UNESCO's action for a water-secure world in a changing environment

UNESCO World Water Quality Portal: Lake Chad

Date	Source	Localité	Fleuve	Altitude	Temperature	Conductivité	Carbone	Matière organique dissoute (mg/l)	pH	Turbidité	Chlorophyllé A
2020-09-06	CBLT	BOL-PCB	Lac	283	28.64	0.118	0.09	6.02	7.27	131	19.0

<https://lakechad.waterqualitymonitor.unesco.org/portal/>

unesco Science for water and sustainable development: UNESCO's action for a water-secure world in a changing environment

UNESCO World Water Quality Portal: Lake Chad

<https://lakechad.waterqualitymonitor.unesco.org/portal/>

Water security in human settlements

City Blueprint Framework

The City Blueprint approach is a **diagnosis tool** to help cities understand which elements of their **water cycle** have to be **improved** and which are already **sustainable**. UNESCO is supporting the City Blueprint Framework (CBF) initiative and have supported its implementation in **10 cities in Africa** to assess the cities' water cycle management.

Cities evaluated (2019-2022)

- Yaoundé (Cameroon)
- Bangui (Central African Republic)
- Abidjan (Côte d'Ivoire)
- Libreville (Gabon)
- Nairobi (Kenya)
- Windhoek (Namibia)
- Abuja (Nigeria)
- Lagos (Nigeria)
- Lusaka (Zambia)
- Harare (Zimbabwe)

Science for water and sustainable development: UNESCO's action for a water-secure world in a changing environment

Megacities Alliance for Water and Climate (MAWAC)

WATER, MEGACITIES AND GLOBAL CHANGE

The Megacities Alliance for Water and Climate (**MAWAC**) aims to provide an international **cooperation forum** for **dialogue** on water to help megacities **adapt** to and **mitigate** the effects of **climate change**. It involves all stakeholders in the water sector such as governance leaders, civil society, researchers, decision makers and utilities.

Objectives of the alliance

- Facilitate **experience sharing**
- Strengthen the governance of **water resources management**
- Build the **knowledge base** on water and climate issues
- Identify means and **mechanisms for funding**

Science for water and sustainable development: UNESCO's action for a water-secure world in a changing environment

Water Security in Human Settlements under Climate Change

The UNESCO/Korea Funds-In Trust (KFIT) project “Sustainable Water Security for Human Settlements in Developing Countries under Climate Change” aims to support 20 Member States (10 in Africa and 10 in Asia) in improving water security in human settlements in the face of climate change.

Key Information	
Duration	10 years (2017-2027)
Budget	3.13 million USD, funded by the Korean Government
Beneficiaries	Supporting 20 Member States (10 in Africa, 10 in Asia)

 Science for water and sustainable development: UNESCO’s action for a water-secure world in a changing environment

unesco
Intergovernmental
Hydrological Programme

Thank you!

Sarantuyaa Zandaryaa
UNESCO
s.zandaryaa@unesco.org

Division of Water Sciences
Intergovernmental Hydrological Programme (IHP)
Natural Sciences Sector

Paris, France

Төгсөв.